

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung
Masterarbeit

Zu den Eltern ins Boot steigen

Eine qualitative Studie über den Aufbau einer tragfähigen
Kooperation zwischen Eltern und Fachpersonen in der
Anfangsphase der Heilpädagogischen Früherziehung

eingereicht von: Manuela Wehrli

Begleitung: Prof. Christina Koch

11. Mai 2023

Abstract

Eltern haben als wichtigste Bezugspersonen ihres Kindes den grössten Einfluss auf dessen Entwicklung. Entsprechend ist die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen von Beginn an zentral. Die vorliegende Arbeit geht der Fragestellung nach, wie Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung in der Anfangsphase eine tragfähige Kooperation mit den Eltern aufbauen. Dazu wurden Expert:inneninterviews durchgeführt und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass dem Beziehungs- und Vertrauensaufbau eine zentrale Bedeutung beigemessen wird. Die Fachpersonen begegnen den Familien offen und erachten sie als kompetent und verantwortlich für ihre Situation. Im Vorgehen ist eine hohe Teilhabeorientierung ersichtlich, das Anliegen und die Entscheidungen der Eltern sind ausschlaggebend. Gleichzeitig wird ein Spannungsfeld zwischen dem Einbringen und Zurückhalten fachlicher Sichtweisen beschrieben.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich von ganzem Herzen bei all denen bedanken, ohne die diese Arbeit nicht möglich gewesen wäre.

Danke an alle Heilpädagogischen Früherzieherinnen, die sich die Zeit für ein Interview genommen haben und mir einen so detaillierten Einblick in ihre Vorgehensweisen verschafft haben. Euer Engagement für die Familien ist deutlich spürbar und inspirierend.

Danke an meine Mentorin Prof. Christina Koch, deren stets zeitnahen, präzisen, anregenden, geduldigen und wohlwollenden Rückmeldungen mir immer wieder Orientierungshilfen, kritische Denkanstösse, Bestärkung und neue Motivation verschafft haben.

Danke an Eva, Delia, Nadja und Claude für die vielen Stunden, die ihr durch Gegenlesen, Diskutieren, Hinterfragen, Bestärken und Aufmuntern in diese Arbeit investiert habt. Ohne Euch wäre ich immer noch am Schreiben.

Und **Danke** an alle meine Freunde und Familie fürs Zuhören, Aufmuntern, Ablenken und dafür, dass ihr mir den Rücken freigehalten habt.

Anmerkung

In der vorliegenden Arbeit wird nach den Empfehlungen der HfH (2021) nach Möglichkeit mit geschlechtsneutralen und geschlechtsabstrakten Formulierungen gearbeitet. Dabei sollen alle Menschen gleichermaßen angesprochen und die Leserlichkeit beibehalten werden. Ein Beispiel dafür ist der Begriff *Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung*. Ist eine geschlechtsneutrale Formulierung nicht möglich, wird als Genderzeichen der Genderdoppelpunkt verwendet. Ein Beispiel dafür ist *ein:e Expert:in*. Der Begriff *Eltern*, welcher in der Fachliteratur und umgangssprachlich häufig verwendet wird, steht stellvertretend für alle erziehungsberechtigten Personen.

Inhalt

Abstract.....	II
Dank	III
1. Einleitung	1
1.1 Ausgangslage und Heilpädagogische Relevanz	2
1.2 Ziel der Arbeit	4
1.3 Aufbau der Arbeit.....	4
2. Theoretische Grundlagen	5
2.1 Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung	5
2.1.1 Grundlagen der Heilpädagogischen Früherziehung.....	5
2.1.2 Die Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung.....	6
2.1.3 Die Phasen der Heilpädagogischen Früherziehung	7
2.1.4 Paradigmenwechsel in der Heilpädagogischen Früherziehung	8
2.1.5 Die Ökologische Theorie nach Bronfenbrenner	9
2.1.6 Der systemische Entwicklungsansatz nach Guralnick	10
2.1.7 Das Arbeitsprinzip der Familienorientierung	11
2.2 Die Anfangsphase der Heilpädagogischen Früherziehung im Zusammenhang mit dem Kooperationsaufbau	13
2.2.1 Kooperation und Kooperationsaufbau	13
2.2.2 Die Prozessschritte der Anfangsphase der Heilpädagogischen Früherziehung	14
2.2.3 Konzept der Ressourcenorientierung und der Resilienz	18
2.2.4 Konzept der Lebensweltorientierung	19
2.2.5 Empowerment und Kohärenzgefühl	19
2.2.6 Die Rolle der Eltern in der Kooperation	21
2.3 Familienorientierte Arbeitsweisen.....	21
2.3.1 Interventionsmodell für Familiensysteme	21
2.3.2 Beziehungsorientierte Aspekte der Familienorientierten Arbeitsweisen	23
2.3.2.1 Zwischenmenschliches Verhalten	23
2.3.2.2 Überzeugungen und Haltungen.....	25
2.3.3 Teilhabeorientierte Aspekte der Familienorientierten Arbeitsweisen	25
2.3.3.1 Aktivität und Meinung der Familienmitglieder.....	25
2.3.3.2 Flexibilität und Individualität im Vorgehen der Fachperson.....	26

2.3.3.3	Technische Qualitäten	26
2.3.4	Die Qualität von Frühfördermassnahmen.....	27
2.4	Konklusion der theoretischen Grundlagen	27
2.4.1	Die Bedeutung einer tragfähigen Kooperation zwischen Eltern und Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung	27
2.4.2	Der Aufbau einer tragfähigen Kooperation in der Anfangsphase der Heilpädagogischen Früherziehung.....	28
3.	Fragestellung	29
4.	Forschungsmethodisches Vorgehen	30
4.1	Forschungsansatz	30
4.1.1	Begründung des methodischen Vorgehens	30
4.1.2	Beschreibung des methodischen Vorgehens.....	30
4.1.2.1	Datenerhebung mittels Expert:inneninterviews	31
4.1.2.2	Interviewleitfaden.....	31
4.1.2.3	Stichprobe.....	32
4.1.2.4	Durchführung des Expert:inneninterviews.....	33
4.2	Ethische Überlegungen	34
4.3	Datenauswertung.....	34
4.3.1	Transkription und Datenaufbereitung	34
4.3.2	Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	35
5.	Darstellung der Ergebnisse	37
5.1	Quantitative Darstellung der Ergebnisse	37
5.2	Qualitative Darstellung der Ergebnisse	38
5.2.1	Hauptkategorie A: Familienorientierung in der Anfangsphase	39
5.2.2	Hauptkategorie B: Familienorientierung und Flexibilität, Individualität und Adaptionmöglichkeiten im Vorgehen der Fachpersonen.....	45
5.2.3	Hauptkategorie C: Familienorientierung und Entwicklung.....	52
5.2.4	Hauptkategorie D: Familienorientierung und Kooperation	54
6.	Reflexion des Forschungsmethodischen Vorgehens	56
6.1	Auswahl der Stichprobe.....	56
6.2	Durchführung der Expert:inneninterviews	57
6.3	Datenauswertung anhand inhaltlich strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse	58
7.	Diskussion der Ergebnisse	59

7.1	Stellenwert und Definition einer tragfähigen Kooperation zwischen Eltern und Fachperson der HFE	59
7.2	Stellenwert der Anfangsphase.....	60
7.3	Vorgehen der Fachpersonen unter den beziehungsorientierten und teilhabeorientierten Aspekten.....	60
7.3.1	Erstkontakt.....	61
7.3.2	Erstgespräch und Anamnese	64
7.3.3	Interdisziplinäre Diagnostik.....	65
7.3.4	Auftragsklärung und Arbeitsbündnis.....	67
7.3.5	Erste gemeinsame Förderplanung	69
7.4	Spannungsfelder: Zurückhalten vs. Einbringen fachlicher Sichtweisen.....	70
7.5	Entwicklungen im Vorgehen der Fachpersonen.....	75
8.	Beantwortung der Fragestellungen, Fazit und Ausblick	76
8.1	Beantwortung der Fragestellung	76
8.2	Fazit.....	81
8.3	Ausblick	82
9.	Abbildungsverzeichnis.....	85
10.	Tabellenverzeichnis.....	85
11.	Literaturverzeichnis.....	85

1. Einleitung

«Ohne elterliche Kooperation könnte die fachliche Frühförderung nicht beginnen und nicht wirksam werden» (Warnke, 2000, S. 157).

Heilpädagogische Früherziehung zeichnet sich dadurch aus, dass sie familienorientiert vorgeht (Pretis, 2020). Die Zustimmung, Unterstützung und Teilnahme der Eltern am Förderprozess ist zentral, da diese als wichtigste Bezugspersonen des Kindes den grössten Einfluss auf dessen Entwicklung haben (Mahoney & Wiggers, 2007). Gleichzeitig begegnet man in der Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung (von nun an HFE) Schilderungen von Herausforderungen wie «bei dieser Familie verschwindet die Mutter jeweils nach fünf Minuten», oder «der Vater scheint einfach nicht zu verstehen, warum dies so wichtig ist». Diese subjektiven Wahrnehmungen zeigen sich in aktuellen Studien zur Umsetzung von Familienorientierung in der Praxis. Obschon Fachpersonen der HFE der Familienorientierung und der Kooperation mit den Eltern grundsätzlich positiv gegenüberstehen und ihr eine grosse Bedeutung zuschreiben (Lütolf, Venetz & Koch, 2015; Sarimski, Hintermair & Lang, 2014; Sarimski & Lang, 2018), beschreiben sie Schwierigkeiten in der tatsächlichen Umsetzung. Der grösste Anteil der Zeit wird für die direkte Förderung des Kindes aufgewendet (Campbell & Sawyer, 2007; Lütolf, Venetz & Koch, 2018; Pretis, 2015; Sarimski und Lang, 2018). In einer Studie von Sarimski et al. (2014) beschreiben einzelne Fachpersonen, es falle ihnen schwer, das Anliegen der Eltern herausfinden und sie hätten das Gefühl, an den Bedürfnissen der Familien vorbeizuarbeiten. Bei Widerstand oder fehlender Offenheit von Seiten der Familien fühlten sie sich unsicher (ebd.). Demgegenüber zeigt eine Studie von Lanners, Carolillo, Cappelli und Lambert (2003) auf, dass sich Eltern eine kooperative Zusammenarbeit mit Fachpersonen der HFE wünschen. Sie empfanden Interventionen dann als wirksam, wenn ihre Bedürfnisse erfragt, sie aktiv einbezogen und ihre Selbstwirksamkeit gestärkt wurde (ebd.). Während ihrer vorherigen Tätigkeit als Sozialpädagogin in der Zusammenarbeit mit jungen Erwachsenen verinnerlichte die Autorin diese Notwendigkeit des Einbezuges des Gegenübers als «Experten in eigener Sache» (Hintermair, 2014, S. 223), wenn eine Intervention erfolgreich sein sollte. Ganz im Sinne des Empowerment-Ansatzes und des Ansatzes der Disability-Studies, «Nichts über uns ohne uns!» (Hermes & Eckhard, 2006). In der praktischen Arbeit und zahlreichen Diskussionen mit Fachpersonen der HFE wurde immer wieder deutlich, dass sich viele Fachpersonen als Expert:innen für das Kind sehen und zu wissen glauben, was das richtige Vorgehen respektive die richtige Förderung für ja jeweilige Kind ist. Manchmal ist es möglicherweise auch einfacher, sich auf diese Weise «hinter dem Kind zu verstecken».

Zudem machte die Autorin in den Anfängen ihrer eigenen Praxis als Heilpädagogische Früherzieherin die Erfahrung, dass sich der Start in einer Familie als richtungsgebend für den Aufbau einer Kooperation mit den Eltern erweist. Waren die Rollen in der Zusammenarbeit einmal vergeben, erschien es schwierig, diese zu einem späteren Zeitpunkt zu ändern. In der Anfangsphase der HFE wird das Fundament für den weiteren Verlauf der Zusammenarbeit gelegt. Sie ist für die Beziehungsentwicklung und den Vertrauensaufbau von grosser Bedeutung (Schwing & Fryszer, 2015, S. 21).

Die vorliegende Arbeit geht anhand der hier beleuchteten Aspekte vom Ansatz aus, dass Eltern sich grundsätzlich eine kooperative Zusammenarbeit mit den Fachpersonen der HFE wünschen und diese

die Wirksamkeit der Interventionen erhöht. Gleichzeitig scheint es den Fachpersonen schwerzufallen, die umzusetzen. Nach Jenni und Schmid-Maibach (2015) liegt es in der Verantwortung der Fachpersonen, vorhandene «Kooperationsangebote der Eltern zu erkennen und für die Zusammenarbeit zu nutzen» (S. 140). Aus diesem Grund wird beim Vorgehen der Fachpersonen angesetzt. Nicht die Eltern «müssen kooperieren», sondern einer Fachperson sollte es in der Anfangsphase der HFE gelingen, eine Kooperation mit den Eltern aufzubauen, als Brücke, um in ihr Boot steigen zu können (vgl. Bossard & Wabnitz, 2022). Die Arbeit befasst sich deshalb mit dem Thema, wie Fachpersonen der HFE im Rahmen der Anfangsphase der HFE eine tragfähige Kooperation mit den Eltern aufbauen können. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Familienorientierten Arbeitsweisen nach Dunst und Trivette (2009), welche dem Kooperationsaufbau zwischen Eltern und Fachpersonen dienen und in einem langjährigen Forschungsprozess rund um die Operationalisierung des Konzeptes der Familienorientierung entstanden sind (Dunst, 2014). Die Anliegen der Eltern als «Experten in eigener Sache» (Hintermair, 2014, S. 223) werden dabei anhand bereits vorhandener Studien einbezogen.

Die folgenden Kapitel umfassen die Ausgangslage, die Heilpädagogische Relevanz der Arbeit sowie eine erste Fragestellung. Schliesslich wird der Aufbau der Arbeit erläutert. In der nachfolgenden Ausgangslage und der Heilpädagogischen Relevanz wird ein erster Blick auf den aktuellen Forschungsstand zu der in der Einleitung aufgestellten Hypothese geworfen.

1.1 Ausgangslage und Heilpädagogische Relevanz

Wie in der Einleitung erläutert, spielen die Eltern als Experten für die Bedürfnisse und den Alltag ihres Kindes eine wichtige Rolle in der Prozessgestaltung der HFE (Mahoney & Wiggers, 2007). In der HFE fand seit den Anfängen in den 70er Jahren ein Umdenken in der Förderung statt (Kühl, 2004). Evaluationen und Wirksamkeitsnachweise bezogen sich zu Beginn hauptsächlich auf die Entwicklungsfortschritte des Kindes (Lanners et al., 2003). Als der Einfluss der frühen Eltern-Kind-Interaktion und der Umweltbedingungen auf die Entwicklung stärker beachtet wurde, stellten zahlreiche Studien und Publikationen die Wirksamkeit einer rein kindzentrierten Förderung in Frage (Bronfenbrenner, 1981; Dempsey & Keen, 2008; Guralnick, 2011; Lanners, 2002; Mahoney & Wiggers, 2007; Trivette, Dunst & Hamby, 2010). Eine aktive Teilnahme der Eltern an der Gestaltung und der Evaluation der Frühförderung wurde immer wichtiger (Lanners et al., 2003). Dies widerspiegelt sich im Arbeitsprinzip der Familienorientierung, welches im Kapitel 2.1.7 erläutert wird, und in der Zusammenarbeit mit den Eltern in einem Kooperationsmodell (Sarimski, Hintermair & Lang, 2021). Um familienorientiert vorgehen zu können, muss eine Fachperson der HFE kooperativ mit den Eltern zusammenarbeiten.

Die Anfangsphase der HFE stellt als Fundament der Beziehung eine der wichtigsten Phasen für die Kooperation zwischen Eltern und Fachpersonen (Schwing & Fryszer, 2015, S.21; Thurmair & Naggl, 2010) und eine «Schlüsselfunktion für die Qualität der beruflichen Praxis» (Kähler & Gregusch, 2015, Klappentext) dar. Gleichzeitig wird diese «wegweisende erste Phase» (Schwing & Fryszer, 2017) von den Eltern nicht unbedingt positiv bewertet (Koch & Ernst, 2019). Sie ist oft gekoppelt mit der belastenden Tatsache, dass die Entwicklung des eigenen Kindes auffällig verläuft und man auf

Unterstützung angewiesen ist. Die Fachperson dringt in den privaten Lebensraum der Familie ein und muss sich innerhalb kurzer Zeit ein Bild über die Situation des Kindes und der Familie machen können (ebd.). Umso wichtiger erscheint es, dass Eltern in den ersten Prozessschritten der *Situationserfassung*, der *Analyse* und der *diagnostischen Beurteilung* (vgl. Hochuli Freund und Stotz, 2021, S. 144) eingebunden sind und eine entscheidungstragende Rolle spielen (Pretis, 2020). Sie müssen sich im Prozess als Beteiligte auf Augenhöhe verstehen, ihre Anliegen und Sorgen in einer geeigneten Form deponieren können und sich ernstgenommen fühlen, wie in bisherigen Zufriedenheitsstudien deutlich erkennbar wurde (vgl. Kapitel 1). Obschon Eltern grundsätzlich eine hohe Zufriedenheit mit dem Angebot HFE angeben, sehen sie in ebendiesen Punkten Optimierungspotential, die sie als die wichtigsten erachten. Bedürfnisse und Anliegen sollen stärker beachtet und Unterstützungsangebote im Alltag umsetzbarer werden (Lanners et al., 2003; Pretis, 2015; Sarimski, Hintermair & Lang, 2012a; Stern und Gschwend, 2017). In der Studie von Sarimski et al. (2012a) gaben ein Drittel der 125 befragten Familien an, dass ihre Bedürfnisse nicht oder nicht ausreichend erfragt wurden. Wie in der Einleitung beschrieben bestätigen diverse Studien der letzten Jahre, dass die HFE zumindest teilweise so gestaltet wird, dass die Fachperson der HFE Förderangebote für ein Kind plant und durchführt, während die Eltern eine beobachtende Rolle einnehmen (Campbell & Sawyer, 2009; Lütolf et al., 2018; Salisbury, Woods & Copeland, 2010; Sarimski et al., 2014; Sarimski & Lang, 2018).

Ob eine Übersetzung der Haltung der Familienorientierung in die Praxis gelingen kann, scheint demnach zumindest teilweise damit zusammenzuhängen, ob in der Anfangsphase der HFE eine tragfähige Kooperation zwischen Eltern und Fachpersonen entstehen kann. Eine Fachperson der HFE muss innerhalb der ersten Kontakte einen «Rahmen schaffen, in dem eine optimale und konstruktive Bearbeitung der Themen der Familie in weitgehend selbstorganisatorischen Prozessen» (Koch & Ernst, 2019, S. 14) stattfinden kann. Durch die Anerkennung der zentralen Rolle der Familie im Leben des Kindes und der Stärkung ihrer Ressourcen wird familienorientiert vorgegangen und es kann zugleich eine Kooperation mit den Eltern eingegangen werden (Lütolf & Venetz 2018). Dabei stellt die Beziehung zwischen Fachperson und Eltern nach Hochuli Freund und Stotz (2021) die Basis, das Mittel und eine unverzichtbare Voraussetzung für professionelles Handeln dar (S. 87). Dennoch gibt es in der Fachliteratur wenig Erläuterungen dazu, wie eine solche tragfähige Beziehung und Kooperation zwischen Fachpersonen und Eltern aufgebaut werden kann (ebd.; Rothländer & Kuschel, 2014). Pretis (2017) macht darauf aufmerksam, dass Familienorientierung als Begriff und Haltung befürwortet, in der Praxis jedoch heterogen und willkürlich umgesetzt wird. Dies scheint weniger an der Überzeugung der Fachpersonen, sondern eher an Unsicherheiten bezüglich der eigenen Kompetenzen und Methoden zu liegen (Krause, 2012; Sarimski et al., 2014; Sawyer & Campbell, 2012). Um dem entgegenzuwirken, schlagen Lütolf und Venetz (2018) vor, bestimmte Tätigkeitsaspekte der familienorientierten Arbeit genauer zu untersuchen. Daraus können konkrete Richtlinien und Handlungsanweisungen entstehen, welche nach Sarimski et al. (2014) nötig sind, um das Arbeitsprinzip der Familienorientierung (vgl. Kapitel 2.1.7) in der Praxis umsetzen zu können.

Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass eine tragfähige Kooperation zwischen Eltern und Fachpersonen der HFE von grosser Bedeutung für eine familienorientierte und wirksame Förderung ist. Eltern wie auch Fachpersonen der HFE befürworten eine kooperative Zusammenarbeit. Diese Haltung in die Praxis zu

übertragen, scheint nach aktuellen Studien Schwierigkeiten zu bereiten. Bezüglich konkreter Richtlinien und Handlungsanweisen zum Beziehungs- und Kooperationsaufbau scheint eine Forschungslücke zu bestehen (Hochuli Freund & Stotz, 2021; Krause, 2012; Lütolf & Venetz, 2018; Pretis, 2017; Rothländer & Kuschel, 2014, Sarimski et al., 2014). Diese Erkenntnis wird in der vorliegenden Arbeit fokussiert. Die Forschungsfrage beschränkt sich dabei auf die Anfangsphase der HFE, da diese eine Schlüsselrolle im Beziehungs- und Kooperationsaufbau darstellt (Thurmair & Naggl, 2010). Um aus Tätigkeitsaspekten der Praxis Handlungsanweisungen ableiten zu können, braucht es die Expertise erfahrener Fachpersonen. Durch die Berücksichtigung solcher Erkenntnisse zu «Best Practice» können angehende Fachpersonen besser auf die Praxis vorbereitet werden, was zu einer Professionalisierung führt (Opitz, 2015). Methodische Konzepte können über diesen Weg konkreter und fassbarer gemacht werden. Aus diesem Grund setzt der empirische Teil der vorliegenden Arbeit bei den Fachpersonen an.

1.2 Ziel der Arbeit

Aus der Ausgangslage ergibt sich als Ziel der Arbeit, die konkrete Gestaltung der Anfangsphase in Bezug auf den Kooperationsaufbau mit den Eltern durch Fachpersonen der HFE zu untersuchen. Dabei stehen einerseits Aspekte des Beziehungsaufbaus und der Haltungen und Überzeugungen der Fachpersonen im Fokus, andererseits sollen die Rahmenbedingungen, Prozessschritte und Methoden im Aufbau der Anfangsphase beleuchtet werden.

Daraus ergibt sich eine erste Fragestellung:

Wie bauen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung in der Anfangsphase der HFE eine tragfähige Kooperation mit den Eltern auf?

Die Fragestellung baut auf theoretischen Grundlagen zu Aspekten der Anfangsphase der HFE, zu Familienorientierung und zu Kooperation auf. Diese werden in den nachfolgenden Kapiteln vertieft erläutert.

1.3 Aufbau der Arbeit

Unter dem Kapitel 2 werden als theoretische Grundlagen für den weiteren Verlauf der Arbeit bedeutende Begrifflichkeiten, Konzepte und Zusammenhänge hergeleitet und erläutert. Daraus ergibt sich eine Vertiefung der Forschungsfragen, welche im Kapitel 3 dargestellt werden. Den Forschungsfragen wird in einem empirischen Vorgehen nachgegangen, weshalb unter Kapitel 4 das forschungsmethodische Vorgehen detailliert erläutert wird. Dies setzt sich aus einer Begründung und Beschreibung des Forschungsdesigns sowie der Methodik der Auswertung der Ergebnisse zusammen. Die Ergebnisse der qualitativen Studie werden unter Kapitel 5 zusammenfassend dargestellt und in Kapitel 7 unter Einbezug der theoretischen Grundlagen diskutiert. Vor der Diskussion der Ergebnisse wird die Forschungsmethodik im Kapitel 6 kritisch reflektiert. Abschliessend werden in Kapitel 8 die Fragestellungen beantwortet, ein Fazit gezogen und ein Ausblick auf weiterführende Aspekte gewagt.

2. Theoretische Grundlagen

Die HFE als Berufsfeld mit ihren Rahmenbedingungen, Aufgabenfeldern, Phasen und Arbeitsprinzipien ist grundlegend für die vorliegende Arbeit. Dementsprechend wird zuerst ein Blick auf ebendiese Aspekte geworfen. Da sich die Datenerhebung (vgl. Kapitel 4) auf die Anfangsphase der HFE bezieht, wird diese in einem zweiten Teil im Hinblick auf einen Kooperationsaufbau zwischen Eltern und Fachpersonen genauer beleuchtet, bevor zum Schluss eine Konklusion der theoretischen Grundlagen vorgenommen wird.

2.1 Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung

Zwecks der theoretischen Verortung der HFE werden nun einige grundlegende Aspekte des Berufsfeldes erläutert.

2.1.1 Grundlagen der Heilpädagogischen Früherziehung

Die HFE ist nebst Schulischer Heilpädagogik, Logopädie und Psychomotorik eine von der Eidgenössischen Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) anerkannte Ausbildung und ein sonderpädagogisches Berufsfeld (Kronenberg, 2021). Durch die Aufnahme der HFE in das sonderpädagogische Grundangebot im Rahmen des Sonderpädagogikkonkordates gehört sie zum öffentlichen Bildungsangebot und wird durch die Kantone sichergestellt und finanziert (EDK, 2007a). Für Eltern ist das Angebot freiwillig und kostenlos (BVF, n.d.).

Im deutschsprachigen Raum ausserhalb der Schweiz, in Deutschland und Österreich, wird anstelle des Begriffes *Heilpädagogische Früherziehung* der Begriff *Frühförderung* verwendet (Thurmair & Naggl, 2010; Pretis, 2020). Darunter werden in allen drei Ländern hochspezifische Dienstleitungen für Kinder mit Behinderungen oder davon bedrohten Kindern und deren Familien verstanden (Pretis, 2020). Da sich die folgende Arbeit auf Literatur aus dem gesamten deutschsprachigen Raum bezieht, werden die Begriffe Heilpädagogische Früherziehung (HFE) und Frühförderung fortan synonym verwendet. In der Schweiz ist die HFE eine Massnahme innerhalb der Frühen Förderung, unter welcher «die Unterstützung von Kindern in ihren Lern- und Bildungsprozessen ab Geburt bis zum Schuleintritt» (BVF, 2011, S. 1) wie auch die Beratung deren Eltern verstanden wird (ebd.). Nebst dem Begriff der Frühen Förderung ist in der Schweiz und weltweit die Bezeichnung FBBE, Frühe Betreuung, Bildung und Erziehung, geläufig (BVF, 2011; Schweizerische UNESCO-Kommission, 2019). Die Begriffe werden fortan synonym verwendet. Frühe Förderung wird unterteilt in allgemeine und besondere Angebote. Allgemeine Frühe Förderung richtet sich an alle Familien mit kleinen Kindern und beinhaltet beispielsweise diverse Beratungsangebote oder Eltern-Kind-Treffpunkte (BVF, 2011). Auf besondere Frühe Förderung haben Familien ein Anrecht, deren Kinder aufgrund besonderer Bedürfnisse eine spezifische Unterstützung benötigen (ebd.). Die HFE ist Teil der besonderen Frühen Förderung (ebd.). Die Zielgruppe der HFE wurde innerhalb des Sonderpädagogik-Konkordats als «Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt» (EDK, 2007a, S. 3) definiert. Sie möchte in Kooperation mit Eltern dem einzelnen Kind, abgestimmt auf sein Lebensumfeld, förderliche Lern- und Entwicklungsbedingungen ermöglichen (BVF, 2011). Fachpersonen der HFE müssen dem Kind und seiner Familie selbstwirksames Handeln ermöglichen und die Familie in ihrer Autonomie bestärken.

(ebd.). Welche Aufgabenfelder die Umsetzung dieser Ziele der HFE beinhaltet, wird im folgenden Kapitel erläutert.

2.1.2 Die Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung

Lütolf, Venetz und Koch haben 2014 im Rahmen des Forschungsprojektes «Aufgabenfelder und Arbeitstätigkeit der Heilpädagogischen Früherziehung» fünf Arbeitsfelder der HFE definiert. Diese sind «Diagnostik, Förderung des Kindes, Prävention und Früherkennung, Beratung und Begleitung der Eltern sowie interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination der Hilfesysteme» (Lütolf et al., 2018, S. 74).

Diagnostik: Diagnostik in der HFE wird unterteilt in Eingangs- und Verlaufsdiagnostik (Lütolf et al., 2014; Steudler, 2018). Die heilpädagogische Diagnostik wird ergänzend zur medizinischen Diagnostik eingesetzt (Lütolf et al., 2014) und als «eine der Kernaufgaben der HFE betrachtet» (Lütolf et al., 2018, S. 74). Sohns (2010) definiert als Ziel der Diagnostik in der HFE, «die Entwicklung eines Kindes in seinen Zusammenhängen zu erkennen, insbesondere bezüglich seiner Exploration, Kommunikation und seinem Umgang mit seinem unmittelbaren Lebensumfeld» (S. 249). Das Aufgabenfeld der Diagnostik wird im Kapitel 2.2.2 unter den Prozessschritten der Anfangsphase mit Fokus auf die Eingangsdiagnostik nochmals aufgegriffen.

Förderung des Kindes: Sarimski (2017) bezeichnet die Förderung von Kindern mit unterschiedlichen Entwicklungsbeeinträchtigungen als Kernaufgabe der HFE. Sie basiert auf gemeinsam mit den Eltern vereinbarten Zielen (vgl. Steudler, 2018). Nach Thurmair und Naggl (2010) lassen sich, auf das Kind bezogen, drei übergeordnete Ziele der Förderung formulieren. Sie soll der Entfaltung der Kompetenzen des Kindes dienen, das Selbsterleben und Selbstgefühl steigern und die Integration in seine Lebenswelt fördern (ebd., S. 22ff.). Diese spielt in der Förderung eine wesentliche Rolle. Sie findet meist in der Familie, dem Zentrum der frühkindlichen Lebenswelt, in Form des Spiels statt (Lütolf et al., 2014, 2018).

Prävention und Früherkennung: Fachpersonen der HFE handeln unter anderem präventiv, indem sie Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten und deren Familien so unterstützen, dass sich deren Lern- und Lebensumstände durch die Entwicklungsrückstände oder Beeinträchtigung nicht verschlechtern und dadurch Folgeschädigungen entstehen (Lütolf et al., 2014). Dem vorangehend stellt die Früherkennung von Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten eine präventive Aufgabe der HFE dar (ebd.). Diese wird beispielsweise in Form von Öffentlichkeitsarbeit, Sensibilisierung und Schulung von Kita- und Spielgruppenpersonal oder dem Augenmerk auf Geschwisterkinder umgesetzt.

Beratung und Begleitung der Eltern: Die HFE versteht sich nicht nur als Unterstützungsmassnahme für das Kind, sondern für die gesamte Familie (Thurmair & Naggl, 2010, S.197). Die Beratung und Begleitung der Eltern und des erweiterten Umfeldes stellt daher einen wichtigen Bestandteil der HFE dar (Lütolf et al., 2014). Thurmair und Naggl (2010) unterscheiden zwischen der Beratung (consulting), welche die Vermittlung von Fachwissen und Erfahrungswissen der Fachperson darstellt, und der Begleitung (counseling) (S. 199 f.). Diese stellt den psychotherapeutisch-orientierten Teil der Beratung dar, welche die Eltern in ihren eigenen Orientierungs- und Verarbeitungsprozessen unterstützt (ebd.). Wie in der Förderung des Kindes wird auch in der Beratung und Begleitung der Eltern und weiteren Bezugspersonen der konkrete Lebenskontext der Familie einbezogen (Lütolf et al., 2014).

Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination der Hilfesysteme: Dieses Aufgabenfeld basiert auf dem Arbeitsprinzip der Ganzheitlichkeit oder Lebensweltorientierung, welches im Kapitel 2.2.4 genauer erläutert wird (Lütolf et al., 2014). Damit verbunden ist die systemische Sichtweise in der Förderung (Pretis, 2020; Thurmair & Naggl, 2010; Sarimski, 2017) Wird das Kind und seine Entwicklungsgefährdungen in seinen «bio-psycho-sozialen Zusammenhängen gesehen» (Sohns, 2010, S.94), müssen für eine ganzheitliche Förderung alle beteiligten Fachpersonen «eine gemeinsame Zielrichtung verfolgen, diese transparent kommunizieren und aufeinander abstimmen» (Lütolf et al., 2014, S. 16). Dies steigert die Wirksamkeit der Fördermassnahmen und erhöht die Transparenz (ebd.).

2.1.3 Die Phasen der Heilpädagogischen Früherziehung

Der Gesamtprozess der HFE gliedert sich in drei Phasen (vgl. Abbildung 1). Um die Anfangsphase innerhalb dieses Phasenablaufes einordnen zu können, wird hier ein kurzer Überblick verschafft.

Abbildung 1: Phasen der Heilpädagogischen Früherziehung (eigene Darstellung nach Thurmair & Naggl, 2010; Koch & Ernst, 2019; Schwing & Fryszser, 2015).

Anfangsphase: In der vorliegenden Arbeit liegt der Fokus auf dieser ersten Phase der Zusammenarbeit, der Anfangsphase der HFE. In der Literatur wird nebst dem Begriff *Anfangsphase* (Keller, 2018a, S. 19; Koch & Ernst, 2019, S. 14) auch der Begriff *Eingangsphase* verwendet (Thurmair & Naggl, 2010, S. 41). In den Bereichen der systemischen Beratung und Familientherapie wird von *Einstiegsphase* (Schwing & Fryszser, 2015, S. 21) oder *Synchronisation* (Bamberger, 2022, S. 64ff.) gesprochen. Der Begriff Einstiegsphase wird im Zusammenhang mit der HFE selten verwendet. Hier wird er dennoch aufgeführt, da er aus Sicht der Autorin einen bewussten, aktiven Aspekt einbringt. Es geht in dieser ersten Phase um einen Einstieg in die gemeinsame Zusammenarbeit aller Beteiligten. Dazu muss eine Fachperson bildlich gesprochen zu den Eltern ins Boot steigen (Wabnitz & Bossard, 2022). In der vorliegenden Arbeit wird aus Gründen der Leserlichkeit der in der Praxis der HFE gängigste Begriff *Anfangsphase* verwendet.

In der Anfangsphase der HFE wird das Fundament für die Beziehung zu den Eltern gelegt (Thurmair & Naggl, 2010; Schwing & Fryszser, 2015). Dementsprechend steht hier die Frage im Zentrum, wie eine tragfähige Kooperation mit den Eltern entstehen kann (Thurmair & Naggl, 2010). Denn HFE basiert in hohem Masse auf der Kommunikation und Kooperation mit den Eltern (Pretis, 2017, 2020). Die Elemente der Anfangsphase werden in Kapitel 2.2.2 erläutert.

Zusammenarbeits- oder Umsetzungsphase: In der Zusammenarbeits- oder Umsetzungsphase, Pretis (2020) spricht von der «Umsetzung der Unterstützungsmassnahmen» (S. 95), werden die in der Anfangsphase geplanten Fördermassnahmen umgesetzt (ebd.). Dies wird in der HFE meist innerhalb von regelmässigen, über einen gewissen Zeitraum festgelegten Fördereinheiten getan (Pretis, 2020,

Thurmair & Naggl, 2010). Das Setting und die Umsetzung der Fördereinheiten werden gemeinsam mit den Eltern in regelmässigen Standortgesprächen evaluiert, angepasst oder erneuert (ebd.).

Abschlussphase: In der Abschlussphase wird die Zusammenarbeit zwischen einer Familie und der Fachperson der HFE beendet (Thurmair & Naggl, 2010). Anlässe für den Abschluss der HFE können verschiedener Art sein. Häufige Gründe sind je nach kantonalen Vorgaben der Übergang in eine weiterführende Institution wie der Kindergarten, fehlender Bedarf an HFE, sei dies, da die vorgängig festgelegten Ziele erreicht wurden, oder dass von Seiten der Eltern kein Anliegen mehr vorliegt (ebd.). Für Thurmair und Naggl (2010) gehören zur Abschlussphase das frühzeitige Thematisieren des Abschlusses mit den Eltern, das Gestalten eines Abschlussrituals mit Kind und Eltern, ein Abschlussgespräch sowie das Erstellen eines Abschlussberichtes und eine Aktenübergabe (S. 247ff).

In den Aufgabenfeldern der HFE (vgl. Kapitel 2.1.2) wird ein hoher Stellenwert der Beratung und Begleitung von Eltern ersichtlich. In der Ausgangslage (vgl. Kapitel 1.1) wurde erläutert, dass eine Kooperation mit den Eltern im Berufsfeld der HFE zunehmend an Bedeutung gewinnt. Es fand ein Paradigmenwechsel von kindzentrierter Förderung hin zu einem familienorientierten Vorgehen statt (Kühl, 2004). Dieser wird in den folgenden Kapiteln erläutert und hergeleitet.

2.1.4 Paradigmenwechsel in der Heilpädagogischen Früherziehung

Ein Paradigmenwechsel stellt eine Veränderung in konzeptionellen Grundgedanken und Überzeugungen dar (Eckert, 2002). Dadurch findet ein Wechsel im wissenschaftlichen Grundverständnis statt (ebd.). In den Anfängen der HFE während den 70er Jahren war die Zusammenarbeit mit den Eltern in einem Laienmodell gestaltet (Keller, 2016; Kühl, 2004). Man ging davon aus, dass ein Kind am besten gefördert wird, wenn es früh ein grösstmögliches Mass an fachlicher Unterstützung erhält (Sarimski et al., 2021). Mit der Zeit wurden Eltern als Co-Therapeuten in den Prozess eingebunden, das heisst sie wurden angeleitet, gewisse Übungen und Massnahmen in Abwesenheit der Fachperson weiterzuführen (Keller, 2016; Sarimski et al., 2021). Für die Umsetzung dieser Massnahmen fehlten den Eltern jedoch meist die «zeitlichen und persönlichen Ressourcen» (Sarimski et al., 2021, S.9) und der Konflikt zwischen der Rolle als Bezugsperson und gleichzeitig Therapeut:in des Kindes wurde als belastend empfunden (Sarimski et al., 2021). Die ökologische Theorie von Urje Bronfenbrenner, welche im nächsten Kapitel vertieft wird, führte dazu, dass die Lebenswirklichkeit der Familien inklusive des erweiterten Umfeldes vermehrt in die Diagnostik und Förderung einbezogen wurden (Dunst & Trivette, 2009; Kühl, 2004). Die HFE bewegte sich in eine Umfeld-orientierte Phase (Kühl, 2004). Mit den Eltern wurde eine partnerschaftliche Zusammenarbeit angestrebt (ebd.). Dabei verschwammen die Rollen von Eltern und Fachpersonen zunehmend. Heute orientiert man sich an einem *System-Modell* (Kühl, 2004, S. 19), *Partnerschaftsmodell* (Keller, 2016, S. 25; Pretis, 2020, S. 19) oder *Kooperationsmodell* (Sarimski et al., 2021, S. 10; von Schlippe & Schweitzer, 2016, S. 200). Von Schlippe und Schweitzer (2016) beschreiben die Beratung in einem Kooperationsmodell als «die gemeinsame Suche nach guten Beschreibungen» (S. 200), welche auf einem möglichst exakten Verstehen der Bedürfnisse der Familien fundiert. Die Rollen von Kind, Eltern und Fachpersonen werden klarer und beispielsweise in einem Arbeitsbündnis festgehalten. Die Zusammenarbeit fokussiert sich auf eine «familienzentrierte Arbeitsweise im Sinne des Empowerment-Ansatzes» (Keller, 2016, S. 25). «Austausch, Kommunikation, respektvoller Umgang, Verständlichkeit

und Transparenz» (Pretis, 2020) wurden fundamental für Förderprozesse. Eltern sollen bestärkt werden, ihre Situation selbst bewältigen zu können. So wurden die Prinzipien Familienorientierung, Lebensweltbezug und Netzwerkförderung zu zentralen Aspekten der HFE (Weiss, 2005).

Heute orientiert sich die HFE in ihrer konzeptionellen Entwicklung an grundlegenden Arbeitsprinzipien (Pretis, 2020, S. 29). Diese stellen als «regulative Ideen» (Thurmair & Naggl, 2010, S. 26) den Qualitätsstandard sicher und grenzen sie von anderen Angeboten der Frühen Förderung ab (ebd.). Es handelt sich dabei um die Prinzipien der Ganzheitlichkeit oder Lebensweltorientierung (Thurmair & Naggl, 2010; Sarimski, 2017; Pretis, 2020) der Familienorientierung (Thurmair & Naggl, 2010; Pretis, 2020), der Interdisziplinarität und Vernetzung (ebd.), der Ressourcenorientierung oder Resilienzorientierung (Pretis, 2020) sowie der Früh- beziehungsweise Rechtzeitigkeit (Pretis, 2020). Die Arbeitsprinzipien der Familienorientierung, der Ressourcen- respektive Resilienzorientierung und der Lebensweltorientierung werden in den Kapiteln 2.1.7, 2.2.3 und 2.2.4 im Zusammenhang mit dem Kooperationsaufbau vertieft. Im nächsten Kapitel folgt eine Herleitung des Paradigmenwechsels und der Arbeitsprinzipien der HFE anhand der Ökologischen Theorie nach Bronfenbrenner.

2.1.5 Die Ökologische Theorie nach Bronfenbrenner

Die Ökologische Theorie Urie Bronfenbrenners (1981) trug einen grossen Teil zu einer systemischen Sichtweise auf Entwicklung und Familie bei (Dunst & Trivette, 2009). Sie wird als «theoretische Basis familienorientierten Handelns» (Pretis, 2017, S.94) in der HFE angesehen. Bronfenbrenner (1981) geht in seiner Theorie davon aus, dass die Entwicklung eines Kindes nicht separiert vom Kontext seiner Familie und seinem erweiterten Umfeld betrachtet werden kann. Entwicklungspsychologische Aussagen können nur dann als valide angesehen werden, wenn die Umweltfaktoren einbezogen und das Kind in seiner natürlichen Lebenswelt, nicht in einem klinischen Setting, betrachtet wird (ebd.). Ein Kind wird von verschiedenen, sich verändernden Lebensbereichen direkt oder indirekt beeinflusst und beeinflusst diese im Gegenzug ebenfalls (ebd.; Pretis, 2020). Diese verschiedenen Lebensbereiche teilt Bronfenbrenner in vier Systeme auf. Das Mikrosystem stellt die unmittelbare Lebensumwelt des Kindes dar (Bronfenbrenner, 1981), welche meist alle Familienmitglieder in einer gemeinsamen Lebenswirklichkeit einschliesst (Pretis, 2017). In diesem System spielen sich eine Vielzahl von Aktivitäten, Interaktionen, Beziehungen und Rollenverteilungen ab, welche das Kind erlebt und mitgestaltet (Bronfenbrenner, 1981). Im ersten Lebensjahr stellt das Mikrosystem des Kindes mit grosser Wahrscheinlichkeit den Hauptantrieb für die kindliche Entwicklung und Förderung dar (Pretis, 2017). Familienorientierte HFE konzentriert sich in diesem Sinne besonders auf das Mikrosystem, da die Beteiligten darin durch ihre Gestaltung der Interaktionen und Aktivitäten wesentlich zur Entwicklung des Kindes beitragen (ebd.). Neben der Kernfamilie kann auch eine Kita oder Grosseltern ein Mikrosystem in der frühen Kindheit darstellen. Bronfenbrenner (1981) betont dabei die Reziprozität in den jeweiligen Systemen, welche in der HFE ebenfalls Beachtung finden sollte- nicht nur die Eltern beeinflussen die Entwicklung des Kindes- das Verhalten und die Eigenschaften des Kindes beeinflussen im Gegenzug auch das Verhalten der Eltern. Das Mesosystem beinhaltet die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Lebensbereichen des Kindes (ebd., S.39). Bei Kleinkindern spielen hier beispielsweise Austauschprozesse zwischen Eltern, Geschwisterkindern, Nachbarn und der Kita eine Rolle. Somit stellt das Mesosystem die Verknüpfung zwischen den Mikrosystemen dar (ebd.). Das

Exosystem umfasst alle Lebensbereiche, welche einen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes haben, an denen es sich aber nicht aktiv beteiligt (ebd.). Das kann beispielsweise die Arbeitsstelle oder das soziale Netz der Eltern sein (ebd.). Das Makrosystem stellt schliesslich Ähnlichkeiten, Ideologien und Regeln von grösseren kulturellen Systemen dar, in denen eine Familie eingebettet ist (ebd.). Dies kann beispielsweise das Wohnviertel oder das Heimatland sein, welche mit ihren moralischen, politischen und sozioökonomischen Rahmenbedingungen und Einstellungen die Lebenswelt des Kindes und seiner Familie beeinflussen (ebd.). Diese Rahmenbedingungen beeinflussen auch die Vorgehensweisen der HFE (Pretis, 2017). Bronfenbrenner schlussfolgert aus seiner Theorie, dass Unterstützung in der vorschulischen Entwicklung eines Kindes nur über die Unterstützung der Familie und der unmittelbaren Bezugspersonen erfolgen kann, und nicht als gesonderte Massnahme direkt über das Kind (Flammer, 2009). Er geht so weit zu sagen, dass wenn Eltern nicht die nötige Unterstützung, die Ressourcen, die Zeit und Energie haben, sich mit ihrem Kind abzugeben, sie nicht auf eine entwicklungsförderliche Art und Weise mit ihm interagieren können (Trivette et al., 2010). Schlussfolgernd kann aus der Ökologischen Theorie abgeleitet werden, dass die Unterstützung und Begleitung der Eltern sowie weiteren Bezugspersonen einen zentralen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes hat. Dies wird im nächsten Kapitel 2.1.6. vertieft. Der Einfluss der verschiedenen Systeme auf die kindliche Entwicklung legt zudem nahe, Entwicklungsfaktoren aus dem erweiterten Umfeld des Kindes, wie beispielsweise das soziale Netzwerk der Eltern, zu beachten und in die Massnahmenplanung einzubeziehen.

2.1.6 Der systemische Entwicklungsansatz nach Guralnick

Wie Bronfenbrenner blickt auch Guralnick (2011) im Rahmen der Frühförderung mit einer systemischen Sichtweise auf das Kind und dessen Familie. In seinem Forschungsprozess hat er sich zum Ziel gesetzt, die «Entwicklungsmechanismen zu verstehen, die bei der Förderung der kindlichen Entwicklung im Rahmen der Frühförderung für gefährdete Kinder und ihre Familien eine Rolle spielen» (ebd. S. 3). Daraus entstand ein systemischer Entwicklungsansatz, welcher drei Ebenen einer wirksamen Intervention in der Frühförderung hervorhebt (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2: Der systemische Entwicklungsansatz (Guralnick, 2011, S.27)

Zuoberst steht die Ebene der kindlichen Entwicklung mit den sozialen und kognitiven Kompetenzen eines Kindes (vgl. Abbildung 2). In der Mitte des Modells stehen die familiären Interaktionsmuster. Guralnick (2011) hat drei Typen von familiären Interaktionsmustern beschrieben, welche einen direkten Einfluss auf die Entwicklung des Kindes haben. Erstens die Qualität der Eltern-Kind-Interaktion, welche die Grundlage des täglichen Austausches zwischen Eltern und Kind bildet (ebd.). Für eine entwicklungsförderliche Interaktion mit ihrem Kind brauchen Eltern Schlüsselkompetenzen, wie eine sozioemotionale Verbundenheit mit ihrem Kind, oder die Fähigkeit, ihr Kind in Problemlösungsprozessen zu unterstützen (Bildungspartnerschaften) (ebd.). Das zweite relevante Interaktionsmuster stellt die Fähigkeit der Familie dar, Entwicklungserfahrungen für ihr Kind zu arrangieren, beispielsweise durch tägliche Routinen, das Bereitstellen von entwicklungsangemessenem Spielmaterial und einem anregenden Umfeld oder die Einbettung in das soziale Netz der Eltern (ebd.). Drittens beschreibt Guralnick die Fähigkeit der Eltern, die Gesundheit und Sicherheit des Kindes zu gewährleisten, als entwicklungsrelevant. Die dritte, unterste Ebene des Modells stellt Guralnick als Fundament der oberen beiden dar (ebd., S. 27). Sie beinhaltet die familiären Ressourcen, welche unterteilt sind in personelle Ressourcen und materielle Ressourcen. Zu den personellen Ressourcen gehören beispielsweise die psychische und physische Gesundheit, eigene Einstellungen zur Kindererziehung oder Strategien im Umgang mit Stresssituationen (ebd.). Zu den materiellen Ressourcen gehören unter anderem soziale Netzwerke der Familie, finanzielle Ressourcen oder auch die Zeit- und Energieressourcen für die Beschäftigung mit dem Kind (ebd.) Die Familie ist auf diese Ressourcen angewiesen, um sich an die Bedürfnisse des Kindes anpassen zu können (ebd.)

In der Frühförderung müssen nach Guralnick alle drei Entwicklungsebenen mitgedacht werden (2011). Er erachtet eine Intervention dann als effektiv, wenn sie in der Lage ist, die familiären Interaktionsmuster so gut wie möglich zu optimieren (ebd.). Wenn bereits in der anfänglichen Anamnese der Blick auf die Eltern-Kind-Interaktionen gerichtet wird, erfahren Eltern, dass das Ziel der Frühförderung unter anderem die Optimierung der familiären Interaktionsmuster ist (ebd.). Schutz- und Risikofaktoren auf Seiten des Kindes und der Eltern beeinflussen die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Ebenen (ebd.). Sie sind für die Planung von passenden Fördermassnahmen bedeutend und werden in Kapitel 2.2.3 nochmals aufgegriffen (ebd.). Ebenso bedeutend ist eine Übersicht über die familiären Ressourcen, um Massnahmen zu priorisieren. Wenn beispielsweise eine akute Belastung vorliegt, kann die Stärkung der familiären Ressourcen zu Beginn einer Intervention vordergründig sein (ebd.). Guralnick hat damit Rahmenbedingungen für eine wirksame Frühförderung aufgestellt. Diese nimmt die HFE unter den Begriffen Familien-, Ressourcen-, und Lebensweltorientierung in ihren Arbeitsprinzipien auf. Das Arbeitsprinzip der Familienorientierung als ein zentrales Prinzip in Bezug auf die Kooperation mit den Eltern wird im folgenden Kapitel eingeführt.

2.1.7 Das Arbeitsprinzip der Familienorientierung

Wie im Kapitel 2.1.5 und 2.1.6 beschrieben, stellen die Ökologische Theorie nach Bronfenbrenner (1981) und der Systemische Entwicklungsansatz nach Guralnick (2011) Grundlagenkonzepte für die Familienorientierung in der HFE dar (Pretis, 2017). Zahlreiche Studien bestätigten seither, dass direkte Förderung des Kindes durch eine Fachperson deutlich weniger Einfluss auf dessen Entwicklung hat, als es die Eltern in den täglichen Aktivitäten mit dem Kind haben (vgl. Dunst, 1985; Mahoney & Wiggers,

2007; R.A. McWilliam, 2010b). R.A. McWilliam (2010a) beschreibt dies folgendermassen: «It's the family that influences the child, and we can influence the family» (S. 208). Dies wird anhand der nachfolgenden Grafik (Abbildung 3) verdeutlicht. Der Grafik entsprechend sollte der Fokus der Interventionen in der HFE auf den Eltern liegen, da diese Informationen rascher aufnehmen und generalisiert in alltäglichen Situationen auf das Kind übertragen können (R.A. McWilliam, 2010b).

Abbildung 3: Einflüsse der Beteiligten in der HFE (eigene Darstellung nach McWilliam, 2010b, S.3)

Der Weg, Einfluss auf die Entwicklung des Kindes zu nehmen, führt über die Personen, die im Alltag am meisten Zeit mit dem Kind verbringen. Dieser Einbezug des familiären Kontextes wird über unterschiedliche Zugänge beschrieben. Eine einheitliche Definition und Herangehensweise existiert im deutschsprachigen Raum nicht (vgl. Pretis, 2015). Im Folgenden werden einige ausgewählte Zugänge kurz erläutert. Guralnick (2011) betont den Einfluss der familiären Interaktionsmuster auf die Entwicklung des Kindes. Lern- und Entwicklungsräume, die die Familie dem Kind zur Verfügung stellen kann, sollen erweitert und gestärkt werden (Guralnick, 2005; vgl. Kapitel 2.1.6). Dies nehmen R.A. McWilliam (2010b) und Mahoney und Wiggers (2007) auf, indem sie sich an einem alltagsorientierten Modell von Familienorientierung ausrichten. Familienorientiertes Handeln beinhaltet das Gestalten von alltäglichen Routinen gemeinsam mit dem Kind (R.A. McWilliam, 2010b). Diese stellen lern- und beziehungsförderliche Interaktionsmomente zwischen Eltern und Kind dar und finden viel häufiger als eine wöchentliche Förderstunde statt (Sawyer & Campbell, 2012; R.A. McWilliam, 2010a, 2010b; Pretis, 2017). Sie sollen nicht eigens für die HFE konstruiert, sondern in die alltäglichen Routinen der Familie integriert werden (R.A. McWilliam, 2010b; Sarimski et al., 2021). Dunst (2002) setzt den Schwerpunkt auf die Partizipation der Familienmitglieder im Förderprozess und die Qualität der Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen und Eltern. Eltern sollen darin gestärkt werden, eigenständig aus ihrer Sicht sinnvolle Entscheidungen für sich und ihr Kind treffen zu können (ebd.).

Schlussfolgernd ist das Ziel von familienorientierten Interventionen in erster Linie die Stärkung der Bewältigungskompetenzen und des Vertrauens der Eltern in ihre eigenen Fähigkeiten, die Entwicklung ihres Kindes positiv zu beeinflussen (R.A. McWilliam, 2010b; Sarimski et al, 2021). Laut einer Studie von Sarimski et al. (2014) sehen auch Fachpersonen der HFE die Stärkung der elterlichen Kompetenzen als zentrales Element der HFE und eine alleinige Förderung des Kindes als wenig wirksam an. Zwischen der Haltung der Fachpersonen und deren Umsetzung in der Praxis besteht

jedoch eine Diskrepanz (vgl. Kapitel 1.1). Diese Diskrepanz scheint sich mit zunehmender Berufserfahrung zu verringern, wie Studien von Sawyer und Campbell (2012) und Krause (2012) aufzeigen. Krause (2012) stellte fest, dass Fachpersonen mit zunehmendem Lebensalter und Berufserfahrung vermehrt persönliche Themen der Eltern wie die Bewältigung der Beeinträchtigung des eigenen Kindes besprachen. Sawyer und Campbell (2012) fanden in einer Studie zu den Arbeitsweisen in der HFE heraus, dass Fachpersonen mit wenig Berufserfahrung vermehrt direkt mit dem Kind arbeiten (ebd.) Begründet wurde dies von den Fachpersonen damit, dass sie sich für ein Coaching der Eltern zu wenig kompetent fühlen würden (ebd.) Ein Coaching der Eltern würde bedeuten, dass Fachpersonen und Eltern in einen Dialog über Erfahrungen und Sichtweisen zur Entwicklung des Kindes kommen, gemeinsam Lösungen für die Förderung im Alltag suchen, und die Umsetzung dieser gemeinsam reflektieren (Sarimski et al., 2018).

Wie in Kapitel 1.1 beschrieben, zeigen diverse Studien auf, dass sich Eltern ein familienorientiertes Vorgehen, wie es in den eben erwähnten Publikationen gefordert wird, wünschen. Sie sehen HFE dann als wirksam an, wenn Fachpersonen ihre Bedürfnisse beachten, ihre Selbstwirksamkeit gestärkt wird, Interventionen in den Alltag eingebunden werden und eine Kooperation mit der Fachperson gelebt wird (Iffländer & von Rhein, 2022; Lanners et al., 2003; Pretis, 2015; Sarimski et al., 2012a; Stern & Gschwend, 2017). Zudem konnten Sarimski et al. (2012a) nachweisen, dass mit höherer Zufriedenheit mit dem Angebot der HFE auch die angegebene Belastung in der Eltern-Kind-Interaktion, die alltägliche Belastung und die Zukunftssorgen der Eltern geringer wurden. In der Auseinandersetzung mit Sichtweisen von Eltern und Fachpersonen auf das Arbeitsprinzip der Familienorientierung wird deutlich, dass HFE als ganzheitliche Komplexleistung anzusehen ist, in welcher die Eltern aktiv einbezogen sind und ihre Lebenswelt ausreichend berücksichtigt wird (Lanners et al., 2003). So können die erhaltenen Hilfen als wirksam für die Eltern erachtet werden (ebd.). Wie eine solche kooperative Zusammenarbeit mit den Eltern aussehen könnte ist Thema des zweiten Teils der theoretischen Grundlagen.

2.2 Die Anfangsphase der Heilpädagogischen Früherziehung im Zusammenhang mit dem Kooperationsaufbau

Das vorherige Kapitel diente der Einordnung des Gegenstandes der vorliegenden Arbeit in den Gesamtkontext des Berufsfeldes der HFE. Es wurde ersichtlich, dass eine wirksame Intervention der HFE auf einer Kooperation mit den Eltern basiert. Der Kooperationsaufbau findet vorwiegend in der Anfangsphase statt. Im zweiten Teil der theoretischen Grundlagen wird nun vertiefter auf die Thematiken der Arbeit eingegangen, indem die Anfangsphase im Zusammenhang mit dem Kooperationsaufbau dargestellt und anhand verschiedener theoretischer Aspekte beleuchtet wird. Dazu wird der Kooperationsbegriff definiert, die Anfangsphase mit ihren Prozessschritten erläutert und schliesslich Arbeitsprinzipien und Interventionsmodelle dargestellt.

2.2.1 Kooperation und Kooperationsaufbau

Kooperation mit den Eltern ist ein integraler Bestandteil der HFE (Thurmair & Naggl, 2010). Der Begriff Kooperation wird definiert als «Zusammenarbeit, besonders auf politischem oder wirtschaftlichem Gebiet» (Duden, 2022a). Er hat seinen Ursprung im kirchenlateinischen Wort *cooperatio* was so viel wie *Mitwirkung* bedeutet (ebd.). Merkmale einer Kooperation sind eine gleichberechtigte Form der

Zusammenarbeit zu einem gemeinsam definierten Auftrag, Ziel oder Zweck, stetige Aushandlungsprozesse zwischen den Beteiligten bezüglich des Vorgehens, eine Regelmässigkeit der Zusammenarbeit über eine gewisse Zeit sowie das Nutzen von Synergien und unterschiedlichem Wissen der beteiligten Personen, um das Anliegen zu bearbeiten (Behringer & Höfer, 2005, S. 21). Hochuli Freund und Stotz (2021) ergänzen diese Merkmale um ein emotionales Beziehungsangebot der Fachperson an ihr Gegenüber, eine wertschätzende Grundhaltung sowie eine professionelle Selbstreflexion, um emotionale Verstrickungen aufzulösen (S. 131). Die Kooperation mit Eltern in der HFE ist zudem gerahmt von einem Auftrag und den Bedingungen seitens der arbeitgebenden Instanz (ebd.). Auch in Definitionen auf wirtschaftlichem Gebiet beinhaltet Kooperation einen «Grundgedanken der Gegenseitigkeit» (Lexware, 2022, S.1) In einer Kooperation wird demnach der Aspekt der Zusammenarbeit auf Augenhöhe und der Mitwirkung beider Bündnispartner an der Bearbeitung eines gemeinsamen Anliegens besonders hervorgehoben. Keller (2016) nimmt diesen Grundgedanken der Gegenseitigkeit auf, indem sie die «Begegnung und das Anerkennen des anderen in seiner Rolle» (S. 23) als die grundlegende Bedeutung von Kooperation bezeichnet. Um eine tragfähige Kooperation zwischen einer Fachperson der HFE und einem Familiensystem aufzubauen, muss Wissen von HFE und Eltern verbunden werden (vgl. Bamberger, 2022). Für Dunst (2014) haben die Eltern den Lead in der Kooperation, da von ihrem Anliegen ausgegangen wird (vgl. Kapitel 2.3).

Der Aufbau einer tragfähigen Kooperation mit den Eltern steht in der Anfangsphase der HFE im Zentrum (Thurmair & Naggl, 2010). Der Begriff *Aufbauen* wird definiert als «aus Einzelteilen zusammensetzen» oder «Schaffen, organisieren; gestalten» (Duden, 2022b). In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff *eine tragfähige Kooperation aufbauen* als der Prozess des Findens einer gemeinsamen Ausrichtung und des Gestaltens der Rahmenbedingungen in der Zusammenarbeit definiert, aufbauend auf den einzelnen Fähigkeiten, Ressourcen, Bedürfnisse und Anliegen, welche die einzelnen Kooperationspartner mitbringen. Die vertragliche Regelung, welche in Kooperationen im Wirtschaftsbereich zentral ist, wird in der HFE im Rahmen eines Arbeitsbündnisses umgesetzt (Keller, 2019, vgl. Kapitel 2.2.2). Darin wird die Kooperation mit den Eltern vereinbart. Es wird eine Arbeitsbasis geschaffen, die Transparenz und Sicherheit werden erhöht (ebd.). Schwing und Fryszer (2015) beschreiben den Prozess des Arbeitsbündnisses metaphorisch als den Bau einer tragfähigen Brücke, die die beiden Seiten verbindet. Über diese Brücke können Fachpersonen der HFE zu den Eltern ins Boot steigen. Dieses steht sinnbildlich für ihren Weg als Familie. In der Metapher des Bootes überlässt die Fachperson den Eltern das Ruder. Während Sie über die Richtung entscheiden, ist die Fachperson beratend und unterstützend dabei. So können die Eltern ihr Boot weitersteuern, wenn diese wieder aussteigt. Weitere Fachpersonen können auf der bereits vorhandenen Brücke aufbauen (Bossard & Wabnitz, 2022). Um eine Kooperation für den weiteren Verlauf der Zusammenarbeit tragfähig und verlässlich zu machen, muss in der Anfangsphase ein solides Fundament erstellt werden. Wie eine Anfangsphase in der HFE ablaufen kann, wird im nächsten Kapitel vorgestellt.

2.2.2 Die Prozessschritte der Anfangsphase der Heilpädagogischen Früherziehung

Bestandteile einer Anfangsphase sind ein Erstgespräch und eine Anamnese, eine interdisziplinäre Diagnostik, eine Auftragsklärung/Arbeitsbündnis sowie eine erste gemeinsame Förderplanung (vgl. Thurmair & Naggl, 2010; Pretis, 2020). Um eine Grundidee einer kooperativen Gestaltung dieser

Bestandteile zu erhalten, wird das Modell der Kooperativen Prozessgestaltung nach Hochuli Freund und Stotz (2021) beigezogen (vgl. Abbildung 4). Darin wird ein strukturiertes, sich an einem grundlegenden Ablauf orientierendes Vorgehen mit unterschiedlichen Methoden der Unterstützungsgestaltung vorgestellt. Innerhalb dieses Ablaufs können diese Unterstützungsmethoden fallbezogen individuell angepasst werden (ebd.). Diese Mischung aus Struktur und Individualität wird als Voraussetzung für professionelles Handeln erachtet (ebd.). Das Modell ist praxisfeldübergreifend und bildet den gesamten Unterstützungsprozess in Kooperation mit Klient:innen ab (ebd.). Dieser wird gemeinsam im Hinblick auf definierte Ziele geplant, umgesetzt und ausgewertet (ebd.).

Abbildung 4: Prozessmodell Kooperative Prozessgestaltung (Hochuli Freund & Stotz, 2021, S. 144)

Das Prozessmodell der Kooperativen Prozessgestaltung beinhaltet sieben Prozessschritte (Abbildung 4). Die blau dargestellten Prozessschritte, die Situationserfassung, die Analyse, die Diagnose sowie die abschliessende Evaluation werden der analytischen Phase zugeordnet (Hochuli Freund & Stotz, 2021, S. 143). Die Handlungsphase stellen die Prozessschritte Zielsetzung, Interventionsplanung und Interventionsdurchführung dar, welche im Modell rot dargestellt sind (ebd.). In der vorliegenden Arbeit liegt der Fokus auf den ersten vier Prozessschritten, von Situationserfassung bis Zielsetzung (vgl. Abbildung 4). In die Anfangsphase der HFE übertragen können die Situationserfassung und die Analyse mit dem Erstgespräch, der Anamnese, der Diagnostik und der Auftragsklärung verglichen werden, die Diagnose mit Gesprächen zu Ergebnissen der Diagnostik und dem Arbeitsbündnis sowie die Zielsetzung mit der ersten gemeinsamen Förderplanung (vgl. Thurmair & Naggl, 2010; Pretis, 2020). Um die Begrifflichkeiten zu vereinheitlichen, werden die grundlegenden Bestandteile der Anfangsphase von nun an als Prozessschritte bezeichnet. Im Prozessmodell der Kooperativen Prozessgestaltung sind diese zirkulär dargestellt. Sie wiederholen sich im Arbeitsprozess, es kann jederzeit in die vorherige Phase gewechselt werden (Hochuli Freund & Stotz, 2021). Die Reihenfolge der Prozessschritte bleibt jedoch erhalten (ebd.). Dies begründen Hochuli Freund und Stotz (2021) damit, dass die jeweiligen Schritte aufeinander aufbauen. «Vor jeglichem Handeln steht das Bemühen zu verstehen» (ebd., S.143)

sagen sie beispielsweise zum ersten Prozessschritt, der Situationsanalyse, welche im Verlaufe des Unterstützungsprozesses mehrmals wiederholt werden kann (ebd.). Das Modell soll Fachpersonen unterstützen, die Situation ihrer Adressat:innen genauer zu verstehen und in kooperativen Aushandlungsprozessen passende Interventionen zu erarbeiten (ebd.). Übertragen auf die HFE lässt sich schlussfolgern, dass jegliche Interventionen nur in kooperativen Aushandlungsprozessen mit den Eltern und nach einer ganzheitlichen Situationserfassung und -analyse durchgeführt werden können.

Erstgespräch und Anamnese: Beim Erstgespräch handelt es sich meist um das erste persönliche Kennenlernen zwischen Eltern und Fachperson der HFE (Pretis, 2020). Dieses findet entweder an einem Heilpädagogischen Dienst oder bei der Familie zu Hause statt (Pretis, 2020; Thurmair & Naggl, 2010). In einem Erstgespräch werden die Anliegen und Bedürfnisse sowie die Ressourcen der Familie abgeholt (Pretis, 2020; Sarimski et al., 2021; Thurmair & Naggl, 2010). Durch das Hervorheben der familiären Ressourcen und Anliegen im Erstgespräch wird den Eltern ihre Bedeutsamkeit im Prozess einer familienorientierten HFE verdeutlicht (Jung, 2010; Sarimski et al., 2021). Guralnick (2011) betont die Wichtigkeit der anfänglichen Anamnese für die weitere Planung, Durchführung und Evaluation der Förderung. Nebst den aus Sicht der Eltern relevanten anamnestischen Daten kann, beispielsweise über die Frage nach einem typischen Tagesablauf, ein Eindruck über Alltagsroutinen der Familie gewonnen werden (R.A. McWilliam, 2010a; Sarimski et al., 2021; Thurmair & Naggl, 2010). Wichtig erscheint auch, dass die Fachperson der HFE den Eltern die Rahmenbedingungen und die Arbeitsweise der HFE verständlich darstellt (Thurmair & Naggl, 2010). Möglicherweise wird bereits während eines Erstgesprächs ein Entwicklungsscreening mit dem Kind durchgeführt und am Ende des Gesprächs gemeinsam über die Aufnahme von HFE entschieden (Pretis, 2020).

(Interdisziplinäre) Diagnostik: «Die interdisziplinäre Diagnostik ist ressourcenorientiert» (Thurmair & Naggl, 2010, S. 57). Nebst Auffälligkeiten erkundet sie sich genauso nach den Ressourcen und den Stärken eines Kindes und seiner Familie (ebd.). Thurmair und Naggl (2010) sprechen von interdisziplinärer Diagnostik, da im frühkindlichen Bereich die verschiedenen Entwicklungsbereiche und Disziplinen untrennbar verbunden sind. Entwicklungsauffälligkeiten lassen sich selten eindeutig einem Gebiet zuordnen (ebd.). Es benötigt, insbesondere zu Beginn der Förderung, interdisziplinäre Kooperation und Vernetzung (ebd.). Nebst der heilpädagogischen Entwicklungsdiagnostik betonen Thurmair und Naggl (2010) die medizinische Diagnostik als obligatorischen Teil der Eingangsdiagnostik (S. 62). Interdisziplinäre Diagnostik stimmt die Bestandteile aller beteiligten Disziplinen aufeinander ab und fügt sie zu einer möglichst differenzierten Beschreibung der Situation eines Kindes zusammen (ebd.). Dazu gehört auch das Wissen der Fachpersonen der HFE um das Wissen anderer Disziplinen und Teammitglieder, welches bei Bedarf beigezogen werden kann. Die Diagnostik innerhalb der HFE orientiert sich an einem bio-psycho-sozialen Entwicklungsmodell und versucht, die komplexen Auswirkungen von Beeinträchtigungen oder sozialen Risiken im Kontext der Aktivitäten und der Partizipationsmöglichkeiten des Kindes zu verstehen (Sarimski, 2017). Dabei werden standardisierte entwicklungspsychologische Testverfahren eingesetzt, welche durch Spielbeobachtungen in strukturierten und freien Situationen, Beobachtungen der Eltern-Kind-Interaktion sowie familienanamnestische Angaben ergänzt werden (Lütolf et al., 2014). Diese Spiel- und Interaktionsbeobachtungen sind besonders bei jungen Kindern oder Kindern mit komplexen

Beeinträchtigungen von grosser Bedeutung (Pretis, 2020). Weiter ist zu betonen, dass die Umfelddiagnostik in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewann (Lütolf et al., 2014). Umwelteinflüsse auf die Entwicklung des Kindes müssen bedacht werden (Stuedler, 2018). Diese Umwelteinflüsse sind nach Schmid-Krammer und Naggl (2010) Entwicklungsbedingungen des Kindes wie « die Bindungserfahrungen, die Erziehung, die Familiensituation und die soziale Situation des Kindes und der Familie [...], dazu Krippe und Kindergarten als erweiterte Kreise im Leben des Kindes» (S. 2). Aufgrund deren grossen Einflusses auf die Entwicklung des Kindes erachtet Sarimski «Einschätzungen des sozialen Umfelds des Kindes und der familiären Belastung» (2017, S. 77) als zwingend notwendig. Auch Ressourcen der Familie können beispielsweise anhand der vorhandenen professionellen und informellen Unterstützungssystemen aufgezeigt werden (Sarimski et al., 2021). Sarimski et al. (2021) und R.A. McWilliam (2010a) empfehlen dazu das Erstellen einer Sozialen Netzwerkkarte oder eines Eco-Maps. Tägliche Routinen der Familie können mit dem Routine-Based-Interview erfragt werden (R.A. McWilliam, 2010b, S. 5f.). Die Eingangsdiagnostik der Anfangsphase wird im Verlauf der Förderung durch die Verlaufsdiagnostik differenziert und aktualisiert (Thurmair & Naggl, 2010). Die Ergebnisse der Diagnostik werden mit den Eltern besprochen und die Fachperson der HFE spricht eine Empfehlung für das weitere Vorgehen aus (ebd.). Entscheiden sich die Eltern für die Aufnahme von HFE, wird gemeinsam mit den Eltern ein erstes Arbeitsbündnis ausgehandelt (ebd.).

Arbeitsbündnis und Auftragsklärung: Die Anfangsphase der HFE und die Auseinandersetzung mit den diagnostischen Ergebnissen ist für die Eltern meist mit Unsicherheiten und Ungewissheit über das weitere Vorgehen verbunden (vgl. Keller, 2018a). Es braucht zunächst Informationen und Orientierungshilfen der Fachperson, damit sich Eltern über ihre Anliegen und Zielvorstellungen klarer werden können (Greving & Ondracek, 2013). Aufgabe der Fachperson ist es hier, die beteiligten Personen beratend zu begleiten, um ein gemeinsames Ziel festlegen zu können (Keller, 2018a). Am Anfang eines Arbeitsbündnisses steht demnach eine genaue Auftragsklärung. Ohne genauen Auftrag kann keine effiziente und kooperative Beratung und Förderung stattfinden (Emlein, 2006; Greving & Ondracek, 2013). Der Begriff der Auftragsklärung wird hauptsächlich im Bereich der systemischen Beratung angewandt (Keller, 2018a). Innerhalb dieser werden Erwartungen und Rollen der beteiligten Personen im Prozess der Förderung geklärt und ausgehandelt (vgl. Bieber, 1996; Emlein, 2006; Keller, 2018a; 2018b; von Schlippe & Schweitzer, 2016). Dabei müssen auch die Erwartungen von «nicht anwesenden Dritter» (von Schlippe & Schweitzer, 2016, S. 236) wie beispielsweise einer Kinderärztin oder eines Sozialarbeitenden einbezogen werden. Ziel ist es, eine möglichst hohe Klarheit und Übereinstimmung über den weiteren Prozess zu gewinnen (Keller, 2018a). Diese Gespräche haben einen beziehungsgestaltenden Aspekt, da die gegenseitigen Standpunkte und Ressourcen offengelegt, ausgehandelt und gestärkt werden (ebd.; Bieber, 1996). Nach dem Erstellen eines Arbeitsbündnisses sollte für alle Beteiligten die Frage «Wer will was, von wem, wann, wie viel und wozu?» (von Schlippe & Schweitzer, 2016, S. 237) geklärt sein. Das Arbeitsbündnis kann als das Ergebnis der gemeinsamen Auftragsklärung oder als «Kontrakt zur Kooperation» (Bamberger, 2022, S. 76) bezeichnet werden. Für Bieber (1996) ist das Arbeitsbündnis dazu da, von der Haltung einer partnerschaftlichen Kooperation mit den Eltern in eine Handlung zu kommen. Darin enthalten sind inhaltliche Ziele oder Schwerpunkte, das Setting (Ort, Häufigkeit, Zeitrahmen, beteiligte Personen), die Aufgabenverteilung, wie auch der Einbezug der Eltern in die Förderung und die Regelung der Informationsabläufe (Schwing & Fryszer,

2015, S. 39f.; Thurmair & Naggl, 2010, S. 39). Das Arbeitsbündnis stellt die Weichen für die weitere Kooperation gestellt und ist für deren Tragfähigkeit besonders zu Beginn unabdingbar (Keller, 2018a, 2018b). Wurde der Auftrag geklärt und ein erstes Arbeitsbündnis erstellt, heisst dies nicht, dass dieses bis zum Abschluss der HFE unverändert bleibt. Vielmehr soll es regelmässig, beispielsweise bei Standortgesprächen, evaluiert und an Veränderungen im Anliegen oder der Situation einer Familie angepasst werden (vgl. Bamberger, 2022; Bieber, 1996; von Schlippe & Schweitzer, 2016). Hochuli Freund und Stotz (2021) beschreiben dies im Prozessmodell der Kooperativen Prozessgestaltung mit der zirkulären Abfolge aller Prozessschritte. Nach der Durchführung einer Intervention wird diese evaluiert und der Prozess beginnt wieder von neuem bei der Situationserfassung und -analyse.

Erste gemeinsame Förderplanung: Wird die Förderplanung gemeinsam mit den Eltern erstellt, kann sichergestellt werden, dass diese die Anliegen und Ressourcen der Eltern aufnimmt (Lütolf et al., 2014; Sarimski, 2017; Thurmair & Naggl, 2010). Gestützt auf die Diagnostik setzt die Zielsetzung bei für die Familie relevanten Alltagsaktivitäten und Interessen des Kindes an und nutzt diese Lerngelegenheiten in der Förderung (Sarimski et al., 2021). Die Förderplanung enthält nach Pretis (2020) übergeordnete Teilhabeziele und smarte, kleinschrittige Teilziele, welche die Fördermassnahmen in einem definierten nächsten Zeitraum festlegen. Ziele sollen an die Fähigkeiten des Kindes angepasst, alltagsrelevant und realistisch sein (Lütolf et al., 2014; Sarimski, 2017; Thurmair & Naggl, 2010).

In den folgenden Kapiteln werden mögliche Arbeitsprinzipien und theoretische Modelle vorgestellt, die in der HFE für den Aufbau der Kooperation mit den Eltern innerhalb der Anfangsphase genutzt werden.

2.2.3 Konzept der Ressourcenorientierung und der Resilienz

Die Ressourcenorientierung stellt ein Arbeitsprinzip der HFE dar (Pretis, 2020). Die HFE zeichnet sich dadurch aus, dass sie ihr Vorgehen flexibel, in Kooperation mit den Eltern und abgestimmt auf die Bedürfnisse und die Ressourcen der jeweiligen Familie gestaltet (Sarimski, Hintermair & Lang, 2012b). Für Hintermair (2014) heisst Ressourcenorientierung, die Stärken und Kompetenzen der einzelnen Familienmitglieder zu erkennen und zu fördern. Dabei rückt der Fokus weg von den Schwierigkeiten und den Schwächen, ohne dabei die Belastung, die diese mit sich bringen, weniger anzuerkennen (ebd.). Bamberger (2022) definiert Ressourcen als «individuelle Fähigkeiten und kontextuelle Gegebenheiten, die es ermöglichen, Bedürfnisse zu befriedigen, Ziele zu realisieren und insgesamt das Leben wunschgemäss zu gestalten» (S. 50). Diese Ressourcen sind teilweise, gerade in belasteten Situationen, verdeckt und werden von Betroffenen kaum wahrgenommen (Hintermair, 2014). Deshalb ist es seitens der Fachperson wichtig, in die Entwicklungspotentiale des Menschen zu vertrauen zu Bewältigungsstrategien anzustossen und zu unterstützen (ebd.).

Der Begriff der Ressourcenorientierung lässt sich nicht immer trennscharf vom Begriff der Resilienzorientierung abgrenzen (Pretis, 2020, S.48). Resilienz wird definiert als «die Fähigkeit, erfolgreich mit belastenden Lebensumständen» (Wustmann, 2005, S. 192) umzugehen. Sie stellt damit das Gegenstück zur Vulnerabilität das, also der Empfindlichkeit äusseren, allenfalls belastenden Einflussfaktoren gegenüber (Wustmann, 2005). Resilienz ist ein dynamisches Konzept, welches sich aus verschiedenen Fähigkeiten zusammensetzt, die in Belastungssituation aktiviert werden können (ebd.). Die Resilienzforschung beschäftigt sich mit der Frage, welche Bedingungen psychische

Gesundheit und Stabilität erhalten und fördern (ebd.). Dadurch ist der Blickwinkel in der Resilienzforschung und der Ressourcenorientierung derselbe: Er erfordert einen Perspektivenwechsel, weg von den Defiziten und hin zu den Ressourcen- und Kompetenzen eines Menschen (ebd.). Studien wie die «Kauai- Längsschnittstudie» (Werner & Smith, 2001) oder die «Mannheimer Risikokinderstudie» (Laucht et al., 2000) konnten relativ übereinstimmend Schutz- oder Resilienzfaktoren ermitteln, welche einem Menschen helfen, Krisen- wie auch Alltagssituationen erfolgreich zu meistern. Die wichtigsten Resilienzfaktoren sind nach Rönnau-Böse und Fröhlich-Gildhoff (2020, S.20f.) folgende:

- Eine angemessene Selbst- und Fremdwahrnehmung
- Selbstregulations- und Selbststeuerungsfähigkeiten
- Positive Selbstwirksamkeitserwartungen, beispielsweise die Überzeugung, Anforderungen bewältigen zu können.
- Soziale Kompetenz
- Aktive Bewältigungskompetenzen in Anforderungs- und Krisensituationen
- Problemlösestrategien

Die Resilienz eines Kindes kann nach Zander (2008) einerseits direkt beim Kind gefördert werden, indem seine Resilienzfaktoren gestärkt werden. Andererseits kann Resilienzförderung auch über das unmittelbare Umfeld, die Familie des Kindes, wie auch in seinem erweiterten sozialen Umfeld geschehen. Indem der Blick auf die Ressourcen und Resilienzfaktoren gerichtet wird, können die Bewältigungskompetenzen und die Selbstwirksamkeitserwartungen der Eltern gestärkt werden, was ein Ziel familienorientierter Frühförderung darstellt (R.A. McWilliam, 2010b; Sarimski et al, 2021). Dies kann sich förderlich auf die Erziehungs- und Interaktionsqualität innerhalb der Familie auswirken, was indirekt positive Auswirkungen auf die Resilienzfaktoren des Kindes hat (Wustmann, 2005).

2.2.4 Konzept der Lebensweltorientierung

Im Kapitel 2.1.7 wurde als ein Aspekt des Arbeitsprinzips der Familienorientierung erwähnt, dass Förderangebote alltagsnah gestaltet sein sollen (R.A. McWilliam, 2010b; Sarimski et al., 2021). Dies widerspiegelt sich im Konzept der Lebensweltorientierung. Für Sarimski et al. (2021) hängt die Wirksamkeit der Fördermassnahmen unter anderem davon ab, ob angebotene Lernsituationen im Familienleben bedeutsam sind und den Familien die Möglichkeit geben, Schlüsselkompetenzen, welche sie zur Teilnahme am familiären Alltag befähigen, zu erwerben (S. 61). Damit legt eine Ausrichtung an der Lebenswelt der Familien zugleich den Fokus auf die Verbesserung der Partizipationsmöglichkeiten der Familie und des Kindes. Der Begriff Partizipation beschreibt die aktive Teilhabe und Mitgestaltung in vorhandenen Angeboten (Hintermair, 2014). Um echte Partizipation zu ermöglichen, muss die betroffene Person als Expert:in in ihrer eigenen Sache gesehen werden und ihre Erfahrungen und Vorstellungen anerkannt und einbezogen werden, was im nächsten Kapitel aufgenommen wird (ebd.).

2.2.5 Empowerment und Kohärenzgefühl

In den drei Arbeitsprinzipien Familien- Ressourcen- sowie Lebensweltorientierung finden sich Aspekte des Empowerment-Konzeptes wieder. Insbesondere die Familienorientierung basiert auf den Grundsätzen des Empowerments (Hintermair, 2014, S.219; Sarimski et al., 2021). Die Stärkung der Bewältigungskompetenzen und des Vertrauens in die eigenen Kräfte einer Familie stellt ein wichtiges

Ziel sowohl von familienorientierter Frühförderung als auch vom Empowerment-Konzept dar, und senkt das Belastungserleben der Eltern (Hintermair, 2014; R.A. McWilliam, 2010b; Sarimski et al., 2012b, 2021). Der Begriff und die Philosophie von Empowerment entstand in der antirassistischen Bürgerrechtsbewegung in den USA und wurde 1976 von Barbara Solomon erstmals zu Papier gebracht (Herriger, 2020). Übersetzt heisst Empowerment so viel wie «Selbstermächtigung» oder «Selbstbefähigung» (Schwalb & Theunissen, 2018, S. 25). Die Selbstbestimmungsfähigkeiten und Kompetenzen von Menschen in schwierigen Lebensumständen sollen gestärkt werden, damit sie die Kontrolle über ihre eigenen Lebensumstände (wieder)erlangen (Theunissen, 2013, S. 27). Sie spielen dabei als «Experten in eigener Sache» (Hintermair, 2014, S. 223) die Hauptrolle im Unterstützungsprozess. Empowerment-Prozesse müssen früh starten (Hintermair, 2006). Bei Kindern mit einer Beeinträchtigung fängt dies beim Empowerment der Eltern und des Umfeldes des Kindes an (ebd.). Das Kohärenzgefühl ist ein Konstrukt, dass eng mit dem Zutrauen in die eigene Kompetenz eines Individuums einhergeht (Sarimski et al., 2012b). Antonovsky, der Begründer des Kohärenzgefühls, stellte sich die Frage, was einen Menschen gesund macht oder gesund erhält, anstelle von was ihn krank macht (Bengel, Strittmatter & Willmann, 2001). Er stellte fest, dass Menschen, welche über bestimmte Wahrnehmungs- und Beurteilungsmuster verfügten, sich mit Herausforderungen besser zurechtzufinden schienen und ihrem Leben einen Sinn geben konnten (ebd.). Dieses sogenannte Kohärenzgefühl setzt sich aus den drei Komponenten Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit zusammen (Antonovsky, 1997, S. 34f.; Bengel et al., 2001, S. 143). Menschen mit einem hoch ausgeprägten Kohärenzgefühl erleben die Welt und ihre Erfahrungen als erklärbar, vorhersehbar und strukturiert (Bengel et al., 2001). Sie fühlen sich zudem von anderen Menschen verstanden (ebd.) Weiter haben Menschen mit einem ausgeprägten Gefühl der Handhabbarkeit die Überzeugung, grundsätzlich über geeignete Ressourcen zu verfügen, um allfällige Herausforderungen bewältigen zu können (Antonovsky, 1997; Bengel et al., 2001). Hinter dem Gefühl der Sinnhaftigkeit steht die Überzeugung, dass die eigene Biographie und das eigene Handeln sinnvoll ist und wertvoll genug ist, um Energie darin zu investieren (ebd.). Diese Komponente, die beinhaltet, dass das eigene Leben als «interessant, lebenswert und schön» (Bengel et al., 2001, S. 143) wahrgenommen wird, gilt als die wichtigste der drei Komponenten des Kohärenzgefühls (ebd.). Wie im Konzept der Resilienz geht auch Antonovsky von einer grossen Bedeutsamkeit aus, die Schutzfaktoren, oder nach Antonovsky die «generalisierten Widerstandsressourcen» eines Menschen zu stärken (Bengel et al., 2001, S. 144; Blättner, 2007, S. 68f.). Dieselben grundlegenden Merkmale teilt auch das Modell der Selbstwirksamkeitserwartung (Bandura, 1982). Für eine positive Bewältigung einer schwierigen Situation ist die eigene Überzeugung davon, Herausforderungen angehen zu können, von grosser Bedeutung (Bengel et al., 2001, S. 144). Je häufiger eine Situation erfolgreich bewältigt werden konnte, desto stärker wird die eigene Selbstwirksamkeitserwartung (ebd.). Eine positive Selbstwirksamkeitserwartung ist nach Rönau-Böse und Fröhlich-Gildhoff (2020, S.20f.) ein wichtiger Resilienzfaktor. Verschiedene Studien konnten aufzeigen, dass ein erhöhtes Mass an Kohärenzgefühl (Hintermair, 2004, 2006) oder an Selbstwirksamkeitserwartung (Sarimski et al., 2012b) das Belastungserleben der Eltern senkt und sich positiv auf die Eltern-Kind-Interaktion auswirkt. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass der Stärkung des elterlichen Kompetenzerlebens, der Selbstwirksamkeitserwartung und des Kohärenzgefühls gerade zu Beginn der HFE eine grosse

Bedeutung zuzumessen ist. Wenn Eltern mit Wissen und Kompetenzen zur Begleitung der Entwicklung ihres Kindes gestärkt werden, können sie dieses mit grosser Wahrscheinlichkeit aktiver, selbstinitiativer und wirksamer in Herausforderungen im Alltag begleiten und unterstützen (vgl. Kapitel 2.1.7).

2.2.6 Die Rolle der Eltern in der Kooperation

Die Eltern in ihren Kompetenzen zu stärken bedeutet nicht, sie in eine therapeutische Rolle hineinzuführen und an das Verhalten der Fachpersonen anzugleichen (Klauss, 2011). Vielmehr soll es darum gehen, sie als Experten für ihr Kind ernst zu nehmen und anzuerkennen (ebd.). Dabei soll beachtet werden, dass eine Kompetenz der Eltern eben darin bestehen kann, ihrem Kind nicht auf eine zielorientierte und an Fördermethoden orientierten Art und Weise zu begegnen (ebd.) In einer Kooperation geht es nicht darum, dass alle Beteiligten dasselbe Wissen mitbringen. Empowerment innerhalb der Kooperation mit den Eltern kann bedeuten, gemeinsam herauszufinden, was die beteiligten Personen an Wissen, Ressourcen und Erfahrungen einbringen können, um im Sinne des Kindes zusammenarbeiten zu können (ebd.). Ziel einer Intervention kann zudem sein, dass Eltern sich ihrer spezifischen Stärken in Bezug auf den Umgang mit ihrem Kind bewusst werden und diese mit dem Fachwissen der HFE verknüpfen. Klauss (2011) betont, dass Empowerment auch heisst, anzuerkennen, wenn die eigenen Ressourcen der Familie nicht ausreichen, um die Situation zu bewältigen. Ob eine Kooperation tragfähig werden kann, hängt eng damit zusammen, ob es der Fachperson gelingt, den Eltern «die Einsicht und Anerkennung zu vermitteln, worin ihre Bedeutung für ihr Kind liegt und weshalb sie für dieses wichtig sind» (ebd., S. 184). Damit können Eltern in ihrer Eltern-Rolle gestärkt werden und die beteiligten Personen können entdecken, dass sie gemeinsam mehr bewirken können als alleine (ebd.; Bamberger, 2022). Dies bestätigten Rothländer und Kuschel 2014 im Rahmen einer Literaturanalyse zu Gelingensbedingungen für die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen. Wenn Eltern ein eigenes Anliegen mitbrachten, die Frühförderung als relevant ansahen, positive Selbstwirksamkeitsüberzeugungen hatten und über genügend Zeitressourcen verfügten, wirkte sich dies positiv auf die Kooperation mit den Fachpersonen aus (ebd.). In einer aktuellen Studie von Iffländer und von Rhein (2022) nennen Eltern eine Offenheit ihrerseits und ein gegenseitiges Vertrauen als eine Gelingensbedingung von Kooperation.

2.3 Familienorientierte Arbeitsweisen

In den folgenden, abschliessenden Kapiteln wird der konkrete Aufbau einer tragfähigen Kooperation anhand der Familienorientierten Arbeitsweisen nach Dunst und Trivette (2009) und ergänzender Fachliteratur zur Kooperation mit Eltern in der HFE vertieft.

2.3.1 Interventionsmodell für Familiensysteme

Ein amerikanisches Forschungsteam rund um Carl Dunst verfolgte in einem über zwanzigjährigen Forschungsprozess das Ziel, das Konzept Familienorientierung über die Herausarbeitung der wichtigsten Aspekte operationalisierbar zu machen. Daraus ergab sich ein Interventionsmodell für Familiensysteme, welches den Schwerpunkt auf den Aufbau familiärer Kompetenzen legt (Dunst & Trivette, 2009). In diesem «Paradigma des Kompetenzaufbaus» werden die Konzepte und Ansichten des Empowerments, der Ressourcen- und Resilienzorientierung sowie der Familienorientierung

zusammengefasst (ebd., S. 119). Daraus wurden acht Grundprinzipien herausgearbeitet, welche als Basis für die Gestaltung jeder Intervention in Familiensystemen dienen (ebd., S.121ff.).

- Die Fachperson nimmt eine sozialsystemische Sichtweise auf die Familie ein und plant ihre Interventionen eingebettet in das Sozialsystem.
- Die Familie als Ganzes steht im Fokus der Intervention. Familien sollen dahin unterstützt werden, dass sie genügend Ressourcen, Wissen, Fähigkeiten, Zeit und Energie zur Verfügung haben, um ihren Kindern ein entwicklungsförderliches Umfeld bieten zu können.
- Ziel der Intervention soll das Empowerment und die Befähigung der Familien sein. Ihr Kohärenzgefühl soll gestärkt werden.
- Förderung bedeutet, Familien in ihren Kompetenzen zu stärken. So können sie ein höheres Mass an Kontrolle über spätere Lebensereignisse erlangen.
- Der Fokus der Intervention liegt auf den Anliegen der Familie und nicht der Fachperson.
- Ressourcen und Stärken der Familien sollen identifiziert und eingebunden werden.
- Das soziale Netz der Familie soll als Unterstützungsquelle und Ressource genutzt werden, um ihre Anliegen zu bearbeiten.
- Helferrollen sollen professionell eingenommen werden, das heisst der Schwerpunkt soll auf Kompetenzerweiterung und auf der Vermeidung von Abhängigkeiten liegen.

Sarimski et al. (2021) formulieren ebenfalls Prinzipien familienorientierter Frühförderung. Dabei decken sie sich mit den Prinzipien von Dunst und Trivette in einigen Punkten wie der Befähigung der Familie und dem Fokus der Interventionen auf dem Anliegen der Eltern. Ergänzend betonen sie die Notwendigkeit interdisziplinärer Zusammenarbeit, um diejenigen Ressourcen zu mobilisieren, welche den familiären Bedürfnissen am besten entsprechend (ebd.). Wie in den Grundprinzipien deutlich wird, stehen im Interventionsmodell für Familiensysteme (Abbildung 5) die Familien mit ihren Anliegen, Ressourcen und Fähigkeiten im Zentrum (Dunst, 2014).

Abbildung 5 Interventionsmodell für Familiensysteme (orientierend an Dunst & Trivette, 2009, S. 124)

Diese sind im Modell ineinander übergreifend dargestellt und werden umschlossen von den Familienorientierten Arbeitsweisen, welche eingesetzt werden, um die Situation und das Anliegen der Familie zu erfassen und partnerschaftlich für die Bearbeitung der Ziele einzusetzen und zu stärken (Dunst & Trivette, 2009). Das Modell wurde im Verlaufe des Forschungsprozesses stetig überarbeitet und legt in einer evaluierten Form den Fokus auf den Aufbau familiärer Kompetenzen (ebd.).

Die Ressourcen und Stärken werden so zur Bearbeitung des Anliegens aktiviert, genutzt und gestärkt (ebd.). Alle Komponenten des Interventionsmodells für Familiensysteme haben einen Einfluss auf das Verhalten der Eltern, der Familie als Ganzes und des Kindes (ebd., S. 135).

Die Familienorientierten Arbeitsweisen sind Teil des Interventionsmodells für Familiensysteme und dienen dem Ziel, kooperative Beziehungen zwischen Eltern, weiteren Familienmitgliedern und Fachpersonen aufzubauen (Dunst, 2014). Die Eltern sind dabei die Hauptpersonen (ebd.). Dunst und Trivette (2005) haben innerhalb des Konzeptes der Familienorientierung zwei Faktorengruppen erstellt. Diese Operationalisierung trägt zu einer besseren Messbarkeit der Familienorientierung bei (Pretis, 2020). In der folgenden Abbildung 6 sind die Familienorientierten Arbeitsweisen aus Sicht der Fachpersonen der HFE dargestellt.

Abbildung 6: Familienorientierte Arbeitsweisen (orientierend an Dunst & Trivette, 2009)

2.3.2 Beziehungsorientierte Aspekte der Familienorientierten Arbeitsweisen

Einerseits sind dies die beziehungsorientierten Aspekte (Pretis, 2020, S. 41). Diese beziehen sich auf den Umgang der Fachpersonen mit den Eltern (ebd.). Sie werden aufgeteilt in zwischenmenschliches Verhalten und den Überzeugungen und Haltungen der Fachpersonen.

2.3.2.1 Zwischenmenschliches Verhalten

Unter zwischenmenschlichem Verhalten werden unter anderem allgemeine Grundsätze der Gesprächsführung und des Beziehungsaufbaus wie aktives Zuhören, Mitgefühl, eine warmherzige und einfühlsame Interaktionsweise mit der Familie sowie das Entgegenbringen von Respekt und Würde ohne zu werten gezählt (Dunst & Trivette, 2009; Dunst, 2014). Weitere Autor:innen bekräftigen eine hohe Gewichtung des Beziehungsaufbaus in einer familienorientierten Vorgehensweise. Weiss (2015) sieht den gegenseitigen Vertrauensaufbau als wichtigen Aspekt für die Beziehung zwischen Fachpersonen und Eltern (2015). Dieser benötigt Zeit und sollte in der Anfangsphase genügend Raum bekommen (Wabnitz & Bossard, 2022; Weiss, 2015). In einer aktuellen Studie von Iffländer und von Rhein (2022), in welcher Eltern mittels Leitfadeninterview zum Erleben der Beratung und Begleitung durch die Fachpersonen der HFE befragt wurden, wurde die Beziehung und das Vertrauensverhältnis zur Fachperson als wichtigste Gelingensbedingung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit genannt. Eine warmherzige, empathische Beziehung stellt eine unverzichtbare Grundlage für Kooperation und professionelles Handeln im weiteren Verlauf der Zusammenarbeit dar (von Schlippe & Schweitzer,

2016, S.206). Sie erleichtert es auch, zu späteren Zeitpunkten kritische Themen anzusprechen (Weiss, 2015). Die Qualität der Kommunikation spielt für einen gelingenden Beziehungsaufbau eine entscheidende Rolle (P.J. McWilliam, 2010). Wird den Familien das Gefühl gegeben, anerkannt, beachtet und wertgeschätzt zu werden, kann sich eine Vertrauensbasis für die weitere Zusammenarbeit entwickeln (Bamberger, 2022; Weiss, 2015). Dazu sind folgende Kommunikationsstrategien bedeutend:

- Aufmerksames, achtsames und aktives Zuhören
- Offene, lösungsorientierte Fragen stellen, um die Sichtweise der Familie zu verstehen und Ressourcen zu identifizieren
- Durch einfühlsame Reaktionen, Paraphrasieren und Verbalisieren des Gesagten zeigen, dass die Gefühle und Anliegen der Familie wahrgenommen und Äusserungen verstanden wurden.
- Auf rasche Ratschläge verzichten und zuerst Lösungsvorschläge und Erfahrungen der Familie erfragen

(Bamberger, 2022; Emlein, 2006; Keller, 2018c; Lanfranchi, 2015; R.A. McWilliam, 2010b, P.J. McWilliam 2010; Sarimski et al., 2021). Um familienorientiert arbeiten zu können, bedarf es hoher Kommunikations- und Beratungskompetenzen (Keller, 2016; Sarimski et al., 2021). Verschiedene Studien zeigen auf, dass sich Fachpersonen der HFE teilweise wenig kompetent fühlen, Eltern im Sinne eines Coachings zu beraten und zu begleiten, und deshalb vermehrt in Form einer direkten Förderung des Kindes arbeiten (Krause, 2012; Sarimski et al., 2014; Sawyer & Campbell, 2012).

Als weiteres Beispiel für zwischenmenschliches Verhalten nennt Dunst (2014), dass Informationen klar, möglichst vollständig, unvoreingenommen und in einer Art und Weise, die der Familie angepasst ist, vermittelt werden. Dazu gehört in der Anfangsphase beispielsweise das Verdeutlichen der Vorgehensweise der HFE (Thurmair & Naggl, 2010). Zudem sollte eine Fachperson versuchen, die Situation einer Familie mit ihren Anliegen und Prioritäten wirklich zu verstehen (Dunst & Trivette, 2009; Hochuli Freund & Stotz, 2021). Dazu müssen Informationen über eine Familie mit einer «Haltung von Offenheit, die um Unvoreingenommenheit bemüht ist, und wohlwollendem Interesse» (Hochuli Freund & Stotz, S. 161) erfasst werden. Es braucht demnach eine grösstmögliche Offenheit und ein echtes Interesse am Gegenüber, um die familiären Interaktionen, Problemlösestrategien, Ressourcen und Anliegen wahrnehmen zu können (Bamberger, 2022; Guralnick, 2011; Keller, 2016; Sarimski et al., 2021; Thurmair & Naggl, 2010). Um spätere Interventionen auf vorhandene Kompetenzen der Familie aufzubauen, muss sich eine Fachperson zuerst auf deren Lebensverhältnisse einlassen (Sarimski et al., 2021; Thurmair & Naggl, 2010). Dazu muss zu Beginn der Zusammenarbeit eine Haltung des Nichtwissens eingenommen werden und auf Bewertungen, Erklärungen und Einbringen von Fachwissen möglichst verzichtet werden (Hochuli Freund & Stotz, 2021; Lanfranchi, 2015; Keller, 2016). Weiss (2015) spricht vom Aufbau einer Anerkennungsbeziehung zwischen Eltern und Fachpersonen, welche auf einer respektvollen und verständigungsorientierten Kommunikation basiert und eine anerkennende Offenheit gegenüber der Lebenswelt der Familien verlangt. Dazu müssen eigene Vorerfahrungen und gesellschaftliche wie auch kulturelle Wertevorstellungen der Fachperson in den Hintergrund rücken und reflektiert werden (Lanfranchi, 2015; Weiss, 2015). Zusammenfassend bedeutet dies, dass eine Fachperson zu Beginn der Zusammenarbeit mit einer Familie möglichst offen und vorurteilsfrei deren Situation anhören und erfassen sollte. Weiss (2015) betont, dass dazu auch das

Akzeptieren der eigenen Verstehensgrenzen gehört. Es kann sein, dass die eigenen Wertvorstellungen nicht mit denen der Familie übereinstimmen. Nicht alles, was für eine Familie gilt, muss auch für die HFE gelten- hier müssen Ambivalenzen ausgehalten werden (Lanfranchi, 2015). In einem zweiten Schritt ist ein möglichst genaues Erfassen der Situation wichtig, um Methoden, Setting und Rollenverteilung zu klären und auf die Familie abzustimmen (Keller, 2018b, S. 18).

2.3.2.2 Überzeugungen und Haltungen

Unter dem Aspekt der Überzeugungen und Haltung werden eine positive Sichtweise auf die Familienmitglieder mit Fokus auf deren Stärken und Fähigkeiten verstanden (Dunst & Trivette, 2009; Dunst, 2014). Darunter versteht Dunst (2014) auch, positiv mit und über eine Familie zu kommunizieren. Nach Bamberger (2022) ist zu Beginn einer Kooperation ein positives Denken über die Familie, quasi einen «Vorschuss an Wertschätzung» förderlich für den Beziehungsaufbau (S. 70). Persönliche und kulturelle Werte der Familie werden gewürdigt und respektiert (Dunst, 2014). Fähigkeiten der Familie, das eigene Anliegen zu bearbeiten, werden anerkannt und einbezogen (ebd.). Dazu gehört auch das Anerkennen der bisherigen Lösungsversuche der Familie (Weiss, 2015.). Dies erachtet Weiss als wichtiger Bestandteil des Vertrauensaufbaus (ebd.). Dieser Aspekt des Fokussierens und Einbeziehens der vorhandenen Ressourcen der Familie wurde unter den Kapiteln 2.2.3, 2.2.4 und 2.2.5 zur Ressourcen- und Lebensweltorientierung und zum Empowerment bereits ausführlich erläutert.

2.3.3 Teilhabeorientierte Aspekte der Familienorientierten Arbeitsweisen

Neben den beziehungsorientierten Aspekten beschreiben Dunst und Trivette (2009) die teilhabeorientierten Aspekte der Familienorientierten Arbeitsweisen. Diese beziehen sich einerseits auf die Mitwirkung und Mitgestaltung der Eltern, andererseits auf die Flexibilität und Individualität im Vorgehen der Fachperson.

2.3.3.1 Aktivität und Meinung der Familienmitglieder

Dass eine Fachperson den Familienmitgliedern Aktivität und Partizipation ermöglicht, lässt sich daran erkennen, dass diese in Zusammenarbeit mit der Fachperson ihre Anliegen ermitteln und kontinuierlich an der Bearbeitung dieses Anliegens beteiligt sind (Dunst, 2014). Eine erste Vertrauensbasis ermöglicht es einer Fachperson der HFE, im weiteren Verlauf der Förderung gemeinsam mit den Eltern schrittweise einen Auftrag herauszuarbeiten und individuelle Lösungen für dessen Bearbeitung zu suchen (Sarimski et al., 2021). Die Auftragsklärung wurde unter Kapitel 2.2.2 im Zusammenhang mit dem Arbeitsbündnis erläutert. Durch eine Übereinstimmung in Bezug auf das bearbeitete Thema kann die Erfolgserwartung der Eltern gestärkt werden, was die Wirksamkeit einer Intervention erhöht (Bamberger, 2022, S. 79). Dabei sollen die bestehenden Fähigkeiten und Stärken in den Interventionen eingesetzt werden können und Möglichkeiten zur Kompetenzerweiterung geschaffen werden (Dunst, 2014). Zudem soll die Familie mit Informationen versorgt und ermutigt werden, für sich sinnvolle Entscheidungen zu treffen und herauszufinden, welche von ihren Ressourcen am besten geeignet sind, um ihre Anliegen zu bearbeiten (ebd.). Auch Sarimski et al. (2021) und Pretis (2020) sehen den Einbezug der Eltern in jegliche Entscheidungsprozesse der Förderung als ein Qualitätsmerkmal der HFE an. Indem Eltern von Beginn an aktiv beteiligt sind, ihnen Informationen transparent und verständlich dargelegt werden und ihnen grösstmögliche Mitbestimmung gewährleistet wird (Pretis, 2020), wird ihr Zutrauen in die eigenen

Fähigkeiten gestärkt (Sarimski et al., 2012b). Um dies zu erreichen, sollte eine Fachperson der HFE «erst verstehen, dann handeln» (Hochuli Freund & Stotz, 2021, S. 154), nicht vorschnell Ratschläge äussern oder der Familie vorgefertigte Lösungen anbieten (Emlein, 2006; Hintermair, 2014; P.J. McWilliam, 2010; Sarimski et al., 2021). Dazu gehört auch das Erkennen der Möglichkeiten, die einer Familie zur Verfügung oder eben nicht zur Verfügung stehen, damit nicht Umsetzungsmöglichkeiten präsentiert werden, die für eine Familie gar nicht umsetzbar sind (Weiss, 2015). Vorschnelle Lösungen lösen nach Emlein bei Eltern oft Widerstand oder Verteidigung aus (2006). Dies kann positiv gewertet werden, als Zeichen, dass sich Eltern gegen Ideen wehren, die sie nicht als hilfreich für ihre Familie und ihr Kind erachten (Lanfranchi, 2015; Emlein, 2006). Eine Parteinahme für das Kind erweist sich aus Sicht der Zusammenarbeit nicht als hilfreich, denn Kinder verbringen am meisten Zeit mit ihren Eltern und haben ein Interesse, es gut mit ihnen zu haben (Emlein, 2006, S. 126).

2.3.3.2 Flexibilität und Individualität im Vorgehen der Fachperson

Flexibilität und Individualität im Vorgehen der Fachperson bedeutet, dass die Anliegen und Entscheidungen der Familie respektiert und unterstützt, auch wenn sie von ihren eigenen Vorstellungen abweichen (Dunst, 2014). Sie passt ihre Vorgehensweise individuell und flexibel, in stetiger Kooperation mit den Eltern, an die Situation, die Anliegen und Prioritäten einer Familie an, auch wenn sich diese im Verlaufe der Zusammenarbeit ändern (Dunst & Trivette, 2009; Dunst, 2014; Sarimski et al., 2012b). Soziale und professionelle Ressourcen im Umfeld der Familie werden einbezogen und berücksichtigt (Dunst, 2014; Sarimski et al., 2021). Dies betrifft auch Geschwisterkinder (Hintermair, 2014).

2.3.3.3 Technische Qualitäten

Dunst (2014) setzt zudem in einem erweiterten Modell zu hilfeleistenden Arbeitsweisen neben die familienorientierten Arbeitsweisen mit den beziehungs- und teilhabeorientierten Aspekten noch eine dritte Komponente, die der technischen Qualitäten (Dunst, 2014, S. 26). Darunter ordnet er Wissen und Kompetenzen der Fachperson unter, welche ebenfalls einen Einfluss auf eine familienorientierte Intervention hat (ebd.). Wissen und Kompetenzen teilhabeorientiert einzusetzen würde beispielsweise bedeuten, der Familie je nach Anliegen Wissen zur Verfügung zu stellen oder sie dabei unterstützen, für sie passende Entscheidungen für sich und ihr Kind treffen zu können (Dunst, 2014; Dunst & Trivette, 2009). In mehreren Zufriedenheitsbefragungen zum Angebot der HFE wurde das Bedürfnis nach Information und Beratung zur Entwicklung ihres Kindes von Eltern als oberste Priorität angegeben (Bailey & Simeonsson, 1998; Lanners et al., 2003; Peterander, 2000; Pretis, 2015)

Dunst, Trivette und Hamby (2007) stellten in einer Meta-Analyse einen direkten positiven Einfluss der Anwendung der familienorientierten Arbeitsweisen auf die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und das Belastungserleben der Familienmitglieder fest, was sich indirekt positiv auf die familiären Interaktionen und die Entwicklung des Kindes auswirkt. Dies wurde in einer 2019 veröffentlichten Studie von Maria Mas et al. bestätigt. In der Studie von Dunst et al. fanden sich Hinweise darauf, dass beziehungsorientierte Aspekte öfters von den Fachpersonen praktiziert werden als teilhabeorientierte Aspekte (ebd.). Gerade die teilhabeorientierten Aspekte sehen Mas et al. (2019) jedoch als besonders wirksam für den aktiven Einbezug und die Kompetenzstärkung der Eltern im Sinne von Empowerment und Stärkung der Selbstwirksamkeitsüberzeugungen sowie des Kohärenzgefühls.

2.3.4 Die Qualität von Frühfördermassnahmen

Sarimski et al. (2021) unterscheiden im Konzept der familienorientierten Frühförderung zwischen der Qualität der Zusammenarbeit von Eltern und Fachpersonen, dem «Wie» der Förderung, und der Art von Hilfen, die den Familien angeboten werden, um ihre Anliegen zu bearbeiten, dem «Was» der Förderung (S. 40). Die Qualität der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen zeichnet sich durch folgende Merkmale aus (Sarimski et al., 2021, S.40):

- Vertrauensvolle Partnerschaft zwischen Eltern und Fachpersonen
- Einbezug der Eltern in alle Entscheidungsprozesse der Förderung
- Respekt vor den Wertehaltungen der Eltern
- «Effektive Kommunikations- und Problemlöseprozesse» zwischen Eltern und Fachpersonen

Als familienorientierte Hilfestellungen definieren Sarimski et al (2021):

- Vermittlung von Informationen und praktische Empfehlungen an die Eltern
- Emotionale Unterstützung bei der Bewältigung der besonderen Lebenssituation
- Eine flexible Abstimmung der Hilfen auf die Bedürfnisse der Eltern
- Eine gelungene interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordination der Hilfen

Darin lassen sich Parallelen zu den Familienorientierten Arbeitsweisen erkennen. Das «Wie» enthält beziehungsorientierte Aspekte und das «Was» teilhabeorientierte Aspekte. In der vorliegenden Arbeit wird insbesondere unterschieden zwischen konkret angebotenen Hilfestellungen im Sinne von Prozessschritten, dem «Was», und der familienorientierten Art deren Umsetzung, also das «Wie». Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle in diesem Kapitel beschriebenen Operationalisierungen der Familienorientierung die Prinzipien der Familienorientierung, der Ressourcen- und Resilienzorientierung, des Empowerments und der Stärkung des Kohärenzgefühls sowie der Lebensweltorientierung zusammenbringen und sie in der Praxis beobachtbarer und messbarer machen (vgl. Dunst & Trivette, 2009). Sie werden in der vorliegenden Masterarbeit für die Erarbeitung eines Kategoriensystems und der qualitativen Auswertung der Expert:inneninterviews verwendet.

2.4 Konklusion der theoretischen Grundlagen

Abschliessend wird in den folgenden Kapiteln ein Überblick über die wichtigsten Erkenntnisse aus den theoretischen Grundlagen verschafft.

2.4.1 Die Bedeutung einer tragfähigen Kooperation zwischen Eltern und Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung

In der HFE fand in den letzten Jahren ein Paradigmenwechsel hin zu einer familienorientierten Arbeitsweise statt. Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass eine rein kindorientierte Förderung ohne Einbezug des Umfeldes wenig wirksam ist (Bronfenbrenner, 1981; Guralnick, 2011) und die Eltern als wichtigste Bezugspersonen ihres Kindes den grössten Einfluss auf dessen Entwicklung haben (Dunst, 1985; Mahoney & Wiggers, 2007; R.A. McWilliam, 2010b). Dementsprechend kommt der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen in der HFE eine grosse Bedeutung zu. Die Anfangsphase bildet den Einstieg in diese Zusammenarbeit und das Fundament für eine tragfähige

Kooperation zwischen Eltern und Fachpersonen (Thurmair & Naggl, 2010; Schwing & Fryszer, 2015). Diese Kooperation hat demnach einen grossen Einfluss auf die Wirksamkeit der Interventionen der HFE (vgl. Pretis, 2017, 2020; Thurmair & Naggl, 2010; Warnke, 2000). Insbesondere die Stärkung der Eltern in ihren Kompetenzen und Selbstwirksamkeitserwartungen in Bezug auf ihren Einfluss auf eine positive Entwicklung ihres Kindes ist bedeutsam. Sie beeinflusst indirekt die Entwicklung des Kindes positiv (R.A. McWilliam, 2010b; Sarimski et al., 2021; vgl. Kapitel 2.1.7). Dies spiegelt sich in den Grundhaltungen der Familienorientierung, der Ressourcen- und Resilienzorientierung, des Empowerments und der Lebensweltorientierung wider. Um Eltern in ihrer Selbstwirksamkeit zu stärken, müssen sie von Anfang an kooperativ in alle Entscheidungsprozesse der Förderung einbezogen werden (vgl. Hochuli Freund & Stotz, 2021; Sarimski et al., 2012b, Pretis, 2020). Dazu, wie eine tragfähige Kooperation mit den Eltern aufgebaut werden kann, gibt es wenig wissenschaftliche Erkenntnisse (Hochuli Freund & Stotz, 2021; Rothländer & Kuschel, 2014).

2.4.2 Der Aufbau einer tragfähigen Kooperation in der Anfangsphase der Heilpädagogischen Früherziehung

Die Struktur der Anfangsphase der HFE beinhaltet das genaue Erfassen der Situation, der Ressourcen und Anliegen der Familie sowie ein erstes Übereinkommen über das weitere Vorgehen (vgl. Keller, 2019; Pretis, 2020; Sarimski et al., 2021; Thurmair & Naggl, 2010). Dies findet in Form der Prozessschritte Erstgespräch/Anamnese, interdisziplinäre Diagnostik, Auftragsklärung/Arbeitsbündnis und einer ersten gemeinsamen Förderplanung statt (Thurmair & Naggl, 2010, vgl. Kapitel 2.2.2). Darin erscheinen insbesondere die Auftragsklärung und das Festhalten der Gestaltung der Zusammenarbeit in Form eines Arbeitsbündnis bedeutend für die Tragfähigkeit einer Kooperation (Bamberger, 2022; Bieber, 1996; Emlein, 2006; Keller, 2018a, Thurmair & Naggl, 2010; Wabnitz & Bossard, 2022).

Anhand der Familienorientierten Arbeitsweisen kristallisieren sich unter Einbezug weiterer theoretischer Grundlagen gewisse Bedingungen seitens einer Fachperson der HFE als relevant für einen gelingenden Kooperationsaufbau in der Anfangsphase heraus.

Unter den beziehungsorientierten Aspekten der Familienorientierten Arbeitsweisen (vgl. Kapitel 2.3.2) erscheinen zwischenmenschliche Verhaltensweisen in Form eines wertschätzenden, anerkennenden und empathischen Beziehungsangebotes wichtig für einen Vertrauensaufbau (vgl. Kapitel 2.3.2.1). Gegenseitiges Vertrauen und eine tragfähige Beziehung werden als wichtige Faktoren von Kooperation angesehen (Dunst & Trivette, 2009; Iffländer & von Rhein, 2022; Sarimski et al., 2021; Rothländer & Kuschel, 2014). Weiter sollte eine Fachperson der HFE mit einer Haltung der Unwissenheit in eine Familie gehen und echtes Interesse an deren Situation zeigen (Dunst & Trivette, 2009; Lanfranchi, 2015; Keller, 2016; Sarimski et al., 2021; Thurmair & Naggl, 2010). Durch eine genaue Situationsanalyse in der Anfangsphase können anschliessende Interventionen auf die Ressourcen und Anliegen der Familie abgestimmt werden (vgl. Kapitel 2.2.2). Die Sicht der Eltern als Experten für den Alltag mit ihrem Kind sollte hervorgehoben und einbezogen werden. In einer Kooperation mit den Eltern wird das Wissen der Eltern zum Alltag mit dem Kind mit dem Wissen der Fachperson zur allgemeinen Entwicklung des Kindes verbunden (Bamberger, 2022; Klaus, 2011; Hintermair, 2014). Der Blick der Fachperson sollte

zudem von Anfang an auf die Ressourcen und Stärken der Familie gerichtet sein und Fähigkeiten und bisherige Lösungsversuche der Familie anerkannt und gewürdigt werden (vgl. Kapitel 2.2.3, 2.3.2.2).

Die teilhabeorientierten Aspekte der Familienorientierten Arbeitsweisen (vgl. Kapitel 2.3.3) beinhalten das Ermöglichen von Aktivität und Meinungsäußerung der Eltern durch die Fachperson der HFE (vgl. Kapitel 2.3.3.1). Dies beinhaltet das gemeinsame Herausarbeiten eines Anliegens der Familie und der Einbezug der Eltern in alle Entscheidungsprozesse und in der Förderung (Dunst, 2014; Pretis, 2015, Sarimski et al., 2021). Ziele werden gemeinsam formuliert (Behringer & Höfer, 2005; Rothländer & Kuschel, 2014). Indem die Fachperson das Anliegen der Eltern in den Mittelpunkt stellt (Dunst, 2014; Dunst & Trivette, 2009; Emlein, 2006; Lanners et al., 2003; Pretis, 2020; Sarimski et al., 2021), Entscheidungen der Familie respektiert (Dunst, 2014; Emlein, 2006; Keller, 2018b; Sarimski et al., 2012b; Sarimski et al., 2021) und das familiäre, ausserfamiliäre und professionelle Unterstützungsnetzwerk einbezieht (vgl. Kapitel 2.3.3.2), handelt sie teilhabeorientiert im Sinne einer Flexibilität und Individualität im Vorgehen (vgl. Kapitel 2.3.3.2). Dunst und sein Forschungsteam leisteten mit der Erarbeitung des Interventionsmodelles für Familiensysteme (vgl. Kapitel 2.3.1) einen Beitrag zur Operationalisierung der Umsetzung der Familienorientierung in der Praxis. Familienorientierte Arbeitsweisen dienen dem Kooperationsaufbau zwischen Eltern und Fachpersonen.

Diverse Studien zur Elternzufriedenheit in der HFE bestätigen, dass diese Aspekte auch aus Sicht der Eltern als bedeutsam angesehen werden (vgl. Kapitel 1, 2.1.7). In einer Studie von Lanners et al. (2003) beispielsweise gaben die Eltern als Gelingensbedingungen für eine tragfähige Kooperation Respekt der Fachperson ihnen gegenüber, gemeinsames Treffen von Entscheidungen, der Einbezug ihrer Vorschläge in die Förderung sowie eine ihren Bedürfnissen entsprechende Unterstützung an.

3. Fragestellung

Nach der theoretischen Auseinandersetzung mit den Thematiken der vorliegenden Arbeit bleibt die Hauptfragestellung, welche zu Beginn formuliert wurde, so bestehen. Gleichzeitig kristallisierten sich zwei weitere Fragestellungen heraus, welche die erste verdeutlichen und das Thema vertiefter beleuchten.

1. Wie bauen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung in der Anfangsphase der HFE eine tragfähige Kooperation mit den Eltern auf?

2. Welche Familienorientierten Arbeitsweisen werden dabei angewendet?

3. Welche Entwicklungen in ihrer Vorgehensweise sehen Fachpersonen der HFE rückblickend durch die Faktoren Berufserfahrung und Paradigmenwechsel in der HFE?

Auf der Grundlage des theoretischen Wissenstandes werden die Forschungsfragen empirisch untersucht.

4. Forschungsmethodisches Vorgehen

Im folgenden Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen begründet und erläutert. In einem ersten Teil wird die Wahl für ein qualitatives Forschungsdesign begründet und das Vorgehen der Datenerhebung erläutert. In einem zweiten Teil wird die Analyse der Daten beschrieben.

4.1 Forschungsansatz

Im Folgenden wird das Vorgehen der Datenerhebung begründet und erläutert.

4.1.1 Begründung des methodischen Vorgehens

Die Autorin hat sich für ein qualitatives Forschungsvorgehen entschieden. Die Forschungsfrage, wie Fachpersonen der HFE eine Kooperation mit den Eltern in der Anfangsphase der HFE aufbauen, zielt darauf ab, einen komplexen Gegenstand, nämlich das konkrete Handeln von Fachpersonen in einer bestimmten Phase der Praxis, möglichst differenziert und umfangreich abzubilden und zu verstehen (Flick, 2016). Dabei lassen sich keine klaren Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge erstellen, wie sie bei einem quantitativen Vorgehen gesucht würden (Flick, 2016; Roos & Leutwyler, 2017). Vielmehr sollen möglichst vielfältige Perspektiven auf einen Sachverhalt beleuchtet werden (ebd.; ebd.). Die Komplexität des Untersuchungsgegenstandes erfordert eine offene Methode, welche das «Handeln und Interagieren der Subjekte im Alltag» (Flick, 2016, S. 27) abzubilden versucht. Ziel der qualitativen Forschung ist es, Neues zu Entdecken und aus der Analyse von Einzelfällen Hypothesen und Theorieansätze zu formulieren (Flick, 2016; Roos & Leutwyler, 2017). Ein qualitatives Forschungsdesign erhebt nie den Anspruch auf Allgemeingültigkeit (Flick, 2016).

4.1.2 Beschreibung des methodischen Vorgehens

Auf die vorliegende Arbeit übertragen bedeutet dies, dass Fachpersonen möglichst offen befragt wurden, um differenzierte Erkenntnisse über das Vorgehen in der Praxis gewinnen zu können (vgl. Roos & Leutwyler, 2017). Das Wissen und Handeln der Beteiligten wurde untersucht, indem bewusst unterschiedliche subjektive Perspektiven und Rahmenbedingungen, welche sich im Praxiskontext ergeben, berücksichtigt und in die Interpretation einbezogen wurden (Flick, 2016; Kuckartz & Rädiker, 2022). Kennzeichnend für das qualitative Vorgehen ist zudem, dass die subjektiven Erfahrungen und Einflüsse der forschenden Personen nicht ausgeschlossen, sondern ebenfalls zum Gegenstand der Erkenntnis gemacht und diskutiert wurden (ebd.; ebd.).

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit interessierten bei der Untersuchung des Forschungsgegenstandes weniger die persönlichen Eigenschaften der befragten Personen, sondern vielmehr ihre Eigenschaften und Vorgehensweisen als Expert:innen in einem bestimmten Gebiet (Flick, 2016). Fachpersonen der HFE wurden als Expert:innen zum Thema des Aufbaus einer Kooperation mit den Eltern in der Anfangsphase der HFE befragt. Aus diesem Grund wurde ein Feldzugang mittels Expert:inneninterviews, einer spezifischen Form von Leitfadeninterviews, gewählt (Meuser & Nagel, 2005). Weiter orientiert sich die Vorgehensweise am Prinzip von «Best Practice»-Beispielen. Indem erfahrene Fachpersonen befragt wurden, könnten in der Interpretation der Ergebnisse mögliche Gelingensbedingungen für die Praxis herausgearbeitet werden. Opitz (2015) geht davon aus, dass es grundlegend notwendig ist, zuerst definieren zu können, was «Best Practice» in einem bestimmten

Tätigkeitsfeld bedeuten könnte. Bezogen auf die vorliegende Arbeit wurden in einem ersten Schritt die theoretischen Grundlagen zum Thema des Aufbaus einer Kooperation mit den Eltern in der Anfangsphase der HFE erarbeitet, in einem zweiten Schritt wurden diese durch die Befragung der Fachpersonen der HFE überprüft und vertieft. Der momentane Stand der Praxis kann anhand von vorher festgelegten Kriterien, in der geplanten Arbeit sind dies die Familienorientierten Arbeitsweisen, beurteilt und Gelingensbedingungen herausgearbeitet werden (Martschinke, 2010). Die Analyse geht von Erfahrungen aus der Praxis aus und entwickelt dann theoriebasiert Untersuchungsdesigns und Interventionen (ebd.). Dabei zielt sie einerseits auf den Theoriefortschritt ab, hat aber andererseits stehts die Bedeutsamkeit für die Praxis im Blick (ebd.).

4.1.2.1 Datenerhebung mittels Expert:inneninterviews

Beim Expert:inneninterview werden die Befragten anhand ihrer Funktion als Expert:in für ein bestimmtes Handlungsfeld ausgewählt (Flick, 2016). Flick (2016) empfiehlt den Einsatz des Expert:inneninterviews dann, wenn Informationen zu Inhalten und Varianten der Expertise zu einem Thema in einem Handlungs- oder Problemfeld anhand unterschiedlicher Fachpersonen aus unterschiedlichen Institutionen verglichen werden sollen. In der vorliegenden Arbeit wird kein systematischer Vergleich zwischen den Fachpersonen und Institutionen durchgeführt. Es werden lediglich Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Vorgehen der einzelnen Fachpersonen anhand theoretischer Grundlagen analysiert und diskutiert. Expert:inneninterviews basieren auf einer von der interviewenden Person vorgängig vorbereiteten Liste offener Fragen, dem Interviewleitfaden (Gläser & Laudel, 2009). Während des Interviews führt die interviewende Person das Gespräch anhand dieses Leitfadens. Die interviewte Person darf die Beantwortung der Fragen jederzeit Verweigern, wodurch die Freiwilligkeit auch während der Durchführung gewährleistet wird (ebd.).

4.1.2.2 Interviewleitfaden

Der personale und strukturelle Kontext der interviewten Personen ist Bestandteil der Auswertung und Interpretation der Interviewdaten (Gläser & Laudel, 2009). In der vorliegenden Arbeit wurden vor der Interviewdurchführung grundsätzliche Angaben zu den Personalien der interviewten Personen und zu stichproberelevanten Aspekten wie Berufserfahrung, Aus- und Weiterbildungen sowie ihren Tätigkeitsfeldern innerhalb der HFE erfragt (siehe Anhang 2). Auf der Grundlage der theoretischen Erkenntnisse zu den Themen Anfangsphase der HFE, Familienorientierung und Kooperation wurde ein Interviewleitfaden erstellt (siehe Anhang 4.1). Dieser gliedert sich in die folgenden fünf Unterthemen; *Definitionen und Werte, Gestaltungselemente der Anfangsphase, Heterogenität, Responsivität und Adaptionsmöglichkeiten, Veränderungen in der Gestaltung der Anfangsphase* sowie *Kooperation mit den Eltern*. Zentrale Begriffe wie *Anfangsphase der HFE* wurden zu Beginn des Expert:inneninterviews definiert und visualisiert, damit auf einer gemeinsamen Grundlage gesprochen wurde (ebd.). Die eingesetzten Visualisierungen zur besseren Verständlichkeit der Fragestellungen sind im Anhang 4.2 abgelegt. Den Start in den Themenbereich *Gestaltungselemente der Anfangsphase* stellte ein konkretes, fiktives Fallbeispiel aus der HFE dar (siehe Anhang 4.1). Ausgehend davon wurden Vertiefungsfragen zum konkreten Vorgehen in dieser oder in vergleichbaren Situationen gestellt. Dies soll eine bessere Vergleichbarkeit unter den Aussagen der Fachpersonen gewährleisten. Subjektive Erfahrungen und allfällige Einflüsse der Autorin auf den Verlauf der Interviews durch Vorannahmen,

Gefühle, Befinden oder Reaktionen auf einzelne Aussagen sollten dokumentiert und damit zum Gegenstand der Erkenntnis gemacht werden (Flick, 2016; Kuckartz & Rädiker, 2022). Dazu wurden jeweils nach den Interviews Reflexionen der Autorin zum Befinden vor, während und nach der Durchführung sowie zu gelungenen und erschwerenden Faktoren schriftlich festgehalten (siehe Anhang 5.8). So können diese kontrolliert in die Diskussion einfließen und die Ergebnisse werden so wenig wie möglich durch persönliche Aspekte der Autorin verfälscht (Flick, 2016).

4.1.2.3 Stichprobe

In einem Expert:inneninterview müssen interviewte Fachpersonen über ein hohes Fachwissen und Erfahrung in der HFE, insbesondere in den Tätigkeitsgebieten der Anfangsphase wie das Führen von Erstgesprächen, Beratung der Eltern oder Diagnostik (vgl. Thurmair & Naggl, 2010; Pretis, 2020) aufweisen. Zudem zeigt eine Studie von Sawyer und Campbell (2012) auf, dass Fachpersonen der HFE mit zunehmender Berufserfahrung familienorientierter arbeiten. So wurden bewusst Fachpersonen als Expert:innen angefragt, bei welchen ein hohes Interesse und eine hohe Berufserfahrung im erfragten Bereich erwartet wurde (Flick, 2016). Dies spiegelt sich in den nachfolgenden, vorgängig formulierten Kriterien für eine Interviewteilnahme wider. Die Fachpersonen mussten für eine Interviewteilnahme:

- aktuell als Fachperson der HFE tätig sein.
- aktuell oder bis vor kurzem in der Fallführung der Förderung und Beratung von Kindern und ihren Familien innerhalb ihrer Arbeit als HFE tätig gewesen sein.
- seit mindestens fünf Jahren in der HFE tätig sein.
- in den Kantonen Luzern oder Zug tätig sein.

Die Beschränkung auf zwei Kantone erfolgt aus dem Grund, dass in der Schweiz die Kantone für die Bereitstellung und Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen zuständig sind (EDK, 2007a). Das führt dazu, dass grosse Unterschiede in den Rahmenbedingungen der Praxisinstitutionen vorliegen können. Damit die Rahmenbedingungen angemessen in der Diskussion berücksichtigt werden können, diesen aber nicht zu viel Gewicht beigemessen werden muss, wurde das Feld der Forschung diesbezüglich eingegrenzt. Zwischen den Heilpädagogischen Diensten des Kantons Zug und den Kantons Luzern besteht ein reger Austausch, beispielsweise über die Innerschweizer Früherzieherinnen-Konferenz IFEK. Es soll kein Vergleich zwischen zwei Diensten oder Kantonen erstellt werden, dazu ist die Stichprobe zu klein. Zudem liegt der Fokus nicht auf den strukturellen Rahmenbedingungen, sondern auf dem konkreten, qualitativen Vorgehen der Fachpersonen. Dass die strukturellen Vorgaben dabei einen Einfluss haben, wird in der Auswertung mitberücksichtigt.

Um die Fragestellungen ausreichend beantworten zu können, wurde eine Stichprobe von sechs Fachpersonen der HFE angestrebt. Aus Datenschutzgründen wird nun lediglich ein anonymisierter, zusammenfassender Überblick über die relevanten Eckdaten der Interviewteilnehmenden gegeben. Direkt einer Person zugeordnete Eckdaten würden die Anonymität der einzelnen Fachpersonen verletzen und sind für die weitere Auswertung nicht relevant. Bei den von den Fachpersonen angegebenen Weiterbildungen und den spezifischen Tätigkeiten innerhalb der HFE wurden nur Mehrfachnennungen aufgelistet. Dadurch können die Fachpersonen als eine Gruppe von Experten für

das Thema des Kooperationsaufbaus mit Eltern in der Anfangsphase der HFE abgebildet werden (vgl. Bogner, Littig & Menz, 2014). Alle sechs befragten Fachpersonen der HFE sind weiblich.

Tabelle 1: Übersicht Stichprobe

Stichproberelevantes Merkmal	Übersicht über alle Fachpersonen
Arbeitstätigkeit als HFE in den Kantonen Zug und Luzern	Kanton Luzern: 4 Fachpersonen Kanton Zug: 2 Fachpersonen
Berufserfahrung in der HFE	5-10 Jahre: 1 Fachperson 11-15 Jahre: 1 Fachperson 16-20 Jahre: 1 Fachperson 21-25 Jahre: 2 Fachpersonen 30-35 Jahre: 1 Fachperson
Höchster Bildungsabschluss	Hochschulabschluss (Master HFE): 3 Fachpersonen Universitärer Abschluss (Master Sonderpädagogik): 3 Fachpersonen
Für die Praxis besonders relevante Weiterbildungen und Spezialisierungen	Marte-Meo Therapeutenkurs: 4 Fachpersonen DIIR Floor-Time: 3 Fachpersonen Entwicklungspsychologische Beratung: 2 Fachpersonen
Spezifische Tätigkeitsfelder innerhalb der HFE	Frühe Intervention (Prävention, Elternberatung): 3 Fachpersonen Durchführung erster Abklärungstermine am HPD: 2 Fachpersonen Diverse Fachberatungen und Coachings: 3 Fachpersonen

4.1.2.4 Durchführung des Expert:inneninterviews

Jeder Interviewleitfaden sollte getestet werden, bevor er in der Datenerhebung angewendet wird (Leutwyler & Roos, 2017). Dies wird anhand eines Pre-Tests gemacht, in welchem die Funktionalität und Praxistauglichkeit des Leitfadens sowie der Zeitrahmen des Interviews erprobt wird (ebd.; Bogner, et al., 2014). Nach der Durchführung wird der Leitfaden selbst zum Thema gemacht, indem die interviewte Person rückmeldet, welche Fragen schwierig zu beantworten waren, wie das Befinden während dem Interview war oder ob gewisse Fragen vermisst wurden (Gläser & Laudel, 2009). Nach jedem durchgeführten Interview wird der Leitfaden erneut überprüft und allenfalls angepasst (ebd.). Der Interviewleitfaden wurde mit einer Arbeitskollegin getestet, welche innerhalb ihrer Tätigkeit als HFE erste Abklärungstermine mit Familien durchführt. Da sie nicht über fünf Jahre Berufserfahrung verfügt, kommt sie für die Stichprobe nicht in Frage, ist jedoch mit dieser vergleichbar (ebd.; Roos & Leutwyler, 2017). So konnte geprüft werden, ob die Fragen die gewünschte Erzähl-Wirkung beim Gegenüber erzeugen, ob sie verständlich sind oder ob sie allenfalls korrigiert und umformuliert werden müssen (ebd.; ebd.). Die Zeitdauer des Pre-Tests lag bei 45 Minuten. Fragen wurden keine angepasst, jedoch wurden zur Verbesserung der Verständlichkeit die Unterthemen des Leitfadens sowie zwei den Fragestellungen vorangestellte theoretische Definitionen visualisiert und vereinfacht.

Um Interviews mit Personen aus der Stichprobe durchführen zu können, wurden die Bereichs- oder Geschäftsleitungen sowie die Dienststellenleitungen der Heilpädagogischen Dienste der Kantone

Luzern und Zug per Mail über die Arbeit und den Zweck der Interviews informiert (siehe Anhang 1.1). Im Anhang des Mails fand sich ein Beschrieb und die Anfrage zur Mitarbeit bei den Interviews (siehe Anhang 1.2). Diese leiteten die Stellenleitungen an Mitarbeitende, welche ihrer Ansicht nach in die Stichprobe passten, weiter. Innert kurzer Zeit erklärten sich sechs Fachpersonen der HFE zu einer Interviewteilnahme bereit. Diese wurden von der Autorin für eine Terminvereinbarung kontaktiert. Anschliessend wurden ihnen das Dokument *Angaben zur Person* zugesendet (siehe Anhang 2). Die Interviews wurden an den Heilpädagogischen Diensten der jeweiligen Fachpersonen durchgeführt. Die Dauer betrug jeweils 60 bis 90 Minuten. Alle Interviews wurden in Mundart geführt. Jede interviewte Person erteilte mittels Unterzeichnens der *Einwilligungserklärung* (siehe Anhang 3) ihr Einverständnis für die Tonbandaufnahme und das Nutzen der anonymisierten Daten für die Auswertung.

4.2 Ethische Überlegungen

Ethische Überlegungen sollten in jeden Aspekt der Forschung einbezogen werden. So ist es beispielsweise wichtig, dass die Freiwilligkeit der Teilnehmenden Expert:innen jederzeit gewährleistet wurde und sie nach dem Prinzip der informierten Einwilligung (Flick, 2016; Gläser & Laudel, 2009) vor einer Zustimmung zur Teilnahme bestmöglich über das Forschungsprojekt und die Verwendung der Daten informiert wurden. Weiter wurde bereits vor der Interviewdurchführung beachtet, dass die Autorin in der Rolle der Forscherin auch Arbeitskolleginnen befragt. Voreinstellungen und Annahmen gegenüber der Interviewpartnerin und möglicher Aussagen wurden reflektiert, um einen möglichen Einfluss auf das Interview zu minimieren. Dies wurde zusätzlich durch das Festhalten an der Struktur des Leitfadens unterstützt. Bereits bei der Interviewanfrage wurde mit den jeweiligen Fachpersonen die Notwendigkeit einer neutralen Datenanalyse und die Möglichkeit einer Publikation von unerwünschten oder unangenehmen Ergebnissen sowie mögliche Folgen davon auf die Beziehung zwischen der interviewenden und der interviewten Person thematisiert. Indem auf die allfällige Tragweite einer Teilnahme am Interview hingewiesen wurde, wurde die Freiwilligkeit erhöht. Die Reflexionen der Autorin werden im Kapitel 6.2 nochmals aufgegriffen.

4.3 Datenauswertung

In den folgenden Unterkapiteln wird erläutert, wie die Interviewdaten verschriftlicht, analysiert und dargestellt wurden.

4.3.1 Transkription und Datenaufbereitung

Die Interviews wurden mit einem Audio-Aufnahmegerät Zoom H1 aufgenommen, welches von der HfH zur Verfügung gestellt wird. Die Audioaufnahme wurde zur effizienteren und vereinfachten Transkription in die nicht automatisierte Transkriptionssoftware f4transkript überführt. Nicht automatisierte Transkriptionssoftwares sind Programme, die beim Anfertigen von Transkripten unterstützen, beispielsweise durch eine Verlangsamung der Abspielgeschwindigkeit oder dem Speichern von wiederkehrenden Textbausteinen (Scribbr, 2021).

Transkription stellt das Übertragen einer Audioaufnahme in eine schriftliche Form dar (Dresing & Pehl, 2018). Beim Anfertigen eines solchen Transkripts muss zwischen der Genauigkeit der Wiedergabe des Gesprochenen und der Praktikabilität des Transkriptes für die Auswertung abgewogen werden (ebd.).

Allgemein akzeptierte Standard-Regeln für die Transkription von Interviews gibt es bisher nicht (Flick, 2016; Gläser & Laudel, 2009). Je nach Forschungsziel variieren die Aspekte, auf die in der Transkription fokussiert wird (Dresing & Pehl, 2018). Flick (2016) schlägt vor, zugunsten der Übersichtlichkeit nur so genau zu transkribieren, wie es die Forschungsfrage erfordert. In der vorliegenden Arbeit wurde der Fokus auf den semantischen Inhalt des Gespräches und somit die Lesbarkeit, das Verständnis und die Umsetzungsdauer gelegt. Nonverbale Ereignisse wurden in einem Mindestmass transkribiert (vgl. Dresing & Pehl, 2018). Dementsprechend wurden die Transkriptionsregeln nach Dresing und Pehl (2018) verwendet (siehe Anhang 5.1). Eine Verschriftlichung nach diesen Transkriptionsregeln ist für die Anwendung in der qualitativen Inhaltsanalyse geeignet und ausreichend (Kuckartz & Rädiker, 2022). Die Interviews wurden von der Mundart ins Hochdeutsche transkribiert. Gewisse Helvetismen, die als besonders treffend empfunden wurden, wurden belassen und mit Anführungs- und Schlusszeichen markiert. Textbausteine wurden gemäss dem Programm «f4transkript» verwendet (siehe Anhang 5.1).

4.3.2 Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Mayring (2015) beschreibt die qualitative Inhaltsanalyse im Sinne einer «kategoriegeleiteten Textanalyse» (S. 13) als eine Auswertungstechnik, welche durch systematisches, regel- und theoriegeleitetes Vorgehen Kommunikation analysiert. Dadurch werden qualitative Daten so aufbereitet, dass sie vergleichbar, nachvollziehbar und wissenschaftlich akzeptiert werden (Kuckartz & Rädiker, 2022). Ziel ist es, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte des Textinhaltes ziehen zu können (Mayring, 2015), wie in der vorliegenden Arbeit der Beschrieb Familienorientierter Arbeitsweisen und Merkmale einer tragfähigen Kooperation. Bei einer Forschungsfrage, bei welcher nicht die Theoriebildung, sondern «praktisch verwertbares Wissen» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 52) im Vordergrund steht, spielt die Möglichkeit, mittels qualitativer Inhaltsanalyse in beschreibender Art und Weise auf die Forschungsfragen einzugehen, eine grosse Rolle. Im Vordergrund der qualitativen Inhaltsanalyse steht der Vorgang der Strukturierung (Mayring, 2015). Die vorliegende Arbeit wurde anlehnd an die «inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 132ff.) ausgewertet. Dabei wurden folgende Schritte eingehalten:

Initiierende Textarbeit: In einem ersten Schritt wurden die Transkripte zur besseren Übersicht abschnittsweise und mit Absatznummern versehen in eine Tabelle übertragen und anonymisiert. Textstellen, welche eindeutige Rückschlüsse auf eine Fachperson der HFE zulassen, wurden gestrichen oder neutral umgeschrieben (Gläser & Laudel, 2009). Die anonymisierten Transkripte wurden in die Software MAXQDA plus 2022 eingefügt und mit Notizen versehen (vgl. Kuckartz & Rädiker, 2022).

Deduktive Hauptkategorien und erste Subkategorien entwickeln: Orientierend am Leitfaden und an den erarbeiteten theoretischen Grundlagen wurde ein erstes deduktives Kategorienraster erstellt und begründet (vgl. Kuckartz & Rädiker, 2022; Leutwyler & Roos, 2017). Die teilhabe- und beziehungsorientierten Aspekte der Familienorientierten Arbeitsweisen (Dunst & Trivette, 2009) bilden die wichtigste theoretische Grundlage für das Kategoriensystem. Entsprechend beziehen sich die Subkategorien A2 *Zwischenmenschliches Verhalten in der Anfangsphase* und A3 *Überzeugungen und Haltungen in der Anfangsphase* direkt auf die beziehungsorientierten Aspekte der Familienorientierten Arbeitsweisen. Die Subkategorien A4 *Ermöglichen von Aktivität und Meinungsäusserung der*

Familienmitglieder in der Anfangsphase und B3 *Flexibilität und Individualität im Vorgehen der Fachperson* beziehen sich auf die teilhabeorientierten Aspekte. Dadurch kann die zweite Forschungsfrage *Welche Familienorientierten Arbeitsweisen werden dabei angewendet?* beantwortet werden. Bei der Erstellung der zweiten Subkategorien wurden Beispiele zu den jeweiligen Familienorientierten Arbeitsweisen aus Erläuterungen von Dunst (2014, S. 28ff.), der Skala zur Erhebung von Familienorientierung nach Dunst, Trivette und Hamby (2006, S. 43) und Pretis (2015, S. 24) zugezogen. Die Subkategorie B (vgl. Anhang 6.2) wurde zudem in die Art der Hilfestellungen (Was) und die Qualität deren Umsetzung (Wie) eingeteilt (Sarimski et al., 2021, S. 40). Die Subkategorie A5 *Wissen und Kompetenzen der Fachperson in der Anfangsphase*, bezieht sich auf das erweiterte Modell zu hilfeleistenden Arbeitsweisen nach Dunst (2014) und wurde in der Auswertung ebenfalls den teilhabeorientierten Aspekten zugeordnet. Eine Übersicht über das Kategoriensystem und die Begründung der Haupt- und Subkategorien befinden sich im Anhang 6.

Erster Codierungsprozess: Nun wurden die Interviewdaten im Programm MAXQDA in einem ersten Durchlauf vollständig codiert. Das heisst, die einzelnen Aussagen der Fachpersonen wurden Zeile für Zeile den erstellten Kategorien zugeordnet (Roos & Leutwyler, 2017). Aussagen, welche keiner der deduktiv gebildeten Kategorien zugeordnet werden konnten, wurden unter einer zusätzlichen Hauptkategorie *Sonstiges* gesammelt und strukturiert. Die Kategorien wurden fortlaufend mit Ankerbeispielen, welche als typische Beispiele aus dem Datenmaterial die jeweilige Kategorie veranschaulichen, versehen (ebd.).

Bildung von induktiven Kategorien: Nun wurde das Kategoriensystem unter Berücksichtigung der induktiv dazugekommenen Kategorien angepasst und differenziert. Alle Subkategorien wurden mit Ankerbeispielen und Begründungen versehen (vgl. Anhang 6.2). Anschliessend in einem **zweiten Codierungsprozess** rücküberprüft (Kuckartz & Rädiker, 2022; Mayring, 2015). Durch den erneuten Codiervorgang und einer weiteren, dritten Kontrolle der Kategorien bei der Auflistung der Ergebnisse, konnte die Zuverlässigkeit des Codierens und die Trennschärfe des Kategoriensystems, also die Intracoderreliabilität der Daten, überprüft und verbessert werden (Kuckartz & Rädiker, 2022). Damit entspricht das codierte Datenmaterial wissenschaftlichen Qualitätsansprüchen.

Analysieren des Datenmaterials: Nun wurde das Datenmaterial analysiert und für die Ergebnisdarstellung vorbereitet (Kuckartz & Rädiker, 2022). Um nachvollziehen zu können, welche Aspekte unter den jeweiligen Kategorien genannt wurden und erste Hypothesen über Zusammenhänge aufzustellen, wurden jeweils kurze Zusammenfassungen der Kategorien erstellt. Zudem wurden Zusammenhänge zwischen Aussagen aus unterschiedlichen Kategorien kommentiert und festgehalten, indem die jeweiligen Aussagen im MAXQDA miteinander verknüpft wurden. Neben der qualitativen Analyse der Ergebnisse wurde zudem eine quantitative Analyse bei denjenigen Kategorien vorgenommen, die in einem direkten Zusammenhang mit der Fragestellung *Welche Familienorientierten Arbeitsweisen werden dabei angewendet?* stehen. Damit kann die Häufigkeit von genannten Aspekten dargestellt werden (Roos & Leutwyler, 2017). Hier gilt es, den geringen Umfang der Stichprobe, den Kontext der Datenerhebung wie auch die Tatsache, dass aus qualitativen Analysen lediglich Hypothesen aus Einzelfällen formuliert werden, zu berücksichtigen.

Ergebnisse verschriftlichen: Schliesslich wurden die codierten Aussagen tabellarisch unter den jeweiligen Subkategorien dargestellt und die quantitative sowie die qualitative Analyse des Datenmaterials entlang der einzelnen Haupt- und Subkategorien zusammenfassend in einem Bericht aufgezeigt. Für die Diskussion der Ergebnisse wurde das Datenmaterial anhand der Prozessschritte der Anfangsphase (vgl. Kapitel 2.2.2) strukturiert und in Verbindung mit den theoretischen Grundlagen zu den familienorientierten Arbeitsweisen und Kooperation gestellt. Dabei wurden erste Interpretationen vorgenommen.

5. Darstellung der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus den insgesamt sechs Interviews dargestellt. Dabei wurde Datenmaterial aus 723 codierten Aussagen analysiert.

5.1 Quantitative Darstellung der Ergebnisse

In einem ersten Schritt wurde eine quantitative Auswertung der codierten Aussagen in denjenigen Subkategorien, welche sich direkt auf eine familienorientierte Arbeitsweise beziehen, gemacht. Dies ist insbesondere für die Beantwortung der zweiten Fragestellung von Interesse, in der nach den familienorientierten Arbeitsweisen im Vorgehen der Fachpersonen der HFE gefragt wird.

Tabelle 2: Quantitative Auswertung Subkategorie A2

Subkategorie A2: Zwischenmenschliches Verhalten der Fachperson	Anzahl Aussagen
A2.1 Begegnung, Interaktion und Umgang mit der Familie	56
A2.2 Wie verdeutlichen die Fachpersonen den Eltern die heilpädagogische Früherziehung und ihre Arbeitsweise?	17
A2.3 Erfassen und Verstehen der Situation der Familie	61
Total	134

Tabelle 3: Quantitative Auswertung Subkategorie A3

Subkategorie A3: Überzeugungen und Haltungen der Fachperson	Anzahl Aussagen
A3.1 Positive Kommunikation über und mit den Familienmitgliedern unter Beachtung der Stärken und der Ressourcen des Kindes und weiterer Familienmitglieder	17
A3.2. Würdigen der persönlichen und kulturellen Überzeugungen und Werte der Familie	2
A3.3 Fähigkeiten und Bemühungen der Eltern, das eigenen Anliegen zu bearbeiten erkennen und würdigen.	8
Total	27

Total beziehungsorientierte Aspekte	161
--	------------

Tabelle 4: Quantitative Auswertung Subkategorie A4

Subkategorie A4: Ermöglichen von Aktivität und Meinungsäusserung der Familienmitglieder durch die Fachperson	Anzahl Aussagen
A4.1 Ermitteln des Anliegens der Familie	22
A4.2 Einbezug der Eltern in Entscheidungsprozesse	41
A4.3 Aktive Beteiligung der Eltern an der Bearbeitung des Anliegens	18
A4.4 Möglichkeiten zur Kompetenzstärkung und -weiterentwicklung der Eltern	5
Total	86

Tabelle 5: Quantitative Auswertung Subkategorie A5

Subkategorie A5: Wissen und Kompetenzen der Fachperson	Anzahl Aussagen
Total	12

Tabelle 6: Quantitative Auswertung Subkategorie B3

Subkategorie B3: Flexibilität und Individualität im Vorgehen der Fachperson	Anzahl Aussagen
B3.1 Umgang mit Anliegen der Eltern	24
B3.2 Umgang mit dem eigenen Anliegen der Fachperson	11
B3.3 Einbezug vom familiären und ausserfamiliären Netzwerk der Familie	13
B3.4 Einbezug vom professionellen Unterstützungsnetzwerk der Umgebung	13
B3.5 Akzeptanz und Respekt den Entscheidungen der Eltern gegenüber	8
B3.6 Umgang mit Widerstand gegenüber der HFE	9
Total	78

Total teilhabeorientierte Aspekte	176
--	------------

5.2 Qualitative Darstellung der Ergebnisse

Die qualitative Darstellung der Ergebnisse erfolgt zusammenfassend und strukturierend entlang der Haupt- und Subkategorien (vgl. Anhang 6.3). Der Fokus wird dabei auf Subkategorien gelegt, die für die Beantwortung der Fragestellung besonders relevant erscheinen (vgl. Gläser & Laudel, 2009). In Klammer sind jeweils typische Aussagen der Fachpersonen der HFE aufgelistet. Die beschriebene Vorgehensweise der Fachperson bezieht sich hauptsächlich auf ein fiktives Fallbeispiel aus der HFE, welches ihnen vor den Interviewfragen zum Themenbereich *Gestaltungselemente der Anfangsphase* vorgelegt wurde (siehe Kapitel 4.1.2; Anhang 4.1). Aus Gründen der Leserlichkeit werden die interviewten Fachpersonen im Text als *Fachpersonen* bezeichnet. Die Bezeichnung *Fachperson der HFE* wird verwendet, wenn in den Interviews eine solche erwähnt wird. Die Übersicht über alle codierten Aussagen finden sich im Anhang 7. Der Aufbau orientiert sich am theoretischen Konzept der Familienorientierten Arbeitsweisen.

5.2.1 Hauptkategorie A: Familienorientierung in der Anfangsphase

A1: Stellenwert der Anfangsphase:

A1.1 Gewichtung der Anfangsphase in Bezug zu den anderen Phasen der Heilpädagogischen Früherziehung: Alle Fachpersonen schreiben der Anfangsphase der HFE eine zentrale Bedeutung zu. Drei der Fachpersonen legen die Gewichtung in Bezug zu den anderen Phasen bei der Anfangsphase (Int. 1, Absnr. 17; Int. 3, Absnr. 12; Int. 5, Absnr. 18). Zwei der Fachpersonen empfinden alle Phasen der HFE als wichtig, betonen jedoch die Bedeutsamkeit der Anfangsphase (Int. 2, Absnr. 18; Int. 4, Absnr. 8), während eine Fachperson ebenfalls die Bedeutung aller Phasen betont, die Hauptgewichtung aber bei der Zusammenarbeitsphase sieht (Int. 6, Absnr. 16).

A1.2: Begründung der Gewichtung der Anfangsphase: Alle Fachpersonen sehen in der Anfangsphase die Grundlage für eine gelingende Zusammenarbeitsphase. Dem Beziehungsaufbau (Int. 1, Absnr. 20, 116; Int. 2, Absnr. 8, 18; Int. 3, Absnr. 12; Int. 4, Absnr. 8) und dem Vertrauensaufbau (Int. 1, Absnr. 20, 40; Int. 2, Absnr. 8, Int. 5, Absnr. 18; Int. 6, Absnr. 4, 6) wird in der Anfangsphase die grösste Bedeutung beigemessen. Im Interview 2 wird dies folgendermassen zusammengefasst:

Wenn man belastet ist, und man meldet sich an einem Ort, dann ist es unglaublich bedeutsam, was einem dort als Erstes entgegenkommt. Und man weiss ja, dass die Beziehung eigentlich die Grundlage ist von ganz Vielem oder. Also Zusammenarbeit, wenn eine gute Beziehung da ist, ist immer einfacher. [...] Und ich glaube nachher die anderen Sachen können darauf aufbauen. (Interview 2, Absnr.18)

Weiter wird der Aufbau eines individuellen Fallverständnisses, auch unter Berücksichtigung von Umweltfaktoren, als Grund für die Bedeutsamkeit der Anfangsphase erwähnt (Int. 3; Absnr. 3, Int. 5, Absnr. 18). Diesem Fallverständnis genügend Zeit einzuräumen, wird von einer Fachperson im Hinblick auf Prävention als bedeutsam erachtet (Int. 5, Absnr. 18). Das Erarbeiten eines Arbeitsbündnisses (Int. 6, Absnr. 16) und das Erreichen einer Kooperation mit den Eltern (Int. 3, Absnr. 12) werden von den Fachpersonen als Endergebnis einer gelungenen Anfangsphase genannt.

A2: Zwischenmenschliches Verhalten der Fachpersonen

A2.1: Begegnung, Interaktion und Umgang mit der Familie: Folgende Aspekte beachten die Fachpersonen laut ihren Aussagen während den ersten Begegnungen mit der Familie.

Erster Kontakt mit Kind und Eltern: Alle Fachpersonen messen dem ersten Kontakt zwischen einer Fachperson der HFE und einer Familie eine grosse Bedeutung bei (Int. 1, Absnr. 10, 48, 50, 5, 116; Int. 2, Absnr. 2; Int. 3, Absnr. 50; Int. 4, Absnr. 18; 52; Int. 5, Absnr. 40, 126; Int. 6, Absnr. 38, 70). Ein erstes in Kontakt kommen mit dem Kind über ein gemeinsames Spiel kommt für fünf der Fachpersonen noch vor dem Erstgespräch mit den Eltern (Int. 1, Absnr. 48, 50; Int. 2, Absnr. 2; Int. 3, Absnr. 50; Int. 5, Absnr. 40; Int. 6, Absnr. 38, 70). Durch das Schaffen eines positiven Zugangs zum Kind sollen die Eltern ein echtes Interesse der Fachperson der HFE am Kind und am Kontakt mit dem Kind spüren (Int. 1, Absnr. 10, 50, 174-176; Int. 6, Absnr. 38) und einen ersten Eindruck von der Fachperson der HFE und ihrer Arbeitsweise bekommen (Int. 6, Absnr. 38, 70). Dieser «Teil vom Vertrauensgewinn» (Int. 6, Absnr. 38, 70) durch den ersten Kontakt ebnet den Weg, um später in ein Gespräch mit den Eltern zu kommen, da direkt über Beobachtungen und Eindrücke zum Kind ausgetauscht werden kann (Int. 1, Absnr. 52; Int. 2, Absnr. 2).

Zuversicht und Sicherheit vermitteln, Belastungserleben senken: Insbesondere die ersten Kontakte mit der HFE können bei den Eltern nach Aussagen mehrerer Fachpersonen Stress auslösen (Int. 1, Absnr. 80; Int. 2, Absnr. 2). Aus diesem Grund erwähnen drei Fachpersonen, dass sie Eltern nicht zusätzlich Belastung möchten und Gefühle von Stress oder Druck zu reduzieren versuchen (Int. 1, Absnr. 80; Int. 2, Absnr. 2; Int. 3, Absnr. 68, Int. 4, Absnr. 14, 40, 42, 94). Dies wird in Beschreibungen des ersten Telefonates und des Erstkontaktes deutlich, in welchen sie den Familien mit einer «Riesenportion einfach Freundlichkeit» (Interview. 3, Absnr. 68) begegnen (Int. 1, Absnr. 78; Int. 2, Absnr. 2, 74, 98, 100, 102; Int. 3, Absnr. 28, 50, 68, 70; Int. 6, Absnr. 80). Wertschätzung gegenüber den Familien (Int. 3, Absnr. 26, 26, 28; Int. 6, Absnr. 20), das Bestärken in dem Schritt, sich auf Unterstützung einzulassen (Int. 2, Absnr. 28; Int. 3, Absnr. 26, 26, 28), das Vermitteln von Zuversicht und Unterstützung (Int. 1, Absnr. 22, 56; Int. 4, Absnr. 42), das Vermitteln von Sicherheit (Int. 2, Absnr. 28; Int. 3, Absnr. 48; Int. 5, Absnr. 54), sowie Wohlwollen und Verständnis gegenüber den Familien (Int. 2, Absnr. 28; Int. 3, Absnr. 28) werden mehrmals beim Beschreiben der ersten Kontakte erwähnt. Eine Fachperson beschreibt das Einbringen von «ein bisschen Humor, dass nicht alles so wahnsinnig belastet und schlimm ist» (Int. 3, Absnr. 70). Wenn Eltern mit Schuldgefühlen kommen, ist es laut einer Fachperson wichtig, diese in der Anfangsphase zu relativieren (Int. 5, Absnr. 28). Weiter nennt eine Fachperson das Festhalten eines emotionalen Augenblicks während dem ersten Kontakt auf einem Foto oder Standbild, um direkt etwas «Positives, Schönes» zu vermitteln, als wichtig für den Beziehungsaufbau (Int. 4, Absnr. 16, 18, 52)

Offenheit und Flexibilität der Fachperson während den ersten Kontakten wird ebenfalls als wichtig für den Vertrauensaufbau und die Belastungsreduktion erwähnt (Int. 1, Absnr. 80; Int. 2, Absnr. 2; Int. 3, Absnr. 26). Dies setzen die Fachpersonen um, indem sie den Ablauf des ersten Termins offenlassen und präsent, feinfühlig (Int. 3, Absnr. 26, 48), flexibel und offen auf das Kind, die Eltern, ihre Bedürfnisse und die jeweilige Situation eingehen (Int. 1, Absnr. 50; 78-80; Int. 3, Absnr. 26, 50, 52). Dies kommunizieren die Fachpersonen, indem sie beispielsweise sagen: «Es ist einfach gut so wie es ist, wenn ich komme. Ich komme einfach einmal und wir schauen» (Int. 1, Absnr. 78). Dies gelingt laut zwei Fachpersonen besser, wenn möglichst kein Spielmaterial in die Familie genommen wird (Int. 1, Absnr. 116; Int. 2, Absnr. 116). Der Familie werden Optionen bezüglich Zeitpunktes und Setting des Erstkontaktes offengelassen und ihre Bedürfnisse, beispielsweise bezüglich der sprachlichen Verständigung, erfragt (Int. 1, Absnr. 78; Int. 2, Absnr. 102, Int. 3, Absnr. 26, 48, Int. 4, Absnr. 40, 42, Int. 6, Absnr. 80). Sind keine Optionen da, werden die Eltern über jeden Schritt informiert (Int. 6, Absnr. 38). Dadurch wird laut einer Fachperson der erste Kontakt möglichst auf Augenhöhe gestaltet (Int. 3, Absnr. 26).

Der Beziehungsaufbau wird in den ersten Kontakten prioritär zum Informationsgewinn behandelt, wie in den Beschrieben mehrerer Fachpersonen ersichtlich wird. Sie halten sich mit diagnostischen Mitteln und Fragen in Bezug auf die Situation der Familie und des Kindes zu Beginn eher zurück, ausser es besteht eine Offenheit oder ein Bedürfnis zu erzählen von Seiten der Familie (Int. 1, Absnr. 54, 76, Int. 3, Absnr. 78; Int. 4, Absnr. 68, 83, 86, 94, Int. 5, Absnr. 108). In diesem Zusammenhang erwähnen die Fachpersonen auch, dass sie der Familie die Wahl lassen, ob sie sie bereits in die eigene Wohnung oder in das Spielzimmer des Kindes lassen möchten (Int. 1, Absnr. 54, Int. 3, Absnr. 60).

All dies ist laut einer Fachperson wichtig, um «Familien in Entwicklungsstimmung zu bringen», damit man sich gegenseitig öffnen und miteinander etwas erarbeiten kann (Int. 3, Absnr. 72).

A2.2: Wie verdeutlichen die Fachpersonen den Eltern die Heilpädagogische Früherziehung und ihre Arbeitsweise? Alle Fachpersonen machen in der Erläuterung der HFE gegenüber den Eltern eine Aussage dazu, dass diese nur als Miteinander zwischen Eltern und der Fachperson der HFE funktioniert (Int. 1, Absnr. 22, 56; Int. 2, Absnr. 104; Int. 3, Absnr. 90; Int. 4, Absnr. 72; Int. 5, Absnr. 70; Int. 6, Absnr. 88).

Sie haben als Eltern ein Anliegen, Sie sind da, Sie sind dabei, Sie machen mit, wir müssen miteinander Lösungen finden. Ich kann nicht nach Hause kommen und etwas machen mit dem Kind, und Sie sind vielleicht gar nicht dabei, oder ähm, wissen gar nicht um was es geht, sondern wir müssen miteinander. Wir müssen einfach miteinander. (Interview 3, Absnr. 90)

Dabei erläutern sie, dass sie als Fachperson nicht die eine richtige Lösung haben, sondern ein gemeinsames Ausprobieren nötig ist, um für die Eltern im Alltag anwendbare Lösungen zu finden (Int. 3, Absnr. 90; Int. 4, Absnr. 72; Int. 5, Absnr. 70). Dabei erwähnen alle Fachpersonen die Verbindung vom allgemeinen entwicklungspsychologischen Fachwissen der HFE und dem Wissen der Eltern als Experten für ihr Kind, aus welcher neue Lösungen entstehen können (Int. 1, Absnr. 28; Int. 2, Absnr. 104, Int. 3, Absnr. 26, 90; Int. 4, Absnr. 72, 74; Int. 5, Absnr. 70, Int. 6, Absnr. 38). Die Fachpersonen machen Aussagen dazu, dass die Eltern als wichtigste Bezugspersonen die Hauptrolle in der Zusammenarbeit und den grössten Einfluss auf die Entwicklung des Kindes haben (Int. 2, Absnr. 106, Int. 4, Absnr. 72; Int. 6, Absnr. 88) und die «Auftraggeber» (Int. 6, Absnr. 20) der Fachperson der HFE sind. Weiter erwähnen zwei Fachpersonen den Einbezug des interdisziplinären Netzwerkes, wenn das Wissen der Fachperson der HFE zu einem spezifischen Thema nicht ausreicht (Int. 1, Absnr. 22; Int. 4, Absnr. 72).

Nebst dem Erklären der Vorgehensweise der HFE erwähnen mehrere Fachpersonen das Aufzeigen und Erfahren der HFE über ein gemeinsames Spiel mit dem Kind während den ersten Kontakten, woran im Erstgespräch angeknüpft werden kann (Int. 1, Absnr. 50, 58-60; Int. 2, Absnr. 82, 104; Int. 3, Absnr. 90; Int. 6, Absnr. 70). Die Freiwilligkeit des Angebotes und die Entscheidungsfreiheit der Eltern, das Angebot jederzeit abzubrechen, wird von zwei Fachpersonen erwähnt (Int. 4, Absnr. 74; Int. 5, Absnr. 50).

A2.3: Erfassen und Verstehen der Situation der Familie: Mehrere Fachpersonen nennen eine grosse Offenheit und Neugier im Sinne von echtem Interesse als wichtig für das Verstehen der Situation der Familie (Int. 1, Absnr. 22; Int. 2, Absnr. 24, 61; Int. 3, Absnr. 26; Int. 4, Absnr. 10; Int. 6, Absnr. 20). In diesem Zusammenhang wird eine nichtwissende Haltung, durch welche das Expertenwissen der Eltern anerkannt wird, (Int. 1, Absnr. 22, 56, 176; Int. 3, Absnr. 26; Int. 4, Absnr. 64), das Erkennen und Reflektieren von Hypothesen und Voreingenommenheit (Int. 2, Absnr. 24; Int. 5, Absnr. 40; Int. 6, Absnr. 20) sowie das Unterlassen vom Mitnehmen von Material oder dem Gedanken, schon etwas Hineinbringen zu wollen (Int. 2, Absnr. 62, 82; Int. 4, Absnr. 10, 12), erwähnt. Fünf der Fachpersonen beschreiben, dass sie die Familien «in ihrer Situation, mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Ängsten und ihren Sorgen, mit ihren Freuden, mit ihren Erfolgen» (Int. 2, Absnr. 20), abholen und wahrnehmen möchten (Int. 3, Absnr. 4, 12, 66; Int. 4, Absnr. 10, 12, 60, 68; Int. 5, Absnr. 26, 40; Int. 6, Absnr. 38; 46). Die Eltern sollen sich wahrgenommen, verstanden und ernstgenommen fühlen (Int. 1, Absnr. 10, 22; Int. 3, Absnr. 26, 54; Int. 4, Absnr. 10).

Sondern ich will wirklich sie hören und ihr Anliegen, ihre Sorge, ihre Ängste, ob ausgesprochen oder unausgesprochen, manchmal ist es einfach auch nur das Spüren. Aber einfach, ja, das Gegenüber ganz fest ähm ja, wahrnehmen, wo sie stehen. (Interview 4, Absnr. 10)

In einem zweiten Schritt erwähnen die Fachpersonen das gezielte Einholen von Informationen im Zusammenhang mit dem Verstehen der Situation der Familie, dem «Mosaiksteinchen drehen [...] und versuchen, dass es nachher ein ganzes Bild gibt» (Int. 2, Absnr. 70). Es werden Aussagen gemacht zum Erfragen des sozialen Netzwerks und der Entlastungs-Ressourcen der Familie (10 Aussagen) (Int. 2, Absnr. 90; Int. 3, Absnr. 78, 82; Int. 4, Absnr. 64, 68, Int. 5, Absnr. 26, 40, 66; Int. Nr. 6, Absnr. 82, 84), zu anamnestischen Fragen und der momentanen «Welt des Kindes» (10 Aussagen) (Int. 4, Absnr. 66) (vgl. Int. 2, Absnr. 90, 92, 94, Int. 3, Absnr. 52; Int. 4, Absnr. 36 Int. 5, Absnr. 40, 48; Int. 6, Absnr. 70, 82), zum Erfassen der Wohnsituation und des Spielangebotes (6 Aussagen) (Int. 1, Absnr. 54; Int. 2, Absnr. 62, 64, 82; Int. 5, Absnr. 40; Int. 6, Absnr. 70) der Belastungen und Schwierigkeiten im Alltag (5 Aussagen) (Int. 1, Absnr. 10; Int. 2, Absnr. 94, Int. 3, Absnr. 12, 82; Int. 5, Absnr. 26) zur Biographie und Geschichte der Eltern, insbesondere in Bezug auf die eigene Kindheit und Migrationsgeschichte (5 Aussagen) (Int. 2, Absnr. 92, 94; Int. 4, Absnr. 36; Int. 5, Absnr. 40; Int. 6, Absnr. 82), zu Freuden und gelungenen Situationen im Alltag (2 Aussagen) (Int. 2, Absnr. 20; Int. 3, Absnr. 12), zu Interaktionen zwischen den Familienmitgliedern (2 Aussagen) (Int. 1, Absnr. 68; Int. 2, Absnr. 94) und einem typischen Tagesablauf der Familie (1 Aussage) (Int. 5, Absnr. 40). Gezielte Nachfragen, insbesondere bezüglich der Migrationsgeschichte der Eltern, würden vier der Fachpersonen im ersten Termin nur auf einen Impuls oder eine Offenheit der Eltern stellen (Int. 2; Absnr. 92; Int. 4, Absnr. 68 Int. 5, Absnr. 40, Int. Nr. 6, Absnr. 38). Fünf der Fachpersonen erwähnen das Erfragen der bisherigen Informationen, Vorstellungen und Erwartungen der Familien an die HFE und des Grundes für eine Anmeldung bei der HFE (Int. 1, Absnr. 52, 56; Int. 2, Absnr. 58; Int. 3, Absnr. 48; Int. 4, Absnr. 36; Int. 5, Absnr. 40). Drei Fachpersonen erwähnen ein Beachten und Einbeziehen des Geschwisterkindes aufgrund Präventionsgedanken und der Möglichkeiten der Interaktionsförderung zwischen den Eltern und beiden Kindern im Alltag (Int. 1, Absnr. 68, Int. 2, Absnr. 94; Int. 5, Absnr. 46). Das Situationsverständnis startet nach Aussage einer Fachperson bereits bei der Anmeldung und wird mit jedem gemeinsamen Arbeitsschritt vertieft (Int. 3, Absnr. 24).

A3: Überzeugungen und Haltungen der Fachpersonen

A3.1: Positive Kommunikation über und mit den Familienmitgliedern unter Beachtung der Stärken und der Ressourcen des Kindes und weiterer Familienmitglieder: Die Fachpersonen machen Aussagen dazu, dass sie vom ersten Kontakt an ressourcenorientiert vorgehen und den Eltern gegenüber Benennen, was sie bei ihnen und beim Kind Positives beobachten (Int. 1, Absnr. 10-12, 52; Int. 3, Absnr. 54; Int. 5, Absnr. 26, 40; Int. 6, Absnr. 20). Sie machen Aussagen dazu, dass sie den Blick hauptsächlich darauf richten, was das Kind kann, dies bestärken und den Eltern aufzeigen (Int. 1, Absnr. 50, 56, 74; Int. 2, Absnr. 28; Int. 5, Absnr. 82). Weiter wird in verschiedenen Aussagen erwähnt, dass sie den Eltern das Gefühl geben möchten, dass ihr Kind «nicht einfach «Wätschi-Pfui» oder irgendwie so ein Problemkind, sondern wow» (Int. 1, Absnr. 56) ist und es «ist schön mit ihrem Kind zu spielen, oder es ist lustvoll. Auch wenn es jetzt streng ist» (Int. 3, Absnr. 72) (vgl. Int. 1, Absnr. 176; Int. 2, Absnr. 28; Int. 5, Absnr. 26). Zudem werden Aussagen zu positiver Kommunikation über die Familie gemacht, im Sinne von Wertschätzen der Sorgen der Eltern (Int. 3, Absnr. 54) und annehmen, dass sie das Beste für ihr Kind wollen, auch wenn Umstände erschwerend oder belastet sind (Int. 2, Absnr. 32; Int. 3, Absnr. 26).

A3.2: Würdigen der persönlichen und kulturellen Überzeugungen und Werte der Familie: Hier erzählt eine Fachperson, dass sie Aussagen der Eltern zum Alltag mit ihrem Kind ernst nimmt und in die

Situationsanalyse einfließen lässt, auch wenn ihr diese persönlich seltsam erscheinen (Int. 3, Absnr 58). Eine andere Fachperson erwähnt unterschiedliche kulturelle Hintergrund als Erschwernis, aber auch als schön, wenn man Gemeinsamkeiten entdecken kann (Int. 5, Absnr. 28).

A3.3: Fähigkeiten und Bemühungen der Eltern, das eigene Anliegen zu bearbeiten, erkennen und würdigen: Hier machen die Fachpersonen Aussagen dazu, dass sie den Eltern zugestehen und ihnen gegenüber würdigen, dass bereits Lösungsversuche unternommen wurden (Int. 2, Absnr. 20, 32), dass sie viel leisten im Alltag mit ihrem Kind (Int. 3, Absnr. 26, Int. 6, Absnr. 20), dass sie als Eltern Fähigkeiten mitbringen (Int. 5, Absnr. 26) und dass sie bereits eine Offenheit und Aufmerksamkeit zeigen, indem sie sich Unterstützung holen (Int. 1, Absnr. 78).

A4: Ermöglichen von Aktivität und Meinungsäußerung der Familienmitglieder durch die Fachpersonen

A4.1: Ermitteln des Anliegens der Familie: Fünf Fachpersonen erwähnen, dass sie beim ersten Telefonat oder Erstkontakt ein erstes Anliegen der Eltern erfahren möchten (Int. 2, Absnr. 8, 127-128; Int. 3, Absnr. 2, 6, 18; Int. 4, Absnr. 34, 44; Int. 5, Absnr. 40, 72; Int. 6, Absnr. 22). Es werden Aussagen dazu gemacht, dass dieses Anliegen durch Nachfragen stetig überprüft wird (Int. 2, Absnr. 132; Int. 3, Absnr. 6, 48). Eine Fachperson nimmt beim ersten Telefonat Bezug auf den Anmeldegrund, hier formuliert von der Kinderärztin, und erfragt daraufhin ein erstes Anliegen (Int. 3, Absnr. 6). Ein Bezug auf die Anmeldung beim Erfragen des Anliegens und des Anmeldegrundes der Eltern ist in weiteren Aussagen erkennbar (Int. 3, Absnr. 3, 54; Int. 4, Absnr. 34; Int. 5, Absnr. 72, 74). Die Fachpersonen beschreiben eine Erarbeitung des Anliegens durch Diskutieren, Priorisieren (Int. 5, Absnr. 110), durch Eingehen auf die erste Spielsituation und die Anamnese (Int. 3, Absnr. 18) durch Fragen, was anders wäre, wenn das Anliegen behoben wäre (Int. 2, Absnr. 10), immer wieder Nachfragen wie: «Ich lese das und das, [...], in dem Bereich, oder das ist irgendwie schwierig zu Hause. Ist das noch so? Wie ist es jetzt? Und habe ich das richtig verstehen? Ich frage ganz viel: Habe ich das richtig verstanden?» (Int. 3, Absnr. 6) (vgl. ebd., Absnr. 48, Int. 5, Absnr. 72, 74) oder durch gemeinsames Beobachten (ebd., Absnr. 44). Eine Fachperson erwähnt, dass keine konkreten Ziele erfragt, sondern wissen möchte: «Was ist ihnen jetzt wichtig in dieser Situation, dass es dem Kind gut geht?» (Int. 6, Absnr. 90) (Vgl. Int. 3, Absnr. 54) oder «Was machen sie gerne mit dem Kind?» (ebd., Absnr. 94). Zwei Fachpersonen sprechen darüber, dass Eltern ihr Anliegen zu Beginn teilweise noch nicht in Worte fassen können und sie dann umso mehr zuhören, beobachten und zu spüren versuchen, wo ein Anliegen, eine Bereitschaft oder eine Übereinstimmung sein könnte (Int. 4, Absnr. 44, 98; Int. 6, Absnr. 22). Können die Eltern ein Anliegen formulieren, wird dies laut einer Fachperson exakt übernommen (Int. 4, Absnr. 38, 98).

Also ich habe das Gefühl, ich muss einfach etwas spüren, wo wir so ein bisschen am Gleichen dran sind. Und dort möchte ich ihnen dann irgendeine Perspektive aufzeigen, wo ich mit ihnen zum Beispiel hinschauen kann (Interview 4, Absnr. 44)

«Aber am Anfang, oder eben dann auch zu sagen «die haben gar keine Frage, ich höre auf», das könnte ich nicht. Weil, wenn sie die Frage nicht formulieren können, sind sie eigentlich häufig noch in der grösseren Not drin. Und dann finde ich, bin ich schon gefordert, mit ihnen zusammen, überhaupt eine Frage zu finden oder sie zu formulieren. (Interview 4, Absnr. 98)

Das können sie zum Teil formulieren, zum Teil können sie es aber auch nicht so formulieren. Also umso mehr muss man hinhören und beobachten. [...] die Auftraggeber:innen sind die Eltern. Und darum muss ich ihnen ganz gut zuhören. (Interview 6, Absnr. 20)

A4.2: Einbezug der Eltern in Entscheidungsprozesse: Alle Fachpersonen lassen den Eltern verschiedene Optionen bezüglich des Settings des ersten Termins (Int. 1, Absnr. 48; Int. 2, Absnr. 62, 82; Int. 3, Absnr. 60; Int. 4, Absnr. 40; Int. 5, Absnr. 46, 54; Int. 6, Absnr. 70). Fünf Fachpersonen beschreiben zudem in zehn Aussagen einen Einbezug der Eltern in Entscheidungsprozesse, indem sie den Eltern ein Vorgehen vorschlagen und nachfragen, ob sie damit einverstanden sind oder etwas verändern möchten (Int. 1, Absnr. 62, 110; Int. 2, Absnr. 60, 68; Int. 3, Absnr. 48, 78, 80; Int. 5, Absnr. 46; Int. 6, Absnr. 52, 54). Dazu werden die Eltern im beschriebenen Vorgehen von der Fachperson vorgängig über deren Sichtweise und Wissenstand zum Kind informiert (Int. 1, Absnr. 110, Int. 3, Absnr. 48, 56; Int. 6, Absnr. 54, 90). In 13 Aussagen ist erkennbar, dass die Fachpersonen jeweils nächste Schritte oder Schwerpunkte mit den Eltern diskutieren und festlegen und das bisherige Vorgehen evaluieren (Int. 1, Absnr. 64; Int. 3, Absnr. 18, 56, 98, 110; Int. 4, Absnr. 44, 50, 98, 100, 104; Int. 6, Absnr. 60, 90, 142). Dabei werden Beobachtungen der Fachpersonen mit denen der Eltern zusammengelegt und abgeglichen (Int. 3, Absnr. 56; Int. 6, Absnr. 90, 142). Mehrere Fachpersonen erwähnen zudem, dass das Angebot freiwillig ist und die Eltern als Auftraggeber jederzeit bestimmen, ob sie es möchten oder nicht (Int. 1, Absnr. 64, Int. 5, Absnr. 10, 56). Sie sind nach Aussagen zweier Fachpersonen führend in der Zusammenarbeit (Int. 1, Absnr. 64; Int. 4, Absnr. 58). Dadurch können die Fachpersonen das Vorgehen nicht einfach vorgeben und versuchen, die Eltern bei jedem Schritt dabeizuhaben (Int. 2, Absnr. 160; Int. 3, Absnr. 78, 80; Int. 4, Absnr. 44, 46, 50, 130), ihnen so viel Zeit zu lassen, dass «wir alle nachmögen» (Interview 4, Absnr. 96) und das «gegenseitige Vertrauen eigentlich nach jedem Schritt ein klein wenig stärken können» (Interview 4, Absnr. 50). Eine Fachperson begründet dies folgendermassen: « [...], weil ich möchte den Weg über die Eltern gehen. [...] ich muss den Eltern das geben, was ich nachher möchte, dass sie Eltern dem Kind geben. Es ist halt wie so ein wenig ein Umweg» (Interview 2, Absnr. 160).

A4.3: Aktive Beteiligung der Eltern an der Bearbeitung des Anliegens: Hier wird in den Aussagen der Fachpersonen von Anfang an ein Einbezug der Eltern in Spielsituationen ersichtlich (Int. 2, Absnr. 4; Int. 5, Absnr. 40,46,48; Int. 6, Absnr. 150), «weil wenn sie sonst schon am Anfang Zuschauer sind, dann wird es schwierig sie nachher wieder hinein zu holen» (Interview 5, Absnr. 46) (vgl. Int. 6, Absnr. 28). Eine Fachperson nennt dabei den Aspekt, dass während der Abklärung im gemeinsamen Spiel eher das Kind im Fokus steht und die Eltern zu Beginn auch nicht «etwas gerade müssen von Anfang an» (ebd., Absnr. 40). Weiter wird in diversen Aussagen erwähnt, dass die Unterstützung des Kindes über die Eltern als wichtigste Bezugspersonen und «Hauptverantwortliche» (Interview 6, Absnr.124) laufen muss (Int. 4, Absnr. 58, Int. 6, Absnr. 28, 90), damit «sie ins Handeln kommen» (Interview 1, Absnr. 76) und man die Fragestellung gemeinsam trägt (Int. 6, Absnr. 28). Dazu werden Tagesabläufe erfragt, um entwicklungsförderliche Momente im Alltag mit den Eltern zu erarbeiten (Int. 3, Absnr. 92), Interventionen an die Stärken der Eltern angepasst (Int. 6, Absnr. 92) und die Rollen und Erwartungen im Förderprozess gemeinsam geklärt (Int. 6, Absnr. 90). Die Fachpersonen sagen aus, dass in der interdisziplinären Diagnostik die Sichtweise der Eltern unbedingt einfließen muss und sie darin eine aktive Rolle innehaben (Int. 2, Absnr. 8; Int. 4, Absnr. 90; Int. 6, Absnr. 70). In diesem Zusammenhang wird in mehreren Aussagen ein Verbinden von Fachwissen der HFE und dem Expertenwissen der Eltern in Bezug auf

das eigene Kind erwähnt, was durch ein gemeinsames «Justieren von dieser gemeinsamen Wahrnehmung die man hat vom Kind» (Interview 6, Absnr. 74) zu einem ganzheitlichen Bild führen kann (Int. 4, Absnr. 90, 92; Int. 6, Absnr. 74). Eine Fachperson beschreibt dies folgendermassen:

Einfach eigentlich alles, was uns zusammenbringt, was ein Teil der Eltern und ein Teil von mir ist, das wird einfach mehr. Aber was ich einfach bringe, also das kann ich schon gar nicht mehr sagen, weil das probiere ich wirklich nicht zu machen, aber so aus Erfahrung auch von früher, gibt es dann Terminabsagen. (Int. 4, Absnr. 92)

Eine Fachperson macht sich Gedanken zur Rolle der Eltern im Förderprozess. Sie beschreibt das Dilemma, dass Eltern in die Förderung einbezogen, gleichzeitig aber in erster Linie Eltern des Kindes und nicht Therapeuten sein sollten (Int. 6, Absnr. 90, 124).

A4.4: Möglichkeiten zur Kompetenzstärkung und -weiterentwicklung der Eltern: Die Fachpersonen beschreiben Möglichkeiten zur Kompetenzstärkung und -weiterentwicklung der Eltern in Aussagen dazu, dass sie die Eltern über Bilder von schönen Interaktionsmomenten und Videoanalysen stärken und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen (Int. 1, Absnr. 68; Int. 2, Absnr. 64), dass sie Eltern selbst handeln lassen und sie dabei coachen (Int. 1, Absnr. 74, 100), und dass sie Handlungen oder Reaktionen des Kindes den Eltern gegenüber sichtbar machen und erläutern (Int. 5, Absnr. 48).

A5: Wissen und Kompetenzen der Fachpersonen

Die Fachpersonen machen Aussagen darüber, dass sie einerseits mit dem Einbringen von eigenen Hypothesen, Fachwissen und Informationen zu Beginn eher zurückhaltend sind, dies aber doch schrittweise einbringen, wenn sie es für dringend empfinden oder eine Bereitschaft von den Eltern verspüren (Int. 1, Absnr. 74; Int. 2, Absnr. 68; Int. 4, Absnr. 96; Int. 5, Absnr. 40). Mehrmals wird erwähnt, dass Eltern diese Fachexpertise zum Entwicklungsstand und zum Unterstützungsbedarf von ihrem Kind meist auch in absehbarer Zeit möchten (Int. 2, Absnr. 78-80; Int. 5, Absnr. 40; Int. 6, Absnr. 70, 74). Spätestens beim Diskutieren der Abklärungsergebnisse, so mehrere Fachpersonen, müsse Fachwissen hineinfliesen und Ergebnisse Eltern gegenüber ehrlich kommuniziert werden (Int. 3, Absnr. 65; Int. 4, Absnr. 94; Int. 5, Absnr. 82, 94; Int. 6, Absnr. 70).

Ich bin doch die Person, die manchmal einfach auch Klartext reden muss. Aber erst, wenn wir schon ein bisschen in einer Beziehung sind ein bisschen. Weil sonst ist es brutal. Und erst wenn sie schon ein bisschen merken, dass ich es eigentlich gut meine mit ihnen, und sie unterstützen möchte, und dann wir eigentlich beide das Beste für das Kind wollen. Dann können sie es häufig auch nehmen, annehmen. (Interview 4, Absnr. 94)

5.2.2 Hauptkategorie B: Familienorientierung und Flexibilität, Individualität und Adaptionmöglichkeiten im Vorgehen der Fachpersonen

B1: Prozessschritte im Vorgehen der Fachpersonen

B1.1: Definition, Ablauf und Rahmenbedingungen der Anfangsphase: Zu Beginn des Interviews wurden Fachpersonen die grundlegenden Prozessschritte der Anfangsphase, Erstgespräch/Anamnese, interdisziplinäre Diagnostik, Auftragsklärung/Arbeitsbündnis sowie erste gemeinsame Förderplanung, gezeigt (Pretis, 2020; Thurmair & Naggl, 2010). Vier Aussagen lassen darauf schliessen, dass die Fachpersonen dieser Definition grundsätzlich zustimmen (Int. 3, Absnr. 2, Int. 4, Absnr. 2; Int. 5, Absnr. 4; Int. 6, Absnr. 2). Drei Fachpersonen würden der Definition den Prozessschritt «Erstkontakt» voransetzen (Int. 1, Absnr. 4, 6; Int. 2, Absnr. 6; Int. 3, Absnr. 2, 8), für zwei Fachpersonen finden die Prozessschritte in

der Praxis nicht zwingend in dieser Reihenfolge statt (Int. 1, Absnr. 8; Int. 2, Absnr. 2), während für eine Fachperson genau diese Abfolge der schrittweisen Vertiefung des Anliegens und des Arbeitsbündnisses dient (Int. 3, Absnr. 2, 64). Bezüglich Rahmenbedingungen werden Aussagen über die Dauer und Form der Abklärung gemacht. Zwei Fachpersonen setzen die Anfangsphase mit der Abklärungsdauer gleich. Diese darf nach Vorgaben der arbeitgebenden Instanz dieser Fachpersonen maximal sechs Monate dauern, wird jedoch nach Möglichkeit kürzer gehalten (Int. 5, Absnr. 2, 8, 102, 104; Int. 6, Absnr. 2, 4). Eine Fachperson erläutert das Vorgehen ihrer Arbeit gebenden Instanz mit einem ersten Abklärungstermin am Heilpädagogischen Dienst, welcher zeitlich nah an die Anmeldung stattfinden und nach dem über die Aufnahme von HFE entschieden wird. Eine lange andauernde Abklärung wird aus entwicklungspsychologischer Sicht nicht als sinnvoll erachtet (Int. 2, Absnr. 156).

B1.2: Erstkontakt: Fünf Fachpersonen erwähnen einen ersten telefonischen Kontakt mit den Eltern, (Int. 1, Absnr. 48, Int. 2, Absnr. 56, 74; Int. 3, Absnr. 8, 48, Int. 5, Absnr. 40, Int. 6, Absnr. 38) sowie einen ersten persönlichen Kontakt. Dieser findet meist bei der Familie zu Hause statt und der Kontakt mit Kind und Eltern wird gegenüber einem Anamnesegespräch priorisiert (Int. 1, Absnr. 48, Int. 2, Absnr. 2, 62; Int. 3, Absnr. 60; Int. 5, Absnr. 40, Int. 6, Absnr. 42). Zwei Fachpersonen beschreiben zudem den unter B1.1 beschriebenen Abklärungstermin am Heilpädagogischen Dienst als Erstkontakt, der nicht von der fallführenden Fachperson der HFE durchgeführt wird (Int. 2, Absnr. 50, 56; Int. 3, Absnr. 18, 52, 56) Beide Fachpersonen würden bei diesem Termin eine Logopädin beiziehen, da im Fallbeispiel die Eltern in der Anmeldung Sorgen bezüglich der Sprache angeben. Der Ablauf dieses ersten Termins stellt eine Spielabklärung mit einer Spielsequenz HFE-Kind und einer Spielsequenz Eltern-Kind sowie ein Anamnesegespräch mit den Eltern dar und wird jeweils von zwei Fachpersonen durchgeführt.

B1.3: Erstgespräch und Anamnese: Alle Fachpersonen beschreiben die Durchführung eines Erstgesprächs (Int. 1, Absnr. 50, Int. 2, Absnr. 56, Int. 3, Absnr. 52; Int. 4, Absnr. 34; Int. 5, Absnr. 46; Int. 6, Absnr. 42). Fünf Fachpersonen erwähnen darin anamnestische Fragestellungen (Int. 1, Absnr. 126; Int. 2, Absnr. 50, 94; Int. 3, Absnr. 52; Int. 5, Absnr. 48, Int. 6, Absnr. 42). Vier Fachpersonen bauen das Erstgespräch und die Anamnese direkt auf erste Spielbeobachtungen aus dem Erstkontakt auf (Int. 1, Absnr. 50; Int. 2, Absnr. 56, 74, 76; Int. 3, Absnr. 52; Int. 5, Absnr. 48, 56-60). Darin müsse keine vollständige Anamnese erfragt werden, sondern diese Fragen könnten auch laufend, ausgehend von Themen der Familie, besprochen werden können (Int. 1, Absnr. 126; Int. 2, Absnr. 58, 94-96; Int. 3, Absnr. 52; Int. 5, Absnr. 48, 61-64). Eine Fachperson schlägt den Eltern zu Beginn ein separates Erstgespräch vor (Int. 4, Absnr. 34) und eine Fachperson würde ein Erstgespräch mit Anamnese als zweiten, separaten Termin nach einem ersten Kontakt mit der Familie bevorzugen. Sie nimmt darin ebenfalls Bezug auf erste Spielbeobachtungen (Int. 6, Absnr. 42, 45, 46, 70). Zwei der Fachpersonen beschreiben den Ablauf mit einem ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst. Dieser beinhaltet alle bisherigen Schritte und die Eltern erhalten danach bereits eine erste Rückmeldung und Empfehlung (Int. 2, Absnr. 60, 74; Int. 3, Absnr. 54).

B1.4: Interdisziplinäre Diagnostik: Fünf Fachpersonen erwähnen die Diagnostik als Prozessschritt. Darin werden Beobachtungen von Eltern und Fachpersonen durch einzelne Testverfahren vertieft und besprochen (Int. 2, Absnr. 66, 68; Int. 3, Absnr. 56; Int. 4, Absnr. 49-50; Int. 5, Absnr. 10; Int. 6, Absnr. 59) Weiter werden Aspekte des Settings während der Diagnostik angesprochen (Int. 3, Absnr. 60; Int. 6, Absnr. 50).

B1.4.1: Kindbezogene diagnostische Mittel im Vorgehen der Fachpersonen: Die Fachpersonen nennen in ihrem Vorgehen Spielbeobachtungen in freien Situationen (Int. 2, Absnr. 56, Int. 3, Absnr. 56, Int. 5, Absnr. 4, 46; Int. 6, Absnr. 38), oder in strukturierten Situationen nach Zollinger (Int. 1, Absnr. 102; Int. 6, Absnr. 38), das Vademecum (Int. 1, Absnr. 104; Int. 3, Absnr. 56; Int. 4, Absnr. 90; Int. 6, Absnr. 50), den Beller (Int. 6, Absnr. 52), standardisierte entwicklungspsychologische Testverfahren (Int. 3, Absnr. 56) wie der Bayley-3 (Int. 5, Absnr. 46; Int. 6, Absnr. 50), der SON-R 2-8 (Int. 6, Absnr. 50), Beobachtungen zu einem grob- und feinmotorischen Angebot (Int. 6, Absnr. 52), die Überweisung zu Hör- und Sehabklärungen (Int. 6, Absnr. 114) oder ein Rundtischgespräch (Int. 3, Absnr. 92).

B1.4.2: Umfeldbezogene diagnostische Mittel im Vorgehen der Fachpersonen: Alle Fachpersonen erwähnen in ihren Aussagen den Gebrauch eines Genogramms (Int. 1, Absnr. 94; Int. 2, Absnr. 90; Int. 4, Absnr. 64) oder einer sozialen Netzwerkkarte (Int. 3, Absnr. 94; Int. 5, Absnr. 26, 48; Int. 6, Absnr. 82). Weiter erwähnt wird im Zusammenhang mit dem Netzwerk eine Umfeldanamnese (Int. 3, Absnr. 82; Int. 6, Absnr. 82), Teile des FEGK (Int. 5, Absnr. 48), das Erfragen eines Tagesablaufes der Familie (Int. 3, Absnr. 92) oder eine Beobachtung und Analyse der Eltern-Kind Interaktion mittels Marte-Meo (Int. 1, Absnr. 68).

B1.4.3: Begründung des Einsatzes von diagnostischen Mitteln der Fachpersonen gegenüber den Eltern: Alle Fachpersonen machen Aussagen dazu, dass sie die Auswahl und die Begründung des Einsatzes von Testverfahren auf das Beratungsanliegen und die Fragestellungen der Eltern abstützen (Int. 1, Absnr. 102; 104; Int. 2, Absnr. 114; Int. 3, Absnr. 56, 92; Int. 4, Absnr. 50, 94; Int. 5, Absnr. 48; Int. 6, Absnr. 100, 112).

Ich kann ihnen glaube ich, wenn ich erkläre warum, dass das was ich machen möchte, was das mit ihrem ANLIEGEN zu tun hat, dann verstehen sie das. Weil sie möchten ja, dass sich dort etwas verändert. Und sie können sicher nachvollziehen, dass ich noch nicht alles weiss, und dass wir wie zusammen noch mehr herausfinden müssen. (Interview 2, Absnr. 114)

Weitere Aussagen beziehen sich auf Beobachtungs- oder Testverfahren, welche die Fachpersonen vorschlagen und den Eltern gegenüber begründen (Int. 1, Absnr. 102, Int. 2, Absnr. 56, 118; Int. 3, Absnr. 56; Int. 5, Absnr. 82, Int. 6, Absnr. 50, 98, 114). Beispielsweise dass die Eltern-Kind-Interaktion Hinweise auf Unterstützungsmöglichkeiten für das Kind im Alltag geben kann, dass sie eigene Beobachtungen prüfen möchten oder dass die Kenntnis über den allgemeinen Entwicklungsstand für die weiteren Schritte oder für die Finanzierung der HFE wichtig ist. Dabei wird mehrfach betont, dass es sich um Momentaufnahmen handelt und ein vergleichender Blick nur vorübergehend eingenommen wird.

B1.5: Abklärungsgespräch, Auftragsklärung und Arbeitsbündnis: Vier Fachpersonen erwähnen ein Gespräch mit möglichst beiden Elternteilen, an welchem die Abklärungsergebnisse und der Abklärungsbericht besprochen werden (Int. 1, Absnr. 110; Int. 3, Absnr. 56; Int. 5, Absnr. 10, Int. 6, Absnr. 52, 54, 70, 74). Zwei Fachpersonen erstellen in diesem Gespräch oder anschliessend daran gemeinsam ein Arbeitsbündnis (Int. 5, Absnr. 10; Int. 6, Absnr. 60). Dieses enthält Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit, erste Zielsetzungen und Umsetzungsmöglichkeiten (Int. 1, Absnr. 110; Int. 5, Absnr. 10, 12, 14) und wird im Verlauf der HFE evaluiert und angepasst (Int. 5, Absnr. 14, 16). Eine Fachperson streicht die prozessuale Vertiefung des Arbeitsbündnisses hervor, welche mit einer ersten telefonischen Vereinbarung startet, mit jedem Prozessschritt wie Erstgespräch und Diagnostik vertieft und erweitert wird und stetig neu ausgehandelt werden muss (Int. 3, Absnr. 18, 56, 98) (vgl. Int. 1, Absnr. 110, Int. 4, Absnr.

18). Zwei Fachpersonen erstellen kein Arbeitsbündnis in Form eines schriftlichen Formulars, sie halten jeweils den nächsten Punkt der Zusammenarbeit fest (Int. 2, Absnr. 8, Int. 4, Absnr. 98).

B1.6: Erste gemeinsame Förderplanung: Alle Fachpersonen beschreiben eine Art von erster Förderplanung. Diese geschieht einerseits im Rahmen der Auftragsklärung und des Arbeitsbündnisses, worin mit den Eltern die nächsten Schritte, Schwerpunkte und Abmachungen festgelegt werden (Int. 1, Absnr. 114; Int. 2, Absnr. 14; Int. 3, Absnr. 110, 112, 114 Int. 5, Absnr. 12, 14). Andererseits erwähnen mehrere Fachpersonen verschiedene Formen von Förderplanungen für sich selbst, wie kleinschrittige Zielformulierungen (Int. 6, Absnr. 102, 104), Risiko- und Schutzfaktoren der Familie (Int. 2, Absnr. 130, 132). Grobziele oder Schwerpunkte (Int. 1, Absnr. 116) sowie eine Zielsetzung für jede Etappe (Int. 3, Absnr. 110). Eine Fachperson macht sich Gedanken dazu, dass Förderung im Alter von 0 bis 3 Jahren hauptsächlich die Gestaltung von einem entwicklungsförderlichen Umfeld bedeutet (Int. 4, Absnr. 102).

B2: Flexibilität und Individualität im Vorgehen der Fachpersonen, bezogen auf die Art der Hilfestellungen (Was)

B2.1: Prozessschritte im Vorgehen der Fachpersonen, die individuell an die jeweilige Familie angepasst wurden: Die Fachpersonen nennen als Prozessschritte, die an die Familie im Fallbeispiel angepasst wurden, das Setting der ersten Kontakte (Int. 1, Absnr. 58, 128; Int. 6, Absnr. 42, 52, 70), eine sorgfältige Klärung des Anliegens, da die Kinderärztin die Familie angemeldet hat (Int. 1, Absnr. 128), das Suchen eines Gesprächs mit den Eltern über die Kindheit in ihrem Herkunftsland (Int. 4, Absnr. 62), oder die Unterstützung beim Ausfüllen von Fragebögen (Int. 6, Absnr. 52). In 16 Aussagen sprechen die Fachpersonen darüber, dass sie grundsätzlich versuchen, die ersten Kontakte möglichst flexibel zu gestalten (Int. 2, Absnr. 64; Int. 3, Absnr. 118; Int. 4, Absnr. 66, Int. 5, Absnr. 44) und danach jeden Schritt der jeweiligen Familie anzupassen (Int. 2, Absnr. 86; Int. 3, Absnr. 78, 96, 118; Int. 4, Absnr. 48, 66, 110, 112; Int. 5, Absnr. 50, 104, 114; Int. 6, Absnr. 166). Die Anpassung der diagnostischen Mittel wird in diesem Zusammenhang von zwei Fachpersonen speziell erwähnt (Int. 3, Absnr. 118, 121-124; Int. 6, Absnr. 116).

Ja ich denke es ist so, eben man ringt einfach immer darum, nach «Mache ich jetzt das richtig, mache ich jetzt das gut, ist jetzt das richtig?» Und ich glaube das ist es eben genau, wahrscheinlich, was es ausmacht. Weil es nicht DAS richtige Vorgehen gibt. (Interview 6, Absnr. 166)

Eine Fachperson spricht zudem den Aspekt an, dass sie einen Ablauf im Sinne eines roten Fadens sieht, um den herum sie flexibel auf die Familie eingehen kann. Wenn sie sich jedoch zu rigide an einen Ablauf festhalten müsse, stelle dies für sie ein Alarmzeichen dar (Int. 4, Absnr. 112).

B2.2: Prozessschritte im Vorgehen der Fachpersonen, die sich auf innere Überzeugungen, Verpflichtungen oder Wertehaltungen beziehen: Die Fachpersonen nennen unterschiedliche Punkte, die ihnen in der Anfangsphase wichtig sind. Diese beziehen sich auf den ersten Kontakt mit der Familie, welcher «völlig vom Kind abhängig» (Interview 1, Absnr. 124) und «möglichst offen» (Interview 2, Absnr. 138) gestaltet wird, auf die Anpassung des Erstgespräches an die Bedürfnisse der Familie und das Integrieren des Erstgespräches in einen ersten Kontakt bei der Familie zu Hause (Int. 1, Absnr. 126, 124), auf das Beachten der Mutter-Kind-Interaktion (Int. 1, Absnr. 130, 132), auf den Versuch, «mit möglichst wenig Sachen nach Hause» (Int. 2, Absnr. 138) zu gehen, auf den Grundsatz, «ein Kind nicht sinnlos testen. Sondern wirklich auf eine Fragestellung hin testen» (Interview 6, Absnr. 112) oder darauf «das

Umfeld genauer zu beobachten und zu erfassen» (Interview 5, Absnr. 108). Eine Fachperson betont, dass sie regelmässig gemeinsam mit den Eltern eine Standortbestimmung macht und das Vorgehen evaluiert im Sinne von «bewährt es sich so?» (Interview 3, Absnr. 126). Zwei Fachpersonen erläutern, dass sie den grundsätzlichen Ablauf der Anfangsphase nicht aufgrund von Vorgaben einhalten, sondern weil sie dies als sinnvoll und wichtig für den gemeinsamen Prozess erachten (Int. 4, Absnr. 108, 110; Int. 6, Absnr. 112).

B2.3: Prozessschritte im Vorgehen der Fachpersonen, die sich auf Vorgaben vom Heilpädagogischen Dienst beziehen: Drei der Fachpersonen beschreiben den Ablauf mit einem ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst als vorgegeben. Nach diesem fände eine halbjährige Einstiegs- oder Analysephase statt, bis die fallführende Fachperson eine Verlängerung der Verordnung beantragen müsse (Int. 1, Absnr. 68, 108, 120; Int. 2, Absnr. 134, 136, 138; Int. 3, Absnr. 118). Weiter werden der grundlegende Phasenablauf der HFE (Int. 1, Absnr. 117-120), Vorgaben zur Verschriftlichung am Ende jeder Phase (Int. 3, Absnr. 118, 120) und der Ablauf der Anfangsphase erwähnt. Darin nennen zwei Fachpersonen das Erstgespräch und die Anamnese, das Abklärungsgespräch, den Bericht für den Antrag und das Arbeitsbündnis. Eine der beiden Fachpersonen nennt zusätzlich noch die Diagnostik und eine einfache Förderplanung (Int. 5, Absnr. 106; Int. 6, Absnr. 108).

B2.4: Prozessschritte im Vorgehen der Fachpersonen, die sich auf Vorgaben vom Kanton beziehen: Als Vorgaben vom Kanton werden Anmeldefristen (Int. 3, Absnr. 126) und einen Finanzierungsantrag beim Kanton nach spätestens sechs Monaten Abklärungsphase in Form eines Berichtes nach ICF (Int. 5, Absnr. 10, 100, 102; Int. 6, Absnr. 108) genannt.

B2.5: Einschätzungen der Fachpersonen zu Freiheiten und Vorgaben im eigenen Vorgehen: Fünf Fachpersonen machen Aussagen, die darauf schliessen lassen, dass die eigenen Freiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten als hoch eingeschätzt werden (Int. 2, Absnr. 136; Int. 3, Absnr. 120; Int. 4, Absnr. 106; Int. 5, Absnr. 26, 86, 102, 106; Int. 6, Absnr. 118). Drei Fachpersonen sagen zudem aus, dass sie den vorgegebenen Ablauf als sinnvoll und hilfreich erachten (Int. 2, Absnr. 146; Int. 3, Absnr. 128; Int. 4, Absnr. 106). Eine Fachperson erwähnt eine gemeinsame Haltung im Team als Basis, um flexibel agieren zu können (Int. 5, Absnr. 26).

B3: Flexibilität und Individualität im Vorgehen der Fachpersonen, bezogen auf die Umsetzung (Wie)

B3.1: Umgang mit dem Anliegen der Eltern: Alle Fachpersonen sprechen in insgesamt 17 Aussagen darüber, dass sie in der Anfangsphase das Anliegen der Eltern ernst nehmen und als ausschlaggebend für die Planung des weiteren Vorgehens erachten. Alle Fachpersonen sagen direkt oder im Beschrieb ihres Vorgehens, dass sie dies in der Anfangsphase auch tun, wenn sich das Anliegen der Eltern nicht mit dem deckt, was sie beim Kind beobachten oder was die anmeldende Person beobachtet hat. Nach den Aussagen von zwei Fachpersonen begibt man sich mit den Eltern auf einen Weg, auf welchem man auch einmal einen Umweg nehmen muss, um der Beziehungs- und Vertrauensbildungsebene willen. «Damit sie einfach merken, die nimmt uns wirklich ernst. Die redet nicht nur davon, ich will euch nichts überstülpen» (Interview 4, Absnr. 82). (vgl. Int. 1, Absnr. 56, 83-86, 116; Int. 2, Absnr. 8; Int. 2, Absnr. 64, 80, 120, 124; Int. 3, Absnr. 54, 56; Int. 4, Absnr. 44, 80; Int. 5, Absnr. 12, 90, 93-94; Int. 6, Absnr. 22, 92).

Es ist ihr Kind, es ist ihre Verantwortung, sie haben ein Problem, nicht ich. (...) Und sie werden Recht haben. Ich sehe einfach noch Anderes. Aber sie haben ein Problem und sie bitten um Hilfe, also wieso sollte ich ihnen dieses Medikament verkaufen / Wieso soll ich gegen Bauchschmerzen ein Medikament verkaufen, wenn sie aber Kopfschmerzen haben? Sie haben Kopfschmerzen, also nehme ich das ernst (Interview 1, Absnr. 86)

Ich glaube das Wichtigste ist, in der Anfangsphase sowieso, auf das eingehen was die Eltern sagen was ihr Anliegen ist. Egal ob ich das wichtig finde. (Interview 2, Absnr. 8)

In einem nächsten Schritt wird dann gemeinsam mit den Eltern angeschaut, was alles zur Bearbeitung dieses Anliegens gehören könnte (Int. 1, Absnr. 56; Int. 2, Absnr. 64, 124, 126; Int. 3, Absnr. 54, 56; Int. 4, Absnr. 104; Int. 5, Absnr. 12, 90; Int. 6, Absnr. 92). Zwei Fachpersonen sprechen eine notwendige Flexibilität bezüglich des Vorgehens an, wenn das Anliegen der Eltern im Zentrum steht (Int. 1, Absnr. 116; Int. 4, Absnr. 104). Zwei Fachpersonen erwähnen in diesem Zusammenhang, dass zu Beginn auch eine Entlastung der Eltern im Vordergrund stehen kann (Int. 2, Absnr. 132; Int. 3, Absnr. 82, 82-86).

B3.2: Umgang mit dem eigenen Anliegen der Fachpersonen: Die Fachpersonen beschreiben in mehreren Aussagen, dass sie das eigene Anliegen im Kopf behalten, aber zu Beginn zurückstellen, um es dann, falls sich die eigenen Beobachtungen bestätigen, später «tröpfchenweise anfangen einfließen zu lassen» (Interview 2, Absnr. 10) (Int. 1, Absnr. 86; Int. 2, Absnr. 8, 10, 122; Int. 4, Absnr. 80, 82; Int. 5, Absnr. 14). Eine Fachperson erwähnt, dass sie das eigene Anliegen vor den Eltern manchmal in der Ich-Form formuliert, aber trotzdem zuerst auf das der Eltern eingehe (Int. 4, Absnr. 80). Weiter wird beschrieben, dass es nach einer ersten Phase des Beziehungsaufbaus durchaus wichtig sein könne, eigene Beobachtungen einzubringen und sich als Fachperson Unterstützung darin zu holen, insbesondere wenn eine Gefährdung des Kindes vorliegt (Int. 4, Absnr. 88). Eine Fachperson beschreibt, dass Fachpersonen der HFE als Kooperationspartner:innen beim Arbeitsbündnis auch ihre Zielsetzungen im Hinblick auf die kindliche Entwicklung einbringen können (Int. 5, Absnr. 14). In mehreren Aussagen wird beschrieben, dass das Anliegen theoretisch mit dem Anliegen der Eltern verknüpft werden müsse, ohne dass dasjenige der Eltern nicht mehr ernst genommen werde (Int. 2, Absnr. 114, 122, 130; Int. 6, Absnr. 92). Dies wird auch im beschriebenen Vorgehen der Fachpersonen in der Kategorie B3.1 sichtbar. Hier wurde in der Aussage einer Fachperson das Anliegen der Eltern aufgebrochen in Teilschritte, die auch das Spiel oder die psychomotorische Entwicklungsverzögerung betreffen (Int. 3, Absnr. 54). Die theoretische Verknüpfung für die Eltern wurde von einer Fachperson mit dem Sprachbaum visualisiert. Hier nennt die Fachperson als ihr eigenes Anliegen, dass die Eltern «ihr Kind sehen können, dort wo es ist und was es jetzt braucht» (Interview 6, Absnr. 92).

B3.3: Einbezug vom familiären und ausserfamiliären Netzwerk der Familie: Alle Fachpersonen erfragen bereits früh die familiären Kontakte wie Geschwister der Eltern, Grosseltern oder weitere Verwandte, sowie die ausserfamiliären Kontakte wie Kita und Spielgruppe (Int. 1, Absnr. 94, Int. 2, Absnr. 64, 86, 92; Int. 3, Absnr. 82; Int. 4, Absnr. 64; Int. 5, Absnr. 40,46, 66; Absnr. 6, Absnr. 82). Damit möchten die Fachpersonen aufgrund diverser Aussagen einen Überblick über die Entlastungsmöglichkeiten der Familie bekommen und priorisieren können, ob Entlastung als vordergründig angesehen werden muss.

B3.4 Einbezug vom professionellen Unterstützungsnetzwerk der Umgebung: Hier wird einerseits über Interdisziplinarität im eigenen Team gesprochen. Die Aussagen beziehen sich auf die Durchführung des

ersten Abklärungstermins durch zwei Fachpersonen der HFE oder einer Fachperson der HFE und der Logopädie (Int. 2, Absnr. 80, 82; Int. 3, Absnr. 18, 48), auf das Einholen kollegialer Beratung im Team in Form von Supervision, Intervision oder Fachaustausch (Int. 2, Absnr. 82; Int. 3, Absnr. 156, 158; Int. 4, Absnr. 88). Andererseits wird die Notwendigkeit der interdisziplinären Vernetzung und des Einholens von Informationen über bisherige Therapien angesprochen (Int. 3, Absnr. 156; Int. 2, Absnr. 92). Drei Fachpersonen erwähnen eine Kontaktaufnahme mit der Kinderärztin (Int. 4, Absnr. 46; Int. 5, Absnr. 46; Int. 6, Absnr. 64-66, 74, 114). Eine Fachperson erwähnt, dass in der Anfangsphase geprüft werden muss, ob HFE die richtige Massnahme für das Kind ist (Int. 5, Absnr. 26).

B3.5: Akzeptanz und Respekt den Entscheidungen der Eltern gegenüber: Hier machen die Fachpersonen Aussagen darüber, dass sie Entscheidungen der Eltern, beispielsweise gegen die Aufnahme von HFE, gegen standardisierte Entwicklungstests, gegen das Preisgeben von persönlichen Informationen oder gegen HFE in ihrer eigenen Wohnung, akzeptieren und respektieren (Int. 1, Absnr. 88; Int. 2, Absnr. 42, 82; Int. 3, Absnr. 28, 56, 60, 102; Int. 6, Absnr. 116).

Wenn es ihnen hilft, dann komme ich gerne, dann können wir zusammen schauen. Aber wenn Sie das Gefühl haben es nützt Ihnen nichts oder das möchten Sie nicht, dann ist das ok. Dann gebe ich das zurück an den Arzt und teile das mit. Punkt. (Interview 1, Absnr. 88)

Aber wenn die Eltern wie sagen, «Nein, für mich ist es im Moment gut», dann wie das zu akzeptieren und wie zu sagen «Gut, dann telefoniere ich ihnen wieder, oder sie telefonieren mir». (Interview 2, Absnr. 42)

Und das gibt es ja einfach auch und das muss ich auch akzeptieren [...] das zu akzeptieren und wertzuschätzen (Interview 3, Absnr. 102)

B3.6: Umgang mit Widerstand gegenüber der HFE: Die Fachpersonen beschreiben in ihren Antworten auf die Frage nach dem Umgang mit Widerstand gegenüber der HFE ähnliche Vorgehensweisen. Zwei Fachpersonen betonen den Eltern gegenüber erneut die Freiwilligkeit des Angebotes (Int. 1, Absnr. 88; Int. 2, Absnr. 108). Entscheiden sich die Eltern dagegen, drücken vier der Fachpersonen Akzeptanz gegenüber dieser Entscheidung aus (vgl. Subkategorie B3.5) und machen eine Meldung an die anmeldende Stelle (Int. 1, Absnr. 88; Int. 2, Absnr. 42; Int. 3, Absnr. 102, 104, Int. 5, Absnr. 101). Dabei betonen zwei der Fachpersonen, dass sie den Weg für die Eltern stets offenlassen, indem sie beispielsweise sagen: «Sie können auch immer wieder kommen» (Int. 3, Absnr. 108). Eine Fachperson versucht, die Entscheidung der Eltern etwas hinauszuzögern, damit zuerst Vertrauen aufgebaut werden kann (Int. 5, Absnr. 80). Wenn die Fachpersonen einen grossen Bedarf für HFE sehen, formulieren sie den Eltern gegenüber in drei Aussagen ihre Sorgen bezüglich der Entwicklung des Kindes in der ICH-Form, mit Blick auf die nahe Zukunft oder den Kindergarteneintritt (Int. 1, Absnr. 88, 90; Int. 3, Absnr. 102).

Und ich sehe, ICH sehe im Moment Emily macht das noch nicht. Aber das ist nur was ich im Moment sehe. Ob sie das kann oder nicht, das wissen Sie. Aber ich würde Ihnen empfehlen, dass wir zusammen ein bisschen hinschauen, wie kommt Emily zu dieser Sprache bis in den Kindergarten. Aber Sie entscheiden. (Interview 1, Absnr. 88)

Weiter beschreiben drei der Fachpersonen, dass sie Druck oder Widerstand der Eltern versuchen wahrzunehmen und in Worte zu fassen, im Sinne von «Ist es möglich, dass das gerade nicht so passend ist für Sie?» (Interview 2, Absnr. 108) oder «Sie sehen eigentlich keine Frage, und die Kinderärztin hat

eine» (Interview 4, Absnr. 76). Sie berichten von der Erfahrung, wenn Eltern ihre Sorge oder ihren Widerstand formulieren konnten. Dann habe sich die Situation jeweils entspannt und die Eltern konnten in irgendeiner Form eine Zustimmung zeigen (Int. 2, Absnr. 108, 112; Int. 3, Absnr. 102; Int. 4, Absnr. 76).

5.2.3 Hauptkategorie C: Familienorientierung und Entwicklung

C1: Entwicklungen der Gesellschaft

Hier berichtet eine Fachperson über grundsätzliche gesellschaftliche Veränderungen in der Arbeit der HFE, wie beispielsweise eine Intensivierung der interdisziplinären Diagnostik oder fehlende Zeitressourcen der Eltern (Int. 5, Absnr. 10, 70-72, 108, 116).

C2: Entwicklungen im zwischenmenschlichen Verhalten

In drei Aussagen beschreiben hier drei Fachpersonen, dass sie am Anfang den Beziehungsaufbau mehr in den Vordergrund stellen (Int. 1, Absnr. 144), offener, ohne vorgefasste Fragen in die Familie gehen (ebd.; Int. 2, Absnr. 40) sowie dem Umfeld und psychosozialen Risiko- und Schutzfaktoren mehr Beachtung schenken (Int. 5, Absnr. 116).

C3: Entwicklungen in Überzeugungen und Haltungen

Unter dieser Subkategorie wurden keine Aussagen kodiert. Sie wird für die Vollständigkeit bei der Auswertung trotzdem aufgeführt.

C4: Entwicklungen im Ermöglichen von Aktivität und Meinungsäußerung

Hier sprechen zwei Fachpersonen darüber, dass sie zu Beginn ihrer Tätigkeit in der HFE kindzentrierter gearbeitet haben. Ein Einbezug der Eltern habe hauptsächlich durch informieren über Zielsetzungen, durch begründen des eigenen Handelns sowie durch das Eingehen auf Fragen stattgefunden. Eine Fachperson erwähnt, sie habe damals kein Arbeitsbündnis gemacht und auch keine Ziele gemeinsam mit den Eltern formuliert (Int. 4, Absnr. 118; Int. 6, Absnr. 120-124, 124, 124-126, 132, 134, 142). Zwei Fachpersonen erzählen, dass jedoch grundsätzlich die Zusammenarbeit mit den Eltern und die Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung von Anfang an ein wichtiger Teil ihrer Arbeit gewesen sei (Int. 5, Absnr. 116; Int. 6, Absnr. 134, 140).

C5 Entwicklungen in der Flexibilität, Individualität und Adaptionmöglichkeiten im Vorgehen der Fachperson

C5.1: Entwicklungen in den Prozessschritten und den diagnostischen Mitteln im Vorgehen der Fachperson (Was): Hier wurden Aussagen zur Flexibilität des Ablaufes der Prozessschritte gemacht. Drei der Fachpersonen erzählen, dass sie sich zu Beginn ihrer Tätigkeit strikte an einen Ablauf gehalten hätten, wie in Interview 4 beschrieben wird: «Ich habe mich NUR an diesen Mitteln gehalten. Also, weil, das hat mir Halt gegeben. Eben, und ich habe den Halt gebraucht» (Absnr. 114) (vgl. Interview 1, Absnr. 140). Eine Fachperson sagt, dass ein klarer Ablauf immer noch wichtig sei, dieser müsse aber ein individualisiertes Fallverständnis ermöglichen (Int. 3, Absnr. 132). Weiter wird über frühere Rahmenbedingungen berichtet, wie längere Abklärungsphasen, umfangreichere und weniger individualisierte Diagnostik, das Fehlen des Arbeitsbündnisses oder des ersten Abklärungstermins am Heilpädagogischen Dienst (Int. 2, Absnr. 148, 150, 152; Int. 3, Absnr. 20, 92, 132; Int. 6, Absnr. 124).

C5.2: Entwicklungen in der Flexibilität und Individualität im Vorgehen der Fachperson (Wie): Hier wurden Aussagen zur Flexibilität innerhalb des Ablaufes gemacht, wie das flexiblere Eingehen auf die Bedürfnisse und die Situation der Familie und des Kindes (Int. 1, Absnr. 140; Int. 3, Absnr. 132). Zwei Fachpersonen beschreiben, dass sie heute das Anliegen der Eltern an den Anfang stellen, was dazu führt, dass man nicht einfach dem Kind zuliebe weiterarbeite, wenn die Eltern dies gar nicht wollen, oder dass die Diagnostik individueller und gezielter auf die Fragestellung der Eltern ausgerichtet wird (Int. 3, Absnr. 20, 92; Int. 6, Absnr. 126).

Da hat man einfach bei allen, einfach irgendwie alles ein bisschen, so die gleichen Entwicklungsbereiche sage ich jetzt mal durchgecheckt oder durchgetestet, und es kam gar nicht so darauf an, was die Eltern. Wo das Problem war. Das kam dann erst später. Und jetzt dünkt es mich, kann man viel individueller vorgehen, weil man eigentlich das Anliegen der Eltern an den Anfang stellt. (Interview 3, Absnr. 20)

Eine Fachperson sieht zudem eine grössere Individualität im Vorgehen durch einen vermehrten Einbezug des interdisziplinären Unterstützungsnetzes (Int. 5, Absnr. 116).

C6: Entwicklungen in Wissen und Kompetenzen der Fachpersonen

Hier werden Entwicklungen in den eigenen Kompetenzen durch Weiterbildungen mit Schwerpunkten in der Elternberatung und durch eine vielfältigere Methodenkompetenz erwähnt (Int. 1, Absnr. 156; Int. 3, Absnr. 136; Int. 4, Absnr. 114).

C7: Ursachen der Entwicklungen

Entwicklungen durch Berufserfahrung: Die Fachpersonen sehen Entwicklungen in ihrer Zusammenarbeit mit den Eltern dadurch beeinflusst, dass sie durch konkrete Erfahrungen mit Familien feststellten, dass sie ihre Arbeitsweise individuell und flexibel anpassen müssen (Int. 1, Absnr. 154, 158; Int. 2, Absnr. 160; Int. 3, Absnr. 128, 134, 136, 140; Int. 5, Absnr. 116-118; Int. 6, Absnr. 134, 135-136). «Die Familien haben uns eigentlich gelernt, ähm, vielleicht, wie es nicht geht (lacht). Oder wie es besser ginge» (Interview 3, Absnr. 136). Durch eine Zunahme an Berufserfahrung und Lebensalter werde man mutiger, auch auf der Elternebene zu arbeiten und die Rolle den Eltern gegenüber verändere sich, erzählt eine Fachperson (Int. 6, Absnr. 132). Eine andere Fachperson meint, zunehmende Erfahrung habe «diese Rigidität gelöst in mir innen. Und es eben flexibler gemacht» (Interview 4, Absnr. 116).

Entwicklungen durch den Paradigmenwechsel: Weiter sehen Fachpersonen eine Veränderung im eigenen Vorgehen und in ihrer Haltung durch Weiterbildungen, Forschungsergebnisse und Fachliteratur mit Fokus Familienorientierung und Elternberatung (8 Aussagen), durch erweiterte Methodenkompetenzen (1 Aussage), durch den Austausch mit anderen Fachpersonen der HFE (2 Aussagen) und durch Wissen, dass neue Fachpersonen von den Hochschulen mitgebracht haben (1 Aussage) (Int. 1, Absnr. 156; Int. 3, Absnr. 136; Int. 4, Absnr. 118, 122; Int. 5, Absnr. 120, 121, Int. 6, Absnr. 128). In Bezug auf den Paradigmenwechsel sagt eine Fachperson, dass sie mittendrin war und ihn auch selbst beeinflusst habe durch Erfahrungen mit Familien und durch Weiterbildungen (Int. 1, Absnr. 151-152, 156). Eine andere Fachperson sieht einen Einfluss durch den Paradigmenwechsel, nennt jedoch eine wahrgenommene Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis (Int. 4, Absnr. 120). Ob man die Haltung der Familienorientierung in die Praxis umsetzen könne, sei «schlussendlich ganz fest eine Haltungsfrage und eine Instrumentenfrage, oder. Was man halt dann auch hat.» (ebd., Absnr. 122).

5.2.4 Hauptkategorie D: Familienorientierung und Kooperation

D1: Definition und Erkennungsmerkmale einer tragfähigen Kooperation

Fünf Fachpersonen nennen als Merkmale einer tragfähigen Kooperation Offenheit und gegenseitiges Vertrauen ohne verurteilt zu werden, welches beiden Parteien ermöglicht, auch emotionale oder schwierige Themen anzusprechen (Int. 1, Absnr. 36; Int. 2, Absnr. 164; Int. 4, Absnr. 26, 124; Int. 5, Absnr. 128; Int. 6, Absnr. 28).

Also sie haben das Vertrauen wirklich auch, ja, zu sagen, was sie auch Spüren, was ihnen selbst Angst macht, oder was sie selbst kaputt macht, weil sie genau wissen, dass ist nicht gut. Und sie wissen, ich bin eine Fachperson, und sie sagen mir das aber. Also das finde ich wirklich ist das Highlight einer Kooperation. Einfach das gegenseitige Vertrauen ohne verurteilt zu werden. (Interview 4, Absnr. 26)

Zudem beschreiben alle sechs Fachpersonen, dass sie eine tragfähige Kooperation so definieren würden, dass sie Eltern aktiv ihre Fragen stellen und ihre Bedürfnisse äussern können. Sie übernehmen nach einer Fachperson den «Lead» in der Zusammenarbeit (Int. 1, Absnr. 38), was mehrere Fachpersonen damit beschreiben, dass die Eltern auch äussern können, wie regelmässig und in welchen Bereichen sie gerade Unterstützung benötigen (Int. 1, Absnr. 160; Int. 2, Absnr. 40, 164; Int. 3, Absnr. 148; Int. 4, Absnr. 124; Int. 5, Absnr. 128; Int. 6, Absnr. 30, 148). Weiter erkennen die Fachpersonen eine tragfähige Kooperation an den Reaktionen und Rückmeldungen der Eltern, beispielsweise wie sie die Fachperson empfangen und verabschieden, oder wie entspannt sie sind (Int. 1, Absnr. 38, 160; Int. 2, Absnr. 164; Int. 3, Absnr. 148; Int. 4, Absnr. 124). Ein aktives Dabeisein in den Förderstunden wird ebenfalls als Merkmal angesehen (Int. 1, Absnr. 160; Int. 6, Absnr. 148).

D2: Auswirkungen einer tragfähigen Kooperation auf die Zusammenarbeit

Laut vier der Fachpersonen bewirkt eine tragfähige Kooperation, dass Eltern sich sicherer, selbstwirksamer und handlungsfähiger erleben. Dadurch können sie vermehrt priorisieren, was ihnen gerade hilft oder nicht hilft. Hausbesuche, Pausen oder die Veränderung eines Arbeitsbündnisses werden beispielsweise selbst initiiert. Mit einer grösseren Sicherheit der Familie verringert sich nach den Aussagen zweier Fachpersonen die Abhängigkeit von der Fachperson der HFE. (Int. 1, Absnr. 38; Int. 2, Absnr. 42, 44; Int. 5, Absnr. 128, 130; Int. 6, Absnr. 156). Während den Hausbesuchen bewirke eine tragfähige Kooperation, dass der Blick gemeinsam auf das Kind und seine Themen gerichtet wird. Dabei könne ein Wechselspiel zwischen Eltern und Fachperson der HFE entstehen, innerhalb dessen sich die Fachperson zurücknimmt und die Eltern mit dem Kind interagieren. Nächste Schritte würden gemeinsam ausgehandelt (Int. 1, Absnr. 162, Int. 3, Absnr. 150; Int. 4, Absnr. 126; Int. 6, Absnr. 148). Eine Fachperson spricht an, dass in einer tragfähigen Kooperation auch schwierige Phasen gemeinsam durchlaufen werden können und die Fachperson nun auch vermehrt, wenn zu Beginn das Beratungsanliegen der Eltern im Zentrum war, ihre Sichtweise zu Themen wie beispielsweise der Einschulung einbringen kann (Int. 2, Absnr. 170).

D3: Hauptfaktoren für eine tragfähige Kooperation

D3.1: Hauptfaktoren von Seiten der Fachpersonen: Die Fachpersonen sehen folgende Faktoren, die sie als Fachpersonen der HFE für den Aufbau einer tragfähigen Kooperation mit den Eltern mitbringen

sollten. Sie sind nach Anzahl der Fachpersonen, die den Faktor genannt haben und Häufigkeit der Aussagen sortiert aufgelistet.

- Offenheit und Unvoreingenommenheit gegenüber der Familie und der ersten Kontakte (7) (Int. 1, Absnr. 168; Int. 2, Absnr. 40, 172; Int. 3, Absnr. 152; Int. 4, Absnr. 128; Int. 6, Absnr. 30, 152).
- Zusammenarbeit auf Augenhöhe, Miteinander, Wissen verbinden: Gemeinsamer Blick auf das Kind, gemeinsame Auseinandersetzung mit der Situation (Int. 3, Absnr. 34, 152); Jeden Schritt gemeinsam aushandeln, rückversichern (Int. 3, Absnr. 148, 150)

Vieles müssen wir zusammen herausfinden. (Interview 2, Absnr. 174)

Von der Haltung, mit Gleichwertigkeit oder Gleichgewichtigkeit zu tun. Ähm Von, vielleicht meinen Meinungen und Haltungen und von den Eltern ihren Meinungen und Haltungen zur Sache oder zu diesem Problem, das sie schildern [...] Und mit diesem Ernstnehmen auf Augenhöhe. Ich glaube das sind wie Voraussetzungen, sonst geht Kooperation einfach WIRKLICH nicht. (Interview 3, Absnr. 34) (vgl. ebd., Absnr. 148; Int. 5, Absnr. 34)

- Wertschätzung und Begegnung auf Augenhöhe den Eltern und ihrer Situation gegenüber, Sorgen und Anliegen ernstnehmen, ohne zu verurteilen (Int. 1, Absnr. 168; Int. 2, Absnr. 40; Int. 3, Absnr. 34, 152; Int. 4, Absnr. 26)
- Gegenseitiges Vertrauen und eine Beziehung aufbauen (Int. 3, Absnr. 34; Int. 4, Absnr. 26; Int. 5, Absnr. 30, 136)
- Authentisch und ehrlich sein, eigene Sorgen ansprechen (Int. 1, Absnr. 168; Int. 3, Absnr. 34; Int. 4, Absnr. 26; Int. 6, Absnr. 30)
- Haltung des Nichtwissens: eigenes Wissen und Hypothesen zu Beginn zurücknehmen und sich auf die Situation der Familie einlassen, «Wissen darum, dass ich zwar etwas weiss, aber ganz Vieles nicht weiss» (Interview 2, Absnr. 172; vgl. ebd., 17).
- Zurückhaltung beim Einbringen von Ratschlägen, Nachfragen und Fachwissen zugunsten des Beziehungs- und Vertrauensaufbaus (Int. 4, Absnr. 26, 28; Int. 6, Absnr. 30)
- Bei jedem Schritt vom Anliegen der Eltern ausgehen (Int. 3, Absnr. 150, 152; Int. 5, Absnr. 30) dies erfordert stetige Offenheit und Flexibilität (Int. 3, Absnr. 152)
- Ressourcenorientierung: «der Blick auf dem Positiven» (Interview 1, Absnr. 168), «die Eltern sehen zu können, mit ihren Stärken und Ressourcen» (Interview 6, Absnr. 152).
- Ernsthaftes Interesse am Kind und seiner Familie (Int. 1, Absnr. 168; Int. 6, Absnr. 152)
- Akzeptanz gegenüber Entscheidungen der Eltern (Int. 3, Absnr. 34, 152)
- Verlässlichkeit der Fachperson (Int. 5, Absnr. 30, 136)
- Sorgen und Schwieriges wirklich anhören und aushalten können (Int. 1, Absnr. 168)
- Sicherheit vermitteln und das Kohärenzgefühl der Eltern stärken (Int. 5, Absnr. 30)
- Herzlichkeit (Int. 2, Absnr. 172)

D3.2 Hauptfaktoren von Seiten der Familien: Die genannten Faktoren von Seiten der Familien wurden ebenfalls nach Anzahl Fachpersonen und Häufigkeit der Aussagen sortiert.

- Offenheit und Bereitschaft, sich auf Unterstützung und den Kontakt mit der Fachperson der HFE einzulassen (Int. 1, Absnr. 38; Int. 2, Absnr. 40; Int. 4, Absnr. 128; Int. 6, Absnr. 30, 152)
- Freiwilligkeit und ein eigenes Anliegen (Int. 1, Absnr. 166; Int. 2, Absnr. 172; Int. 6, Absnr. 152-154).

- Zeit und Kapazität (Int. 1, Absnr. 38, 166; Int. 5, Absnr. 108, 136)
- Gegenseitiges Vertrauen, Beziehung (Int. 3, Absnr. 34; Int. 5, Absnr. 136).
- Fachperson nicht als Konkurrenz ansehen (Int. 5, Absnr. 134)

6. Reflexion des Forschungsmethodischen Vorgehens

Das folgende Kapitel widmet sich der kritischen Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens. Dabei wird die Stichprobe, die Durchführung der Expert:inneninterviews und die Auswertung der Daten mittels qualitativer Inhaltsanalyse beleuchtet. Die Wahl eines qualitativen Vorgehens erwies sich aus Sicht der Autorin als dienlich für die Beantwortung der Fragestellung. Es ermöglichte eine umfangreiche Analyse des Kooperationsaufbaus aus verschiedenen Perspektiven. Gleichzeitig ist wichtig zu betonen, dass die Ergebnisse aufgrund der kleinen Stichprobe nicht als repräsentativ betrachtet werden können. In der nachfolgenden Diskussion der Ergebnisse wurde dementsprechend beachtet, dass sich in einer qualitativen Analyse keine klaren Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge erstellen lassen und es sich bei den Schlussfolgerungen um Hypothesen handelt, die auf Einzelfällen basieren (vgl. Kapitel 4.1.1).

6.1 Auswahl der Stichprobe

Für die Interviews wurden Fachpersonen der HFE anhand ihres Fachwissens und ihrer Berufserfahrung angefragt (vgl. Kapitel 4.1.2.3). Die Mehrheit der Fachpersonen, die sich für eine Interviewteilnahme bereit erklärten, kennt die Autorin persönlich. Dadurch ist eine subjektive Sichtweise bei der Auswahl der Expert:innen nicht gänzlich auszuschliessen. Demgegenüber können Kenntnisse über den Erfahrungsschatz der Fachpersonen bei der Auswahl auch als hilfreich bewertet werden. Mit sechs Fachpersonen aus zwei unterschiedlichen Heilpädagogischen Diensten ist die Stichprobe relativ klein. Um eine grösstmögliche Anonymität zu gewährleisten, wurden die Angaben zur Stichprobe sowie die persönlichen Reflexionen der Autorin nicht an einzelne Interviews und Personen geknüpft dargestellt. Die Interviews wurden sorgfältig anonymisiert. Trotzdem ist es anhand der überschaubaren Stichprobe schwierig, eine hundertprozentige Anonymität zu gewährleisten. Diese Problematik wurde mit den betroffenen interviewten Fachpersonen besprochen (vgl. Flick, 2016; Gläser & Laudel, 2009).

In einem qualitativen Vorgehen werden bewusst unterschiedliche Perspektiven eines Praxiskontextes einbezogen und berücksichtigt (vgl. Kapitel 4.1.2). Jeweils vier und zwei Fachpersonen arbeiten im selben Kanton unter denselben Rahmenbedingungen. Details zu den institutionellen Rahmenbedingungen wurden nach anfänglicher Intention nicht vorgängig erfragt, da dies spätere Fragen im Expert:inneninterview vorweggenommen und beeinflusst hätte. Sie flossen innerhalb des Leitfadens in der Thematik *Heterogenität, Responsivität und Adaptionsmöglichkeiten* ein. In der Durchführung der Interviews lag der Fokus unterschiedlich stark auf den institutionellen Rahmenbedingungen und Abläufen. In den Ergebnissen kristallisierten sich zwei grundlegende Rahmenbedingungen zur Vorgehensweise in der Anfangsphase heraus (vgl. Kapitel 5.2.2).

- Durchführung einer Abklärung über maximal 6 Monate. Die Eltern entscheiden im Rahmen eines Abklärungsgesprächs und Arbeitsbündnisses über die Aufnahme von HFE. Danach wird ein Finanzierungsantrag in Form eines Berichtes an den Kanton gestellt.

- Erster Termin am Heilpädagogischen Dienst mit Eltern und Kind, welcher eine Spielabklärung und ein Anamnesegespräch mit zwei Fachpersonen der HFE oder einer Fachperson der HFE und einer Fachperson der Logopädie beinhaltet. Ob die Fachperson der Logopädie miteinbezogen wird, hängt davon ab, ob bei der Anmeldung ausdrücklich Fragen zum Spracherwerb vorliegen. Danach entscheiden die Eltern über die Aufnahme von HFE. Nach der Übernahme der Familie durch eine andere Fachperson der HFE startet eine halbjährige Einstiegs- und Analysephase, am Ende derer eine Verordnungsverlängerung stattfinden muss.

Die Fachpersonen gaben einstimmig an, dass sie bestehende Abläufe, Rahmenbedingungen und Vorlagen als sinnvoll erachten und mehr oder weniger stark für sich nutzen können. Sie erachten ihre Freiheiten im Vorgehen als hoch (vgl. Kapitel 5.2.2). Demnach kann davon ausgegangen werden, dass diese die Fachpersonen im Beschrieb des Vorgehens nicht massgebend beeinflusst haben. Sie wurden deshalb in der Auswertung nicht im Detail berücksichtigt. Wie Rahmenbedingungen eines Heilpädagogischen Dienstes gestaltet werden könnten, dass sie dem Kooperationsaufbau mit den Eltern dienen, könnte Thema einer weiterführenden Studie sein. (vgl. Kapitel 8.3).

6.2 Durchführung der Expert:inneninterviews

Die Durchführung eines Pre-Tests gab der Autorin Sicherheit für die Durchführung des ersten Interviews. Unklarheiten konnten präzisiert werden (vgl. Kapitel 4.1.2.1). Nachdem der Pre-Test 45 Minuten gedauert hat, dauerten die weiteren Interviews alle 60 bis 100 Minuten. Daraus kann geschlossen werden, dass der Leitfaden eher umfangreich angelegt war. Gleichzeitig zeigt die Dauer der Interviews, dass den Fachpersonen das Thema wichtig ist und viel Erfahrung und Fachwissen eingebracht wurde. Es war vorab schwer abschätzbar, wie detailliert die Fachpersonen ihr Vorgehen anhand des Fallbeispiels schildern würden. Schlussendlich erwiesen sich in der Auswertung genau solche detaillierten Schilderungen als aufschlussreich, da hier die Anwendung Familienorientierter Arbeitsweisen erkennbar wurde. Kritisch anzumerken ist, dass durch die lange Dauer eine Ermüdung der Beteiligten spürbar wurde, was die Genauigkeit der Antworten und Nachfragen negativ beeinflusst haben könnte (vgl. Anhang 5.8).

Die Autorin versuchte, die Fachpersonen möglichst offen erzählen zu lassen und eigene Vorannahmen zu reflektieren. Das Vorgehen anhand des Fallbeispiels erwies sich dabei als hilfreich und gewährleistete eine höhere Objektivität und Vergleichbarkeit. Dieses wurde mit unterschiedlichen Gewichtungen beschrieben, was einen breiten Überblick und gleichzeitig eine hohe Übereinstimmung der Daten ergab. Während einigen Interviews reflektierte die Autorin, ob diese zu sehr in eine bestimmte Richtung gehen (vgl. Anhang 5.8). Die Mischung aus Lenken des Interviews auf für die Auswertung relevante Daten und einem möglichst unvoreingenommenen, offenen Fragen stellte sich als herausfordernd dar. Vorwissen aus der Theorie gab der Autorin Sicherheit und die Möglichkeit, gezieltere Nachfragen zu stellen. Andererseits könnten Überschneiden sowohl mit den theoretischen Grundlagen als auch mit vorherigen Interviews veranlasst haben, lenkend nachzufragen. Dadurch könnte eine höhere Übereinstimmung entstanden sein, als wenn die Fachpersonen gänzlich frei erzählt hätten. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die aus einem Expert:inneninterview resultierenden Daten nie als unabhängig vom Verhalten der interviewenden Person betrachtet werden können (Bogner et al.,

2014). Eine hundertprozentige Objektivität in der Interviewführung ist demnach nicht möglich (ebd.). Umso mehr ist Transparenz in den Erhebungs- und Auswertungsprozessen nötig (ebd.), was im Kapitel 4 und nun insbesondere unter Kapitel 6.3 versucht wird. Zudem kann es in Expert:inneninterviews von Vorteil sein, wenn die interviewende Person als Co-Expert:in angesehen wird, wodurch in einem Fachaustausch relevantes Fachwissen erfragt werden kann (ebd., S. 52). Nebst den Nachfragen könnten die Antworten der Fachpersonen dadurch beeinflusst worden sein, dass sie im Wissen darüber waren, als Expert:innen zu einem Thema befragt zu werden. Dadurch könnte bewusst ein positives Bild dargestellt worden sein. Der Titel der Arbeit *Zu den Eltern ins Boot steigen*, könnte bereits eine Haltung transportiert haben, die von den Fachpersonen im Interview aufgenommen wurde. Sawyer und Campbell (2012) weisen in einer Studie darauf hin, dass Fachpersonen in Befragungen oft angeben, hauptsächlich in Form eines Coachings der Eltern zu arbeiten, während Analysen der Praxis anhand von Videos oder Beobachtungen mehrheitlich kindzentrierte Arbeitsweisen zeigen. Sie schliessen daraus, dass eigens wiedergegebene Daten ein idealtypischeres Bild der eigenen Praxis zeigen, als schlussendlich umgesetzt wird (ebd.). Dies lässt sich auch auf die vorliegende Arbeit übertragen. Um ein genaueres Bild der tatsächlichen Praxis abzubilden, wären weiterführende Studien nötig (vgl. Kapitel 8.3). Gleichzeitig kann dies auch ein Vorteil sein, da nach Möglichkeiten und Gelingensbedingungen für einen Kooperationsaufbau in der Anfangsphase gefragt wurde, um die berufliche Qualität zu verbessern. Es wurde keine kritische Analyse des Vorgehens der Fachpersonen angestrebt.

6.3 Datenauswertung anhand inhaltlich strukturierender qualitativer

Inhaltsanalyse

Die Tatsache, dass die Transkription und die anschliessende Datenaufbereitung durch ein Kategoriensystem zeitnah an die Durchführung der Interviews stattfanden, empfand die Autorin als hilfreich. So waren das Datenmaterial stets präsent und es konnten rasch Verknüpfungen erstellt werden. Das Erstellen eines deduktiven Kategoriensystems rein anhand des Leitfadens erwies sich als unpraktisch, da beispielsweise durch das einleitende Thema «Definitionen» Fragen zur Kooperation doppelt behandelt worden wären. Deshalb wurden die Hauptkategorien von Anfang anhand der theoretischen Grundlagen zu den Familienorientierten Arbeitsweisen erstellt. Vier Subkategorien inklusive der zweiten Subkategorien beziehen sich direkt auf die beziehungs- und teilhabeorientierten Aspekte der Familienorientierten Arbeitsweisen nach Dunst (2014), angepasst an die Sichtweise der Fachperson. Dies erwies sich für die Beantwortung der Fragestellung als hilfreich. Einige Subkategorien wurden induktiv hinzugefügt oder angepasst, so auch die Subkategorie *Wissen und Kompetenzen* (vgl. Anhang 6.2). In der quantitativen Auswertung wurde diese aufgrund der darin enthaltenen Aussagen der Fachpersonen den teilhabeorientierten Aspekten der Familienorientierung zugeordnet. Hier lässt sich eine subjektive Einschätzung der Autorin nicht gänzlich ausschliessen.

Als herausfordernd erwies es sich, die Struktur des beschriebenen Ablaufes der Fachpersonen anhand der Prozessschritte darzustellen und gleichzeitig das darin beschriebene Vorgehen unter den Kategorien zu den Familienorientierten Arbeitsweisen abzubilden. Unter der Subkategorie B1 (siehe Anhang 6.3.2) wurden möglichst nur die Erwähnung der Prozessschritte und der Rahmenbedingungen eingeordnet, während detaillierte Beschreibungen zum Vorgehen den familienorientierten

Vorgehensweisen unter den Kategorien A und B3 (siehe Anhang 6.3.1, 6.3.2) zugeordnet wurden. Mit diesem Vorgehen liessen sich gewisse Doppelcodierungen nicht vermeiden.

Teilweise waren die Aussagen nicht eindeutig einer Familienorientierten Arbeitsweise zuordbar, wodurch sich die Autorin jeweils für eine Kategorie entscheiden musste. Dadurch wurde die Begründung des Kategoriensystems (siehe Anhang 6.2) stetig präzisiert. Ein Beispiel dazu ist die Subkategorie A2.1: *Zwischenmenschliches Verhalten*. Hier stand der Beschrieb von dem Beziehungsaufbau dienlichen Verhaltensweisen in den ersten Terminen im Fokus. Dadurch wurden teilweise auch Verhaltensweisen wie eine hohe Flexibilität der Fachpersonen innerhalb des Erstkontaktes, dieser Kategorie und somit den beziehungsorientierten Aspekten zugeordnet, obwohl *Flexibilität und Individualität im Vorgehen der Fachperson* ein teilhabeorientierter Aspekt ist (vgl. Kapitel 2.3.3.2). Insbesondere die quantitative Auswertung der Ergebnisse ist daher mit Vorbehalt anzusehen, da diese teilweise auf subjektiven Einordnungen der Autorin basiert und aufgrund der Grösse der Stichprobe keine aussagekräftigen Schlussfolgerungen, sondern lediglich Hypothesen aufgestellt werden können (vgl. Roos & Leutwyler, 2017). Trotz mehrmaliger, sorgfältiger und begründeter Codierung (vgl. Kapitel 4.3.2) kann eine vollumfängliche Intracoderreliabilität der Daten nicht gewährleistet werden, die Einordnung in die Kategorien ist immer mit einer gewissen Subjektivität in den Auslegungen der Aussagen der Fachperson durch die Autorin verbunden. Die klare Darstellung und Orientierung an den theoriebasierten Codierregeln und den zugehörigen Ankerbeispielen konnten die Objektivität jedoch erhöhen.

7. Diskussion der Ergebnisse

Im vorliegenden Kapitel werden die Ergebnisse mit Rückschluss auf die erarbeiteten theoretischen Grundlagen diskutiert und interpretiert. Dabei werden die Subkategorien in eine der Beantwortung der Fragestellung dienliche Reihenfolge gebracht. Zuerst wird die Definition und Gewichtung einer tragfähigen Kooperation und der Anfangsphase der HFE dargestellt. Danach werden entlang der grundlegenden Prozessschritte der Anfangsphase die beziehungs- und teilhabeorientierten Aspekte der Familienorientierten Arbeitsweisen im Vorgehen der Fachpersonen diskutiert. Gleichzeitig werden unter jedem Prozessschritt Gelingensbedingungen für den Aufbau einer tragfähigen Kooperation, welche in der Literatur wie auch in den Interviews benannt wurden, mit dem Vorgehen der Fachpersonen verglichen. Schlussendlich werden Spannungsfelder innerhalb des Kooperationsaufbaus beleuchtet.

7.1 Stellenwert und Definition einer tragfähigen Kooperation zwischen Eltern und Fachperson der HFE

Um zu analysieren, wie die Fachpersonen eine tragfähige Kooperation aufbauen, ist von Bedeutung, wie sie eine solche definieren. In der Literatur wird eine Kooperation unter anderem über eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gemeinsam definierte Ziele, stetige Aushandlungsprozesse zwischen den Beteiligten sowie dem Nutzen von unterschiedlichem Wissen der beteiligten Personen, um das Anliegen zu bearbeiten, definiert (vgl. Kapitel 2.2.1).

Alle Fachpersonen erkennen eine tragfähige Kooperation daran, dass Eltern aktiv Fragen stellen, ihre Bedürfnisse äussern und bestimmen, ob sie Unterstützung benötigen, wie regelmässig sie diese in Anspruch nehmen wollen und in welchen Bereichen sie diese benötigen (vgl. Kapitel 5.2.4). Daraus

kann geschlossen werden, dass sie eine gewisse Gegenseitigkeit und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe anstreben, in welcher den Eltern einen aktiven Part zukommt. Dunst (2014) sieht den Lead bei den Eltern, da das Anliegen und die Bedürfnisse der Eltern in den Mittelpunkt gesetzt werden sollten. Eine Fachperson drückt dies genau so aus: «und die Eltern haben den Lead, sie haben bei mir den Lead» (Interview Nr. 1, Absnr. 38). Zudem wird in den Definitionen der Fachpersonen eine Ähnlichkeit zum Ansatz des Empowerments und dem Arbeitsprinzip der Familienorientierung ersichtlich (vgl. Kapitel 5.2.4 und Kapitel 2.2.5, 2.1.7). Dies kann als Hinweis gewertet werden, dass Familienorientierte Arbeitsweisen eng mit dem Aufbau von kooperativen Beziehungen zwischen Eltern und Fachpersonen der HFE zusammenhängen (vgl. Dunst, 2014). Insgesamt wird die in der Arbeit verwendete Definition einer tragfähigen Kooperation in den Interviews zu einem grossen Teil bestätigt. Dass der Kooperation mit den Eltern eine hohe Bedeutung zugeschrieben wird, zeigt sich aus Sicht der Autorin auch dadurch, dass sich zahlreiche Fachpersonen für eine Interviewteilnahme bereit erklärt haben und die Interviews alle mindestens 60 Minuten dauerten.

7.2 Stellenwert der Anfangsphase

In der Anfangsphase der HFE wird das Fundament für die Beziehung und eine zukünftige Kooperation mit den Eltern gelegt (Thurmair & Naggl, 2010; Schwing & Fryzser, 2015).

Die Ergebnisse zeigen, dass alle Fachpersonen der Anfangsphase eine zentrale Bedeutung zuschreiben. Sie stellt die Basis für eine gelingende Zusammenarbeitsphase dar (vgl. Kapitel 5.2.1). Die grösste Bedeutung innerhalb der Anfangsphase wird dem Beziehungs- und Vertrauensaufbau beigemessen. Dieses Vertrauen wird in den Ergebnissen wie auch der Literatur als Grundlage für eine tragfähige Kooperation genannt (vgl. Kapitel 2.2.1; 2.3.2.1; 5.2.4). Diese Gewichtung der Fachpersonen wird in den beschriebenen Vorgehensweisen klar ersichtlich. Mit 56 am zweitmeisten Aussagen wurden der *Subkategorie Begegnung, Interaktion und Umgang mit der Familie* zugeordnet, in welcher die ersten Kontakte und der Beziehungsaufbau beschrieben werden (vgl. Kapitel 5.1). Weiter zeigt sich sowohl in der Literatur als auch in den Interviews, dass der Aufbau eines individuellen Fallverständnisses zentral für den weiteren Verlauf der Zusammenarbeit ist. «Vor jeglichem Handeln steht das Bemühen zu verstehen» (Hochuli Freund & Stotz, 2021, S. 143). Dieses Bemühen zeigt sich in den beschriebenen Vorgehensweisen. Mit 61 am meisten Aussagen wurden der *Subkategorie A.2.3 Erfassen und Verstehen der Situation der Familie* zugeordnet. Obschon alle Fachpersonen die Anfangsphase in einem Zeitrahmen von einem halben Jahr sehen, wird den ersten Kontakten die grösste Bedeutung zugesprochen. Dies zeigt sich auch darin, dass diese im Vergleich zu den anderen Prozessschritten, welche im nächsten Kapitel diskutiert werden, am ausführlichsten beschrieben wurden.

7.3 Vorgehen der Fachpersonen unter den beziehungsorientierten und teilhabeorientierten Aspekten

Eine familienorientierte Frühförderung zeichnet sich dadurch aus, dass die Fachperson ihre Vorgehensweise individuell und flexibel an die Situation, die Anliegen und Prioritäten einer Familie anpasst, auch wenn sich diese im Verlaufe der Zusammenarbeit ändern (Dunst & Trivette, 2009; Dunst, 2014; Sarimski et al., 2012b).

Die Fachpersonen wurden in den Interviews nach ihrer Vorgehensweise bezüglich eines fiktiven Fallbeispiels aus der HFE gefragt (vgl. Anhang 4.1). Danach wurde ihnen die Frage gestellt, welche Prozessschritte individuell an das Fallbeispiel angepasst wurden. In 16 Aussagen sprachen die Fachpersonen darüber, dass sie grundsätzlich versuchen, die ersten Kontakte flexibel und individuell zu gestalten und jeden Schritt der Familie anzupassen (vgl. Kapitel 5.2.2). Auf die Frage, welche Prozessschritte aufgrund innerer Überzeugungen immer durchgeführt werden, bezogen sich ebenfalls die meisten Aussagen auf ein flexibles, an die Bedürfnisse der Familie angepasstes Vorgehen (vgl. Kapitel 5.2.2). Die Freiheiten im Vorgehen werden hoch eingeschätzt und Leitlinien als sinnvoll erachtet, was im Interview 6 zum Ausdruck kommt: «Also, ich glaube alles ist wichtig. Also von dem her ist das noch schön. Ich glaube es gibt nichts, wo wir machen, wo nicht wichtig wäre» (Absnr. 112). Dies zeigt sich auch darin, dass die Fachpersonen dem grundsätzlichen Ablauf der Prozessschritte in der Anfangsphase nach Thurmair und Naggl (2010) und Pretis (2020) zustimmen, auch wenn ihn in der Praxis nicht alle so «lehrbuchmässig Punkt nach Punkt» (Interview 2, Absnr. 2) durchführen würden. In den folgenden Kapiteln wird nun anhand dieser Prozessschritte (vgl. Kapitel 2.2.2) das von den Fachpersonen beschriebene Vorgehen in Bezug auf die Familienorientierten Arbeitsweisen diskutiert.

7.3.1 Erstkontakt

Thurmair und Naggl (2010) wie auch Pretis (2020) verstehen unter dem Erstkontakt das erste Telefonat mit den Eltern, in welchem über ein erstes Anliegen ausgetauscht und eine Vereinbarung über das Erstgespräch getroffen wird (ebd.). In den Interviews wird unter Erstkontakt nebst dem ersten Telefonat ein erster persönlicher Kontakt mit der Familie beschrieben, welcher einem Erstgespräch vorangesetzt wird. Diesem messen alle Fachpersonen eine grosse Bedeutung bei (vgl. Kapitel 5.2.1, 5.2.2). Deshalb wird der Erstkontakt nun separat und nicht wie in den theoretischen Grundlagen unter dem Prozessschritt Erstgespräch/Anamnese aufgeführt (vgl. Kapitel 2.2.2).

«Wenn man belastet ist, und man meldet sich an einem Ort, dann ist es unglaublich bedeutsam, was einem dort als Erstes entgegenkommt» (Interview 2, Absnr. 18). Der Anfang der HFE ist für die Eltern meist nicht positiv behaftet, sondern belastet durch die Tatsache, dass die Entwicklung des eigenen Kindes auffällig verläuft und man Hilfe in Anspruch nehmen muss (Koch & Ernst, 2019). In den Interviews kommt zum Ausdruck, dass die Fachpersonen sich dessen bewusst sind. Sie möchten das Belastungserleben der Eltern reduzieren und keine zusätzliche Belastung verursachen (vgl. Kapitel 5.2.1). Die folgenden Erläuterungen beziehen sich nebst dem Erstkontakt auf erste Begegnungen mit der Familie, die keinem anderen Prozessschritt zugeordnet wurden.

Beziehungsorientierte Aspekte der Familienorientierung

Zwischenmenschliches Verhalten: Dem Vertrauensaufbau wird in den ersten Kontakten eine grosse Bedeutung beigemessen (vgl. Kapitel 7.2; Wabnitz & Bossard, 2022; Weiss, 2015). Dazu muss den Eltern das Gefühl gegeben werden, anerkannt, beachtet und wertgeschätzt zu werden (Bamberger, 2022; Weiss, 2015). Dunst und Trivette (2009) verstehen unter *zwischenmenschlichem Verhalten* eine warmherzige und einfühlsame Interaktionsweise oder Respekt den Eltern gegenüber. Mehrere Fachpersonen beschreiben, wie sie beim Erstkontakt echtes Interesse am Kind zeigen und den Eltern so signalisieren, dass sie Kontakt mit dem Kind als schön empfinden (vgl. Kapitel 5.2.1). Für eine Fachperson stellt dies explizit einen Teil des Vertrauensgewinns dar (Int. 6, Absnr. 70). Zudem wird

ausführlich beschrieben, wie vom ersten Telefonat an versucht wird, über Freundlichkeit, Wertschätzung und Bestärkung darin, sich auf Unterstützung einzulassen, das Belastungserleben zu senken (vgl. Kapitel 2.2.5). Zu letzterem Punkt stellt eine Fachperson eine direkte Verbindung mit der Stärkung des Kohärenzgefühls der Eltern her, indem sie dem Schritt eine Sinnhaftigkeit und den Eltern eine Sicherheit in ihrem Handeln vermitteln möchte (Int. 2, Absnr. 28). Weiter wird in verschiedenen Situationen ein feinfühliges Respektieren davon, wieviel die Eltern zu Beginn von sich und ihrer Lebenssituation preisgeben möchten, beschrieben (vgl. Kapitel 5.2.1).

Die Ergebnisse bekräftigen die Resultate der Studie von Sarimski et al. (2014), in welcher der Vertrauensaufbau ebenfalls als Gelingensbedingung für die Zusammenarbeit genannt wurde. Dabei wurde unter anderem als hilfreich beschrieben, den Eltern zu Beginn einfach einmal zuzuhören und das Gesagte anzunehmen, ohne zu kritisieren (ebd.). Dieses anfängliche Bemühen, die Situation der Familie wirklich zu verstehen (vgl. Dunst & Trivette, 2009), wurde bereits unter Kapitel 7.2 als der in den Interviews am umfangreichsten beschriebene Aspekt der Anfangsphase erwähnt. Fachpersonen der HFE müssen dazu einerseits hohe Kompetenzen in der Gesprächsführung mitbringen und andererseits mit einer «Haltung der Offenheit» (Hochuli Freund & Stotz, 2021, S. 161) in die Familie gehen (vgl. Kapitel 2.3.2.1). Eine Haltung des Nichtwissens von Seiten der Fachperson bewirkt, dass Eltern als Experten für ihre Situation und den Alltag mit ihrem Kind angesehen werden (vgl. Kapitel 2.3.2.1). Dies wird von mehreren Fachpersonen betont, besonders deutlich in Interview 1: «Und dass die Eltern sich als kompetent fühlen. Ich bin die Nichtwissende, sie sind die die ja // das Wissen haben» (Absnr. 56). Zudem wird ein Interesse an der Situation einer Familie ersichtlich, beispielsweise in Interview 2: «Mich interessiert wer Sie sind. Mich interessiert wie sie leben, mich interessiert was für Ideen sie haben» (Absnr. 24). Eigene Hypothesen oder Vorannahmen werden reflektiert und eine möglichst offene Haltung angestrebt (vgl. Kapitel 5.2.1), was hohe Selbstreflexionskompetenzen erfordert (Hochuli Freund & Stotz, 2021). Dies wird von Weiss (2015) als eine Bedingung für den Aufbau einer Anerkennungsbeziehung und von Hochuli Freund und Stotz (2021) als Merkmal einer professionellen Vorgehensweise angesehen. Die Fachpersonen möchten dadurch den Familien das Gefühl geben, sich wahrgenommen, verstanden und ernstgenommen zu fühlen (vgl. Kapitel 5.2.1). Hochuli Freund und Stotz (2021) machen in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass der Anspruch einer Fachperson, zu Beginn reine Beobachtungen vorzunehmen, ohne zu bewerten oder zu erklären, im Widerspruch steht mit dem Anspruch, sich Orientierung zu verschaffen. Hier braucht es eine gewisse Beurteilung, um handlungsfähig zu bleiben (ebd.). Um eine möglichst hohe Sachlichkeit in den anfänglichen Beobachtungen zu ermöglichen, erachten sie einerseits die kritische Reflexion der Fachperson, indem sie über ihr eigenes Handeln und die subjektiven Prägungen ihrer Beobachtungen nachdenkt, andererseits die Überprüfung der Wahrnehmungen mit denjenigen von anderen Fachpersonen, beispielsweise durch eine Videoanalyse (ebd.). Ein Nachdenken über das eigene Handeln und den Austausch mit anderen Fachpersonen wird in mehreren Interviews beschrieben (vgl. Int. 2, Absnr. 24; Int. 4, Absnr. 82; Int. 5, Absnr. 26; Int. 6, Absnr. 20, 166)

Überzeugungen und Haltungen: Dunst (2014) ordnet den beziehungsorientierten Aspekten der Familienorientierung zudem die Überzeugungen und Haltungen einer Fachperson zu. Darunter wird eine positive Sichtweise auf die Familienmitglieder und eine positive Kommunikation mit den

Familienmitgliedern verstanden (vgl. Kapitel 2.3.2.2). In den Beschrieben der ersten Kontakte machen die Fachpersonen mehrere Aussagen dazu, dass sie den Eltern gegenüber Benennen, was ihnen Positives beim Kind oder den Familienmitgliedern auffällt und sie den Blick zu Beginn hauptsächlich auf die Stärken richten (vgl. Kapitel 5.2.1). Die Belastung und die Sorgen der Eltern sollten dabei nicht weniger anerkannt werden (Hintermair, 2014). In Interview 3 wird dies folgendermassen beschrieben: «Oder auch, was können wir ganz gut nachvollziehen an ihren, also anhand von dem, wo wir das Kind kennengelernt haben und wo sie berichtet haben, was ihnen Sorgen macht. Also wie auch beides wertschätzen» (Absnr. 54). In vier der Interviews wird sichtbar, dass in den ersten Kontakten auf bestehende Fähigkeiten der Familienmitglieder geachtet wird und bisherige Lösungsversuche der Familie anerkannt werden. Dadurch geht der Blick weg von belasteten Bereichen und hin zu gut funktionierenden Bereichen. Gerade in belasteten Situationen kann es sein, dass eigene Ressourcen nicht mehr wahrgenommen werden (Hintermair, 2014). Daher scheint es ein wichtiger Faktor zu sein, dass die Fachpersonen Vertrauen in die Entwicklungspotentiale der Familien haben (ebd.). Indem Eltern von Anfang an vermittelt wird, dass sie über Kompetenzen und Ressourcen verfügen, können sie Situationen als handhabbar und ihre Handlungen als sinnvoll erleben. Dadurch kann ihr Kohärenzgefühl gestärkt werden (vgl. Kapitel 2.2.5). Im weiteren Verlauf der Zusammenarbeit können so Selbstwirksamkeitserwartungen, Bewältigungskompetenzen und Problemlösestrategien der Eltern, welche wichtige Resilienzfaktoren darstellen, gestärkt werden (vgl. Kapitel 2.2.3).

Auf die Frage nach Hauptfaktoren für eine gelingende Kooperation nannten die Fachpersonen unter anderem Verhaltensweisen den Eltern gegenüber wie Herzlichkeit, ernsthaftes Interesse am Kind zeigen, Sicherheit vermitteln und das Kohärenzgefühl stärken. Weiter wurde die Entwicklung des gegenseitigen Vertrauens als wichtig für eine Kooperation angesehen. Im beschriebenen Vorgehen zum Erstkontakt scheinen die Fachpersonen genau diese Faktoren zu beachten und umzusetzen.

Teilhabeorientierte Aspekte der Familienorientierung

Ermöglichen von Aktivität und Meinung: Sarimski et al. (2021) sehen den Einbezug der Eltern in jegliche Entscheidungsprozesse als ein Qualitätsmerkmal familienorientierter Frühförderung an. Dies lässt sich in den Beschrieben des ersten Telefongesprächs erkennen, in welchem alle Fachpersonen den Familien die Wahl lassen bezüglich des Settings des Erstkontakts (vgl. Kapitel 5.2.1). Nebst grösstmöglicher Mitbestimmung sollten Eltern verständlich und transparent über Abläufe informiert werden (Pretis, 2020). Die Fachpersonen informieren die Eltern über vorgegebene Abläufe an ihrem Heilpädagogischen Dienst und machen ihren Wissensstand zur Situation des Kindes transparent, indem sie Bezug auf bereits erhaltene Unterlagen nehmen (vgl. Kapitel 5.2.1). Ein Ermöglichen von Aktivität und Partizipation der Familienmitglieder wird auch dadurch sichtbar, dass diese von Anfang an der Bearbeitung des Anliegens beteiligt sind (Dunst, 2014; Pretis, 2020). Drei der Fachpersonen beschreiben, dass die Eltern von Anfang in Spielsituationen mit dem Kind einbezogen sind (vgl. Kapitel 5.2.1). Zudem werden den Eltern Möglichkeiten zur direkten Kompetenzstärkung angeboten, indem sie sie «möglichst rasch ins Handeln bringen» (Interview 1, Absnr. 74), beispielsweise durch Video- oder Bildanalysen von gelungenen Interaktionsmomenten zwischen Eltern und Kind (vgl. Kapitel 5.2.1).

Flexibilität und Individualität: Eine teilhabeorientierte Vorgehensweise zeichnet sich durch individuelles und flexibles Anpassen an die Familie an (Dunst & Trivette, 2009; Dunst, 2014; Sarimski et al., 2012b).

In den Interviews wird eine hohe Flexibilität innerhalb des ersten Termines ersichtlich, indem den Familien stets verschiedene Optionen offengelassen werden und das Vorgehen flexibel an die Bedürfnisse und die Situation der Familie angepasst wird. Dadurch soll, wie mehrmals ausgedrückt wird, das Belastungserleben der Familien reduziert werden (vgl. Kapitel 5.2.1).

das Andere, wenn Emily sich hinter der Mutter verstecken würde, hinter dem Sofa, gar nicht an die Türe käme, im Zimmer wäre, würde ich der Mutter sagen, «es ist ok, wir sitzen einmal, wir können aufs Sofa, an den Tisch», was sie mir anbietet. «Dann können Sie mir zuerst erzählen und dann nachher, wenn es geht, wenn Emily bereit ist mit mir noch ein bisschen in ein Spiel, um sie auch kennenzulernen». (Interview 1, Absnr. 50)

7.3.2 Erstgespräch und Anamnese

In einem Erstgespräch werden die Anliegen und Bedürfnisse der Familie abgeholt und die wichtigsten anamnestischen Daten erhoben (vgl. Kapitel 2.2.2). Alle Fachpersonen beschreiben in ihrem Vorgehen ein Erstgespräch, fünf davon tun dies nach einem ersten Kontakt mit Kind und Familie (vgl. Kapitel 5.2.2). Bereits hier sollten Eltern die Familien- und Alltagsorientierung der HFE wahrnehmen (Jung, 2010). Die Fachpersonen streichen nebst dem Erfragen von anamnestischen Angaben zum Kind auch die Relevanz einer Umfeldanamnese oder das Erfragen von Kindheitserfahrungen der Eltern hervor.

Beziehungsorientierte Aspekte der Familienorientierten Arbeitsweisen

Zwischenmenschliches Verhalten: Nachdem beim Erstkontakt eine grösstmögliche Offenheit und das Wahrnehmen der Familie in ihrer jetzigen Situation im Vordergrund standen (vgl. Kapitel 7.3.1), stellen die Fachpersonen nun gezieltere Fragen zur Vertiefung des Situationsverständnisses (vgl. Kapitel 5.2.1). Eine Alltagsorientierung lässt sich im Beachten der Spiel- und Wohnsituation der Familie oder im Erfragen eines typischen Tagesablaufs erkennen, wodurch spätere Förderangebote in den familiären Alltag eingebettet werden können (vgl. Kapitel 5.2.1; R.A. McWilliam, 2010b; Sarimski et al., 2021).

Informationen sollen der Familie klar, vollständig, ihrem Stil und Verständigungsniveau entsprechend vermittelt werden (Dunst, 2014). Im Erstgespräch ist das Erläutern der Rahmenbedingungen und der Arbeitsweise der HFE gegenüber den Eltern ein wichtiger Bestandteil (Thurmair & Naggl, 2010). Dies wird in den Interviews teilweise bereits beim Erstkontakt beschrieben, indem an eine Spielsituation mit dem Kind angeknüpft wird. Die Arbeit der HFE wird verstehbar und erlebbar, «eigentlich durch das, dass ich es eben gerade mache» (Interview 6, Absnr. 70). Jung (2010) macht darauf aufmerksam, dass Eltern von Beginn an über die Wichtigkeit ihrer aktiven Beteiligung an der Diagnostik und der Förderung informiert werden sollen. Auf die Interviewfrage, wie den Eltern gegenüber die HFE erläutert wird, wurde am häufigsten ein Miteinander zwischen Eltern und HFE beschrieben. Zudem wird die Bedeutung der Eltern als wichtigste Bezugspersonen des Kindes hervorgehoben. Die Fachpersonen beschreiben den Eltern die Notwendigkeit der Verbindung vom Wissen der Eltern zum Alltag mit dem Kind und dem Wissen der Fachperson der HFE zur Entwicklung des Kindes, um gemeinsam Ausprobieren und Lösungen erarbeiten zu können (vgl. Kapitel 5.2.1). Damit betonen sie bereits beim Erläutern der HFE wichtige Faktoren einer Kooperation (vgl. Kapitel 2.2.1) und scheinen sich der Bedeutsamkeit des Miteinanders bewusst zu sein, wie folgendes Zitat zeigt: «Oder dass einfach eigentlich alles, was uns zusammenbringt, was ein Teil der Eltern und ein Teil von mir ist, das wird einfach mehr» (Interview 4, Absnr. 92). Ebendieser Aspekt der Zusammenarbeit auf Augenhöhe durch die Verbindung

unterschiedlicher Sichtweisen von Eltern und Fachperson der HFE wurden am zweithäufigsten als Faktor für eine gelingende Kooperation erwähnt (vgl. Kapitel 5.2.4). Auch in der Studie von Sarimski et al. (2014) wurde den Eltern ihre Bedeutsamkeit für ein Gelingen der Förderung im Erstgespräch erläutert. Die Autoren schlussfolgern, dass unter anderem Richtlinien für Erstgespräche Fachpersonen bei der Umsetzung des Arbeitsprinzips der Familienorientierung unterstützen könnten (ebd.).

Überzeugungen und Haltungen: Ein Würdigen und Respektieren der persönlichen Überzeugungen der Familien (vgl. Kapitel 2.3.2.2) wird in der Aussage einer Fachperson sichtbar. Sie lässt Informationen der Eltern zum Alltag mit ihrem Kind in die Situationsanalyse einfließen, auch wenn diese ihr persönlich seltsam erscheinen (Interview 3, Absnr. 58). Durch das Erfragen von Freuden und gelungenen Situationen im Alltag wird der Blick auf Stärken und Ressourcen der Familie gelenkt (vgl. ebd.).

Teilhabeorientierte Aspekte der Familienorientierten Arbeitsweisen

Ermöglichen von Aktivität und Meinungsäusserung (vgl. Kapitel 2.3.3.1) wird in den Interviews dadurch ersichtlich, dass die Fachpersonen die Sicht der Eltern auf den Anmeldegrund der Kinderärztin hören möchten (vgl. Kapitel 5.2.1). Zudem enthält das verständliche Erklären des Vorgehens der HFE zugleich auch eine teilhabeorientierte Komponente. Die Eltern werden befähigt, eine informationsbasierte Entscheidung darüber zu treffen, ob sie HFE in Anspruch nehmen möchten (vgl. Kapitel 2.3.3.1). Die Fachpersonen verstärken dies noch, indem sie die Eltern im Erstgespräch oder bei wahrgenommenem Widerstand auf die Freiwilligkeit des Angebotes und die Möglichkeit, dieses jederzeit abubrechen, aufmerksam machen (vgl. Kapitel 5.2.1; 5.2.2). Dies erscheint für die Ermöglichung einer Kooperation auf Augenhöhe bedeutend. Drei der Fachpersonen nennen Freiwilligkeit und ein eigenes Anliegen der Eltern als Gelingensbedingungen für eine tragfähige Kooperation (vgl. Kapitel 5.2.4). Dies wird in den Ergebnissen von Rothländer und Kuschel (2014) bestätigt (vgl. Kapitel 2.2.6).

Flexibilität und Individualität lassen sich im Vorgehen dadurch erkennen, dass die Fachpersonen die sozialen Ressourcen, die familiären und ausserfamiliären Kontakten der Familie erfragen (vgl. Kapitel 5.2.1; 5.2.2). Sie interessieren sich dabei besonders für Belastungen im Alltag und Entlastungsmöglichkeiten im sozialen Umfeld der Familie. Ob diese später in eine Intervention einbezogen werden, lässt sich hier nicht erkennen.

7.3.3 Interdisziplinäre Diagnostik

Zur Situationsanalyse gehört eine interdisziplinäre Diagnostik, in welcher versucht wird, «die Entwicklung eines Kindes in seinen Zusammenhängen zu erkennen» (Sohns, 2010, S. 249) (vgl. Kapitel 2.2.2). Es werden unterschiedlich viele Aussagen zur Diagnostik als Prozessschritt und zu einzelnen Testverfahren gemacht. Für einige Fachpersonen gehören standardisierte Entwicklungstest als Bestandteil einer Abklärung fix dazu, andere sehen dafür im Fallbeispiel keinen Anlass und fokussieren die Eltern-Kind-Interaktion oder punktuelle, auf Fragestellungen der Eltern bezogene Testverfahren (vgl. Kapitel 5.2.2; Anhang 7.2). Kindbezogene diagnostische Verfahren werden dabei mit 19 Aussagen leicht häufiger erwähnt als umfeldbezogene diagnostische Verfahren mit 12 Aussagen. Die könnte damit zusammenhängen, dass in der Umfelddiagnostik zahlreiche informelle Methoden wie das Erfragen von Biographie-Erfahrungen der Eltern beschrieben werden. Bei den umfeldbezogenen Verfahren gibt es beim Genogramm und bei der Sozialen Netzwerkkarte eine grosse Übereinstimmung.

Beziehungsorientierte Aspekte der Familienorientierten Arbeitsweisen

Überzeugungen und Haltungen: Im Zusammenhang mit der interdisziplinären Diagnostik wurden hauptsächlich teilhabeorientierte Aspekte beschrieben. Es wird jedoch ersichtlich, dass die Fachpersonen die Ansichten der Familie respektieren und ernstnehmen, beispielsweise im folgenden Zitat aus dem Interview 1: «Gerade wenn Eltern sagen: "Aber zu Hause ist sie ganz anders als beim Arzt". Dann bin ich froh, wenn sie ihre Beobachtungen ausfüllen» (Absnr. 104) (vgl. Kapitel 2.3.2.1). Zudem reflektieren die Fachpersonen über den Wechsel von einer ressourcenorientierten zu einer vergleichenden Sichtweise durch den Einsatz von Testverfahren. Dies ist für einige Fachpersonen ein Grund, nicht zu früh zu testen, andere thematisieren dies mit den Eltern (vgl. Kapitel 5.2.2).

Zwischenmenschliches Verhalten: Weiter erwähnt eine Fachperson, dass sie insbesondere bei der Familie im Fallbeispiel mit der Mutter einen Fragebogen gemeinsam ausfüllen würde, damit sie diesen wirklich verstehen könne (Interview 6, Absnr. 52). Dadurch vermittelt sie wichtige Informationen zur Entwicklung des Kindes in einer der Familie angepassten Art und Weise (vgl. Dunst, 2014).

Teilhabeorientierte Aspekte der Familienorientierten Arbeitsweisen

Ermöglichung von Aktivität und Meinungsäusserung: In mehreren Interviews wird betont, dass Diagnostik nur in enger Zusammenarbeit mit den Eltern geschehen kann. Sie spielen eine aktive Rolle, indem ihre Sichtweisen und Erfahrungen einfließen (vgl. Kapitel 5.2.1).

Flexibilität und Individualität: In allen Interviews finden sich Aussagen dazu, dass die Auswahl und die Begründung der Testverfahren zumindest zu einem grossen Teil auf das Beratungsanliegen und die Fragestellung der Eltern abgestützt werden. Dies wird durch folgende Auswahl an Zitaten verdeutlicht:

Ich kann ihnen glaube ich, wenn ich erkläre warum, dass das was ich machen möchte, was das mit ihrem ANLIEGEN zu tun hat, dann verstehen sie das. Weil sie möchten ja, dass sich dort etwas verändert. Und sie können sicher nachvollziehen, dass ich noch nicht alles weiss, und dass wir wie zusammen noch mehr herausfinden müssen. (Interview 2, Absnr. 114)

Ich teste dann, also, wenn es eine Fragestellung gibt, schaue ich, wie kann ich diese Frage beantworten. (Interview 3, Absnr. 56)

Aber ich beobachte vielleicht das, was sie mir eben gesagt haben, und dann, wenn ich das dann gesehen habe, dann kann ich sagen: " Ja, wir können das auch natürlich noch ganz fachlich erhärten". (Interview 4, Absnr. 50)

Eben, ich probiere jeweils dort anzuschliessen wo sie etwas sagen. (Interview 5, Absnr. 48)

Ja. Und ein Stück weit auch das Warum. Man kann schon gewisse Warum-Fragen, wo die Eltern explizit oder vielleicht auch sich doch damit beschäftigen, damit beantworten, mit dem, ja. (Interview 6, Absnr. 100)

In diesen Aussagen ist eine hohe Teilhabeorientierung im diagnostischen Vorgehen erkennbar. Die Fachpersonen gehen auf Fragestellungen ein, passen ihr Vorgehen flexibel an und nehmen die Aussagen der Eltern ernst (vgl. Kapitel 2.3.3.2). Indem die Fragestellungen der Eltern ausschlaggebend sind für den Verlauf der Diagnostik, haben sie den Lead in der Zusammenarbeit (vgl. Kapitel 2.2.1; 2.3.1). Dies erfordert, dass bereits in den ersten Kontakten ein erstes Anliegen oder eine erste Fragestellung mit den Eltern erarbeitet wird, worauf im Kapitel 7.3.4 eingegangen wird. Gleichzeitig scheint nun auch das Vermitteln von fachlichen Informationen eine grössere Rolle zu spielen als in den

ersten beiden Prozessschritten (vgl. Kapitel 2.3.3.3). Die Fachpersonen erachten es als wichtig, dass Abklärungsergebnisse den Eltern ehrlich und verständlich kommuniziert (vgl. Kapitel 5.2.1) und auch Beobachtungen der Fachpersonen in die Diagnostik einbezogen werden (vgl. Kapitel 5.2.1) Dabei stützen sie sich auf eine ersten Beziehungsbasis, was in Kapitel 7.4 aufgegriffen wird (vgl. Weiss, 2015).

Der Einbezug von professionellen Ressourcen im Umfeld der Familie (vgl. Kapitel 2.3.3.2) wird in der Diagnostik dadurch beschrieben, dass die Fachpersonen auf die Fragestellung der Eltern hin eine logopädische Fachperson beiziehen oder Kontakt mit der Kinderärztin aufnehmen. Zwei der Fachpersonen erläutern den Eltern bereits im Erstgespräch die Möglichkeit des Einbezugs weiterer Fachstellen durch die Vernetzung der Fachperson der HFE (vgl. Kapitel 5.2.1).

7.3.4 Auftragsklärung und Arbeitsbündnis

Am Anfang eines Arbeitsbündnisses steht eine genaue Auftragsklärung (vgl. Kapitel 2.2.2). Diese Gespräche haben einen beziehungsgestaltenden Aspekt, da die gegenseitigen Standpunkte und Ressourcen offengelegt, ausgehandelt und gestärkt werden (ebd.; Bieber, 1996). Der Prozess der Auftragsklärung im Vorgehen lässt sich also zu einem Teil einem beziehungsorientierten Aspekt der Familienorientierung zuordnen. Im Folgenden ist er unter den teilhabeorientierten Aspekten beschrieben, da das Erarbeiten und Bearbeiten eines Auftrags gemeinsam mit den Eltern zu den teilhabeorientierten Aspekten der Familienorientierten Arbeitsweisen gehört (vgl. Kapitel 2.3.3.1).

Teilhabeorientierte Aspekte der Familienorientierten Arbeitsweisen

Ermöglichen von Aktivität und Meinungsäußerung: Ohne Auftrag kann keine effiziente und kooperative Beratung und Förderung stattfinden (Emlein, 2006; Greving & Ondracek, 2013). In den Interviews wird bereits beim ersten Kontakt ein erstes Anliegen erfragt. Zwei der Fachpersonen erläutern, dass sie die Eltern als Auftraggebende sehen. Deshalb müssen sie ihnen gut zuhören, beobachten und erspüren, wo ein Anliegen sein könnte. Im Prozessmodell Kooperative Prozessgestaltung (vgl. Abbildung 4) ist der Startpunkt mit einem Pfeil markiert, welcher nach Hochuli Freund und Stotz (2021) mit «Anlass» oder «Auftrag» beschriftet werden könnte (S. 143). Dieser stellt den Anfang einer kooperativen Beziehung dar. Die Fachpersonen beschreiben, dass dies auch ein Gefühl, ein Bild oder eine Frage sein kann, da die Eltern zu Beginn nicht immer ein Anliegen formulieren können (vgl. Kapitel 5.2.1). Keller (2018a) schreibt dazu, dass die Anfangsphase für Eltern meist mit Unsicherheiten und einer Ungewissheit über das weitere Vorgehen verbunden ist. Deshalb sind zu Beginn Orientierungshilfen einer Fachperson nötig, damit sie sich über eigene Anliegen klarer werden können (vgl. Kapitel 2.2.2). In den Interviews werden verschiedene Orientierungshilfen gegeben, beispielsweise indem die Sichtweise der Eltern zum Anmeldegrund oder Veränderungswünsche erfragt, oder gemeinsam mit den Eltern Beobachtungen und erste Formulierungen gemacht werden (vgl. Kapitel 5.2.1). Durch die Bezugnahme auf die Anmeldung der Kinderärztin werden im Auftragsklärungsprozess die Erwartungen von «nicht anwesenden Dritter» (von Schlippe & Schweitzer, 2016, S. 236) einbezogen.

Flexibilität und Individualität im Vorgehen: Eine Kooperation zeichnet sich unter anderem durch ein gemeinsames Anliegen der Bündnispartner aus (vgl. Kapitel 2.2.1). Gleichzeitig betonen Dunst und Trivette (2009) sowie Emlein (2006), dass in der HFE das Anliegen der Eltern das Vorgehen vorgibt. In den Ergebnissen wird diese Theorie bestätigt. Für die Fachpersonen ist das Anliegen der Eltern in der

Anfangsphase ausschlaggebend für die Gestaltung des weiteren Vorgehens. Alle Fachpersonen sagen, dass dies auch der Fall sei, wenn sich dieses nicht mit den eigenen Beobachtungen deckt, was Flexibilität und Offenheit erfordere (vgl. Kapitel 5.2.2). Dies lässt auf eine hohe Teilhabeorientierung im Vorgehen schliessen (vgl. Kapitel 2.3.1; 2.3.3.2). Zwei der Fachpersonen nennen auf die Frage nach Hauptfaktoren für das Gelingen einer Kooperation, bei jedem Schritt vom Anliegen der Eltern auszugehen (vgl. Kapitel 5.2.4). Dies wird im Vorgehen umgesetzt, wie obige Beschriebe der interdisziplinären Diagnostik zeigen (vgl. Kapitel 7.3.3). Ihr eigenes Anliegen bringen sie im Verlauf der Zusammenarbeit «tröpfchenweise» (Interview 2, Absnr. 10) ein. Darauf wird im Kapitel 7.4 eingegangen.

Teilweise stellt sich zu Beginn der HFE kein Anliegen der Eltern heraus oder die Fachperson stösst auf Widerstand. In der Studie von Sarimski et al. (2014) beschrieben die interviewten Fachpersonen Widerstand der Eltern als herausfordernd. Die Autoren stellten sich daraufhin im Ausblick die Frage, wie in der HFE damit umgegangen werden kann. In den vorliegenden Ergebnissen formulieren mehrere Fachpersonen ihre Sorge bezüglich der Entwicklung des Kindes in der Ich-Form und mit Blick die nahe Zukunft des Kindes. Gleichzeitig wird der Widerstand der Eltern in Worte gefasst (vgl. Kapitel 5.2.2). Dadurch zeigen sie einerseits einfühlsam, dass sie Gefühle und Anliegen der Eltern, in diesem Falle eine Beendigung der HFE, wahrnehmen und ernstnehmen (vgl. Kapitel 2.3.2.1). Dies kann einem beziehungsorientierten Aspekt zugeordnet werden. Bereits durch das Formulieren, berichten mehrere Fachpersonen, habe sich die Situation oft entspannt (vgl. Kapitel 5.2.2). Durch die Freiwilligkeit des Angebotes der HFE kann bei Schwierigkeiten jederzeit die Frage gestellt werden, ob aus Sicht der Eltern das Richtige für das Kind getan wird (Emlein, 2006). Gibt es kein Anliegen, löst sich das Hilfesystem auf (ebd.). Mehrere Fachpersonen betonen bei Widerstand erneut die Freiwilligkeit des Angebotes und lassen damit den Eltern die freie Entscheidung. Gleichzeitig versuchen sie, die Attraktivität des Angebotes zu betonen. Entscheiden sich die Eltern gegen HFE, wird in den Interviews eine hohe Akzeptanz gegenüber dieser Entscheidung ersichtlich, beispielsweise in Interview 3: «Und das gibt es ja einfach auch und das muss ich auch akzeptieren. Und in diesem Fall tue ich immer [...] das zu akzeptieren und wertzuschätzen» (Absnr. 102). In dem vom Anliegen der Eltern ausgegangen wird, können die Fachpersonen sie in ihrer Sichtweise ernstnehmen, wie in Interview 1 ausgedrückt wird:

ich unterscheide von wer hat ein Problem. Problem und Sorge. Die Eltern sagen mir vielleicht wir haben gar kein Problem, zu Hause geht es vielleicht auch, sie kommen zurecht damit. ICH mache mir aber Sorgen im Hinblick auf den Kindergarten. Und ich weiss, dort wird es dann Probleme geben. Und das haben die Eltern im Moment nicht, deshalb kann ich sie ernst nehmen. Aber ich habe kein Problem. Also kann ich es bei den Eltern lassen. (...) (Interview 1, Absnr. 90)

Den Eltern wird angeboten, sich bei Bedarf erneut zu melden, wodurch sie wiederum auf Augenhöhe behandelt und ernstgenommen werden. Nach Lanfranchi (2015) kann Widerstand auch positiv bewertet werden, da Eltern das Beste für ihr Kind möchten und sich gegen ein für sie unpassendes Angebot wehren. Eine Einstellung der Fachpersonen diesbezüglich wurde in den Interviews nicht ersichtlich.

Ermöglichen von Aktivität und Meinungsäusserung: Auf die Diagnostik folgt, wenn sich die Eltern für HFE entscheiden, das Erstellen eines Arbeitsbündnisses (Thurmair & Naggl, 2010). Hier sind die Vorgehensweisen und die Rahmenbedingungen der Fachpersonen unterschiedlich. Zwei Erstellen am Ende der Anfangsphase auf Grundlage eines Abklärungsberichtes gemeinsam mit den Eltern ein

Arbeitsbündnis. Dieses enthält Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit und erste Zielsetzungen, wie in Kapitel 2.2.2 beschrieben (vgl. Kapitel 5.2.2). Bei den anderen Fachpersonen haben sich die Eltern bereits nach dem ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst für die Aufnahme von HFE entschieden (vgl. Kapitel 6.1), wodurch der Ablauf weniger schrittweise verläuft. Das Arbeitsbündnis wird in den Interviews als Prozess dargestellt, der in der Anfangsphase beginnt und in der Zusammenarbeitsphase stetig vertieft und evaluiert wird (vgl. Kapitel 5.2.1. 5.2.2). Durch das Festlegen von Schwerpunkten und Rahmenbedingungen wird die Kooperation von einer Haltung in eine Handlung übersetzt (vgl. Bieber, 1996). Für einige der Fachpersonen stellt ein Arbeitsbündnis ein gemeinsames Festlegen und Evaluieren von Schwerpunkten dar (vgl. Kapitel 5.2.2). Auftragsklärung sei «immer wieder ein Aushandeln» (Interview 3, Absnr. 98) (vgl. Kapitel 5.2.2). Für Hochuli Freund und Stotz (2021) zeigt sich Kooperation in ebendiesen Aushandlungsprozessen mit den Klienten, die eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe ermöglichen. Im zirkulären Modell der Kooperativen Prozessgestaltung wird jeder Prozessschritt kooperativ ausgehandelt und evaluiert (vgl. Kapitel 2.2.2). Grundsätzlich zeigt sich in den Interviews, dass nach der anfänglichen Situationsanalyse, in welchem die Fachpersonen vordergründig zuhören und beobachten, nun das Expertenwissen der Eltern zu ihrem Kind mit dem Wissen der Fachpersonen zur allgemeinen Entwicklung zusammengeführt wird. So werden Wahrnehmungen justiert und ein ganzheitlicheres Bild kreiert (vgl. Kapitel 5.2.1). Das Zusammenführen und Gleichbehandeln von Beobachtungen und Wissen aus unterschiedlichen Perspektiven in Bezug auf das Kind wird sowohl von den Fachpersonen als auch in der Literatur als ein Merkmal von Kooperation genannt (vgl. Kapitel 2.2.1; 5.2.4). Die Tatsache, dass alle Fachpersonen im Erstgespräch den Eltern aufzeigen, dass Fachwissen der HFE nur in Verbindung mit ihrem Wissen zum Alltag mit ihrem Kind zu passenden Lösungen führen kann, zeigt die Haltung der Fachpersonen, die Eltern als Experten für ihr Kind anzusehen (vgl. Kapitel 5.2.1). Dies führt nach Keller (2018) dazu, dass die Auftragsklärung von den Bedürfnissen und Anliegen der Eltern ausgeht, was in den Interviews klar zum Ausdruck kommt.

Es macht einen grossen Unterschied, welche Perspektive eingenommen wird. Ist die Vorstellung der heilpädagogischen Fachperson sie sei der Experte bzw. die Expertin für die Unterstützung des Kindes und der Familie, dann wird die Fachperson die Auftragsklärung massgeblich beeinflussen und steuern, in der Annahme, den richtigen Weg für diese Familie zu kennen. Geht die Fachperson jedoch von einer Sicht der Eltern als Experten ihres Kindes und Systems aus, so wird das Ergebnis der Auftragsklärung massgeblich entlang deren Bedürfnissen, Erwartungen und Vorstellungen bestimmt. (Keller, 2018b, S. 18).

7.3.5 Erste gemeinsame Förderplanung

Für eine Mehrheit der Fachpersonen bildet die Auftragsklärung und das Arbeitsbündnis die erste gemeinsame Förderplanung mit den Eltern. Das Anliegen wird bearbeitet, indem mit den Eltern zusammen angeschaut wird, welche Schritte dazu führen könnten (vgl. Kapitel 5.2.2).

Teilhabeorientierte Aspekte der Familienorientierten Arbeitsweisen

Ermöglichen von Aktivität und Meinungsäusserung: Dadurch, dass in den Interviews das Anliegen der Eltern von Anfang an im Fokus steht, wird ihre Erfolgserwartung und damit die Wirksamkeit der Intervention gestärkt (vgl. Bamberger, 2022). Zudem findet so fast automatisch ein Einbezug in alle Entscheidungsprozesse der Förderung statt. Die Fachpersonen betonen, dass die Fragestellung gemeinsam getragen wird und die Interventionen an die Stärken und Interessen der Eltern angepasst

werden (vgl. Kapitel 5.2.2). Dadurch werden nach Dunst (2014) Möglichkeiten zur Kompetenzerweiterung geschaffen. Förderung wird in den Interviews als weiter Begriff betrachtet. Nach einer Fachperson stellt Förderung bei Kindern im Vorschulalter hauptsächlich die Gestaltung eines förderlichen Umfeldes dar (vgl. Kapitel 5.2.1). Die Rolle der Eltern im Förderprozess wird im nächsten Kapitel aufgegriffen.

Das Fazit zum Vorgehen der Fachpersonen wird im Rahmen der Beantwortung der Hauptfragestellung unter Kapitel 8.1 gezogen. Davor werden Spannungsfelder beleuchtet, welche sich bei der Auswertung der Interviews herauskristallisiert haben.

7.4 Spannungsfelder: Zurückhalten vs. Einbringen fachlicher Sichtweisen

Bei der Analyse der Interviews fielen diverse Aussagen auf, in denen etwas als herausfordernd beschrieben wurde. Ausgehend davon lassen sich einige Spannungsfelder, in denen sich die Fachpersonen im Kooperationsaufbau in der Anfangsphase zu bewegen scheinen, darstellen. In allen kann eine Thematik von Zurückhalten und Einbringen fachlicher Sichtweisen erkannt werden:

In Bezug auf das Anliegen

Wie im Kapitel 7.3.4 erläutert, stellen alle Fachpersonen zu Beginn das Anliegen der Eltern in den Fokus, unabhängig davon, ob sich dieses mit den eigenen Beobachtungen deckt. Dies wird als wichtig für eine Kooperation auf Augenhöhe erachtet. Die Fachpersonen sehen die Eltern als Auftraggebende und Experten für ihr Kind an, womit sie Grundsätze des Empowerments (vgl. Kapitel 2.2.5) und der Familienorientierung (vgl. Kapitel 2.3.1) beachten. Mehrfach wird erwähnt, dass eigene Beobachtungen überprüft werden, da diese auch nicht zutreffend sein können, die der Eltern aber schon (vgl. Kapitel 5.2.1). Zu einem späteren Zeitpunkt sei das Einbringen von eigenen Beobachtungen in Bezug auf die Entwicklung des Kindes jedoch wichtig, wie in Interview 4 ersichtlich wird:

Vielleicht haben sie sogar recht, das gibt es auch immer wieder, also muss ich ehrlich sagen, also dass ist dann nicht so, dass ich immer den richtigen Blick hatte. Vielleicht ist wirklich der Ansatz, der sie beschäftigt, eigentlich das Huhn oder das Ei, oder hat einen Zusammenhang. Aber vielleicht ist es wirklich zusammenhangslos auf das Kind bezogen, aber auf die Kooperations- und auf die Beziehungsebene bezogen vielleicht zentral. [...] Also es ist jetzt schon nicht so, dass ich dann einfach nur mit ihnen mitschwinge, also so meine ich es dann schon nicht. Aber der Anfang, wir sind ja beim Anfang. Und dann habe ich aber schon das Bewusstsein, um Meines eben immer auch im Kopf zu behalten, oder sonst mit jemandem darüber zu reden, wie könnte ich es dort auch hineinbringen. [...] Aber es heisst nicht, ich schwinge einfach immer mit den Eltern mit, weil die muss man unbedingt manchmal aus ihren Schwingungen herausholen. ABER zuerst schon. (Interview 4, Absnr. 82)

Hier beschreiben die Fachpersonen ein Spannungsfeld zwischen dem Beziehungsaufbau und Ernstnehmen der Eltern als Bezugsperson des Kindes einerseits, und dem Einbringen fachlicher Sichtweisen in Bezug auf die Entwicklung des Kindes andererseits.

Also das ist eben, das finde ich das Schwierige an diesem Beruf. Wie verpacke ich meine Anliegen in das der Eltern, ohne das der Eltern nicht ernst zu nehmen (Interview 2, Absnr. 122).

Also eben, ich finde wirklich es ist schwierig, sie ernst zu nehmen, aber trotzdem dran zu bleiben (Interview 4, Absnr. 94).

Um dies zu ermöglichen versuchen die Fachpersonen, ihr Anliegen auf die eine oder andere Weise mit dem der Eltern zu verknüpfen. Dazu schauen sie mit den Eltern die einzelnen Entwicklungsschritte auf dem Weg zur Bearbeitung des Anliegens an. So können sie ihr Anliegen begründen und gleichzeitig von dem der Eltern ausgehen. Eine Fachperson beschreibt, dass sie Eltern bestärken möchte, «ihr Kind sehen zu können, dort wo es ist und was es jetzt braucht» (Interview 6, Absnr. 92) (vgl. Kapitel 5.2.2).

In Bezug auf eigene Lösungsansätze als Fachperson

In den Interviews werden eine anerkennende Haltung der Offenheit und des Nichtwissens gegenüber der Lebenswelt der Familie mehrfach als Bedingung für Kooperation genannt. Dazu beschrieben die Fachpersonen eine Zurückhaltung von fachlichem Wissen und Hypothesen zu Beginn der Zusammenarbeit (vgl. Kapitel 5.2.1, 5.2.4). Diese Haltung ist notwendig, um eine Familie wirklich zu verstehen und vorhandene Kompetenzen und Anliegen zu erkennen. Im Aufbau einer Vertrauensbeziehung sollten keine vorschnellen Lösungsvorschläge gemacht werden (vgl. Kapitel 2.3.2.1). Diese lösen nach Emlein (2006) oft Widerstand aus. In einem Interview wird dieses Zurückhalten von Lösungsvorschlägen zugunsten des Vertrauensaufbaus, insbesondere dann, wenn die Eltern über Schwierigkeiten berichten, beschrieben:

Aber ich will sie dort sicher nicht, ähm, ja dann quasi korrigierend Einwirken auf etwas, wo ich eben unter diesem Kooperations- und Vertrauensaspekt einfach wahrnehme. Und dass finde ich macht meine Arbeit auch so interessant, aber eben auch so streng. Weil ich muss dann immer gerade das immer abwägen in mir drinnen und «Juhu, Freude»; aber jetzt ruhig bleiben, Nichts sagen (lacht). Einfach das wertschätzen (Interview 4, Absnr. 26)

Es wird deutlich, dass dies als herausfordernd empfunden wird (ebd., Absnr. 28, 88). Die Fachpersonen beschreiben Situationen, in denen sie sich für das Kind anderes wünschen, dies aber zugunsten des Vertrauensaufbaus aushalten (Kapitel 5.2.2). Gewisse Themen werden dadurch erst sichtbar (vgl. Interview 4, Absnr. 86) Es kann vermutet werden, dass die Fachpersonen in den ersten Terminen vorwiegend eine Begleitung im Sinne eines *counseling* anbieten, indem sie den Eltern zuhören, ihnen Orientierungshilfen bieten, sie bestärken und ihnen Sicherheit vermitteln (vgl. Kapitel 2.1.2; 5.2.1).

Wie in Bezug auf das Anliegen kommt in den Interviews auch hier die Notwendigkeit zum Ausdruck, in einem zweiten Schritt Sorgen und Beobachtungen ehrlich zu äussern und auf genannte Schwierigkeiten einzugehen (vgl. Kapitel 5.2.1). Mehrere Fachpersonen nennen Authentizität und Ehrlichkeit, insbesondere was das Ansprechen eigener Sorgen anbelangt, als ein Hauptfaktor für eine gelingende Kooperation (vgl. Kapitel 5.2.4). Hier kommt der Aspekt der Vermittlung von Fach- und Erfahrungswissen ins Spiel, was vermuten lässt, dass in einem zweiten Schritt vermehrt auch Beratung im Sinne eines *consulting* angeboten wird (Thurmair & Naggl, 2010, S. 199). Es schien den Fachpersonen wichtig zu betonen, dass Eltern meist in absehbarer Zeit eine Fachexpertise zur Entwicklung ihres Kindes möchten (vgl. Kapitel 5.2.1). In mehreren Studien wurde von den elterlichen Bedürfnissen das Bedürfnis nach Information und Beratung zur Entwicklung ihres Kindes am höchsten eingestuft (vgl. Kapitel 2.3.3.3). Die fachliche Beratung kann jedoch nur stattfinden, wenn diese auf Wunsch der Eltern erfolgt, ansonsten ist sie wirkungslos (Iffländer & von Rhein, 2022). Zudem gelingt nach Aussagen der Fachpersonen in Übereinstimmung mit Weiss (2015) das Ansprechen schwieriger Themen besser, wenn eine gewisse Situationskenntnis und eine Beziehungsebene vorhanden sind (Kapitel 5.2.4). Diese Erkenntnisse bekräftigen die Wichtigkeit des gegenseitigen Vertrauensaufbaus

zwischen Eltern und Fachpersonen und der Erarbeitung eines Anliegens in der Anfangsphase. Beide werden in den Ergebnissen als Gelingensbedingungen für eine Kooperation sowohl von Seiten der Eltern als auch von Fachpersonen genannt (vgl. Kapitel 5.2.4), was durch vorherige Studien bestätigt wird (Iffländer & von Rhein, 2022; Rothländer & Kuschel, 2014; Sarimski et al., 2014)

Im Vorgehen der Fachpersonen lässt sich demnach ein Zusammenspiel von anfänglicher Zurückhaltung im Einbringen von Ratschlägen und Fachwissen, und dem späteren Einbringen ebendieses Fachwissens erkennen. Beide Faktoren wurden sowohl von den Fachpersonen (vgl. Kapitel 5.2.4) als auch in der Literatur (vgl. Kapitel 2.3.3.1) als kooperationsfördernd bezeichnet. Offenbar ist genau das Zusammenspiel entscheidend. Es kann vermutet werden, dass wenn die Eltern zu Beginn der Zusammenarbeit im Sinne eines *counseling* gestärkt und abgeholt werden und so eine Vertrauensbasis entstehen kann, die Fachpersonen später eine fachliche Beratung anbieten und ihre Beobachtungen darlegen können, ohne Widerstand bei den Eltern auszulösen (vgl. Kapitel 2.3.3.1, 5.2.1). In diesem Balanceakt werden Fachaustausche, Super- und Intevision als hilfreich und notwendig empfunden, insbesondere bei einer potentiellen Gefährdung des Kindes (vgl. Kapitel 5.2.2). Nach Hochuli Freund und Stotz (2021) sollte eine Fachperson Bildungsprozesse beim Gegenüber anregen (S. 140). Dies erfordert ein «Nachdenken auf Fachebene, wenn möglich mit anderen Professionellen, in einem Team oder auch in einer Intervisionsgruppe» (ebd.). Es erscheint notwendig, zwischendurch einen Schritt aus der Kooperation zu machen und eine Aussensicht einzuholen. Zusammenfassend lässt sich in den Worten von Hochuli Freund und Stotz (2021) sagen: «erst verstehen, dann handeln» (S. 154).

In Bezug auf das geplante Vorgehen als Fachperson

Die Fachpersonen möchten «den Weg über die Eltern gehen» (Interview 2, Absnr. 160), um die Entwicklung des Kindes positiv zu beeinflussen. Indem sie «den Eltern das geben, was ich nachher möchte, dass die Eltern dem Kind geben» (ebd.), wird familienorientiert vorgegangen. R.A. McWilliam beschreibt dies sehr ähnlich «It's the family that influences the child, and we can influence the family» (2010a, S. 208). Auch für sie führt der Weg, Einfluss auf die Entwicklung zu nehmen, zwangsläufig über die Eltern, da diese im Alltag deutlich mehr Zeit mit dem Kind verbringen und dadurch auch deutlich mehr Einfluss auf dessen Entwicklung haben (vgl. Kapitel 2.1.7).

In den Interviews wird der Weg über die Eltern teilweise als Umweg oder Zusatzschleife in Bezug auf die Thematik des Kindes, jedoch als notwendig für den Aufbau einer Kooperation mit den Eltern beschrieben (vgl. Kapitel 5.2.1). Dies zeigt sich in der Planung ihres Vorgehens. Die Fachpersonen beschreiben, nicht einfach sagen zu können «zack, so machen wir es jetzt mit diesem Kind» (Interview 2, Absnr. 160) (vgl. Interview 4, Absnr. 45; Interview 6, Absnr. 6), sondern jedes Mal neu herausfinden zu müssen, wie sie den Ablauf bei der jeweiligen Familie gestalten. Dabei wird versucht, die Eltern bei jedem Schritt einzubeziehen, Schritte erst dann zu machen, wenn alle Beteiligten dahinterstehen können und so das gegenseitige Vertrauen bei jedem Termin zu stärken (vgl. Kapitel 5.2.1). Pretis (2020) erachtet diese Form von grösstmöglicher Mitbestimmung der Eltern als äusserst bedeutsam für den Aufbau einer tragfähigen Kooperation (vgl. Kapitel 2.3.3.1). In den Interviews wird dies beispielsweise dadurch ersichtlich, dass die Fachpersonen jeglichen Austausch mit anderen Fachpersonen vorgängig mit den Eltern diskutieren (siehe Kapitel 5.2.1) Es kann auch sein, dass zuerst versucht wird, die Belastung der Eltern zu reduzieren, bevor man zu den Thematiken des Kindes gelangt (Interview 3,

Absnr. 84). Dies zeigt, dass die Fachpersonen von den Bedürfnissen der gesamten Familie ausgehen (vgl. Kapitel 2.3.1). Dieses Vorgehen kann das Vertrauen der Eltern zu den Fachpersonen, in ihre eigenen Fähigkeiten, wie auch in die Wirksamkeit der Intervention stärken, was wiederum eine tatsächliche Erhöhung der Wirksamkeit der HFE zu Folge hat, obwohl das Vorgehen von der Fachperson vielleicht in erster Linie als Umweg empfunden wird (vgl. Kapitel 2.1.7; 2.2.5, 2.3.3.1).

In Bezug auf die direkte Förderung des Kindes als Fachperson

Die Aussage von R.A. McWilliam (2010a), dass der Weg, Einfluss auf die Entwicklung des Kindes zu nehmen, über die Eltern führt, gilt auch in Bezug auf die Umsetzung des geplanten Vorgehens. In den Resultaten wird, insbesondere unter der Subkategorie *Aktive Beteiligung der Eltern an der Bearbeitung des Anliegens*, ein Bewusstsein der Fachpersonen dafür, dass die Wirksamkeit der HFE zu einem grossen Teil vom Einbezug der Eltern in die Förderung abhängt, klar ersichtlich (vgl. Kapitel 5.2.1). Folgende Zitate zeigen, dass dies gleichzeitig als herausfordernd empfunden wird. Die Fachpersonen beschreiben ein Spannungsfeld zwischen dem Impuls, das Kind direkt unterstützen zu wollen und dem Bewusstsein, dass dies über die Eltern funktionieren sollte.

Aber, also wirklich mit dem Hinterkopf "ich möchte das Kind unterstützen", aber immer auch mit dem Bewusstsein, das passiert über die Eltern, und die Eltern sind, die Eltern vom Kind. Und ich komme einfach dazu. (Interview 4, Absnr. 58)

Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, einfach mit dem Kind arbeiten finde ich nach wie vor einfacher, und halt auch schön. [...] Und sich dort zurücknehmen, und wirklich der Familie den Raum lassen, das finde ich, ist wirklich eine Herausforderung. (Interview 4, Absnr. 130)

Und das finde ich immer wieder sehr sehr herausfordernd, aber auch höchst spannend. Und wenn es gelingt, ist es einfach mega toll. Und so viel effektiver! Als wenn ich an diesem Kind herumbastle (Interview 2, Absnr. 160).

Ja und dort wie halt in dem, dass man ja die Eltern unterstützen will und ihnen etwas geben möchte, nicht in diese Rolle hineinkommt, dass man ähm jetzt zuständig ist, das Problem zu lösen, die Fragestellung zu lösen. Sondern, dass man die wie gemeinsam trägt. Die Fragestellung der Familie. Das finde ich, ist extrem schwierig (lacht). Weil wenn man nicht dranbleibt, dann hat man es häufig einfach. Dann hat man es delegiert. Und der Wunsch, die Familien unterstützen zu wollen, kann auch dazu führen, dass man es dann einfach einmal nimmt, oder? Denn es entlastet ja dann in einem ersten Moment die Familie, wenn sie es einem einmal übergeben können. Aber es bringt einem eigentlich im Prozess nicht weiter. (Interview 6, Absnr. 28)

Den Eltern hier Raum zu lassen, wie in Interview 4 beschrieben wird, bedeutet auch, die Eltern wirklich als Experten für den Alltag mit dem Kind anzusehen. Diverse Zufriedenheitsstudien ergaben, dass Eltern Interventionen dann als hilfreich erachteten, wenn diese für sie im Alltag umsetzbar sind (Pretis, 2015, Sarimski et al., 2012a, Stern & Gschwend, 2017). Dies bewirkt, dass Eltern in eine Handlung kommen, wodurch ihre Selbstwirksamkeit und ihr Kohärenzgefühl gestärkt wird (vgl. Kapitel 2.2.5). Gleichzeitig stellt ein Coaching der Eltern für die Fachpersonen offenbar eine grössere Herausforderung dar. Diese Aussagen bestätigen die Ergebnisse der Studie von Lütolf et al. (2018). Bei der Tätigkeit «Fördern des Kindes» wurde im Vergleich zu den anderen Tätigkeiten signifikant mehr Freude und weniger Belastung angegeben. Demgegenüber wurde die Belastung im Tätigkeitsfeld «Eltern beraten» überdurchschnittlich hoch bewertet (ebd.). Unsicherheiten bezüglich der eigenen Kompetenzen und Methoden (Krause, 2012; Sarimski et al., 2014; Sawyer & Campbell, 2012) oder empfundene

Belastungen (Lütolf et al., 2018) könnten ein Hinweis darauf sein, weshalb der Stellenwert der Familienorientierung und der Elternberatung von den Fachpersonen grundsätzlich als hoch eingestuft (vgl. ebd.), jedoch nicht konsequent umgesetzt wird (vgl. Kapitel 1.1). Dies bestätigt die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit in der Frage nach den Entwicklungen in der Vorgehensweise der Fachpersonen seit Beginn ihrer Berufstätigkeit (vgl. Kapitel 5.2.3, 7.5). Während in den Überzeugungen und Haltungen als Fachperson keine Entwicklungen benannt wurden, wurden zahlreiche in Bezug auf ein teilhaborientiertes Vorgehen mit zunehmender Berufserfahrung, wie ein aktiverer Einbezug der Eltern in der Förderung oder ein flexibleres, individuelleres Vorgehen, angegeben (vgl. Kapitel 7.5). Sarimski und Lang (2018) verstehen unter einem Coaching der Eltern einen Dialog zwischen Fachperson und Eltern über Erfahrungen und Sichtweisen zur Entwicklung des Kindes und dem Suchen nach Lösungen für die Förderung im Alltag. Die Fachpersonen beschreiben ein solches Vorgehen in Form von videogestützter Beratung und anschliessendem Aufzeigen von Ressourcen und Handlungsoptionen, oder in Form von einem Austausch mit den Eltern über gemeinsame Beobachtungen zum Kind (vgl. Kapitel 5.2.1). Alle interviewten Fachpersonen weisen eine hohe Berufserfahrung auf und haben sich in diversen Weiterbildungen, unter anderem zu videogestützter entwicklungspsychologischer Beratung, Methodenkompetenzen angeeignet (vgl. Kapitel 4.1.2.3). Dies kann einen Einfluss darauf haben, dass für sie die Arbeit in einem Coaching der Eltern möglich ist, obwohl dieses als schwieriger erachtet wird.

Im letzten Zitat wird die Rollenklärung mit den Eltern aufgegriffen und der Aspekt eingebracht, dass Eltern eine aktive Teilnahme zu Beginn der HFE auch als belastend empfinden können. In den Ergebnissen zeigt sich, dass die Fachpersonen nach den ersten Terminen sorgfältig abwägen, wie hoch die Belastung der Eltern ist, ob Entlastung nötig ist oder ob HFE grundsätzlich die richtige Massnahme ist (vgl. Kapitel 5.2.1, 5.2.2). Dadurch folgen die Fachpersonen Erkenntnissen von Bronfenbrenner und Guralnick, die besagen, dass wenn Eltern nicht die nötigen familiären Ressourcen wie Zeit, Energie oder finanzielle Sicherheit haben, sie nicht auf eine entwicklungsförderliche Art und Weise mit ihren Kindern interagieren können (vgl. Kapitel 2.1.5, 2.1.6). Genügend zeitliche Ressourcen und eine Offenheit der Eltern wird sowohl in den Ergebnissen dieser wie auch vorheriger Studien als eine Gelingensbedingung von Kooperation von Seiten der Eltern erwähnt (vgl. Kapitel 5.2.4; 2.2.6). Die Option, Eltern durch die Übernahme der Förderung im Einzelsetting zu entlasten, wird nicht beschrieben. Wie im obigen Zitat aus Interview 6 erwähnt, führte dies längerfristig nicht zu einer Entlastung der Eltern und die Rollen sind zu einem späteren Zeitpunkt schwierig zu ändern (Absnr. 28).

In einem Interview wird zudem die Diskrepanz beschrieben, dass Eltern in erster Linie Bindungspartner des Kindes sind, gleichzeitig jedoch durch eine Kooperation mit der Fachperson der HFE auch eine förderzielorientierte Sichtweise auf das Kind einnehmen (Interview 6, Absnr. 124). Eltern in ihren Kompetenzen zu stärken, soll nicht bedeuten, sie in eine therapeutische Rolle hineinzuführen, in welcher sie dem Kind zielorientiert begegnen (vgl. Kapitel 2.2.6). Dadurch, dass in einer Kooperation unterschiedliches Wissen zusammengeführt wird, können Eltern das Fachwissen der HFE in ihren alltäglichen Umgang mit dem Kind einflechten und sich ihrer eigenen Stärken bewusst werden (vgl. Kapitel 2.2.6). Ob eine Kooperation tragfähig werden kann, hängt nach Klauss (2011) eng damit zusammen, ob es der Fachperson gelingt, den Eltern «die Einsicht und Anerkennung zu vermitteln, worin ihre Bedeutung für ihr Kind liegt und weshalb sie für dieses wichtig sind» (S. 184). So kann die

Eltern-Kind-Interaktion gestärkt werden (vgl. Kapitel 2.1.6). In Interview 6 wird ein ähnliches Vorgehen beschrieben. Eltern sollen in erster Linie entdecken, wo ihr Kind in seiner Entwicklung steht und was sie das Wohlbefinden von ihnen und ihrem Kind tun können (Interview 6, Absnr. 28, 90, 92 124).

Fazit zu den Spannungsfeldern

Die Umsetzung von Familienorientierten Arbeitsweisen in der Anfangsphase der HFE scheint ein Abwägen zwischen dem Zurückhalten von Fachwissen und unterstützen in Form eines *Counselings* auf der einen Seite, und dem Einbringen von Fachwissen im Sinne eines *Consultings* oder *Coachings* der Eltern auf der anderen Seite zu beinhalten. Die beschriebenen Herausforderungen betreffen hauptsächlich teilhabeorientierte Aspekte, was im Kapitel 8.1 aufgegriffen wird. Die Fachpersonen gehen in ihrem Vorgehen von den Familien und ihren Anliegen aus, Handlungsschritte oder Interventionen werden nur mit Einverständnis und Teilhabe der Eltern gemacht. Dies fordert eine hohe Flexibilität und Individualität im Vorgehen, hohe Kommunikations-, Beratungs-, und Methodenkompetenzen wie auch eine hohe Aufmerksamkeit, Präsenz und Reaktionsfähigkeit bei den Hausbesuchen. Würden die Fachpersonen von Anfang an als «Experten für das Kind und das Vorgehen in der Förderung» auftreten, würden diese Spannungsfelder nicht gleichermassen auftreten.

7.5 Entwicklungen im Vorgehen der Fachpersonen

In Studien von Sawyer und Campbell (2012) und Krause (2012) wurde ein positiver Zusammenhang zwischen einer familienorientierten Vorgehensweise und zunehmender Berufserfahrung festgestellt (vgl. Kapitel 2.1.7). Die Fachpersonen wurden in den Interviews am Ende ihrer Erläuterungen zur Vorgehensweise gefragt, ob und was sie anders gemacht hätten, wenn ihnen diese Frage zu Beginn ihrer Tätigkeit in der HFE gestellt worden wäre. Alle Fachpersonen sahen Entwicklungen in der eigenen Vorgehensweise, worin sich eine leichte Tendenz zeigt, dass Fachpersonen mit mehr Berufserfahrung über mehr Veränderungen berichten (vgl. Kapitel 5.2.3). Fast alle Entwicklungen bezogen sich auf die teilhabeorientierten Aspekte der Familienorientierten Arbeitsweisen. Unter den beziehungsorientierten Aspekten wurde lediglich eine stärkere Gewichtung des Beziehungs- und Vertrauensaufbaus, eine grössere Offenheit in den ersten Terminen und eine grössere Gewichtung des Umfeldes in der Anamnese genannt (vgl. Kapitel 5.2.3, 7.4). Dies hat im Vorgehen der Fachpersonen zur Folge, dass sie stärker auf die Anliegen der Familie eingehen, was wiederum eine grössere Individualität und Flexibilität bedingt. In diesem Bereich wurden die meisten Entwicklungen genannt, sowohl in Bezug auf eine höhere Flexibilität in der Gestaltung des Ablaufes der Anfangsphase, als auch eine höhere Individualität innerhalb dieses Ablaufes, indem dieser stärker an die Situation und die Anliegen der Familie angepasst wird. In den Entwicklungen in Bezug auf das Ermöglichen von Aktivität und Meinungsäusserung der Familienmitglieder bestätigen zwei Fachpersonen die Studien von Sawyer und Campbell (2012) und Krause (2012), indem sie berichten, zu Beginn ihrer Tätigkeit kindzentrierter gearbeitet zu haben (vgl. Kapitel 5.2.3). Obschon die Eltern immer eine wichtige Rolle gespielt hätten, schien ein Einbezug mehr über ein transparentes Informieren der Eltern über Abläufe und Ziele, wie es in der Studie von Sarimski et al. (2014) beschrieben wurde, und weniger im Sinne eines kooperativen Aushandelns der Prozessschritte und der Ziele stattgefunden zu haben (vgl. Kapitel 5.2.3).

8. Beantwortung der Fragestellungen, Fazit und Ausblick

In den folgenden Kapiteln werden die Forschungsfragen beantwortet, ein Fazit gezogen und ein Ausblick gewagt.

8.1 Beantwortung der Fragestellung

1. Wie bauen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung in der Anfangsphase der Heilpädagogischen Früherziehung eine tragfähige Kooperation mit den Eltern auf?

Der Anfangsphase der HFE wird in Bezug auf den Aufbau einer tragfähigen Kooperation zwischen Eltern und Fachperson sowohl in der Fachliteratur als auch von den interviewten Fachpersonen eine grosse Bedeutung zugeschrieben (vgl. Kapitel 7.2). In allen Interviews werden die grundlegenden Prozessschritten der Anfangsphase genannt, wobei Gewichtung, Zeitdauer und Form dieser variieren (vgl. Kapitel 5.2.2, 7.3). Dadurch ist in allen Interviews eine grundlegende Struktur ersichtlich, einerseits durch die Abläufe der Anfangsphase, andererseits durch die Orientierung am Anliegen der Eltern. Diese bilden den roten Faden, um welchen die Fachpersonen flexibel auf die Familie eingehen und «ganz präsent und aus der Situation heraus diese Offenheit mitbringen» (Interview 3, Absnr. 26), (vgl. Int. 4, Absnr. 112). Dies deutet auf ein strukturiertes, sich an einem grundlegenden Ablauf orientierendes Vorgehen hin, innerhalb dessen Unterstützungsmethoden individuell angepasst werden (vgl. Hochuli Freund & Stotz, 2021). Diese Mischung aus Struktur und Individualität erachten Hochuli Freund und Stotz (2021) als Voraussetzung für professionelles Handeln. Im Vorgehen der Fachpersonen erscheinen einige Aspekte besonders wichtig für den Aufbau einer tragfähigen Kooperation.

Als Gelingensbedingungen für eine tragfähige Kooperation werden unter anderem eine Haltung der Offenheit, gegenseitiges Vertrauen wie auch eine ressourcenorientierte Haltung genannt (vgl. Kapitel 5.2.4). Dies deckt sich mit Ergebnissen aus vorherigen Studien und Erkenntnissen aus der Fachliteratur (vgl. Kapitel 2.3.2.1; 2.3.2.2) Im Vorgehen der Fachpersonen zeigt sich dies folgendermassen:

Beziehungs- und Vertrauensaufbau: Die Fachpersonen fokussieren sich in den ersten Kontakten darauf, das Belastungserleben der Familien senken und eine Vertrauensbeziehung aufbauen (vgl. Kapitel 7.3.1). Dies stellt die Grundlage einer tragfähigen Kooperation dar. Sie tun dies zum einen über beziehungsorientierte Aspekte der Familienorientierung wie Wertschätzung, Freundlichkeit sowie die Bestärkung der Eltern in ihren bisherigen Bemühungen und Ressourcen in Bezug auf die Bearbeitung ihres Anliegens. Weiter nehmen die Fachpersonen eine Haltung der Offenheit und des Nichtwissens ein. Sie gehen möglichst unvoreingenommen auf eine Familie zu, sehen sie als Expert:innen für ihre Situation an und interessieren sich dadurch ernsthaft für ihre Sichtweise und Situation. Dazu nehmen sie auch Unterstützung durch Super-, Intervision oder kollegiale Beratung in Anspruch. Drittens passen die Fachpersonen ihr Vorgehen bezüglich Setting und Inhalt flexibel und individuell der Familie und ihren Bedürfnissen an, was bereits auf eine hohe Teilhabeorientierung schliessen lässt. Den Familien wird eine grösstmögliche Mitbestimmung angeboten. (vgl. Kapitel 7.3.1). Es kommt klar zum Ausdruck, dass sich die Familien in den ersten Kontakten begleitet, wertgeschätzt und respektiert fühlen sollen (vgl. Kapitel 5.2.1) Das gegenseitige Vertrauen bewirkt, dass zu einem späteren Zeitpunkt auch schwierige Themen angesprochen und diskutiert werden können.

Teilhabe ermöglichen, von Anfang an: In den Interviews wird Kooperation als ein «Miteinander» definiert, in welchem die Fachperson den Eltern in ihren Anliegen unterstützend zur Seite steht. Dies wird bereits im Erstgespräch den Eltern gegenüber betont. Die Fachpersonen erläutern, dass Eltern die Auftraggebenden und die Experten für ihre Situation und den Alltag mit ihrem Kind sind. Durch eine Verbindung ihres Wissens mit dem der Fachpersonen können neue Lösungen entstehen. Dies wird unter Bezugnahme auf erste gemeinsame Spielsequenzen mit dem Kind praktisch verdeutlicht (vgl. Kapitel 7.3.2). In der Situationsanalyse werden das Umfeld des Kindes, Alltagsroutinen der Familie oder die Eltern-Kind-Interaktion einbezogen. Dies ermöglicht einerseits, Massnahmen zu priorisieren und auf die Familie abzustimmen, andererseits verdeutlicht es den Eltern die Familienorientierung der HFE. Den Anlass der Kooperation stellt ein erstes Anliegen der Eltern dar. Dieses wird mit den Eltern vom ersten Kontakt an erarbeitet (vgl. Kapitel 5.2.1, 7.3.4). Die Fachpersonen stützen ihre Diagnostik und den weiteren Verlauf der Anfangsphase darauf ab, auch wenn das Anliegen der Eltern nicht mit ihrem eigenen übereinstimmt (vgl. Kapitel 5.2.2). Dadurch stellen sie, übereinstimmend mit dem Interventionsmodell für Familiensysteme (vgl. Abbildung 5), die Ressourcen und Unterstützungsmöglichkeiten, die Prioritäten und Anliegen wie auch die Fähigkeiten und Stärken der Familie in den Mittelpunkt.

Kooperation definieren und umsetzen: Der Arbeitsbündnisprozess wird von den Fachpersonen unterschiedlich gestaltet (vgl. Kapitel 5.2.2). In allen Interviews wird jedoch eine Verbindung des Wissens der Eltern zum Alltag mit dem Kind mit dem entwicklungspsychologischen Wissen der Fachperson beschrieben. Durch den gemeinsamen Blick auf das Kind und das Zusammenfügen der verschiedenen Sichtweisen in Bezug auf das Anliegen der Eltern soll die Haltung der Kooperation in eine gemeinsame Handlung übersetzt werden (vgl. Kapitel 7.3.4; 7.4). Es werden gemeinsam Schwerpunkte festgelegt, was auf eine erste Kooperationsbasis hindeutet und den Start von stetigen Aushandlungsprozessen darstellt. Es wird beschrieben, wie mit den Eltern diskutiert, stetig nachgefragt und begründet wird, was für ein Vorgehen auf Augenhöhe spricht. Als Auswirkung einer tragfähigen Kooperation auf die weitere Zusammenarbeit beschreiben die Fachpersonen, dass Eltern handlungsfähiger und sicherer werden, indem sie besser benennen und priorisieren können, was ihnen gerade hilft. Es entstehe ein Miteinander der Eltern und Fachperson während den Förderstunden (vgl. Kapitel 5.2.4). Die Basis dafür sehen die Fachpersonen im Vermitteln von Sicherheit, Bestärken der Eltern in ihren Fähigkeiten, Ernstnehmen in ihrem Anliegen und des Einbezugs von ihnen und ihren Ressourcen in dessen Bearbeitung. Dadurch kann das Ziel der Familienorientierung, die Selbstwirksamkeitserwartungen der Eltern zu stärken (R.A. McWilliam 2010b; Sarimski et al., 2021; Thurmair & Naggl, 2010), verfolgt werden.

In der Einleitung wurde erläutert, dass in der vorliegenden Arbeit auf der Grundlage von Zufriedenheitsstudien davon ausgegangen wird, dass Eltern sich eine stärkere Berücksichtigung ihrer Anliegen und Bedürfnisse in den Interventionen wünschen. Eltern sehen eine Zusammenarbeit mit der Fachperson der HFE unter folgenden Bedingungen als gewinnbringend an:

- Vertrauensverhältnis zu der Fachperson
- Respektiert werden von der Fachperson, Fokus auf den Stärken
- Auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmte Unterstützung

- Gemeinsames Treffen von Entscheidungen unter Einbezug der Vorschläge der Eltern
- Förderung der Selbstbestimmung und der Selbstwirksamkeit

(vgl. Iffländer und Rhein, 2022; Lanners et al., 2003; Pretis, 2015; Sarimski et al., 2012a). Daraus könnte geschlossen werden, dass das von den Fachpersonen in den Interviews beschriebene Vorgehen von Eltern als gewinnbringend empfunden wird. Die Fachpersonen nehmen eine Haltung der Offenheit ein und gehen nicht davon aus, den richtigen Weg für eine Familie bereits zu kennen. Sie lassen sie sich auf die Lebensverhältnisse der Familie ein und steigen für die Dauer der Kooperationsbeziehung zu ihnen ins Boot. Das Ruder wird dabei den Eltern überlassen, sie bestimmen das Ziel. Die Fachpersonen bringen als Lotsen ihr Fachwissen in Bezug auf das Ziel unterstützend ein und behalten damit das gemeinsam getragene Anliegen als roten Faden im Auge, wie in Interview 4 beschrieben wird:

Eben wirklich ZU den Eltern ins Boot gehen. Und das finde ich, oder spüre ich einfach, das ist eine grosse Veränderung, die in unserer Arbeit passiert. Und das ist eigentlich auch immer meine Begründung. Weil ich will wirklich, ich will / Also die Eltern holen mich hinein, [...] ja weil sie müssen mir die Türe nicht öffnen, SIE müssen mich hineinlassen. Und das ist eigentlich alle meine Schritte, meine Gedanken, mein Machen oder nicht Machen, basiert darauf, dass ich mir bewusst bin, dass SIE mich hineinlassen, und dass ich dem auch Bedeutung geben, dass es für mich wie klar ist, also sie müssen mich auch nicht hineinlassen. Aber wenn sie mich hineinlassen, dann ist es, ja hoffentlich positiv für dieses Kind, wo irgendwo ja eine Fragestellung im Raum ist, für wer auch immer. (Interview 4, Absnr. 58)

2. Welche Familienorientierten Arbeitsweisen werden dabei angewendet?

In den Ergebnissen wurde ersichtlich, dass sowohl die beziehungsorientierten wie auch die teilhabeorientierten Aspekte der Familienorientierten Arbeitsweisen eine grosse Rolle im Kooperationsaufbau mit den Eltern in der Anfangsphase der HFE spielen (vgl. Kapitel 7.3).

Beziehungsorientierte Aspekte der Familienorientierung scheinen insbesondere in den ersten Kontakten von hoher Bedeutung zu sein. Dies zeigt sich in der quantitativen Auswertung der Resultate in einer Häufung bei den Subkategorien A2.1: *Begegnung, Interaktion und Umgang mit der Familie* und der Subkategorie A2.3: *Erfassen der Situation der Familie*, welche sich direkt auf den beziehungsorientierten Aspekt *zwischenmenschliches Verhalten* beziehen (vgl. Kapitel 5.1; Anhang 7.2). Die Umsetzung dieser Aspekte in Bezug auf den Vertrauensaufbau wurde unter der Hauptfragestellung beschrieben. Weiter wurde klar ersichtlich, dass den Fachpersonen das Prinzip der Ressourcenorientierung (vgl. Kapitel 2.2.3) wichtig ist, wie sich in den Aussagen unter der Subkategorie A3 *Überzeugungen und Haltungen* zeigt, welche ebenfalls den beziehungsorientierten Aspekten zugeordnet wird (vgl. Kapitel 5.2.1; Anhang 7.2). Die Fachpersonen benennen Ressourcen der Familienmitglieder. Bisherige Bemühungen, das eigene Anliegen zu formulieren und zu bearbeiten, werden wertgeschätzt. Unter dem beziehungsorientierten Aspekt *Überzeugungen und Haltungen* treten 27 Aussagen auf, was deutlich weniger ist als unter dem Aspekt *Zwischenmenschliches Verhalten* mit 134 Aussagen. Das könnte damit zusammenhängen, dass letzteres oft über das konkrete Vorgehen beschrieben wurde, während Überzeugungen und Haltungen seltener explizit erwähnt wurden.

Teilhabeorientierte Aspekte der Familienorientierung traten unter den Subkategorien A4: *Ermöglichen von Aktivität und Meinungsäusserung* und B3: *Flexibilität und Individualität der Fachperson* auf. Sie

werden im Vorgehen der Fachpersonen von Anfang ersichtlich, nämlich durch die Wahl des Settings des Erstkontaktes und dem Ermitteln eines ersten Anliegens. Bei den teilhabeorientierten Aspekten gab es eine Häufung in der Kategorie A4.2 *Einbezug der Eltern in Entscheidungsprozesse der Förderung* (vgl. Kapitel 5.1). Daraus könnte geschlossen werden, dass die Fachpersonen Eltern vom ersten Termin in Entscheidungen einbinden und kooperative Aushandlungsprozesse, wie sie in den Interviews beschrieben werden, früh beginnen. Auch der Subkategorie A4.1: *Ermittlung des Anliegens* und B5.1: *Umgang mit dem Anliegen der Eltern* wurden verhältnismässig viele Aussagen zugeordnet. Dies zeigt auf, dass die Fachpersonen das Anliegen der Eltern an den Start der Kooperation, wie im Prozessmodell Kooperative Prozessgestaltung (vgl. Kapitel 2.2.2) vorgeschlagen, stellen. Den beiden Subkategorien wurde eine nahezu identische Anzahl Aussagen zugeordnet (vgl. Kapitel 5.1). Dies lässt vermuten, dass die Fachpersonen das Anliegen nicht nur erfragen, sondern auch flexibel und individuell darauf eingehen. Dass ihnen die Individualität im Vorgehen wichtig ist, kam in den Interviews klar zum Ausdruck (vgl. Kapitel 5.2.2; 7.3). Ein Einbezug des persönlichen und professionellen Unterstützungsnetzwerks der Umgebung der Familie wurde hauptsächlich auf der Ebene der Informationsgewinnung und Priorisierung der Massnahmen erwähnt. Inwiefern die Fachpersonen die erfassten Informationen zum Umfeld und Alltag des Kindes und der Familie in die Interventionen einbeziehen, lässt sich im Rahmen dieser Arbeit nicht feststellen. Andere teilhabeorientierte Subkategorien wie A4.3: *Aktive Beteiligung an der Bearbeitung des Anliegens* und A4.4 *Möglichkeiten zur Kompetenzstärkung und -weiterentwicklung der Eltern* wurden weniger Aussagen zugeordnet (vgl. Kapitel 5.1). Dies könnte dadurch erklärt werden, dass die Fachpersonen in der Anfangsphase das Erarbeiten des Anliegens und die gemeinsame Planung der weiteren Schritte fokussieren, was unter den oben genannten Subkategorien erfasst wurde. Die Umsetzung dieser Massnahmen und damit die aktive Beteiligung der Eltern daran findet hauptsächlich in der Zusammenarbeitsphase statt, welche nicht Gegenstand der Datenerhebung war. Die kooperative Gestaltung der Anfangsphase könnte jedoch in der Zusammenarbeitsphase zu einer aktiveren Beteiligung der Eltern führen.

Verhältnis zwischen beziehungs- und teilhabeorientierten Aspekten: Insgesamt ist das Verhältnis mit 161 codierten Aussagen in Subkategorien, die sich auf die beziehungsorientierten Aspekte bezogen und 176 Aussagen in Subkategorien, die sich auf die teilhabeorientierten Aspekte bezogen, nahezu ausgeglichen. Dies widerspricht den Ergebnissen einer Metaanalyse von Dunst et al. (2007), in denen beziehungsorientierte Aspekte häufiger praktiziert wurden als teilhabeorientierte Aspekte. Das leicht mehr teilhabeorientierte Aspekte codiert wurden, könnte unter anderem damit zusammenhängen, dass sich zehn Subkategorien direkt auf teilhabeorientierte Aspekte der Familienorientierten Arbeitsweisen beziehen und nur sechs Kategorien auf beziehungsorientierte Aspekte (vgl. Kapitel 5.1). Andererseits zeigte sich in den Interviews, dass teilhabeorientierte Aspekte, wie *Ermöglichen von Aktivität und Meinungsäusserung* und *Flexibilität und Individualität*, im Vorgehen der Fachpersonen von Anfang an erwähnt wurden und sich über den ganzen Beschrieb des Vorgehens hinweg durchzogen. Beziehungsorientierte Aspekte wurden vor allem in der Beschreibung der ersten Kontakte häufig erwähnt (vgl. Kapitel 5.2.1). Die teilhabeorientierten Aspekte spielten in den weiteren Prozessschritten wie der Diagnostik und der Auftragsklärung eine grössere Rolle. Dies könnte damit zusammenhängen, dass am Anfang der Beziehungsaufbau ins Zentrum gestellt wird (vgl. Kapitel 7.2). Auf dieser Grundlage wird ein Anliegen mit der Familie erarbeitet und die weiteren Schritte kooperativ gestaltet.

Verhaltensweisen, die dem Beziehungs- und Vertrauensaufbau dienen, werden von den Fachpersonen mit grosser Wahrscheinlichkeit weiter angewendet, jedoch in den Interviews nicht mehr explizit erwähnt.

Die Fachpersonen betonen zu Beginn, dass sie Familien entlasten und nicht zusätzlich belasten möchten. Indem sie von Anfang an teilhabeorientiert vorgehen, kann nach einer Metaanalyse von Dunst et al. (2007) das Belastungserleben der Eltern gesenkt werden. Gleichzeitig ist für die Fachpersonen die Anwendung der teilhabeorientierten Aspekte der Familienorientierung öfters mit Herausforderungen verbunden, wie die herausgearbeiteten Spannungsfelder in Kapitel 7.4 zeigen. Alle in dieser Arbeit interviewten Fachpersonen verfügen über langjährige Berufserfahrung und über grosses Fach- und Methodenwissen. Sie können als Expertengruppe eingestuft werden. Wie im Kapitel 7.5 beschrieben wird, entwickelten sie mit zunehmender Berufserfahrung und zunehmendem Fach- und Methodenwissen eine erhöhte Teilhabeorientierung in ihrem Vorgehen. Dies könnte Hinweise darauf geben, weshalb beziehungsorientierte Aspekte grundsätzlich öfters von Fachpersonen praktiziert werden als teilhabeorientierte Aspekte (Dunst et al., 2007), in der vorliegenden Studie jedoch teilhabeorientierte Aspekte häufiger erwähnt wurden.

3. Welche Entwicklungen in ihrer Vorgehensweise sehen Fachpersonen der HFE rückblickend durch die Faktoren *Berufserfahrung* und *Paradigmenwechsel in der HFE*?

Die Fachpersonen beschreiben verschiedene Entwicklungen in ihrem Vorgehen, die sich hauptsächlich auf teilhabeorientierte Aspekte der Familienorientierten Arbeitsweisen beziehen (vgl. Kapitel 7.5). Am häufigsten wird dabei betont, dass man deutlich flexibler geworden sei und sich individueller den Anliegen und Situationen der Familien anpasse (vgl. Kapitel 5.2.3).

Entwicklungen durch Berufserfahrung: Den Grund für diese Entwicklungen sehen die Fachpersonen einerseits in ihrer Berufserfahrung. In den konkreten Erfahrungen mit Familien hätten sie gemerkt, dass sie ihre Vorgehensweise individuell an die Familien anpassen müssen. Mehrfach werden häufige Terminabsagen oder eine wahrgenommene Belastung der Familien als Indiz für eine nötige Veränderung genannt. Andererseits ermöglichte den Fachpersonen die Sicherheit durch Berufserfahrung ein flexibleres Reagieren auf Bedürfnisse und eine vermehrte Arbeit auf Elternebene.

Entwicklungen durch den Paradigmenwechsel in ihrem Vorgehen beschreiben die Fachpersonen vor allem in Form von Weiterbildungen, Fachliteratur und Forschungsergebnissen mit dem Fokus Familienorientierung und Elternberatung. Eine Umsetzung des Paradigmenwechsel erfordert ein flexibles und kooperatives Eingehen auf die Situation und die Anliegen der Familie (2.1.4). Die Fachpersonen trugen zu einer Umsetzung des Paradigmenwechsels bei, indem sie im Verlauf ihrer Berufstätigkeit ihr Vorgehen und ihr Fachwissen immer wieder flexibel an die Familien anpassten und sich mit anderen Fachpersonen darüber austauschten.

Die Haltung der Familienorientierung wurde so einerseits durch Fachliteratur und Weiterbildungen, andererseits durch Erfahrungen in der Praxis aufgebaut. Gleichzeitig konnte diese Haltung durch das Erlangen von Sicherheit durch ebendiese Weiterbildungen und Erfahrungen in die Praxis übersetzt werden, wie in Interview 4 beschrieben wird:

Aber nur das, würde ich sagen noch nicht. Denn ich höre diesen Paradigmenwechsel immer, und ich spüre aber dort schon noch eine Diskrepanz. Was man theoretisch sagt und möchte, und praktisch, ja. Denke ich manchmal, hm, muss man da fest an sich selbst auch noch arbeiten, dass man das wirklich auch lebt. [...] Denn es ist wirklich schlussendlich ganz fest eine Haltungsfrage und eine Instrumentenfrage, oder. Was man halt dann auch hat. (Interview 4, Absnr. 120-122)

8.2 Fazit

Eltern haben als wichtigste Bezugspersonen ihres Kindes den grössten Einfluss auf dessen Entwicklung. Demnach ist HFE wirksam, wenn sie familienorientiert gestaltet wird und das Vertrauen der Eltern in ihre eigenen Fähigkeiten stärkt (vgl. R.A. McWilliam, 2010b; Pretis, 2020). Um diese Haltung in die Praxis zu übersetzen, muss bereits in der Anfangsphase eine Kooperation zwischen Eltern und Fachperson entstehen. In der vorliegenden Arbeit wurde der Frage nachgegangen, wie Fachpersonen der HFE in der Anfangsphase eine tragfähige Kooperation mit den Eltern aufbauen. Die untergeordneten Fragestellungen bezogen sich einerseits auf die Familienorientierten Arbeitsweisen im Vorgehen der Fachpersonen, welche als zentrales theoretisches Konstrukt für den Kooperationsaufbau mit Eltern in der HFE in der Auswertung verwendet wurden. Andererseits wurde nach Entwicklungen im Vorgehen der Fachpersonen im Vergleich zum Beginn ihrer Tätigkeit in der HFE gefragt. Um die Fragestellungen beantworten zu können, wurden Expert:inneninterviews mit sechs Fachpersonen der HFE durchgeführt. Diese wurden nach ihrem Vorgehen in der Anfangsphase anhand eines fiktiven Fallbeispiels aus der HFE gefragt. Als Expertengruppe verfügten die Fachpersonen über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung und Weiterbildungen im Zusammenhang mit Elternberatung. Die Daten wurden anhand der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022) ausgewertet. Zum forschungsmethodischen Vorgehen lässt sich kritisch anmerken, dass in der Durchführung der Interviews und in der Kodierung der Daten ein Einfluss subjektiver Sichtweisen der Autorin nicht auszuschliessen ist. Dies, obwohl in den Interviews am Leitfaden festgehalten wurde und das Kategoriensystem klar definiert und abgegrenzt wurde. Zudem sind die Ergebnisse nicht als repräsentativ für den Stand der Praxis zu betrachten, sondern als mögliches Vorgehen im Sinne von «Best Practice».

Die Fragestellungen konnten in der vorliegenden Arbeit beantwortet werden. Dabei wurden einige zentrale Schlussfolgerungen herausgearbeitet.

- Die Bedeutsamkeit der Anfangsphase im Aufbau einer tragfähigen Kooperation wurde in den Interviews bestätigt. Darin wird in den ersten Kontakten mit der Familie insbesondere dem Vertrauens- und Beziehungsaufbau eine zentrale Rolle zugeschrieben.
- Die Fachpersonen nutzen zahlreiche Familienorientierte Arbeitsweisen, um eine tragfähige Kooperation mit den Eltern aufzubauen. Beziehungs- und teilhabeorientierte Aspekte werden dabei gleichermassen beschrieben. Einerseits begegnen die Fachpersonen den Familien mit einer Haltung der Offenheit und des Nichtwissens, und schätzen ihre Ressourcen, Fähigkeiten wie auch ihre Sorgen und Anliegen wert. Die Familien werden als Expert:innen für ihr Kind und ihre Situation angesehen. Andererseits lassen die Fachpersonen den Eltern von Anfang an verschiedene Optionen offen. Sie betonen, dass Eltern über das Angebot der HFE und die darin enthaltenen Unterstützungsmassnahmen jederzeit frei entscheiden können und respektieren

diese Entscheidungen. Ein Anliegen der Eltern stellt den Anlass der Kooperationsbeziehung dar und ist ausschlaggebend für das weitere Vorgehen. Im Verlaufe dieser Kooperation wird vermehrt Wissen der Eltern zum Alltag mit ihrem Kind mit dem Wissen entwicklungspsychologischen Wissen der Fachperson verbunden und in Aushandlungsprozessen neue, für die Familie passende Lösungen entwickelt. Die Selbstwirksamkeitserwartungen der Eltern werden so von Anfang an bestärkt und erweitert.

- Die Fachpersonen beschreiben Herausforderungen in der Praxis, die sich aus einem teilhabeorientierten Vorgehen ergeben. Das Ausgehen von Anliegen, Entscheidungen und Fähigkeiten der Eltern erfordert eine hohe Flexibilität, die Fachpersonen können sich nicht auf einen fixen Ablauf einstellen. Sie beschreiben ein Wechselspiel zwischen einer Bestärkung und Unterstützung der Eltern in ihren Anliegen, Ideen und Vorgehensweisen und dem Einbringen von eigenen Lösungsvorschlägen oder Fachwissen. Dies erfordert eine hohe Präsenz, hohe Reflexionskompetenzen und breite Fach- und Methodenkompetenzen von den Fachpersonen. Sie beschreiben durch eine Stärkung dieser Kompetenzen über Berufserfahrung und Weiterbildungen eine Erhöhung ihrer Flexibilität und Individualität im Vorgehen.

8.3 Ausblick

Aus der Diskussion der Ergebnisse ergaben sich einige Aspekte, die auf einen Bedarf an weiterführender Forschung und Weiterbildung hinweisen oder Beachtung in der Praxis finden sollten.

Vertiefung der Ergebnisse durch die Sichtweise der Eltern und die Umsetzung in der Praxis

Die vorliegende Arbeit fokussierte auf die Vorgehensweise der Fachpersonen. Der Blick auf Zufriedenheitsstudien lässt vermuten, dass Eltern das in den Ergebnissen beschriebene Vorgehen begrüßen (vgl. Kapitel 8.1). Dennoch wäre es interessant, in einer weiterführenden Studie zu erfragen, wie Eltern sich den Ablauf einer Anfangsphase vorstellen und was sie insbesondere zu Beginn der Zusammenarbeit als unterstützend empfanden. Eine aktuelle Studie von Iffländer und von Rhein (2022) zeigt, dass Eltern mit der fachlichen Beratung in der HFE (*consulting*) sehr zufrieden sind, in der persönlichen Begleitung (*counseling*) hingegen Verbesserungspotential sehen. Diese scheint in den ersten Kontakten bedeutend zu sein (vgl. Kapitel 7.3.1). Eine Befragung von Eltern dazu, wie unterstützt und begleitet sie sich in den ersten Kontakten fühlen, und ob es gelingt, ihr Belastungserleben zu senken, könnte weitere Hinweise für das Gelingen einer tragfähigen Kooperation liefern.

Weiter könnte die vorliegende Studie durch Beobachtungen in der Praxis überprüft und vertieft werden. Dadurch entstünde ein präziserer Eindruck des tatsächlichen Standes der Praxis, da in Expert:inneninterviews vermutlich ein Idealbild gezeichnet wurde (vgl. Campbell & Sawyer, 2012).

Aus- und Weiterbildungen mit Fokus Beratung

Wie in den Spannungsfeldern ersichtlich wird, empfinden die Fachpersonen ein teilhabeorientiertes Vorgehen, in Übereinstimmung mit vorherigen Studien, als herausfordernd. In den Interviews wird beschrieben, dass mit zunehmenden Fach- und Methodenkompetenzen flexibler und individueller auf Anliegen der Familie eingegangen werden konnte. Dies legt nahe, dass in Aus- und Weiterbildungen von Fachpersonen der HFE nebst Kompetenzen zur Entwicklungsdiagnostik und Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen ein Schwerpunkt auf Kompetenzen zur Gesprächsführung,

Beratung und Begleitung von Eltern gelegt werden sollte (vgl. Sarimski et al., 2012a; Jenni & Schmid Maibach, 2015; Iffländer & von Rhein, 2022). Die Mehrheit der interviewten Fachpersonen verfügt über Kenntnisse in videobasierten Beratungsmethoden wie *Marte Meo* oder *Entwicklungspsychologischer Beratung (EPB)* und erwähnte diese in ihrem Vorgehen. Diese Methoden können einen gemeinsamen Blick von Fachperson und Eltern auf eine Thematik unterstützen. Meier Rey (2014) sieht Entwicklungspsychologische Beratung als Ansatz, welcher sich für ein kooperatives Zusammenarbeiten von Eltern und Fachpersonen eignet und zur Stärkung der Resilienz der Eltern beiträgt.

Rahmenbedingungen der Heilpädagogischen Dienste

Die Rahmenbedingungen bezüglich des Vorgehens in der Anfangsphase waren in den Heilpädagogischen Diensten der interviewten Fachpersonen unterschiedlich gestaltet (vgl. Kapitel 6.1). Die vorliegende Arbeit fokussierte die Vorgehensweisen der einzelnen Fachpersonen, die Rahmenbedingungen wurden nicht detailliert beleuchtet. Weiterführend wäre ein Vergleich der Rahmenbedingungen und Leitlinien verschiedener Heilpädagogischer Dienste in Bezug auf die Anfangsphase und den Kooperationsaufbau interessant. Einige Aspekte diesbezüglich lassen sich aus der vorliegenden Arbeit ableiten.

- Leitfäden und Leitlinien: Die Fachpersonen erläutern den Eltern zu Beginn der HFE ihre Vorgehensweise. Darin nennen sie wichtige Faktoren für eine tragfähige Kooperation und machen die Eltern auf die Wichtigkeit ihrer Rolle aufmerksam. Im Arbeitsbündnis wird diese Kooperation festgelegt und durch eine gemeinsame Zielsetzung umgesetzt. Hier könnte unterstützend sein, wenn Leitfäden der Heilpädagogischen Dienste zu ebendiesen Themen kooperationsförderliche Faktoren einbeziehen und im Team Erläuterungen der HFE im Hinblick auf den Kooperationsaufbau diskutiert würden. Richtlinien, Austausch und eine gemeinsame Haltung im Team, wie in Interview 5 angesprochen wird, könnten die Qualität der Praxis steigern. Insbesondere weniger erfahrene Fachpersonen könnte dies darin unterstützen, mit Unsicherheiten wie Widerstand von Seiten der Eltern oder einem nicht klar definierten Anliegen umzugehen und flexibler auf die Bedürfnisse der Eltern einzugehen (vgl. Sarimski et al., 2014). Jenni und Schmid-Maibach (2015) schlagen Gütekriterien für gelingende Kooperation mit den Eltern an den Heilpädagogischen Diensten vor, als Orientierungshilfe für Entscheidungen und konkrete Vorgehensweisen.
- Inter- und Supervision: Die Fachpersonen beschreiben in ihrem Vorgehen eine Trennung von neutralen Beobachtungen, Hypothesen und dem Initiieren von Interventionen. Dies erfordert professionelle Selbstreflexion und ein Nachdenken auf Fachebene (vgl. Hochuli Freund und Stotz, 2021). In den Interviews werden mehrfach Fachaustausche, Super- und Interventionen als hilfreich und notwendig beschrieben (vgl. Kapitel 7.4). Dies kann bedeuten, dass den Selbstreflexionskompetenzen und dem Kennenlernen von Verfahren zur Intervention und Fachberatungen in den Ausbildungen eine grosse Bedeutung beizumessen ist. Zudem sollten die Heilpädagogischen Dienste Gefässe für Fachaustausch wie Inter- und Supervision ermöglichen. Mittels Videoanalysen und Fallbesprechungen kann die eigene Vorgehensweise in Bezug auf die Kooperation mit den Eltern reflektiert werden (vgl. Sarimski et al., 2014).

- Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Praxisgemeinschaften: In den Ergebnissen zeigt sich, dass Unterstützungsmassnahmen entsprechend den Bedürfnissen der Familie priorisiert werden. Dies erfordert eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit. In zwei der Interviews wurde beim ersten Abklärungstermin am Heilpädagogischen Dienst eine logopädische Fachperson beigezogen, da die Eltern die Sprache als Anliegen äusserten. Insbesondere in der Frühen Kindheit sind kurze Wege zu verschiedenen Fachpersonen und ein Vermeiden eines Weiterreichens von Abklärung zu Abklärung, welche jedes Mal mit Wartezeiten verbunden ist, als sinnvoll zu erachten. Zusammenschlüsse in interdisziplinären Praxisgemeinschaften könnten ermöglichen, Eltern durch interdisziplinäre Abklärungen und rasche, unkomplizierte Triagen nach dem ersten Anmelden bei einer Therapiestelle effizient unterstützen zu können. In den Interviews wurde zudem erwähnt, dass bei starken Belastungssituationen der Familien Entlastung der Eltern prioritär behandelt wird. Hier könnte der niederschwellige Beizug von sozialarbeiterischem Wissen über Entlastungsmöglichkeiten in der Region Fachpersonen wie auch Eltern entlasten.
- Weiterbildungen kommen, wie bereits erläutert, in der Verbesserung der beruflichen Qualität in Bezug auf die Kooperation mit den Eltern einen grossen Stellenwert zu. Dies sollte von den arbeitgebenden Stellen berücksichtigt und ermöglicht werden.

Rollen von Eltern und Fachpersonen

Die kooperative Zusammenarbeit mit Eltern zeigte sich in den Interviews unter anderem durch eine aktive Partizipation der Eltern während Förderstunden. Darin ergibt sich ein Spannungsfeld, dass Eltern nicht zu sehr in die Rolle einer Fachperson begleitet werden. Hier wäre es interessant, Erfahrungen von Fachpersonen und Eltern diesbezüglich zu erfragen und konkrete Umsetzungsmöglichkeiten zu erarbeiten. In den Interviews nicht angesprochen wurden Unterschiede zwischen den Kooperationsbeziehungen von Müttern und Vätern zu den Fachpersonen. Die Fachpersonen gingen in ihren Beschrieben mehrheitlich von beiden Elternteilen aus. In den Hausbesuchen sind jedoch nach eigener Erfahrung der Autorin mehrheitlich Mütter diejenigen, die anwesend sind und den häufigsten Kontakt zur Fachperson pflegen. Peterander (2000) stellte einen positiven Einfluss auf die Kooperation zwischen Mutter und Fachperson fest, wenn auch die Väter durch die Fachperson einbezogen wurden. Hier wäre interessant zu sehen, ob es Unterschiede in den Kooperationsbeziehungen gibt und welche Einflüsse daraus entstehen könnten.

9. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Phasen der Heilpädagogischen Früherziehung (eigene Darstellung nach Thurmair & Naggl, 2010; Koch & Ernst, 2019; Schwing & Fryszner, 2015).....	7
Abbildung 2: Der systemische Entwicklungsansatz (Guralnick, 2011, S.27).....	10
Abbildung 3: Einflüsse der Beteiligten in der HFE (eigene Darstellung nach McWilliam, 2010b, S.3) .	12
Abbildung 4: Prozessmodell Kooperative Prozessgestaltung (Hochuli Freund & Stotz, 2021, S. 144. 15	15
Abbildung 5 Interventionsmodell für Familiensysteme (orientierend an Dunst & Trivette, 2009, S. 124)	22
.....	22
Abbildung 6: Familienorientierte Arbeitsweisen (orientierend an Dunst & Trivette, 2009).....	23

10. Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Übersicht Stichprobe</i>	33
Tabelle 2: Quantitative Auswertung Subkategorie A2.....	37
Tabelle 3: Quantitative Auswertung Subkategorie A3.....	37
Tabelle 4: Quantitative Auswertung Subkategorie A4.....	38
Tabelle 5: Quantitative Auswertung Subkategorie A5.....	38
Tabelle 6: Quantitative Auswertung Subkategorie B3.....	38

11. Literaturverzeichnis

- Antonovsky, A. (1997). *Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit* (deutsche, erweiterte Aufl.). Tübingen: Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie.
- Bailey, D. & Simeonsson, R. (1988). Assessing needs of families with handicapped infants. *The journal of special education*, 22(1), 117-127. <https://doi.org/10.1177/002246698802200113>
- Bamberger, G. (2022). *Lösungsorientierte Beratung. Praxishandbuch* (6., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Bandura, A. (1982). The assessment and predicative generality of self-percepts of efficacy. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 13(3), 195-199. [https://doi.org/10.1016/0005-7916\(82\)90004-0](https://doi.org/10.1016/0005-7916(82)90004-0)
- Bengel, J., Strittmatter, R. & Willmann, R. (2001). Was erhält Menschen gesund? Antonovskys Modell der Salutogenese- Diskussionsstand und Stellenwert. In Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.), *Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung* (Bd. 6). Köln: BZgA.
- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung BVF. (n.d.). *Heilpädagogische Früherziehung. Begleitung von Geburt an*. Verfügbar unter: <https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe/publikationen>
- Bieber, K. (1996). Arbeitsbündnisse in der Früherziehung – ein neuer Schritt in Richtung Partnerschaft. *Frühförderung interdisziplinär*, 15(1), 19–27.

- Blättner, B. (2007). Das Modell der Salutogenese. Eine Leitorientierung für die berufliche Praxis. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 2(2), 67-73
- Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (2014). Interviews mit Experten. Eine praxisorientierte Einführung. In R. Bohnsack, U. Flick, C. Lüders & J. Reichertz (Hrsg.). *Qualitative Sozialforschung* (S. 1-105). Wiesbaden: Springer VS.
- Bronfenbrenner, U. (1981). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung. Natürliche und geplante Experimente*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Campbell, P. & Sawyer, B. (2007). Supporting Learning Opportunities in Natural Settings Through Participation-Based Services. *Journal of Early Intervention*, 29(4), 287-305. <https://doi.org/10.1177/105381510702900402>
- Campbell, P. & Sawyer, B. (2009). Changing Early Intervention Providers' Home Visiting Skills Through Participation in Professional Development. *Topics in Early Childhood Special Education*, 28(4), 219-234. <https://doi.org/10.1177/0271121408328481>
- Dempsey, I. & Keen, D. (2008). A Review of Processes and Outcomes in Family-Centered Services for Children with a Disability. *Topics in Early Childhood Special Education*, 28(1), 42-52. <https://doi.org/10.1177/0271121408316699>
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Aufl.). Marburg: Dresing und Pehl. Verfügbar unter: https://www.audiotranskription.de/wp-content/uploads/2020/11/Praxisbuch_08_01_web.pdf
- Duden. (2022a). *Kooperation, die*. Berlin: Cornelson. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/node/82721/revision/1412774>
- Duden. (2022b). *aufbauen*. Berlin: Cornelson. Verfügbar unter <https://www.duden.de/node/82721/revision/1412774>
- Dunst, C. J. (1985). Rethinking early intervention. *Analysis & Intervention in Developmental Disabilities*, 5(1-2), 165–201. [https://doi.org/10.1016/S0270-4684\(85\)80012-4](https://doi.org/10.1016/S0270-4684(85)80012-4)
- Dunst, C.J. (2002). Family-Centered Practices: Birth through high school. *The Journal of Special Education*, 36(3), 139-147. <https://doi.org/10.1177/00224669020360030401>
- Dunst, C.J. (2014). *Family-Centered Practices: What are these and why should you care?* Verfügbar unter https://www.puckett.org/presentations/Ontario_Workshop_2014_web.pdf
- Dunst, C.J. & Trivette, C.M. (2005). Measuring and evaluating family support program quality. Asheville, NC: Winterberry Press.
- Dunst, C. J., Trivette, C. M., & Hamby, D. W. (2006). *Technical manual for measuring and evaluating family support program quality and benefits*. Ashville, NC: Winterberry.

- Dunst, C.J., Trivette, C.M. & Hamby, D.W. (2007). Meta-analysis of family-centered helping practices research. *Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews*, 13(4), 370-378.
- Eckert, A. (2002). *Eltern behinderter Kinder und Fachleute: Erfahrungen, Bedürfnisse und Chancen*. Bad Heilbrunn: J. Klinkhardt.
- EDK, Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (2007a). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik. Kommentar zu den einzelnen Bestimmungen*. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/themen/sonderpaedagogik>
- EDK, Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (2007b). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik*. Verfügbar unter <https://www.edk.ch/de/themen/sonderpaedagogik>
- Emlein, G. (2006). Gespräche führen in der Frühförderung: Systemische Aspekte. *Frühförderung interdisziplinär*, 25(3), 122-131.
- Flick, U. (2016). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (7., aktualisierte und durchgesehene Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Gläser, J. & Laudel, G. (2009). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse* (3., überarbeitete Aufl.). Wiesbaden: VS.
- Greving, H. & Ondracek, P. (2013). *Beratung in der Heilpädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Guralnick, M.J. (2005). *An overview of the developmental systems model for early intervention*. Verfügbar unter: https://depts.washington.edu/chdd/guralnick/pdfs/overview_dev_systems.pdf
- Guralnick, M.J. (2011). Why Early Intervention Works– a Systems Perspective. *Infants and Young Children*, 24(1), 6-28.
- Hermes, G & Eckhard, R. (2006) (Hrsg.). *Nichts über uns – ohne uns! Disability Studies als neuer Ansatz emanzipatorischer und interdisziplinärer Forschung über Behinderung*. Neu-Ulm: AG SPAK Bücher.
- Herriger, N. (2020). *Empowerment in der Sozialen Arbeit. Eine Einführung* (6., erweiterte und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer
- HfH (2021). *Leitfaden «Gender und Diversity in der Kommunikation»* (2. aktualisierte Version). Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/leitfaden-gender-und-diversity-in-der-kommunikation>
- Hintermair, M. (2004). Sense of Coherence: A Relevant Resource in the Coping Process of Mothers of Deaf and Hard-of-Hearing Children? *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 9(1), 15-26. <https://doi.org/10.1093/deafed/enh005>
- Hintermair, M. (2006). Parental Resources, Parental Stress, and Socioemotional Development of Deaf and Hard of Hearing Children. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 11(4), 493-513. <https://doi.org/10.1093/deafed/enl005>

- Hintermair, M. (2014). Empowerment und familienorientierte Frühförderung. Wie Empowermentprozesse die Arbeit der Frühförderung stärken können. *Frühförderung interdisziplinär*, 33(4), 219-229. <http://dx.doi.org/10.2378/fi2014.art25d>
- Hochuli Freund, U. & Stotz, W. (2021). *Kooperative Prozessgestaltung in der Sozialen Arbeit. Ein methodenintegratives Lehrbuch* (2., durchgesehene Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Iffländer, R. & von Rhein, M. (2022). Beratung und Begleitung im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung. Was wird von Eltern als hilfreich erlebt? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 28(3), 36-43.
- Jenni, R. & Schmid-Maibach, C. (2015). Eltern wollen das Beste für ihr Kind! Fachleute auch. Grundzüge einer prozessorientierten Dialogkultur zwischen Eltern und Fachleuten. In L. König & H. Weiss (Hrsg.), *Anerkennung und Teilhabe für entwicklungsgefährdete Kinder. Leitideen in der Interdisziplinären Frühförderung* (S. 131-141). Stuttgart: Kohlhammer.
- Jung, L.A. (2010). Identifying Families Supports and other Resources. In R.A. McWilliam (Hrsg.), *Working with families of young children with special needs* (S. 203-236). New York: Guilford Press.
- Kähler, H. D. & Gregusch, P. (2015). *Erstgespräche in der fallbezogenen Sozialen Arbeit* (6. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Keller, P. (2016). Kunststück Zusammenarbeit. Eine etwas andere Betrachtung der dialogischen Zusammenarbeit mit Eltern im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 22(10), 21- 28.
- Keller, P. (2018a). Eine theoretische und praktische Auseinandersetzung mit dem Thema der Auftragsklärung in 3 Etappen. Teil 1. *FORUM Mitgliedermagazin des BVF*, 94(1), 18-25.
- Keller, P. (2018b). Eine theoretische und praktische Auseinandersetzung mit dem Thema der Auftragsklärung in 3 Etappen. Teil 2. *FORUM Mitgliedermagazin des BVF*, 95(2), 16- 23.
- Keller, P. (2018c). Eine theoretische und praktische Auseinandersetzung mit dem Thema der Auftragsklärung in 3 Etappen. Teil 3. *FORUM Mitgliedermagazin des BVF*, 96(3), 14- 20.
- Keller, P. (2019). Das Arbeitsbündnis in der Kooperation mit Eltern – auf den Punkt gebracht. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 25(1), 6-12.
- Klauss, T. (2011). Empowerment von Eltern schwerbehinderter Kinder in der Frühförderung. In W. Kulig, K. Schirbort & M. Schubert (Hrsg.), *Empowerment behinderter Menschen. Theorien, Konzepte, Best-Practice* (S.173-187). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Koch, C. & Ernst, K. (2019). «Trinken wir noch zusammen einen Kaffee?» Ansichten über die Bedeutsamkeit des gemeinsamen Kaffeetrinkens in der Heilpädagogischen Früherziehung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 25(1), 13-17.

- Krause, M. (2012). Verliert die Frühförderung die Familien? Eine explorative Studie zur Umsetzung von Elternarbeit. *Frühförderung interdisziplinär*, 31(4), 164-177.
<http://dx.doi.org/10.2378/fi2012.art11d>
- Kronenberg, B. (2021). *Sonderpädagogik in der Schweiz: Bericht im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) im Rahmen des Bildungsmonitorings*. Bern: SBFI und EDK.
Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/record/221116>
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kühl, J. (2004). Kommunikation und Kooperation im System Frühförderung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 73(2), 70-82.
- Lanfranchi, A. (2015). Umgang mit Widerstand bei Migrationseltern in der Frühförderung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 21(5-6), 21-27.
- Lanners, R. (2002). Die Zufriedenheit der Eltern mit Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 21, 121 –129.
- Lanners, R., Carolillo, C., Cappelli, M. & Lambert, J.L. (2003). Die Wirksamkeit der Heilpädagogischen Früherziehung aus Sicht der Eltern. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 72(4), 311-324.
- Laucht, M., Esser, G. & Schmidt, M.H. (2000). Längsschnittforschung zur Entwicklungsepidemiologie psychischer Störungen. Zielsetzung, Konzeption und zentrale Ergebnisse der Mannheimer Risikokinderstudie. *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie*, 29(4), 246–262.
- Lütolf, M. & Venetz, M. (2018). Familienorientierung als Kriterium von Wirksamkeit Heilpädagogischer Früherziehung? Theoretische Überlegungen und empirische Befunde. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 87(3), 248-258.
- Lütolf M., Venetz, M. & Koch, C. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung- ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20(6), 12- 18.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2015). Spannungsfeld Familienorientierung. *FORUM Mitgliedermagazin des BVF*, 87(2), 5-13.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2018). Aufgabenfelder, Arbeitstätigkeiten und Qualität des Erlebens im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung. *Frühförderung interdisziplinär*, 37(2), 73-83.
- Mahoney, G. & Wiggers, B. (2007). The role of parents in early intervention: Implications for Social Work. *Children & Schools*, 29, 7-15. <https://doi.org/10.1093/cs/29.1.7>
- Martschinke, S. (2010). Forschung im Klassenzimmer – der Typus der theoriebasierten und anwendungsorientierten Forschung. In K. Arnold, K. Hauenschild, B. Schmidt & B. Ziegenmeyer

- (Hrsg.) *Zwischen Fachdidaktik und Stufendidaktik. Perspektiven für die Grundschulpädagogik* (S.295-304). Wiesbaden: VS.
- Maria Mas, J., Dunst, C., Balcells-Balcells, A., Garcia-Ventura, S., Giné, C. & Cañadas, M. (2019). Family-centered practices and the parental well-being of young children with disabilities and developmental delay. *Research in Developmental Disabilities, 94*, 1-13.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- McWilliam, P.J. (2010). Talking to families. In R.A. McWilliam (Hrsg.), *Working with families of young children with special needs* (S. 127-143). New York: Guilford Press.
- McWilliam, R.A. (2010a). Support-base home visiting. In R.A. McWilliam (Hrsg.), *Working with families of young children with special needs* (S. 203-236). New York: Guilford Press.
- McWilliam, R. A. (2010b). *Early intervention in natural environments: A five-component model*. Verfügbar unter: http://www.cms-kids.com/providers/early_steps/training/documents/early_intervention.pdf
- Meier Rey, C. (2014). Kooperation und Beratung mit Familien in der Heilpädagogischen Früherziehung. *Frühförderung interdisziplinär, 33*(1), 4-15.
<http://dx.doi.org/10.2378/fi2014.art01d>
- Meuser, M. & Nagel, U. (2005). ExpertInneninterviews-vielfach erprobt, wenig bedacht. Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. In A. Bogner, B. Littig & W. Menz (Hrsg.), *Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung* (2. Aufl.) (S.71-95). Wiesbaden: VS.
- Opitz Moser, E. (2015). Best practice - auch im inklusiven Unterricht? *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete, 84*(3), 259-261.
<http://dx.doi.org/10.2378/vhn2015.art29d>
- Peterander, F. (2000). The best quality cooperation between parents and experts in early intervention. *Infants and Young Children, 12*(3), 32-45.
- Pretis, M. (2020). *Frühförderung und Frühe Hilfen. Einführung in Theorie und Praxis*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Pretis, M. (2015). Erlebte Fördereffekte und Familienorientierung in der Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär, 34*(1), 19-31. <http://dx.doi.org/10.2378/fi2015.art02d>
- Rönnau-Böse, M. & Fröhlich-Gildhoff, K. (2020). *Resilienz und Resilienzförderung über die Lebensspanne* (2. erweiterte und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Salisbury, C.L., Woods, J. & Copeland, C. (2010). Provider Perspectives on Adopting and Using Collaborative Consultation in Natural Environments. *Topics in Early Childhood Special Education, 30*(3), 132-147. <https://doi.org/10.1177/027112140934976>
- Sarimski, K. (2017). *Handbuch interdisziplinäre Frühförderung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

- Sarimski, K. & Lang, M. (2018). Praxis familienorientierter Arbeit. Eine explorative empirische Studie in der Frühförderung für sehbehinderte und blinde Kinder. *Frühförderung interdisziplinär*, 37(3), 123-133. <http://dx.doi.org/10.2378/fi2018.art20d>
- Sarimski, K., Hintermair, M., & Lang, M. (2012a). Zufriedenheit mit familienorientierter Frühförderung. Analysen und Zusammenhänge. *Frühförderung interdisziplinär*, 31(2), 56-70. <http://dx.doi.org/10.2378/fi2012.art04d>
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2012b). Zutrauen in die eigene Kompetenz als bedeutsames Merkmal familienorientierter Frühförderung. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 61(3), 183-197. <https://doi.org/10.13109/prkk.2012.61.3.183>
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2014). Familienorientiertes Arbeiten in der Frühförderung. Perspektiven von Fachkräften. *Frühförderung interdisziplinär*, 33(2), 68-79. <http://dx.doi.org/10.2378/fi2014.art07d>
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2021). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung* (2. aktualisierte Aufl.). München: Reinhardt.
- Sawyer, B., Campbell, P. (2012). Early Interventionists' Perspectives on Teaching Caregivers. *Journal of Early Intervention*, 34(2), 104-124. <https://doi.org/10.1177/1053815112455363>
- Schmid-Krammer, M. & Naggl, M. (2010). *Leitlinien zur Diagnostik in der Interdisziplinären Frühförderung*. Verfügbar unter: https://www.fruehfoerderung-bayern.de/fileadmin/files/PDFs/Informations-_und_Arbeits-Papiere/Leitlinien_Diagnostik/Leitlinien_UEbersicht.pdf
- Schwalb, H. & Theunissen, G. (2018). Einführung: Von der Integration zur Inklusion im Sinne von Empowerment. In H. Schwalb & G. Theunissen (Hrsg.), *Inklusion, Partizipation und Empowerment in der Behindertenarbeit. Best Practice-Beispiele: Wohnen-Leben-Arbeit-Freizeit* (3., aktualisierte Aufl.) (S. 11- 36). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Schweizerische UNESCO-Kommission (2019). *Für eine Politik der frühen Kindheit: Eine Investition in die Zukunft. Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung/Frühe Förderung in der Schweiz*. Verfügbar unter: https://www.unesco.ch/wp-content/uploads/2019/02/Publikation_F%C3%BCr-eine-Politik-der-fr%C3%BChen-Kindheit-1.pdf
- Schwing, R. & Fryszer, A. (2015). *Systemisches Handwerk. Werkzeug für die Praxis*. (7., durchgesehene Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Scribbr (2021). *Verschiedene Transkriptionssoftwares im Vergleich*. Verfügbar unter: <https://www.scribbr.de/methodik/transkriptionssoftware/>
- Sohns, A. (2010). *Frühförderung. Ein Hilfesystem im Wandel*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Stern, S. & Gschwend, E. (2017). *Elternbefragung zu den sonderpädagogischen Massnahmen im Vor- und Nachschulbereich*. Verfügbar unter:

https://www.infras.ch/media/filer_public/b2/e3/b2e3f725-8d84-4530-a8df-695d7e9fcac0/def_schlussbericht_zufriedenheitsbefragung_infras.pdf

Stuedler, A. (2018). *Familienorientierung in der Heilpädagogischen Früherziehung. Eine qualitative Studie zur Kompetenzstärkung der Eltern*. Bern: SZH/CSPS.

Thurmair, M. & Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung. Einführung in ein interdisziplinäres Arbeitsfeld* (4., überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Trivette, C. M., Dunst, C. J., & Hamby, D. W. (2010). Influences of family-systems intervention practices on parent-child interactions and child development. *Topics in Early Childhood Special Education, 30*(1), 3-19. <https://doi.org/10.1177/0271121410364250>

Von Schlippe, A. & Schweitzer, J. (2016). *Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung 1. Das Grundlagenwissen* (3., unveränderte Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Wabnitz, S. & Bossard, M. (2022). Partizipative Elternbegleitung. Mit Eltern auf Augenhöhe kooperieren. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 28*(10), 43-49.

Warnke, A. (2000). Elternarbeit in der Frühförderung. In C. Leyendecker & T. Horstmann (Hrsg.), *Große Pläne für kleine Leute. Grundlagen, Konzepte und Praxis der Frühförderung* (S. 156–164). München: Reinhardt.

Weiss, H. (2005). Frühförderung: Woher und Wohin – Entwicklungslinien und Perspektiven. *Sonderpädagogische Förderung, 50*(1), 81-90.

Weiss, H. (2015). Anerkennung im Kontext der Frühförderung: Arbeit mit Kind und Familie im Spannungsfeld zwischen Verändernwollen und Respekt vor dem Gegebenen. In L. König & H. Weiss (Hrsg.), *Anerkennung und Teilhabe für entwicklungsgefährdete Kinder. Leitideen in der Interdisziplinären Frühförderung* (S. 24-39). Stuttgart: Kohlhammer.

Werner, E. E. & Smith, R.S (2001). *Journeys from Childhood to Midlife. Risk, Resilience, and Recovery*. Ithaca and London: Cornell University Press.

Wustmann, C. (2005). Die Blickrichtung der neueren Resilienzforschung. Wie Kinder Lebensbelastungen bewältigen. *Zeitschrift für Pädagogik, 51*(2), 192-206. DOI: 10.25656/01:4748

Zander, M. (2008). *Armes Kind – starkes Kind? Die Chance der Resilienz*. Wiesbaden: VS Verlag.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung
Anhang zur Masterarbeit

Zu den Eltern ins Boot steigen

Eine qualitative Studie über den Aufbau einer tragfähigen
Kooperation zwischen Eltern und Fachpersonen in der
Anfangsphase der Heilpädagogischen Früherziehung

eingereicht von: Manuela Wehrli

Begleitung: Prof. Christina Koch

11. Mai 2023

Anhang

Anhang 1	Interviewanfrage	1
Anhang 1.1	Mail-Korrespondenz	1
Anhang 1.2	Beschrieb Masterarbeit und Interviewanfrage	2
Anhang 2	Erfassung Kontaktdaten der interviewten Personen	4
Anhang 3	Einwilligungserklärung	6
Anhang 4	Interviewdurchführung	7
Anhang 4.1	Interviewleitfaden inklusive Fallbeispiel	7
Anhang 4.2	Visualisierungen zum Interview	17
Anhang 5	Transkripte der Expert:inneninterviews	19
Anhang 5.1	Regelsystem Transkription	19
Anhang 5.2	Transkript Interview Nr. 1	22
Anhang 5.3	Transkript Interview Nr. 2	41
Anhang 5.4	Transkript Interview Nr. 3	61
Anhang 5.5	Transkript Interview Nr. 4	83
Anhang 5.6	Transkript Interview Nr. 5	101
Anhang 5.7	Transkript Interview Nr. 6	117
Anhang 5.8	Reflexionen der interviewenden Person	138
Anhang 6	Kategoriensystem	141
Anhang 6.1	Übersicht Kategoriensystem	141
Anhang 6.2	Begründung der Haupt- und Subkategorien	144
6.2.1	Hauptkategorie A: Familienorientierung in der Anfangsphase	144
6.2.2	Hauptkategorie B: Familienorientierung und Flexibilität, Individualität und Adaptionsmöglichkeiten im Vorgehen der Fachpersonen	151
6.2.3	Hauptkategorie C: Familienorientierung und Entwicklung	157
6.2.4	Hauptkategorie D: Familienorientierung und Kooperation	160
Anhang 6.3	Kategoriensystem	162
6.3.1	Hauptkategorie A: Familienorientierung in der Anfangsphase	162
6.3.2	Hauptkategorie B: Familienorientierung und Flexibilität, Individualität und Adaptionsmöglichkeiten im Vorgehen der Fachpersonen	168
6.3.3	Hauptkategorie C: Familienorientierung und Entwicklung	176
6.3.4	Hauptkategorie D: Familienorientierung und Kooperation	180

Anhang 7	Kodierte Interviewabschnitte	183
Anhang 7.1	Hauptkategorie A: Familienorientierung in der Anfangsphase	183
Anhang 7.2	Hauptkategorie B: Familienorientierung und Flexibilität, Individualität und Adaptionsmöglichkeiten im Vorgehen der Fachpersonen	232
Anhang 7.3	Hauptkategorie C: Familienorientierung und Entwicklung	281
Anhang 7.4	Hauptkategorie D: Familienorientierung und Kooperation	293

Anhang 1 Interviewanfrage

Anhang 1.1 Mail-Korrespondenz

Guten Tag

Mein Name ist Manuela Wehrli, ich studiere an der HfH in Zürich Heilpädagogische Früherziehung und arbeite als Heilpädagogische Früherzieherin beim HFD Luzern.

Mit meiner Masterarbeit, welche sich um das Thema Kooperationsaufbau zwischen Fachpersonen und Eltern in der Anfangsphase der Heilpädagogischen Früherziehung dreht, bin ich nun so weit, dass ich gerne mit der Datenerhebung starten würde. Dazu werde ich Expert:inneninterviews durchführen, und bin nun auf der Suche nach interessierten Fachpersonen der HFE als Interviewpartner:innen. Meine Begleitperson Christina Koch hat mir die Kontaktaufnahme mit Ihrem Dienst empfohlen.

Im Anhang finden Sie einen kurzen Beschrieb der Masterarbeit und die Kriterien für eine Interviewteilnahme.

Meine Frage an Sie wäre nun, ob Sie sich vorstellen könnten, dass ich mit Fachpersonen ihres Heilpädagogischen Dienstes Interviews durchführen kann?

Bei Fragen zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. Ich bin per Mail unter wehrli.manuela@learnhfh.ch oder telefonisch unter 079 919 80 93 erreichbar.

Wenn Sie damit einverstanden wären, würde ich mich sehr darüber freuen!

Für mich wäre es ideal, wenn Sie die Anfrage an Personen weiterleiten könnten, von denen Sie das Gefühl haben, dass sie an einer Teilnahme interessiert wären. Sie können mir dann gerne mitteilen, ob ich direkt mit den betreffenden Personen Kontakt aufnehmen soll oder ob diese sich bei mir melden werden.

Vielen Dank bereits im Voraus für Ihre Rückmeldung!

Herzliche Grüsse

Manuela Wehrli

Anhang 1.2 Beschrieb Masterarbeit und Interviewanfrage

Masterarbeit zum Thema: Zu den Eltern ins Boot steigen

Aufbau einer tragfähigen Kooperation zwischen Eltern und Fachpersonen in der Anfangsphase der Heilpädagogischen Früherziehung

Ich heisse Manuela Wehrli und studiere an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik im Masterstudiengang Heilpädagogische Früherziehung.

Im Rahmen meiner Masterarbeit beschäftige ich mich mit dem Thema der Anfangsphase der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE), welche als Fundament für den weiteren Verlauf der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen von grosser Bedeutung ist (Schwing & Fryszer, 2017; Thurmair & Naggl, 2010). Die Anfangsphase der HFE beinhaltet nach Thurmair und Nagel (2010) und Pretis (2020) die Elemente Erstgespräch und Anamnese, interdisziplinäre Diagnostik, Auftragsklärung/Arbeitsbündnis und die erste gemeinsame Förderplanung.

In den Anfängen meiner eigenen Praxis als Heilpädagogische Früherzieherin stelle ich fest, dass sich der Start der Früherziehung in einer Familie als wegweisend für die weitere Zusammenarbeit erwiesen hat. Wenn nicht von Anfang an die Rollen, Anliegen, Bedürfnisse und Ziele der Beteiligten geklärt werden und die Eltern sich aktiv und richtungsgebend im Prozess beteiligen, erscheint es schwierig, dies zu einem späteren Zeitpunkt zu ändern. Um familienorientiert arbeiten zu können und somit die Ressourcen, die Anliegen und die Bedürfnisse der Familien in den Vordergrund zu stellen (Sarimski, Hintermair & Lang, 2021), muss eine Heilpädagogische Früherzieher:in bereits innerhalb der ersten Kontakte einen «Rahmen schaffen, in dem eine optimale und konstruktive Bearbeitung der Themen der Familie in weitgehend selbstorganisatorischen Prozessen» (Koch & Ernst, 2019, S. 14) stattfinden kann.

Genauere Untersuchungen bestimmter Tätigkeitsfelder der HFE unter dem Aspekt der Familienorientierung werden in der aktuellen Fachdiskussion zurzeit vermehrt durchgeführt und verlangt (vgl. Lütolf & Venetz, 2018; Lütolf, Koch & Venetz, 2018; Sarimski & Lang, 2018; etc.). Ziel der Arbeit ist es, mehr über die konkrete Gestaltung der Anfangsphase im Hinblick auf den Aufbau einer Kooperation mit den Eltern durch Fachperson der HFE herauszufinden. Dazu gehe ich folgenden Fragestellungen nach:

- Wie bauen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung in der Anfangsphase der HFE eine tragfähige Kooperation mit den Eltern auf?
- Welche familienorientierten Arbeitsweisen werden dabei angewendet?
- Inwiefern beeinflussen Berufserfahrung und der Paradigmenwechsel in der HFE die Vorgehensweise der Fachpersonen?

Dies möchte ich anhand von Experteninterviews tun, in welchen Fachpersonen der HFE in ihrer Rolle als Expert:innen befragt werden.

Dadurch ergeben sich folgende Kriterien für eine Interviewteilnahme:

- aktuell als HFE tätig, inklusive Fallführung der Förderung und Beratung von Kindern und ihren Familien
- mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in der HFE
- in den Kantonen Luzern oder Kanton Zug tätig

Zudem wäre es von Vorteil, wenn die Fachperson ein hohes Interesse und entsprechendes Fachwissen für das Themengebiet der Anfangsphase, der Umfelddiagnostik sowie der Elternberatung hat.

Die Interviewtermine sind ab Januar (Woche 2) bis Mitte Februar geplant.

Über eine Interviewteilnahme und anregende Diskussionen freue ich mich sehr!

Bei Interesse oder bei Fragen könnt Ihr euch gerne bei mir melden.

E-Mail: wehrli.manuela@learnhfh.ch

Telefon: 079 919 80 93

Begleitet wird meine Masterarbeit von

Prof. Christina Koch,

E-Mail: christina.koch@hfh.ch

Quellenverzeichnis

- Koch, C. & Ernst, K. (2019). «Trinken wir noch zusammen einen Kaffee?» Ansichten über die Bedeutsamkeit des gemeinsamen Kaffeetrinkens in der Heilpädagogischen Früherziehung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 25(1), 13-17.
- Lütolf, M., Venetz, M., Koch, C. (2018). Aufgabenfelder, Arbeitstätigkeiten und Qualität des Erlebens im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung. *Frühförderung interdisziplinär*, 37(2), 73-83.
- Lütolf, M., Venetz, M. (2018). Familienorientierung als Kriterium von Wirksamkeit Heilpädagogischer Früherziehung? Theoretische Überlegungen und empirische Befunde. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 87(3), 248-258.
- Pretis, M. (2020). *Frühförderung und Frühe Hilfen. Einführung in Theorie und Praxis*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Sarimski, K. & Lang, M. (2018). Praxis familienorientierter Arbeit. Eine explorative empirische Studie in der Frühförderung für sehbehinderte und blinde Kinder. *Frühförderung interdisziplinär*, 37(3), 123-133.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2021). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung* (2. aktualisierte Aufl.). München: Reinhardt.
- Schwing, R. & Fryszer, A. (2015). *Systemisches Handwerk. Werkzeug für die Praxis*. (7., durchgesehene Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Thurmair, M. & Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung. Einführung in ein interdisziplinäres Arbeitsfeld* (4., überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Anhang 2 Erfassung Kontaktdaten der interviewten Personen

Angaben zur interviewten Person

Name/Vorname:

Alter (freiwillig)

- Unter 30 Jahren
- 30-40 Jahre
- 40-50 Jahre
- 50-60 Jahre
- über 60 Jahre

Geschlecht

- weiblich
- männlich
- Divers

1. Bei welchem Heilpädagogischen (Früherziehungs-)dienst sind Sie zurzeit tätig?

2. Über wie viele Jahre Berufserfahrung in der Heilpädagogischen Früherziehung verfügen Sie?

- 5-10 Jahre
- 11-15 Jahre
- 16-20 Jahre
- 21-25 Jahre
- 26-30 Jahre
- 30-35 Jahre

36-40 Jahre

3. Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss?

4. Welche Weiterbildungen/Spezialisierungen haben Sie seit ihrer Arbeitstätigkeit in der HFE absolviert, die für Sie in ihrer Praxis besonders wichtig sind?

1.

2.

3.

5. Üben Sie spezifische Tätigkeitsgebiete innerhalb der Heilpädagogischen Früherziehung aus?

Vielen Dank für Ihre Angaben. Sämtliche Angaben werden anonymisiert und vertraulich weiterverwendet.

Anhang 3 Einwilligungserklärung

Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich, Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung

«Zu den Eltern ins Boot steigen»- Aufbau einer tragfähigen Kooperation zwischen Eltern und Fachpersonen in der Anfangsphase der Heilpädagogischen Früherziehung

Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung von Interviewdaten

Das folgende Interview wird im Rahmen der oben genannten Masterarbeit durchgeführt.

Das gesamte Interview wird mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und anschliessend für die Auswertung transkribiert und aufbereitet.

Ich, Manuela Wehrli, erkläre hiermit, dass die erfassten Daten ausschliesslich für die Zwecke der oben genannten Masterarbeit verwendet und vertraulich behandelt werden. Sämtliche Angaben, die Rückschlüsse auf die interviewte Person zulassen, werden anonymisiert oder entfernt. Sämtliche Audiodateien, wie auch die personenbezogenen Daten, werden nach Abschluss der oben genannten Masterarbeit gelöscht. Die Autorin bewahrt dieses Formular bei sich auf.

Name/Vorname interviewende Person: Manuela Wehrli

Mailadresse: wehrli.manuela@learnhfh.ch

Ort, Datum, Unterschrift interviewende Person: _____

Ich, _____, bin damit einverstanden, dass das folgende Interview mittels Aufnahmegeräte aufgezeichnet wird und die so erhobenen Daten anonymisiert für die Zwecke der oben genannten Masterarbeit verwendet werden dürfen. Dies schliesst die öffentlich zugängliche Präsentation der Masterarbeit in der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich ein.

Vielen Dank für die Bestätigung des Einverständnisses.

Name/Vorname interviewte Person: _____

Ort, Datum, Unterschrift interviewte Person: _____

Anhang 4 Interviewdurchführung

Anhang 4.1 Interviewleitfaden inklusive Fallbeispiel

Organisatorisches

- Räumlichkeiten klären, ruhiger Ort
- Wenn am HFD Luzern: Raum reservieren, ansonsten nachfragen bezüglich Räumlichkeiten
- Aufnahmegeräte mit Ersatzbatterien/Natel als Backup
- Interviewleitfaden, Reserveexemplar Einverständniserklärung und Angaben zur interviewten Person, Fallbeispiel, Stifte und Notizblock

Vor dem Gespräch

- Getränke bereitstellen
- Aufnahmegerät bereitstellen

Einleitung und Einstiegsphase

- Kurzes Joining
- Begrüssung zum Gespräch und Dank
- Vorstellen Interviewerin, Informationen zum Zweck des Interviews, Thema und Ziel der Masterarbeit (Beschrieb vorher schriftlich abgegeben): Mit den Expert:inneninterviews möchte ich mehr darüber erfahren, wie Fachpersonen der HFE die Anfangsphase gestalten und wie sie dabei eine Kooperation mit den Eltern aufbauen: Welche Haltungen, Methoden etc. dabei wichtig sind und Gelingensbedingungen herausarbeiten.
- Hinweis auf Tonaufnahme und Datenschutz: vorgängig abgegebene Einverständniserklärung besprechen und unterschreiben.
- Hinweise auf ethische Aspekte: allfällige Veröffentlichung der Masterarbeit, Umgang mit «unangenehmen» Ergebnissen
- Gewährleistung der Freiwilligkeit: Fragen können unbeantwortet bleiben oder das Gespräch abgebrochen werden.
- Ablauf des Gesprächs.
 - o allgemeine Angaben zur Person und Tätigkeit in der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) überprüfen und besprechen
 - o Leitfragen der Interviewenden Person, Ergänzungsfragen. Vor Frage 2.1 Fallbeispiel vorstellen
 - o Am Schluss Zeit für allgemeine Bemerkungen, Anliegen etc.
- Dauer des Gesprächs (ca. 45-60 Minuten)

Tonaufnahme starten!

Erzähl- und Nachfragephase

Fallbeispiel

Ihr habt das Anmeldeformular der Familie B. auf eurem Schreibtisch. Dem Anmeldeformular entnehmt ihr, dass Familie B. ursprünglich aus dem Irak kommt und Kurdisch als Familiensprache hat. Die Mutter sorgt zu Hause für den Haushalt und die Kinderbetreuung, der Vater ist als Koch tätig. Sie haben einen gemeinsamen Wohnsitz und das gemeinsame Sorgerecht für die 3-jährige Tochter, welche beim HFD angemeldet.

Die Eltern melden das Mädchen aufgrund einer Empfehlung der Kinderärztin an.

Dem Anmeldeformular beigelegt ist ein Schreiben der Kinderärztin, in welchem sie eine Heilpädagogische Abklärung und allfällige Förderung empfiehlt, da bei dem Mädchen eine psychomotorische Entwicklungsverzögerung, vermutlich aufgrund mangelnder Erfahrungen im Spiel, festgestellt wurde.

Die Stellenleiterin des HFD hatte bereits ein erstes Telefon mit der Familie geführt, bevor sie das Anmeldeformular an euch weitergegeben hat. Dabei kam heraus, dass der Vater seit 10 Jahren in der Schweiz wohnt, die Mutter seit ungefähr 5 Jahren. Der Vater spricht fließend Schweizerdeutsch, die Mutter kann sich auf Hochdeutsch gut verständigen. Ihre dreijährige Tochter habe vor wenigen Monaten noch einen kleinen Bruder bekommen.

Die Kinderärztin habe ihnen gesagt, dass ihre Tochter «noch nicht so gut spiele». Sie hätten nun einige zusätzliche Spielsachen gekauft. Ihre Sorge sei hauptsächlich, dass Emilie erst einzelne Wörter spreche. Sie möchten gerne, dass sie sich besser mit ihnen verständigen kann.

Unter Heilpädagogischer Früherziehung können sie sich nicht viel vorstellen, seien aber offen für eine Abklärung.

Unter- thema	Hauptfrage und (mögliche) Nachfragen	Theoriebezüge
1 Definitionen und Werte	<p>Hauptfragen zur Anfangsphase</p> <p>Dieses Gespräch dreht sich hauptsächlich um die Anfangsphase der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE). In der Definition, welche ich für meine Masterarbeit verwende, schliesst die Anfangsphase die Prozessschritte Erstgespräch und Anamnese, interdisziplinäre Diagnostik, Auftragsklärung/Arbeitsbündnis und die erste gemeinsame Förderplanung mit ein (Thurmair und Naggl, 2010; Pretis, 2020)</p> <p>1.1 Würden Sie das auch so definieren? Was zeichnet für Sie die Anfangsphase aus?</p> <p>Ergänzungsfrage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gibt es weitere Prozessschritte oder Handlungen, die Sie typischerweise mit einer Familie in der Anfangsphase machen? - Woran merken Sie, dass die Anfangsphase beendet ist? <p>In meiner Arbeit gliedere ich die Phasen der HFE nach Thurmair und Naggl (2010) in Anfangsphase, Zusammenarbeitsphase oder Umsetzungsphase und Abschlussphase. → <i>Allenfalls Abbildung der verschiedenen Phasen zeigen</i></p> <p>1.2 Wie gewichten Sie die Anfangsphase der HFE in Bezug zu den anderen Phasen? Ist sie wichtiger, sind alle Phasen gleich wichtig oder ist sie weniger wichtig als andere Phasen? Weshalb?</p> <p>1.3 Welche Werte sind Ihnen in der Anfangsphase wichtig? Präzision zu «Werten»: Haltungen, Überzeugungen beispielsweise Respektieren der Wertvorstellungen des</p>	<p>Beziehungsorientierte Aspekte der Familienorientierung</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwischenmenschliches Verhalten - Überzeugungen und Haltungen → Positives Bild der Familie, ihre Wertvorstellungen und Überzeugungen würdigen und respektieren, Ressourcen erkennen. <p>Teilhabeorientierte Aspekte der Familienorientierung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flexibilität und Offenheit (Responsivität) der Fachperson - Aktivität der Familienmitglieder <p>Modell Kooperative Prozessgestaltung: «Vor jedem Handeln steht das Bemühen, zu Verstehen».</p> <p>Anfangsphase auch zirkulär betrachten, Verstehensprozess kommt nach jeder Evaluation wieder neu.</p> <p>Qualität der Förderung (Pretis, 2021)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einbezug der Eltern in allen Entscheidungsprozessen - Respekt vor den

Unter- thema	Hauptfrage und (mögliche) Nachfragen	Theoriebezüge
	<p>Gegenübers; Ressourcenorientierung.</p> <p>Hauptfrage zur Kooperation Kooperation ist das zweite Schlagwort der Masterarbeit-</p> <p>1.4 Wie definieren Sie eine tragfähige Kooperation?</p> <p>Ergänzungsfrage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie definieren Sie eine tragfähige Kooperation mit den Eltern? <p>Vielen Dank. Wir kommen später noch einmal auf das Thema Kooperation zurück.</p>	<p>Wertehaltungen der Eltern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenarbeit auf Augenhöhe und Mitwirkung beider Bündnispartner (Keller 2016) - Grundgedanken der Gegenseitigkeit - «Begegnung und Anerkennen des anderen in seiner Rolle» (Keller, 2016, S. 23) - echtes Interesse am Gegenüber und Offenheit (Keller, 2016)
2. Gestaltungselemente der Anfangsphase	<p>Hauptfrage allgemein</p> <p>Sie haben vor sich ein hypothetisches Fallbeispiel aus der Heilpädagogischen Früherziehung. Stellen Sie sich vor, sie würden nun bei dieser Familie in die HFE einsteigen.</p> <p>Was wäre Ihr konkretes Vorgehen?</p> <p>Können Sie, ohne zu stark ins Detail zu gehen, Ihre Gestaltung des Ablaufs der Anfangsphase anhand des Fallbeispiels erläutern? Hinweis: genannte Prozessschritte auf separatem Notizblatt festhalten</p> <p>2.1 Können Sie nun die einzelnen Prozessschritte ihres Vorgehens kurz begründen?</p>	<p>Teilhabeorientierte Aspekte der Familienorientierung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivität und Meinung der Familienmitglieder 2. Befähigung der Eltern, gute Entscheidungen zu treffen: HFE aufzeigen. <p>Art der Hilfestellungen (Was)</p> <p>Qualität der Förderung (Wie)</p>

Unter- thema	Hauptfrage und (mögliche) Nachfragen	Theoriebezüge
	<p>Hauptfragen zu den einzelnen Prozessschritten (falls nicht bereits erwähnt unter Hauptfrage allgemein)</p> <p>Erstgespräch und Anamnese <i>Art der Hilfestellung:</i></p> <p>2.2 Wie nehmen Sie zum ersten Mal Kontakt mit den Eltern auf und worauf achten Sie dabei?</p> <p>2.3 Wie gestalten Sie das Erstgespräch und worauf achten Sie dabei?</p> <p>2.4 Welche Informationen über die Familie sind Ihnen wichtig zu erhalten und wie gelangen sie an diese? (beispielsweise Netzwerkkarte, Anamnesebogen, Genogramm etc.)</p> <p>2.5 Welche Rolle spielt dabei das erweiterte Umfeld der Familie (Grosseltern, Freunde, Quartier)?</p> <p><i>Qualität der Förderung:</i></p> <p>2.6 Wie wird den Eltern die HFE und ihre Rolle im Förderprozess verdeutlicht?</p> <p>2.7 Wie werden die Eltern einbezogen?</p> <p>2.8 <i>Optional: Wie gehen Sie mit Widerstand oder Misstrauen um?</i></p> <p>Interdisziplinäre Diagnostik <i>Art der Hilfestellung:</i></p> <p>2.9 Welche diagnostischen Methoden (Fokus Umfeldidagnostik) werden angewendet?</p>	<p>Empowerment</p> <p>Resilienzgefühl</p> <p>Systemische Beratung</p> <p>Beziehungsorientierte Aspekte der Familienorientierung:</p> <p>3. Zwischenmenschliches Verhalten</p> <p>4. Überzeugungen und Haltungen: Denke ich positiv von der Familie, ihren Stärken, Werten und Überzeugungen?</p> <p>Haltung der Unwissenheit einnehmen (Keller, 2016)</p> <p>Guralnick (2011): Familiäre Ressourcen und Familiäre Interaktionsmuster beachten und in</p>

Unter- thema	Hauptfrage und (mögliche) Nachfragen	Theoriebezüge
	<p><i>Qualität der Förderung:</i></p> <p>2.10 Wie wird den Eltern der Einsatz der diagnostischen Mittel verdeutlicht und begründet?</p> <p>2.11 Wie werden die Eltern einbezogen?</p> <p>2.12 <i>Optional, da unter Punkt 3 nochmals:</i> <i>Wie flexibel sind Sie im Vorgehen zeitlich und methodisch? Gibt es Vorgaben von ihrem Dienst?</i></p> <p>Arbeitsbündnis</p> <p><i>Art der Hilfestellung:</i></p> <p>2.13 In welcher Form findet eine Auftragsklärung statt?</p> <p><i>Qualität der Förderung:</i></p> <p>2.14 Wie werden die Eltern einbezogen?</p> <p>2.15 Wie gehen Sie damit um, wenn sich ihr Anliegen und das der Eltern nicht decken?</p> <p>2.16 <i>Optional, da unter Punkt 3 nochmals:</i> <i>Existieren Vorgaben oder Vorlagen von Ihrem Dienst?</i></p> <p>Erste gemeinsame Förderplanung</p> <p><i>Art der Hilfestellung:</i></p> <p>2.17 Erstellen Sie eine Förderplanung? Wenn ja, wie sieht diese aus?</p> <p><i>Qualität der Förderung:</i></p> <p>2.18 Wie werden die Eltern einbezogen?</p>	<p>Interventionsplanung einbeziehen! Anamnese wichtig für Planung, Durchführung und Evaluation der Förderung! Sollte in Partnerschaft zwischen Eltern, Kind, weiteren Bezugspersonen und Fachpersonen geschehen</p>

Unter- thema	Hauptfrage und (mögliche) Nachfragen	Theoriebezüge
		<p>Auftragsklärung als Fundament für die weitere Zusammenarbeit (Keller, 2019)</p>
<p>3. Heterogenität, Responsivität und Adaptionmöglichkeiten</p>	<p>Hauptfragen</p> <p>Wir haben beim vorherigen Themenblock teilweise bereits über die Flexibilität im Vorgehen und über fixe Vorgaben gesprochen. Die Heilpädagogische Früherziehung zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich individuell an ihr Klientel anpasst.</p> <p>3.1 Welche der Prozessschritte, die Sie in ihrer Vorgehensweise beschrieben haben, waren fixe Vorgaben von ihrem Arbeitgebenden? Notizen zu den einzelnen Prozessschritten beiziehen!</p> <p>3.2 Welche der Prozessschritte sind nicht von Ihrem Arbeitgebenden vorgegeben, führen Sie aber aufgrund Ihrer Wertehaltungen, Überzeugungen oder einer inneren Verpflichtung immer durch?</p> <p>3.3 Welche der beschriebenen Prozessschritte haben Sie flexibel an die beschriebene Familie adaptiert?</p> <p>Ergänzungsfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Können Sie Prozessschritte nennen, die für Sie aufgrund extrinsischer oder intrinsischer 	<p>Teilhabeorientierte Aspekte der Familienorientierung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Offenheit, Flexibilität und Responsivität der Fachperson <p>Familienorientierte Hilfestellungen, «Was», Pretis 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flexible Abstimmung der Hilfen auf die Bedürfnisse der Eltern

Unter- thema	Hauptfrage und (mögliche) Nachfragen	Theoriebezüge
	<p>Verpflichtungen fixe Bestandteile im Vorgehen sind, die für Sie aber nicht so wichtig sind?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inwiefern würden Sie ihr Vorgehen anders gestalten, wenn Sie keine Vorgaben von einem Arbeitgebenden hätten? - In welchen Handlungsschritten wären Sie anders vorgegangen, wenn die beschriebene Familie im Fallbeispiel eine andere Ausgangslage gehabt hätte? 	
4. Veränderungen in der Gestaltung der Anfangsphase	<p>Hauptfragen</p> <p>Wir haben nun lange über Ihr hypothetisches Vorgehen in der Gestaltung der Anfangsphase gesprochen-</p> <p>4.1 Wenn ich Ihnen die Frage vor 5-10 Jahren gestellt hätte, wo gäbe Unterschiede in der Schilderung ihres Vorgehens?</p> <p>4.2 Wenn es eine Veränderung gab- durch was wurde diese ihrer Meinung nach beeinflusst?</p> <p>Ergänzungsfragen (falls Faktoren nicht unter Hauptfragen benannt)</p> <p>Sie haben mir jetzt einige Veränderungen beschrieben- ich möchte gerne noch eine Nachfrage stellen:</p> <p>In der HFE vollzog sich seit den Anfängen der HFE ein Paradigmenwechsel von eher kindzentrierter Förderung hin zur familienorientierten Förderung mit der Familie als wichtigster Einflussfaktor auf die Entwicklung des Kindes im Mittelpunkt der Förderung vollzogen. (Sarimski et al., 2021, Keller, 2016, Pretis, 2020).</p>	<p>Paradigmenwechsel in der HFE</p> <p>Einfluss der Berufserfahrung auf die Vorgehens-weise (Campell und Sawyer, 2012)</p>

Unter- thema	Hauptfrage und (mögliche) Nachfragen	Theoriebezüge
	<ul style="list-style-type: none"> - Inwiefern sehen Sie einen Einfluss dieses Paradigmenwechsels auf Ihre eigene Praxis als HFE? <p>Campell und Saywer konnten zudem 2012 in einer Studie belegen, dass steigende Berufserfahrung einen Einfluss auf die Praxis der Fachpersonen hat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inwiefern sehen Sie eine Veränderung in Ihrer eigenen Praxis mit zunehmender Berufserfahrung? 	
5. Kooperation mit den Eltern	<p>Hauptfragen</p> <p>Wir sind nun, im Interview wie auch im Ablauf der Anfangsphase mit unserer hypothetischen Familie fast am Ende angelangt-</p> <p>5.1 Woran erkennen Sie am Ende der Anfangsphase, dass eine tragfähige Kooperation mit den Eltern entstanden ist?</p> <p>5.2 Wie wirkt sich das auf die weitere Zusammenarbeit aus?</p> <p>5.3 Was sind aus Ihrer Sicht Hauptfaktoren, die eine tragfähige Kooperation ermöglichen?</p> <p>Ergänzungsfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gibt es erleichternde Faktoren für den Aufbau einer tragfähigen Kooperation? - Gibt es erschwerende Faktoren oder Stolpersteine? 	<p>Eltern als Hauptpersonen, haben den «Lead» (Dunst, 2014)</p> <p>Ziele werden gemeinsam definiert, umgesetzt und ausgewertet (Hochuli und Stotz, 2013)</p> <p>Zusammenarbeit auf Augenhöhe und Mitwirkung beider Bündnispartner (Keller, 2016)</p> <p>Grundgedanken der Gegenseitigkeit (Keller, 2016)</p> <p>Fokus bleibt auf Faktoren seitens der Fachperson, nicht der Familie!</p>

Zusammenfassung und Abschluss

Sie haben mir nun ausführlich über Ihre Definitionen, Ihre Werte und Ihre Handlungsschritte in der Anfangsphase berichtet.

Gibt es noch etwas Wichtiges, was bisher nicht erwähnt wurde oder was Sie/Du nochmals betonen möchten?

Wenn nicht:

1. Gespräch abschliessen, Bedanken für das Gespräch
2. Aufnahmegerät stoppen
3. Kleines Dankeschön überreichen
4. Kontaktdaten übergeben
5. Angebot, Masterarbeit nach Abschluss lesen zu dürfen

Nach dem Gespräch

- Reflexion der interviewenden Person ausfüllen

Anhang 4.2 Visualisierungen zum Interview

Gesamtübersicht Visualisierungen:

Ablauf Gespräch anhand Unterthemen; auf Moderationskärtchen, auflegen wenn nächstes Thema kommt

Frage 1.1: Prozessschritte Anfangsphase

Frage 1.2: Phasen der HFE

Frage 2.1: Ablauf klar aufschreiben, so dass Gegenüber dies sehen kann.

Visualisierung zu Frage 1.1: Prozessschritte Anfangsphase

Anfangsphase nach Thurmair und Naggl (2010) und Pretis (2020):

- Erstgespräch und Anamnese
 - Interdisziplinäre Diagnostik
 - Auftragsklärung und Arbeitsbündnis
 - Erste gemeinsame Förderplanung
-

Visualisierung zu Frage 1.2: Phasen der HFE

Phasen der HFE (vgl. Thurmair & Naggl, 2010)

Visualisierung zu Frage 2.1: Gestaltung der Anfangsphase nach Fallbeispiel

Ablauf klar aufschreiben, so dass Gegenüber dies sehen kann.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Anhang 5 Transkripte der Expert:inneninterviews

Anhang 5.1 Regelsystem Transkription

Transkriptionsregeln nach Dresing & Pehl, 2018

Inhaltlich-semantische Transkription

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
2. Wortverschleifungen werden an das Schriftdeutsch angenähert. „So'n Buch“ wird zu „so ein Buch“ und „hamma“ wird zu „haben wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, z.B.: „Bin ich nach Kaufhaus gegangen.“
3. Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, z.B.: „Ich gehe heuer auf das Oktoberfest“
4. Umgangssprachliche Partikeln wie „gell, gelle, ne“ werden transkribiert.
5. . Stottern wird geglättet bzw. ausgelassen, abgebrochene Wörter werden ignoriert. Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: „Das ist mir sehr, sehr wichtig.“
6. Halbsätze, denen die Vollendung fehlt, werden mit dem Abbruchzeichen „/“ gekennzeichnet.
7. Interpunktion wird zugunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt, bei kurzem Senken der Stimme oder nicht eindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Sinneinheiten sollten beibehalten werden.
8. Rezeptionssignale wie „hm, aha, ja, genau“, die den Redefluss der anderen Person nicht unterbrechen, werden nicht transkribiert. Sie werden dann transkribiert, wenn sie als direkte Antwort auf eine Frage genannt werden.
9. Pausen ab ca. 3 Sekunden werden durch (...) markiert.
10. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch VERSALIEN gekennzeichnet.
11. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.
12. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, welche die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (wie lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.

13. Unverständliche Wörter werden mit „(unv.)“ gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen werden möglichst mit der Ursache versehen: „(unv., Mikrofon rauscht)“. Vermutet man einen Wortlaut, wird die Passage mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt, z.B. „(Axt?)“. Unverständliche Stellen werden mit einer Zeitmarke versehen, wenn innerhalb von einer Minute keine weitere Zeitmarke gesetzt ist.
14. Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ gekennzeichnet. Bei mehreren Interviewpartnern (z.B. Gruppendiskussion) wird dem Kürzel „B“ eine entsprechende Kennnummer oder ein Name zugeordnet („B1:“, „Peter:“).
15. Das Transkript wird als Rich Text Format (RTF-Datei) gespeichert. Die Benennung der Datei erfolgt entsprechend dem Mediendateinamen (ohne Endung wav, mp3), beispielsweise: Interview_04022011.rtf oder Interview_schmitt.rtf.

Zudem wurden folgende Regeln für eine einheitliche Schreibweise (Dresing & Pehl, 2018, S. 24.f.) eingehalten

Hinweise zur einheitlichen Schreibweise

1. Die Partikeln „hm“ werden unabhängig von der Betonung immer „hm“ geschrieben (nicht: „hhhm“, „mhm“, „hnh“).
2. Zögerungslaute werden immer „ähm“ geschrieben (nicht: „äm“, „ehm“, „öhm“).
3. (Maß-)Einheiten werden ausgeschrieben, z.B. Euro, Prozent, Meter.
4. Gesprochene Zeichen werden ausgeschrieben, z.B. „ät“, „Paragraf“.
5. Abkürzungen werden nur getippt, wenn sie explizit so gesprochen wurden („etc.“ wird nur getippt bei gesprochenem „e te ce“).
6. Wird in der Aufnahme wörtliche Rede zitiert, wird das Zitat in Anführungszeichen gesetzt: „Und ich sagte dann ‚Na, dann schauen wir mal‘“.
7. Wortverkürzungen wie „runtergehen“ statt „heruntergehen“ oder „mal“ statt „einmal“ werden genauso geschrieben, wie sie gesprochen werden.
8. Englische Begriffe werden nach deutschen Rechtschreibregeln in Groß- und Kleinschreibung behandelt.
9. Personalpronomen der zweiten Person (du und ihr) werden kleingeschrieben, die Personalpronomen der Höflichkeitsform (Sie und Ihnen) werden großgeschrieben.
10. Auch Redewendungen/Idiome werden wörtlich wiedergegeben, z.B. „übers Ohr hauen“ (statt: über das Ohr hauen).
11. Einzelbuchstaben werden immer großgeschrieben, z.B. „wie Vogel mit V“.

12. Werden Aufzählungen mit Buchstaben gesprochen, wird ein großer Buchstabe ohne Klammer geschrieben, z.B. „und wir haben A keine Zeit und B kein Geld.“

13. Zahlen werden wie folgt dargestellt:

- a. Zahlen null bis zwölf im Fließtext als Wörter, größere in Ziffern.
- b. Auch weitere Zahlen mit kurzen Namen schreibt man aus, vor allem Runde: zwanzig, hundert, dreitausend.
- c. Dezimalzahlen und mathematische Gleichungen sind stets in Ziffern zu schreiben. Also: „ $4 + 5 = 9$ “ und „3,5“.
- d. Bei nur ungefähr gemeinten Zahlenangaben schreibt man den Zahlennamen, bei exakt gemeinten die Ziffernform. Also: „Die fünfzig Millionen Euro Staatshilfe“.
- e. Wo feste Konventionen zugunsten einer Schreibweise herrschen, befolgt man diese. Hausnummern, Seitenzahlen, Telefonnummern, Kontonummern, Datum oder Ähnliches werden nie ausgeschrieben. Also: „auf Seite 11“ und „Am Markt 3“.

Folgende Textbausteine wurden bei der Transkription verwendet (nach F4transkript):

unv. = unverständlich

hm (bejahend)

hm (verneinend)

// = Überlappung

/ = Abbruch

(...) = Pause

Ähm = Verzögerungslaut

Anhang 5.2 Transkript Interview Nr. 1

Absnr.	Interview Nr. 1
1	I: Gut, also, jetzt müsste das laufen. Also, eben wie gerade gesagt, dreht sich unser Gespräch eigentlich hauptsächlich um die Anfangsphase der Heilpädagogischen Früherziehung. Wir kommen jetzt zuerst zu grundsätzlichen Definitionen und Werten, die dir wichtig sind. Und in dieser Definition, die ich in der Arbeit dann verwende, nach Thurmair und Naggl, schliesst die Anfangsphase diese Prozessschritte eigentlich ein. Also Erstgespräch/Anamnese, interdisziplinäre Diagnostik, Auftragsklärung Arbeitsbündnis und eine erste gemeinsame Förderplanung. #00:00:49-3#
2	B1: hm (bejahend) #00:00:49-4#
3	I: Würdest du das für dich auch so definieren? Oder was zeichnet für dich die Anfangsphase aus? #00:00:49-3#
4	B1: (...) ähm (...) Ich würde einen Punkt oben dran machen. Ein erster Punkt ist für mich überhaupt erster Kontakt. #00:01:07-8#
5	I: hm (bejahend) #00:01:10-7#
6	B1: Wie treffe ich diese Eltern / Wo und wie treffe ich Eltern und Kind das erste Mal. Was passiert dort. Weil das fängt mit Smalltalk, das muss gar noch nicht irgendwie so vorgelegt sein. #00:01:25-1#
7	I: hm (bejahend) #00:01:36-9#
8	B1: (...) (liest Definition) Diagnostik, Auftragsklärung, ähm. (...) Das ist sehr aufgegliedert jetzt. Das kann von mir aus auch «Chrüsümüsi» sein. #00:01:46-8#
9	I: Genau, das ist jetzt die Theorie, deshalb ist es eigentlich wichtig wie /, was ist dir wichtig am Anfang. #00:01:55-4#
10	B1: Genau. Dass ich in einen guten ersten Kontakt komme mit Eltern und Kind. Dass die Eltern sich wahrgenommen fühlen, sich gehört fühlen. Und wenn das Kind bereits anwesend ist, ich mache es häufig gerade zack Bumm, ich komme nach Hause, das ich in einen guten ersten Kontakt komme mit dem Kind. Und die Eltern sehen, «öh, da ist jemand, der KANN in Kontakt kommen mit meinem Kind, der Interesse hat an meinem Kind». Und dann gerade schon beim ersten Kontakt, ganz viel, sehr ressourcenorientiert gerade benennen, was sehe ich beim Kind Positives und was sehe ich bei den Eltern schon Positives. Das ist so an erster Stelle. Und danach fangen wir an irgendwann noch ein bisschen hinzuschauen, und was sind denn jetzt die Probleme und (...) #00:02:52-4#
11	I: hm (bejahend) Also eigentlich zuerst einmal echtes Interesse zeigen und schon einmal auf das Positive schauen. #00:02:56-2#
12	B1: Ja, Ja. #00:02:58-6#
13	I: hm (bejahend) Super. Das ist hier einmal gut, weil wir kommen // auf Vieles von diesem eigentlich wieder darauf zurück. #00:03:04-3#

Absnr.	Interview Nr. 1
14	B1: // Kommen wir wieder darauf zurück, hm (bejahend). #00:03:10-3#
15	I: Genau. (...) Die HFE ist, auch in meiner Arbeit, ich habe wie diese Phasen ein bisschen aufgliedern müssen. Und da findet man in der Theorie die Anfangsphase oder Einstiegsphase, dann die Zusammenarbeits- oder Umsetzungsphase, was ich eigentlich fast schöner finde, und die Abschlussphase. #00:03:27-1#
16	B1: Jawoll. #00:03:30-1#
17	I: Wie würdest nun die Anfangsphase in Bezug zu den anderen Phasen für dich jetzt gewichten. Sind alle gleich wichtig, ist sie weniger wichtig, oder ist sie tendenziell wichtiger als andere Phasen // #00:03:40-2#
18	B1: // Wichtiger. Sie ist wichtiger ja. Es ist die wichtigste Phase. #00:03:44-1#
19	I: Und warum? #00:03:44-1#
20	B1: Hier schaffe ich Beziehung. Und das ist die Basis für den Rest danach. (...) Auch das Vertrauen, das kommt da. #00:04:02-0#
21	I: hm (bejahend) Das geht vielleicht gerade ein bisschen mit der zweiten Frage überein. Welche Werte oder welche Haltungen sind dir in der Anfangsphase besonders wichtig? #00:04:12-6#
22	B1: hm (bejahend) Offenheit. Völlig offen, nichtwissend in diese Familie kommen und einfach einmal anschauen, was treffe ich an. Und was läuft schon gut. Beim Kind, bei den Eltern. Und vielleicht noch einmal, dass die Eltern sich verstanden fühlen in ihren Sorgen. "Ja, ihr Kind hat ein Problem, ja ich sehe das auch, ich verstehe ihre Sorgen" Und ihnen aber auch Zuversicht geben, wir schauen GEMEINSAM hin. Von jetzt an müssen sie wie nicht mehr alleine, von jetzt an schauen wir wie zusammen. Wir studieren zusammen, wir schauen zusammen, wir denken zusammen. Und ich habe wie ein ganzes Netzwerk. Das bin nicht einfach ich alleine, ich habe ein Netzwerk, wo ich auch Hilfe holen kann. #00:05:13-4#
23	I: hm (bejahend) Also ein "Zusammen". Nicht ein "ich übernehme" // #00:05:13-2#
24	B1: // Nein, nein #00:05:14-3#
25	I: // Sondern wirklich ein "Wir schauen nun gemeinsam hin." #00:05:17-6#
26	B1: Ja, genau. #00:05:21-6#
27	I: hm (bejahend) Dieses "Nichtwissen" finde ich auch noch schön. Das ist eigentlich diese Haltung von ihr wisst es, // ich weiss am Anfang nichts. #00:05:28-9#
28	B1: // hm (bejahend) ich weiss es nicht. Ich habe einen Haufen Fachwissen von den Jahren der Ausbildung, von Büchern. Aber zu ihrem Kind, zu ihrer Situation und zu ihrem Elternsein weiss ich nichts, aber auch gar nichts. Dort können Erfahrungen von mir mit hineinfließen, es kann aber auch wieder etwas völlig Neues daraus entstehen. (...) #00:05:55-5#

Absnr.	Interview Nr. 1
29	I: hm (bejahend) Super. Dann, Kooperation ist eigentlich so der zweite wichtige Begriff. Wie würdest du eine tragfähige Kooperation mit den Eltern definieren? #00:06:07-3#
30	B1: hm (verneinend) Definitionen habe ich nicht gerne. #00:06:07-3#
31	I: Oder einfach, was macht es für dich aus? Das kann ja ganz praktisch sein. An was erkennst du, dass du eine tragfähige Kooperation nun hast. #00:06:20-6#
32	B1: Im Sinn von Zusammenarbeit? #00:06:26-3#
33	I: hm (bejahend). (...) Ich habe Kooperation gewählt, weil es in der Theorie noch mehr etwas von gegenseitig auf Augenhöhe hatte, was eigentlich ja ähnlich ist wie Zusammenarbeit, also es geht sehr ineinander hinein. Zielorientiert ist noch so / #00:06:53-0#
34	B1: hm (bejahend) Und sag noch einmal die Frage? #00:06:55-7#
35	I: Wie würdest du für dich eine tragfähige Kooperation definieren? #00:06:55-7#
36	B1: (...) Das wir wie ein Team bilden. Ich bilde ein Team mit den Eltern. (...) Und die Basis davon ist, dass jeder darf, wie soll ich sagen / ähm (zu sich selbst) nicht Abmachungen eingehalten. Das ist nicht einfach. (...) Wie definiere ich das. Nicht so einfach. ähm Offenheit. Einander Gefühle offenlegen dürfen, vertrauensvoll (...) #00:07:38-9#
37	I: hm (bejahend) Das ist etwas ganz Wichtiges. #00:07:50-9#
38	B1: (...) und die Eltern haben den Lead, sie haben bei mir den Lead. Es ist mir zentral, dass wenn Termine stattfinden, dass sie auch bereit sind dazu, dass sie offen sind, dass sie Kapazität haben in dieser Zeit auch zum Hinschauen. Das ist für mich (richtig?) Zusammenarbeit. Wenn der Sommer kommt zum Beispiel, sage ich jeweils "Schauen sie, und wenn wir mitten im Nachmittag einen Termin haben und sie lieber in die Badi gehen, weil es ein heisser Tag ist, rufen sie mich an, gehen sie in die Badi. Das ist wichtiger, dass sie als Familie einen schönen Nachmittag haben als zu Hause sitzen und denken "wir wären gerne in die Badi und jetzt haben wir einen Termin". Das ist nicht wichtig, ich bin nicht so wichtig. Wenn mich aber Eltern anrufen und sagen " Es ist ganz schwierig", dann kann ich schauen, dass ich noch heute oder morgen, dann komme ich. Dort sehe ich eine Zusammenarbeit. Oder ganz konkret halt auch, wenn wir einen Termin abgemacht haben, dass sie Eltern mir die Türe aufmachen und ich nicht vor verschlossenen Türen stehe, oder die Türe nur einen Spalt aufgeht und ich nicht weiss, darf ich jetzt hineingehen oder nicht. Dort merke ich hier stimmt etwas nicht in der Zusammenarbeit. #00:08:52-5#
39	I: hm (bejahend) Es braucht eine Offenheit von beiden. #00:08:52-5#
40	B1: hm (bejahend) Und darum ist diese Einstiegsphase so wichtig. Das Vertrauen. hm (bejahend). #00:09:00-7#
41	I: Ja und das braucht es ja auch, dass die Eltern den Lead haben können, oder? Es muss wie so definiert sein, dass sie das auch dürfen. #00:09:06-8#

Absnr.	Interview Nr. 1
42	B1: hm (bejahend) genau. #00:09:06-8#
43	I: hm (bejahend) Wir kommen später noch einmal auf das Thema Kooperation zurück. Ich glaube, wir können das einmal so stehen lassen // #00:09:17-9#
44	B1: // du musst sagen, wenn es du tiefer möchtest, gell #00:09:19-0#
45	I: hm (bejahend) dann kämen wir jetzt zu konkreten Gestaltungselementen der Anfangsphase. Ich habe dir jetzt hier ein hypothetisches Fallbeispiel. Du kannst es gerne einmal durchlesen #00:09:44-3#
46	B1: (...) (liest). hm (bejahend) #00:10:56-5#
47	I: Genau. Das einfach einmal das Beispiel, dass ich als Grundlage genommen habe. Du darfst aber auch gerne ausführen, wenn es jetzt anders wäre, wie du vorgehen würdest. Aber jetzt einmal auf dieses Beispiel bezogen, ohne jetzt noch zu stark ins Detail zu gehen. Einfach, was wäre jetzt einmal dein Vorgehen? Was würdest du als erstes machen, als zweites? Einfach so die wichtigsten Elemente der Anfangsphase für dich. Ich mache mir Notizen, damit wir nachher noch ein bisschen genauer auf die einzelnen Schritte eingehen können. #00:11:30-9#
48	B1: hm (bejahend) Ich würde zuerst einmal diese Mutter anrufen und mich ganz kurz vorstellen, dass sie weiss ich bin vom Heilpädagogischen Dienst. Ich würde den zweiten Schritt offenlegen und sagen, sie können wie auswählen, ob Sie das erste Mal zu mir an den Heilpädagogischen Dienst kommen wollen, Sie und ihr Mann zusammen, wenn möglich ohne Kinder. Damit Sie mir einmal erzählen können von Emily. Oder ich kann anbieten auch ein erstes Mal einfach gerade nach Hause zu kommen und sie zu Hause kennenlernen und schauen was ist. (...) Ich gehe davon aus sie wählen die Nummer zwei (lacht). Erfahrungsbedingt (lacht). ähm (schaut auf Fallbeispiel) Nicht so viele Spielerfahrungen. Also (...) Ich komme nach Hause, und / jetzt muss ich Überlegen. In der Regel / Gehen wir davon aus ich ähm was mache ich jetzt, nehme ich etwas mit oder nehme ich nichts mit? Das würde ich sehr spontan entscheiden da. Ob ich nur die Kamera im Sack dabei habe und das Anmeldeformular, oder ob ich allenfalls noch ein bisschen / wie alt ist sie? Drei Jahre oder? Ich mache es jetzt ein bisschen einfacher. Ich nehme jetzt einmal an ich nehme eine Handpuppe mit, und ein bisschen «Köchelgeschirr» und ein bisschen Knete. Das ist in der Tasche versorgt, ich klinge an der Türe, und die Türe geht auf. Und in diesem Moment schaue ich, wo ist das Kind, wo ist die Mutter, kommt das Kind auf mich zu? Wenn das Kind sofort auf mich zukommt und ich merke, die ist interessiert an mir, die ist gespannt, wer da kommt, sage ich der Mutter gerade, "Oh ich sehe gerade, Emily ist" / also ich sage zuerst Grüezi he. " ich sehe gerade Emily hat sehr Interesse an mir, ist es ok, wenn ich mich als erstes gerade auf sie einlasse und wir danach Zeit haben zum Sprechen". Willst du schreiben? #00:13:50-6#
49	I: Also du richtest dich eigentlich nach der Reaktion // des Kindes? #00:13:55-9#

Absnr.	Interview Nr. 1
50	<p>B1: // Ich richte mich nach der Reaktion des Kindes. Ist das Kind offen für mich, oder braucht es Zeit, mich zu beschnuppern. Also mehr aus der Distanz. Wenn das Kind direkt Interesse hat an mir, dann gehe ich auf seine Augenhöhe herunter, spreche es an auf, keine Ahnung, vielleicht hat es gerade ein T-Shirt an mit einem Einhorn, und ich sage "Wo, da ist ja ein Einhorn drauf", und schaue wieder was passiert. Oder sie schaut gerade in meine Tasche ganz neugierig, und ich sage " Ou, ich habe noch Besuch mitgenommen. Das ist die Handpuppe". Und die Handpuppe kommt zur Tasche raus und fängt an zu Quatschen. Es kann sein, dass sich daraus gerade eine Situation ergibt, in welcher ich der Mutter sage "Hei, Emily ist so interessiert, ich gehe jetzt einfach gerade ins Spiel mit ihr". Das ich gerade etwas auspacke und wir schauen. Das kann durchaus sein. Und dann, in der Regel, weichen die Kinder irgendwann wieder aus und gehen etwas Eigenes suchen, oder ich sage dann " jetzt kannst du alleine weiterspielen, jetzt habe ich Zeit für das Mami". Und dann gehe ich aber mit der Mutter an den Tisch, die Situation klar. In der Regel, da sage ich etwas dazu, in der Regel mache ich dann die Erfahrung, dass die Eltern sehr neugierig und sehr freudig reagieren, wenn sie merken, die hat echtes Interesse an meinem Kind. Und mein Kind / Ganz häufig hören wir dann, oder, ja nicht nur ich, ich höre das auch von Kolleginnen "hö, sonst ist sie immer so eine schüchterne, und sie kommen in Kontakt mit ihr. Und das höre ich ganz viel. Und das ist für mich, ich mache das, denn das ist Früherziehung. Diese Mutter sagt, sie wisse noch nicht so was Früherziehung ist, das ist Früherziehung. Ich gehe in Kontakt mit dem Kind und schaue was es schon alles kann. Deshalb mache ich das. ähm das Andere, wenn Emily sich hinter der Mutter verstecken würde, hinter dem Sofa, gar nicht an die Türe käme, im Zimmer wäre, würde ich der Mutter sagen, "es ist ok, wir sitzen einmal, wir können aufs Sofa, an den Tisch", was sie mir anbietet. "Dann können Sie mir zuerst erzählen und dann ich nachher, wenn es geht, wenn Emily bereit ist mit ihr noch ein bisschen in ein Spiel, um sie auch kennenzulernen. Weniger für Diagnostik, sondern mehr, dass die Mutter sieht, wie kann ich in Kontakt mit dem Kind.</p> <p>#00:16:28-3#</p>
51	<p>I: hm (bejahend) Ja. Es geht wirklich um ein erstes Kennenlernen, einen ersten Kontakt.</p> <p>#00:16:32-6#</p>
52	<p>B1: Voll, voll. Und wenn ich dann mit der Mutter am Tisch sitze, dann kann ich direkt schon sagen "Wow, Emily hat so Interesse, sie ist so ein offenes Kind, sie ist voll interessiert, sie kam direkt in ein Spiel mit mir, super". Und wenn sie zuerst ausweicht und weggeht ist das auch einfach gut, weil ich bin jemand Fremdes, ich komme, und sie macht das total gut mit Nähe und Distanz. Ist auch ok. Vielleicht kommt sie gar nicht- ist auch ok, weil ich bin eine fremde Person die das erste Mal zu Hause ist. Dann bin ich im Gespräch mit der Mama und kann dann sagen "Jetzt probiere ich trotzdem wieder". Und dann kommt einfach die Handpuppe und beginnt mit mir einmal an zu Kneten, und in der Regel kommen die Kinder dann. Auf irgendeine Art und Weise schaffe ich es immer, in Kontakt zu kommen. Und das sagt mir schon einmal ganz viel. (...) Und dort, beschnuppere ich dann die Eltern, dass ich wirklich so sage "Sie, sie haben mit der Kinderärztin Kontakt gehabt oder?". Ich frage auch</p>

Absnr.	Interview Nr. 1
	was hat die Kinderärztin gesagt, was mache ich. Das ich wie weiss, was hat sie für ein Bild, doch ein bisschen von mir. Hat sie gesagt ich komme dann spielen mit oder / #00:17:45-7#
53	I: hm (bejahend) #00:17:45-7#
54	B1: Jetzt da könnte noch das Thema sein sie spielt nicht viel, die Ärztin hat das Gefühl hm (verneinend), so ein bisschen Spieldeprivation. Dann sehe ich ja im Wohnzimmer oder wo wir sind, vielleicht sind wir schon im Kinderzimmer, sehe ich diese Spielsachen. Dass kann auch sein das ich frage: "Was spielt sie gerne?" "Ich sehe das und das, hat sie noch andere Sachen?" Manchmal zeigen sie mir gerade die Wohnung, das Kinderzimmer. Und wenn das nicht das Angebot ist, dann lasse ich das aber. Dann bleibe ich einfach. Da trampe ich das erste Mal nicht / frage ich auch nicht zu gross nach. Ausser ich merke da ist eine Offenheit und dann schaue ich. Es geht wirklich nur / Beziehung steht da voll im Vordergrund. #00:18:29-1#
55	I: hm (bejahend) Kennenlernen, Beziehung und du fragst ja eigentlich schon ihre Erwartungen ein wenig ab, wenn du fragst "Was hat die Kinderärztin gesagt?" in dem Fall. Oder dass du wie schon ein bisschen schaust, mit welchen Voreinstellungen gehen sie vielleicht darauf zu. #00:18:39-6#
56	B1: hm (bejahend) Und dann auch die Sorgen. "Haben Sie / Ich habe jetzt gesehen, das und das kann Emily schon gut. Ich habe gehört die Ärztin macht sich ein bisschen Sorgen". Da steht schon ein bisschen etwas wegen der Sprache, die Eltern haben das Gefühl sie spreche noch nicht so viel. "Machen Sie sich Sorgen?" Und dann kann ich das auch bestätigen und sagen "Ja, für ein Dreijähriges spricht sie sehr wenig, das ist so, aber die Basis hat sie, sie hat einen guten Blick, sie ist interessiert, sie kommt in Kontakt, das ist wunderbar, der Boden ist da." Oder ich behalte das ein bisschen für mich (schmunzelt). (...) Dann kommt irgendwann der Moment wo ich vorstelle, was wir machen oder was ich in der Regel / Das ich in der ersten Phase wöchentlich vorbeikommen könnte um wie zusammen, ZUSAMMEN, zusammen schauen, was braucht Emily, damit sie, ich sage jetzt die Sprache, für die Eltern ist das Anliegen die Sprache, also nehme ich die Sprache als Anliegen und nicht das Spiel der Ärztin, wie könnten die Eltern Emily unterstützen damit sie besser lernt zu sprechen. Und ich werde sehr darauf achten, dass wenn ich da bin, und Emily irgendetwas sagt, und die Mutter das wiederholt, oder die Mutter etwas benennt "ou jetzt hast du" oder "hast du gesehen, die Frau hat", dass ich sofort sage "wow, das machen Sie schon ganz fest. Das ist ganz ganz wichtig für Emily, dass sie das sagen, genau das braucht sie jetzt". Ich werde die ganz Zeit voll hinaushören, wo gibt es ein Beispiel, wo sie, wo die Sprache schon positiv unterstützt wird. hm (bejahend) Das wird ein Aufhänger für mich sein. hm (bejahend) (...) Das Ziel ist wirklich, dass wenn ich zur Tür hinausgehe, dass sie "uff" (atmet aus) denken "uff" da kommt etwas, das kommt ins Laufen, wir haben eine Unterstützung, die für uns gut tönt. Wir freuen uns, wenn diese Frau wiederkommt. Unser Kind ist nicht einfach «Wätschi-Pfui» oder irgendwie so ein Problemkind, sondern "wow.

Absnr.	Interview Nr. 1
	(...) Und dass die Eltern sich als kompetent fühlen. Ich bin die Nichtwissende, sie sind die die ja // das Wissen haben. #00:21:17-2#
57	I: Schon nach diesem ersten Termin. #00:21:14-5#
58	B1: Ja, ja voll, voll. Das ist ganz ein wichtiger Termin. (...) und darum bevorzuge ich es inzwischen sogar selbst heimzugehen, weil das dann möglich ist. Ich komme an die Eltern heran mit der Hintertüre über das Kind. (...) Über den anderen Weg habe ich zwar, wenn ich da ein / wenn es sehr ausgeklügelt ist, wenn es traumatische Dinge sind, wo ich weiss, das möchte ich nicht das wir das, über das Kind sprechen wenn das Kind anwesend ist zu Hause, dann ist es mir auch lieber am Heilpädagogischen Dienst. Aber wenn es so tönt wie im Fallbeispiel, dann kann ich gerade nach Hause gehen. Und über den anderen Weg habe ich zwar eine wunderbare, ein Erstgespräch und VIEL anamnestische Angaben, aber die Eltern hängen immer noch in den Seilen, weil sie nicht wissen, wie arbeitet denn die, das weiss man dann nicht. #00:22:15-2#
59	I: hm (bejahend) also es ist dir wichtig, dass sie danach ein Bild haben von wie sieht Früherziehung aus und wie arbeiten wir zusammen. #00:22:22-7#
60	B1: hm (bejahend) Und ich kann auch sagen "So könnte man jetzt zusammen aufbauen" oder. Das ich spiele, das sie spiele, das wir zusammen schauen, was für ein Spiel braucht Emily. (...) Brauchst du noch mehr oder bis wann geht es? #00:22:42-7#
61	I: Ist irgendetwas danach das dir noch wichtig ist zu erwähnen, das war ja jetzt so wirklich der erste Termin. #00:22:51-9#
62	B1: hm (bejahend) Sind sie / Ich frage, ich frage. "Sind sie einverstanden, dass wir das einmal so probieren?" Und gerade, wenn ich so merke ähm hm (verneinend) dann kann ich sagen "schauen Sie wir können es so machen, dass ich jetzt einfach einmal / Der erste Termin am Heilpädagogischen Dienst gehe ich jetzt einmal davon aus wäre, wäre schon ein erster Termin am Heilpädagogischen Dienst gewesen? #00:23:08-1#
63	I: Das spielt in diesem Sinne für hier nicht so eine Rolle // #00:23:13-4#
64	B1: // nicht so eine Rolle, also. Ich kann einfach noch sagen, "Schauen Sie, ich kann einmal drei bis viermal kommen, oder fünfmal. Wie ein Fünfer-Abo verkaufen oder. "Ich kann einmal fünfmal kommen" oder jetzt hier vielleicht "Ich komme einmal dreimal" und dann schauen wir dann wieder zusammen "Haben sie das Gefühl das bringt Ihnen etwas oder Emily oder nicht?" Dann dürfen sie wieder entscheiden, möchten Sie das oder nicht". Wenn ich die Unsicherheit der Eltern spüre. (...) Das ist für mich fest, das sage ich den Eltern ganz fest "Sie bestimmen jederzeit. Wie oft das ich komme, wie lange ich komme, maximal komme ich bis sie in den Kindergarten kommt, aber das bestimmen Sie, das ist wirklich freiwillig. Sie sind mein Chef, sie sind mein Auftraggeber". Das ist eine wichtige Botschaft ja. Und dann gerade einen nächsten Termin in der nächsten Woche abmachen. #00:24:25-1#
65	I: Das ist super. hm (bejahend) Würdest du danach noch, eigentlich so bis / wenn wir jetzt so gehen bis zur ersten Zielsetzung. Ist diagnostisch noch etwas das dir wichtig ist oder du

Absnr.	Interview Nr. 1
	tun würdest, oder machst du am Anfang einfach, das was du gerade sagtest, beobachten. #00:24:43-7#
66	B1: Das ist jetzt die Frage ob mit erstem Termin am Heilpädagogischen Dienst oder nicht, gell. Mit erstem Termin am Heilpädagogischen Dienst hätte ich länger Zeit. #00:24:47-0#
67	I: Ja. Also du kannst auch davon ausgehen du hättest Zeit, weil bei uns ist es ja in der Regel so, dass wir // ein halbes Jahr Zeit haben. #00:24:58-0#
68	B1: // dass wir einen ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst haben. Genau. Dann würde ich ganz rasch nun einen Film machen von der Mutter und dem Mädchen. Marte-Meo würde ich da, also wirklich eine Intervention von der Mutter. Interaktion Mutter-Kind, dass ich da in einer freien und einer geführten Situation, dass ich mir ein Bild machen kann, was brauchen die. Was braucht dieses Mädchen, um in der Entwicklung weiterzukommen. (...) Das würde ich ganz rasch. Und die Mutter ins Handeln bringen im Sinne vor Stärken über schöne Bilder. Und ihr zeigen, was braucht Emily konkret. (...) Und da ist noch ein Jähriger drin. Das heisst wenn dieses Ältere jetzt schon eine Entwicklungsverzögerung hat, ist die Gefahr gross, dass es beim Kleinen auch schon kommt. Wenn es mit dieser Hypothese der Ärztin zusammenhängt, dass das Spiel nicht so / ich ginge jetzt einmal davon aus, dass die Mutter nicht so viel spricht mit den Kindern, so ein bisschen Erschöpfung, oder? Könnten so Themen sein, und dann kommt das mit dem Ersten auch schon. Und dann würde ich sehr gerne auch beim ersten dabei sein, wenn sie ihn einmal wickelt, füttert. Und wie kann sie dieses Kleine schon benennen, weil dann würde Emily ganz viel profitieren. " Oh jetzt stinkt er, wäh, jetzt gehen wir wickeln. Emily könntest du mir noch das Wasser bringen? " So (ungefähr?). (...) #00:26:34-2#
69	I: Super. Ich stelle doch einfach noch ein paar Nachfragen dazu. Also meine zweite Frage finde ich hast du bereits wunderschön beantwortet. Das wäre eigentlich wie das Begründen des Vorgehens. Ich finde das hast du wie vorzu gemacht, wieso du was machst. #00:26:53-9#
70	B1: ok. #00:26:53-7#
71	I: Gibt es noch etwas wo du das Gefühl hast, ähm, möchtest du noch ergänzen, beim Begründen? #00:27:08-7#
72	B1: ähm beim Begründen. #00:27:09-9#
73	I: Also du hast ja eigentlich wie schon gesagt, eben du rufst an, stellst dich kurz vor, lässt ihnen die Wahl. Du hast begründet wieso du in dieser Situation nach Hause gehen würdest. (...) Marte Meo. (...) Und Zeit lassen, das ist vielleicht auch noch ein Aspekt. Wieso, oder, du könntest jetzt ein Test machen zum Beispiel mit dem Kind. Das hast du jetzt nicht erwähnt, vielleicht // wieso du das bewusst nicht gemacht hast? #00:27:40-6#
74	B1: hm (verneinend) wüsste ich nicht wieso. Weil es geht nicht um einen Kindertageeintritt. Und Test, da komme ich mit aaaah, da sehe ich schon das Negative. Oder, Test, da höre ich sofort auf, bei jedem Item sobald es es nicht kann, da ist der Fokus

Absnr.	Interview Nr. 1
	auf was es nicht kann. Ich möchte aber schauen was kann das Kind und ich möchte die Mutter möglichst rasch ins Handeln bringen. Weil das tönt nach einem belasteten System. Ein Kind, das nicht spielen kann und nicht zur Sprache kommt, ähm, das kann etwas Kognitives sein, aber auf diese Bahn möchte ich noch nicht gehen. #00:28:15-2#
75	I: hm (bejahend) Zuerst wirklich über die Mutter, über die Eltern #00:28:20-2#
76	B1: Ja. Das sie ins Handeln kommen und sie können / weil es ist mir wichtiger, dass es von jetzt an positiv anfängt zu laufen, weder dass ich einen Haufen Fakten habe. Dann habe ich einen schönen grossen Bericht, gefüllt mit viel Fakten, aber in der Familie geht noch gar nichts. Das hat Zeit, Test haben Zeit. Die kann ich auch noch später machen. (...) #00:28:41-9#
77	I: hm (bejahend) Bei diesem ersten Telefon- gibt es etwas wo du dich noch besonders achtest darauf, wenn du anrufst? Wenn du dich vorstellst zum Beispiel #00:29:00-4#
78	B1: ähm Ja das ist ganz verschieden he. (...) Dass wenn es ein sehr ausländischer Name ist, dass ich sage "Ist gut wenn ich Hochdeutsch spreche?" und dann ganz rasch schon lobe "Hei sie sprechen ja super Hochdeutsch, das ist ja super". Dort kommt dann schon ein Kompliment. Oder "Spreche ich den Namen vom Kind richtig aus?" Das kann so eine Frage sein. Das ist mir wichtig, dass ich den Namen richtig ausspreche. Ihr Name, oder auch der Name des Kindes. Das kann sein, muss aber nicht, wenn es einfach ist nicht. Und wenn sie am Telefon bereits anfangen zu erzählen, dass ich direkt schon ein Kompliment gebe von "Ai ich höre sie haben schon ganz viel beobachtet, sie sind sehr aufmerksam, sie beobachten ihre Tochter ganz gut, sie sind sehr offen." Und am Schluss "Danke für ihr Vertrauen". Das kommt eigentlich immer, wenn sie anfangen zu erzählen so. Und "ich freue mich, Sie und Emily kennenzulernen". Das sind so Standardsätze, ja. (...) Ich gebe auch Zeiten, Termine zur Wahl dort schon. "Ich arbeite Donnerstag und Freitag". Manchmal sage ich gerade schon "Weil ich selber auch Kinder habe und nur Teilzeit arbeite. "Wenn ginge es Ihnen am besten auch vom Schlafen der Kinder?" Und dass ich wie am Telefon aber auch schon sage, wenn sie sagen "Ou aber der Kleine schläft dann vielleicht", "Es ist einfach gut wie es ist. Ich komme einfach und schaue. Wenn Emily schläft, nutzen wir die Zeit zum Reden, wenn Emily wach ist, dann nutze ich die Zeit gerade um mit ihr in ein Spiel zu kommen. Ich komme einfach und schaue was ist, es ist einfach gut so wie es ist, wenn ich komme. Ich komme einfach einmal und wir schauen." #00:30:57-9#
79	I: hm (bejahend) Also eigentlich schon ganz fest auch Ängste abbauen // und einfach fest schon positiv (unv.) #00:31:04-0#
80	B1: // Ja, definitiv, definitiv. Kein Stress wenn ich komme. Weil der ist eh schon da (lacht kurz). #00:31:10-5#

Absnr.	Interview Nr. 1
81	I: hm (bejahend) hm (bejahend) Dann zum Erstkontakt hast du ja schon sehr viel gesagt. ähm Wie du es gestalten würdest, auf was du dich achtest. Du / es ist dir wichtig zu sagen wie du arbeitest, wie Früherziehung funktioniert. Du hast das Anliegen der Eltern schon erwähnt, dass das für dich eigentlich das Ausschlaggebende ist. #00:31:40-9#
82	B1: hm (bejahend) #00:31:40-9#
83	I: jetzt ist vielleicht gerade noch spannend ähm oder nähme es mich noch Wunder: Wie würdest du jetzt damit umgehen, wenn / du hast jetzt so selbstverständlich das Anliegen der Eltern genommen. Wenn die Eltern ein Anliegen haben, das sich überhaupt nicht deckt mit dem was du beobachtest oder du sehen würdest- ist es für dich dann auch klar es ist das von den Eltern? #00:32:02-3#
84	B1: hm (bejahend) Es ist das der Eltern. Das ist klar. #00:32:05-1#
85	I: Wieso, oder wie zeigt sich das? #00:32:11-8#
86	B1: Ich ähm es ist ihr Kind, es ist ihre Verantwortung, sie haben ein Problem, nicht ich. (...) Und sie werden Recht haben. Ich sehe einfach noch Anderes. Aber sie haben ein Problem und sie bitten um Hilfe, also wieso sollen ich ihnen dieses Medikament verkaufen / Wieso soll ich gegen Bauchschmerzen ein Medikament verkaufen, wenn sie aber Kopfschmerzen haben? Sie haben Kopfschmerzen, also nehme ich das Ernst. Und meines, ja das kann ich dann schauen, trifft das überhaupt zu oder nicht? Ist das ein bisschen das was du meinst? #00:32:52-9#
87	I: hm (bejahend) Nein, Ja, unbedingt. Was machst du, wenn kein Anliegen vorhanden ist oder eher, wenn du merkst du stösst auf Widerstand am Anfang? #00:33:04-0#
88	B1: hm (bejahend) (...) Ganz klar formulieren, es ist freiwillig. "Sie entscheiden, nicht der Arzt, Sie entscheiden. Wenn es Ihnen etwas hilft, dann komme ich gerne, dann können wir zusammen schauen. Aber wenn Sie das Gefühl haben es nützt Ihnen nichts, oder das möchten Sie nicht, dann ist das ok. Dann gebe ich das zurück an den Arzt und teile das mit.". Punkt. Wenn ich aber merke, uuiui, der Bedarf wäre aber sehr wohl da, und ich mir auch direkt Sorgen mache- das ich gerade den Schritt mache und sage "Ja, ähm, ich drehe jetzt ein bisschen Zeit nach vorne und Emily kommt in zwei Jahren in den Kindergarten. Und ich kann sagen, ich weiss aus Erfahrung, ich habe selbst Kindergarten gegeben, dann ist es gut, wenn die Kinder sich selbst an- und ausziehen können, wenn sie ein Problem haben, wenn sie zur Kindergärtnerin kommen können und sagen "Ich habe Angst", oder "ich kann das nicht", oder "Ich muss aufs WC" "Wann kommt die Mama nach Hause", dann ist wichtig, dass sie ein bisschen sprechen können. Und auch Kontakt aufnehmen mit anderen Kindern, um ins Spiel zu kommen, um sich wehren zu können... Das ist wichtig. Und ich sehe, ICH sehe im Moment Emily macht das noch nicht. Aber das ist nur das was ich im Moment sehe. Ob sie das kann oder nicht das wissen Sie. Aber ich würde Ihnen empfehlen, dass wir zusammen ein bisschen hinschauen, wie kommt Emily zu dieser Sprache bis in den Kindergarten. Aber sie entscheiden. #00:34:47-3#

Absnr.	Interview Nr. 1
89	I: hm (bejahend) Du formulierst wie deine Sorge, als aber DEINE Sorge und DEINE Beobachtungen. #00:34:49-3#
90	B1: Das ist meine Sorge, ja. Weil ich unterscheide, das ist vielleicht wieder diese Frage warum, ich unterscheide von wer hat ein Problem. Problem und Sorge. Die Eltern sagen mir vielleicht wir haben gar kein Problem, zu Hause geht es vielleicht auch, sie kommen zurecht damit. ICH mache mir aber Sorgen im Hinblick auf den Kindergarten. Und ich weiss, dort wird es dann Probleme geben. Und das haben die Eltern im Moment nicht, deshalb kann ich sie Ernst nehmen. Aber ich habe kein Problem. Also kann ich es bei den Eltern lassen. (...) #00:35:25-8#
91	I: hm (bejahend) Danke. (...) Vielleicht noch, wir sind jetzt ein bisschen gehüpft gell, weil es jeweils noch gut gepasst hat / #00:35:41-0#
92	B1: Das ist gut, super. #00:35:41-0#
93	I: ähm Gibt es noch / im ersten Gespräch oder grundsätzlich eigentlich in der Anfangsphase, gibt es Informationen über die Familie die dir besonders wichtig sind zu erhalten? Und wie gelangst du an diese? Also brauchst du beispielsweise eine Netzwerkkarte, ein Genogramm, ein Anamnesebogen, oder sonst etwas? #00:36:06-5#
94	B1: Das kommt sehr darauf was die Thematik ist. Wenn ich merke, da ist eine isolierte Mutter, dann mache ich gerne rasch ein Genogramm, um zu schauen, wer ist denn in diesem System um einmal die Mutter zu entlasten. Weil das ist eine strenge Situation, das ist schwierig. Der Vater ist Koch, er kann nicht einfach zu Hause bleiben, wenn das Mami krank ist- wer hilft dann? Um zu schauen müssen wir da interdisziplinär schnell schauen, ist da ein Grosi oder müssen wir das eine Kita rasch aufgleisen, dass dieses Mami (seufzt) / Also wenn diese Mutter am Rudern ist, am Überlebensstrategie, dann müssen wir da einen Rettungsanker werfen. Geht es um Rettungsanker oder geht es um den Schwimmstiel. Das unterscheide ich relativ schnell- und dann nehme ich das Genogramm hervor. hm (bejahend). #00:36:58-4#
95	I: hm (bejahend) Und da spielt ja dann eigentlich auch das erweiterte Umfeld ein wenig eine Rolle, wenn du sagst du schaust welche Unterstützung da ist. #00:37:10-4#
96	B1: Ja, genau. #00:37:10-4#
97	I: hm (bejahend) Wie die Eltern einbezogen werden muss ich denke ich nicht mehr fragen, das hast du ganz klar immer wieder gesagt. #00:37:18-4#
98	B1: hm (bejahend), zentral. #00:37:18-4#
99	I: genau. ähm genau. Ihre Rolle im Prozess, die hast du eigentlich auch verdeutlicht. Vielleicht möchtest du noch etwas ergänzen? Ich habe es so verstanden // #00:37:29-6#
100	B1: // Sie arbeiten, nicht ich. Ich coache sie, damit sie es gut machen können. Jetzt in diesem Fall sowieso. #00:37:43-3#
101	I: hm (bejahend), super. Wenn du diagnostisch etwas machst, eben es kann auch Marte-Meo sein, es kann ein Genogramm sein, wenn du auch einen Test machen würdest zum

Absnr.	Interview Nr. 1
	Beispiel- wie besprichst du es mit den Eltern oder wie probierst du ihnen den Einsatz von dem was du machst zu begründen? #00:38:12-5#
102	B1: hm (bejahend) (...) Marte-Meo würde ich begründen- Emily kennt mich noch nicht, deshalb spielt sie klar anders mit mir ja auch. Ich würde gerne sehen wie sie mit den Eltern spielt, um zu schauen was kann sie dort, was, wie sie dort / wie soll ich sagen? Das Beste von sich zeigen kann. Und um zu schauen, wo können die Eltern Emily im Alltag unterstützen, das ist klar. Zollinger würde ich nicht viel sagen, da würde ich einfach spielen mit dem Kind und dann irgendwann Beobachtungen zusammenfassen. Was geht alles, was geht noch nicht, was sind die nächsten Schritte. Einen SON-R würde ich, ja da müsste schon ein bisschen (seufzt) drei finde ich sehr früh, ähm müsste klar die Frage sein der Eltern: "Kann es sein, dass unser Kind eine geistige Behinderung hat?" Dann kann ich sagen: "Das können wir schauen". Was IM MOMENT ist, nicht prognostisch aber im Moment. (...) Weil da würde ich nicht sagen, da braucht es keinen IQ-Test im Moment. Ich wüsste nicht für was. #00:39:27-3#
103	I: hm (bejahend.) #00:39:30-8#
104	B1: Oder ein Vademecum geben oder so, zum wie / Gerade wenn die Eltern sagen so, "ja, wir haben nicht so das Gefühl", dass ich sagen kann "Ich habe etwas, dass sie selber ausfüllen können und das sehen wir, wie ist sie zu Hause." Gerade wenn Eltern sagen: "Aber zu Hause ist sie ganz anders als beim Arzt". Dann bin ich froh, wenn sie ihre Beobachtungen ausfüllen. Dann kann ich das danach vergleichen und dann sehen wir wie so ein bisschen / Ja dann können wir auch schauen warum kann es Emily zu Hause besser als bei mir oder was ist es / Wieder was braucht denn Emily. #00:40:00-2#
105	I: Ja, Ja. Und es ist wieder ein gemeinsames Hinschauen oder? #00:39:59-9#
106	B1: Ja, Ja. (...) #00:40:09-3#
107	I: hm (bejahend) Da ist es vielleicht noch wichtig zu sagen / das ist gar nicht mehr unbedingt eine Frage, aber du hast vorhin gesagt, wenn dieser erste Termin am Heilpädagogischen Dienst stattfindet, dann hast du eigentlich Zeit. Das heisst du hast nicht so viele fixe Vorgaben, sondern du hast ein halbes Jahr ungefähr Zeit, wo du das gestalten kannst. #00:40:26-5#
108	B1: hm (bejahend). #00:40:27-8#
109	I: Ich glaube wir müssen es auch da nicht mehr / wir kommen nachher noch kurz auf das zurück. (...) Dann wären vielleicht noch ungefähr zwei letzte Fragen zu diesem Thema. Und zwar ähm einmal zu diesem Anliegen der Eltern. Machst du in einer Form dann wie eine Auftragsklärung mit ihnen? Oder tust du wie / In welcher Form thematisierst du es mit den Eltern? #00:40:57-4#
110	B1: ähm (...) Das ich zuerst einmal sage "Ja, ich sehe ihre Sorge. Ich sehe, es ist gut, wenn wir Emily unterstützen. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass wir einmal zu Beginn, dass ich einmal wöchentlich komme, um zusammen besser hinzuschauen, um sich besser

Absnr.	Interview Nr. 1
	kennenzulernen. Sind Sie damit einverstanden, möchten Sie das?" Das ist meine Auftragsklärung. (...) Oder gerade sagen, wenn es eine Abklärung ist, dann stelle ich alles zusammen, mache einen Bericht, und dann entscheiden SIE wieder, möchten sie, dass es weitergeht oder nicht. Das ist meine Auftragsklärung, ja. Und auch das Setting und so gerade besprechen. Oder ob sie lieber an den Heilpädagogischen Dienst kommen möchten, oder / #00:41:50-5#
111	I: Ja. Das Setting, das nächste Vorgehen. #00:41:51-8#
112	B1: Ja. #00:41:53-9#
113	I: hm (bejahend) Dann noch die letzte Frage dazu. Erstellst du eine Förderplanung? Und wenn ja, wie sieht diese aus? #00:42:05-6#
114	B1: Meine Förderplanung ist dieses Gespräch eigentlich. ähm das ist doch ein Seich (schmunzelt) #00:42:14-6#
115	I: Also es geht nicht um richtig oder falsch. #00:42:14-5#
116	B1: Nein, Nein. (...) Ich habe das Grobziel, dieses Mädchen soll irgendwie in einen Kindergarten kommen, was auch immer für einer. Das ist so mein Grobziel. Und ich schaue, was braucht dieses Mädchen, dass es dahin kommt, und breche das hinunter. Aber eine Förderplanung, was mache ich das nächste Mal? Nein, das habe ich nicht. Es geht jetzt die ersten paar Male darum, um Beziehungsaufbau, das ist im Zentrum. Das ist meine Förderplanung. Mit möglichst wenig kommen, schauen was ist zu Hause, und in eine Beziehung, ja in einen Kontakt kommen. Und schon so mit dem diagnostischen jetzt die ersten Male diagnostisch so ein bisschen schauen, aber nicht im Sinne von was mache ich Heute und Morgen. Und ich habe Ideen, aber ob das geht oder nicht weiss ich nicht. (...) Ja das Anliegen der Eltern steht im Zentrum, oder? #00:43:23-5#
117	I: hm (bejahend) Das ist gut. Dann gehen wir zum nächsten Punkt? Dort geht es so ein bisschen um die Anpassungsmöglichkeiten, die Heterogenität im Vorgehen. Es geht nicht darum, dass du jetzt alles noch einmal genau ausführst, das haben wir jetzt gemacht. Aber vielleicht kurz, welche von diesem Prozessschritten oder eigentlich so diese Vorgehensweisen, waren fixe Vorgaben von deinem Arbeitgebenden, die du so machen musst oder immer so machst? #00:43:57-8#
118	B1: hm (bejahend) Eigentlich das erste Blatt von dir. Es gibt eine Einstiegsphase, es gibt eine diagnostische Phase, es gibt eine Zusammenarbeit und es gibt einen Abschluss. Das ist das, was vorgegeben ist und was ich einhalte. #00:44:14-7#
119	I: hm (bejahend) Eigentlich dieser Phasenablauf, den haltest du ein. #00:44:16-9#
120	B1: Eigentlich, grob gesehen, ja. #00:44:24-9#
121	I: hm (bejahend) und welche dieser Schritte, die du jetzt gemacht hast, würdest du sagen MUSST du in diesem Sinne nicht / #00:44:27-0#
122	B1: Vom Geschäft aus? #00:44:29-8#

Absnr.	Interview Nr. 1
123	I: Ja - aber machst du eigentlich trotzdem fast immer, aufgrund von Überzeugungen oder vielleicht auch inneren Verpflichtungen von dir aus? (...) Also du hast mir da beschrieben, du kannst auch nochmal draufschauen. Der erste Termin zu Hause, der Anruf zuerst, das Anliegen, gibt es / #00:44:55-3#
124	B1: Ich glaube schon dieses Vorgehen, wie ich unter der Türe vorgehe. Dass ich das völlig vom Kind abhängig mache und mich leiten lassen vom Interesse des Kindes. Ich glaube das ist sehr individuell von mir. Ich meine das erste Telefon muss sein. Dass ich das Gespräch / das mache ich vielleicht wirklich anders, das war einmal striktere Vorgabe, dass ein Erstgespräch am Heilpädagogischen Dienst stattfinden muss. Das finde ich, dass kann einen sehr grossen Stress sein für Eltern, weil sie es gar nicht organisieren können. Und die Kinder und alles mitnehmen und dann ist es einfach schon hier ein Stress. Oder der Papi nicht kann beim Arbeiten, oder / Wo ich merke weisst du was, ich komme lieber gerade nach Hause, trampe in die Wohnung und merke emotional, was es mit mir macht. Ich bekomme da ganz ganz viele emotionale Informationen. Ich kann mir ein besseres Bild mache gerade. Ist da ein grosser Fernseher am Laufen, hat es überhaupt Möbel oder nicht, ist es ein Loch oder ist es wunderbar eingerichtet. Es gibt mir mehr Informationen als ein Erstgespräch. Ist es so ein bisschen das, was du meinst? #00:46:04-6#
125	I: hm (bejahend) wirklich so ein bisschen das, was du aus deinen Überzeugungen meistens so machst. #00:46:09-4#
126	B1: hm (bejahend) Und das Anamnesegespräch, das ergibt sich mit der Zeit immer wieder. Ich mache nicht jetzt ein Anamnesegespräch Frage um Frage um Frage, das mache ich wie nicht mehr. Weil meistens Kinder rundherum sind und dann geht das gar nicht. #00:46:27-3#
127	I: hm (bejahend) Und das geht schon ein bisschen in die dritte Frage hinein. Welche dieser Schritte hast du jetzt flexibel an diese Familie, an dieses Fallbeispiel angepasst. Du hast zum Teil auch schon begründet // #00:46:38-5#
128	B1: // Das ich nach Hause gehe, weil da noch ein Kleines da ist, und diese Mama mit diesen beiden zum Haus raus, mit dem Papi mit unregelmässigen Arbeitszeiten, das stelle ich mir schon einmal stressig vor für diese Familie. Also komme ich einfach gerade nach Hause, das passe ich an. Dass ich speziell darauf schaue, dass ich merke hm (verneinend), die Eltern wissen nicht so was Früherziehung ist, also das ist ja in der Regel so, aber die Eltern sehen auch das Problem nicht so. Das ist jetzt etwas vom Arzt. Das ich es ganz fest wirklich für die Eltern offen lasse. Und mich aber schmackhaft mache. #00:47:20-2#
129	I: Und vielleicht auch hier das Filmen, das ist vielleicht auch etwas, Marte-Meo, das du angepasst hast an die Familie. #00:47:27-7#
130	B1: hm (bejahend) ja. gut das mache ich eigentlich überall. Diese Mutter-Kind-Interaktion. #00:47:38-2#
131	I: Also gehört es eher fast in den Bereich, der dir wichtig ist und was du eigentlich immer

Absnr.	Interview Nr. 1
	durchführst? #00:47:44-0#
132	B1: Ja, das kann man dort hineinnehmen, ja. Ja das mache ich immer. Diese Kamera, die ist immer dabei, und Mutter-Kind-Interaktionen gibt es immer. #00:48:01-4#
133	I: hm (bejahend) Von mir aus ist es gut, ich weiss nicht ob du noch etwas hast? #00:48:07-6#
134	B1: Ja ist gut, ja. #00:48:03-5#
135	I: Gut. Dann kämen wir schon zu den Veränderungen. Wenn ich dir jetzt diese Frage zu "Wie gehst du vor?" zu Beginn deiner Tätigkeit als HFE gestellt hätte / #00:48:21-2#
136	B1: Ja (lacht). #00:48:25-1#
137	I: (lacht) gestellt hätte, gäbe es Unterschiede? #00:48:28-5#
138	B1: Ja, ganz klar. Dann hätte es zuerst ein Erstgespräch gegeben hier am Heilpädagogischen Dienst, halt mit Kindern. Mit dem Anamnesefragebogen durchgehen. Und dann nach Hause gehen und eine Abklärung machen, und dann spielen mit dem Kind (lacht). Das hat sich radikal geändert. #00:48:52-8#
139	I: (lacht). Nach Lehrbuch. #00:48:52-8#
140	B1: Genau, wie man es so lernt. Das mache ich nicht mehr, nein mache ich nicht mehr. Ich bin wesentlich flexibler geworden. Ich mache es voll nach den Bedürfnissen der Eltern. (...) Ja, das ist ganz anders, ja. #00:49:12-4#
141	I: Also es gab klar eine Veränderung. #00:49:17-8#
142	B1: Ja. #00:49:17-8#
143	I: Durch was ist diese deiner Meinung nach am meisten beeinflusst worden? #00:49:21-9#
144	B1: (...) Ich / Beziehung. Ich komme über das Kind in eine viel bessere Beziehung zu den Eltern. Wenn sie sehen: " Ah ja, die kann mit meinem Kind, und die spielt gerne mit meinem Kind, und mein Kind kann etwas, zeigt etwas, hat Freude im Spiel mit einer wildfremden Frau. Das gibt mir, das gibt den Eltern viel mehr, als wenn ich da einen Fragekatalog durcharbeite und schreibe, schreibe, schreibe, und die nächste Frage, und heikle Fragen stelle. Ja, das Vertrauen, die Beziehung. Ich habe eine andere Beziehungsbasis mit den Eltern. Schneller. Schneller eine gute Beziehung. Und das Vertrauen der Eltern. (...) Ohne zuerst gerade die heikelsten Punkte anzusprechen und in Traumata hinein zu trampeln- wo ich nicht weiss, hat es eines oder nicht, das weiss ich ja nicht. #00:50:23-8#
145	I: hm (bejahend) Also du hast eigentlich gemerkt, wie zentral diese Beziehung ist, und stellst das jetzt in den Vordergrund. #00:50:32-7#
146	B1: Ja. #00:50:33-6#

Absnr.	Interview Nr. 1
147	I: hm (bejahend) Es hat sich ja grundsätzlich in der Früherziehung ein so ein Paradigmenwechsel vollzogen- von eher kindorientiertem Vorgehen hin zu Familienorientierung, und die Eltern wirklich auch im Mittelpunkt. Hattest du das Gefühl, du bist von dem noch beeinflusst worden, von diesem grundsätzlichen Paradigmenwechsel? #00:50:59-4#
148	B1: // Wie beeinflusst worden? #00:50:59-4#
149	I: // Oder bist du schon so gestartet? Also hat das einen Einfluss gehabt auf deine Arbeit? #00:51:02-3#
150	B1: Nein, das habe ich nicht so gestartet (schmunzelt). Also damals? #00:51:04-3#
151	I: hm (bejahend) Also hat dieser Wechsel hin zu familienorientierterem Vorgehen, also dieser Paradigmenwechsel, hast du das Gefühl das hat dich in deiner Arbeit beeinflusst? #00:51:13-8#
152	B1: Ich war voll in diesem Wechsel drin selber. Ich habe den ja voll selber mitgemacht. #00:51:29-7#
153	I: Also, ja? #00:51:29-7#
154	B1: Es war nicht, dass der von aussen an mich hingetragen wurde, jetzt solltest du wechseln. Sondern durch die Erfahrung, durch Familien, die mir sagten "Sie, ich wohne in einen vier- bis fünfstöckigen Haus, ich kann mit meinem Kind nicht alleine zum Haus hinaus, ich kann dann zum Haus raus, wenn mein Mann nach Hause kommt". "Ok, dann komme ich nach Hause." So. #00:51:47-1#
155	I: hm (bejahend). #00:51:52-1#
156	B1: Ich glaube, ich habe wie dazu beigetragen zum Paradigmenwechsel, mehr so. Ich glaube, ich bin genau in dieser Generation drin, wo das eben stattgefunden hat, und ich bin einfach mittendrin, ein Teil davon. Auch mit den Weiterbildungen, die mehr Fokus da drauf legen. Marte-Meo zum Beispiel, ist mittendrin in meiner Arbeitstätigkeit gekommen. #00:52:18-2#
157	I: hm (bejahend) Also einerseits Weiterbildungen mit Fokus, aber wie du nun gesagt hast eigentlich auch // Erfahrung, oder? Zunehmende Berufserfahrung, Erfahrung mit Eltern. #00:52:29-7#
158	B1: // ganz konkret mit Eltern. Ganz konkret, ja. Ich bin wie gezwungen worden, ich bin gezwungen worden, weg von diesem Tisch, gerade direkt nach Hause in die Familien. Durch den Leidensdruck der Eltern habe ich gemerkt, ich kann sie jetzt nicht auch noch mit dem Bus in die Stadt hineinlocken, in ein Büro, anonym und an dieser Türe anklopfen lassen. Das finde ich furchtbar, das muss für Eltern einen riesigen Stress sein. (...) Für die Mehrheit. #00:53:06-9#
159	I: Gut. Jetzt sind wir dann schon bald am Ende angelangt. Und wenn wir jetzt auch zum Ende der Anfangsphase springen- Woran erkennst du jetzt, wenn du jetzt sagen würdest jetzt gehen wir langsam- es ist ja ein wenig ein fließender Wechsel oder, in die

Absnr.	Interview Nr. 1
	Zusammenarbeitsphase. Woran erkennst du, dass jetzt eine tragfähige Kooperation mit den Eltern entstanden ist? #00:53:39-9#
160	B1: (...) Ich muss überlegen. Das kann sehr schnell sein, das kann schon nach dem ersten Termin sein. Das kann aber auch nach einigen Terminen erst sein. An was erkenne ich das? Das ist ein Gefühl. ähm Die Reaktion unter der Türe der Eltern, wenn ich komme. (...) Gelassenheit der Eltern. Dass ich mich willkommen fühle. Emotional willkommen fühle. Und wenn ich das Zepter wirklich so ein bisschen ihnen übergeben kann. "Was meinen Sie, soll ich in einer, in zwei oder in drei Wochen wiederkommen? Wie wäre es Ihnen am liebsten?" Und ich merke, jetzt kommt wirklich die Antwort von ihnen. Dass sie sagen " Es ist gut in drei" oder " Oh nein, da sind wir noch da (weg), ist gut erst in drei?" Dann kann ich sagen "Ja, das ist tiptop." Dort, dort. Oder wenn sie mich einmal anrufen oder eine Mail oder / Sagen "Nein, wir wären froh, wenn Sie nächste Woche schon kommen, damit wir das anschauen können.". Und wenn die Eltern sich hineingeben, wenn sie nicht flüchten. Wenn ich mit dem Kind / Wenn ich komme, dass nicht sie irgendwie das Gefühl haben, sie gingen jetzt in einen anderen Raum oder so etwas, sondern dass sie, ja, dass sie aktiv am Geschehen dabei sind. So gut wie das auch geht. hm (bejahend). #00:55:28-3#
161	I: hm (bejahend) Das ist eigentlich gerade schon die zweite Frage- wie wirkt sich das auf die weitere Zusammenarbeit aus? Also eigentlich dieses aktiv dabei sein in diesem Fall #00:55:43-4#
162	B1: hm (bejahend) und dass die Eltern wirklich übernehmen möchten. Oder, Eltern wo ich dann wirklich merke, ähm wenn ich eine Idee gebe bei einem Kind, also wie wenn ich / ich muss überlegen / Es gibt Momente, wo ich etwas Neues mitnehme wo ich das Gefühl habe, das könnte diesem Kind helfen, im Spiel weiterzukommen. Symbolspiel, und es sind keine Figuren da, wo ich Figuren mitnehme. Und die Eltern auf Distanz sind zuerst, und ich sage "soll ich einmal versuchen?" "Damit Sie wissen, was ich meine, wie man mit diesen könnte". Und ich mache, und die Eltern dann hinsitzen und anfangen zu sprechen mit dem Kind. Und sagen: "Darf ich gerade?" Oder ich merke einfach, jetzt holen sie die Aufmerksamkeit des Kindes. Dann sitze ich sofort ein wenig zurück, lehne nach hinten, um das Zepter den Eltern zu übergeben. Dann, dann fängt es an richtig zu fließen. #00:56:36-9#
163	I: hm (bejahend) Eigentlich so Gegenseitigkeit, aber hauptsächlich die Eltern, möchten dabei sein. #00:56:42-0#
164	B1: Ja, genau, Ja #00:56:45-3#
165	I: hm (bejahend) Gibt es aus deiner Sicht Hauptfaktoren, die das ermöglichen, dass so eine Kooperation, so ein Zusammenspiel möglich ist? #00:56:55-5#
166	B1: Der Leidensfaktor der Eltern. Wenn der besteht. (...) ähm Aber auch sehr isolierte Eltern, Mütter sage ich jetzt gerade, die Vätern gehen arbeiten, die haben Kontakt. Isolierte Mütter, die sind / für die ist es eine total willkommene Abwechslung, Hilfe. Dann kommt etwas sehr Vertrauenswürdiges hinein, dass ein wenig in eine Freundschaft geht, auf einer

Absnr.	Interview Nr. 1
	speziellen Ebene halt, mit per Sie, und ich rede ja nicht einfach über Persönliches. Ausser sie fragen aktiv oder so, aber / Und auch die Zeit. Wenn ich so merke, ah, die lassen sich Zeit, ich könnte jetzt da gäbig eineinhalb bis zwei Stunden bleibe. Und ich nicht merke, sie sind eigentlich froh, wenn ich dann wieder gehe. #00:58:05-3#
167	I: hm (bejahend) Was braucht es von deiner Seite, dass eine Kooperation entsteht? Was musst du mitbringen quasi? #00:58:15-1#
168	B1: Viel Offenheit. Neugier, sehr viel Neugierde. Und ernsthaftes Interesse am Kind. Das wertschätzende an den Eltern, Wertschätzung den Eltern gegenüber, egal wie schlimm es ist. Das Positive, der Blick auf dem Positiven. Ressourcen, sehr ressourcenorientiert sein zu können. Und trotzdem aber auch dieses Ehrliche, Authentische. Sorgen zu sehen, benennen zu können und diese aber auch teilen können. Und aushalten können, aushalten von Gefühlen, von Schwere, von / #00:59:14-4#
169	I: hm (bejahend) Und was ich bei dir jetzt auch fest hinausgehört habe ist eine gewisse Zurückhaltung. Also, dass nicht immer / Mit dem Kind, wenn die Eltern übernehmen, dass du dich zurücknimmst. #00:59:22-2#
170	B1: hm (bejahend), sofort, sofort. #00:59:23-1#
171	I: Das finde ich ist eigentlich auch etwas Wichtiges. (...) Ja, ich wäre soweit am Ende mit meinen Fragen. #00:59:42-2#
172	B1: Ok, spannend, sehr gut. #00:59:42-1#
173	I: Gibt es noch etwas Wichtiges, das wir bisher nicht erwähnt haben, oder das ich nicht gefragt habe? Oder dass du noch betonen möchtest? #00:59:58-1#
174	B1: (...) Es kommt mir einfach nur ein Beispiel in den Sinn, privat jetzt. Da kam eine Freundin zu Besuch, die frisch an einem Heilpädagogischen Dienst begonnen hat zu arbeiten. Und sie kam in einen unglaublichen Kontakt mit meinen Kindern. Ich konnte in Ruhe kochen gehen. Sie stand in der Türe und das ältere Kind kommt an die Türe mit einem Auto. Sie ging gerade runter und knüpfte mit ihm Kontakt. Und das habe ich das erste Mal so erlebt, und das war für mich so hm? Und dann ist sie mit ihm schon ganz rasch ins Zimmer, und nahm das jüngere Kind einfach auch gerade mit. "Ok, jemand Fremdes, der einfach gerade mit meinem Kindern spielen kann?" Ich hörte, denen geht es gut da hinten und ich konnte in Ruhe kochen. Und das ist / Und dann kam wieder eine Früherzieherin zu Besuch, und ich merkte "Die kann das auch!" Das ist, dort habe ich das selbst erlebt, was der Unterschied ist, wenn eine Früherzieherin auf Kinder zugeht, oder jemand ohne diese Kenntnisse. Und das ist, als Mutter, das ist ein sehr schönes Gefühl. Und das möchte ich wie diesen Eltern auch geben. #01:01:23-9#
175	I: hm (bejahend) Diesen Zugang zum Kind. #01:01:27-4#
176	B1: hm (bejahend), dieses echte Interesse an meinem Kind. Und ich stelle mir das umso wichtiger vor, je schwieriger es mit dem eigenen Kind ist. Nicht das ich / Und darum muss ich mich dann auch schnell zurücknehmen! Nicht, dass ich es gut habe mit dem Kind und sie hat nur Stress mit dem Kind, umso wichtiger! Aber mit diesem Kind kann man imfall.

Absnr.	Interview Nr. 1
	Und ich spüre ja auch das Schwierige heraus, und kann denn Eltern sagen "Uff, jetzt weiss ich nicht weiter. Was machen Sie in so Situationen? Ich weiss es nicht. Ich weiss es nicht." (...) #01:02:10-5#
177	I: Vielen Dank #01:02:10-8#
178	B1: Bitte, gern geschehen. #01:02:16-2#
179	I: Wir hatten genau eine Stunde. #01:02:16-2#
180	B1: Perfekt, hei. #01:02:17-5#
181	I: Perfekt. Ich glaube ich stoppe da einmal, wenn das für dich gut ist. #01:02:20-9#
182	B1: Ja, ist gut.

Anhang 5.3 Transkript Interview Nr. 2

Absnr.	Interview Nr. 2
1	I: ähm Wie gesagt dreht sich unser Gespräch hauptsächlich um die Anfangsphase der Heilpädagogischen Früherziehung. Und in der Definition, die ich dann in der Masterarbeit auch verwende, schliesst eigentlich die Anfangsphase, das ist nach Thurmair und Naggl, schliesst diese das Erstgespräch und die Anamnese, die Interdisziplinäre Diagnostik, Auftragsklärung und Arbeitsbündnis und eine erste gemeinsame Förderplanung ein. Würdest du das für dich auch so definieren, oder was zeichnet für dich die Anfangsphase aus? #00:01:06-6#
2	B2: ähm Also das ist natürlich eine coole Definition, ich finde einfach in der Praxis ist sie nicht immer so ähm lehrbuchmässig Punkt nach Punkt. ähm Also, ich glaube in einer Anfangsphase was wahrscheinlich am wichtigsten / also aus meiner Perspektive jetzt am Wichtigsten ist, ist das man eigentlich einfach einmal sehr offenherzig auf diese Menschen zugeht. ähm Ich weiss jetzt nicht was Thurmair und Naggl mit Erstgespräch ganz genau meinen, aber ich finde meistens ist ja schon an der Türe, der erste Kontakt, wenn du aufmachst. Oder diese Eltern sind ja zum Teil wahnsinnig gestresst, jetzt da bei uns in der Form die wir haben mit diesem ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst, sind die wahnsinnig im Stress und es kommt, denke ich, wie mehr auch darauf an, wie gehst du überhaupt auf sie zu, wie schaust du sie an, was sagst du zuerst zu ihrem Kind, genau. Und ich weiss auch nicht, ich würde das auch noch so ein bisschen in Frage stellen, ob bei allen Eltern das Gespräch das Wichtigste ist, ganz am Anfang. ähm Meine Erfahrung in einer vorherigen Tätigkeit langjährig und jetzt auch als Heilpädagogin ist halt schon auch, dass wenn Eltern sehen, wie wir mit ihrem Kind in eine Interaktion treten, und sie einfach einmal als erstes schauen können, dass das manchmal fast einfacher ist. Es kommt auch ein bisschen darauf an finde ich, wo denn Eltern stehen in der Verarbeitung von dem / also aus welchen Gründen sie überhaupt zu uns gekommen sind. Ob sie gekommen sind, weil sie selber sehr viel Sorgen hatten und sich selber schon sehr viele Gedanken gemacht haben, dann können sie vielleicht von diesen erzählen. Aber es gibt vielleicht auch Eltern, die das vielleicht gespürt haben, aber die noch gar nicht bereit sind das überhaupt schon in Worte zu fassen. Und dann kommen da so ganz viele Fragen. Und meine Erfahrung ist auch, dass wenn man zuerst einmal spielt, und sich mit einem Kind beschäftigt, dann gelingt es nachher viel mehr auch in ein Gespräch zu kommen. Dann bin ich wie auch nicht so die, die so abfragt, sondern ich bin dann diejenige, die wie auch halt aus dem, dass ich jetzt gerade erlebt habe, erzähle. Und ich glaube, das schafft eine Nähe. #00:03:38-3#
3	I: Man hat schon wie eine Basis, gemeinsam. #00:03:39-9#
4	B2: Ja. Und die Eltern sind ja dabei, oder. Sie sehen es ja noch, sie sind dabei. #00:03:42-7#
5	I: Ja, Ja. Also du würdest wie das erste in Kontakt kommen dem Erstgespräch noch voransetzen? #00:03:55-1#
6	B2: Genau, ja. Das finde ich wirklich unbedingt, ja. Genau, ja. #00:03:59-1#

Absnr.	Interview Nr. 2
7	I: hm (bejahend). #00:04:07-1#
8	B2: ähm Ja genau, auf die anderen Punkte bin ich jetzt noch gar nicht darauf eingegangen. Genau. Also klar, interdisziplinäre Diagnostik, ja. Also ich weiss nicht was mit interdisziplinär gemeint ist Eltern und / Sind die Eltern eine Disziplin, ja auf jeden Fall. Also die Eltern sind eigentlich / Also, ja sind sie eine Disziplin? ähm Sie sind die Eltern, sie sind die wichtigsten Menschen für dieses Kind, oder? (lacht) Sind sie eine Disziplin, da kann man sich wahrscheinlich darüber streiten, oder wäre interessant das zu diskutieren. Wichtig, interdisziplinär klar, wenn es jetzt zwei verschiedene Berufsfachgruppen sind. Aber UNBEDINGT in Zusammenarbeit mit den Eltern, Diagnostik, es geht nicht anders. Ich meine, ich muss wissen, wie sie es sehen. Ich muss wissen, was ihre Themen sind und was ihr Anliegen ist und was sie wichtig finden. Ich kann noch so kommen und irgendwelche diagnostischen Sachen sehen, wenn sie etwas ganz anderes im Fokus haben, dass ich zwar auch sehe, aber vielleicht jetzt nicht so wichtig finde, dann muss ich gar nicht anfangen. Und Auftragsklärung, dort finde ich halt immer, ich glaube das Wichtigste ist, in der Anfangsphase sowieso, auf das eingehen was die Eltern sagen was ihr Anliegen ist. Egal ob ich das wichtig finde. Ich tue mich auch ein bisschen schwer mit diesem Arbeitsbündnis, ich finde das hat für mich so etwas Technisches. Ich muss sie gewinnen dafür! Muss ich mit ihnen einen Vertrag unterschrieben? Nein das finde ich nicht. Arbeitsbündnis hat für mich etwas sehr Vertragliches. Ich finde es ist wichtig, ich muss sie GEWINNEN dafür, dass sie mir Vertrauen, oder? Das sie Sicherheit, dass sie sicher sind, dass sie mir Vertrauen können, dass wir eine Beziehung aufbauen können, die bedeutsam ist, oder? Auf dem kann man dann nachher aufbauen. #00:06:19-5#
9	I: hm (bejahend) Also, dass man auf ein gemeinsames Anliegen kommt. #00:06:19-5#
10	B2: Genau. Also, ja oder, also ein gemeinsames Anliegen- in der Anfangsphase finde ich kann ich meine Anliegen auch noch ein bisschen zurückstellen. Die kann ich dann tröpfchenweise anfangen einfließen zu lassen. Aber in der Anfangsphase finde ich, gehe ich auf das Anliegen der Eltern ein. Und diskutiere das mit ihnen, oder versuche mit ihnen herauszufinden, warum ist das ihr Anliegen, was ist anders, wenn ihr / Also was wäre anders, wenn ihr Anliegen behoben ist. Also wenn diese Schwierigkeit, die sie als Anliegen benennen, wenn diese behoben ist. #00:06:54-3#
11	I: Ja, Ja. Was steht hinter diesem Anliegen quasi #00:06:56-7#
12	B2: Genau. #00:06:58-0#
13	I: hm (bejahend) #00:07:02-7#
14	B2: Und so erste gemeinsame Förderplanung- ja klar, man muss wissen an was man jetzt einmal drangeht. #00:07:08-2#
15	I: hm (bejahend) wir gehen auf jeden Fall auch nachher noch einmal ein wenig darauf ein am Beispiel. Ich glaube das ist einmal super so fürs Erste. #00:07:22-0#

Absnr.	Interview Nr. 2
16	B2: Gut. #00:07:24-1#
17	I: Gut. Dann haben wir ja diese Anfangsphase, und dann geht es weiter in der Früherziehung. Die weiteren Phasen gegliedert, auch noch einmal Thurmair und Naggl haben / also es ist ein bisschen aus verschiedenen zusammengestellt. Eben diese Anfangsphase oder auch Einstiegsphase, und dann kommt die Zusammenarbeitsphase oder Umsetzungsphase und eine Abschlussphase. Wie würdest du jetzt die Anfangsphase in Bezug zu den anderen Phasen gewichten. Ist sie für dich wichtiger, sind alle Phasen gleich wichtig, oder ist sie weniger wichtig als andere Phasen? #00:07:59-9#
18	B2: Also, ähm Also sie ist sicher extrem bedeutsam. Ich glaube sie ist extrem bedeutsam. Ich würde jetzt ähm / Ich würde sie jetzt nicht unbedingt als / Ah ich finde es immer schwierig, wenn ich sagen muss was ist wichtiger und was ist weniger wichtig. Ich glaube, wenn man irgendwo neu / wenn man belastet ist, und man meldet sich an einem Ort, dann ist unglaublich bedeutsam, was einem dort als Erstes entgegen kommt. Und man weiss ja, dass die Beziehung eigentlich die Grundlage ist von ganz Vielem oder. Also Zusammenarbeit, wenn eine gute Beziehung da ist, ist immer einfacher. Und von dem her ist sie sicher extrem bedeutsam, finde ich für mich jetzt ein passendes Wort. Und ich glaube nachher die anderen Sachen können darauf aufbauen. Und wenn diese Anfangsphase ein bisschen erschwert ist, dann, ja dann wird auch die Zusammenarbeitsphase natürlich, ist dann von dem betroffen. Und vielleicht ja, wäre ein bisschen weniger lang, wer weiss. Ich glaube sie ist schon sehr / es ist schon sehr zentral was am Anfang passiert zwischen Eltern und Heilpädagogischer Früherzieherin. #00:09:38-9#
19	I: hm (bejahend) Also vor allem wirklich dieser Beziehungsaufbau, der am Anfang sie so wichtig macht. #00:09:42-9#
20	B2: hm (bejahend), dieses Abholen. Ich glaube dieses Abholen der Eltern in ihrer Situation, mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Ängsten und ihren Sorgen, mit ihren Freuden, mit ihren Erfolgen, die sie vielleicht auch schon hatten. Dieses Anerkennen, dass sie ja auch schon viel versucht haben, Lösungen versucht haben zu finden. Ich glaube dieses Anerkennen und dieses <i>containing</i> zu dieser Situation glaube ich sind total zentral. #00:10:18-6#
21	I: hm (bejahend) Das ist eigentlich schon fast die nächste Frage- Welche Werte oder Überzeugungen sind dir wichtig in der Anfangsphase? #00:10:25-8#
22	B2: hm (bejahend). #00:10:28-9#
23	I: Also du hast jetzt gerade zum Beispiel gesagt dieses Abholen. Gibt es noch andere Dinge, worauf du dich achtest oder die dir wichtig sind? Offenheit hast du auch schon genannt. #00:10:40-1#
24	B2: hm (bejahend) Also ich glaube es ist so eine gewisse Menschenliebe (lacht), die man vielleicht haben muss. ähm Eine gewisse Neugier. Aber Neugier jetzt nicht im Sinne von, ja einfach das man, also ja / Eine Neugier im Sinne von "Hei mich interessiert wer du bist", oder "Mich interessiert wer Sie sind". "Mich interessiert wie sie leben, mich interessiert was

Absnr.	Interview Nr. 2
	für Ideen sie haben." Und ich glaube das muss wirklich ohne schon eine vorgefasste ähm Meinung passieren, möglichst. Und ich finde es ja schon, ich glaube eben auch, wir sind alle Menschen. Wir haben alle / wir kategorisieren alle schnell. Ich glaube das macht das Menschsein aus und ich glaube das ist nichts Schlechtes. Und wenn ich so eine Anmeldung lese, dann geht mir auch manchmal ein Film ab, oder ich denke aha, "tägг tägг tägг" das könnte so und so sein. Aber dann mit sich selber ins Gericht zu gehen und zu sagen "Hei, ich weiss es nicht, ich muss mich überraschen lassen!" Ich muss offen genug sein, meine / Ich muss erkennen, was für Wertungen ich selbst jetzt da vielleicht schon vorgenommen habe und ich muss diese über Bord werfen können, um offen sein zu können, was da auf mich zukommt. Jetzt bin ich wieder abgeschweift. #00:12:09-7#
25	I: hm (bejahend) Es ist eigentlich eine möglichst grosse Offenheit, oder? Und Unvoreingenommenheit // #00:12:16-3#
26	B2: // Genau, Genau. #00:12:16-3#
27	I: Das ist ja auch eine Haltung, die du einnimmst. #00:12:17-7#
28	B2: Ja, das denke ich. Und dann ist mir letztes Mal dieses Kohärenzmodell / Und das ist für mich, das habe ich wirklich, das ist vielleicht so ein theoretisches Ding, dass ich mir immer wieder versuche in den Kopf zu holen. Das einfach, wenn man sicher ist, Sicherheit, Verstehbarkeit und Sinnhaftigkeit. Wenn es gelingt, Eltern am Anfang so ein Stück Sicherheit zu vermitteln, dann / (...) Einfach so ein gewisses Verständnis ihnen entgegenzubringen und ähm ihnen eine gewisse Sicherheit zu vermitteln. Wie auch immer. Es geht ja nicht darum, dass ich ihnen sagen muss, es ist alles gut, aber ich kann ihnen vielleicht sagen "Es ist mutig, dass sie hierhin gekommen sind, obwohl sie vielleicht Angst hatten." Oder sie irgendwie bestärken, das finde ich ist auch etwas extrem Wichtiges. (...) Und einfach auch zu sehen, was alles schon / Also das finde ich halt auch einen Wert oder eine Haltung. Ich gehe nicht und schaue, was geht alles noch nicht, sondern ich schaue auch, was geht denn schon. Was geht schon, und von dem mehr, und nicht nur was ist alles noch nicht gut, und wo müssen wir noch. Also das muss ich ja logischerweise schon auch sehen, ist ja klar. Aber die Haltung ist ja mehr einfach hei, ich will ja auch noch sehen was läuft denn alles schon gut. Es ist ja nie alles schlecht am Anfang // #00:14:05-4#
29	I: Ja, also eigentlich das Positive auch einmal hervorholen, und ressourcenorientiert. #00:14:11-1#
30	B2: Ja, in einer ersten, hm (bejahend.) / #00:14:14-1#
31	I: Dass die Eltern auch einmal hören, es ist nicht alles nur schlecht. #00:14:12-4#
32	B2: Genau, genau, genau. Und auch sie als Eltern bestärken, was sie alles schon / Sie haben ja immer schon ganz viel gemacht. Sie kommen nie und haben noch nichts gemacht. Also das ist ja auch eine Haltung. Ich weiss, oder ich bin überzeugt davon, dass sie schon ganz Vieles ausprobiert haben. Aber das muss ich ihnen wie auch zugestehen, oder an das glauben. (...) Und dass alle Eltern das Beste wollen für ihr Kind. Das glaube ich

Absnr.	Interview Nr. 2
	ist auch eine Haltung. Einfach so von dem ausgehen, dass die Eltern eigentlich das Beste wollen für ihre Kinder und manchmal halt nicht anders können, also ja / Manchmal gibt es halt viele Lebensumstände, die erschwerend sind, und dann kann man das halt vielleicht nicht gleich gut, wie man, ja, wie andere. (...) #00:15:13-3#
33	I: hm (bejahend), Danke. Kooperation, das hatten wir ja jetzt auch schon ein bisschen, ist das zweite wichtige Wort dieses Interviews. Wie würdest du eine tragfähige Kooperation mit den Eltern definieren? #00:15:29-3#
34	B2: hm (bejahend) Definieren? #00:15:29-3#
35	I: Also was macht sie für dich aus? #00:15:34-4#
36	B2: Was macht sie aus, hm (bejahend), (...). Also, ähm jetzt in Bezug / also das bezieht sich jetzt nicht mehr ganz auf die erste Phase oder? Sondern auch dann noch ein bisschen später? #00:15:40-4#
37	I: Ja, dass // #00:15:48-1#
38	B2: // Ist egal, kommt nicht so darauf an #00:15:48-0#
39	I: Das kommt wirklich so ein bisschen fließend. #00:15:52-7#
40	ähm Also ich finde, wenn sie sich überhaupt, also der erste Schritt von Kooperation ist, dass sie sich überhaupt schon einlassen auf diesen Schritt. Ich meine das finde ich ist irgendwie schon einmal / überhaupt ja zu sagen, ja wir wollen mit ihnen irgendwie etwas zu tun haben. Ich finde es auch immer wieder schön, wenn sie einem überhaupt in ihr Wohnzimmer hineinlassen, und ich dort sein kann. ähm dann, für mich auch immer / Ich finde es einfach auch immer sehr eindrücklich, wie viel Eltern erzählen, wenn man einfach, eigentlich gar nicht so einen Plan hat im Kopf was man jetzt genau / also, wenn man einfach einmal als Anfang einfach einmal ein bisschen geht und ein bisschen zuhört was denn da überhaupt kommt. Das finde ich fast, das habe ich fast am meisten gelernt jetzt über die Jahre in denen ich arbeite. Ich bin am Anfang immer so gegangen mit Fragen, und das muss ich noch wissen und das muss ich noch wissen und so. Und je mehr ich einfach gehen kann, und ein bisschen schauen was mich dort erwartet, desto mehr können die Eltern erzählen und das zeichnet für mich auch irgendwie Kooperation aus. Dass sie sich überhaupt ja, einlassen und das überhaupt machen, sie könnten ja auch nichts sagen. Für mich ist auch immer, dass Eltern ähm ihre Bedürfnisse sagen können. Das ist für mich auch immer ein Zeichen von Kooperation. Wenn sie auch sagen können, "ähm ja, sie müssen jetzt nicht jede Woche kommen, es reicht mir, wenn sie alle zwei Wochen kommen." oder wenn man auch sagen kann / je mehr Eltern dann auch sagen können was ihnen schwerfällt oder wo sie denn überhaupt Fragen haben. Man muss ja auch ein bisschen Fragen haben, also man muss sich ja auch trauen, Fragen zu stellen. Also ich traue mich ja auch nur Fragen zu stellen, wenn ich weiss, mein Gegenüber verurteilt das irgendwie nicht oder ist irgendwie genug / (...) #00:17:56-8#

Absnr.	Interview Nr. 2
41	I: hm (bejahend) Das auch von ihnen her eigentlich Impulse kommen, das möchte ich jetzt und das brauche ich jetzt zum Beispiel. #00:18:02-0#
42	B2: hm (bejahend) Ich finde es auch immer mega toll, wenn Eltern sagen können: " Es ist jetzt im Moment gerade gut, wir können jetzt eine Pause machen, wir melden uns wieder." Das ist manchmal auch was schwer auszuhalten ist, oder. Ich sehe vielleicht schon Dinge, die ich finde / Oder Entwicklungsaufgaben von einem Kind wo ich denke da könnte / Ja da hm (verneinend), ich würde eigentlich gerne oder es wäre wichtig. Aber wenn Eltern wie sagen, "Nein, für mich ist es im Moment gut", dann wie das zu akzeptieren und wie zu sagen gut, dann telefoniere ich ihnen wieder, oder sie telefonieren mir. Und ich das auch immer ein Zeichen von eigentlich toller Zusammenarbeit, wenn man so, ja / #00:18:50-8#
43	I: Das sie auch merken, oder für sich selber. Es geht ja auch ein bisschen ins Kohärenzmodell eigentlich, das sie sagen können, das macht jetzt für mich Sinn, und jetzt macht es gerade nicht mehr Sinn, und vielleicht macht es später wieder Sinn. #00:18:58-6#
44	B2: Genau, genau. Und ich glaube eben, wenn Eltern genügend sicher sind, und sich auch als handlungsfähig beginnen zu erleben, dass können sie dann eben auch sagen, was sie noch brauchen und was nicht. Also mein Ziel ist es eigentlich immer, sie / ihnen zur Sicherheit verhelfen und ihnen / damit sie sich selbst wieder als selbstwirksam erleben. Und dann kann ich eigentlich wieder ein bisschen (unv.) Bis zur nächsten, es kommt ja dann wieder, oder. Wenn eben die Beziehung gut ist, dann kommen sie auch wieder. Dann rufen sie auch wieder an, und sagen "Oh können wir doch noch einmal" (...) #00:19:41-2#
45	I: hm (bejahend) Von mir aus können wir einen Schritt weiter, wir kommen noch einmal zur Kooperation. Ausser es ist für dich noch etwas? / #00:19:50-0#
46	B2: Nein ist gut, ist alles gut. #00:19:51-1#
47	I: Super. Dann habe ich dir jetzt ein Fallbeispiel. Du kannst das einmal durchlesen. (...) #00:20:07-3#
48	B2: (liest) hm (bejahend). #00:20:50-7#
49	I: Jetzt stellen wir uns einmal vor, du würdest jetzt bei dieser Familie einsteigen. Erzähle mir doch einmal, ohne jetzt noch zu stark ins Detail zu gehen, was dein konkretes Vorgehen wäre. Einfach so deine ersten und paar nächsten Schritte. Ich mache mir hier Notizen, damit ich danach auch rückfragen kann auch einzelne Schritte. Und auch du es dann wieder nachvollziehen kannst, was du gesagt hast. #00:21:22-4#
50	B2: ähm Also, ich würde diese Familie anrufen, und sie einladen für einen ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst. Zusammen mit einer Logopädin. Ich würde sie fragen, ob sie einen Dolmetscher möchten. Wobei nein, das würde ich nicht fragen, weil sie spricht ja gut Hochdeutsch. Entschuldigung. #00:22:05-5#
51	I: Ist gut- #00:22:07-9#

Absnr.	Interview Nr. 2
52	B2: Ich würde ihnen sagen bei diesem Telefon, dass sie auch den Bruder natürlich mitnehmen können. #00:22:18-2#
53	I: hm (bejahend). #00:22:22-3#
54	B2: (...) dann, als Zweites würden sie dann da kommen (lacht) #00:22:30-6#
55	I: Also gell, es darf auch ein bisschen, ich ordne es danach (lacht). #00:22:31-3#
56	B2: (lacht), ich tue einfach. Dann würden sie da kommen. Und dann würde ich zusammen mit dieser Logopädin diesen ersten Kontakt durchführen. Und zwar würde ich ähm Spielabklärung machen. Wo entweder die Logopädin spielt und ich filme, oder umgekehrt. Das würde ich vorab noch mit der Logopädin besprechen. ähm Also ich würde zuerst natürlich den Eltern den Ablauf noch erklären, logischerweise, also das sie wüssten, wie das ablaufen würde. Ich würde dann auch die Eltern mit dem Kind spielen lassen. Und den Eltern erklären, dass die Kinder auch immer anders spielen mit vertrauten Personen als mit fremden Personen. Und dann würde ich mit den Eltern ein Gespräch führen. Und ihnen erzählen, was ich gesehen habe, was mir aufgefallen ist. Ich würde sie fragen, wie es ihnen geht, was ihre Fragen sind. ähm Ich würde ihnen sagen / ah nein, eben nicht zu fest ins Detail / genau ich würde auf jeden Fall / #00:23:50-3#
57	I: // Ah, du kannst schon #00:23:50-3#
58	B2: Also ich würde einfach ein Gespräch führen mit ihnen, und nicht jetzt nach Fragen, sondern einfach was / Schon auch anamnestische Sachen hineinpacken, aber einfach auch wissen wollen / Ja sie sind ja schon länger da, und ihnen ist ja vorhin noch nie etwas aufgefallen, oder wenn ich es richtig im Kopf haben sind sie wegen der Kinderärztin gekommen, oder. Also so ein bisschen auch, was ihnen denn / was in den ersten drei Jahren war. Und was für Erklärungen sie dafür haben, so. #00:24:33-8#
59	I: ja, hm (bejahend). #00:24:36-5#
60	B2: Und dann würde ich mit der, mit meiner Kollegin das besprechen, also mit der Logopädin das besprechen, und den Eltern eine Empfehlung abgeben danach. Und hören, ob sie dieses Angebot / Also je nach dem, wenn jetzt, angenommen dass wir beide finden würden doch, es wäre eigentlich gut, dieses Mädchen hätte Unterstützung, dann würde ich diese Eltern fragen, ob sie sich das vorstellen könnten. (...) #00:25:10-6#
61	I: hm (bejahend). #00:25:10-6#
62	B2: Wenn ich dann dieses Kind übernehmen würde, dann würde sie wieder anrufen (lacht), und sie fragen, ob wir den ersten Termin zu Hause machen wollen, oder ob sie lieber noch einmal an den Heilpädagogischen Dienst kommen möchten, und erzählen. Und dann würde ich einmal zu ihnen nach Hause, angenommen sie würden sagen, es ist zu Hause, dann würde ich zu ihnen nach Hause. Ich würde eine Kamera mitnehmen, ähm und ich würde einfach einmal schauen, was sie dort für Spielsachen haben, und was sie machen. (...) #00:25:57-8#
63	I: hm (bejahend) Du nimmst ausser der Kamera nichts mit? #00:25:59-4#

Absnr.	Interview Nr. 2
64	<p>B2: hm (verneinend) (...) Ich würde nichts, ausser vielleicht etwas zum Schreiben noch. ähm, genau. Und dann würde ich glaube ich einfach anhand von dem, was mir dann dort begegnet, mir überlegen / Also es würde ja dann etwas passieren, das kann ich ja jetzt wie nicht sagen, was das ist. Ich hätte jetzt eben wie keinen Plan (lacht), ich würde einfach einmal gehen. Und dann schauen, was mir dort entgegenkommt. Und danach wie überlegen, was habe ich gesehen, was hat diese Mutter erzählt, was hat es an Spielsachen zu Hause, ähm Und danach aufgrund von dem würde ich mir dann überlegen, was sind Risikofaktoren, was sind Schutzfaktoren. Möglicherweise sagen ja diese Eltern auch / oder es kommt / Also sie sagen ja da zwar, sie würden sich gerne besser verständigen können, vielleicht ist wirklich der Spracherwerb das Thema. Dann würden wir vielleicht abmachen, dass wir gemeinsam überlegen, was ist wichtig für den Spracherwerb, was braucht es dafür. Dann würde ich vielleicht mit den Eltern überlegen, dass sie das nächste Mal etwas machen mit dem Kind, das es gerne macht und ich würde es filmen und wir würden danach zusammen überlegen, was war jetzt da hilfreich für den Spracherwerb? Von dem mehr. (...) Ich würde vielleicht auch einmal noch überlegen, dieses Kind ist drei, gibt es irgendwie noch ausserfamiliäre Kontakte? Kita, oder Spielgruppe oder so irgendetwas. Das würde ich sicher auch einmal noch fragen. #00:27:52-1#</p>
65	<p>I: hm (bejahend) (...) #00:27:58-1#</p>
66	<p>B2: Und möglicherweise würde ich ja dann auch noch andere Dinge sehen, zum Beispiel das dieses Kind eine grosse taktile Abwehr hat, oder / Ich müsste mir ja dann wie überlegen, wo muss ich diagnostisch noch mehr wissen, in welchem Bereich muss ich auch noch vielleicht noch ein Testverfahren oder einen Fragebogen oder irgendwie etwas machen, um wie auch noch mehr verstehen zu können, was genau das Thema ist von diesem Kind. #00:28:31-6#</p>
67	<p>I: hm (bejahend) Wenn du aber das Kind und die Familie schon ein bisschen kennst? Also du würdest da eine Weile abwarten #00:28:42-0#</p>
68	<p>B2: Genau. Also vielleicht würde ich ja schon nach dem ersten Termin etwas sehen, und dann würde ich dieser Mutter sagen, "Sie, ich glaube, das würde mich jetzt noch Wunder nehmen, wären Sie / " Je nachdem, wie dieses Gespräch verläuft, oder? Aber ich würde jetzt schon nicht zuerst sagen ich arbeite jetzt einmal drei Monate und schaue dann, sondern vielleicht würde ich ja schon beim zweiten Termin irgendwie etwas merken, und dann könnte ich ja das dann vielleicht schon einmal einfach einfließen lassen. Das Schöne finde ich jetzt, dass diese Eltern ja schon ja gesagt haben, oder? Also, ich muss nicht / Diese Eltern haben ja schon entschieden ja, wir möchten diese Unterstützung. Und dann kann ich wie so tröpfchenweise einmal etwas noch machen. #00:29:18-7#</p>
69	<p>I: Ja. Also du hast eigentlich wie den ersten Abklärungstermin gehabt, und danach hast du eigentlich Zeit, dann zu schauen was braucht es jetzt noch // #00:29:27-5#</p>
70	<p>B2: Genau. Mosaiksteinchen drehen gehen, oder Steine umdrehen gehen und versuchen, dass es nachher ein ganzes Bild gibt. (...) #00:29:36-6#</p>

Absnr.	Interview Nr. 2
71	I: hm (bejahend) Das ist gut. Hast du zu den einzelnen Schritten, kannst du diese, gewisse hast du schon, noch kurz begründen? #00:30:01-8#
72	B2: hm (bejahend). #00:30:03-3#
73	I: Also du kannst hier sonst auch noch einmal draufschauen, ich hoffe du kannst es lesen (lacht) Das ist das Telefon, dann hast du den ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst mit Spielabklärung / einfach vielleicht kurz dazu, wieso? Oder was ist dir wichtig dabei, wieso machst du es so und nicht anders. #00:30:22-1#
74	B2: hm (bejahend) Also anrufen, finde ich einfach, dann hören sie schon einmal meine Stimme und ich ihre, ich habe schon so ein bisschen einen ersten Eindruck. So ein bisschen Charmeoffensive muss man dort jeweils ein bisschen machen. Dann finde ich halt immer, wenn der erste Termin am Heilpädagogischen Dienst ist, ähm, es / Dieser erste Termin ist einfach, es ist EIN Termin und danach haben die Eltern eine Empfehlung. Sie müssen nicht hinaus, warten, ewig warten bis das irgendwie, bis sie nachher wissen, was jetzt ist, oder. Und darum EIN Termin. Ich finde auch gut, wenn man eben zuerst mit dem Kind etwas macht, damit die Eltern schauen können. Weil sie wollen ja nachher auch etwas, das einen Zusammenhang hat mit ihrem Kind und darum finde ich ist es auch wichtig, dass man zuerst etwas mit dem Kind macht. Und dann nachher noch das Gespräch auch. Ich finde es auch wichtig, dass die Eltern etwas mit dem Kind machen können. #00:31:33-7#
75	I: hm (bejahend) Also eigentlich bei der Gestaltung vom / du machst nicht in diesem Sinne ein Erstgespräch, isoliert, sondern es ist wirklich ein Erstgespräch, dass aber auch schon Kontakt mit dem Kind, Eltern-Kind Interaktion beinhaltet. // #00:31:43-6#
76	B2: Genau. Es hat auch einfach einen Bezug schon mit dem Kind und mit dem was das Kind kann und was es noch nicht kann. #00:31:50-2#
77	I: hm (bejahend) nicht ein isoliertes Gespräch am Heilpädagogischen Dienst ohne das Kind, so. #00:31:55-4#
78	B2: Weil ich glaube das einfach gerade auch Eltern aus anderen Kulturen, dass es manchmal auch überfordern kann. Und ich stelle mir dann immer vor, angenommen ich habe irgendwie Bauchschmerzen. Dann will ich auch nicht zuerst zum Arzt und eine Stunde über meine Bauchschmerzen und in welchen Situationen ich das habe und wann nicht, sondern ich will, dass er mich untersucht und er mir sagt ob ich etwas Schlimmes habe oder nicht (lacht). #00:32:20-0#
79	I: hm (bejahend) Also du möchtest eigentlich nach dem Termin ja schon wissen, ungefähr was kommt da und wie sieht das aus, brauche ich das? #00:32:30-2#
80	B2: Genau, genau. Genau. ähm Also eben das ist so eigentlich zu diesem ersten Termin. Ich finde es auch schön, dass man das gerade im Team macht, muss ich vielleicht auch noch sagen. Weil ja die Eltern hier auch sagen, dass ihnen die Sprache wichtig ist, darum finde ich es auch gut, wenn man das zusammen mit einer Logopädin macht. Weil einfach, auch wenn dieses Kind gar keine logopädische Therapie braucht, aber das Anliegen der

Absnr.	Interview Nr. 2
	Eltern ist gehört und ist ernstgenommen. Sie fühlen sich nur schon dadurch, ohne dass jemand etwas gemacht hat, fühlen sie sich ja schon ein Stück abgeholt. Ich kann danach hundertmal sagen, ja das ist ja gar nicht die Sprache. Aber wenn / ja das ist manchmal ja einfach / #00:33:20-7#
81	I: So hat jemand hingeschaut, oder. #00:33:20-2#
82	B2: Genau. genau. Oder, und im Team ist das auch einfach, das zu zweit zu machen, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, finde ich ist auch schön, weil man dann einfach auch noch einmal, ja, vier Augen sehen mehr als zwei. Manchmal, ähm, tut man ja da auch, ähm, sehr ähm, reichhaltige Geschichten hören, und das kann man dann wie zusammen besprechen, oder facettenreiche Geschichten hören. Und dort finde ich ist es wie auch wenn man zu zweit da ist, kann man das auch besser auffangen. Es ist ja auch immer spannend, wem was auffällt. Es fällt ja nie beiden dasselbe ein. Oder die einen haben mehr den Blick auf dem Kind und die anderen mehr auf den Eltern, ja. Also zu zweit finde ich sehr sinnvoll. ähm, dann die Wahl, der erste Termin zu Hause oder am Heilpädagogischen Dienst, das finde ich halt, einfach damit die Eltern ein bisschen selbst mitbestimmen können. Und wenn man sie das fragt, sind sie eigentlich, finden sie / Ich habe es jetzt fast noch nie erlebt, dass mich dann jemand nicht zu Hause haben wollte. ähm Ich finde es auch gerade gut, ein bisschen hinein zu hüpfen. Weil ich finde es ist wie so ein bisschen komisch, wenn / Also gut, ausser Eltern wünschen das anders, dann nachher ist es klar. Aber dann sieht man auch gerade so ein bisschen zu Hause wie es aussieht, was es hat. Ich nehme extra nichts mit, weil ich auch nicht dieses Bild vermitteln möchte, ich bin jetzt die, die nach Hause kommt und dann eine Stunde mit ihrem Kind spielt und danach wieder von dannen zottle, und die tollen Spielsachen alle wieder mitnehme. Also, ich will nicht sagen, dass ich nie etwas mit nach Hause nehme, das stimmt überhaupt nicht, manchmal bin ich auch froh, wenn ich etwas habe, wo ich mich daran festheben kann (lächelt). Aber ich finde es eigentlich auch spannend, man ist dann einfach auch offener. Sonst bin ich wie schon vorgefasst, wenn ich die Brio-Bahn mitnehme. Dann nachher will dieses Kind logischerweise die Brio-Bahn. So müssen wir wie auch ein bisschen ringen darum, was wir jetzt machen könnten. Es ist manchmal auch, ich finde es nicht immer nur so ein angenehmes Gefühl. Aber, ich, ich finde es trotzdem einfach, für mich hat es sich total bewährt. Ich bin manchmal auch mega nervös, weil ich dann denke, oh Gott, was, ja / Man muss ja dann manchmal auch ein bisschen erfinden, oder, was man jetzt machen könnte // #00:35:45-8#
83	I: // Du kannst dich wie weniger auf etwas einstellen, oder? #00:35:47-2#
84	B2: // Nein, gar nicht // #00:35:48-9#
85	I: // Aber das ist diese Offenheit // #00:35:47-9#
86	B2: // Aber ich glaube das ist // Genau, das ist eigentlich genau das, was ich ja eigentlich will, genau. Ja und alles andere ist dann wie noch so schwer zu sagen, das geht dann halt

Absnr.	Interview Nr. 2
	eben mit der Familie mit, das ist noch schwer zu sagen / Ja. Die ausserfamiliären Kontakte, das finde ich schon wichtig, dass man das fragt, weil das, im Alter von drei, gehört das einfach entwicklungspsychologisch dazu, dass die Kinder auch Interesse haben an anderen Kindern, und auch diese Möglichkeit haben sollen. Und sie können auch viel Lernen in diesem Alter von anderen Kindern. Also das würde ich, ja. #00:36:22-9#
87	I: Also auch das erweiterte Umfeld spielt eine Rolle. #00:36:30-1#
88	B2: Genau, unbedingt, unbedingt. #00:36:31-9#
89	I: hm (bejahend) Vielleicht kann ich hierzu gerade fragen- du hast es jetzt schon ein bisschen gesagt, eben, mit schauen, was für ausserfamiliäre Kontakte hat das Kind. Gibt es sonst noch / oder was sind Informationen über die Familie, die dir eigentlich immer wichtig sind, zu bekommen, und wie gelangst du an diese? Brauchst du zum Beispiel immer ein Genogramm, oder würdest du es hier nun brauchen, oder wie / #00:36:57-5#
90	B2: hm (bejahend) Ich brauche immer das Genogramm. Ich frage immer / Also ich frage natürlich die ganzen klassischen anamnestischen Fragen, ich frage immer nach der Familie, oder nach den Eltern, oder Geschwister die noch da sind, oder so nach den familiären Kontakten. ähm Ich frage, immer, ja nicht immer, also immer kann man ja eigentlich nie sagen. #00:37:33-5#
91	I: Ich meine da jetzt, was du da beim Fallbeispiel fragen würdest. #00:37:33-8#
92	B2: Ja, ja genau. Also das würde ich auf jeden Fall fragen, wie gut sie es / Ja ob sie noch Geschwister dahaben, oder ob die Familie noch dahaben oder so. Eltern, Grosseltern, ob es auch noch andere Personen gibt, die manchmal auf dieses Mädchen schauen. ähm ich würde logischerweise fragen, wobei das würde hier wahrscheinlich stehen, ob sie noch andere Therapie oder irgendwas hat. Oder ob sie viel krank war, so diese Sachen. Fernsehkonsum frage ich auch eigentlich immer, Medienkonsum. ähm Ich muss kurz überlegen, was ich noch immer frage. (...) Ja, also, das weiss ich aber nicht, ob ich das fragen würde, aber in Gedanken, was mir da entgegengesprungen ist so ein bisschen, ja, warum sind sie in die Schweiz gekommen, oder unter welchen Umständen sind sie in die Schweiz gekommen, oder wie haben sie sich kennengelernt, die Eltern. Sie ist ja seit fünf Jahren in der Schweiz, er schon seit zehn Jahren. Aber das würde ich jetzt glaube ich nicht gerade fragen, aber das würde ich so gedanklich mitnehmen, was ist da, wie haben sie sich gefunden. #00:38:54-9#
93	I: Die Geschichte von ihnen. #00:38:54-9#
94	B2: Die Geschichte von ihnen, genau. Die Biographie finde ich schon immer sehr spannend. Was ich auch fragen würde, oder was mich auch interessieren würde, ist, was haben diese Eltern für eine Ausbildung gemacht? Sind sie / Also ist er Koch, oder was hat sie? / Ich finde das manchmal noch erstaunlich, die sind manchmal super gut ausgebildet. Das würde ich mich glaube ich auch noch fragen. Ich würde unbedingt auch nach der Erstsprache, nach den Kenntnissen der Erstsprache, fragen. (...) Wie reden sie zu Hause?

Absnr.	Interview Nr. 2
	<p>Ich würde mich auch darauf achten, wie ist überhaupt die Interaktion in der Familie. Wer redet wie mit wem, wie viel? Wie reden die Eltern? Also was haben sie überhaupt für eine Gesprächskultur in ihrer Familie. Dann halt die ganze Dynamik neu mit diesem kleinen Bruder, das würde ich sicher auch noch so ein bisschen mehr fragen, irgendwie, was / Der ist ja noch nicht so lange da, was macht das? Macht immer auch alles ein bisschen, das ganze System ein bisschen durcheinander. (...) Ja, und Anamnese halt wirklich der ganze erste Teil, Geburt, Schwangerschaft, Regulation in der frühen Kindheit, ähm Belastungssituationen der Eltern (...) Ja man hat ja dann auch gerade viele Fragen. #00:40:34-3#</p>
95	<p>I: hm (bejahend) aber das kann ja dann auch mit der Zeit, so wie ich dich verstehe, oder //, dass muss ja dann nicht alles bei diesem Gespräch sein. #00:40:41-2#</p>
96	<p>B2: // Ja, ja, absolut. // Nein, auf keinen Fall! #00:40:45-4#</p>
97	<p>I: hm (bejahend) Gibt es etwas noch, worauf du dich besonders achtest, wenn du das erste Mal anrufst, oder eine Familie das erste Mal hörst am Telefon, und sie jetzt einlädst zu einem ersten Termin, oder / #00:41:03-8#</p>
98	<p>B2: Ich versuche jeweils einfach mega freundlich zu sein (lacht). #00:41:11-4#</p>
99	<p>I: Das ist ja auch etwas (lacht). #00:41:11-4#</p>
100	<p>B2: (lacht). Und irgendwie nicht gerade am Mittag anzurufen, also Punkt zwölf Uhr oder so, wenn sie vermutlich am Kochen ist. Ich kann es wie nicht sagen, ich versuche wirklich einfach extrem freundlich zu sein. #00:41:31-5#</p>
101	<p>I: hm (bejahend) Wie schon vielleicht um einen Stress wegzunehmen? #00:41:37-9#</p>
102	<p>B2: Ja, ja. Also ich finde, auch so die Stimme halt. (lacht) Das man nicht einfach so / Und ich frage immer gerade "Störe ich Sie gerade, oder soll ich später anrufen?" Also irgendwo einfach möglichst so, dass sie auch noch so ein bisschen (unv.) Ich telefoniere zack Bumm, sie nehmen den Hörer ab, ich bin dran. Aber das wie sie auch sagen können "Ja nein, später nochmals". Und dann kann ich das ja, egal ob es jetzt ist oder nicht, also ob sie vielleicht auch Zeit hätten, aber sie haben, ja / Und sonst ist es glaube ich wirklich einfach Freundlichkeit. (...) #00:42:10-8#</p>
103	<p>I: hm (bejahend) (...) Ich muss da auch rasch überlegen, was wir noch / Vielleicht am Anfang, wenn wir ein bisschen auf dieses erste Gespräch, das kann jetzt bei diesem ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst, das kann auch nachher sein, wie verdeutlichst oder erklärst du den Eltern die Früherziehung und ihre Rolle in dem Ganzen? #00:42:43-3#</p>
104	<p>B2: hm (bejahend) (...) ähm Das finde ich eben das Schöne, wenn beim ersten Termin eben schon mit dem Kind. Mit dem Kind eigentlich. Dann muss man es eben nicht so auf einer theoretischen Ebene machen, oder. Ich kann zum Beispiel, weil ich die Eltern ja auch immer spielen lasse mit dem Kind, kann ich zum Beispiel dann wie schon sagen: "Haben sie gesehen? Bei mir war er viel zurückgezogener. Und mit ihnen, ist ganz eine andere Seite." Oder und so kann wie eigentlich erklären, dass wir wie im Team schauen können.</p>

Absnr.	Interview Nr. 2
	Also ich kann dann wie sagen: "Ich weiss etwas über allgemeine Entwicklung. Sie kennen ihr Kind wie niemand anderes. Und wir müssen wie zusammen schauen. Sie können mir helfen, weil sie sein Wesen am besten kennen, und ich kann Ihnen vielleicht etwas über allgemeine Entwicklung sagen." So. #00:43:54-7#
105	I: hm (bejahend) Und so sind die Eltern eigentlich ja von Anfang an einbezogen. #00:43:55-8#
106	B2: Genau. Ich sage ihnen auch: "Ich brauche Sie. Weil ich kann es nicht machen. Ich komme vielleicht einmal pro Woche, wenn es hoch kommt. Aber Sie sind vierundzwanzig Stunden mit ihrem Kind. Es ist viel effektiver, wenn sie jeden Tag zwanzig mal drei Minuten, oder was weiss ich, irgendwie mit einem so entwicklungspsychologischen Blick etwas machen, als wenn ich einmal in der Woche oder all zwei Wochen eine Stunde etwas mache." Und meistens ist das für Eltern, aus meiner Erfahrung, recht einleuchtend. Und ich sage ihnen auch: "Sie können das auch besser, weil Sie ihr Kind einfach viel besser kennen." (...) #00:44:45-0#
107	I: hm (bejahend) Wie gehst du damit um, wenn am Anfang eher Widerstand kommt, oder Misstrauen? #00:44:58-5#
108	B2: ähm, ich (...) Also, ich habe es auch schon angesprochen. Also im Sinne von: "Ich habe das Gefühl, gell Sie, ich habe das Gefühl das ist jetzt irgendwie gerade nicht so passend für Sie." Oder eben: "Ist es möglich, dass das jetzt gerade im Moment nicht so passend ist für Sie." Ich sage ihnen auch immer: "Unser Angebot ist kostenlos und freiwillig. Also, Sie können entscheiden, Sie müssen das überhaupt nicht annehmen. Sie dürfen sich auch wieder melden zu einem späteren Zeitpunkt." Also einfach möglichst: "Sie sind die, die entscheiden." ähm (...) Ja. Interessanterweise, also was ich schon ein paar Mal erlebt habe. Wenn es gelingt / Also ich habe schon ein paar Situationen gehabt, in denen ich wie gemerkt habe, es kommt so eine Abwehr. Und ich konnte es nicht so genau festmachen, an was, oder mit was es zu tun hat. Und dann, im Gespräch, kommt plötzlich so eine formulierte Angst. Zum Beispiel: "Hat mein Kind Autismus". Und dann, wenn das raus ist, und man über das geredet hat, obwohl ich ja das dann nicht bejahen oder verneinen kann, aber es ist dann irgendwie mal ein Thema, dann entspannt sich die ganze Situation. Oder wenn eine GANZ dringende Frage oder so eine Sorge, die Eltern mit hineinragen in diesen ersten Termin, wenn man es schafft, dass der in Sprache übersetzt wird, dann gibt es eine Entspannung. #00:46:45-7#
109	I: hm (bejahend) Also eigentlich wieder dieses möglichst Abholen. // #00:46:50-8#
110	B2: // Genau #00:46:53-4#
111	I: // Das sie das Platzieren können, was ihr Anliegen ist. #00:46:54-5#
112	B2: Und ich glaube, es ist immer auch ganz wichtig, so dass man wie bei sich selber, also man spürt das ja körperlich selber, so ein Druck. Man merkt man ist so ein bisschen unter Druck. Und ich glaube, das muss man wie zuerst einmal wahrnehmen und merken, das ist eigentlich nicht mein Druck, das ist der der Eltern. Und dann sich überlegen, also das läuft

Absnr.	Interview Nr. 2
	alles nicht so, wie das jetzt tönt, da läuft sehr Vieles intuitiv (lacht), aber dann einfach irgendwie, wenn mir das gelingt, das gelingt mir natürlich niemals immer, dann / Wenn ich wie merke "ah, ich habe jetzt Druck, aber das ist nicht meiner", meistens klappt es dann, aus irgendwelchen miraculösen Gründen. (...) #00:47:43-4#
113	I: hm (bejahend) spannend. (...) Ich glaube zu diagnostischen Mitteln frage ich jetzt nicht gross weiter, ausser du hast noch etwas, das dir noch wichtig ist. Du sagtest, du würdest vorab schauen, nach den ersten paar Terminen, wo du noch etwas vertiefen möchtest. Vielleicht ist es da noch spannend, ähm, wie du den Eltern jeweils probierst zu begründen, wieso du welchen Test machst, oder wie du ein Genogramm machst, oder wieso diese Sachen wichtig sind. #00:48:36-0#
114	B2: hm (bejahend) Also ich glaube das Wichtigste ist immer, wenn ich ihr Beratungsanliegen, also jetzt in diesem Fallbeispiel der Spracherwerb, das ist ja das, was sie formulieren, was sie stresst. Ich kann ihnen glaube ich, wenn ich erkläre warum, dass das was ich machen möchte, was das mit ihrem ANLIEGEN zu tun hat, dann verstehen sie das. Weil sie möchten ja, dass sich dort etwas verändert. Und sie können sicher nachvollziehen, dass ich noch nicht alles weiss, und dass wir wie zusammen noch mehr herausfinden müssen. Aber ich MUSS es irgendwie verknüpfen mit dem, was sie von mir wollen. Und DAS ist manchmal die grosse Herausforderung, das finde ich ist manchmal schwierig. Wie verknüpfe ich das theoretisch? Manchmal muss man auch einen kleinen Umweg machen, weil man selbst findet ja den Spracherwerb vielleicht nicht so total zentral, aber die Spielentwicklung, oder (lacht). Aber dann muss man das wieder wie zusammenbringen. #00:49:27-3#
115	I: Aber die Eltern eigentlich so einbeziehen, dass ihr Anliegen sich deckt. #00:49:33-0#
116	B2: Ja, ja genau #00:49:32-1#
117	I: hm (bejahend) Auch deshalb ist zum Beispiel eine Logopädin am Anfang dabei, // weil das ist ihr Anliegen. #00:49:36-1#
118	B2: Genau, ja, ganz genau. (...) Und, noch eine andere Frage hattest du, was schon wieder? Ah, das Genogramm. Das sage ich ihnen jeweils halt einfach: "Sie, ich kann mir das sonst nicht vorstellen. Und mich nimmt Wunder, wer alles zu Ihrer Familie gehört. Und schauen Sie, dass da ist Vater und Mutter dort." Ich erkläre ihnen das jeweils auch. Und Eltern erzählen eigentlich gerne, meistens. (...) #00:50:08-3#
119	I: hm (bejahend) Und Auftragsklärung, das hatten wir schon ein bisschen. Das du eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, das Anliegen der Eltern einmal nimmst, am Anfang. #00:50:19-3#
120	B2: Ja, immer. Also immer, nein, man soll nie immer sagen (lacht). Ja, das Beratungsanliegen der Eltern ist für mich zentral. #00:50:27-6#
121	I: hm (bejahend) Und auch wenn sich am Anfang dein Anliegen und das der Eltern nicht decken, gehst du einmal mit, mit dem der Eltern. #00:50:36-9#
122	B2: hm (bejahend) Ich kann ja mein Anliegen immer einbringen. Also das ist eben, das

Absnr.	Interview Nr. 2
	finde ich das Schwierige an diesem Beruf. Wie verpacke ich meine Anliegen in das der Eltern, ohne das der Eltern nicht ernst zu nehmen. Also ja. #00:50:59-2#
123	I: Ja. Meine Frage war da eben eigentlich auch, wie gehst du damit um, wenn sich dein Anliegen und das der Eltern nicht decken. Aber dass es eigentlich wie darum geht, dass du es trotzdem einbringst, aber die Eltern in dem was sie sagen erst nimmst. #00:51:11-9#
124	B2: hm (bejahend), hm (bejahend). Und das ist ja auch verständlich, oder. Ich meine die Eltern, die nennen ja häufig als Anliegen etwas, das sehr offensichtlich ist. Und zum Beispiel Sprache ist halt, bei dreijährigen Kindern sowieso, oder wenn die noch nicht sprechen, auf dem Spielplatz hat es andere dreijährige Kinder, dann sieht man das. Herausforderndes Verhalten. Das ist mit sehr viel Stress besetzt. Und ich meine was wollen Eltern, sie wollen, dass dieses Verhalten weg geht. Aber ich kann das ja nicht wegmachen, ich muss ja wie überlegen, warum, was, in welcher Situation entsteht dieses Verhalten. Also ich muss mit den Eltern wie auf einen Weg gehen, um das Herauszufinden. Aber ich muss das ernst nehmen, was sie sagen, das finde ich wahnsinnig wichtig. #00:52:00-0#
125	I: hm (bejahend) Also du nimmst wie das, und schaust was gehört denn noch alles dazu, dass wir zu diesem Anliegen kommen. #00:52:02-8#
126	B2: Genau. Dann muss man auf den Weg mit den Eltern, ganz gemütlich. Muss ich mir immer sagen. Wenn du es eilig hast, nehme einen Umweg. #00:52:16-2#
127	I: Und das ist eigentlich die Auftragsklärung. Also du tust wirklich schon ganz am Anfang, also eigentlich schon vor diesem ersten Termin, fragst du eigentlich ein Stück weit ein erstes Anliegen ab, und dann / #00:52:31-6#
128	B2: Genau, genau. #00:52:34-4#
129	I: hm (bejahend) Dann noch ganz etwas Letztes. Erstellst du eine Form von Förderplanung, und wenn ja, wie sieht die aus? #00:52:43-8#
130	B2: hm (bejahend) Ja, das mache ich. ähm Für mich hat sich sehr bewährt, mir jeweils die Risiko- und Schutzfaktoren aufzuschreiben. Auf der Seite des Kindes, auf der Seite der Eltern, und im System. Und dann wie mir zu überlegen / also mir zu formulieren, was ist das Ziel, das ich für das Kind habe, oder das ich sehe für das Kind, was ist das Ziel, das die Eltern formulieren, und wie kriege ich das zusammen indem ich diese Schutzfaktoren stärken. Aber mir hilft es sehr fest, wenn ich wie einfach weiss, wo sehe ich / Ich kann ja die Risikofaktoren nicht wegmachen, also ich muss diese Schutzfaktoren stärken. Und das hilft mir, wie zum so, mir ein bisschen so einen Überblick zu verschaffen. Aber ich erstelle nicht eine Förderplanung von ähm Januar bis März arbeiten wir jetzt an dem, sondern ich mache mir wie / (...) Anhand von diesen / Ja es ist noch kompliziert zum Erklären merke ich. Anhand von diesen Schutzfaktoren und am Beratungsanliegen der Eltern, dort wie zu schauen, wie kann ich dort das Angehen. Mal in einem ersten Schritt. Ich formuliere keine smarten Ziele. Ich habe gemerkt das stimmt, also, ja ich komme einfach / es ist mir zu eng. #00:54:20-4#
131	I: hm (bejahend) Also du holst eigentlich in der Anfangsphase das Anliegen ab, und dann

Absnr.	Interview Nr. 2
	sammelst du Schutz- und Risikofaktoren, und dann hast du das in einer Form zusammengetragen, und das ist eigentlich deine Förderplanung // dass du nachher schaust / #00:54:32-8#
132	B2: // genau, genau. Und das muss man natürlich dann immer auch wieder überprüfen. Oder, die Eltern sagen, jetzt da in diesem Fall vielleicht "Spracherwerb". Vielleicht sagen sie in vier Wochen; "ja nein, das ist eigentlich nicht mehr so das." Interessant ist ja auch, dass es Eltern gibt, die in einer Woche das Problem haben und in der nächsten Woche ein nächstes Problem, oder ein nächstes Anliegen. Und dort muss man ja dann wie auch ein bisschen übergeordnet überlegen, ja, das ist vielleicht ganz eine andere / liegt dem ein ganz anderer Stress zu Grunde. Und darum habe ich nicht so gerne diese SMART-Ziele, darum habe es gern mit diesen Schutz- und Risikofaktoren. Weil dort kann ich Dinge aufschreiben wie zum Beispiel "sehr belastete Eltern" als Risikofaktor. Und dann kann ich mir überlegen, wie kann ich die entlasten, damit sie vielleicht nicht mehr jede Woche ein anderes Problem haben. So. #00:55:20-8#
133	I: Ja, ja. Super. Dann gehen wir doch zum nächsten Punkt. Dort geht es so ein bisschen um Heterogenität, Responsivität, wie flexibel ist das Vorgehen. Diese Prozessschritte, die du mir jetzt gerade beschrieben hast. Welche von diesen würdest du sagen sind eigentlich fixe Vorgaben von deinem Arbeitgebenden, die immer so ablaufen? #00:55:53-5#
134	B2: ähm ja also wir machen es jetzt hier am Heilpädagogischen Dienst so, dass wir eben diesen ersten Termin so gestalten, wie ich es beschrieben habe. (...) #00:56:06-8#
135	I: hm (bejahend) und alles, das nachher kommt / #00:56:10-0#
136	B2: ist man eigentlich frei, genau. Also nein, das heisst nicht ganz. Also es gibt so eine Diagnostikphase, oder Einstiegsphase, wird die bei uns genannt, wo man dann eben die ganzen Mosaiksteinchen noch kehren kann, um noch so ein bisschen mehr herauszufinden. Bevor dass dann nachher die Früherziehung auch verlängert wird. (...) #00:56:35-9#
137	I: hm (bejahend) Und welche von diesen Schritten sind nicht in dem Sinne vorgegeben, führst du aber eigentlich jedes Mal so durch, weil, also aufgrund von Wertehaltung, Überzeugungen oder Vorstellungen. #00:56:56-4#
138	B2: hm (bejahend) also, beim ersten Teil könnte ich jetzt nicht so sagen, da ist ja Vieles auch so vorgegeben. ähm Und dann nachher beim, ich nenne jetzt das den zweiten Teil, ähm (lacht), dort, also dort finde ich halt einfach mit möglichst wenig Sachen nach Hause, das finde ich schon eine wichtige / Also ich probiere das immer wieder, das gelingt mir auch nicht immer. Aber das ist natürlich nicht vorgegeben, das ist jetzt einfach etwas, dass ich wichtig finde. Und ich bin halt einfach auch jemand, ich gehe nicht, ich habe es halt gerne, das ist manchmal auch / Ich habe es gerne, wenn es möglichst offen ist. Das ist ja auch nicht vorgegeben. Es gibt ja Leute, die sind ganz anders strukturiert. Die mögen es, wenn man zuerst wie so plant. Aber für mich ist das so passend. #00:57:59-2#
139	I: hm (bejahend) Und auch, dass du den Eltern die Wahl lässt, nach Hause oder noch

Absnr.	Interview Nr. 2
	einmal ein Termin am Heilpädagogischen Dienst. #00:58:05-7#
140	B2: Ja, ja. #00:58:07-3#
141	I: hm (bejahend) Gibt es Schritte, wo du sagst, hast du jetzt ganz spezifisch an dieses Fallbeispiel oder an diese Familie angepasst? Oder wieso? #00:58:19-6#
142	B2: Nein. Nein, könnte ich jetzt nicht sagen, dass da Etwas speziell wegen dieser Familie. Ich würde, auch wenn das jetzt eine Schweizer Familie wäre würde es mich interessieren wie die aufgewachsen sind und ob sie Kontakt haben zu anderen Familien, so wie, ja. #00:58:47-8#
143	I: hm (bejahend) Es wäre dann nachher vielleicht mehr das, was du jetzt nicht explizit draufhast, oder? Zum Beispiel ein gewisses diagnostisches Verfahren noch, wo du dann wie schauen würdest mit der Familie, was braucht es noch? Das würdest du spezifisch darauf anpassen oder? Aber das könnte jetzt auch eine andere Familie sein. #00:59:13-0#
144	B2: Das kommt nicht darauf an, ja. Das spielt nicht so eine Rolle. #00:59:13-4#
145	I: hm (bejahend) (...) Gut, ich glaube, für mich ist da gut. Ausser noch, würdest du etwas, wenn du jetzt keine Vorgabe hättest, würdest du etwas noch ganz anders gestalten? #00:59:36-7#
146	B2: Nein, nein, ich würde es so machen. #00:59:49-8#
147	I: (lacht). Gut. Dann kommen wir zu den Veränderungen. Wenn ich dir diese Frage zu Beginn deiner Tätigkeit als HFE gestellt hätte, hätte es Unterschiede gegeben in der Schilderung von deinem Vorgehen? #01:00:05-7#
148	B2: Nein. Ich hätte es eigentlich immer schon toll gefunden, das so zu machen. Es war halt damals noch nicht so. Es ist halt ein kleiner Prozess, weil es ist anders, als es vorher war. Aber ich hätte es eigentlich immer gerne schon so gemacht. Ich bin so sozialisiert von meinem ersten Beruf. Und ich fand es immer schon super. #01:00:27-5#
149	I: Hättest du, oder da hat es wie etwas gegeben, wo du aber anders gemacht hast, ganz am Anfang? #01:00:39-5#
150	B2: ähm Also dieser erste Termin am Heilpädagogischen Dienst, das hatten wir halt wie nicht so gehabt. Und ähm, ja. #01:00:52-7#
151	I: Und dann hast du, also wenn wir jetzt wie den zweiten Teil anschauen, hättest du dann, zum Beispiel die Wahl, nach Hause oder am Heilpädagogischen Dienst, hättest du das auch so gemacht? #01:01:05-8#
152	B2: Nein, das war dann eigentlich wie schon klar, dass man dann nach Hause geht. Das war dann eigentlich wie schon so klar. Ich glaube nachher wäre ich gleich vorgegangen, oder bin ich gleich vorgegangen. #01:01:14-8#
153	I: hm (bejahend) hm (bejahend). #01:01:18-7#
154	B2: So in der, förderdiagnostisch halt. Aber der erste Termin, das war wie klar, der ist dann nachher zu Hause. Aber diese Fragen hätte ich gleich mitgenommen. Oder, was kommt? Das Beratungsanliegen der Eltern ins Zentrum, und alles. Also / #01:01:40-7#

Absnr.	Interview Nr. 2
155	I: hm (bejahend) Ja eben, wenn es eine Veränderung gäbe, durch was ist diese beeinflusst, das ist ja eigentlich, da sind es jetzt, ist es quasi dieser Ablauf, dass du einen ersten Termin hast. Hast du das Gefühl / #01:02:06-5#
156	B2: Vielleicht muss man da auch noch zu diesem ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst sagen, also ähm, theoretisch abgestützt, in diesem Alter, wo wir Kinder sehen, passiert in einem Monat oder in zwei Monaten wahnsinnig viel. Und wenn so ein Abklärungstermin, wie es bei uns vorher war, wenn sich dieser erstreckt über zum Teil zwei oder drei Monate, ist das rein entwicklungspsychologisch nicht sehr sinnvoll, und zweitens finde ich es einfach ein Zustand für Eltern, den ich extrem schwer auszuhalten finde. Wenn man quasi erst nach zwei Monaten wirklich weiss, bekomme ich jetzt etwas oder nicht. Plus auch noch, dass dieser erste Termin natürlich entstanden / diese Eltern haben angerufen und gesagt, wir würden gerne Unterstützung haben, und dann hat man ihnen früher gesagt, es meldet sich dann jemand in zwei bis drei Monaten, oder in einem bis zwei Monaten, aber WANN, war wie nicht klar. Und so rufen sie an, und sie müssen manchmal auch warten, aber sie wissen am 23. Februar kann ich gehen. Und das habe ich eigentlich, das habe ich immer schon sehr toll gefunden, und das habe ich sehr bedauert, wie es vorher war. #01:03:21-5#
157	I: hm (bejahend) Und jetzt vielleicht, ähm In deinem persönlichen Vorgehen, dort hast du ja / du hast gesagt, du hast in deiner vorherigen Tätigkeit langjährige Erfahrung gehabt, deshalb hättest du eigentlich in der Früherziehung danach, hast du es wie eigentlich schon gleich gemacht? Also kannst du jetzt nicht sagen, dass Berufserfahrung es verändert hat, wie du vorgegangen bist. #01:03:45-1#
158	B2: Nein. Also klar in meiner früheren Tätigkeit bin ich natürlich nicht nach Hause oder, logischerweise, dass nicht, natürlich (lacht). Aber, so dieser erste Termin, das sieht einfach in meiner vorherigen Tätigkeit so aus. Und das finde ich ist wirklich sinnvoll. #01:04:01-8#
159	I: Hast du allgemein das Gefühl / (...) Es ist eigentlich, wenn du es so wie du es beschrieben hast, so schon gemacht hast, dann kann man eigentlich nicht sagen, dass du beeinflusst warst, jetzt zum Beispiel das überhaupt Früherziehung viel mehr in Richtung Familienorientierung ist? Oder hast du das Gefühl du hast dort, vielleicht grundsätzlich so der Sprung von deiner vorherigen Tätigkeit in die HFE, hat sich das verändert, oder hast du das Gefühl, dort hat sich noch etwas verändert durch den Paradigmenwechsel? #01:04:35-0#
160	B2: hm (bejahend), ja ja (...) Also ich finde halt, mit der / Lustigerweise habe ich manchmal dann auch mehr Fragen in Bezug auf meine vorherige Tätigkeit. Dass ich mich dann wie Frage, ja gut, dort ist es sehr ICH und Kind. Und wie könnte ich dort die Familie noch mehr hineinnehmen. Ich merke einfach das, das gefällt mir auch so sehr an diesem Beruf. Also das eben, dass ich eben auch immer so, das ist auch das Komplexe an diesem Beruf. Ich kann nicht einfach kommen, ich als Fachperson und sagen "Zack, so machen wir es jetzt mit diesem Kind". Weil ich möchte den Weg über die Eltern gehen. Ich möchte das die

Absnr.	Interview Nr. 2
	Eltern / Also, man könnte es vielleicht so umschreiben, ich muss den Eltern das geben, was ich nachher möchte, dass die Eltern dem Kind geben. Es ist halt wie so ein wenig ein Umweg. Und das finde ich immer wieder sehr sehr herausfordernd, aber auch höchst spannend. Und wenn es gelingt, ist es einfach mega toll. Und so viel effektiver! Als wenn ich an diesem Kind herumbastle. Also nein, das tönt jetzt sehr böse, plakativ, so meine ich es nicht. Aber ja, wenn Eltern danach wirklich so mit einem Selbstverständnis / Wenn man das schafft, auch wenn es manchmal nicht einen schönen Weg nimmt, auch wenn es manchmal über eine Gefährdungsmeldung läuft oder was weiss ich. Aber wenn man das in Zusammenarbeit mit den Eltern machen kann, und das gelingt natürlich nicht immer, ich meine es gibt manchmal auch andere Geschichten. Aber das finde ich ist sehr das Schöne an diesem Beruf. Und auch das wichtige an diesem Paradigmenwechsel. (...) #01:06:28-6#
161	I: hm (bejahend) Danke. Das ist gut so. ähm, letzter Punkt. Noch einmal zur Kooperation. Ich glaube Vieles hast du eigentlich gerade am Anfang schon gesagt. Wenn wir jetzt am Ende der Anfangsphase sind. Woran erkennst du jetzt, dass da eine Kooperation mit den Eltern entstanden ist. (...) Vielleicht kann ich dir schnell, du hast am Anfang gesagt // #01:07:06-9#
162	B2: Ja, ich weiss noch, genau. #01:07:07-6#
163	I: Wenn sie auch einmal sagen, jetzt brauchen wir etwas oder jetzt brauchen wir es nicht mehr. #01:07:14-0#
164	B2: Wenn sie ihre Bedürfnisse äussern können, oder das machen. (...) Wenn sie Fragen haben. Wenn sie erzählen. (...) Wenn es humorvoll ist, in aller Tragik manchmal. (...) ähm Wenn es auch traurig ist, also wenn auch schwere Themen können zum Thema gemacht werden. Also wenn auch Eltern weinen können. (...) Oder Freude teilen. Also Emotionen teilen, muss man vielleicht zusammenfassend sagen, Emotionen teilen. Zusammen, beide teilen. Also es ist ja auch ich teile es ja mit ihnen. Ich meine ich bin ja dann auch sehr emotional, je nach dem (lacht). Aber das, dann glaube ich ist / #01:08:53-8#
165	I: Wo es auch ein gegenseitiges Vertrauen eigentlich braucht. #01:08:59-4#
166	B2: hm (bejahend), hm (bejahend). #01:08:59-4#
167	I: hm (bejahend) Was hat das für Auswirkungen nachher auf die weitere Zusammenarbeit? #01:09:06-7#
168	B2: Ich glaube, dann kannst du auch Klippen meistern. Also wenn das wirklich gut verhält, ich glaube dann kann man auch Krisen schaffen. Dann, also dann / Ja, wenn es dann auch einmal nicht immer / Also dann kann man auch, oder das was ich am Anfang so fest gesagt habe, das Beratungsanliegen der Eltern ins Zentrum stellen. Ich glaube, wenn diese Beziehung gut hält, und dann kommt angenommen ein Schuleintritt. Und ich finde, "ähm ich sehe den einfach nicht in der Regelschule." Ich glaube dann kann ich wie anders auch Dinge ansprechen, die man sonst dann vielleicht eher lieber nicht so anspricht. Je mehr

Absnr.	Interview Nr. 2
	Beziehung da ist, glaube ich desto mehr kann man auch ringen, bei dann später aufkommenden Themen. #01:10:00-8#
169	I: Ja. Eigentlich wirklich Tragfähigkeit im Sinne von es mag auch // #01:10:04-0#
170	B2: // Ja. Es mag auch ein bisschen was leiden, hm (bejahend). #01:10:07-2#
171	I: hm (bejahend) Was, oder gibt es aus deiner Sicht Hauptfaktoren, die das ermöglichen, das das entsteht? Sei das von dir oder von den Eltern gesehen? #01:10:23-6#
172	B2: ähm, also ich glaube Freiwilligkeit ist sicher etwas, das sehr hilft. Wenn Eltern sich freiwillig melden. Und wenn Eltern auch so eine gewisse, nein das ist ein dummes Wort, also es geht sicher schneller, je besser Eltern schon auch beschreiben können, was ihr Thema ist, oder was ihre Frage ist. Eltern, die jetzt wie in diesem Fallbeispiel so zugewiesen werden, dass ist manchmal noch ein bisschen mehr ein, ein / Wenn es zu Hause gar kein Problem gibt und nur ausserhalb gibt es ein Problem, dort ist es sicher schwieriger. Und von meiner Seite her glaube ich ist es wirklich das, was ich am Anfang gesagt habe. Einfach diese Offenheit und so eine gewisse Herzlichkeit auch, die das sicher begünstigt, und einfach auch so eine gewisse eigene Fehlerkultur. Also dass wie, das Wissen darum, dass ich zwar etwas weiss, aber ganz Vieles nicht weiss, oder. Das glaube ich ist auch extrem etwas Wichtiges. (...) #01:11:30-1#
173	I: hm (bejahend) Eigentlich eine offene, möglichst unvoreingenommene, was du am Anfang gesagt hast, // unwissende Haltung. #01:11:38-4#
174	B2: // Genau. Und eine Professionalität, aber nicht Überwissend. Also, ich weiss ja schlussendlich Nichts. Was weiss ich, ich weiss ganz Vieles nicht. Ich habe ein gewisses Fachwissen, und vieles weiss ich nicht, vieles müssen wir zusammen herausfinden. (...) #01:12:01-5#
175	I: Danke. Dann, wären wir von meiner Seite, oder meine Fragen wären da abgeschlossen. Gibt es noch etwas Wichtiges, das ich jetzt nicht gefragt habe, oder dass wir bis jetzt nicht erwähnt haben, oder das du einfach noch einmal betonen möchtest. #01:12:25-3#
176	B2: Nein, das ist gut. Das war ein spannendes, spannende Fragen hast du gestellt. #01:12:31-4#
177	I: Dann danke ich dir für das Gespräch, und stoppe hier.

Anhang 5.4 Transkript Interview Nr. 3

Absnr.	Interview Nr. 3
1	I: Also. Wie gerade gesagt, dreht sich unser Gespräch heute ja hauptsächlich um die Anfangsphase der Heilpädagogischen Früherziehung. Und in der Definition, die ich jetzt auch in der Masterarbeit verwende, schliesst diese ein Erstgespräch und eine Anamnese, eine interdisziplinäre Diagnostik, die Auftragsklärung und das Arbeitsbündnis, und eine erste gemeinsame Förderplanung. Würdest du das auch so definieren, oder was zeichnet für dich die Anfangsphase aus? #00:00:47-9#
2	B3: Nein, ich würde also, ich finde das so eigentlich sehr passend. Und ich finde auch, es sind wirklich so Phasen, wo / Man muss ja zuerst wie einen Einstieg finden, und in einen Kontakt kommen mit den Eltern. Also braucht man irgendeine Form von einem Erstkontakt, wo man in ein Gespräch kommt, überhaupt. Und dann, ist es ja ganz wichtig auch, von den Eltern zu hören, was ist denn ihr Anliegen. Was möchten sie auch erzählen, was ist wichtig, dass ich in diesem ersten Gespräch schon höre, und dort kommen ja schon erste auch dann hinein zur Anamnese. Und ausgehend von dem gibt es ja wie, eben häufig eine Art ein bisschen eine erste Form von einem Arbeitsbündnis, das nachher zu einer interdisziplinären Diagnostik führt, aufgrund von dem gibt es wieder, vielleicht eine Erweiterung vom Arbeitsbündnis, wo die Aufträge klarer gefasst werden können. Also das ist schon, es ist wie so ein, es beginnt so breit, fast wie bei einem Trichter, und man kann es immer mehr, ähm, differenzieren. Finde ich sehr eine gute / #00:02:22-2#
3	I: hm (bejahend) also eigentlich wichtig schon bei einem ersten Kontakt einmal ein Anliegen abzuholen, und das dann zu vertiefen. #00:02:24-5#
4	B3: ja, genau, oder einfach zu hören. Also gerade / stoppst du mich, wenn eine Frage nochmals kommt? #00:02:39-8#
5	I: Ja, ist gut #00:02:42-2#
6	B3: Ich habe jetzt gerade gedacht, wenn ich anrufe, auch, habe ich ja meistens eine schriftliche Anmeldung. Und da steht etwas drin. Wenn es von den Eltern ist, höre ich das Anliegen, oder habe ich es schon gelesen besser gesagt. Und dann kann ich am Telefon ja gut von dem Ausgehen, und kann sagen "Ah, sie haben bei der Anmeldung das und das geschrieben, habe ich das richtig verstanden?" Und dann können die Eltern nochmals erzählen. Und wenn die Anmeldung von jemand anderen kommt, von einem Arzt zum Beispiel, oder einer Spielgruppenleiterin, dann kann ich auch in dem Sinne auf den Text eingehen beim Gespräch und sagen "Ich lese das und das, da stellen sie sich Fragen, in dem Bereich, oder das ist irgendwie schwierig zu Hause. Ist das noch so? Wie ist es jetzt? Und habe ich das richtig verstanden?" Ich frage ganz viel: "Habe ich das richtig verstanden?" und dann erzählen Eltern in der Regel schon spontan am Telefon, um was es geht, und dann habe ich eigentlich schon ein erstes Anliegen, genau. #00:03:42-2#
7	I: hm (bejahend) Aber es beginnt in diesem Fall eigentlich schon fast vorher an, bei einem ersten Telefon, oder einfach bei diesem ersten Kontakt. #00:03:53-6#

Absnr.	Interview Nr. 3
8	B3: ähm, ja, genau. Es ist ein erster Kontakt. Genau, ein erster Kontakt. Und in der Regel, ja ist es schon ja telefonisch eigentlich. Ja genau, also ich finde schon das erste Telefon ist eben schon wichtig. (...) #00:04:13-9#
9	I: Also wir gehen auf das sicher auch nachher noch einmal, anhand von deinem Vorgehen dann, vertiefter ein. Wenn du nicht gerade noch etwas dazu hättest, können wir weitergehen. #00:04:27-1#
10	B3: Ist eigentlich gut, glaube ich. #00:04:31-7#
11	I: Gut. Dann diese Anfangsphase. Es geht danach weiter. Das sind jetzt die Begriffe, die ich zusammengesucht habe für die Arbeit. Eben die Anfangs- oder Einstiegsphase, danach spricht man eigentlich von einer Zusammenarbeits- oder Umsetzungsphase, und dann kommt eine Abschlussphase. Wie würdest du jetzt die Anfangsphase in Bezug zu den anderen Phasen gewichten. Ist sie eher weniger wichtig, ist sie eher wichtiger, oder sind alle Phasen für dich gleich wichtig. #00:05:08-9#
12	B3: Also für mich geht nichts über einen geglückten Anfang (lacht). Und zwar geglückt im Sinne von, dass es gelingt, zusammen mit den Eltern, also in eine Kooperation zu kommen, das ist dann schon das Endergebnis von einer guten Anfangsphase. Aber das es gelingt, zusammen mit den Eltern in einen Kontakt zu kommen, ähm wo ich von den Eltern wirklich hören kann, was denn ihre Sorgen und Nöte sind, auch was ihre Freuden sind, an was sie Freude haben im Umgang mit dem Kind, was ihre Fragen sind, so wie Unterstützung wünschen oder brauchen. Und wo ich nachher kann, wie ein, aufgrund von diesen Informationen sage ich jetzt mal, wie ein bisschen eine Auslegeordnung mit den Eltern generieren und auf das dann auch kann, mit meinen Möglichkeiten die ich habe als Früherzieherin, eingehen. Und eigentlich, aus einer guten Anfangsphase, kann man wie ein individuelles Fallverständnis, sage ich jetzt mal, entwickeln. Das zu einer weitergehenden Diagnostik führt, und Analyse, und wo dann auch die Zusammenarbeit eigentlich, ähm wie soll ich sagen, aufgrund von dem man die weitere Zusammenarbeit gestalten kann. Und darum finde ich ist dieser Anfang so wichtig. Also würde ich jetzt fast eigentlich als das Wichtigste (lacht). #00:07:05-1#
13	I: hm (bejahend) Es geht wie nicht ohne. #00:07:05-1#
14	B3: Ja, es geht nicht ohne. Genau. #00:07:06-7#
15	I: hm (bejahend) Du hast da noch auf das kooperative Prozessmodell geschaut (Anm.: Hat Modell dabei). Ich habe es dort so wie, bis und mit Zielsetzung schon fast, in die Anfangsphase geordnet. #00:07:29-7#
16	B3: Ja, genau. Und ich, also soll ich etwas sagen? #00:07:34-1#
17	I: Ja, ist gut. #00:07:34-9#
18	B3: Ich erlebe wie, also eben, das ist jetzt. Wenn man jetzt von diesen ersten Terminen am Heilpädagogischen Dienst spricht, so wie wir das eigentlich jetzt erproben konnten, durften, und ganz viele Erfahrungen gesammelt haben, ist es wie, eigentlich beim ersten Telefon, ist

Absnr.	Interview Nr. 3
	<p>schon ganz, ganz eine erste Vereinbarung. Man kann ja nicht Arbeitsbündnis sagen, aber es gibt schon ganz eine erste Vereinbarung, wo die Eltern eigentlich ja sagen, doch, wir kommen einmal an einen Termin. Der ganz offen ist, das ist ja ganz, sie können kommen, wie sie wollen, mit Geschwistern, oder ohne, mit Grosseltern. Und einfach, der Rahmen ist ganz offen, die einzige Vereinbarung ist einfach, es braucht ungefähr zwei Stunde Zeit. Und es ist gut, wenn das Kind dabei ist, und wir schauen einfach miteinander, wie das geht und was es braucht. Also ganz ein offener Rahmen. Aber das gibt es schon ein bisschen eine erste, ja ein erstes Arbeitsbündnis im weitesten Sinn. Und dann eigentlich, nach diesem ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst, habe ich ja schon ein bisschen, die Anliegen der Eltern gehört, weil ich ja dann einerseits mit dem Kind spiele und auch einen Eindruck zurückgebe, und andererseits auch so ein bisschen aus der Anamnese etwas höre.</p> <p>Respektive wir machen das immer zu zweit, dann hat man auch eine gewisse Interdisziplinarität auch schon darin. Und am Ende von diesen zwei Stunden, ist das schon ein bisschen, diese Vereinbarung schon ein bisschen vertiefter, im Sinne von, dass die Eltern so ein bisschen, mit den Eltern man so ein bisschen einen ersten Arbeitsschritt eigentlich dann vereinbart hat. Wie gehen wir weiter. Und dann, ist eigentlich die Früherzieherin, die dann hineinkommt, die hat dann wie eine individuelle Basis wo sie eigentlich die diagnostische Analyse machen kann. Und dann gibt es eigentlich wieder, aufgrund von der Analyse und so ein bisschen von der, ich sage jetzt mal vorläufigen Diagnose, gibt es ja nachher wieder ein Arbeitsbündnis. An was arbeiten wir jetzt. Bis zur Zielsetzung. Das ist so ein bisschen, finde ich, ja das finde ich auch so, es geht wie in die Breite aber auch in die Tiefe, dünkt es mich. #00:10:02-2#</p>
19	I: hm (bejahend) es kommt immer wieder auch etwas dazu, vielleicht auch. #00:10:09-6#
20	<p>B3: hm (bejahend) Und es ist sehr individualisiert. Mich dünkt es wie in allen diesen Jahren, das hat sich ganz fest verändert. Im Vergleich zu den früheren, sage ich jetzt mal, Anfangsphasen oder Abklärungsphasen. Wo man einfach, da haben wir eigentlich bei allen Kindern das Gleiche gemacht. Weil wir das einfach so gemacht haben, oder weil es ganz früher noch die IV bestimmte Kriterien erfüllt gebraucht hatte. Da hat man einfach bei allen, einfach irgendwie alles ein bisschen, so die gleichen Entwicklungsbereiche sage ich jetzt mal durchgecheckt oder durchgetestet, und es kam gar nicht so darauf an, was die Eltern. Wo das Problem war. Das kam dann erst später. Und jetzt dünkt es mich, dann man viel individueller Vorgehen, weil man eigentlich das Anliegen der Eltern an den Anfang stellt. Genau. Das finde ich auch das Tolle an diesem Modell. #00:11:11-6#</p>
21	<p>I: hm (bejahend) Sie sagen ja auch, vor jedem Handeln steht der Versuch zu Verstehen. Oder, und das geht ja auch in das Hinein, dass du eigentlich breit probierst abzuholen, was ist denn die Situation. #00:11:19-6#</p>
22	<p>B3: Genau. Und das Verständnis, das finde ich auch, das ist eigentlich ein super Ausgangspunkt für die verschiedenen Phasen, wo du ähm Es gibt ja wie, du machst dir ja Gedanken, und hast erste Ideen oder erste, ich sage jetzt mal Verständnisansätze aus der</p>

Absnr.	Interview Nr. 3
	Anmeldung. Und dann hast du ja vielleicht so, "aha, in diese Richtung geht es." Das hörst du aus dem Telefon. Und dann hast du einen Eindruck vom ersten Termin, und kommst dort ja / Du tust ja eigentlich jeden so Arbeitsschritt, ist ja wie so wie für sich abgeschlossen und führt in einen neuen Schritt hinein. Das finde ich, ja. #00:12:12-8#
23	I: hm (bejahend) und trotzdem hängt es so zusammen, oder? #00:12:15-3#
24	B3: Ja, genau. Es ist vielleicht wie eine Spirale, ja. (lacht). #00:12:21-9#
25	I: Welche Werte, oder welche Haltungen, sind dir in der Anfangsphase besonders wichtig? #00:12:28-5#
26	B3: ähm Das Wichtigste glaube ich ist wirklich Offenheit. Für das, was mir entgegenkommt. Und Offenheit wie, also ich glaube das ist wirklich bei diesen ersten Terminen am Heilpädagogischen Dienst ist das, ganz fest gefragt, einfach wie für ALLES. Es ist ok, wenn die Eltern die Leistung erbringen oder kommen möchten für einen ersten Termin, und ins Gespräch und in den Kontakt kommen mit einer Fachperson, dann können sie alleine kommen, also mit dem Kind, oder eben mit, ich habe das schon einmal gesagt, sie können die Grosseltern mitnehmen, sie können Geschwister mitnehmen, sie können. Und wir, unsere Aufgabe ist es dann eigentlich, flexibel auf das einzugehen. Und halt zu schauen, wie geht es jetzt mit dieser Familie, mit diesen zwei Stunden, die wir zur Verfügung haben. Was macht jetzt Sinn. Und natürlich habe ich mein Vorgehen und meinen Ablauf, aber ich muss wie, ganz präsent und aus der Situation heraus diese Offenheit mitbringen. Zu erspüren auch, und aber auch zu hören von den Eltern, was braucht es jetzt da. Und dann, also nebst dieser Offenheit braucht es auch wirklich glaube ich GANZ viel Wertschätzung. Das ist glaube ich ein riesiges / Also es war eigentlich immer holding und containing. Also im Sinne von, diese Eltern kommen, es ist wirklich diese Wertschätzung für, es ist nicht einfach, diesen Schritt zu machen. Und sie kommen, und erzählen viel Persönliches unter Umständen, auch von sich. Und einfach dort, sie in diesem Schwierigen drin, ähm dieses Verständnis signalisieren, sie wertschätzen in dem, was sie eigentlich alles machen. Und ähm das Beste für ihr Kind, auch wenn das ganz schwierig ist, oder belastet ist. Und dann, ganz viel, also pacing geben im Sinne von wirklich einfach signalisieren, hei ich ja, ich, also ich sehe was alles da ist und ich nehme das ganz ernst. Und nebst dieser, also jetzt habe ich gesagt Offenheit, Flexibilität, Wertschätzung, ist es sicher auch ganz fest ähm also das wie können, also auf Augenhöhe, es ist eine Gleichberechtigung. Also diese Eltern sind, das was sie sagen hat schon ihre Berechtigung, auch wenn das komisch erscheint, sie haben ihren Alltag, und in diesem Alltag erleben sie es so wie sie es erleben. Und das eben ernst nehmen. Und eben wie, sie sind da, zum jetzt ein bisschen vielleicht, auf dieser Expertenthematik sage ich jetzt mal das zu formulieren. Sie ähm sind Experten für den Alltag und für den Umgang mit ihrem Kind. Wirklich jeden Tag, und Nacht. Und ich vielleicht als Früherziehung habe Expertenwissen, und das ist gleichwertig. #00:16:15-1#
27	I: hm (bejahend) Ja. #00:16:17-6#

Absnr.	Interview Nr. 3
28	B3: Das würde ich jetzt fast sagen. Und einfach schon Wohlwollen, Freundlichkeit. Also das hat ja alles zu tun mit der Wertschätzung. Und da kommt sicher auch schlussendlich auch noch die Akzeptanz. Also wenn sie jetzt zum Beispiel sagen nach zwei Stunden nein, wir möchten jetzt eigentlich noch nicht Früherziehung, ja, das ist ok. #00:16:47-9#
29	I: Auch das auf Augenhöhe dort, sie entscheiden. #00:16:53-1#
30	B3: Sie entscheiden, genau. (...) Ja, so spontan würde ich sagen das ist glaube ich das Wichtigste. #00:17:04-9#
31	I: hm (bejahend) Und wenn auch im Verlauf noch etwas kommt gell, dann kommt ja das trotzdem noch hinein. #00:17:07-3#
32	B3: Genau. #00:17:07-4#
33	I: Gut. Dann ist Kooperation, ist eigentlich so das zweite wichtige Wort noch. Wie würdest du eine tragfähige Kooperation definieren, oder was macht sie für dich aus? #00:17:23-6#
34	B3: Eine tragfähige Kooperation mit den Eltern, ich glaube wirklich, das hat viel auch mit Gleich- also was ich jetzt vorhin gesagt habe von der Haltung, mit Gleichwertigkeit oder Gleichgewichtigkeit zu tun. ähm Von, vielleicht meinen Meinungen und Haltungen und von den Eltern ihren Meinungen und Haltungen zur Sache oder zu diesem Problem, das sie schildern. Also sehr viel eben auch wieder mit Akzeptanz, von dem was sie Eltern beschäftigt. Und mit diesem Ernstnehmen auf Augenhöhe. Ich glaube das sind wie Voraussetzung, sonst geht Kooperation einfach WIRKLICH nicht. Und natürlich braucht es dann, und ich glaube das muss man ja wie entwickeln, es braucht ja dann ähm auch ein gegenseitiges Vertrauen. Und das ist ja nicht von Anfang an da, ich glaube das entwickelt sich in der gemeinsamen Auseinandersetzung. Bezogen auf die Fragen, die da sind rund um die Entwicklung von ihrem Kind. Und ich glaube auch in schwierigen Situationen. Und sogar auch wenn es jetzt zu einem Abbruch kommt, dann wird ja die Kooperation natürlich beendet. Aber auch DORT den Eltern signalisieren können, ja, ich würde dem Kind vielleicht etwas anderes wünschen, das kann ich ja auch formulieren, aber trotzdem sagen, "aber ich akzeptiere das". Im Moment ist für die Eltern so viel möglich, wo wie das Mass übersteigt, wo jetzt hier der nächste Schritt wäre, und darum brauchen sie vielleicht auch einfach eine Pause oder einen Abbruch im Moment. Und auch das ist ok. (...) Und im schlimmsten Fall, jetzt angenommen das ist jetzt / oder wenn man weiterdenkt es gäbe jetzt eine Gefährdungsmeldung, auch dann, ich meine ja, auch dann das wie auf Augenhöhe auf den Tisch legen. Es ist meine Aufgabe, ich muss das machen, ich mache das aber, ich verstehe, dass das natürlich unter Umständen ganz schwierig ist und ich verstehe, wenn Eltern dann sagen, "jetzt möchte ich gerne keine Früherziehung mehr, oder ich möchte einen Wechsel, oder ich will eine Pause". Ich glaube ja, das sind wie, das gehört auch zur Kooperation. #00:20:49-1#
35	I: hm (bejahend) Und du hast es jetzt wie auf dich bezogen, also "Ich muss das jetzt in diesem Moment machen", oder es kommt wie von dir aus und nicht / weisst du was ich

Absnr.	Interview Nr. 3
	meine? Nicht bei den Eltern sagen gehen "Ihr habt jetzt nicht, oder ihr müsst", sondern "Ich mache mir dort Sorgen". #00:21:07-1#
36	B3: Genau, genau. #00:21:11-4#
37	I: Das ist ja wie auch ein Zeichen von Kooperation eigentlich, ich kann meine Anliegen ja auch reinbringen, genauso wie sie. #00:21:15-2#
38	B3: Genau, ja. #00:21:17-9#
39	I: hm (bejahend) Wir kommen später noch einmal auf das Thema Kooperation zurück. Ausser du hast gerade noch etwas, das du anfügen möchtest? #00:21:35-0#
40	B3: (Kopfschütteln) #00:21:35-0#
41	I: Dann hätte ich dir jetzt ein hypothetisches Fallbeispiel aus der Früherziehung. Du kannst das gerne einfach einmal durchlesen. #00:21:43-7#
42	B3: (liest). hm (bejahend) Gut, ja, spannend (lacht). #00:22:43-8#
43	I: ähm, genau. Jetzt, wenn du dir jetzt vorstellst, du würdest jetzt als Früherzieherin bei dieser Familie einsteigen. Könntest du einmal, ohne jetzt noch zu fest in die Details zu gehen, einfach einmal deine Gestaltung der Anfangsphase der Anfangsphase erläutern. Also einfach was so deine nächsten Schritte wären. #00:23:06-4#
44	B3: hm (bejahend) Also //. #00:23:12-6#
45	I: // Ich mache mir, sorry, ich mache mir ein bisschen Notizen, damit ich nachher rückfragen kann zu den einzelnen Punkten. #00:23:22-0#
46	B3: Ja genau. Also, die hätten jetzt schon telefoniert mit der Stellenleitung. Und dann, ich ginge vom Ablauf mit erstem Termin am Heilpädagogischen Dienst aus, aus, ist das gut? #00:23:33-4#
47	I: Ja, das ist gut. #00:23:35-6#
48	B3: Also. Dann habe ich diese Unterlagen vor mir, und dann würde ich ein erstes Telefon machen, genau. Und dann, also die Mutter spricht Hochdeutsch, ist das richtig, genau, steht da. Genau, kann sich auf Hochdeutsch verständigen. Ich würde jetzt einmal annehmen, die Mutter nimmt das Telefon ab. Und dann melde ich mich, und sage wer ich bin, und sage in diesem Fall, tue ich mich / Also ich sage, ich habe gelesen, ähm, dass sie ja gut Hochdeutsch sprechen, und ob das in Ordnung ist, ob das gut geht am Telefon, wenn wir uns auf Hochdeutsch verständigen. Also zuerst wie einmal das Feststellen. Und dann sagt sie, wird sie sagen, ja, nehme ich jetzt einmal an. Und dann sage ich, ähm, sie haben ja schon mit unserer Stellenleitung telefoniert, Frau Sowieso. Und Frau Sowieso hat mir aufgeschrieben, was sie miteinander so ein bisschen besprochen haben. Und ich habe auch noch Unterlagen von der Kinderärztin, Frau Sowieso. Und ähm, ich höre daraus, oder lese daraus, dass eben ihre Tochter, da steht jetzt zum Beispiel, noch nicht so gut spielt, und auch noch nicht so viel spricht. Also was hier das Thema ist. Und dann frage ich wie nach, habe ich das richtig verstanden, oder, haben sie das besprochen? Und dann gehe ich davon aus, oder sagt meistens die Mutter sagt ja, das und das ist eben schwierig, oder

Absnr.	Interview Nr. 3
	<p>sie führt noch ein bisschen aus. Und ich gehe jetzt davon aus, dass eine kurze Zeit vergangen ist. Manchmal ist ja, wenn es halt länger dauert sagen Eltern eben manchmal, ja jetzt ist es schon viel anders. Und dann frage ich dann vielleicht, wie ist es jetzt. Aber ich gehe jetzt einmal davon aus, das ist noch so. Und dann frage ich dann meistens weiter, würde ich jetzt weiterfragen, ob denn die Stellenleitung schon ein bisschen erzählt hat, wie jetzt dieses Vorgehen wäre, wenn man sich näher kennenlernen möchte. Und dann sagen sie manchmal ein bisschen etwas, dass sie schon wissen. Und dann kann ich dort wieder anknüpfen und sagen, genau, wir machen das bei uns am Heilpädagogischen Dienst so, dass wir einen ersten Termin abmachen, und erzähle dann ein bisschen wie der abläuft bei uns. Genau. Das wäre ganz das erste Telefon. Und dann haben wir es ja jeweils so gemacht, dass wir meistens gerade schauen, wann ginge es dann, ähm, was ist eine gute Zeit, also einfach wirklich um auch das schon ernst zu nehmen. Wie können die Eltern hier hinkommen, kommen sie denn mit dem Bus oder mit dem Auto? Wann arbeiten sie es zeitlich? Wenn jetzt da das Thema Sprache noch ist, würde ich vielleicht noch sagen "Wir machen das immer zu Zweit. Dann wird vielleicht jemand, der sich ganz gut auskennt mit der sprachlichen Entwicklung des Kindes dazukommen, ist das in Ordnung?" ähm Dann erfrage ich auch immer "Wie ist das, ich sehe da, Ihr Mann ist ja schon ganz lange in der Schweiz und kann ganz gut Schweizerdeutsch, kommt er auch mit? Kommen sie alleine? Nehmen sie sonst noch jemand mit? Sie können gut Hochdeutsch, ähm, ist das in Ordnung, wenn wir das auf Deutsch machen, oder sind sie froh um einen Dolmetscher?" Das sie wirklich, manchmal sagen Eltern; "Doch, wir verstehen schon, aber wir sind ein bisschen aufgeregt". Und ich finde dann muss es möglich sein, dass auch ein Dolmetscher wie zusätzlich noch Sicherheit geben kann. Und jetzt da im Fall Kurdisch, würde ich auch fragen, ja gut Irak, Kurdisch, das sind ja manchmal andere Dialekte. "Was brauchen Sie denn?" So. Genau. Das wäre so das erste Ding. Und dann gibt es ja wie so ein erstes Agreement. Und aufgrund von dem kann ich dann sagen: "Ich gebe das jetzt dem Sekretariat weiter, und es kommt dann noch eine Bestätigung." Und ich sage auch immer: "Wenn irgendetwas ist, das nicht geht, oder das sich verändert, dann können Sie sich jederzeit einfach melden und anrufen und dann schauen wir weiter." Also ich fange das immer alles auch sehr auf. #00:28:28-8#</p>
49	<p>I: hm (bejahend) (...) Das wäre einmal das erste Telefon, dann nehmen wir jetzt an, es käme danach dieser Termin am Heilpädagogischen Dienst, oder? #00:28:50-4#</p>
50	<p>B3: Dann käme der Termin, ja. Und dann kommen sie, und dann probiere ich am Anfang auch immer einfach wie so, auch wieder einen ersten Türöffner machen. Einfach sie begrüßen, und ja, ähm da ist einfach, ja, einfach wichtig diese Offenheit, diese Freundlichkeit. Dieses "Haben Sie es denn gut gefunden?", und "Ist denn alles gut gegangen?" "Sind sie zeitlich nachgekommen?" So. Und dann als nächstes sage ich wirklich "So, jetzt kann das Kind, Emily, die Jacke hinhängen, und " Einfach wirklich so ein bisschen, dass das Zeit hat. Einfach Zeit hat, anzukommen. Und dann sage ich "Jetzt gehen wir einmal spielen, ins Spielzimmer". Und also natürlich stellen wir uns vor, wir sind</p>

Absnr.	Interview Nr. 3
	ja zu zweit. Und sagen den Eltern auch ein bisschen, was wir jetzt machen. Und dann würde ich mir ihr zu spielen beginnen. Und halt anfangen zu spielen mit, also, ich habe natürlich schon eine Idee im Kopf, aber halt schauen auch, was wählt das Kind, wo ist das Kind. Und es ist sehr offen und sehr ok. Ob jetzt Emily gerade zum Tisch kommt, oder ob Emily ein bisschen weinen muss. Und dann sage ich "Ja, das ist auch ein bisschen schwierig, alles hier ist neu, und dann musst du noch ein bisschen bei der Mama sein, und" Ja, einfach, ja es ist sehr flexibel dort. #00:30:30-9#
51	I: hm (bejahend) Dem Kind angepasst. #00:30:30-9#
52	B3: Genau, dem Kind anpassen. Und auch, eben es kann sein, dass ich mit ihr spiele, und die Kollegin den Eltern schon den Ablauf erklären kann, oder es kann sein, dass ich sage, wenn ich das sehe, "Ja, sonst komme doch du zur Mama, oder ich komme ein bisschen zu euch". Mami und Papi sitzen vielleicht auf dem Stuhl, und die Idee ist, dass sie zuschauen, aber wenn das nicht geht dann sage ich "Dann komme ich doch ein bisschen zu euch mit meinen Spielsachen". Und wenn das Kind jetzt nicht darauf eingeht, dann gebe ich vielleicht etwas der Mutter in die Hände und sage, "du schau mal, was die Mama hat." Also so ist das sehr / Genau. Und eigentlich in dieser Spielsequenz oder nach dieser Spielsequenz, lassen wir ja auch immer die Eltern kurz spielen. Und anschliessend, eigentlich so im, ich sage jetzt einmal im Anamnesegespräch, tue ich das immer, oder haben wir sage ich mal auch gute Erfahrungen gemacht, wenn wir das einleiten mit, "Wie ist das jetzt für sie gewesen? Also jetzt haben sie eine halbe Stunde zugeschaut, oder vielleicht haben wir auch alle miteinander gespielt, wie war das, kennen sie ihr Kind so? Oder war ihr Kind heute ganz anders als sonst?" Und aufgrund von dem, was die Eltern erzählen, kann man ja dann wie weiter nachfragen. Und so baue ich auch die Anamnese auf. Also ich frage längstens nicht mehr alle Bereiche ab, sondern ich tue wie, wenn sie sagen "Ja, genauso ist es", sage ich "Ja wie ist denn das zu Hause?" Und dann entwickelt sich so im Gespräch die Fragen, oder meine Art, nachzufragen, entwickeln. Und ich habe schon im Hinterkopf, "ah ich frage vielleicht noch die verschiedenen" / Ich frage noch nach wie selbstständig ist ihr Kind, was ist denn mit der Sprache, wann kommt Sprache, wann kommt keine Sprache, wenn jetzt das das Thema ist. Aber ich mache das sehr rollend. Genau. #00:32:36-3#
53	I: Und du kannst wie schon Bezug nehmen, zu was du beobachtet hast und was die Eltern jetzt beobachtet haben. #00:32:41-2#
54	B3: Genau. Und auch immer, dann habe ich immer nochmals die Anmeldung und sage "Jetzt ist das das Anliegen ein bisschen gewesen, ist das noch so? Oder was wäre jetzt hilfreich? Was wäre denn ihr Wunsch an die Früherziehung? Was wäre denn ihr Wunsch, was Emily lernen könnte, wenn sie jetzt in die Früherziehung kommt? Oder was könnte ihr helfen in der Entwicklung?" Und so gibt es dann eigentlich meistens ein erstes Anliegen aus dem heraus. In der Anamnese. Und dann ist es ja so, jetzt im Rahmen von diesen ersten Terminen am Heilpädagogischen Dienst, dann gehen ja diese zwei Fachpersonen

Absnr.	Interview Nr. 3
	<p>hinaus, diese fünf bis zehn Minuten, und dann ist schon unsere Idee, ähm dass wir / Also wir besprechen miteinander, was haben wir gehört. Und unsere Rück / Wir geben ja immer gerade eine Rückmeldung. Die geben wir natürlich auch immer, was finden wir, was ist einfach toll, wie Emily das gemacht hat und was ist toll an den Einschätzungen der Eltern, was wir finden, was sie ganz gut sehen. Oder auch, was können wir ganz gut nachvollziehen an ihren, also anhand von dem, wo wir das Kind kennengelernt haben und wo sie berichtet haben, was ihnen Sorgen macht. Also wie auch beides wertschätzen. Und dann, aufgrund von dem, bezogen auf ihre Anliegen und Fragestellungen, eine erste Idee geben. Also wenn sie jetzt sagen "Ja, sie spricht noch nicht so viel", oder, da können wir ja sagen, "ja, wir haben das wirklich auch ein bisschen beobachtet und wir haben zum Beispiel, sag ich jetzt, gesehen: Ja, sie ist dann halt noch so fasziniert und beschäftigt mit diesen Spielsachen, und vielleicht hat sie gar noch nicht so viel Energie noch gleichzeitig ganz fest zuzuhören und zu schauen, was denn passiert. Und vielleicht könnte man probieren, wenn man jetzt nach Hause kommt, oder wenn man jetzt anfängt, wie man dort ähm ansetzen könnte, dass es möglich wird, dass sie beim Spielen ein bisschen mehr Energie bekommt um auch schauen zu können, was ein Gegenüber macht, oder sagt." Das wäre jetzt zum Beispiel so ein erster Schritt. Und dann können die Eltern auf das eigentlich sagen "Ja das wäre ein guter Anfang" (lacht). #00:35:20-3#</p>
55	<p>I: hm (bejahend) Aber wirklich ihr Anliegen nehmen und auf das hin // ihnen eine Rückmeldung oder eine Empfehlung geben. #00:35:21-9#</p>
56	<p>B3: // Ja, genau. Und eigentlich in diesem ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst, ist wie immer in dieser Empfehlung wie ein erster Schritt, oder ein erster Ansatzpunkt. Und dann, wenn die Früherzieherin reinkommt, also jetzt angenommen, dass, wir haben ja dann eigentlich immer das so gemacht, dass nicht wir das sind. Damit die Eltern wirklich unbeschwert sagen können "Ja, wir wollen weiter, oder einsteigen", oder "Nein, wir möchten lieber nicht". Und dass die Früherzieherin auch relativ, also meine Erfahrung ist, ich frage ganz anders. Ich kann viel mehr. Also wenn man zu zweit ist sowieso. Aber ich bin viel mutiger, auch etwas zu fragen, dass vielleicht schwierig sein könnte. Weil ich kann es ja dann abfangen, in dem Moment. Ich muss es danach nicht weitertragen als Früherzieherin. aber jetzt angenommen ich würde da weitermachen. Dann habe ich ja dann wie den Bericht von dem ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst und kann sagen "Ah, genau, an dem. Sie haben darüber gesprochen, und gell Sie, da hatten Sie so eine Idee, wie man anfangen könnte." Und ich kann dann wie sagen, "jetzt komme ich einmal nach Hause. Und ist das gut, wenn wir da genauer hinschauen? Ich brauche noch ein bisschen mehr Informationen". Und dann kann ich meine Diagnostik eben auf diese Fragestellung oder auf dieses erste Thema, das ein bisschen «ausgebeindelt» wurde beim Erstgespräch, kann ich dann meine Diagnostik darauf abstützen. Genau. Und dann würde ich glaube mit den Eltern das wieder vereinbaren. Oder tue ich. Das ein bisschen sagen. "Dann mache ich jetzt da, dann schaue ich jetzt da je nachdem beim Spielen etwas genauer hin, oder bei einer Spielsequenz mit Ihnen als Eltern." Oder ich sage "Ich muss doch noch ein bisschen</p>

Absnr.	Interview Nr. 3
	<p>schauen, wie ist denn die Entwicklung allgemein. Ich schlage dafür vor, dass ich vielleicht einmal einen Test mache. Oder mit Ihnen ein bisschen genauer, zusammen, ähm schauen wie schätzen Sie denn die Entwicklung ein", also sprich mit einem Vademecum. So. Und das nimmt ja dann vielleicht mehrere Termine in Anspruch. Und aufgrund von dem, würde es ja dann nachher wie wieder ein bisschen eine Auswertung geben. Und die ist ja dann, da habe ich ja dann schon, also zum jetzt da in diese Analyse hineinzukommen (Anm.: Prozessschritt im Modell Kooperative Prozessgestaltung), da habe ich ja dann eigentlich schon viel, ganz viele Ergebnisse. Und dann geht es ja wie darum, wieder mit den Eltern im Gespräch, diese Ergebnisse anzuschauen. Und vielleicht auch ein bisschen so eine erste, also Diagnose, ein erster Entwicklungsstand ähm festzuhalten oder zu präsentieren, da habe ich Mühe mit diesem Wort, es ist ja auch wieder miteinander. Aber ich habe natürlich jetzt da mein Expertenwissen, dass hineinkommt. Aber man muss es wie zusammenbringen mit dem wo sie haben. Und aufgrund von dem kommt man ja wieder wie zu einem ähm zu einem ja, Entwicklungsstand, Entwicklungsprofil, wo man nachher schauen kann, wo wäre denn jetzt ein guter Ansatzpunkt. Das ist dann wie schon wieder der nächste Schritt (lacht). #00:38:55-0#</p>
57	<p>I: hm (bejahend) Also man hat wie zusammenhingeschaut, oder so wie du es jetzt beschrieben hast, und trägt das noch einmal zusammen, hält das fest, und dann schaut man was macht man jetzt. #00:39:03-0#</p>
58	<p>B3: Genau. Und, also das ist ja da vielleicht auch noch. Ich meine, das ist so, zu Hause sehen die Eltern andere Dinge. Und es gibt vielleicht, ein Kind verhältet sich ja im Alltag auch halt vielleicht wirklich anders, auch wenn ich als Früherzieherin das Gefühl habe, das finde ich jetzt auch noch speziell, aber das ist halt vielleicht dann so. Und das muss auch einfließen können. (...) Ja. #00:39:34-6#</p>
59	<p>I: hm (bejahend) Dort würdest du dann eigentlich auch von Anfang an nach Hause gehen? So wie du es jetzt beschrieben hast. #00:39:45-4#</p>
60	<p>B3: Ja genau. Also sicher jetzt so nach dem ersten Termin, der am Heilpädagogischen Dienst ist, wäre schon, wenn ich einsteige der erste, dann gibt es ja wieder ein Telefon, und dann wäre glaube ich schon der erste Schritt ich würde nach Hause gehen. AUSSER Familien sagen mir "Nein, das stresst mich, das möchte ich nicht". Irgendeinmal ist ja dann schon das Ziel, dass ich einmal zu Hause ein bisschen hineinsehe. Aber, auch dann würde ich sagen: "Ja dann kommen sie doch, kommen sie an den Heilpädagogischen Dienst". Also ich finde, gerade am Anfang ist so eine sensible, heikle Phase. Ich verstehe auch, wenn Eltern Stress haben, und vielleicht noch Zeit brauchen oder mehr Vertrauen, bis sie jemand, bis jemand dann wirklich in die Familie hineingehen kann. Auch das wäre ok. Aber ich sage jetzt im Normalfall würde ich vorschlagen, "Jetzt komme ich doch einmal nach Hause". Genau. Und dann, also alles, was an Diagnostik passiert, das über Beobachtungen läuft, über gemeinsame Beobachtungen oder Filmen, Videosequenzen, oder ähm eben auch das Vademecum, ich finde das kann man gut zu Hause machen. Und alles was so standardisiert ist, also sprich jetzt ein Test, ein SON-R oder so, den finde ich,</p>

Absnr.	Interview Nr. 3
	würde ich glaube auch, oder mache ich auch in einer Analysephase gerne am Heilpädagogischen Dienst. Und je nachdem sogar gerne mit jemandem der filmt zum Beispiel. Ja. Genau. Weil das einfach mehr diesen Kriterien dann entsprechen kann. Und für die Eltern glaube ich auch, also ich weiss es nicht, aber zu / Doch ich auch Eltern die wie weniger Stress haben, weil das doch ein bisschen mit Stress verbunden ist so ein Test, und wenn das nicht zu Hause am Küchentisch ist, sondern ein bisschen an einem neutralen Ort, kann das auch entlasten. #00:41:42-3#
61	I: hm (bejahend) Spannend. Die zweite Frage dazu hast du aus meiner Sicht eigentlich fast gerade schon mitbeantwortet. Die wäre nämlich könntest du wie die einzelnen Schritte kurz begründen. Oder wieso machst du es so und nicht anders. #00:41:58-9#
62	B3: Ja genau, ja. #00:41:59-7#
63	I: Gibt es wie etwas, wo du trotzdem findest, ist dir noch wichtig zum Begründen? #00:42:18-0#
64	B3: ähm Es kommt mir eigentlich wirklich auch gerade nicht so in den Sinn. Weil es stimmt schon, ich habe jetzt wie / es ist eben aus dieser rollenden, es gibt wie immer wieder die Indikation für den nächsten Schritt, aus dieser rollenden Planung heraus. #00:42:34-2#
65	I: Ja, ja. Ja das ist gut. Dann würde ich vielleicht noch ein paar Nachfragen stellen, und das ergibt sicher auch noch ein bisschen eine Vertiefung, genau. Da hast du mir eigentlich schon ganz schön beschrieben beim ersten Telefon, auf was du dich achtest- Gibt es wie noch etwas, wo dir, wenn du so den ersten Kontakt hast mit Eltern, wo dir speziell wichtig ist, oder du speziell darauf schaut. #00:43:06-7#
66	B3: Also ich habe schon gell mit diesen Fragen der Eltern, Sorgen, hören was die Eltern, habe ich schon viel gesagt. #00:43:12-4#
67	I: hm (bejahend), das hast du viel schon / #00:43:12-4#
68	B3: Und schon, also was ich, das mag jetzt vielleicht, ich weiss nicht ob das ein bisschen komisch tönt, aber ich bemühe, also nein nicht bemühen, ich glaube das kann ich, liegt mir auch gut. Aber gerade ein erstes Telefon mit Eltern, wenn jetzt sie zum Beispiel nicht gut Deutsch können. Das ist ja unter Umständen so schwierig, dann hast du jemand dran, du verstehst eigentlich gar nicht was die will oder wer das ist. Dann nehme ich auch ganz viel auch das schon auf und sage zum Beispiel "Ja gell Sie, das" oder halt dann auf Schriftdeutsch "Ja, das ist jetzt wirklich schwierig, jetzt sehen mich noch nicht mal." Also auch das wie ernst nehmen, und ich probiere es, wenn ich merke Eltern haben Stress, probiere ich das mit ganz, ganz viel, einer Riesenportion einfach Freundlichkeit. Ein bisschen aufzufangen. Oder auch manchmal, ich finde auch am ersten Telefon, wenn man schon Freude zeigen kann, über etwas "das macht mein Kind". Oder vielleicht sagen sie auch "Ja, und dann wirft das Kind es immer weg" oder so, dass man auch sagen kann "Heieiei, ja das ist schon", einerseits "Das ist also anstrengend", aber auch einmal sagen kann mit ein bisschen also Humor im weitesten Sinn, "Ja also da haben sie schon ein bisschen ein «Luusmeitli» auch". Ich probiere das wirklich // #00:44:45-6#

Absnr.	Interview Nr. 3
69	I: so ein bisschen diese Schwere wegnehmen? #00:44:45-6#
70	B3: Ja genau. So ein bisschen mit Freundlichkeit und auch ein bisschen mit Humor, dass es nicht alles so wahnsinnig belastet und schlimm ist. Ich probiere wie ein bisschen eine andere Energie auch noch hineinzubringen. Das habe ich vielleicht jetzt so noch nicht gesagt // #00:44:59-2#
71	I: hm (bejahend) Und das zieht sich ja auch da in dieses Erstgespräch hinein oder und in den ersten Termin zu Hause. #00:45:06-6#
72	B3: Ja. Und das ist vielleicht auch, also gerade nachher beim ersten Besuch und bei der ersten Spielsequenz, ist es auch, also das ist mir schon auch wichtig. Den Eltern auch vermitteln, es ist schön mit ihrem Kind zu spielen, oder es ist lustvoll. Auch wenn es jetzt streng ist, aber es ist wie / Da kommt mir immer Maria Aarts in den Sinn, die sagt, mit ihrem Marte Meo ähm Ansatz, du musst die Familien in Entwicklungsstimmung bringen, dass, dieser Begriff Entwicklungsstimmung, weil Lernen geht nur so. Oder auch sich öffnen zu können, oder miteinander etwas erarbeiten können, geht nur so. Auch ich als Früherzieherin muss (lacht) in Entwicklungsstimmung sein. Also das ist vielleicht noch, genau. #00:46:03-7#
73	I: hm (bejahend) Das sie wie sehen, es kommt jemand, der Freude hat an meinem Kind, quasi. #00:46:11-4#
74	B3: Genau. #00:46:11-4#
75	I: Und das hast du ja schon gesagt, da baust du eigentlich schon in diesem ersten Anamnesegespräch eigentlich auf das dann auf. #00:46:12-7#
76	B3: Genau, ja. #00:46:16-2#
77	I: hm (bejahend) Das Anamnesegespräch das haben wir angeschaut. ähm Gibt es sonst noch Informationen über eine Familie, die dir wichtig sind zu bekommen? Und wie gelangst du an diese? Also, zum Beispiel ein Genogramm? Oder gibt es sonst noch Sachen? #00:46:36-9#
78	B3: Das handhabe ich auch ganz individuell. Es gibt schon, also ich tue schon, eigentlich meistens schon bei dieser Erstanamnese, bei diesem ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst. Und dann gibt es Eltern die erzählen sofort, oder erzählen viel, erzählen auch über Kontakte, oder "Wir gehen regelmässig nach Hause", oder "Ich habe die und die Geschwister", und dann kann ich nachfragen oder. Und andere erzählen weniger, und dann lasse ich es wie, beim ersten Termin, ich lasse es eigentlich immer stehen. Ich lasse es immer stehen. Und wenn ich noch wenig weiss, dann frage ich, warte ich wie ein bisschen, und wenn sie mich ein bisschen kennen, oder die Früherzieherin, wenn ich als Früherzieherin reinkomme, dann frage ich mit der Zeit nach. Und auch dasselbe bei Fachpersonen. Wenn ich jetzt das Gefühl hätte, äh es wäre jetzt doch noch gut ich könnte da schon bald mit dem Arzt telefonieren, auch dann äussere ich das, und probiere wie den Eltern zu begründen, warum finde ich jetzt das gut, ähm, schon bald einen Kontakt zu haben, und frage sie aber. Oder frage sie: "Wollen sie das einmal erfragen?" Wenn ich

Absnr.	Interview Nr. 3
	merke uh, das ist ein bisschen / Oder wollen wir einmal zusammen gehen? Ich suche dann wie immer wieder eine Lösung zu finden oder einen Weg, wie es für mich möglich, zu den Informationen zu gelangen, der für die Eltern akzeptabel ist. #00:48:57-8#
79	I: Ja, hm (bejahend) Also eigentlich immer die Eltern entscheiden auch mit über den nächsten Schritt. #00:48:57-9#
80	B3: Ja genau. Oder einfach was ist für sie, was ist für sie jetzt in dem Moment verkraftbar. Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Es gibt Eltern die sagen: "Ja, rufen Sie an" oder andere die sagen: "Ja ich frage einmal selbst", oder, genau. Und dann versuche ich wie wieder mit dem weiterzuarbeiten, wo ich dann wieder habe. #00:49:28-6#
81	I: Und das erweiterte Umfeld, hast du jetzt ein bisschen angetönt, mit Familie, also erweiterte Familie, das spielt schon auch eine Rolle? #00:49:38-7#
82	B3: Das ist schon sehr wichtig. Um danach hineinzukommen in die Familie und, ähm, da ist in dem Sinn bei dem ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst schon, also wir machen ja immer einen Teil Familienanamnese. ähm Und das ist schon an einem ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst wichtig herauszuhören, wo ist denn Belastung oder wo sind Entlastungsmöglichkeiten. Um eine Idee zu bekommen, ist diese Familie in dem Sinne isoliert, oder ah, die haben eigentlich ein gutes Umfeld, die sind sehr gut organisiert, oder / Und dann kann es sein, wenn das Anliegen dort ist, oder die Belastung dort ist, wenn das herauskommt an einem ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst, dass vielleicht halt der Einstieg der Früherzieherin denn eben auch halt dort sein kann. Das es halt, oder ja zu sagen "Ah, dann müsste man ja fast schauen, dass man irgendwie könnte, ich sage jetzt mal eine Kita organisieren, oder" Und dann kann es auch sein, dass man ein erstes Agreement trifft auch dieser Schiene wo es halt um die Entlastung geht. Und dass die Früherzieherin dann so einsteigt. Und dass es dann halt vielleicht mehr eben eine Umfelddiagnostik ist, sage ich jetzt einmal, zum Anfangen. Und dann ist halt das der erste Teil. Wo sie schaut, wo hat die Familie gute Ressourcen, wo braucht es Unterstützung, und dann geht es halt vielleicht darum zuerst ich sage jetzt einmal eine Gruppensituation, Entlastung, oder eine Entlastung zu Hause einzufädeln, und in bisschen das rundherum zu büscheln. Und erst nachher kommt eine individuelle, kindbezogene Diagnostik. #00:51:27-4#
83	I: hm (bejahend) Das eigentlich dieses Bedürfnis dann im Vordergrund steht zuerst. #00:51:31-5#
84	B3: Ja. Und manchmal kommt man ja auch erst so an das Kind heran, also, muss man es rundherum halt zuerst manchmal, auch diagnostisch, analysieren, ähm, und eigentlich zuerst dort ansetzen. #00:51:48-8#
85	I: hm (bejahend) Damit die Eltern sich überhaupt auch auf etwas einlassen können nachher. #00:51:53-9#
86	B3: Genau. #00:51:56-6#

Absnr.	Interview Nr. 3
87	I: hm (bejahend) Du hast jetzt immer wieder sehr schön beschrieben wie eigentlich die Eltern oder du mit den Eltern mitgehst eigentlich, und sie bei jedem Schritt ja einbezogen sind. ähm Wie verdeutlichst du ihnen die Früherziehung und ihre Rolle danach in diesem Prozess? #00:52:18-3#
88	B3: Also so ein bisschen erklären was ist Früherziehung, oder was ist meine Aufgabe als Früherzieherin? #00:52:22-3#
89	I: hm (bejahend) und was ist ihre, also so ein bisschen diese Rollen klären. #00:52:29-3#
90	B3: hm (bejahend) Also, das machen wir schon auch noch viel, oder ich sage das schon auch noch viel bei diesem ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst auch. ähm, "Es wird so ein bisschen ähnlich sein, wie wir das jetzt erlebt haben." Sage ich dann jeweils, mein Auftrag. Also ähnlich im Sinne von: "Sie haben als Eltern ein Anliegen, Sie sind da, Sie sind dabei, Sie machen mit, wir müssen miteinander Lösungen finden. Ich kann nicht nach Hause kommen und etwas machen mit dem Kind, und Sie sind vielleicht gar nicht dabei, oder ähm, wissen gar nicht um was es geht, sondern wir müssen miteinander. Wir müssen einfach miteinander. Und wir müssen", ich sage auch immer "Wir müssen ausprobieren, ich habe nicht die Lösung. Und jedes Kind, also es ist, ich kann nicht / Ich habe vielleicht schon eben ein Expertenwissen, aber schlussendlich muss es ja für Sie in ihrer Situation möglich sein, passen, und das Kind muss darauf reagieren, positiv oder (lacht). Und Sie müssen damit etwas anfangen können". Und das ist ähm, ja eben, familienbezogen (lacht), genau. Und wir müssen miteinander, sonst geht es wirklich nicht. #00:53:55-9#
91	I: hm (bejahend) Das ist eigentlich so, hast du vorhin auch schon beschrieben gehabt, begründest du ihnen ja auch den Einsatz, wenn du jetzt zum Beispiel ein diagnostisches Mittel brauchst. Also eigentlich wie "Das ist ihr Anliegen, wir könnten mit dem noch genauer hinschauen, möchten Sie das?" Habe ich das richtig so verstanden? #00:54:08-1#
92	B3: Ja, genau. Und ich mache, eben das hat sich schon, ich bin ja jetzt schon so lange in dieser Früherziehung, das hat sich aus meiner Sicht unglaublich verändert. Ich mache fast, ähm ja ich sage jetzt / Doch, ich teste viel, viel weniger. Ich teste dann, also, wenn es eine Fragestellung gibt, schaue ich, wie kann ich diese Frage beantworten. Und aufgrund von dem überlege ich, setzte ich einen Fragebogen ein, ist es einfach ein Gespräch, ist es vielleicht sogar einfach ein Rundtischgespräch wo ich zu mehr Informationen komme, ähm, setze ich einen Test ein, mache ich ein Video. Also es ist viel, viel niederschwelliger, die ganze, ich sage jetzt mal, Diagnostik. Diagnostik kann für mich auch sein, familienbezogen, mit den Eltern einen Tagesablauf zu erfragen. Also, wie sieht denn? "Aha, das Kind müsste selbstständiger werden", zum Beispiel. Oder haben wir da bei Emily, was ist sie? ähm Spielen, sie kann jetzt noch nicht so gut spielen, vielleicht kann sie sich ja dann noch nicht so gut alleine beschäftigen. "Wie sieht denn ein Tagesablauf aus? Wie könnte sie dann, / wo hat sie denn Möglichkeiten, sich selber zu betätigen, im Sinne von einem Spiel? Oder was geht denn noch nicht so gut beim Spielen? Und wie könnte man sie denn

Absnr.	Interview Nr. 3
	miteinbeziehen in den Alltag, und ihr vielleicht im Alltag drinnen Inseln schaffen, wo sie die Möglichkeit hat, das Spiel zu erweitern, oder ihre alltagspraktischen Fähigkeiten einzubringen und zu erweitern?" Dann kann das auch sein, so einen Tagesablauf zu machen, und wie zu schauen, wo gibt es Möglichkeiten, im Alltag. Das ist auch Diagnostik. Zum Beispiel. (lacht) Sehr qualitativ ausgerichtet halt, aber auch da, auch das ist das / (lacht) #00:56:44-9#
93	I: Also es gibt ja dieses Routine-Based-Interview, da geht es eigentlich genau darum, ja, um diese Tagesabläufe (unv.) // #00:56:53-5#
94	B3: Genau. Und es gibt ja auch, jetzt zum Beispiel Sarimski oder so macht ja auch viel. Oder zum Beispiel eine soziale Netzwerkkarte. Das ist jetzt nicht ein Tagesablauf, aber, wenn es jetzt darum geht zu schauen, wer hat welchen Anteil in dieser ganzen Unterstützung, und / Und dann könnte man auch so etwas die Eltern fragen, eben das ist sehr / #00:57:16-5#
95	I: Aber immer begründet an den Situationen der Familie. #00:57:20-9#
96	B3: Genau. Ausgehend von einem individuellen Fallverständnis, wo eigentlich muss erarbeitet werden, mit jeder Familie ist irgendwie anders. Immer irgendwie ist es anders, (lacht), ja. #00:57:39-9#
97	I: hm (bejahend) Ich glaube nach Auftragsklärung muss ich auch nicht mehr gross fragen, das hast du eigentlich wie schön beschrieben, dass es eigentlich, es findet eigentlich bei jedem Schritt wieder statt. #00:57:48-7#
98	B3: Ja, immer wieder neu, genau. Es ist immer wieder ein Aushandeln, ja. #00:57:50-2#
99	I: hm (bejahend) Und du hast vorher auch schon gesagt, die Frage wäre eigentlich, wie gehst du damit um wenn sich jetzt dein Anliegen, und das der Eltern überhaupt nicht decken? Du hast da einmal gesagt, dass du eigentlich immer mit dem Anliegen der Eltern gehst. Auch am Fallbeispiel hast du jetzt gerade das Anliegen der Ärztin war ja das Spiel, du bist eigentlich gerade mehr auf die Sprache eingegangen. Ist das so, das eigentlich, wenn es sich nicht deckt, gehst du mit dem der Eltern, oder wie würdest du das beschreiben? #00:58:28-5#
100	B3: Also, wenn, nein, also wenn es sich schon? / #00:58:32-8#
101	I: Also, wenn du jetzt ganz einen anderen // Punkt eigentlich siehst beim Kind der dir auffällt. #00:58:34-4#
102	B3: // Wenn ich etwas ganz Anderes sehe. Also jetzt nicht unbedingt Ressourcenplanung oder so, sondern ich sehe ganz etwas Anderes. ähm, also ich muss das schon, ich muss ja schon transparent / Also ich habe schon den Anspruch / Ja das habe ich noch gar nicht gesagt, Transparenz ist natürlich auch eine Haltung, also in dieser Wertschätzung, es geht ja auch, genau. Ist natürlich auch ein Bestandteil der Haltung noch. ähm, ich gebe das schon hinein. Und zwar probiere ich es ja wie einzubetten in die Situation des Kindes, respektiv gerade jetzt bei Familien mit Migrationshintergrund ist es ja häufig auch so, dass ich vielleicht auch "Wie ist es denn in der Schweiz. Was wird denn, was ist denn da so

Absnr.	Interview Nr. 3
	<p>üblich, oder was erwartet man von einem Kind". Jetzt gerade, es wird grösser, es geht auf die Spielgruppe zu, es geht auf den Kindergarten zu. "Und wie ist denn das da in der Schweiz, was ist denn so, was sollen denn Kinder können, oder machen?" Das formuliere ich schon. Und wenn Eltern jetzt da eine grosse Abwehr haben, dann, ähm, probiere ich das auch zu thematisieren. Also, ich kann auch sagen "Oh, dass, gell Sie, ich sehe, gell Sie das ist schwierig. Ich sehe, das macht Ihnen ein bisschen Sorgen." Und ich frage auch nach: "Können Sie mir, oder was ist die Angst, oder ich spüre da, oder bin ich richtig? Bin ich richtig, bedrängt Sie das gerade ein bisschen?" Und dann höre ich ja, was zurückkommt. Und dann probiere ich wie wieder ganz fest, das bei den Eltern zu nehmen. Und dann eigentlich auf mein Anliegen zurückzukommen und sagen: "Ja, da ist es halt so. Das ich mir als Fachperson auch Sorgen mache, ähm Wenn wir das nicht anpacken können, wie lösen wir dieses Problem?" Und dann probiere ich wie, indem ich so ein bisschen hin und her switche auch wieder zu irgendeinem Kompromiss zu kommen. Aber es ist natürlich nicht, es ist wirklich ja auch nicht immer möglich. Und das gibt es ja einfach auch und das muss ich auch akzeptieren. Und in diesem Fall tue ich immer / ich probiere auch dem / das zu akzeptieren und wertzuschätzen, und sage dann aber schon: "jetzt mache ich es so, ich schreibe, zum Beispiel dem Arzt oder ich rufe den Arzt noch an, und sage, das ist einfach für sie nicht möglich momentan zu leisten". Das es wie transparent ist. "Ou, jetzt gibt es eine Pause" oder "Ou, wir können diesen Schritt noch nicht machen" oder "Die Eltern sind nicht bereit", dass es auch wie offen ist, wo wir stehen oder wie wir jetzt weitergehen mit dieser Situation. Genau. #01:01:43-3#</p>
103	I: Ja, ja. Und wieder dieses Formulieren von "ICH mache mir Sorgen", und ihr macht euch eigentlich Sorgen, aber auf DICH bezogen. #01:01:53-1#
104	B3: Genau. Und wir bringen es, "ja, jetzt bringen wir es nicht zusammen", zum Beispiel. "Und der Ablauf wäre jetzt so und so". Und dann probiere ich das wie, bei diesen Stellen, wo der nächste anstehen würde, probiere ich das irgendwie dann zu kommunizieren auch. Das schon. Und jetzt aber wenn Eltern das gar nicht wollen, dann gibt es manchmal einfach eine Information an den Anmelder, halt. #01:02:21-2#
105	I: Ja, hm (bejahend) Dann gibst du es wie wieder zurück. #01:02:24-1#
106	B3: Zurückgeben, genau. #01:02:27-1#
107	I: hm (bejahend) (...) #01:02:30-5#
108	B3: Und immer den Weg offenlassen, "Sie können auch immer wieder kommen". Also jetzt angenommen, es gibt ein schriftliches Dokument, wo ja die Eltern auch immer dann auch eine Kopie bekommen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Dokument an einen Arzt ginge, und dort, schaue ich wirklich immer zu schreiben, ich schreibe immer, zum aktuellen Zeitpunkt ist es so, und Früherziehung kann so lange dauern, von dann bis dann, bis zum Obligatorium jetzt bei uns, und es ist jederzeit können die Eltern sich einfach wieder melden, oder Fachpersonen können sich wieder melden, und dann schauen wir wieder, wenn sich die Bedürfnisse ändern. Genau. Immer, also das ist mir wirklich, immer

Absnr.	Interview Nr. 3
	offenlassen. Oder wieder öffnen. #01:03:15-1#
109	I: Ja, Ja. hm (bejahend) Erstellst du am Schluss eine Förderplanung? Oder eine Zielsetzung? Und wenn ja, wie sieht diese aus? #01:03:26-9#
110	B3: Eigentlich immer für jede Etappe, (lacht), eine Zielsetzung. Also nach dem ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst ist es ja wie ein, sage ich mal, fast ein bisschen ein erster Einstieg, oder ein erster Schwerpunkt, oder ein erster Arbeitsschritt. Und dann, wenn ich jetzt in die Familie gehe, dann habe ich ja auch wieder ein Ausgangspunkt. Und aus dem hinaus vertiefen, und dann fasse ich diese Ergebnisse wie wieder und wieder mit den Eltern einen nächsten Arbeitsschritt. Und es gibt schon, also eine Förderplanung, ich mache nicht mehr, das habe ich eigentlich, ja ich mache nicht mehr so Grob / Klar habe ich eine Richtung. Und die thematisiere ich mit den Eltern je nach dem auch. Also zum Beispiel, "Wo wollen wir hin? Aha, wir möchten gerne auf den Kindergarten bereit sein, dass wir irgendeine Lösung finden, dass dieses Kind im Kindergarten gut starten kann. Gut, welche Schritte brauchen wir?" Also, ich habe schon natürlich meine Zielsetzung. Aber ich schaue wie mit den Eltern wo sind Schwerpunkte. Und das kann auch sein, eben eine Kita aufgleisen, oder Kontakt zur Kindergärtnerin knüpfen, oder Anmeldung an einem Fachdienst machen zur weiteren Planung der Massnahmen. Also, das kann sehr breit sein. Ja. #01:05:08-0#
111	I: hm (bejahend) Also nach jedem Schritt schauen, was ist die Situation, was ist das Anliegen und was machen wir jetzt. #01:05:15-4#
112	B3: hm (bejahend) Und es nicht in dem Sinne eine Förderplanung, also wie, wenn man jetzt in der Schule Förderziele macht, sondern es ist, wenn dann ist es eine Handlungsplanung oder ist es ein Arbeitsbündnis, mit den Eltern. Wo ich eigentlich Schwerpunkte und Abmachungen festlege. #01:05:37-0#
113	I: hm (bejahend) Aus diesem Anliegen heraus. #01:05:42-7#
114	B3: Aus dem Anliegen. Und dann natürlich kann das ein Ziel sein. Es kann ja das Ziel sein, bis in drei Wochen haben wir diese und diese Kita angeschaut. Oder in den nächsten drei Monaten probieren wir einmal, wie kann es gelingen, dass das Kind ein bisschen besser und ein bisschen länger dabeibleiben kann bei einer Spielsequenz. Also das gibt schon, es gibt ja dann schon konkrete, ich sage jetzt einmal, Massnahmen oder Vorschläge zum Vorgehen. Aber es ist mehr so ein, ja ein Arbeitsbündnis halt. (lacht). #01:06:19-8#
115	I: hm (bejahend), Danke. Dann schauen wir noch so ein bisschen diese Flexibilität an, im Vorgehen, oder diese Heterogenität. Jetzt, wir haben jetzt hier noch einmal deine Schritte. Könntest du mir wie so ein bisschen beschreiben, welche von diesen Prozessschritten sind eigentlich fixe Vorgaben vom Arbeitgebenden. Oder die musst du immer so machen und die machst du immer so. #01:06:47-0#
116	B3: Also jetzt bezogen auf diese Institution da, Arbeitsschritte? Weil das ist ja je nach Institution schon verschieden, he, genau. Also // #01:06:57-5#

Absnr.	Interview Nr. 3
117	I: // Um das geht es auch, so ein bisschen wie viel du dort wie vorgegeben machst, und nachher auch noch was du von dir aus immer machst, und was du ganz flexibel dann anpasst, genau. #01:07:08-2#
118	B3: hm (bejahend) Also vorgegeben ist ja hier schon, wenn es jetzt um einen ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst geht, ist eigentlich der Ablauf recht vorgegeben. Also das erste Telefon ist vorgegeben, was macht die, die telefoniert, mit den Eltern am Telefon ab, also bezüglich jetzt Termine und Vorgehen. Dann, was geht ans Sekretariat, das sind ja alles eigentlich so Vorgaben. Es ist ja auch die Vorgabe, dass man danach einen Bericht schreibt, ähm, es ist auch eine Vorgabe danach, dass die Früherzieherin, die hineinkommt in die Analysephase, dass die wieder einen ersten Termin abmacht. Also all das, diese Rahmenbedingungen, das sind eigentlich Vorgaben. Es gibt auch gewisse Vorgaben halt, was wir jetzt haben hier am Heilpädagogischen Dienst, an diagnostischen Mitteln. Und es nicht Vorgabe eben, dass man bei allen Kindern dasselbe macht, weil es ja eben individualisiert ist, aber es gibt so ein bisschen, irgendwo muss man ja dann schon ein bisschen auf Papier haben, am Ende von diesen jeweiligen Phasen, genau. Und meine Freiheit, oder was ich anpasse in dem Ganzen, ist wirklich, also jetzt gerade bei einem ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst, halt die Spielsequenz, wenn ich sehe, oh jetzt muss ich etwas anderes holen, dann passe ich das sehr spontan der Situation an. ähm und schaue dort wieder weiter. Oder, meine Flexibilität ist wie mit den Eltern zu entscheiden, was nehme ich jetzt für ein diagnostisches Mittel. Oder, was hatten wir da nachher? Bei den, ähm / #01:08:57-0#
119	I: (unv.) wie ein erstes Anliegen #01:08:58-4#
120	B3: Genau. Da haben wir schon, da hat es ja dann gewisse Vorgaben auch von Vorlagen, was muss ich ausfüllen. Also das bringe ich schon in diese Form, wo gegeben ist. Aber sonst habe ich glaube ich ganz viele Freiheiten, habe ich das Gefühl. #01:09:25-5#
121	I: hm (bejahend) Genau, das war eigentlich Diagnostik, wo du gesagt hast an diese erste Idee angeknüpft. #01:09:23-0#
122	B3: Genau. #01:09:26-0#
123	I: Und dann schaust du, was ist jetzt passend. #01:09:32-9#
124	B3: Genau. #01:09:35-3#
125	I: Gibt es Dinge, es kann sich vielleicht auch überschneiden mit fixen Vorgaben, aber wo du jetzt aufgrund von deinen Überzeugungen, Werthaltungen, wie auch eigentlich immer machst? #01:09:46-6#
126	B3: (...) Also eigentlich immer wieder im Kontakt schauen, das ist fast jedes Mal. Weiss du, auch wenn wir / Also wir machen ja dann schon, dann machen wir vielleicht einen Block ab. Und dann, in diesem Rahmen, ist ja das das Agreement, wo ich aber auch zwischendurch nachfrage "Ist das gut so? Bewährt es sich so?" Und immer wieder eine Standortbestimmung. Aber das ist wie eben eigentlich eben hier auch drin, oder? (Anm.:

Absnr.	Interview Nr. 3
	Fixe Vorgaben). Du machst ja eigentlich dann, nach der Zielsetzung, also nach dem Arbeitsbündnis, sage ich jetzt mal, machst du ja, planst du einmal eine Phase, wo du eine Intervention danach durchführst und immer wieder auswertest. Also, eigentlich auch, ja, auch dort eigentlich ist es immer wieder ein gemeinsames Hinschauen. Und natürlich habe ich dann ähm Vorgaben, jetzt zum Beispiel auch vom Kanton, bis dann und dann muss diese Anmeldung passieren. Und das sage ich den Eltern ja auch. Die muss ich natürlich schon berücksichtigen. Das sind so diese Vorgaben von aussen. Ja genau. #01:11:02-9#
127	I: hm (bejahend) Aber du würdest eigentlich jetzt auch gar nicht so viel anders gestalten, wenn du jetzt nichts vorgegeben hättest? #01:11:11-1#
128	B3: Wenn ich jetzt nichts vorgegeben hätte? Nein (lächelt), ich glaube nicht. Also das hat sich halt so, (lächelt), in allen diesen Jahren hat sich das glaube ich einfach ein bisschen herauskristallisiert, das / Ich bin, ja ich bin jetzt von diesem Vorgehen sehr fasziniert, begeistert. Nachdem ja vorher das sehr ein standardisiertes Vorgehen war, und man ja gemerkt hat, irgendwie, das passt nicht mehr auf diese Kinder, oder die Kinder passen nicht in dieses Vorgehen, finde ich DIESEN Ablauf, wie wir ihn jetzt bei uns so ein bisschen etabliert haben, den finde ich sehr stimmig. Im Moment. Ausgehend wirklich von diesem Modell da. (Anm.: Kooperatives Prozessmodell). Ja. #01:12:05-7#
129	I: Dann sind wir vielleicht gerade beim Punkt Veränderung in der Gestaltung der Anfangsphase. Also du hast jetzt eigentlich jetzt viel schon gesagt. ähm, wenn ich dir diese Frage zu Beginn deiner Tätigkeit als HFE gestellt hätte? / #01:12:21-2#
130	B3: Doch, das kann ich sagen (lacht), das kann ich sehr gut sagen. #01:12:25-9#
131	I: Wo gäbe es Unterschiede, in der Schilderung von deinem Vorgehen. #01:12:26-
132	B3: In der Schilderung, wo es Unterschiede gäbe. Also ich war ja dort schon an diesem Heilpädagogischen Dienst, wo man / Also wo ich angefangen habe hat man ganz, ganz lange Abklärungsphase gemacht. Mit acht, bis zehn, bis zwölf oder so, Terminen. Genau, so bin ich eigentlich eingestiegen. Man hat wirklich jeden Bereich angeschaut. Und dann, hat man schon dort gefunden, das ist eigentlich für Eltern auch noch Stress, und für die Kinder, und für die Früherzieherin auch. Und dann hat man das gekürzt. Also zu Beginn meiner Tätigkeit als HFE hätte ich wie gesagt: "Wir müssen das kürzen, und wir müssen bei allen irgendwie Vergleichswerte haben". Und "Wir machen doch das Anamnesegespräch, müssen wir diese Bereiche alle abfragen, also die Entwicklungsbereiche alle abfragen. Und wir brauchen auch Tests, wir müssen doch einfach einen Test haben, und wir müssen eine Spielsequenz haben, und dann müssen wir ein Auswertungsgespräch haben". Genau. "Und dann müssen wir noch", das ist natürlich dann noch dazugekommen, "dann müssen wir ein Vieraugengespräch haben, wir können uns ja nicht selber die Kinder zuweisen, wir müssen das irgendwie ja schon ein bisschen miteinander anschauen. Ein so ein ganz klarer Ablauf müssen wir haben." Und heute sage ich schon auch es ist ein klarer Ablauf, das haben wir ja auch, einen klaren Ablauf. Aber heute sage ich, "Wir müssen ein individualisiertes Fallverständnis entwickeln können, und

Absnr.	Interview Nr. 3
	wir müssen einen Ablauf haben, der es uns ermöglicht, zu diesem Fallverständnis zu kommen, je nach Bedürfnis und Situation der Familie". Also vielleicht, ich würde sagen dem sagt man glaube ich Familienorientierung (lacht). Also ja. Und nach dem, was für diese Familie SINN macht. Und natürlich für die Entwicklung des Kindes förderlich ist, in diesem individuellen Setting, wo es drin ist. Und für die Familie auch förderlich, natürlich. (lacht). #01:14:39-2#
133	I: Ja, ja. Durch was wurde diese Veränderung deiner Meinung nach beeinflusst? #01:14:49-5#
134	B3: Ja durch einfach, ich glaube, wir machten immer wieder die Erfahrung, dass wie die Kinder nicht mehr zu diesem Setting passen, oder das Setting nicht mehr zu diesen Kindern. Also gerade jetzt mit diesem standardisierten Verfahren haben wir zum Beispiel viel die Erfahrung gemacht, dass die Eltern dann sagten "Ja ja" Und dann reservierten wir zwei Termine, oder das Ganze drumherum organisiert, und dann sind diese Eltern einfach nicht gekommen. Dann habe wir ganz viele Leertermine gehabt. Dann haben wir uns ja Gedanken machen müssen, hä, wie kommen wir, wie kommen wir in einen Kontakt. Irgendwie, ja, hat man wie gemerkt, es passt so nicht mehr. Oder wir hatten viele Fehltermine, oder nicht stattfindende Termine, oder Eltern die abgebrochen, ja viele hatten wir nicht, aber immer wieder Eltern die abgebrochen haben vielleicht nach einer Abklärungsphase. Und dann hat ja irgendetwas nicht gepasst. Und das hat einfach ganz viel auch wieder Diskussionen gegeben, wo man miteinander so in einer rollenden Planung fast Neues hat angefangen zu probieren. Und man hat auch immer natürlich eine riesige Warteliste gehabt, das kommt ja auch dazu. Wo man gemerkt hat, ich glaube wir müssen das irgendwie anders angehen. Und dort flexibler reagieren zu können. #01:16:19-2#
135	I: Also eigentlich Berufserfahrung, aber in Sinne von Erfahrungen mit Familien, wo wie Angebot und Nachfrage wie nicht mehr gepasst hat // #01:16:27-2#
136	B3: Also man könnte eigentlich, ja man könnte fast sagen die Familien haben uns eigentlich gelehrt (lacht), also ja. Also ich sage jetzt uns als Heilpädagogischen Dienst, die Familien haben uns eigentlich gelernt, ähm, vielleicht, wie es nicht geht (lacht). Oder wie es besser ginge. Ja das ist, ich glaube, ja. Und natürlich, klar dann macht man Weiterbildungen. Und man probiert dieses Expertenwissen anzupassen, oder zusammenzubringen mit dem was die Familien, was brauchen die Familien, was brauchen unsere Früherziehungsfamilien. Aber ich glaube das haben uns die Familien gelehrt, ja. (lacht). #01:17:10-5#
137	I: Ihr musstet so eigentlich umdenken. #01:17:11-3#
138	B3: Genau. (lacht) #01:17:10-9#
139	I: hm (bejahend) Es ist lustig, eine andere Früherzieherin hat eigentlich genau dasselbe gesagt. Und ich habe sie dann gefragt, ob der Paradigmenwechsel, eigentlich ja genau hin zur Familienorientierung, ob der auch einen Einfluss hatte. Und sie hat eigentlich dann gesagt, ja ich habe diesen ja eigentlich auch mitbeeinflusst, wir waren so in dem drin, eben durch das, dass wir anhand von diesen Erfahrungen umdenken MUSSTEN. Würdest du

Absnr.	Interview Nr. 3
	das auch so formulieren, oder? #01:17:35-8#
140	B3: Ja, ich glaube schon es ist / Aber ich würde vielleicht mehr / Ja ich würde vielleicht noch ein bisschen einen Tick mehr von den Familien ausgehen. Wie zu merken, nicht was brauche ich, also halt vielleicht auch was brauche ich, dass es geht, aber eigentlich: Wie werde ich denn diesen Familien gerecht, wie kann ich diese Themen, die diese Familien und diese Kinder in diesen Familien haben, wie kann ich dort unterstützend, mit meinem Fachwissen hineinkommen und auf einen Weg gehen mit diesen Familien. Ich glaube, ich würde noch ein bisschen mehr eben von den Familien ausgehen. Vielleicht. #01:18:38-6#
141	I: hm (bejahend) Spannend. #01:18:42-7#
142	B3: hm (bejahend). #01:18:44-6#
143	I: Gut, dann kommen wir zum letzten Punkt, jetzt müssen wir dann langsam aufhören du (lacht). Also du sagst bitte, wenn du nicht mehr. #01:18:53-9#
144	B3: Das gibt dann viel zum Transkribieren (lacht) #01:18:54-1#
145	I: Das ist schon gut, ich muss ja Material haben (lacht) #01:18:55-5#
146	B3: (lacht) #01:18:58-5#
147	I: ähm, noch einmal zurück zu dieser Kooperation. ähm Angenommen, wir sind jetzt am Ende von dieser Anfangsphase. Woran erkennst du, dass jetzt eine tragfähige Kooperation mit den Eltern entstanden ist? #01:19:10-2#
148	B3: ähm, das ist das ganz schöne an diesen ersten Terminen am Heilpädagogischen Dienst, dass wir immer wieder erleben, erlebt haben, erleben, dass Eltern am Schluss sagen: "Ah das war jetzt ein schöner Morgen". "Ah, jetzt kann ich auch gut noch einen Moment warten, bis diese Früherziehung startet, weil jetzt habe ich ja schon ein bisschen gehört, um was es dort geht. Oder ich habe schon vielleicht auch ein bisschen gehört, was ich machen kann in dieser Wartezeit". Das ist ja auch immer Thema, was können sie denn so in einem ersten Schritt schon selber anfangen zu machen. Oder dass sie sagen, ähm das hatten wir dann eben ganz wenig, dass Eltern sagen wir müssen noch einmal darüber schlafen. Meistens sagen Eltern: "Ja das ist ein guter erster Schritt so". An dem erkenne ich eigentlich, dass irgendeine erste Kooperation im Sinne von einem ersten Agreement entstanden ist. Eigentlich aufgrund der Rückmeldungen der Eltern. Oder auch, wenn sie nachher noch einmal anrufen, weil sie nochmal fragen / Auch das ist eigentlich selten passiert, aber das, manchmal gab es das, dass sie nochmals angerufen haben, weil sie noch Fragen hatten. Das ist für mich auch schon ein Zeichen von Kooperation gewesen. Das sie wie zu Hause gemerkt haben, ou das arbeitet noch, und jetzt muss ich nochmals rückfragen. ähm, genau. Und auch, wenn sie sagen, "Nein wir möchten jetzt noch nicht einsteigen, aber wir sind einverstanden, dass sie uns diesen Bericht schicken, und wir melden uns, wenn wir Fragen zum Bericht haben", ist das auch eine erste Form von Kooperation. Also ich erkenne es eigentlich an den Reaktionen der Eltern, an dem was sie sagen. Und schon, wir fragen ja auch ganz fest nach natürlich. "Können wir es hier stehen

Absnr.	Interview Nr. 3
	lassen?" Können wir hier den ersten Schritt abschliessen, ist das gut so?" Und ich glaube, dass ist auch in weiteren Schritten, glaube ich. Ich probiere mich schon bei all diesen Schritten immer wieder rückzuversichern. (...), ähm. "Dann steigen wir so / " "Dann sind wir jetzt an dem dran, ist das gut?" Ich probiere schon ein OK zu holen von den Eltern, immer wieder. Also, eben, ein Arbeitsbündnis ist wie so ein bisschen auch für die Kooperation die Grundlage, oder eine Abmachung. Und immer wieder. Die braucht es eigentlich immer wieder. Glaube ich. Und es ist dieses Wechselseitige und dieses Gleichwertige. Und wenn es nicht vielleicht, oder Gleichgewichtige. Auch wenn es vielleicht nicht die gleiche Meinung ist, aus, irgendwie aus / muss es einfach auf dieser Augenhöhe sein. Genau. #01:22:30-4#
149	I: hm (bejahend) (...) Wie wirkt sich das auf die weitere Zusammenarbeit aus? #01:22:40-1#
150	B3: Mit den Eltern die Zusammenarbeit ist eigentlich auch immer halt, von dem was sie formulieren ausgehend, muss ich wie schauen einen Weg zu finden, glaube ich. Mit dem was ich bieten kann. Schauen, wie geht das, wie kann das Zusammengehen? Und muss vielleicht, ich formuliere ja dann meine Idee, bringe sie auf den Tisch, und es ist eigentlich immer ein Aushandeln. Es ist einfach IMMER ein Aushandeln. (...) Jetzt angenommen, ich bin mehr auf der Beratungsschiene mit einer Familie, dann ist eigentlich an jedem so Termin / Oder wenn ich eine Marte-Meo-Sequenz mache, dann ist ja an diesen Terminen immer wieder eigentlich auch wieder ein Aushandeln. Wie geht es jetzt weiter? Was ist der nächste Schritt? Ja. (...). #01:23:39-2#
151	I: hm (bejahend) Noch die letzte Frage. Gibt es aus deiner Sicht Hauptfaktoren, die das ermöglichen, dass so eine Kooperation entsteht? Von dir aus, vielleicht auch von den Eltern her. #01:23:54-4#
152	B3: Also ich glaube das ist wieder, das hat ganz viel mit der Haltung glaube ich zu tun. Ich glaube das geht wirklich nur, ähm, wenn wie aus dieser Grundhaltung heraus, mit dieser Offenheit: Was ist jetzt wieder? Was braucht es jetzt wieder? Was ist jetzt wieder das Anliegen? Immer gerade in dem Moment, oder in dieser Phase wo ich drin bin. Und das ist glaube ich die Basis für jede / es braucht diese Offenheit, es braucht diese Flexibilität, es braucht diese Akzeptanz, es braucht diese Wertschätzung, es braucht immer wieder dieses neu miteinander Hinschauen. Das gemeinsame Hinschauen aus diesen verschiedenen Blickwinkeln auf das Kind und auf die Situation. Ja, würde ich jetzt glaube ich sagen, dass sind die Grundbedingungen. (...). #01:24:57-0#
153	I: hm (bejahend) Vielen Dank! #01:25:02-3#
154	B3: Ja bitte (lacht). #01:25:05-1#
155	I: Gibt es noch etwas Wichtiges, was jetzt bisher nicht erwähnt worden ist, was ich nicht gefragt habe, oder was du noch einmal betonen möchtest? #01:25:17-3#
156	B3: Wir haben so viel gesprochen, gell. Also vielleicht bezogen aufs / Das wäre jetzt vielleicht noch zum Abschluss. Ich habe ja jetzt ganz viel immer von den Eltern erzählt. Aber ich meine bezogen auf meinen Rucksack, auf was mir hilft als Fachperson, ist einfach diese ähm Interdisziplinarität. Mit, also entweder im Team jetzt mit den verschiedenen

Absnr.	Interview Nr. 3
	Fachperson, oder mit den Früherzieherinnen mit ihren speziellen Ressourcen, die sie haben. Das ist anzapfen gehen kann, weil ich weiss, die ist da versiert und die da. Dass ich bei diesen Bereichen wo die Leute Ressourcen haben, mich austauschen kann. Und ähm auch im Netz natürlich. Mit den Fachleuten aus den anderen Fachrichtungen, die jetzt nicht am Heilpädagogischen Dienst arbeiten, sondern / Also das ist vielleicht einfach wie, genau, jetzt von meiner Seite her, für mich, das A und O. Ich habe früher viel, also ich war immer vernetzt mit den externen Fachleuten, aber sonst war ich in meinem Fall eigentlich viel mehr mit mir alleine. Und jetzt habe ich das gar nicht mehr so gerne. Also ich finde es ist das A und O, in Fachteams austauschen können und Ressourcen und Know-How zusammenzuholen. Es braucht Interdisziplinarität. #01:26:58-6#
157	I: hm (bejahend) Für wieder auf dieses individuelle Fallverstehen zurückzukommen. #01:27:03-9#
158	B3: Genau. Oder einfach Interdisziplinarität, GEMEINSAM aus fachlicher Sicht auf etwas hinsehen können, mit anderen Kolleginnen. Das kann ja dann auch Intervision sein, das kann Supervision sein. Also diese Gefässe sind viel, viel wichtiger geworden. Auch einmal jetzt ein Kind in einer Gruppe zu haben, wo man von den anderen Fachleuten wieder Inputs bekommt. Das ist, genau. Das ist vielleicht noch so / (lacht) #01:27:41-2#
159	I: hm (bejahend), gut, Danke viel Mal! Dann stoppe ich da einmal.

Anhang 5.5 Transkript Interview Nr. 4

Absnr.	Interview Nr. 4
1	I: Genau. Gut. Also. Wie gerade gesagt, dreht sich unser Gespräch hauptsächlich um die Anfangsphase der Heilpädagogischen Früherziehung. Ich habe in der Masterarbeit einfach eine gängige Definition einmal gesucht, was alles in die Anfangsphase hineingehört. Dort wäre so ein bisschen Erstgespräch/Anamnese, interdisziplinäre Diagnostik, Auftragsklärung und Arbeitsbündnis und erste gemeinsame Förderplanung. Würdest du das auch so definieren, oder was zeichnet für dich die Anfangsphase aus? #00:00:45-9#
2	B4: (...) ähm, ja, ich würde das auch so definieren, das ist gut. Ja, hm (bejahend). Es ist ähm, doch, so ist gut. #00:01:03-3#
3	I: Also du darfst auch noch ruhig etwas ergänzen schon. #00:01:02-5#
4	B4: hm (bejahend), nein es ist gut, ja. #00:01:07-9#
5	I: Also du würdest auch ungefähr // die Schritte (unv.) #00:01:12-4#
6	B4: Genau, ja. #00:01:13-4#
7	I: Ja, hm (bejahend) Dann diese Anfangsphase, ähm, es geht ja dann nachher weiter in der Früherziehung. Das sind so ein bisschen Begriffe, Anfangsphase, Einstiegsphase,

Absnr.	Interview Nr. 4
	Startphase, und dann käme eigentlich eine Zusammenarbeits- oder eine Umsetzungsphase und eine Abschlussphase. Was würdest du sagen, wie würdest du die Anfangsphase in Bezug zu den anderen Phasen gewichten? Ist sie wichtiger, sind alle Phasen gleich wichtig, oder ist sie eher wenig wichtig als andere Phasen? // Und vielleicht wieso? #00:01:47-7#
8	B4: Die Anfangsphase empfinde ich als SEHR wichtig, weil dort einfach der Beziehungsaufbau zu diesem neuen Gegenüber von meiner Sicht aus sehr sehr wichtig ist. Und wenn das gelingt, dann ist die Zusammenarbeitsphase eigentlich wie schon geklärt. Also dann will man nachher zusammenarbeiten. Aber ich finde die Anfangsphase also wirklich ganz eine wichtige Phase. Und gebe dieser auch viel Bedeutung. #00:02:22-7#
9	I: hm (bejahend), (...), hm (bejahend) Welche Werte sind dir in dieser Anfangsphase denn besonders wichtig? Oder Haltungen? #00:02:36-1#
10	B4: Ganz fest ähm ist mir der Wert "das Kennenlernen vom Gegenüber". Also die die mich ja, ja irgendwie ja aus einem Grund geholt haben. Und wirklich sie zu hören, was ihre Frage, was ihre Sorge, was ihre Ängste sind. Also ganz fest, also ich will die Haltung haben vom Abholen sozusagen, und eigentlich Nichts bringen. Es ist so das was ich jeweils so symbolisch sage mit leeren Taschen kommen. Also ich will nicht schon etwas Wollen, sondern ich will wirklich sie hören und ihr Anliegen, ihre Sorge, ihre Ängste, ob ausgesprochen oder unausgesprochen, manchmal ist es einfach auch nur das Spüren. Aber einfach, ja, das Gegenüber ganz fest ähm ja wahrnehmen, wo sie stehen. #00:03:52-9#
11	I: hm (bejahend) Und eigentlich noch ohne etwas von dir hineinzubringen. #00:03:55-3#
12	B4: Ja, wirklich. Wenig. Also, ich kann es natürlich nie generell sagen. Also es gibt ja Leute, die das ähm gerade eben wichtig ist. Sie WOLLEN sofort etwas hören. Und das finde ich eben, darum ist das so wichtig, dass ich nicht mit etwasem komme. Ich komme nicht: "Ich will gar nichts reingeben", aber ich komme auch nicht: "Ich habe schon die Idee, das hineinzugeben". Sondern ich komme, um zu hören und zu schauen und zu spüren, welches das jetzt das Richtige sein könnte. Und das ist natürlich, ja manchmal auch einfach, manchmal funktioniert es und manchmal halt auch nicht. (lacht) Aber von der Haltung her ist wirklich das Probieren herauszufinden, mit Fragen, mit Spüren, mit Beobachtungen von ihnen, was jetzt passen könnte. #00:04:46-7#
13	I: hm (bejahend), hm (bejahend) (...) Dann hätte ich noch zu der Kooperation- ausser du hast noch etwas, dass du noch anfügen möchtest? Wir werden sicher auch nachher noch ein bisschen zu dem kommen. #00:05:18-1#
14	B4: Also was ich sicher einfach möchte, also bei Themen wo eben, so in der Frühen Kindheit, ist was ich SICHER in der Anfangsphase eigentlich möchte ist, irgendwie probieren ein bisschen Druck wegzunehmen. Wenn das gelingt, ja. (...) Also will ich doch Etwas bringen (lacht). #00:05:40-3#
15	I: hm (bejahend) Wie machst du das, oder wie probierst du das? #00:05:47-5#

Absnr.	Interview Nr. 4
16	B4: ähm, also ich arbeite ja eigentlich fast immer mit Videokamera. Und ich probiere möglichst bald die schon hervor zu nehmen, und zwar im Sinne von einer Rückmeldung, ihnen zu zeigen oder ihnen zu sagen, dass ich jetzt etwas gerade sehe, dass ganz schön ist. Und dass ich das eigentlich gerade festhalten möchte, weil man das nicht beschreiben kann. Und häufig, also gerade, wenn ein grosser Druck ist, tue ich dann eigentlich ihnen gerade / also ich mache dann auch ein Foto, nicht nur Film, und zeige ihnen das eigentlich wie gerade. Am liebsten ein Standbild. Also dass es irgendwie die emotionale Ebene gerade ein bisschen berührt, schon mit einem kleinen ersten Aussenblick. #00:06:50-2#
17	I: hm (bejahend) Und aber gerade etwas Positives, Schönes am Anfang. #00:06:50-6#
18	B4: Ja. Gerade etwas Positives, Schönes. Und wo eben irgendwo berührt. Weil ich finde diese Anfangsphase ist wirklich ganz fest für mich die Phase eben vom Beziehungsaufbau. Beispielsweise bei Regulationsthematik ist Beziehungsaufbau, Mutter- oder Vater-Kind, häufig ein Thema. Also fange ich eigentlich dort möglichst auch sofort an zu knüpfen. Und wenn ich das für sie geknüpft habe, dann haben wir schon ein kleines Dreieck, manchmal schon in der ersten Viertelstunde. Manchmal auch nicht, aber manchmal schon. (...) #00:07:36-3#
19	<i>Aus Gründen der Anonymisierung nicht aufgeführt</i> #00:07:48-8#
20	B4: Genau, häufig, ja. hm (bejahend). #00:07:50-0#
21	<i>Aus Gründen der Anonymisierung nicht aufgeführt.</i>
22	<i>Aus Gründen der Anonymisierung nicht aufgeführt.</i> #00:08:19-0#
23	<i>Aus Gründen der Anonymisierung nicht aufgeführt</i> #00:08:23-4#
24	B4: hm (bejahend), genau, ja. #00:08:26-1#
25	I: hm (bejahend) Dann ist diese Kooperation wie eigentlich der zweite wichtige Begriff nebst der Anfangsphase. Wie würdest du für dich eine tragfähige Kooperation definieren? Oder was macht sie für dich aus? #00:08:44-9#
26	B4: ähm, eben wenn man das Vertrauen aufbauen kann. Dass auch Themen zur Sprache kommen dürfen. Und auch Themen, ja, wo die Eltern, die sind ja häufig sehr schlau und sie wissen eigentlich genau, was sie, wenn man es jetzt mit so einem blöden Wort sagen möchte, was sie falsch machen. Und wenn sie mir DAS sagen, dann merke ich immer, dann bin ich innerlich einfach nur am Jubeln. Oder dann merke ich, jetzt ist Kooperation vorhanden. Also sie haben das Vertrauen wirklich auch, ja, zu sagen, was sie auch Spüren, was ihnen selbst Angst macht, oder was sie selbst kaputt macht, weil sie genau wissen, dass ist nicht gut. Und sie wissen, ich bin eine Fachperson, und sie sagen mir das aber. Also das finde ich wirklich ist das Highlight einer Kooperation. Einfach das gegenseitige Vertrauen ohne verurteilt zu werden. Also auf so etwas, wo sie mir dann sagen, würde ich glaube ich wirklich, sag niemals nie, also sicher nicht immer, aber würde ich FAST IMMER

Absnr.	Interview Nr. 4
	SICHER keinen Tipp geben, was sie anders machen müssten. Weil sonst verliere ich diese Kooperation. Weil dann, nehme ich das einfach freudig entgegen, dass das Vertrauen so da ist, dass sie mir das sogar sagen. Und gehe in einem zweiten, ja in einem zweiten Moment oder in einer anderen Phase, oder in einem anderen Gespräch dann auf das ein. Aber ich will sie dort sicher nicht, ähm, ja dann quasi korrigierend Einwirken auf Etwas wo sie mir sagen, wo ich eben unter diesen Kooperations- und Vertrauensaspekt einfach wahrnehme. Und dass finde ich macht meine Arbeit auch so interessant aber auch so streng. Weil ich muss dann immer gerade das immer abwägen in mir drinnen und "Juhu, Freude"; "Aber jetzt ruhig bleiben, Nichts sagen" (lacht). Einfach das jetzt wertschätzen. Ja. #00:11:19-9#
27	I: hm (bejahend) Eigentlich immer schon im Hinterkopf haben, wo du hinmöchtest oder was du beibehalten möchtest, oder? #00:11:26-1#
28	B4: Ja, ja. Und ich, die so von meinem Naturell her eigentlich "Zack Zack" immer gerade so ähm, ich hätte es gerade bereit. Und ich muss das dann aber zurückhalten, ohne dass sie merken, "Ou, jetzt ist etwas passiert in ihr" (lacht). Also das finde ich für mich persönlich, ja wirklich auch das Strenge. Wo ich manchmal nach so einem Gespräch hinausgehe, wo man vielleicht von aussen denken würde es ist gar nicht viel gelaufen, und ich bin danach fix und fertig. (...) #00:12:03-9#
29	I: Danke. Wir kommen später noch einmal auf die Kooperation zurück, also wenn das für dich einmal so gut ist, würden wir einen Schritt weitergehen. #00:12:16-4#
30	B4: hm (bejahend.) #00:12:14-6#
31	I: Ich habe jetzt ein hypothetisches Fallbeispiel, das ich wie gewählt habe, damit es ein bisschen vergleichbar wird im Vorgehen. ähm, du kannst es vielleicht einfach einmal Lesen. Und du darfst aber nachher auch, also du musst dann nicht ganz strikte auf das Eingehen, eben wenn es jetzt vom Alter, oder wenn wir jetzt ein jüngeres, oder du würdest zuerst, genau. Aber lies es doch einfach einmal in Ruhe (lacht). #00:12:49-5#
32	B4: (...) (liest) hm (bejahend). #00:13:29-6#
33	I: Gut. Ich habe dir das vorhin gar nicht hingelegt. Das wären jetzt so ein bisschen diese Gestaltungselemente, wo wir dazu kämen. ähm, jetzt dürftest du mir einfach einmal, ohne vielleicht noch ZU stark ins Detail zu gehen, deine Gestaltung vom Ablauf der Anfangsphase, wenn du jetzt überlegen würdest, du würdest diese Familie, dieses Kind übernehmen, wie du Vorgehen würdest. #00:14:01-8#
34	B4: Also, wenn es möglich wäre, würde ich gerne mit diesen Eltern einmal zusammensitzen und ihre Sicht hören. Ich habe ja jetzt hier eben eine Anmeldung von einer Kinderärztin, die das empfohlen hat, und sie sind auf das eingestiegen. Und sie können sich unter Heilpädagogischer Früherziehung noch nichts vorstellen. Deshalb möchte ich mit ihnen gerne besprechen, aus welchem Grund sie auch ja gesagt haben. Also, spüren sie doch auch etwas, dass ihr Kind, ja vielleicht irgend ein bisschen anders sich entwickelt, also sie es sich / also sie haben noch kein älteres Kind, aber sie haben vielleicht Erfahrung von

Absnr.	Interview Nr. 4
	anderen Kindern. Oder eben, ist es für sie quasi aus heiterem Himmel gekommen? Und da diese Familie kurdischen Hintergrund hat, kann ich es mir auch vorstellen, dass sie einfach sagen würden: "Ja wenn die Kinderärztin das sagt, dann ist das richtig". Und das finde ich ist schon ein Teil, den ich mit ihnen klären möchte. Also, ist es einfach, dass sie Ja gesagt haben, oder spüren sie eben doch auch Etwas. #00:15:36-6#
35	I: hm (bejahend) Ich mache mir ein bisschen Notizen //, dass ich nachher wie zurückfragen könnte. #00:15:39-1#
36	B4: // hm (bejahend), genau, ja. Und bei dieser Familie möchte ich sicher auch schnell hören, wie sie aufgewachsen sind. Was sie denken, ob sie noch eine Erinnerung haben, wo sie so in diesem Alter waren. Was sie so gemacht haben. Und wenn sie sich jetzt in ihr Kind hineinversetzen, was vielleicht anders ist, oder was es eben bräuchte, dass sich dieses Kind auch so verhalten kann, wie sie es vielleicht erzählen. Oder einfach mit ihnen so ins Gespräch kommen, dass wir wirklich den Blick so auf das Kind richten können, und was das Kind eigentlich, ja, können sollte vielleicht. Und vielleicht ist können sollte nur schon, also nur, eben, sie waren vielleicht einfach irgend in einem Dorf und waren immer alle draussen am umherrennen, und sie sind jetzt in einer Wohnung, oder was auch immer. Aber einfach mit ihnen dort auf den Weg gehen. Und dann sicher auch fragen: "Sie haben ja gesagt zu dem, was die Kinderärztin Ihnen empfohlen hat- was hat denn die Kinderärztin gesagt?" Also, dass ich es aus den Worten der Eltern auch hören würde, was sie da gehört haben oder zu was SIE ja gesagt haben, und dass nicht von der Fachperson hören möchte noch, oder nicht nur, von der Fachperson auch, aber nicht nur. #00:17:15-5#
37	I: Ja. Aber das du wie weisst, mit was für Vorstellungen // kommen sie. #00:17:20-7#
38	B4: // Genau. Und dass sie es auch schon einmal Formulieren zum Beispiel. Manchmal ist ja nur schon das / Sie hatten es im Kopf, aber sie mussten es danach noch nie sagen. Und in dem sie es mir jetzt sagen, passiert ja schon wieder etwas. #00:17:41-7#
39	I: Würdest du dieses Gespräch zu Hause oder am Heilpädagogischen Dienst oder // / #00:17:48-2#
40	B4: Das erarbeite ich eigentlich mit der Familie zusammen. Also ich sage, dass ich es ihnen vorschlage, wenn es möglich ist, dass sie an den Heilpädagogischen Dienst kommen, und ohne Kind, wenn das geht. Und wenn das aber, ich weiss jetzt nicht wie sie integriert sind, wenn das schwierig wäre / Weil ich will eigentlich immer die Eltern entlasten und nicht eine Belastung machen. Und wenn das für sie schon so ein "Chrampf" ist, dass sie überhaupt zu einem Gespräch kommen können, dann habe ich das Gefühl, dann haben sie schon "äh", das ähm ja, ist streng und schwierig und sie müssen viel Organisieren, was sie vielleicht sonst schon müssen. Also das erarbeite ich eigentlich mit den Eltern, und da bin ich auch bereit das Erstgespräch auch zu Hause zu machen, auch wenn die Kinder da sind. (...) #00:18:49-5#
41	I: Dass es wie nicht schon belastet ist auch, mit Stress. #00:18:54-8#
42	B4: Genau, dass es wirklich nicht schon Stress auslöst, dass wir uns überhaupt das erste

Absnr.	Interview Nr. 4
	Mal sehen. Denn das sind dann manchmal so diese Fälle wo, eben es kommt dann schon nicht zu Stande, dieses Gespräch, es gibt dann schon die erste Absage. Und auch wenn es dann nachher noch zu Stande kommt, aber das ist schon zu Stande gekommen, weil es eben irgendwie schon mühsam war. Und ich möchte, dass sie eigentlich beim ersten Telefon schon spüren, ich möchte sie nicht belasten, sondern ich möchte ihnen zur Seite stehen. (...) #00:19:30-1#
43	I: hm (bejahend) Nachher, wie würdest du weitergehen? Jetzt wäre dieses Gespräch gewesen. #00:19:49-4#
44	B4: In diesem Gespräch möchte ich irgendeinen Punkt hinausschälen, wo ich dann von ihnen höre oder spüre, wo ich wie so eine, eben wie du vorhin dieses Wort Kooperation, oder Bereitschaft, oder man könnte dem auch eine Fragestellung sagen, aber / Also, darum habe ich auch bei der ersten Definition (Prozessschritte Anfangsphase) ein bisschen gestockt, wo du mir gesagt hast, weil, also das die Eltern wirklich eine Frage formulieren können, also Auftragsklärung oder, also das sehe ich halt sehr gross. Also ich habe das Gefühl, ich muss einfach etwas spüren, wo wir wie so ein bisschen am Gleichen dran sind. Und dort möchte ich ihnen dann irgendeine Perspektive zeigen, wo ich mit ihnen zum Beispiel hinschauen kann, oder wo ich, wenn sie das möchten, etwas testen kann. Oder wo ich das Kind einfach einmal beobachten kann dazu, oder wo sie mir einmal zeigen können, was sie meinen. Also manchmal möchten Eltern einfach auch mal Zeigen was eben geht oder manchmal eben auch was nicht geht oder was für sie schwierig ist. Einfach, bei diesem Gespräch möchte ich so etwas herausarbeiten. Und dann, je nach dem was wir herausgearbeitet haben, quasi den nächsten ähm Termin wieder mit ihnen zusammen. Also ich schlage auch nie vor und sage: "Jetzt läuft es so ab". Das mache ich eigentlich selten, es gibt es auch einmal, dass ich spüre, die Eltern möchten das, einen klaren Fahrplan, dann mache ich es. Und wenn ich aber spüre, ich möchte es mit ihnen herauschälen, dann probiere ich es mit ihnen herauszuarbeiten. Aber einfach, dass wir bei diesem ersten Gespräch wie so einen kleinsten gemeinsamen Nenner, wo ich wieder das Gefühl habe da sind wir miteinander, nicht ich stülpe ihnen etwas über. Ich will ihnen auch den nächsten Termin nicht überstülpen. #00:22:03-7#
45	I: hm (bejahend) Also eigentlich hier schon, eine erste kleine Auftragsklärung, oder ein erster Auftrag, ein // erstes Anliegen für einen nächsten Schritt. #00:22:10-1#
46	B4: Irgendetwas, wo ich einfach spüre, das ist etwas von ihnen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in diesem Fallbeispiel nichts spüren würde wo sie wollen, weil es einfach die Kinderärztin gesagt hat, dann möchte ich zum Beispiel mit ihnen darüber sprechen, ob es für sie gut, dass ich das, was die Kinderärztin gesagt hat, dass ich das einmal anschau, ob ich das auch finde. Zum Beispiel (lacht). Oder ob ich, denn sie finden es ja vielleicht nicht, dass ich dort mit ihnen schauen kann ja, und dann sofort natürlich auch sagen würde, ob ich auch mit der Kinderärztin sprechen darf, dass ich mit ihr auch sprechen kann, dass ich nicht gegen sie arbeiten will, aber dass ich die Eltern möchte, / dass ich zu den Eltern ins Boot möchte (lacht). Ich liebe diesen Titel (lacht). #00:23:13-5#

Absnr.	Interview Nr. 4
47	I: Ja, hm (bejahend) Und dann gestaltest du eigentlich den nächsten Schritt aufgrund von dem. #00:23:19-3#
48	B4: Ja. Und darum würde ich auch wieder sagen habe ich so einen spannenden Job. Weil jedes Mal muss ich es neu herausfinden, wie wir es gestalten. Aber darum muss ich auch wieder sagen, habe ich so einen strengen Job, weil es wäre auch schön, oder, ich könnte ein Blatt zücken und wüsste / Also wir hätten ja so Blätter, aber ich für mich kann die nicht zücken, ja. #00:23:51-9#
49	I: hm (bejahend) Und dann kann das sein oder, dass es danach einen Test gibt, es kann aber auch sein, dass es einfach einmal ein paar erste Termine gibt, oder dass du etwas beobachtest, oder einfach je nach // #00:24:02-4#
50	B4: // Ja. Ja. Das ist wirklich / Oder es kann sein, dass ich schon im Hinterkopf habe, dieser Test könnte sein, aber ich spüre, dass ich jetzt nicht gerade schon mit einem Test kommen kann. Aber ich beobachte vielleicht das, was sie mir eben gesagt haben, und dann, wenn ich das dann gesehen habe, dann kann ich sagen: " Ja, wir können das auch natürlich noch ganz fachlich erhärten". Oder einfach mit ihnen auf diesen Weg gehen, dass ich sie immer dabei habe möglichst, dass ich sie nicht verliere, oder eben im Gegenteil, dass ich eben das Vertrauen, dass wir das gegenseitige Vertrauen eigentlich nach jedem Termin ein klein wenig stärken können. (...) #00:24:47-7#
51	I: hm (bejahend). #00:24:53-2#
52	B4: Und wenn das Kind dabei ist, also ich probiere wirklich, wenn es ein bisschen geht, eigentlich immer bei einem ersten Termin ein schönes Bild hinzubringen. Also wenn ich ein Elterngespräch einfach habe, dann nicht. Also dann habe ich auch keine Kamera und nichts dabei. Aber wenn das Kind dabei ist, probiere ich eigentlich immer, ein schönes Bild, wie eine schöne Erinnerung von diesem Treffen, ähm, ein bisschen Paparazzi (lacht). #00:25:23-3#
53	I: Einfach etwas schon festgehalten. #00:25:29-7#
54	B4: Ja. #00:25:28-7#
55	I: hm (bejahend) (...) Gut, ich schreibe jetzt da einmal, oder ich frage nachher einfach noch ein paar Sachen nach, ausser du hast wie gerade etwas was noch // #00:25:57-6#
56	B4: // Nein, ist gerade gut. #00:26:08-3#
57	I: Du hast es eigentlich schon mega schön begründet. Ist wie noch etwas / Die nächste Frage wäre eigentlich könntest du wie begründen, wieso machst du diese Schritte so. #00:26:13-3#
58	B4: Ja, das kann ich sehr gut begründen, und das ist auch die Begründung wieso ich jetzt mit dir hier sitze und dieses Interview mache, obwohl ich eigentlich viel zu tun habe. Weil ich das einfach wunderbar finde, eben deinen Ansatz, deine Frage, oder deine Motivation, eben wirklich ZU den Eltern ins Boot gehen. Und das finde ich, oder spüre ich einfach, das ist eine grosse Veränderung, die in unserer Arbeit passiert. Und das ist eigentlich auch

Absnr.	Interview Nr. 4
	<p>immer meine Begründung. Weil ich will wirklich, ich will / Also die Eltern holen mich hinein, ich finde das wirklich bildlich einfach ganz ein schönes / bildlich ein ganz schönes Bild (lacht). ähm, ja weil sie müssen mir die Türe nicht öffnen, SIE müssen mit hineinlassen. Und das ist eigentlich alle meine Schritte, meine Gedanken, mein Machen oder nicht Machen, basiert darauf, dass ich mir bewusst bin, dass SIE mich hineinlassen, und dass ich dem auch Bedeutung geben, dass es für mich wie klar ist, also sie müssen mich auch nicht hineinlassen. Aber wenn sie mich hineinlassen, dann ist es, ja hoffentlich positiv für dieses Kind, wo irgendwo ja eine Fragestellung im Raum ist, für wer auch immer. Aber, also wirklich mit dem Hinterkopf "ich möchte das Kind unterstützen", aber immer auch mit dem Bewusstsein, das passiert über die Eltern, und die Eltern sind, die Eltern vom Kind. Und ich komme einfach dazu. #00:28:10-6#</p>
59	<p>I: hm (bejahend) Danke. Wenn du das erste Mal Kontakt aufnimmst mit den Eltern, also sie eigentlich das erste Mal hörst, achtest du dich dann auch etwas besonders? Oder auf was achtest du dich dann? #00:28:28-1#</p>
60	<p>B4: Ich achte mich wirklich auf Zeichen der Eltern. Und das ist dann manchmal, also zum Beispiel gibt es ja Eltern, die dann reden wie ein Wasserfall. Und ich möchte mich eben auch auf das Achten. Also das ist ja dann das Eine, einfach die Feststellung "Sie reden wie ein Wasserfall". Und dort drin ist ja auch noch Inhalt. Und ich möchte aber nicht, zum Beispiel NUR auf den Inhalt mich achten, sondern auch auf das Zeichen, dass sie jetzt ganz ein grosses Bedürfnis haben oder eine ganz grosse Not, oder eine ganz grosse Angst und denken "Ich rede lieber selbst, sonst kommt noch eine Frage", oder. Einfach dem eine Bedeutung geben, was eigentlich da jetzt gerade abgeht, und nicht nur auf den Inhalt bezogen. Es kann auch gerade umgekehrt, dass gar nichts kommt von einem Elternteil. Und einfach ja, diesen Zeichen / Ja, ich möchte mich einfach auf mehr als nur auf die Sprache achten, so eigentlich. #00:29:49-1#</p>
61	<p>I: hm (bejahend) (...). Gibt es, du hast beim Erstgespräch schon gesagt, dass du zum Beispiel bald einmal fragen würdest, Fragen zur Kindheit der Eltern, wie haben sie das erlebt, gibt es // #00:30:12-0#</p>
62	<p>B4: // Also jetzt bei diesem Beispiel sicher, wenn sie aus einem anderen Herkunftsland kommen, ja. #00:30:13-6#</p>
63	<p>I: hm (bejahend) Gibt es sonst noch Informationen über die Familie, über diese Familie, oder allgemein über die Familien, die dir jeweils wichtig sind, dass du diese abholst, und wie gelangst du an diese? Also zum Beispiel, brauchst du jeweils ein Genogramm? Oder gibt es wie Sachen wo du // erarbeitest? #00:30:38-6#</p>
64	<p>B4: // hm (bejahend) Also ein Genogramm brauche ich sehr häufig. Nicht immer. Jetzt gerade so bei Regulationsthemen können eben gerade auch die familiären Banden eben gerade auch eine Schwierigkeit sein. Also jetzt im Moment gerade betreue ich zum Beispiel einen Fall wo ich wie weiss, dort möchte ich jetzt noch nicht eigentlich ein Genogramm hervorheben und auf die eigene Mutter zu sprechen kommen, weil dann ganz viel aufbrechen würde. Dort möchte ich jetzt zuerst eigentlich das System, wo ich jetzt</p>

Absnr.	Interview Nr. 4
	hineingekommen bin, vorgängig stärken. Aber ich brauche es sehr sehr häufig und finde es ähm immer wieder ähm auch überraschend, was da für Themen hervorkommen, wo man nachher auch so ein Bild hat zum Draufschauen. Oder, das finde ich am Genogramm wirklich sehr schön. Man schaut nachher auf etwas, wo auch wieder, das ist NICHTS von mir, also von mir kommen diese Striche und diese Kästchen wo man hineinschreiben kann, und sonst kommt alles von ihnen. Gab es schon Schwangerschaften, gab es schon Geburten, ja, gibt es noch andere Kinder von anderen Vätern oder Müttern. Eben wo sind diese Grosseltern, gibt es die noch, gibt es die nicht mehr, gibt es sie noch und es ist belastet? Also (...) eben, wer sind die Väter von diesen Kindern, die da jetzt aufgezeichnet sind. Also ja es ist, finde ich, ein Instrument, dass ich sehr viel brauche. (...) #00:32:31-0#
65	I: hm (bejahend) Gibt es sonst noch Dinge, die du wie erfragst? Oder passt du das auch mehr an, an das was kommt? #00:32:40-1#
66	B4: Also ich probiere natürlich auch meine Fragen anzupassen. Also das ist so ein bisschen, ich habe dann wie einfach die sogenannte leere Tasche vielleicht voll mit Varianten. Und dann, also jetzt bei diesem Kind könnte es jetzt zum Beispiel auch sein, dass ich ein Blatt kreierte, und das Kind einfach in die Mitte schreibe, und ganz fest vom Kind aus schauen möchte. Also, wo bewegt sich das Kind, was sind die Orte, wo das Kind hingeht, was sind die Beziehungen, wo das Kind hingeht. ähm, Wo geht das Kind hin? "Es ist drei, aha das geht in den Kindergarten", also, was muss es können, dass es in den Kindergarten dann gehen kann? Also das könnte jetzt bei diesem Kind zum Beispiel auch etwas sein, ähm, ja, dass ich ein Blatt mache, wo einfach in der Mitte das Kind steht, der Name, oder vielleicht das nächste Mal dann sogar schon ein Foto, und dann mit ihnen die Welt des KINDES ein bisschen festhalte, weil wir wollen ja etwas für das Kind erreichen. hm (bejahend). #00:34:05-8#
67	I: Und dort auch ein bisschen das erweiterte Umfeld, wo eine Rolle spielt? #00:34:08-4#
68	B4: Genau, oder, dann kommen, automatisch wird es dann ein bisschen grösser. Und dann kommt vielleicht, also wenn ich jetzt wie spüren würde, nein, Genogramm ist jetzt vielleicht noch ein bisschen schwierig, jetzt gerade bei dieser Familie kann das natürlich eventuell auch spürbar sein, dass irgendein Abbruch von einer Herkunftsfamilie sehr belastend ist, dann würde ich auch nicht gerade eben nach dem Fragen. Aber das kann ich einfach nicht generell sagen, eben das probiere ich zu spüren. Und dann könnte es aber auch sein, ja dass ich über das Kind, dass dann doch auch die Grosseltern zur Sprache kommen. Die eben vielleicht dominant da sind, oder gar nicht da sind, oder / Genau. Dass man so die Welt des Kindes auch festhalten kann, ein bisschen. (...) #00:35:04-7#
69	I: Ich glaube wie du die Eltern einbeziehst muss ich in dem Sinne nicht mehr fragen, dass hast du jetzt wie bei jedem Schritt betont eigentlich. #00:35:13-7#
70	B4: hm (bejahend). #00:35:14-6#
71	I: ähm, vielleicht noch die Frage- du hast da schon gesagt am Anfang du würdest wie noch einmal schauen was hat denn die Kinderärztin gesagt, die Eltern ähm haben noch nicht

Absnr.	Interview Nr. 4
	gross eine Vorstellung was ist Früherziehung. Wie erklärst oder verdeutlichst du den Eltern die Früherziehung und eigentlich ihre Rolle in diesem Prozess? #00:35:37-4#
72	B4: Ich sage ihnen einfach, dass ich eine Fachperson bin, die von der Entwicklung über das Kind viel weiss. Oder, die, also ich bin eine Fachperson, die über die Entwicklung des Kindes zum Beispiel auch etwas weiss, dass ich selbst nicht wisse, aber wo ich weiss, wer weiss dann das wieder. Also einfach, dass ich wie so sage, "Ich bin jemand, der sehr viel weiss, um Ihr Kind, oder einfach generell Kinder, zu unterstützen, damit sie sich, ja, entwickeln können, damit sie vorwärtskommen". Und dass ich auch viele Verbindungen habe zu anderen Leuten, die dann noch spezifische Sachen wissen. Und, dass ich eigentlich mit ihnen zusammen, also dass es nie generelle Tipps in dem Sinn gibt, sondern eben, dass sie als Eltern ähm eigentlich die Fachpersonen von ihrem Kind sind, und ich die Fachperson aber der generellen Entwicklung. Und miteinander können wir quasi schauen, was für ihr Kind gut sein könnte. Also ich betone es eigentlich von Anfang an, dass ich sie einfach unterstütze, und dass wir uns gegenseitig im besten Fall bereichern und unterstützen. (...) #00:37:15-2#
73	I: hm (bejahend). #00:37:18-5#
74	B4: Und dass eben, aus diesem Grund zum Beispiel auch diese Anmeldung gekommen ist, und je nach dem, wenn sie etwas sagen, also da ist zum Beispiel ja, dass das Kind auch noch nicht redet. Und ich sage, dass ich dort ähm Dinge weiss, und sie unterstützen kann, oder eben beim Spielen und so. Und dass wenn, wenn es noch jemand anderes bräuchte, also dass wir bei uns zum Beispiel auch Logopädinnen für den Frühbereich haben. Einfach mit ihnen so auf den Weg gehen um zu sagen, "ich weiss imfall nicht alles, aber ich weiss viel, und sie wissen viel, und vielleicht nicht alles, und zusammen kommen wir vielleicht ein bisschen weiter". (...) Und ich sage auch immer von Anfang an, also auch wenn ich über die Heilpädagogische Früherziehung etwas erzähle, dass das freiwillig ist, also dass wenn sie nicht mehr wollen, dass ich zu ihnen komme, dass sie das sagen dürfen. Dass sie nicht Angst haben müssen, sie bringen mich nicht mehr los. Und dass ich eben sie nicht belasten möchte sondern unterstützen. Das probiere ich einfach auch so ihnen zu sagen. (...) #00:38:29-8#
75	I: hm (bejahend) Dort drin ist vielleicht gerade noch spannend, weil du dieses Freiwillige angesprochen hast, wie gehst du damit um, wenn du jetzt am Anfang eher merkst du stösst auf Widerstand, oder es kommt dir Misstrauen entgegen- wie reagierst du auf das? #00:38:48-7#
76	B4: Kann ich halt auch nicht generell sagen, aber ich bin schon eher jemand, wenn es ein bisschen geht, spreche ich es gerade an. Und sage: "Ai ich spüre jetzt es stinkt Ihnen eigentlich total". Oder: "Sie sehen eigentlich keine Frage, und die Kinderärztin hat eine". Also ich probiere eigentlich diese Diskrepanz gerade anzusprechen, wenn es geht, wenn es das leiden mag. Und ja, und dann manchmal auch das einmal zu formulieren, und dann nichts zu sagen. Eben das ist zum Beispiel auch etwas, dass mir ja sehr schwerfällt (lacht), aber wo ich, ja halt wirklich als Instrument anwende. Man glaubt es manchmal fast nicht,

Absnr.	Interview Nr. 4
	<p>aber das wende ich als Instrument an, dann einfach das einmal stehen lassen. Und dann auch zu schauen oder zu hören, ob dann etwas von ihnen kommt. Wenn ich es wirklich ausgesprochen habe, kommt aus meiner Erfahrung doch seltener, dass sie dann sagen: "Ja genau, wir wollen eigentlich nichts". Sondern häufiger kommt dann doch: "Ja, aber...sie könnten doch einmal schauen". Und das ist auch so etwas, eben wieso, dass ich auch nicht will, dass die Eltern formulieren was sie von mir wollen. Weil das können sie häufig noch nicht formulieren. Aber wenn sie so etwas formulieren, dann weiss ich doch, ok, irgend ein bisschen etwas in sich drinnen spüren sie doch auch, was sie ein bisschen verunsichert. Weil sonst würden sie einfach sagen: "Ja, eigentlich wollen wir nichts, sie haben es eigentlich genau richtig erfasst". Aber das kommt aus meiner Erfahrung in den selteneren Fällen. #00:40:56-1#</p>
77	<p>I: Und sonst hast du ja wie schon ein bisschen diesen kleinsten gemeinsamen Nenner // wo du vorhin gesagt hast oder? #00:41:00-5#</p>
78	<p>B4: // Genau, dann habe ich ihn schon oder. Und dann, ja, also dann habe ich / Also ja, das sind auch so Momente wo ich natürlich innerlich juble dann, wenn sie dann finden: "Jaja, wenn wir jetzt schon da sind". Das tönt ja, man könnte dem sagen "Ja nein, die haben noch keine Kooperation und kein Arbeitsbündnis". Ich würde das dann halt ganz anders deuten, würde sagen: "Wow, ähm ja sie haben wahrscheinlich eine innere kleine Frage oder Sorge dürfen über dieses saloppe "Ja dann kommen sie halt doch" formulieren können. (...) #00:41:59-3#</p>
79	<p>I: hm (bejahend) Dort drinnen vielleicht gerade noch einmal eine Nachfrage- du sagst, wenn es dir zu viel ist- ähm, wenn sich jetzt dein / wenn jetzt die Eltern sagen dann manchmal wir einmal das oder so, wenn jetzt du / Oder die Eltern haben dort drinnen ein kleines Anliegen, das deckt sich jetzt aber vielleicht nicht mit dem was du siehst, oder quasi du beobachtest und dann dein Anliegen wäre. Wie gehst du mit dem um? #00:42:28-9#</p>
80	<p>B4: Ich gehe zuerst mit dem Anliegen der Eltern. Ich habe meines im Hinterkopf, und das bleibt, und das wird irgendeinmal irgendwo einfließen können. Aber ich gehe zuerst auf das der Eltern. Und dort gibt es auch natürlich / Manchmal formuliere ich es dann schon gar nicht, was Meines ist, wenn ich denke, es kommt eher Abwehr. Manchmal formuliere ich es, dass ICH jetzt eigentlich eher das gespürt hätte in mir drin, aber ja, dass ich gerne bereit bin, jetzt zuerst das anzuschauen. Weil vielleicht habe ich das zu wenig beachtet, oder was auch immer. Oder ähm, ja also das ist schon unterschiedlich, wie ich mit dem vorgehe. Aber ich würde dem Beachtung schenken, was die Eltern haben. (...) #00:43:39-5#</p>
81	<p>I: hm (bejahend) und sie ernstnehmen in dem, oder? #00:43:40-1#</p>
82	<p>B4: Ja. Weil vielleicht ist das eine Zusatzschleufe, die wir machen müssen, und zwar vielleicht auf der Beziehungsebene, auf der Vertrauensbildungsebene. Damit sie einfach merken, die nimmt uns wirklich ernst. Die redet nicht nur davon, ich will euch nichts überstülpen, also ich sage das ihnen nicht in dem Sinne so, aber von meiner Haltung her. Vielleicht ist das einfach eine Schleufe, die unsere Beziehung braucht. Vielleicht haben sie</p>

Absnr.	Interview Nr. 4
	<p>sogar recht, das gibt es auch immer wieder, also muss ich ehrlich sagen, also dass ist dann nicht so, dass ich immer den richtigen Blick hatte. Vielleicht ist wirklich der Ansatz, der sie beschäftigt, eigentlich das Huhn oder das Ei, oder hat einen Zusammenhang. Aber vielleicht ist es wirklich zusammenhangslos auf das Kind bezogen, aber auf die Kooperations- und auf die Beziehungsebene bezogen vielleicht zentral. Aber natürlich habe ich dort drinnen auch ein Bewusstsein, weil es gibt ja auch Eltern, die sehr manipulierend sein können. Und mich immer irgendwo anders hinführen können, damit ich eben nie genau dort hinschaue, wo ich hinschauen möchte. Also es ist jetzt schon nicht so, dass ich dann einfach nur mit ihnen mitschwinge, also so meine ich es dann schon nicht. Aber der Anfang, wir sind ja beim Anfang. Und dann habe ich aber schon das Bewusstsein, um Meines eben immer auch im Kopf zu behalten, oder sonst mit jemandem darüber zu reden, wie könnte ich es dort auch hineinbringen. Weil das ist ja auch eine Form, das ist wieder das wo du sagst "Auf was achtest du dich?", also das nehme ich war. Aber es heisst nicht, ich schwinge einfach immer mit den Eltern mit, weil die muss man unbedingt manchmal aus ihren Schwingungen herausholen. ABER zuerst schon. Und dann aber eben: fordert Aufmerksamkeit. Macht es einen Sinn auf der Beziehungsebene, macht es einen Sinn auf der Kinderebene, oder ist es ein Muster von ihnen, um mich manipulierend um das eigentliche Thema herumzuführen. Dann brauche ich unbedingt Supervision oder Intervision, weil dann ist eine Gefahr drin. #00:46:12-8#</p>
83	<p>I: hm (bejahend) Aber wie eigentlich am Anfang, ist diese Beziehung die du ja am Anfang gesagt hast, die ist im Fokus //, und dann ist es wichtiger, dass du überhaupt in diese Beziehung hineinkommst. #00:46:17-6#</p>
84	<p>B4: // Ja. Die ist im Fokus, ja, ja, genau. Und gerade zum Beispiel auch, wenn jemand manipulierend ist und mich von Hauptthema wegbringen möchte, also das habe ich ja jetzt auch im letzten halben Jahr erlebt, wo ich dann wirklich eine Gefährdungsmeldung machen musste. Und das hat es aber einfach gebraucht, zuerst die Beziehungsebene erarbeiten, und halt noch auszuhalten, dass das für die Kinder suboptimal ist, aber das war schon Jahre vorhin nicht gut, da ist es auf ein paar Monate auch nicht mehr darauf abgekommen. Und dann, wenn man die Beziehungsebene schafft, dann kann es manchmal sogar sein, also ist es jetzt in diesem Fall gewesen, dass sogar eine Gefährdungsmeldung unsere Beziehung nicht auseinandergebracht hat und wir können weiterarbeiten. Aber das ist natürlich auch, also das muss nicht zwingend sein, aber kann sein. #00:47:22-5#</p>
85	<p>I: hm (bejahend) Aber so bist du überhaupt erst, hast du hineingesehen, und bist eigentlich hineingelassen worden in diese Familie, oder sonst // #00:47:33-5#</p>
86	<p>B4: Genau, und wirklich eben auch hineingelassen worden, so tief, dass ich wirklich auch Themen gesehen und gehört habe, die dann das aufgedeckt haben, dass es dem Kind nicht mehr gut geht. Wo man sonst eigentlich auch gut verdecken KANN. (...) #00:47:51-9#</p>
87	<p>I: hm (bejahend), spannend, ja. #00:47:56-7#</p>

Absnr.	Interview Nr. 4
88	B4: Und wieder, ich wiederhole mich auch, der Grund warum meine Arbeit so spannend ist und der Grund meine Arbeit so streng ist, so streng. Und gerade, wenn ich spüre, es geht dem Kind nicht gut, und spüre aber, ich muss jetzt noch einen Moment mitgehen. Und ich muss aber gleichzeitig, eben also dort habe ich gleichzeitig zum Beispiel mit der KESB schon gesprochen, also ich muss mich ja doch auch anbinden, oder, aber, genau. (...) #00:48:37-8#
89	I: Ich glaube, du korrigierst mich sonst einfach, zu der Diagnostik, oder den Einsatz zu begründen. Ich glaube dort müssen wir nicht mehr gross hinein, weil du hast jetzt wie vorhin gesagt, du schaust, wo hast du ein kleines Anliegen, und dort gehst du mit. Und so begründest du eigentlich den nächsten Schritt. Oder gibt es dort wie etwas was noch wichtig ist? #00:49:10-4#
90	B4: Also was ich jetzt schon einfach noch ein wichtiges sogenanntes Instrument finde, also jetzt wie auch dieses dreijährige Mädchen, ähm, das ist einfach das Vademecum. Ich liebe das Vademecum. Denn das haben die Eltern ausgefüllt, die Eltern sagen wo ihr Kind steht, das hat NICHTS mit mir zu tun. Und aufgrund von diesen Ergebnissen, und es ist häufig in ihren Sprachen, Kurdisch ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. ähm Es ist häufig in ihrer Sprache und wir haben danach einfach wieder ein Mittel, wo wir darüber sprechen können, und nicht ICH ihnen etwas erkläre, was bei ihrem Kind nicht gut ist, sondern sie sagen mir, wo ihr Kind steht. Und aufgrund von diesen Ergebnissen, was sie gesagt haben, können wir miteinander wieder ins Gespräch kommen. (...). Und dann kann ich manchmal sogar, jetzt gerade, wenn sie etwas sehen das positiv ist, wieso sie zum Beispiel keine Angst haben, und die Kinderärztin etwas sieht, dass ihnen doch ein bisschen Sorgen macht zum Anmelden. Vielleicht kommt genau beides heraus. Das eine kommt vielleicht positiv heraus, wo sie keine Sorgen haben, und das andere wo sie Sorgen haben kommt vielleicht auch heraus. Und dann hat man das Thema vielleicht schon ein bisschen geklärt. Also das finde ich sehr ein gutes Instrument. (...) #00:50:52-2#
91	I: Weil es auch wieder ZUSAMMEN // gemacht wird, oder? #00:50:53-1#
92	B4: Ja. Oder dass einfach eigentlich alles, was uns zusammenbringt, was ein Teil der Eltern und ein Teil von mir ist, das wird einfach mehr. Aber was ich einfach bringe, also ich kann das schon gar nicht mehr sagen, weil das probiere ich wirklich nicht zu machen, aber so aus Erfahrung auch von früher, gibt es dann Terminabsagen (lacht), und irgendwelche / #00:51:29-4#
93	I: hm (bejahend) Also es muss wie für die Familien auch begründet sein, also wenn du jetzt / Oder wie würdest du es begründen, wenn du jetzt doch irgendein Testverfahren, wo ihr findet da müssen wir noch mehr wissen? #00:51:43-6#
94	B4: Also schon eben aufgrund von irgendwelchen Aussagen, oder schon. Nicht einfach, weil ich jetzt drin bin, mache ich jetzt Tests, auch noch. Denn das macht häufig einfach auch Angst. Und ich will ihnen in erster Linie einfach nicht, eben nicht Stress und Sorgen bringen. Aber in zweiter Linie, wenn wir etwas besprochen haben, dann manchmal schon. Eben dann kommt dann manchmal der Tatsachenbericht halt doch. Wo sie ja probiert

Absnr.	Interview Nr. 4
	haben, auch zu vermeiden. Also eben, ich finde wirklich es ist schwierig, sie ernst zu nehmen, aber trotzdem dran zu bleiben. Ich bin doch die Person die manchmal einfach auch Klartext reden muss. Aber erst, wenn wir schon ein bisschen in einer Beziehung sind ein bisschen. Weil sonst ist es brutal. Und erst wenn sie schon ein bisschen merken, dass ich es eigentlich gut meine mit ihnen, und die unterstützen möchte, und dass wir eigentlich beide das Beste für das Kind wollen. Dann können sie es häufig auch nehmen, annehmen. Manchmal auch nicht, dass ist auch so. (...) #00:53:01-0#
95	I: hm (bejahend) und du lässt dir dort auch Zeit, in dem Fall? Also je nach / #00:53:11-6#
96	B4: Ja, also ich lasse mir Zeit, das stimmt. Und ich weiss gar nicht ob es wirklich Zeit so ist. Weil manchmal geht das eigentlich auch sehr schnell. Aber ich muss mir Zeit / ich muss mir vielleicht einfach etwas noch zurückhalten, eben wie ich am Anfang gesagt habe, und noch nicht sagen, und das nächste Mal zum Thema machen. Also von dem her schon Zeit. Aber das kann alles sehr zeitnah sein. Also, manchmal pressiert es ja schon ein bisschen, und manchmal pressiert es auch gar nicht, oder Eltern brauchen SEHR viel Zeit, dass sie wieder irgendetwas Neues zulassen können. Ja, aber ich probiere einfach, ja, so viel Zeit zu geben, dass wir alle nachmögen. (...) #00:54:13-5#
97	I: hm (bejahend) (...) Wir haben vorhin schon ein bisschen diese Auftragsklärung auch noch angesprochen, die ja hier schon ein bisschen ist. In welcher Form machst du das mit den Eltern? Also du hast gesagt nach dem Erstgespräch gibt es wie so ein bisschen einen gemeinsamen Nenner, und danach bringst du das irgendwie noch in eine schriftliche Form, oder was bedeutet für dich Auftragsklärung oder ein Arbeitsbündnis? #00:54:49-7#
98	B4: hm (bejahend) Also ich habe dort sicher nicht ein Formular, wo sie quasi dürfen oder müssen formulieren, was ihre Fragen an mich ist. Ich probiere das herauszuschälen, und dann schon in irgendeiner Form ein bisschen festzuhalten. Also manchmal halte ich einfach ein Wort fest, oder ein Bild. Und sage wie, was mir jetzt in diesem Gespräch herausgekommen ist. Eben: "Ist wie vielleicht das der nächste Punkt wo wir daran arbeiten?" und dann das entweder mit Bild oder mit Geschriebenem festhalten. Und dann aber wie sie fragen: "Stimmt das, habe ich das richtig erfasst? Oder möchten Sie etwas Anderes? Oder möchten Sie es Ergänzen? Oder möchten Sie irgendetwas streichen von dem?" Also, dass sie nachher ihres einbringen können. Aber häufig, dass ich etwas probiere von dem, was ich gehört und gespürt habe, mit ihnen herausgeschält habe, dass ich etwas für sie formuliere. Und in einzelnen Fällen, aber dort habe ich jetzt die Erfahrung, dass das eher einzelne Fälle sind, wissen die Eltern GANZ genau, was sie wollen von mir. Und dann nehme ich ganz genau das, was sie sagen. Aber ich nehme das eher wahr, dass das wenig Eltern können. Vor allem gerade in der Anfangsphase. Wenn wir danach eine Weile gearbeitet haben, ist es anders. Dann kommen dann manchmal ihre Fragen ganz klar. Aber am Anfang, oder eben dann auch zu sagen "die haben gar keine Frage, ich höre auf", das könnte ich nicht. Weil, wenn sie die Frage noch nicht formulieren können, sind sie eigentlich häufig noch in der grösseren Not drin. Und dann finde ich, bin ich schon

Absnr.	Interview Nr. 4
	gefordert, mit ihnen zusammen überhaupt eine Frage zu finden oder sie zu formulieren. #00:56:49-8#
99	I: Ja, Ja. Und danach wird das ja eigentlich vertieft, oder? #00:56:53-7#
100	B4: Genau. Und dann kommt das auch wieder hervor, und dann haben wir quasi ja wieder (lacht), klären wir, haben wir es geschafft oder nicht? Oder waren wir am Richtigen dran oder nicht? Oder müssen wir es wieder neu formulieren? Dann beginnt der Prozess ja eigentlich. Und dann können wir auch, um das zu erreichen, ja was braucht es jetzt als Nächstes? Also dann sind wir in dieser sogenannten Förderplanung, eben wo ich natürlich auch ein bisschen stolpere, aber dann müsste man halt Förderung noch genauer definieren. #00:57:29-0#
101	I: hm (bejahend) Das ist vielleicht gerade eine gute Frage. Eben machst du eine Form von Förderplanung, oder wie sieht das für dich auch? #00:57:40-5#
102	B4: Ja, also Förderplanung im wirklich ganz krassen Sinne gesagt, denke ich mache ich ja schon. Aber Förderung von einem Kind, also jetzt gerade die ersten drei Lebensjahre, da sind wir ja noch drin, ist aus meiner Sicht, also nicht nur aus meiner Sicht, auch aus Sicht von anderen (lacht). Also jetzt gerade gestern lief im Radio ein Gespräch mit einer Entwicklungspädiaterin eines Kinderspitals, die das finde ich schön gesagt. Also Förderung ist einfach Gestaltung von der Situation oder vom Umfeld, dass das Kind sich entwickeln kann. Und dann bin ich absolut bei der Förderplanung. Wenn Förderplanung ist, ist komme und mache mit dem Kind etwas, dann stellt es mir alle Haare zu Berge. In einzelnen Fällen ist das auch das Richtige, ist ganz klar, aber nicht generell. Und deshalb eigentlich herauszufinden, welches ist die Förderung für das Kind. Ist es, dass ich jetzt mit dem Kind als Früherzieherin ganz gezielt etwas, ja, kreierte, erarbeite, oder ist es, dass ich die Eltern unterstütze, wie sie solche Situationen kreieren oder erarbeiten können. Braucht es noch eine andere Person? Braucht es eine Anpassung der Umgebung generell? Oder braucht es Anpassung des Reagierens auf das was / Und das ist alles, für mich ist das alles Förderung. (...) #00:59:27-2#
103	I: hm (bejahend) Und du hast ja vorgängig ein bisschen ein Anliegen mit den Eltern zusammen formuliert, oder, und dann reagierst du auf das. #00:59:36-4#
104	B4: Genau, ja. Und dann sieht man, wie man dort hinkommt. Und jetzt in diesem Fall kann das vielleicht sein, dass die Eltern wie ein bisschen hilflos sind, denn es heisst ja auch, es kann noch nicht spielen. Vielleicht brauchen sie lernen am Modell, vielleicht brauchen sie mich, um wie eine Form einmal erleben zu können, weil sie das vielleicht nicht erlebt haben. Oder, dann kann man Förderung im ganz herkömmlichen Früherziehungssinn sehen. Und vielleicht, hm (bejahend), schälen wir etwas Anderes hinaus. Aber auch dort einfach die Offenheit zu haben, ich weiss das Setting noch nicht. Ich weiss noch nicht, dass ich mit dem Kind nachher etwas mache, sondern ich weiss nur, die brauchen etwas, oder jemand braucht etwas. Und ich schäle heraus, wer braucht was. Und dann, schälen wir heraus, was nützt wirklich für das Kind und für die Familie. (...) #01:00:36-2#

Absnr.	Interview Nr. 4
105	I: hm (bejahend) Danke. Ich würde zum nächsten Punkt kommen, wenn das für dich gut ist? Dort ginge es jetzt so ein bisschen um diese Offenheit, die du jetzt gerade gesagt hast, oder die Flexibilität. Diese Schritte, die du jetzt ein bisschen beschrieben hast. Hat es dort fixe Vorgaben eigentlich von deinem Arbeitgebenden oder vom Kanton, die du immer so machen musst? #01:01:11-2#
106	B4: hm (verneinend), ich würde sagen nicht. Also wir haben / Nein ich habe einfach Vorgaben, die ich nützen kann, oder ich habe Formulare, die ich nutzen kann. ähm, ich habe Settings, die ich kann / Nein, also ich würde sagen ich habe nicht in dem Sinne Vorgaben. #01:01:41-3#
107	I: hm (bejahend) Und welche von diesen Schritten, die du jetzt gesagt hast, führst du aber trotzdem eigentlich jedes Mal so durch, also eigentlich aus einer inneren Überzeugung, oder einer inneren Werthaltung? #01:01:54-5#
108	B4: hm (bejahend), also eben, ich will mit den Eltern reden, also ein Erstgespräch, wie es so ein Formular gibt. Oder es gibt Einstiegsphasenprotokolle, oder Abklärungsberichtprotokolle. Und ich schreibe eigentlich per se nicht gerne, aber ich finde das wichtig, das ich das auch festhalte, dass wir wie auch etwas haben, wo wir gestartet sind, und eben auch später über das wieder reden können. Also diese Dinge wende ich an, das brauche ich, weil ich es wichtig finde für meine Arbeit oder für die gemeinsame Arbeit. Oder eben ein Genogramm, oder einfach so diese Vorgaben, die brauche ich nicht, weil wir sie scheinbar haben und wir sie brauchen müssen, sondern ich brauche die, wo ich finde ja, die sind jetzt wichtig und die helfen auch für den Prozess, wo wir starten. #01:02:55-8#
109	I: Und welche Schritte hast du jetzt ganz flexibel an diese Familie angepasst oder passt du flexibel an die Familie an? #01:03:06-5#
110	B4: Ich probiere eigentlich immer die Schritte anzupassen. Also hier jetzt eben zum Beispiel WO findet das Gespräch statt, ähm, wie schälen wir das Anliegen heraus, wie gehen wir zusammen weiter. Also ich probiere eigentlich ja jedes Mal, das individuell anzupassen. Aber ich habe doch immer diesen Faden im Kopf oder, dass ich mit ihnen reden will, dass ich mit ihnen das herausarbeiten will, dass ich mit ihnen weitergehen will. Also das bleibt ja. Oder so wie du es hier schön eigentlich aufgeschrieben hast. Also / #01:03:45-7#
111	I: Aber wie und in welcher Form, das passt du eigentlich an. #01:03:47-2#
112	B4: Das passe ich immer an. Das probiere ich immer anzupassen, ja. Und wenn ich es nicht anpassen kann, wenn ICH so einen klaren Rahmen brauche, dann muss ich eigentlich auch rasch mit jemandem darüber sprechen. Weil dann habe ich ja etwas, das ich spüre, wo ich mich wie ein bisschen daran festhalten kann. Also, dass ich so diesen roten Faden haben kann, aber diese Flexibilität haben kann, dass zeigt ja eigentlich, es ist mir so grossmehrheitlich wohl, mit ihnen auf diesen Weg zu gehen. Wenn ich das nicht kann, dann gibt das für mich schon ein bisschen ein kleines Alarmzeichen, und ich denke, wieso kann ich das jetzt nicht. Also was macht mich jetzt da drin so Rigide oder so festhaltend, oder ähm / Ja, wieso brauche ich jetzt da so ein ähm klares Mittel. (...)

Absnr.	Interview Nr. 4
	#01:04:52-6#
113	I: hm (bejahend), spannend. Dort ist vielleicht gerade, kommen wir eigentlich gerade zum nächsten Punkt. Wenn ich dir diese Frage zu deinem Vorgehen jetzt zu Beginn deiner Tätigkeit als HFE ungefähr gestellt hätte, gäbe es Unterschiede? #01:05:08-9#
114	B4: Ja, total! Nein, da habe ich alle Mittel gebraucht, wo es irgendwie gegeben hat. Ich habe mich NUR an diesen Mitteln gehalten. Also, weil, das hat mir Halt gegeben. Eben, und ich habe den Halt gebraucht, oder. Und inzwischen habe ich natürlich Mittel in meiner Tasche (lacht), symbolisch gemeint, wo ich dann einfach oft, eben immer auch nicht, ich will ja nicht, dass das abgeklärt tönt, aber doch viel öfter ähm einfach eines ziehen kann von denen, die ich habe. Und am Anfang habe ich einfach, habe ich sie mitgenommen, damit sie mir Halt gegeben haben. Also das / und natürlich die Heilpädagogik per se hat sich verändert, und meine Ausbildungen. Also ich meine ich bin natürlich in diesen letzten Jahren eben fest auch in die entwicklungspsychologischen Themen, wo es halt um Beratung geht. Also, dann muss ich halt anders arbeiten. Und dann muss ich viel mehr eben das Gegenüber, also muss ich in das Boot vom Gegenüber gehen, um zu schauen, was brauchen sie. (...) #01:06:38-6#
115	I: hm (bejahend) Aber eigentlich Berufserfahrung, oder Erfahrung von dir, gibt dir wie auch genügend Sicherheit, dass du flexibler sein kannst. #01:06:49-1#
116	B4: hm (bejahend) Ja, hat, würde ich sagen, hat diese Rigidität gelöst in mir innen. hm (bejahend), und es eben flexibler gemacht, ja. #01:07:01-1#
117	I: Also diese Veränderung / die nächste Frage wäre eigentlich, durch was ist diese beeinflusst? Also Erfahrung hast du jetzt schon gesagt, und // #01:07:10-5#
118	B4: // Ja, und schon auch viel Wissen, wo dazugekommen ist. Oder und ich bin ja von einer vorherigen Tätigkeit gekommen. Also mit dem Kind arbeiten, das, auch wenn ich dann in diesen neuen Beruf hineingekommen bin, das war für mich kein Problem. Ob ich jetzt heilpädagogisch oder wie in meiner vorherigen Tätigkeit mit dem Kind arbeite, also, wirklich ähm, meistens kein Problem. Aber eben, mich zurückzunehmen und zu schauen, WER muss eigentlich mit diesem Kind im Austausch sein, da habe ich viel Fachwissen mir jetzt angeeignet. Und halt von dem her auch die Haltung geändert, oder. Also eben noch zu Beginn meiner Tätigkeit in der HFE habe ich ein Kind mit Esstherapie oder mit einer Störung im Essverhalten, habe ICH dem das Essen gegeben. Und heutzutage, also ja, schäme ich mich für das (lacht), aber ich habe es da halt so gelernt gehabt, oder. Und jetzt weiss ich, dass ich die Eltern ja, gerade erst recht noch könnte quasi eine Ohrfeige geben: "Seht ihr, das geht imfall schon. Gebt euch nur ein bisschen Mühe". Und das, also ich tue eigentlich fast nie mehr einem Kind, wo es um eine Essthematik geht, dass ICH etwas mit dem Kind mache. Und zwar nicht, weil ich nicht möchte, sondern weil ich weiss, dass ich eigentlich nicht darf, nicht sollte. (...) #01:08:51-0#
119	I: hm (bejahend) Du hast auch gesagt, die Heilpädagogik allgemein hat sich verändert. Also eigentlich dieser Paradigmenwechsel hin zu familienorientierter Arbeit, hat das deine Praxis

Absnr.	Interview Nr. 4
	auch beeinflusst? #01:09:05-6#
120	B4: Ja, auf jeden Fall, ja. Aber nur das, würde ich sagen noch nicht. Denn ich höre diesen Paradigmenwechsel immer, und ich spüre aber dort schon noch eine Diskrepanz. Was man theoretisch sagt und möchte, und praktisch, ja. Denke ich manchmal, hm, muss man da fest an sich selbst auch noch arbeiten, dass man das wirklich auch lebt. Dass es nicht nur / #01:09:40-3#
121	I: also auch diese Weiterbildungen zum Beispiel, oder sich in diesem Thema wirklich vertiefen und Fachwissen aneignen. #01:09:41-8#
122	B4: Ja, ja, finde ich, ja. Denn es ist wirklich schlussendlich ganz fest eine Haltungsfrage und eine Instrumentenfrage, oder. Was man halt dann auch hat. (...) #01:10:02-1#
123	I: hm (bejahend), Danke. Dann würden wir noch einmal zurück zur Kooperation kommen, um den Bogen wie zu schliessen. Wenn wir jetzt am Ende der Anfangsphase angelangt wären mit einer Familie. Woran erkennst du, dass jetzt eine tragfähige Kooperation mit Eltern entstanden ist? #01:10:31-8#
124	B4: Also eben, wenn zum Beispiel die Termine, die wir vereinbart haben, stattgefunden haben. Also ich meine, es ist immer klar, dass Krankheiten dazwischenkommen können. Also ich meine es jetzt nicht so, dass wenn jemand ähm Termine nicht einhält, dass dann keine Kooperation vorhanden ist. Aber das ist sicher etwas, wenn ich eben auch spüre, dass sie froh sind, dass ich in ihre Familie gekommen bin. Und natürlich, wenn sie sogar Fragen haben, das ist ganz schön. Und aber auch, wenn sie mir von ihrem Kind etwas erzählen. Wo vielleicht am Anfang sie alles erzählt haben was schwierig ist, oder am Anfang sie alles erzählt haben das die gar keine Sorge haben. Und dann irgendwie bei er Erzählung etwas von dem jeweils geändert hat. Also das dieses ganz schwierige Kind vielleicht plötzlich auch erwähnenswert ist, etwas Schönes zu erzählen. Oder das Kind, dass keine Probleme hat, sie plötzlich vielleicht auch etwas erzählen, wo ich merke, ah das macht ihnen vielleicht schon Sorgen. Einfach so diese Zeichen, da spüre ich, ja. Oder eben wie sie mir die Türe aufmachen zum Beispiel, das finde ich, da spüre ich, ähm, ja wir sind miteinander. Es ist irgendetwas Kleines ist entstanden. (...) #01:12:08-7#
125	I: hm (bejahend) Wie wirkt sich das danach auf die Zusammenarbeit aus auch? Eben du hast jetzt gesagt, Fragen zum Beispiel die auch kommen, oder? #01:12:17-9#
126	B4: Ja. Also das ist einfach, dann spüre ich immer wieder mit kleinen Schritten, wir sind am Gleichen. Wir wollen das Kind eigentlich anschauen. Oder manchmal sind ja die Eltern von ihren Themen so besetzt. Und wenn aber dann der Blick auf das Kind kommen kann, dann spüre ich, ja, wir sind in der Kooperation zu diesem Thema wieso, dass ich komme. (...) hm (bejahend), ja wirklich, wenn wir so den gemeinsamen Blick auf das Kind haben können, das ist schon ein schönes Erlebnis, zu spüren, doch jetzt ähm, haben wir ähm, ja haben wir eine Arbeitsbasis. Denn das ist eigentlich mein Auftrag, mit ihnen auf das Kind zu schauen. #01:13:09-8#

Absnr.	Interview Nr. 4
127	I: hm (bejahend) Gibt es aus deiner Sicht Hauptfaktoren, die das ermöglichen? Von deiner Seite, aber auch von der Seite der Eltern vielleicht? #01:13:21-7#
128	B4: Einfach schon so eine generelle Offenheit und Bereitschaft. Also wenn man eben einfach Stress vermeiden kann, Druck vermeiden kann, einfach diese Faktoren, die ja einen Menschen oder eine Situation eher verschliessend gestalten lassen. Dann ja, ja dann schafft man eigentlich auch keine Kooperation, weil dann ist man ja abgeschlossen. Und wenn das, wenn eine Offenheit und eine, ja eine kleine Grundbereitschaft, wie jetzt diese Eltern sagen "Sie seien aber offen für eine Abklärung". Oder also, ich glaube, wenn so der kleinste Ansatz von Bereitschaft und Offenheit da ist, und man das gegenseitig nicht verletzt, dann kann das Gelingen. (...) #01:14:32-0#
129	I: hm (bejahend), Danke. Dann wäre ich mit meinen Fragen hier fertig. Gibt es noch etwas Wichtiges, das wir jetzt bis jetzt nicht erwähnt haben, oder wo ich nicht gefragt habe, oder wo du einfach noch einmal betonen möchtest? Und sonst würden wir da abschliessen. #01:14:55-4#
130	B4: ähm, also ich möchte einfach wirklich noch einmal betonen, dass ich mich SEHR freue, dass du zu diesem Thema eine Arbeit schreibst. Weil ich wirklich ähm, ja das wertvoll finde für die Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung, wenn wir diesen eben so genannten Paradigmenwechsel eben auch leben, und dem eine Bedeutung geben. Und wir uns eben auch auf dieses Glatteis hinauslassen. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, einfach mit dem Kind arbeiten, finde ich nach wie vor einfacher, und halt auch schön. Also das ist einfach meistens auch sehr schön. Und dort sich zurücknehmen, und wirklich der Familie den Raum zu geben, das finde ich, ist wirklich eine Herausforderung. Und das erfordert, also eben ich komme von Bobath (lacht), "das erfordert Aufmerksamkeit". Und dass du dem Aufmerksamkeit schenkst, das finde ich sehr sehr schön. Danke. #01:16:05-1#
131	I: Danke Dir! #01:16:11-7#
132	B4: hm (bejahend). #01:16:12-8#
133	I: Dann würde ich da einmal Stoppen. #01:16:12-8#
134	B4: hm (bejahend)

Anhang 5.6 Transkript Interview Nr. 5

Absnr.	Interview Nr. 5
1	I: Dann starte ich hier noch. Genau, super. Also, wir fangen zuerst einmal ein bisschen an mit grundsätzlichen Definitionen und Werten. Eben, das Gespräch dreht sich ja hauptsächlich um die Anfangsphase der Früherziehung. Ich habe für die Masterarbeit einmal so ein bisschen in gängigen Definitionen von Thurmair und Naggl oder Pretis herausgesucht, was sie unter die Anfangsphase einordnen. Also das wäre Erstgespräch/Anamnese, interdisziplinäre Diagnostik, Auftragsklärung/Arbeitsbündnis und eine erste gemeinsame Förderplanung. Jetzt wäre so ein bisschen meine Frage, würdest

Absnr.	Interview Nr. 5
	du das ungefähr auch so definieren, oder was zeichnet für dich die Anfangsphase aus? #00:00:48-1#
2	B5: Wir bezeichnen die Anfangsphase eigentlich bis und mit Abklärung. Und die Auftragsklärung nachher, klar, ist nachher wie die Anfangsphase der Früherziehung, oder. Aber es ist so wie, die Definition haben wir da, oder auch die Begrifflichkeiten, sind da ein bisschen verschwommen. Aber vom Ablauf her ist es das. #00:01:20-5#
3	I: hm (bejahend) Aber die Auftragsklärung ist tendenziell am Schluss, nach der Abklärung, wenn ich das richtig // verstanden habe? #00:01:26-9#
4	B5: Ja. Natürlich hat eine Abklärung auch schon eine Auftragsklärung. Aber danach, wenn wir alle Fakten auf dem Tisch haben, alle Wünsche der Eltern, und unsere Einschätzung, dann müssen wir ja weiterschauen, was jetzt. (...) Soll ich jetzt einfach erzählen, wie wir es machen, oder was? #00:01:53-4#
5	I: Du kannst schon ansatzweise, wir kommen aber sicher nachher anhand vom Fallbeispiel noch so wirklich zum Vorgehen. #00:02:00-8#
6	B5: Ok, gut, ja. #00:02:00-6#
7	I: Ausser du sagst, es gibt grundsätzlich irgendwie einen Rahmen, der noch wichtig ist. #00:02:06-8#
8	B5: Unser Rahmen ist wir haben eine lange / ähm, die Möglichkeit für eine wirklich differenzierte Abklärung. Wir haben bis zu sechs Monaten, wo wir arbeiten können. ähm, wenn es das nicht braucht, also es ist immer so kurz wie möglich, oder. Aber wir haben durch das eben auch die Gelegenheit, weil wir auch sehr viele Kindergartenkinder haben, wirklich auch in den Kindergarten zu gehen, dort zu schauen, ein gemeinsames Gespräch zu haben, herauszufinden, wo sind denn wirklich die Schwierigkeiten und wie können wir sie angehen. Weil wir können im Kindergartenalter nur arbeiten, wenn es familienorientiert ist. Also wenn es irgendwie eine feinmotorische Schwierigkeit ist oder das Deutsch als Zweitsprache, dann sind wir nicht die Richtigen. #00:02:54-7#
9	I: Dann ist es beim Kindergarten? #00:02:54-7#
10	B5: Ja, genau. Wir dürfen einfach nicht die schulische Heilpädagogin ersetzen. Dafür dürfen wir wirklich bis spätestens Dezember erste Klasse arbeiten, wobei dann vom Sommer bis zum Dezember ist es einfach wenn nötig eine Übergangsbegleitung für die Eltern. Dass die Eltern neu Fuss fassen können, mit neuen Bezugspersonen. Die interdisziplinäre Diagnostik die wird immer intensiver, weil halt heute Eltern sehr gerne viel Angebote haben, viel Unterstützung haben. Daraus ergibt sich die Frage, wie viel ist denn eben auch zu viel. Und eben wir haben Kinder im Kindergarten, dort ist es sicher interdisziplinär, wir haben sehr viele Kinder von Kitas und Spielgruppen, wo wir auch durch

Absnr.	Interview Nr. 5
	<p>ein Projekt für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, in der Kita und in der Spielgruppe sowieso näher begleiten und darum dort auch noch einmal eine Art von Diagnostik machen müssen, um zu schauen, ja, was ist nötig und wie viel ist nötig. Auftragsklärung, ähm ja, wir müssen ja nach dieser Abklärungsphase müssen wir einen Antrag zuhanden vom Kanton stellen, einen Finanzierungsantrag. Der basiert auf einer längeren Beschreibung, wo steht das Kind jetzt, wo sehen wir auch Schwierigkeiten. Und das ist gleichzeitig auch so ein bisschen das Gespräch, dass wir dann haben, wo dann ja möglichst der Vater auch dabei ist. Um zu sagen, wie sehen wir es, und sie können sagen wie sehen sie es. Und das Arbeitsbündnis, das kommt je nachdem einen Schritt später, weil wir einfach den Eltern Gelegenheit geben wollen zu sagen, wir möchten uns das noch einmal überlegen, ob wir Früherziehung möchten oder nicht. Bei denen, wo es schon klar ist, kann man das Arbeitsbündnis, wenn man Zeit hat gerade anhängen, weil es ja wirklich gut ist, wenn der Vater auch dabei sein kann. Aber wenn wir Diagnostik machen, einen Test oder irgendwie so, dann warten wir natürlich nicht, bis wir hier das den Eltern erzählen, sondern sofort eigentlich Rückmeldung geben, was herausgekommen ist. #00:05:25-2#</p>
11	<p>I: hm (bejahend) Und dass man dann auch noch sagen könnte, nein wir möchten das doch nicht, oder doch, wir gehen so weiter, und dann kommt der nächste Schritt. #00:05:31-4#</p>
12	<p>B5: Genau, und dann käme dann das Arbeitsbündnis. Was du jetzt unter der ersten gemeinsamen Förderplanung verstehst, weiss ich nicht genau. Bei uns ist das Arbeitsbündnis einfach das, was Zielsetzungen enthält und auch schon Umsetzungsmöglichkeiten. Bei uns ist im Arbeitsbündnis drin auch / sind Rahmenbedingungen die wir brauchen, um Arbeiten zu können. Eben zum Beispiel im Kindergarten muss es familienorientiert sein, also die Eltern müssen wirklich mitarbeiten, müssen wollen. ähm, oder auch Abmeldungen, wann müssen die kommen. Und, ähm, ja was brauchen wir eigentlich für eine Umgebung. Also eben, Fernseher sprechen wir häufig dann halt auch schon an. Ja, einfach, und das halten wir dann so fest. Und auch schauen, wann ist denn unser nächster Austausch, das gehört dann auch alles dazu. Bei uns im Arbeitsbündnis ist es wirklich so, wir gehen von den Eltern aus, was sind ihre Wünsche, ihre Vorstellungen, ähm, und schauen dann das probieren herunterzubrechen: Und was ist denn auf dem Weg dahin jetzt ein wichtiger Meilenstein. Und schauen, dass es möglichst nicht mehr als drei Zielsetzungen sind, wo wir auch schauen, und wer macht denn dort was. Das gehört vielleicht da ein bisschen bei dir in diese Förderplanung hinein oder? // #00:06:49-6#</p>
13	<p>I: // Ja, ja, genau. #00:06:53-1#</p>
14	<p>B5: Wer, ja wer ist für was zuständig und versucht es auf welche Art. Und natürlich können wir als Kooperationspartner der Eltern auch unsere Zielsetzungen, die wir als wichtig erachten für die kindliche Entwicklung, ähm, ja, mitteilen und auch dort drauf notieren. Also das Arbeitsbündnis ist bei uns wirklich jetzt gerade auch wieder ein sehr aktuelles Thema, weil wir sind immer noch so ein bisschen am Weg suchen, wie kann man es sinnvoll</p>

Absnr.	Interview Nr. 5
	machen. Wie kann man dann auch wieder darauf eingehen, weil wir müssen ja flexibel bleiben, es ist ein dynamischer Prozess. Die Eltern haben vielleicht plötzlich eine andere Zielsetzung, die ihnen wichtiger ist. Wie machen wir es dann, machen wir dann wieder ein Gespräch? Wie viele Gespräche sind möglich für eine Familie? Oder machen wir es einfach mit der Mutter oder mit dem Vater, je nach dem wer da ist, und schauen dann / Ja, machen dann sozusagen wie ein Neues, schreiben aber beim Alten und warum denken wir jetzt, also die Reflexion zum Alten ist dann drin. (...) #00:08:01-2#
15	I: hm (bejahend) aber man hat dann wie immer wieder schon etwas, wo man darauf zurückgreifen kann oder und auch anpassen allenfalls. #00:08:09-8#
16	B5: Ja, hm (bejahend). Und man hat nachher natürlich auch den Verlauf, oder. Also auch zum Zurückschauen am Ende der Früherziehung- wo sind wir denn gewesen, welches war unser Weg? Ja. #00:08:24-6#
17	I: hm (bejahend), Danke. Ich glaube eben wir kommen wie dort noch ein bisschen darauf zurück, wenn wir dann auf das Fallbeispiel kommen. ähm, diese Anfangsphase- es geht ja danach weiter in der Früherziehung. Das ist jetzt auch einfach wieder ähm, sind gängige Begriffe die ich zusammengesucht habe, da spricht man von der Anfangs- oder Einstiegsphase, dann käme ja eine Zusammenarbeits- oder Umsetzungsphase und dann eine Abschlussphase. ähm, wie würdest du die Anfangsphase in Bezug zu den anderen Phasen gewichten? Ist sie tendenziell wichtiger, sind alle Phasen gleich wichtig, oder ist sie eher weniger wichtig als andere Phasen? Und warum? #00:09:07-6#
18	B5: (...) Es kommt wirklich auf die Familie darauf an. Im ersten Moment wollte ich sagen, die Abschlussphase ist am wenigsten wichtig, aber, je nach dem, wenn das Kind in eine Sonderschule kommt oder so, ist das ganz eine wichtige Phase. Die Anfangsphase ist für mich tendenziell eine der Wichtigsten. Natürlich muss man da auch durchhalten, und ähm ja / Aber die Anfangsphase, dort geht es ja darum auch, das Vertrauen aufzubauen, zum Kind, aber vor allem zu den Eltern. Und halt auch herausfinden, und was sind es denn für auch psychosoziale Faktoren, wo die Gesamtentwicklung des Kindes beeinflussen, wo das Familienleben, den Alltag beeinflussen. Darum dünkt es mich schon ganz wichtig, dass wir in dieser Anfangsphase VIEL Zeit haben, um nicht einfach zu denken, hm, jetzt haben wir einen K-ABC oder einen SON-R gemacht oder einen Bayley oder was auch immer, ja das ist ja ungefähr im Normbereich, das braucht nichts. Also einfach im Hinblick auf Prävention finde ich das eine ganz wichtige Phase. #00:10:18-3#
19	I: hm (bejahend) Das auch das Umfeld dort schon angeschaut wir und diese Risikofaktoren und Schutzfaktoren, die du jetzt angesprochen hast. #00:10:23-4#
20	B5: Ja, genau. (...). Bei der Umsetzungsphase, bei der Zusammenarbeitsphase, eben da kommen dann halt immer wieder diese Arbeitsbündnisse, wo man so auch die Eltern probiert im Boot, also wir steigen zu ihnen ein, stimmt, finde ich ein schöner Titel (lacht), aber wir probieren sie auch dabei zu behalten, oder. Weil manchmal gibt es ja wirklich Phasen, wo je nach Situation, wo es für die Eltern wie zu viel ist, oder zu lange ist, oder es geht jetzt halt doch nichts. Gerade bei den schwerbehinderten Kindern, ist es dann nachher

Absnr.	Interview Nr. 5
	halt ein / Ja, muss man wirklich miteinander schauen: und was ist jetzt wirklich das Ziel der Früherziehung? (...) #00:11:11-6#
21	I: hm (bejahend). #00:11:17-1#
22	B5: Ja, du möchtest eine Reihenfolge, oder? // Also für mich ist / #00:11:21-7#
23	I: hm (verneinend), das ist gut. #00:11:21-2#
24	B5: Ist gut, ist genug so? #00:11:26-1#
25	I: Vielleicht kann ich da noch gerade fragen, du hast jetzt schon angesprochen, Vertrauensaufbau ist wichtig, zum Beispiel. Dort dazu vielleicht gerade, welche Werte oder Haltungen sind dir besonders wichtig in der Anfangsphase? #00:11:35-2#
26	B5: Also beim ersten Kontakt bin ich immer noch Ines Schlienger-Fan, "Der freundliche Blick". Einfach um die Eltern, um ihnen auch zu zeigen, doch, das ist ein liebenswertes Kind, auch wenn jetzt das vielleicht ihnen Probleme macht oder man ihnen sagt "dieses Kind hat Probleme". ähm, in der Anfangsphase ist es auch wirklich das Erfassen vom Wohlbefinden oder vom Befinden der Eltern, von ihren Möglichkeiten. Und nicht nur dieses kindbezogene, sondern wirklich auch schauen, was ist denn für sie im Alltag, nicht nur für das Kind, sondern im Alltag wichtig oder schwierig, oder was belastet. So dass man auch darauf reagieren kann. Wir sind dann nicht immer die Richtigen, oder. Aber dann kann man vielleicht sagen, vielleicht wäre es sinnvoll zuerst eine andere Massnahme und danach erst wir. (...) Ja wirklich, wirklich schauen, wie es den Eltern geht, was sie im Alltag auch belastet. Und auch ihre Fähigkeiten, ja, um so Hürden auch nehmen zu können. Oder dort halt auch, ja da gehört dazu, ähm, ja das ganze soziale Netz, Netzwerkkarte. Es ist bei uns aber tatsächlich so, dass alle das ganz individuell machen. Wir haben diese Phasen miteinander immer wieder auch zum Thema und besprechen, und doch macht es jeder nachher halt einfach auf seine Art. Wir versuchen im Team allgemein und aber auch in der Supervision und an Teamentwicklungstagen, einfach eine gemeinsame Haltung zu entwickeln. Weil wenn diese Basis stimmt, dann kann man einiges machen oder eben auch nicht machen, und es kommt doch gut. Also es ist nicht so, dass wir sagen, es braucht das FEGK, es braucht die Netzwerkkarte, es braucht so und so. Sondern das ist dann wirklich auch die einzelne Früherzieherin, die auch darin spüren muss, was ist jetzt da wichtig. #00:14:11-4#
27	I: Ja, ja. Aber mit dieser Haltung von "Wir schauen, was diese Familie braucht, was schon da ist, und man nimmt sich Zeit für das". #00:14:16-0#
28	B5: Ja, genau. hm (bejahend) Was halt da immer wirklich sehr schwierig ist, und auch beim Arbeitsbündnis wir immer wieder diskutieren, also erstens einmal die Sprache. Und Arbeitsbündnis machen mit Dolmetscher ist einfach auch nicht ganz einfach. Haben wir auch schon gemacht. Und halt auch der kulturelle Hintergrund, ja, das ist eine Erschwernis. Aber wenn man es dann irgendwie schafft ist es natürlich auch sehr schön. Wenn man da wirklich trotzdem diese Gemeinsamkeit herausfindet. Und vor allem gibt es ja auch viele Eltern wo dann irgendwo Schuldgefühle haben, wenn man probiert, diese zu relativieren.

Absnr.	Interview Nr. 5
	Denn das ist nachher auch wichtig für die Zusammenarbeitsphase. (...) #00:15:19-7#
29	I: hm (bejahend) Ich glaube eben, wir kommen auch noch einmal ein bisschen darauf zurück, ich glaube für den Moment ist das super so. Dann noch zu der Kooperation, die ja eigentlich so der zweite wichtige Begriff ist. Wie würdest du eine tragfähige Kooperation definieren? Oder was macht sie für dich aus? #00:15:46-1#
30	B5: (...) Vertrauen, Verlässlichkeit. Also ich denke da ist Antonovsky mit ähm Sinnhaftigkeit, Verstehbarkeit, Handhabbarkeit. Und halt wirklich auch versuchen immer wieder zu schauen: Und wo stehen denn die Eltern, was ist im Moment wichtig für sie? Brauchen sie mehr Entlastung oder brauchen sie mehr Information, oder brauchen sie ähm, ja. Es kommt mir gerade nicht mehr in den Sinn (lacht). #00:16:41-2#
31	I: hm (bejahend), aber einfach immer wieder schauen, was ist jetzt das Anliegen und was brauchen sie. #00:16:38-0#
32	B5: hm (bejahend), und damit halt auch: Und sind wir die Richtigen? (...) Kooperation bedeutet ja auch (Anm.: Jemand kommt ins Zimmer). Oh, Entschuldigung, ich muss vielleicht schnell schauen, Moment schnell. (...) Ja. Wo bin ich gerade steckengeblieben? #00:17:20-7#
33	I: ähm, Kooperation / #00:17:24-9#
34	B5: Ja auf Augenhöhe oder. Das Expertenwissen nicht nur bei uns, sondern auch bei den Eltern. Und klar, wir haben unser Wissen. Und das probieren mit dem Wissen oder mit den Vorstellungen der Eltern zu verbinden. #00:17:45-8#
35	I: Ja, hm (bejahend). Super. Dann würden wir jetzt noch ein bisschen konkreter zu diesen Gestaltungselementen der Anfangsphase gehen. Und ich habe jetzt da ein Fallbeispiel. Könntest du es vielleicht einfach einmal durchlesen, und dann gehen wir anhand von dem weiter. #00:18:12-2#
36	B5: (...) (liest). (lacht), hm (bejahend). #00:19:01-7#
37	I: Also, wenn wir uns jetzt vorstellen- du musst auch nicht auf jedes Detail hier eingehen, aber du würdest jetzt diese Familie übernehmen und einsteigen in die Früherziehung. Könntest du mir, ohne vielleicht noch zu fest ins Detail zu gehen, einfach einmal erläutern, welche Schritte du jetzt hier machen würdest. Und ich mache mir Notizen, damit wir nachher auf einzelne Dinge auch nachher wieder zurückkommen könnten. #00:19:21-2#
38	B5: Ja, hm (bejahend). Also wie ich es jetzt einfach machen würde. #00:19:27-1#
39	I: Genau. #00:19:28-0#
40	B5: Ich würde einen Termin mit dem Vater vereinbaren, und ginge nach Hause. Ich mache gerne die Erstkontakte zu Hause. Das ist bei uns auch unterschiedlich da am Dienst. ähm, und dann würde ich mich natürlich vorstellen, auch kurz vorstellen was Früherziehung ist. Und dann auch auf diese Anmeldung kommen, die wir von der Kinderärztin bekommen haben, und wie sie zu dem stehen, wie sie das sehen. ähm, wenn der Vater gut Deutsch spricht nehmen wir keinen Dolmetscher mit. Was nicht immer gut ist, es kommt ein

Absnr.	Interview Nr. 5
	<p>bisschen darauf an, was für Themen anstehen, und wie fest man dann eben sonst, dass die Mutter fehlt, ihre Sicht fehlt. Dann ginge es sicher darum, eben zuerst der «Freundliche Blick» auf das Kind. Schauen, einen Kontakt schaffen zum Kind, schauen, möglichst wenn man Spielzeug mitgenommen hat für dieses Kind in dem Alter, dass man dann schon gerade, mit der Mutter oder mit dem Vater zusammen, spielen kann. ähm, wir machen im ersten Gespräch nicht immer schon die Anamnese, weil uns wirklich wichtig ist, dass man miteinander austauschen kann. Und dann würde ich auch probieren darauf einzugehen, je nachdem, ob sie bereit sind dazu, auf ihren Weg in die Schweiz. Also, was haben sie in ihrem Heimatland erlebt, wie ist es dort, wie ist dort die Kindererziehung? Wie sehen sie ihr Kind? Also da im ersten schon ihren Weg in die Schweiz, aber noch nicht wirklich, einmal hören, was sie sagen, noch nicht wirklich auf das Eingehen, denn das ist ja nicht immer ein einfacher Weg. (...) ähm, dann würde ich halt schauen, ob sie Fragen haben. Was für Anliegen das sie haben. Und probiere zu erklären was wir mit dem Kind und mit ihnen machen, also wie wir arbeiten. Und am Anfang arbeiten wir ja wirklich viel, also einfach die ersten paar Male, kindzentriert, und probieren die Eltern mit einzubeziehen. Denn das Kind ist ja angemeldet worden, und das ist auch für die Eltern dieser Punkt. Das nicht sie jetzt etwas gerade müssen von Anfang an. Aber sie mit ins Spiel einbeziehen, schon fragen, halt auch aufgrund von der Anmeldung, die vielleicht noch ein bisschen differenzierter ist, was sie denn so / eben, wie sie es sehen, aber auch wie denn so ein Tag aussieht bei ihnen. Also gerade, wenn es eine psychomotorische Entwicklungsverzögerung ist könnte man ja auch vermuten, dass sie vielleicht auch nicht so viel nach Draussen gehen, oder ja / Man sieht ja natürlich auch die Wohnung, man sieht, ähm, sofort auch, ist sofort einfach immer alles auch weggeräumt, hat das Kind auch darum keine Spielmöglichkeiten. Da machen wir uns erste Hypothesen, die wir aber meist noch nicht ansprechen. (...) ähm, ja der Tagesablauf, natürlich auch nachfragen, es ist ein dreijähriges Kind, geht es schon in eine Spielgruppe? ähm, Wie sind sie da vernetzt, auch mit vielleicht auch aus dem eigenen Kulturraum, oder auch sonst. Wenn jetzt gerade ein Kleines kommt und der Vater arbeitet, müsste man ja auch schauen, dass es jemand hat, der vielleicht dann ja, zu diesem Mädchen schaut. Einfach schon ein bisschen probieren, ihren Alltag zu sehen. Ihren Alltag, ihre Vorstellungen, und der Freundliche Blick. Und dann sagen wie wir uns eine Abklärung vorstellen, also wie das bei uns läuft. ähm, dass es freiwillig ist, dass man nach der Abklärung zusammensitzt und man gemeinsam entscheidet, wie geht es weiter. Also, braucht es etwas, braucht es nichts? ähm, ja, ich würde jetzt da noch nicht mit wahnsinnig vielen Informationen kommen auch zu Elternvereinen oder so, jetzt bei diesem Kind. Mehr schauen eben wegen einer Spielgruppe, vielleicht schon einmal ansprechen, dass sie es sich überlegen können. (...) Ja, was habe ich jetzt schon alles gesagt, also mich vorstellen natürlich als erstes. #00:25:10-6#</p>
41	<p>I: Genau. Kontakt zum Kind bei diesem ersten Termin, ein erster Austausch, so ein bisschen die Sicht der Eltern auf das Kind, die Geschichte der Familie, einfach was schon kommt und sie erzählen wollen, Anliegen, Fragen, der Alltag, und dann so ein bisschen das</p>

Absnr.	Interview Nr. 5
	Vorgehen erklären. Das wäre so ein bisschen beim ersten Termin, genau. Also du kannst hier auch schauen. #00:25:48-0#
42	B5: Ja, ich glaube (lacht) #00:25:53-0#
43	I: (lacht) ist gut? #00:25:51-9#
44	B5: Und dann nach dem ersten Termin überlegen, und was habe ich jetzt vielleicht, was muss ich jetzt das nächste Mal dringend, und so. #00:26:03-3#
45	I: Und dann die nächsten Male wäre dann diese Abklärung eigentlich? #00:26:07-5#
46	<p>B5: Ja, für mich gehört das doch auch schon zur Abklärung. Man schaut ja auch, wie wohnen sie sich, wie fühlen sie sich wohl, wie teilen sie auf, wo ist der Vater zuständig, wo ist die Mutter zuständig, man sieht schon viel vom Alltag. Und darum mache ich gerne das Erstgespräch zu Hause. ähm, ja, dann würde ich natürlich je nach dem halt schon ähm etwas mitnehmen wo ich mehr beobachten kann. Wo steht denn dieses Kind, was macht es mit einem Spielmaterial, was macht es mit dem Material halt auch, wo es schon zu Hause hat. Und probiere halt auch dort immer möglichst Mutter oder Vater, der Vater arbeitet ja wahrscheinlich, aber die Mutter, sofern sie nicht gerade mit dem Kleinen beschäftigt ist, mit einzubeziehen. Oder wenn sie halt dem Kleinen die Windeln wechseln muss, halt mit dem Mädchen auch gehen, und ja, dort bei diesem Windeln wechseln halt vielleicht dabei sein, wenn das die Eltern erlauben. Also wenn man merkt es ist möglich, oder. Und so kann ich natürlich dann auch beobachten, wie geht die Mutter mit dem Kleinen um. Klar auch mit dem Dreijährigen. Und gleich ist ja halt die erste Phase der Entwicklung so wichtig, es ist eine Chance, dass man dort auch gerade schauen kann, wie ist es mit dem Kleinen. Auch wenn wir wissen müssen, die Eltern reagieren anders, wenn jemand zuschaut. Ja, dann macht man sicher auch einen Termin ab, oder vielleicht weitere Termine ab, schaut wenn das es ihnen, das ist ideal, wenn es ihnen geht, und sonst einfach sagen: "Uns geht es noch dann". Und, ja. (...) Je nachdem, wie gross man die psychomotorische Entwicklungsverzögerung einschätzt oder relativ halt auch wie man die gesamte einschätzt, würde ich jetzt da vielleicht den Bayley machen. Und dann halt ja, im Folgenden aufnehmen, häufig geht ja im Bayley das Symbolspiel nicht so wahnsinnig gut. Halt dann sonst schauen, wie weit ist es symbolisch entwickelt, wie spricht es, hat es Wörter zum Spiel, oder begleitet es das Spiel irgendwie, oder begleitet die Mutter das Spiel, wie ist der Blickkontakt. Und dann würde ich wahrscheinlich schon bald anfangen zu schauen ob dieses Kind in eine Spielgruppe kann. Schauen, ob sie es selbst finanzieren können, ob man Hilfe holen muss. Auch für die Entlastung der Mutter, die ja dann noch ein Kleines zu Hause hat, ja. ähm, möchtest du wissen, was dann noch alles sonst ist- natürlich nehmen wir dann auch Kontakt mit dem Kinderarzt auf. Das braucht natürlich eine Schweigepflicht-Entbindung, wo wir den Eltern probieren zu erklären, warum dass wir das machen. Und dass wir sicher nicht mit anderen beteiligten Fachpersonen reden, ohne dass sie es wissen. Auch wenn sie jetzt diese Schweigepflicht-Entbindung unterschreiben. Wirklich probieren einfach ganz offen zu sein, und ihnen auch zu zeigen, sie sind die Eltern, sie sind die</p>

Absnr.	Interview Nr. 5
	Wichtigen. Und was ich mache, davon hören sie. Ich finde es jeweils noch wichtig, dass man schon am Anfang wirklich die Mutter oder den Vater einfach miteinbezieht. Weil wenn sie sonst schon am Anfang Zuschauer sind, dann ist es schwierig sie nachher wieder hineinzuholen. #00:30:28-0#
47	I: hm (bejahend), dann sind diese Rollen wie so ein bisschen verteilt? #00:30:35-7#
48	B5: Ja, genau, ja. Und klar da muss man schauen, sie braucht Zeit für das Kleine. Kann sie einfach dabeisitzen mit dem Kleinen, oder kann man auch einmal etwas gemeinsam machen. Ja. Ich glaube ich würde noch gerne arbeiten mit dieser Familie (lacht). Ausser es kommt noch viel heraus, dass dahinter ist, ja (lacht). Eben, ich probiere jeweils dort anzuschliessen wo sie etwas sagen. Wenn sie sagen ähm, die Tante kommt zu Besuch oder so, dann die Netzwerkkarte anschliessen. Oder wenn sie irgendwie von Sorgen erzählen, halt einzelne Fragen schon vom FEGK. Und natürlich auch, wenn ich beim Kind sehe, was es macht, dies auch benennen und für die Eltern sichtbar machen. Und halt dann nachfragen, und wie war es früher, und wie ist es dort hingekommen. Ich mache nicht wirklich ein Anamnesegespräch. Ich schaue wirklich die Anamnese auszufüllen mit, ja, ausgehend von dem was gerade ist in der Familie. #00:31:47-9#
49	I: hm (bejahend), das wäre jetzt eigentlich schon ein bisschen / also die Anschlussfrage von mir wäre jetzt gewesen, wie würdest du die einzelnen Schritte begründen? Und dann man eigentlich schon ein bisschen sagen, du schaust, was kommt von der Familie, und knüpfst an das an // Das ist eigentlich dann wie die Begründung für den nächsten Schritt jeweils. #00:32:10-5#
50	B5: Ja, hm (bejahend), ja. #00:32:16-0#
51	I: hm (bejahend) Dann würde ich vielleicht zu gewissen Dingen noch ein bisschen etwas nachfragen, und sonst hast du jetzt ganz viel schon erzählt. ähm, genau. Wenn du so das erste Mal Kontakt aufnimmst mit einer Familie- achtest du dich dort noch auf etwas besonders oder ist dir etwas besonders wichtig? #00:32:32-1#
52	B5: Also jetzt am Telefon oder am Erstgespräch? #00:32:42-6#
53	I: Ja das kann am Telefon sein oder // #00:32:46-6#
54	B5: Weil das wird dann meistens ein Telefon sein um abzumachen. Dort ist mir einfach auch schon wichtig, dass wir nicht sagen: "Ich komme dann und dann". Sondern fragen: "Ist das möglich, passt das? Können Sie auch dabei sein? Es ist mir wichtig, dass Sie beide dabei sind, dass Sie mich beide kennenlernen". ähm, Dann frage ich häufig noch einfach so etwas, dass sie sonst noch einfach so beantworten können. Sage: "Wo könnte ich das Auto parkieren". Wo sie mir sagen können: "Dort und dort". Nicht dass, ja, das sie / es ist eine komische Art natürlich irgendwo, aber dort sind sie kompetent, dort wissen sie es. #00:33:28-3#
55	I: hm (bejahend), dass sie nicht dort schon das Gefühl habe, sie müssen eigentlich immer dich fragen quasi, oder sie sind #00:33:37-9#

Absnr.	Interview Nr. 5
56	B5: // Genau. Und was halt häufig auch ist, halt schon am Telefon: "Eben wir haben eine Anmeldung bekommen von der Kinderärztin, möchten sie diese Abklärung immer noch? Kann ich einmal vorbeikommen zum Erzählen, was das eigentlich bedeutet?" Ja. #00:33:54-1#
57	I: hm (bejahend) Vom Erstgespräch hast du schon viel gesagt, eben dass dort der Kontakt zum Kind und einfach ein Austausch wichtig ist auch. Oder es ist in dem Fall nicht ein isoliertes Gespräch in dem Sinne mit den Eltern ohne Kind? #00:34:13-8#
58	B5: Nein, aber das macht ein Teil der Früherzieherinnen bei uns auch. Nein, das ist / #00:34:19-6#
59	I: Aber du machst es // #00:34:23-2#
60	B5: Ich mache es so // #00:34:26-7#
61	I: hm (bejahend), du hast die Netzwerkkarte schon angesprochen, die Anamnese hast du gesagt das machst du wie so ein bisschen // #00:34:34-8#
62	B5: // laufend. Ausgehend von dem / #00:34:36-5#
63	I: // Ja laufend an das was kommt #00:34:35-8#
64	B5: Ja, hm (bejahend). #00:34:38-2#
65	I: Gibt es sonst noch Informationen über eine Familie die dir wichtig sind zu bekommen? Du hast zwar auch den Tagesablauf, den hast du auch gesagt. #00:34:45-6#
66	B5: hm (bejahend) Ja schon, wo sie am meisten gefordert sind. Aber manchmal können sie es ja auch gar nicht benennen. Und bei der Netzwerkkarte kann man natürlich gut anschliessen. "Das ist die Tante, wie viel Mal kommt sie zu Besuch? Ist sie eine Entlastung oder?" Dann kann man dann auch auf diese FEGK-Fragen eingehen. #00:35:15-5#
67	I: Ja, ja. Und auch das erweiterte Umfeld, wo dort eine grosse Rolle spielt und nicht nur die Kernfamilie quasi. #00:35:18-9#
68	B5: Ja. hm (bejahend). #00:35:25-9#
69	I: hm (bejahend) Dann hast du gesagt, du würdest den Eltern die Früherziehung und so ein bisschen was ihr macht erklären. Wie verdeutlichst du ihnen das? Oder auf was achtest du dich dort? #00:35:39-9#
70	B5: (...) ähm, etwas das mir wichtig ist, ihnen schon mitzuteilen, ist dass ich nicht Früherziehung machen kann ohne sie. Denn sie kennen das Kind am besten, und ich kenne von meiner Ausbildung her so die Entwicklungsschritte. Und gemeinsam können wir schauen, dass die Entwicklung vielleicht ja, ein bisschen schneller vorangeht, oder dass das Kind dann nicht mehr so fest auffällt. Dass das Kind sein Potential ausleben kann. Das ist mir schon noch wichtig bei der Früherziehung. Und halt sagen, "ja, wir begleiten den Weg, und wir können ihnen Informationen geben, und wir möchten auch probieren, warum wir was wie machen, aber eben das Miteinander". Wird immer schwieriger. Also in der heutigen Zeit, oder kommt das später? #00:36:49-0#

Absnr.	Interview Nr. 5
71	I: Du kannst gerne (lacht). Also mehr die Haltung von "Ich konsumiere, ihr seid die Experten, macht ihr"? Oder was wolltest du ansprechen? #00:37:03-4#
72	B5: Nein, ich wollte mehr das Organisatorische ansprechen. Aber das gehört ja auch zu dem Ganzen, ja wo mit der Globalisierung einfach zu tun hat oder, mit dieser Arbeitsunsicherheit, mit der Finanzunsicherheit in dem Sinne, wo auch auf das Ehepaar natürlich, auf dem lastet, und das gibt es dann auch irgendwie wieder weiter an die Kinder, und / Gerade bei Kindern, die halt vorwiegend angemeldet werden von Spielgruppe oder Kita, und sie haben zu Hause keine Probleme. Weil sie vielleicht keine Anforderungen stellen oder, ja / Ist es wichtig wirklich zu schauen: "Ja wie sieht es bei Ihnen aus? Und es ist so, jetzt im Kindergarten, und wie können wir ihrem Kind helfen, dass es im Kindergarten wohler ist, weniger auffällt." #00:38:07-2#
73	I: Also eigentlich, das wäre die Frage: Wie gehst du damit um, wenn jetzt das Anliegen, du siehst etwas oder hast eigentlich ein Anliegen, und die Eltern haben keines oder vielleicht ganz ein anderes Anliegen. #00:38:15-0#
74	B5: Genau. Und dann wirklich von der anmeldenden Person ausgehen und sagen: "Ihr ist das aufgefallen" Oder eben "im Kindergarten ist das Kind anders, oder verhältet sich anders", wie könnten wir das Kind unterstützen? Weil die Schullaufbahn, also da gehen sie ja viel darauf ein. Die Schullaufbahn ist ja ganz wichtig und wir möchten ihm einen guten Start geben. #00:38:38-6#
75	I: Ja. Wie das man dort ein gemeinsames Ziel sucht. #00:38:42-6#
76	B5: Ja. #00:38:43-5#
77	I: Und auch die Sorgen von anderen Personen aber formulieren, also du sagst nicht: "Ihr müsst das und das", sondern "Ah die Kinderärztin macht sich Sorgen", oder "Wenn wir im Kindergarten schauen, dort muss es das und das können", so? #00:38:55-6#
78	B5: Ja, hm (bejahend.) #00:38:57-5#
79	I: hm (bejahend) Wie gehst du damit um, wenn jetzt wirklich Widerstand kommt von einer Familie, oder Misstrauen dem gegenüber was du machst? #00:39:13-0#
80	B5: Irgendwie probiere ich noch ein bisschen drinzubleiben, dass sie mich ein bisschen mehr Kennenlernen, ein bisschen mehr Vertrauen fassen. Und doch nicht einfach machen was sie wollen. Also schon wie Klarheit haben, das ist mein Auftrag. Und: "Wollen wir jetzt noch einen Monat schauen oder so, und dann können Sie wirklich entscheiden ob sie nicht wollen". Und wenn sie vorher schon nicht wollen, wollen sie vorher schon nicht, und dann gibt es einen Abschluss. Und einen Brief an die Eltern mit Kopie an die anmeldende Person. (...) #00:39:58-2#
81	I: hm (bejahend) Ok, du wärst jetzt eben weitergegangen mit der Familie, und jetzt machst du, du hast zum Beispiel vorher einen Bayley angesprochen. Wie begründest du diesen? Ist es auch wieder wie du gesagt hast eigentlich, ich nehme etwas auf was die Eltern ansprechen und dann gehst du auf das ein? #00:40:22-0#

Absnr.	Interview Nr. 5
82	B5: Nicht, dort beim Bayley nicht nur. Dort sage ich es gehört dazu, dass wir das Kind anschauen in seiner Entwicklung, und das auch vergleichen mit Entwicklungen von anderen Kindern. Und das sind ja wie zwei verschiedene Blickwinkel, oder. Und nachher dann aber wieder zurückkommen und stärken: "wow, das ist ein super Fortschritt wo das Kind gemacht hat". Auch wenn es ein kleiner ist. Dann wirklich wieder zurückkommen und nicht immer dieses Vergleichen mit den anderen. Aber zum Begründen: Ja, dass man wirklich einmal sieht wo das Kind steht, auch im Verhältnis zu anderen Kindern. (...) Ich glaube dort müssen wir wirklich auch ehrlich sein. Oder auch in den Resultaten dann. Und halt sagen: "Es ist jetzt eine Momentaufnahme, wir schauen dann wieder. Aber im Moment ist es so, und jetzt müssen wir schauen, wo können wir das Kind unterstützen." (...) #00:41:29-9#
83	I: hm (bejahend) Und an das knüpfst du dann gerade eigentlich eine Auftragsklärung? Nach dem? #00:41:33-4#
84	B5: Ja, hm (bejahend). (...) #00:41:38-1#
85	I: hm (bejahend) Ja ich glaube da hast du viel schon am Anfang auch noch gesagt mit Förderplanung, genau, das geht so ein bisschen einher mit diesem ersten Arbeitsbündnis oder? #00:41:53-1#
86	B5: Ja, hm (bejahend) Wie auch das Journal machen alle unterschiedlich bei uns. Jetzt noch. Jetzt kommt die Digitalisierung, mal schauen (lacht). #00:42:01-3#
87	I: (lacht) Es ist viel im Umbruch, he? #00:42:02-0#
88	B5: Ja, genau. #00:42:05-1#
89	I: Aber, dass man eigentlich am Schluss so, du hast gesagt maximal drei, eigentlich erste Schritte zusammen festlegt. // Was machen wir jetzt? #00:42:11-7#
90	B5: Ja. Was ist ihnen am Wichtigsten. Und dann halt so schauen, ja, sie wollen, dass das Kind spricht, oder. Und was wäre dann da dazu der erste Schritt? So. Oder dass das Kind geschickter wird. Und wie könnte man dann / #00:42:34-9#
91	I: hm (bejahend) Und auch da vielleicht oder, wenn es sich nicht ganz deckt. Die Kinderärztin (unv.) (sagt?) das Spiel, da ist ähm, die Eltern haben mehr die Sprache was du jetzt gesagt hast. Dass man auch mit den Eltern schauen kann was gehört denn alles zu der Sprache, zum Beispiel oder, und so eigentlich das zusammenbringen? #00:42:54-1#
92	B5: Ja. #00:42:52-1#
93	I: hm (bejahend) Aber du gehst eigentlich am Anfang mehr auf das ein, was die Eltern als Anliegen benennen, wenn ein Anliegen da ist? #00:42:59-8#
94	B5: Auf jeden Fall. Weil dann haben wir eine Wirkung. Und natürlich, wenn wir dann die Abklärung haben und wir auch unsere Zielsetzungen sehen, dann geht es darum, den Eltern verständlich zu machen, was das heissen könnte. Und auch auf eine Zusammenarbeit bedeutet. (...) #00:43:26-8#
95	I: hm (bejahend) Ich habe viel gefragt, ich weiss nicht ob du noch etwas ergänzen

Absnr.	Interview Nr. 5
	möchtest? (lacht) #00:43:40-9#
96	B5: (lacht). #00:43:40-9#
97	I: Für mich könnten wir sonst auch zum nächsten Punkt gehen? #00:43:41-2#
98	B5: Ja, ist gut. #00:43:41-4#
99	I: In der Zeit sind wir nicht schlecht. Genau- jetzt geht es so ein bisschen um deine Flexibilität im Ganzen oder was du anpassen kannst. Die Schritte, die du mir jetzt beschrieben hast- welche von diesen Schritten sind eigentlich fixe Vorgaben ähm, vom Heilpädagogischen Dienst oder vom Kanton. Also was machst du immer so, weil es fix vorgegeben ist? #00:44:07-2#
100	B5: Vom Kanton ist fix vorgegeben, dass man einen Antrag macht nach spätestens sechs Monaten. #00:44:14-9#
101	I: hm (bejahend) Also ihr habt diesen Zeitrahmen von einem halben Jahr. #00:44:16-3#
102	B5: Ja. Aber möglichst vorher natürlich. Der Antrag muss nach ICF sein. ähm, das ist vorgegeben. Wir von uns aus haben einfach für die Information von den Eltern auch noch ein Blatt zu Rechten und Pflichten. Also was wir auch noch von ihnen erwarten, was sie von uns erwarten können. (...) Ja, und sonst sind wir da drin eigentlich frei. Weil man soll es ja auch auf die Familien abstimmen können. Und es ist ja nicht so, dass man in der Abklärungsphase nicht auch schon arbeitet mit dem Kind. Also, eigentlich, darum Definition, Begrifflichkeiten, eigentlich gehört das ja auch zu der Früherziehung, die Abklärung. #00:45:16-0#
103	I: hm (bejahend) Und auch zu einer Zusammenarbeit, oder? #00:45:21-5#
104	B5: Ja. Und doch sagt man häufig: "Nach der Abklärung, jetzt fängt die Früherziehung an. Das stimmt ja eigentlich nicht wirklich, ja. Also wir sind da wirklich, wir gehen sehr flexibel auf Situationen ein. (Anm.: Jemand kommt ins Zimmer und sagt etwas) (B5 antwortet darauf: Puh, ja ist gut, ich probiere.) #00:45:45-7#
105	I: Also jetzt ist zwanzig vor, ich glaube wir haben vielleicht noch zehn Minuten. #00:45:44-3#
106	B5: Ja ja, nein ist schon gut. Es ist darum, eine muss gehen, und eine ist krank, und dann / ähm es hängt sehr stark natürlich bei uns auch von den Schwerpunkten der einzelnen Früherzieherinnen ab, wie sie was machen. Aber eben vorgegeben sind sicher ein Erstgespräch, ein Abklärungsgespräch, der Antrag, und nachher mit dem Arbeitsbündnis, also das sind so ein bisschen die Schritte die vorgegeben sind. #00:46:20-9#
107	I: Ja, ja. hm (bejahend) Was machst DU eigentlich immer, aber aufgrund von vielleicht inneren Überzeugungen oder Werthaltungen von dir? #00:46:34-4#
108	B5: Ich glaube ich bin schon fest auch darauf, das Umfeld genauer zu beobachten und zu erfassen. Das ist nicht bei allen bei uns gleich. (...) Also ich mache eigentlich das, was ich da gesagt habe, einfach im Verlauf von dieser Zeit. Ja. Vieles kommt ja dann auch schon von den Eltern. Man muss manchmal nicht einmal hinsitzen und sagen "Wir machen eine

Absnr.	Interview Nr. 5
	<p>Netzwerkkarte". Sondern ich kann es für mich machen. Und vielfach ist es ja halt wirklich so, geht es ein bisschen länger, bis man die Eltern, ähm ja, ein bisschen überzeugen konnte, dass man es doch einmal zusammen probieren will. Dass sie einem ins Boot lassen (lacht). Und einem ins Boot lassen, dass erfordert aber auch, sie müssen Zeit haben. Weil wir sind nicht ein Kinderhütendienst. ähm Und das wird immer schwieriger, auch bei den fremdsprachigen Kindern, also bei den, mit Asylstatus. Dort tun sie sehr häufig die Kinder so viel wie möglich in eine Kita, aber dann, ja, können wir nicht mehr wirklich daran arbeiten an der Beziehung zwischen Kind und Eltern. Und das ist schade, das ist eine Herausforderung, wo wir noch nicht wissen genau, wie wir mit dieser umgehen können. Weil im Moment sind wir nicht bereit, am Samstag und am Sonntag zu arbeiten. Und immer nur am Abend ist auch für das Kind nicht optimal. Also wir haben da noch keine / hm (bejahend) Wir probieren schon flexibel zu sein auch betreffend Zeitpunkt vom Arbeiten. Aber das können wir nicht immer. Ja, wir müssen auch von ihnen erwarten, dass sie ein bisschen flexibel sein können. Sonst hat es plötzlich eine Familie, die flexibel ist, und dann ständig irgendwie anders hat, und die anderen können / #00:48:50-9#</p>
109	I: Dann geht es nachher nicht mehr? #00:48:51-7#
110	<p>B5: Ja. (...) Und dann muss man halt wirklich (unv.) (irgendwie?) schauen, wenn keine Zeit da ist, auch weil das Kind halt noch in die Tamilschule muss, und weil es ja / Und was ist jetzt für die Eltern das Wichtigste? Das man da wirklich probiert, Klarheit zu bekommen. #00:49:10-4#</p>
111	I: hm (bejahend) Auch dann, "wie viel ist zu viel?" // Also was mag es leiden. #00:49:11-8#
112	B5: // Ja. Genau. (...) #00:49:18-0#
113	<p>I: hm (bejahend) Ja, und eben, das hast du jetzt eigentlich gesagt, was flexibel ist, oder? Alles hier drinnen, was du dann genau noch abklärst, wie du genau jeweils weitergehst, das passt du eigentlich wirklich an die Familie an? #00:49:31-6#</p>
114	<p>B5: Ja. Weil wir haben ja häufig schon schnell ein Bauchgefühl. Und diesem Bauchgefühl nachgehen finde ich ganz wichtig. #00:49:45-0#</p>
115	<p>I: hm (bejahend), Danke. Dann kämen wir noch zu den Veränderungen. Wenn ich dir diese Frage zu Beginn deiner Tätigkeit als HFE gestellt hätte, wo gäbe es Unterschiede in der Schilderung von deinem Vorgehen? // Oder gibt es überhaupt Unterschiede? #00:50:14-0#</p>
116	<p>B5: Ja, ja. Ich glaube, ich wäre schon noch nicht so weit gewesen im Beachten vom Umfeld, von psychosozialen Risiko- und Schutzfaktoren. Was immer schon gewesen ist, ist ähm der Schwerpunkt Eltern. Dass es WIRKLICH eine Zusammenarbeit ist mit den Eltern, dass es ganz wichtig ist, wie ist die Beziehung von den Eltern zum Kind, wie können wir die stützen. Was schon ist, ähm, früher hatte man, war man mehr die Fachperson. Und heute ist es einfach eine die noch kommt, die auch noch, manchmal als Fachperson angeschaut wird, oder / Ja, es ist nicht mehr ganz dasselbe. Die Eltern sind vielleicht selbstbewusster geworden. Gut, man hat natürlich ganz am Anfang auch vor allem behinderte Kinder</p>

Absnr.	Interview Nr. 5
	<p>gehabt, und wenig Präventionskinder, also primäre. Oder auch wenig verhaltensschwierige Kinder. Die Kinder haben sich auch verändert, und die Eltern haben sich auch verändert. Und früher war die Mutter zu Hause und der Vater ging arbeiten, also man hatte Zeit um schauen zu können, und wann? Es gab viele Veränderungen, es gab aber auch viele Veränderungen in Richtung: Sie sind weniger alleine, es gibt mehr Fachpersonen, die unterstützen können. Und man kann, mit so einem Unterstützer-, Helfernetz auch die Eltern besser, ja in dem was sie eigentlich möchten, unterstützen. (...) Und dann ja, es hat halt viel mehr, jetzt haben wir sehr sehr viele Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten oder halt Autismus, Verdacht auf Autismus. Das ist so (zeigt eine Kurve nach oben). Und dort ist es halt schon auch, dort ist ein anderer Druck auch noch da. Früher hatte das Kind vor allem eine Diagnose gehabt, und dann hatte es diese Diagnose, und dann musste man den Eltern helfen, mit dieser Diagnose umzugehen. Und heute haben die Kinder häufig keine Diagnose mehr. Und das ist auch ein schwieriger Weg für die Eltern. Aber ich bin jetzt mehr / Von dem abhängig war dann natürlich auch die Gestaltung der Anfangsphase, oder.</p> <p>#00:53:40-4#</p>
117	I: Ja, ja. Also eigentlich die Familien haben sich verändert, und ihr musstet mit dem mitgehen ja auch? #00:53:45-2#
118	B5: Ja. #00:53:49-7#
119	I: hm (bejahend) Dein Vorgehen, eben das du sagst, du schaust mehr auf das Umfeld, du hast die Eltern ja schon von Anfang an einbezogen, aber das Umfeld hat eine grössere Gewichtung. Durch was wurde das deiner Meinung nach beeinflusst? Also eben einerseits vielleicht Veränderungen von den Familien und der Gesellschaft selbst? #00:54:08-1#
120	B5: hm (bejahend) Und von Fachliteratur. #00:54:14-9#
121	I: hm (bejahend) Also ein Stück weit der Paradigmenwechsel auch in der Früherziehung hin zur Familienorientierung mehr, der das auch beeinflusst hat? #00:54:26-0#
122	B5: Ja, oder die Mannheimer Längsschnittstudie, die einfach auch klar aufgezeigt hat, bei welchen Risikofaktoren hat es mehr, von welchen Schwierigkeiten. Und wie kann man mit dem umgehen. (...) #00:54:43-9#
123	I: hm (bejahend), spannend. Und auch, also nicht in dem Sinne nur Berufserfahrung, sondern auch einfach Erfahrungen mit Familien, was brauchen diese Familien? #00:54:58-7#
124	B5: Ja. Und halt ja, Gespräche mit Teamkolleginnen, wie erleben sie es. Ich war lange in einem Verband tätig. Wie, ja was sind an anderen Orten, an anderen Stellen für Themen, die jetzt gerade sind. Und es gab schon Veränderungen, ja. (...) #00:55:29-5#
125	I: Hast du noch eine Ergänzung, oder? #00:55:34-7#
126	B5: Für mich ist es einfach jedes Mal, und das blieb gleich, ein spezieller Moment, wenn ich zu diesem Haus hinfahre, und das erste Mal dort klinge. Und wie machen sie auf, wie begegnen sie dem. "Au ja, sie kommen ja auch noch" oder sie warten, oder einfach so dieser erste, dieser aller- allererste Moment, den fing ich dann an aufzuschreiben. Was

Absnr.	Interview Nr. 5
	waren dort meine Gefühle. Und sehr häufig kann man später darauf zurückgreifen. Und irgendetwas hat es dann. #00:56:11-7#
127	I: hm (bejahend), spannend. hm (bejahend) Jetzt sind wir schon fast am Ende. Und noch am Schluss jetzt, wenn wir jetzt am Ende auch von so einer Anfangs- oder Abklärungsphase angelangt worden wären. Woran erkennst du jetzt, dass eigentlich eine tragfähige Kooperation mit den Eltern entstanden ist? #00:56:37-4#
128	B5: Wenn die Eltern auch selbst die Initiative ergreifen, um ein Arbeitsbündnis zu verändern. Wenn die Eltern wie mehr auch übernehmen für die Zusammenarbeit, auch so Termine vereinbaren. Für eine Zusammenarbeit jetzt auch im Hinblick auf den Kindergarten oder so. Wenn die Eltern wirklich mit konkreten Fragen kommen, und sich auch getrauen Schwieriges zu sagen. (...) Ja. Also einfach wenn man das Gefühl hat, das ist eine gute Beziehung. Aber nicht die Abhängigkeit von den Eltern, und meine, sondern, ja, sie sehen die Zukunft auch ohne mich. #00:57:40-8#
129	I: Ja, ja. Sie stärken. #00:57:44-8#
130	B5: Ja. Also wenn ich es wirklich geschafft habe, dass ich nicht mehr nötig bin. Egal wo das Kind steht. Und dann ist es ja meistens hart aufzuhören, oder? Man hat diese Familie gerne bekommen, es läuft so gut, und ja. Und dann ist halt die Übergabe an Nachfolgeinstitutionen oder Bezugspersonen, wenn es noch etwas braucht, ganz wichtig. (...) Ja, ich weiss gerade nicht mehr. #00:58:28-5#
131	I: Das ist gut. #00:58:27-7#
132	B5: (lacht). #00:58:27-7#
133	I: Dann habe ich noch eine allerletzte Frage. Gibt es aus deiner Sicht Hauptfaktoren, von dir her, vielleicht aber auch von der Seite der Eltern, die das ermöglichen, dass so eine Kooperation entstehen kann. #00:58:40-7#
134	B5: (...) Die Eltern dürfen mich nicht als Konkurrenz sehen zum Kind. Das Kind freut sich natürlich, wenn ich komme oder. Und vielleicht freut sich das Kind weniger, wenn die Eltern irgendwie, weiss auch nicht, (unv.), ja. Also nicht das / (...) Ja, ich finde das wichtig, das Kind darf sich schon freuen, aber die Eltern müssten sich mitfreuen können, dass sich das Kind freut. Und wenn das nicht ist, dann stimmt etwas nicht. Sagst du mir die Frage nochmal, ich bin / #00:59:27-0#
135	I: ähm, Hauptfaktoren, die eine tragfähige Kooperation ermöglichen. Also was musst du mitbringen, was braucht es vielleicht von den Eltern her? Oder eben gegenseitig. #00:59:42-0#
136	B5: Also das Vertrauen muss da sein, die Beziehung muss, wir müssen eine gute Beziehung aufbauen können, sonst geht nichts. Eben Verlässlichkeit, ähm, und es braucht halt auch ein bisschen gemeinsame Zeit. (...). #01:00:13-0#
137	I: hm (bejahend) #01:00:16-5#
138	B5: hm (bejahend)? Kannst du etwas anfangen damit? #01:00:16-4#

Absnr.	Interview Nr. 5
139	I: Vielen Dank, auf jeden Fall! Gibt es noch etwas ganz Wichtiges, dass ich jetzt nicht gefragt habe, oder wir nicht erwähnt haben, oder du noch einmal betonen möchtest? #01:00:27-7#
140	B5: Nein, ich glaube. Und wenn dir etwas fehlt kannst du immer noch nachfragen (lacht) #01:00:34-7#
141	I: (lacht), das ist super. Nein ich habe da jetzt ganz viel Material. Gut, dann stoppe ich da einmal.

Anhang 5.7 Transkript Interview Nr. 6

Absnr.	Interview Nr. 6
1	I: Bis jetzt hat es noch immer aufgenommen. Genau. Genau, ich habe dir da einfach jeweils so ein bisschen, ähm, es sind fünf Unterthemen, dass du auch so ein bisschen siehst wo wir stehen, habe ich das jeweils so ein bisschen aufgezeichnet. Zuerst so ein bisschen Grundsätzliches zu dieser Anfangsphase und der Kooperation. Genau. Das Gespräch dreht sich ja hauptsächlich um die Anfangsphase. Und ich habe wie für die Arbeit einmal so ein bisschen in gängigen Definitionen schauen müssen, was schliesst denn in der Literatur, was gehört alles in diese Anfangsphase hinein. Und was dort so ein bisschen herausgekommen ist, ist hauptsächlich ein Erstgespräch und eine Anamnese, dann eine interdisziplinäre Diagnostik, Auftragsklärung/Arbeitsbündnis und aus dem heraus eine erste gemeinsame Förderplanung. Jetzt wäre meine erste Frage- würdest du das ungefähr auch so definieren? Oder was oder welche Schritte zeichnen für dich die Anfangsphase aus? #00:01:07-8#
2	B6: (...) ähm, Ja, ich würde das auch so definieren. Es ist jetzt gerade noch spannend, denn ich habe mir jetzt die Anfangsphase gerade noch ein bisschen kürzer vorgestellt. Denn diese Phase kann ja schon relativ lange dauern bei uns. Ich denke, wir haben ja den Vorteil in diesem Kanton, dass wir die Abklärung auch ein bisschen ausdehnen dürfen. Was wir auch wirklich machen, wenn ein Kind nicht testbar ist, also sich nicht auf einen Test einlässt. Dass wir uns auch wirklich Zeit lassen, bis wir dann wirklich zu diesem Schritt kommen von der gemeinsamen Förderplanung. Also quasi vom Ende der Abklärung. ähm, da deckt sich für mich ja die Anfangsphase fast ein bisschen mit der Abklärungsphase, ja. So das erkläre ich den Eltern jeweils am Anfang, ja es ist eigentlich so ein bisschen wie zwei Teile, die wir unterscheiden können. Es ist eben diese Abklärungsphase, wo ich eigentlich diese Schritte da, die da so schön aufgezeichnet sind, erkläre, und nachher kommt die Phase der Früherziehung, ähm, ja wo man wirklich einmal in der Woche nach Hause geht, eben und an diesen gemeinsamen Zielen auch arbeitet. Und nachher wie noch einmal, für mich eine andere Qualität hat. #00:02:38-7#
3	I: Ja. Und die Anfangsphase ist für dich dann mehr so ein bisschen die ersten Gespräche und /? #00:02:47-7#

Absnr.	Interview Nr. 6
4	B6: Ja genau. So ein bisschen / Ich habe jetzt gemerkt, ich unter Anfangsphase verstehe so ein bisschen die ersten drei, vier Male, die ersten Kontakte die man hat. Denn ich denke dort passiert ganz viel im Vertrauensaufbau. (...) Aber ja, es ist gut zu wissen. Also eigentlich die Anfangsphase ist da der ganze, ähm, ja eigentlich ein längerer Abschnitt gemeint. Und ich glaube es ist an und für sich auch richtig, weil diese Klärung nochmals, oder am Ende bei diesem Abklärungsgespräch, wo man in der Regel auch Vater und Mutter am Tisch hat, noch einmal: "Wie arbeiten wir?" Die findet ja erst dann statt. Und ich denke es ist auch gut kommt es nicht gerade alles beim ersten Mal, weil das wäre ja dann auch so, dass sich denke ich zum Teil die Eltern auch wieder vielleicht eher ein bisschen zurückziehen würden. (lacht). #00:03:40-6#
5	I: hm (bejahend). Wo aber die Zeit wichtig ist, oder? #00:03:41-2#
6	B6: Ja genau, Der Vertrauensaufbau wichtig ist, dass man dann eigentlich zu diesem gemeinsamen, eben zu dem Arbeitsbündnis kommen kann. #00:03:48-8#
7	I: hm (bejahend) Aber das ist noch eine spannende Überlegung, denn es sind auch bis jetzt, also es ist jetzt schon das sechste Interview, und die meisten sind auch am allermeisten auf die ersten paar Kontakte eigentlich eingegangen. Also das wie das offenbar wirklich etwas Wichtiges ist für diesen Anfang, für den Beziehungsaufbau, das eigentlich das so ein bisschen unter Anfangsphase gewichtet wird. #00:04:15-6#
8	B6: Ja, ja. #00:04:17-4#
9	I: Dort ist vielleicht gerade die nächste Frage- oder du hast jetzt wie schon ein bisschen von dieser nächsten Phase gesprochen. ähm, haben wir jetzt so ein bisschen von dieser Anfangs-, Eingangsphase, und dann geht das über in eine Zusammenarbeits- oder Umsetzungsphase dann, und dann kommt eine Abschlussphase. #00:04:31-5#
10	B6: Ja. #00:04:32-5#
11	I: ähm, Wie würdest du jetzt die Anfangsphase in Bezug zu den anderen Phasen gewichten? Ist sie tendenziell wichtiger, sind alle Phasen gleich wichtig, oder ist sie eher weniger wichtig? #00:04:43-7#
12	B6: Also das ist jetzt wirklich nicht auf die Abklärung gemeint, oder? Das ist wirklich auf die ganze Heilpädagogische Früherziehungszeit ähm, bis zu zwei bis drei Jahren oder mit dem Kind gemeint? #00:04:53-1#
13	I: Genau, genau. Oder diese Abklärung ist ja eigentlich ein bisschen da (Anfangsphase), und bei euch vielleicht fast schon auch ein bisschen noch hier drinnen (Zusammenarbeitsphase) oder, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe? Also wenn wir jetzt da Anfangsphase eigentlich bis und mit man dann mit einer ersten "Was machen wir jetzt genau" in diese Umsetzungsphase geht. #00:05:15-5#
14	B6: Ja. (...) welches ist die wichtigste Phase gell, war deine Frage? #00:05:27-5#
15	I: hm (bejahend), oder wie so ein bisschen // wie du die Phasen gewichtest in Bezug zueinander? #00:05:22-7#

Absnr.	Interview Nr. 6
16	<p>B6: // Gewichtung. Also ich denke es sind alle drei Phasen sehr wichtig. (...) Ich glaube die Anfangsphase legt wie einfach den Grundstein, damit die Zusammenarbeitsphase dann fruchtbar werden kann. Aber an und für sich ist für mich schon die Zusammenarbeitsphase die wichtigste Phase. Wo ja eigentlich dann auch das passieren sollte, was sich alle Parteien wünschen, nämlich dass es eine Veränderung gibt von der Situation. Weil da haben wir ja einen Leidensdruck, sonst würde es ja nicht zu dieser Zusammenarbeit kommen. Und bei der Abschlussphase geht es ja wie darum, dass man sich wieder lösen kann. Und nicht, was ja vor allem bei sozial benachteiligten Familien zum Teil entsteht, dass wie ein bisschen eine Abhängigkeit entsteht von der Früherzieherin. Dass man dort wirklich wie das zurückgeben kann oder zum Teil auch weitergeben, dort wo noch Unterstützungsbedarf ist, auch von der Familie von den Eltern her. Die Kinder haben ja meistens ein Anschlussangebot. Es sind ja mehr die Eltern die das in dem Sinne nicht haben. Von dem her würde ich sagen die Zusammenarbeitsphase, dort würde ich eigentlich die Gewichtung legen. Ja. #00:06:45-4#</p>
17	<p>I: hm (bejahend) Und du musst da starten (Anm.: Anfangsphase), damit das (Anm.: Zusammenarbeitsphase) fruchten kann, oder? Damit das so gewichtet ist. #00:06:55-7#</p>
18	<p>B6: hm (bejahend). Genau. Ja, ja. #00:06:47-5#</p>
19	<p>I: hm (bejahend) (...) Am Anfang, oder in der Anfangsphase jetzt, welche Haltungen, Überzeugungen oder Werte sind dir dort besonders wichtig? Auf was achtest du dich besonders? #00:07:07-3#</p>
20	<p>B6: ähm, ich achte sicher besonders darauf, immer wieder möglichst offen in eine Familie zu gehen. Und auch gerade mit der Erfahrung nicht zu früh schon Hypothesen aufzustellen, in welche Richtung könnte das jetzt gehen. Also wirklich diese Offenheit, und Wertschätzung, und «Der Freundliche Blick, gell wie Ines Schlienger so gesagt hat. ähm, Einfach diese Haltung: "Das Positive sehen in der Familie", und das was sie leisten. Und dann geht es mir wirklich immer ganz fest darum, einfach wirklich einmal hinzuhören, was braucht diese Familie. Das können sie zum Teil formulieren, zum Teil können sie es aber auch nicht so formulieren. Also umso mehr muss man hören und beobachten. Weil für mich ist klar, auch wenn die Anmeldung vom Kindergarten kommt, ich bin da für die Familie. Also, meine Auftraggeber:in ist die Mutter, ist der Vater, sind die Eltern. ähm, es geht darum, dass es dem Kind gut geht, aber die Auftraggeberinnen sind die Eltern. Und darum muss ich ihnen ganz gut zuhören. Und das expliziere ich auch recht, gerade wenn es so Kindergartenanmeldungen sind. "Hören Sie, ich bin für Sie da, ich bin Ihre Ansprechperson. Für den Kindergarten ist es die schulische Heilpädagogin, ich bin in erster Linie ihnen verpflichtet in Anführungszeichen". Habe ich jetzt die Frage beantwortete, oder? #00:09:04-1#</p>
21	<p>I: hm (bejahend), total. Du hast gesagt eben diese Offenheit ist wichtig, Wertschätzung, freundlicher Blick, das Positive sehen, und darauf schauen, was braucht und was möchte diese Familie. Also eigentlich dort schon ein erstes Anliegen abholen, oder? #00:09:22-8#</p>

Absnr.	Interview Nr. 6
22	B6: Ja, genau, ja. Schon früh eigentlich wie zu erfahren, was die Fragestellung der Eltern ist. Oder, da können sie mehr oder weniger klar formulieren. Weil, ich meine man könnte ja, gerade in diese Abklärungs- Testphase. Ich glaube nicht, dass es gewinnbringend ist, das Kind durchzutesten in allen Bereichen, wenn es gar nicht, ja dienlich ist für die Fragestellung. Dann muss man das auch nicht alles durchtesten. #00:09:51-4#
23	I: hm (bejahend) Danke. Wir kommen sicher eben auf Vieles auch noch zurück, wenn wir dann so ein bisschen das konkrete Vorgehen anschauen. #00:09:59-8#
24	B6: Gut. (lacht) #00:09:58-4#
25	I: Genau. (lacht). Dann ist Kooperation oder eine tragfähige Kooperation so ein bisschen der zweite wichtige Begriff, den wir anschauen. Wie würdest du eine tragfähige Kooperation definieren, oder an was erkennst du sie, oder was macht sie für dich aus? #00:10:23-0#
26	B6: ähm, eine tragfähige Kooperation zwischen den Eltern und mir. #00:10:25-2#
27	I: hm (bejahend). #00:10:25-9#
28	B6: Da ist sicher das Vertrauen. Das man sich äussern kann, Sorgen äussern kann, ohne verurteilt zu werden. Ich glaube das ist für mich wie einmal das Wichtigste. Und dann wirklich auch dazu, dass man wie Verstehen kann, wer hat jetzt da welche Rolle drin. Also so diese Rollenklärung, das tönt wie so einfach, es ist aber in der Praxis eigentlich relativ schwierig, dies den Eltern verstehbar zu machen. Gerade wenn noch sprachliche Hürden da sind. Was macht denn diese nette Frau da, die jede Woche kommt. Ja und dort wie halt in dem, dass man ja die Eltern unterstützen will und ihnen etwas geben möchte, nicht in diese Rolle hineinkommt, dass man ähm jetzt zuständig ist, das Problem zu lösen, die Fragestellung zu lösen. Sondern, dass man die wie gemeinsam trägt. Die Fragestellung der Familie. Das finde ich, ist extrem schwierig (lacht). Weil wenn man nicht dranbleibt, dann hat man es häufig einfach. Dann hat man es delegiert. Und der Wunsch, die Familien unterstützen zu wollen, kann auch dazu führen, dass man es dann einfach einmal nimmt, oder? Denn es entlastet ja dann in einem ersten Moment die Familie, wenn sie es einem einmal übergeben können. Aber es bringt einem eigentlich im Prozess nicht weiter. (...) #00:12:33-4#
29	I: hm (bejahend). Und es ist dann schwierig, das wieder zu ändern? #00:12:35-9#
30	B6: Ja, genau, ja, ja. Ja, einfach dort wirklich wie offen bleiben zu können, auch Dinge anzusprechen, sich trauen auch zu fragen. Also ich denke, es braucht immer wieder das Gespür, wie viel darf ich jetzt auch fragen. Und das wie auf beiden Seiten oder. Also ich / meistens merkt man es ja daran, dass es tragfähig ist, wenn die Eltern von sich aus viele Fragen stellen. (...) #00:13:21-2#
31	I: hm (bejahend) Danke. #00:13:23-3#
32	B6: Ja, ich glaube, es kommt mir gerade im Moment nicht mehr dazu in den Sinn, man könnte sicher noch mehr dazu sagen. #00:13:26-3#

Absnr.	Interview Nr. 6
33	I: Ja, wir kommen am Schluss noch einmal auf die Kooperation. Vielleicht kommt dir dort auch noch das Eine oder Andere. Genau. hm (bejahend), Dann hätte ich jetzt ein hypothetisches Fallbeispiel dabei. Du darfst das gerne einfach einmal lesen, und dann würden wir nachher anhand vom dem so ein bisschen weitergehen. #00:13:49-9#
34	B6: (...) (liest). #00:13:59-5#
35	I: Nimmst du auch ein bisschen Wasser? #00:14:04-8#
36	B6: ähm, ich habe imfall noch das, danke, von gestern. (...) (liest) Gut, ja. #00:15:16-7#
37	I: Gut? Jetzt würdest du dir vorstellen, du würdest jetzt bei dieser Familie einsteigen. Könntest du mir einmal, ohne jetzt vielleicht noch zu fest ins Detail zu gehen, also du kannst gerne Dinge ausführen auch, aber einfach so ein bisschen deine Gestaltung von dieser Anfangsphase jetzt. Also was wären deine nächsten paar Schritte, die du jetzt machen würdest. Ich mache mir Notizen, weil wir nachher wie dann von dem ausgehend, frage ich dann gewisse Sachen noch nach. #00:15:52-0#
38	B6: hm (bejahend) Drei ist sie, he. (...) Ok. Also ich würde, ähm je nach dem wer als Hauptkontaktperson angegeben worden ist, ich denke ich würde wahrscheinlich die Mutter anrufen. In der Regel ist es ja schon die Mutter, weil ja genau, sie ist ja hauptsächlich mit dem Kind zusammen. Und würde einmal einen ersten Termin abmachen für einen Besuch. Und sagen von wem ich ihre Telefonnummer habe, und dass ich eben diese Anmeldung habe vom Kindergarten, und dass ich gerne Sie und Emily kennenlernen möchte. Und dass ich darum vorbeikäme, und mehr über mich und unsere Arbeit erzählen würde, und auch gerade etwas zum Spielen mitnehmen würde für Emily. ähm Ich lese gerade da zwei Dinge zu Emily, einerseits diese psychomotorische Entwicklungsverzögerung, also einerseits eine motorische Entwicklungsverzögerung. Und andererseits aber auch eben in der Spielentwicklung, was für mich auch eine kognitive Komponente drin hat. Ich würde jetzt bei diesem Kind zum Spielen wirklich so ein bisschen Dinge nach Zollinger mitnehmen, halt einmal eine Form-Box für eine erste kognitive Einschätzung, aber auch so ein bisschen Rollenspiel, «Köcherli-Material», um so ein bisschen zu sehen, wo sie im Spiel in der Symbolentwicklung ist. Beim ersten Besuch stelle ich mich dann kurz vor, und unsere Arbeit noch einmal vor. Und eben vor allem dort auch diese zwei Teile. Das es jetzt einmal um diese Abklärungsphase geht. Wo es darum geht, dass ich sie kennenlerne, und was ihre Sorgen sind. Das ich auch Tests mit dem Kind machen werde in dieser Zeit, dass ich aber vor allem auch schaue wie das Kind spielt, und aber halt dort auch fest auf ihre Beobachtungen angewiesen bin. Weil sie als Mutter das Kind ja am besten kennt. Und dass wir uns auch Zeit nehmen, für das ich hören kann, wie es bis jetzt gegangen ist, mit der Entwicklung von Emily. Und dass wir dort dann auch schauen müssen, vielleicht machen wir auch noch einen Termin ohne Emily ab, je nachdem, wie gut das organisierbar ist, und wie gut Emily auch spielen kann, wenn man miteinander spricht. Und dass wir dann alle zusammensitzen, mit dem Vater noch, und dass ich dann wie erzählen würde, wie ich Emily kennenlernen konnte und wie ich sie einschätze. ähm, ich würde in dem Moment

Absnr.	Interview Nr. 6
	<p>dann einfach gerade abholen, was gerade kommt von der Mutter, aber noch nicht zu viel nachhacken. "Was sind denn ihre Sorgen?" und "Was ist denn so schwierig?" oder irgend so etwas in dem Sinne (lacht). Sondern wirklich mehr einfach einmal mich vorstellen, dass sie so ein Gespür bekommen kann für mich auch. Und dann würde ich ins Spiel gehen mit Emily, weil aus meiner Erfahrung ist eigentlich das ein Teil vom Vertrauensgewinn. Das man durch das Spiel mit dem Kind, durch die Erfahrung der Mutter, dieses "Ah, das ist ja schön für mein Kind. Sie hat ja Freude", dass sie durch das Vertrauen aufbauen können. Und darum schaue ich, gerade bei den kleinen Kindern, dass ich sicher nicht gerade so ein Test bringe, wo für sie einfach stressig sind. Sondern etwas, wo ich relativ sicher bin, ähm, dass sie es cool finden (lacht). So ähm, diese Kasse da, diese Fisher-Price-Kasse, ist ja auch noch etwas, dass sich so eignet für so einen Erstbesuch bei so einem Kind, wo man / Sie kann sich ja jetzt an ganz verschiedenen Orten entwicklungs-mässig bewegen. Ich finde Dreijährig fast noch eines der schwierigsten Alter, so was nimmt man jetzt mit, wenn sie so Drei sind. Manchmal frage ich auch am Telefon schon, was spielt ihr Kind gerne. Wenn ich (unv.) (gerade?) weiss, ja, ich brauche noch ein bisschen ein Anhaltspunkt (lacht).</p> <p>#00:20:30-0#</p>
39	I: Ja, ja. Auf was kannst du schauen. #00:20:35-3#
40	B6: Ja. #00:20:36-2#
41	I: hm (bejahend) und du tust dann in diesem Gespräch / Also du hast wie erwähnt, dass man dann zusammensitzt. Das ist eigentlich auch schon bei diesem ersten Termin, wenn möglich? Oder ist dann zu einem späteren Zeitpunkt? #00:20:46-6#
42	<p>B6: Das ich wirklich mit der Mutter zusammensitze, um länger zu sprechen? Eigentlich, also, in aller Regel, ausser es ist wirklich eine Fragestellung, die ganz fest von der Mutter herkommt und ich merke, sie muss einmal erzählen, erzählen, erzählen, tue ich beim Erstkontakt einfach klären, was wir machen noch einmal. Mit dem Flyer auch. Aber nicht zu gross sie ausfragen. Damit sie wie einmal ein Gefühl bekommen kann für mich als Person. Ich schiebe das auf den zweiten oder dritten Kontakt in dem Sinne, wo wir wirklich zusammen hinsitzen, für die Anamnese und ihre Fragen. Ich habe sehr gerne für das einen eigenen Termin, ist aber gerade bei sozial benachteiligten Familien, wo jetzt diese Familie auch in diese Richtung gehen könnte, zum Teil wie fast nicht möglich, dass man einen Termin findet ohne das Kind. Dann ist es halt dann einfach, schaue ich, dass ich etwas dabei habe wo sich das Kind selber beschäftigen kann. Und vielleicht ist es dann halt integriert, ist es dann mehr an zwei Terminen. #00:22:11-1#</p>
43	I: hm (bejahend) Also eventuell dann das Gespräch zu Hause integriert, oder dann wirklich noch ohne das Kind. #00:22:25-0#
44	B6: Ja. #00:22:26-2#
45	I: hm (bejahend) Aber dort doch schon, dass du eigentlich schon einen Bezug nimmt auf, du hast das Kind dann schon einmal gesehen, warst schon im Kontakt gewesen, es hat schon ein Spiel stattgefunden. Und nicht eigentlich ein separates Erstgespräch vorhin

Absnr.	Interview Nr. 6
	schon. #00:22:32-6#
46	B6: Ja, genau, genau. Es ist für mich auch einfacher, wie die Fragen oder die Sorgen der Mutter zu verstehen, wenn ich selbst schon einen ersten Eindruck habe vom Kind. (...) #00:22:51-8#
47	I: hm (bejahend) Und auch sie haben ja dann schon eine erste Vorstellung von, was ist Früherziehung, wie kommst du in Kontakt mit dem Kind, mit ihnen. hm (bejahend), hm (bejahend). #00:23:07-0#
48	B6: Und dann weiter, von den Tests her jetzt, oder? #00:23:08-2#
49	I: hm (bejahend), du kannst gerne noch ein bisschen erzählen, wie du würdest, ja. #00:23:12-2#
50	B6: Ja, ja. Eben, je nachdem, wie ich dann Emily wahrgenommen habe. Da würde ich die Eltern dann auch darauf vorbereiten, würde ich den Bayley oder den SON-R dann machen, bei ihr. Je nach Situation würde ich sie für diese Testphase dann auch an den Heilpädagogischen Dienst nehmen. Weil da meine Erfahrung ist, wenn dann diese armen Kinder wirklich einfach das machen müssen, was ich will, wo ich finde ist eigentlich nicht altersgerecht, dann ist es manchmal einfach hier als zu Hause. Das würde ich, ähm, ja je nach Situation, oder auch nach Möglichkeit, wie sie dahin kommen könnten, vielleicht für das einen Termin an der Stelle abmachen, für die Testung. Ich würde je nachdem, wie ich den Entwicklungsstand von Emily einschätze ein Vademecum abgeben oder den Bayley, als Fragebogen für die Eltern. Ich würde, ähm, ich gehe jetzt davon aus, dass dieses Kind einen leichten Entwicklungsrückstand hat, dann würde ich eher das Vademecum abgeben, weil es einfach für die Müttern niederschwelliger ist. ähm, Nicht der Bayley, ich habe es falsch gesagt gehabt, der Beller. Beller? #00:24:37-3#
51	I: Der Beller, ja. #00:24:35-3#
52	B6: Der Beller, genau. Weil das einfach sehr / ähm, das Vademecum oder der Beller. Wenn sie jetzt ein gut entwickeltes dreijähriges Kind wäre, dann geht ja das Vademecum nicht mehr, dann müsste man ja den Beller abgeben. Wenn es denn für die Mutter möglich ist, dass sie einen Beller ausfüllt, dann würde ich den Beller abgeben. Manchmal ist das dann halt nicht möglich. Dann hat man das halt nicht, dieses Instrument. Ich gehe jetzt davon aus, dass man da wirklich dieses Vademecum abgeben kann. Oder zusammen mit der Mutter ausfüllen. Das ist auch noch viel der Erfahrung von mir, dass wie bei diesen Müttern, dass man sie wirklich begleiten muss, im Ausfüllen vom Vademecum. ähm, Dann ist ja etwas von motorischen Schwierigkeiten, wird auch beschrieben. Da haben wir im Moment den MABC als Instrument, wo sie aber sicher, für mich jetzt zu jung ist, um das so durchzumachen. Da würde ich einfach schauen, dass ich ähm, ja Beobachtungen mache. Wirklich ein motorisches Angebot mache und beobachte. Sowohl fein- wie auch grobmotorisch. Einfach dort ein spezielles Augenmerk darauf richte, durch ein lustvolles motorisches Angebot. Ja und dann würden wir einen Termin abmachen, mit der Mutter und

Absnr.	Interview Nr. 6
	<p>dem Vater, möglichst ohne Kind. Wo es wahrscheinlich bei diesem Kind auch schwierig werden würde. Und wenn es dann halt so ist, dann lade ich sie sehr gerne umso mehr an den Heilpädagogischen Dienst ein, wenn denn das Kind dabei ist, für dieses Gespräch. Und habe etwas bereit für das Kind zum Spielen. Das geht in der Regel so. Ich habe viele solche Familien, wo so sind, dass sie wirklich schlecht vernetzt sind. Dass wenn irgendeine Kugelbahn da ist, und ähm, ja, dass sie da sich eigentlich gut selber beschäftigen können. Und noch etwas zum Malen oder zum Kneten am Tisch, dass wir da miteinander sprechen können. Und was mir auch wirklich ganz wichtig ist, ist dass sie wirklich alle / Das habe ich jetzt nicht gesagt gell, die Schweigepflicht-Entbindung lasse ich eigentlich fast beim Erstkontakt schon unterschreiben. Dass sie einfach dort schon wissen, oder den Hinweis auf die Schweigepflicht. Dass, eben, ich bin wirklich in erster Linie ihnen / Es ist unsere Zusammenarbeit. Aber es ist wichtig, dass wir auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten, und für das mache ich diese Schweigepflichtentbindung. Ich werde es ihnen aber IMMER sagen, wenn ich mit anderen Leuten Kontakt aufnehme. Beim Erstkontakt, ja da füllen sie ja auch den Personalbogen aus, darum passt das ja auch gut. Das habe ich auch nicht gesagt. Sie füllen ja dort den Personalbogen, darum passt das ja auch gut, dass das dort hineinkommt, diese Schweigepflicht-Entbindung. #00:27:40-5#</p>
53	<p>I: Genau. Und man ja schon das Vorgehen klärt, und wie man zusammenarbeitet, oder. Das passt ja dort eigentlich auch? #00:27:47-5#</p>
54	<p>B6: Ja, ja. Und dann ist ähm, ja nach der Abklärung mit der Rückmeldung und mit der Empfehlung, allenfalls für Heilpädagogische Früherziehung, ist ja dann der Bericht da, an den Kanton. Und den gehe ich gerne Eins zu Eins durch. Also meine Erfahrung ist wirklich, wenn ich das einmal NICHT mache, oder nicht gemacht habe (lacht), weil so viel wie noch Fragen oder sonst gewesen ist, oder, meistens in den mehrfach belasteten Familien wo das passieren kann, wo einfach so viel brennt, ähm, dass das wieder wie auftaucht. Also es lohnt sich dort wirklich das durchzugehen, damit sie auch rückmelden können, wenn für sie etwas ganz schwierig ist, wo ich in diesem Bericht geschrieben habe. Und dann kann man es auch herausnehmen, wenn für sie etwas ganz schwierig ist. Also was ich eigentlich nicht möchte ist ändern, aber wir können es anders formulieren oder herausnehmen. So dass es für sie lesbar wird. (...) Ja das ist mir wirklich ganz wichtig, habe ich gemerkt. Das ist zum Teil anders, ähm, vielleicht auch aus Zeitgründen, bei der Logopädie, dass sie den Bericht einfach haben. Und für mich geht das nicht, dass sie einfach einen Bericht haben, den wir nicht besprochen haben. Und der geht auch nicht nach Aussen, bevor wir ihn nicht besprochen haben. #00:29:23-4#</p>
55	<p>I: hm (bejahend) Also auch dort wieder eigentlich das gemeinsame Einverständnis, von das haben wir und // (unv.) (das brauchen wir?) #00:29:28-5#</p>
56	<p>B6: Ja, genau. Und so ist es für die Eltern ok, dass es nach Aussen geht. (...) Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich noch bei der Frage bin, weil ich jetzt eigentlich schon dann beim Gespräch und beim Arbeitsbündnis wäre. #00:29:44-1#</p>
57	<p>I: hm (bejahend), Also, ich habe dich wie gefragt, deine nächsten Schritte. #00:29:51-7#</p>

Absnr.	Interview Nr. 6
58	B6: die nächsten Schritte (lacht) #00:29:51-7#
59	I: Und du hast mir eigentlich hier, das ist eigentlich tiptop so. Eben das Telefon, dann der erste Termin zu Hause, dann bist du so ein bisschen auf die nächsten Termine, wo es auch noch einmal ein Gespräch geben wird, Testphase, und dann das Auswertungsgespräch. #00:30:07-3#
60	B6: Ja, ja. Eben dort kommt dann nachher noch das Arbeitsbündnis dazu. Und das ist immer so ein bisschen, ja ein bisschen viel (lacht). Es ist immer ein bisschen die Frage, macht man noch einen zweiten Termin? Ist das für die Familie aber zu hochschwierig, dass der Vater dann noch einmal sich Zeit nimmt, und so weiter und so fort, und dann muss das halt wie hineinmögen. Oder ja, macht man es dran an, und dann schaut man, dass man bald darauf noch einmal ein Gespräch hat, wo man dieses Arbeitsbündnis wieder auswertet. Um wie diesem Arbeitsbündnisprozess mehr Gewicht zu verleihen. Denn es braucht einfach Zeit. Wenn man wirklich den Bericht zusammen durchgeht, und ich denke das ist wichtig, dann braucht es Zeit, wenn es fremdsprachige Eltern sind. #00:30:52-7#
61	I: Ja. Um auch zu schauen, ist es wirklich beim Gegenüber auch so angekommen, oder? #00:30:58-8#
62	B6: Ja, ja. #00:31:03-6#
63	I: hm (bejahend). (...) #00:31:11-1#
64	B6: Ja, genau. Und dann gibt es natürlich dann auch eine Rückmeldung an, also dieser Bericht geht ja dann auch an die Kinderärztin. Die angemeldet hat. ähm, das habe ich jetzt nicht drin. Ja ich würde die Kinderärztin anrufen, glaube ich da jetzt. #00:31:33-1#
65	I: ja, hm (bejahend) Innerhalb von dieser Test- oder Abklärungsphase. #00:31:37-0#
66	B6: In dieser Abklärungszeit, ja. (...). Weil für mich ihre Fragestellung ein bisschen unklar ist. Denn sie spricht eben von dieser psychomotorischen Entwicklungsverzögerung, aber nachher vom Spiel. Ja. Es könnte ja auch dann Richtung Ergotherapie gehen, einfach was dort noch ihre Wünsche und Vorstellungen sind. #00:32:03-5#
67	I: hm (bejahend), ja. hm (bejahend). Spannend, Danke! ähm, kannst du mir vielleicht kurz, zum Teil hast du es wie schon gemacht, jetzt diese Schritte kurz begründen? Also zum Beispiel, wieso machst du den ersten Termin zu Hause? Oder wie anhand von was begründest du jeweils die nächsten Schritte. #00:32:33-1#
68	(schaut auf die Notizen der interviewenden Person). #00:32:33-1#
69	I: Ich hoffe, du kommst da ein bisschen draus, was ich geschrieben habe. #00:32:35-7#
70	B6: ähm, (...) Also der erste Termin zu Hause, gell wir haben das schon diskutiert, soll der erste Termin am Heilpädagogischen Dienst sein, soll der erste Termin / oder ist es eben gerade gut, wenn der erste Termin zu Hause ist. Für mich ist das Angebot, dass wir haben, ist dass wir nach Hause gehen. Und das sollen sie eigentlich, wenn das für sie so stimmig ist, auch beim ersten Termin so spüren, dass sie ähm, dass wir eben nach Hause kommen. Und dadurch, dass ich nach Hause gehe, erlebe ich ja auch ganz viel von der Familie

Absnr.	Interview Nr. 6
	<p>bereits, wo ich nicht erfrage. Also es ist, ähm, ja es gibt mir ganz viele Informationen, wenn ich nach Hause gehe. Darum gehe ich sehr gerne nach Hause beim ersten Termin. Ich habe es aber im Rahmen der Abklärungsphase sehr gerne, dass wir mindestens einen Termin haben, wo sie an den Heilpädagogischen Dienst kommen, dass sie auch unsere Stelle kennenlernen. Und am liebsten habe ich das beim Abschlussgespräch. Und jetzt hüpfte ich vielleicht ein bisschen, weil es einfach bei der Begründung wo ist es, ist für mich halt immer ein Gespräch, dass allenfalls auch ein schwieriges Gespräch ist, ähm, wichtig, dass es, wenn IMMER möglich nicht zu Hause stattfindet. Dass sie wie die schwierigen Gefühle wie ein Stück weit auch an diesem Ort lassen können, wo das Gespräch stattgefunden hat. Ich passe mich aber sehr stark an den Möglichkeiten und Ressourcen, Zeitressourcen oder eben Hüte-Ressourcen, von der Familie an. Ich habe viele Familien, wo sich wie wünschen, eigentlich dass wir das Gespräch machen während der Schlafenszeit vom Kind. Und dann mache ich das. ähm, ja schaue ich wie, dass wir sonst einen Termin einmal am Heilpädagogischen Dienst abmachen im Rahmen von dieser Abklärungsphase, dass sie unsere Stelle kennenlernen. Also die Begründung für diesen Schritt, eben das ist einmal die Begründung für wo, Begründung für eben, ich glaube, das habe ich schon gemacht. Warum ich schon spiele beim ersten Besuch, ist eben zum, dass sie, das ist ein Teil vom Vertrauensaufbau, ein Teil vom Verstehen von unserer Arbeit durch das Erleben, eigentlich durch das, dass ich es eben gerade mache. ähm, Dann die Begründung vom zweiten Schritt, mit Abklärung ist klar, ich muss den Entwicklungsstand einschätzen können. Das ist das, was ja die Eltern auch wollen, also sie wollen ja diese Fachexpertise auch. Das ist ja, ähm, sonst würden sie in eine Erziehungsberatung gehen, wenn sie nur Beratung möchten. Also sie wollen diese Fachexpertise. Und eben ich brauche auch, ähm, das Wissen, wie sie es sehen und wie es bis jetzt war, das Verstehen der Situation, braucht auch diese Anamnese. Und dass ich diese Anamnese sauber machen kann, habe ich wirklich sehr gerne einen separaten Termin für das. Also dass es nicht so ein bisschen zwischendurch immer wieder abgefragt wird, sondern ich habe sehr gerne einen separaten, wenn immer möglich einen separaten Termin für das. (...) ähm, ja. Dann haben wir den dritten Schritt, nächster Kontakt / #00:36:11-9#</p>
71	I: Also eben du hast gesagt, je nach dem einen separaten Termin für die Anamnese, das hast du ja jetzt eigentlich gerade gesagt oder? // #00:36:12-0#
72	B6: // Aha, genau. Das habe ich jetzt gerade schon gesagt. #00:36:15-6#
73	I: Und je nach dem zieht sich das noch ein bisschen in die Länge, oder weniger. #00:36:19-2#
74	B6: Genau, und einfach eben, die Abklärung habe ich auch schon erklärt, oder, dass das eigentlich etwas ist, was die Eltern eigentlich wirklich wissen wollen, von uns. Oder auch da jetzt die Kinderärztin. Und weil die Kinderärztin die Fragestellung hatte und auch schon gewisse Hypothesen allenfalls, würde ich dort auch noch einmal rückfragen. Dann, (...) eben das Auswertungsgespräch, dort geht es ja wirklich um transparent machen von

Absnr.	Interview Nr. 6
	meinen Beobachtungen. Und auch noch einmal ins Gespräch kommen. Ich denke es ist ja dort wie noch einmal ein Justieren von dieser gemeinsamen Wahrnehmung die man hat vom Kind. Oder die Eltern, die als Bindungspartner das Kind am besten kennen, und ich als Fachfrau, wie ich es jetzt erlebt habe. Mit dem was das Kind zeigen konnte ich diesen paar Malen, wo ich das Kind gesehen habe. Das man so wie ein ganzheitliches Bild bekommt vom Kind und von der Situation, um dem was jetzt die Familie braucht. hm (bejahend). #00:37:31-1#
75	I: hm (bejahend), super. Danke. Ich frage vielleicht jetzt einfach zu gewissen Dingen noch ein bisschen etwas nach. #00:37:35-3#
76	B6: Ja, das ist gut. #00:37:38-2#
77	I: Zum Teil hast du es vielleicht schon gesagt, und dann können wir auch sagen, also kannst du auch sagen, das stimmt jetzt so schon für dich, du hast es schon ausgeführt, oder ergänzt einfach noch etwas. #00:37:45-9#
78	B6: Ja. #00:37:47-2#
79	I: Genau. ähm, Da eigentlich bei diesem ersten Telefon, oder beim ersten Kontakt, achtest du dich dort schon auf etwas besonders? #00:38:01-3#
80	B6: (...) ähm, Für mich ist wichtig, dass der erste Kontakt per Telefon für die Eltern ein angenehmer ist. Dass ich wie das sehr freundlich mache, sehr persönlich mache. Ich sage auch den Vornamen des Kindes, und ich freue mich, sie kennenzulernen. Ich habe schon länger nicht mehr eine Liste, etwas dass ich da gefragt haben möchte, an diesem ersten Telefon. Ich möchte eigentlich nicht viel an diesem Telefon. Ich möchte wirklich diesen Termin abmachen. Manchmal wollen aber die Eltern etwas. Und darum frage ich einfach noch: "Und brauchen Sie noch etwas?" "Müssen Sie noch etwas wissen jetzt?" Und dann, das frage ich einfach. Aber ich selbst an diesem ersten Telefon, mir gehts es wirklich darum, eigentlich schon so ein bisschen eine erste warme Atmosphäre hinzubringen und diesen Termin abzumachen. (...) #00:39:16-0#
81	I: hm (bejahend). Dann ich glaube da zum Erstgespräch hast du ganz viel schon gesagt. ähm, auch dann die Anamnese. Vielleicht ist dort noch spannend- welche Informationen über die Familie da am Anfang sind dir wichtig zu bekommen? Und hast du Mittel wie du an diese gelangst? Also brauchst du zum Beispiel meistens ein Genogramm, oder eine Netzwerkkarte? #00:39:42-3#
82	B6: hm (bejahend), hm (bejahend). ähm, Wir haben ja so einen Anamnesebogen (lacht). Und dann schaue ich einfach auch ein bisschen, dass ich diesen Anamnesebogen ausfüllen kann. Ich merke aber, ich habe schon eine Gewichtung von diesem Anamnesebogen. Und bei diesem Anamnesebogen ist mir eigentlich die Umfeldanamnese am wichtigsten. Das ist wie so ein bisschen eine Chance die ich dann habe, dann ein bisschen zu spüren, zu hören, wo ist die Familie. Und dort gehört auch dazu, eben die Netzwerkkarte, die Ressourcen der Familie, vor allem eben auch die Möglichkeiten das Kind einmal abzugeben. ähm, Nachzufragen allenfalls, eben über die Arbeit, oder gerade

Absnr.	Interview Nr. 6
	<p>bei Migration, die Schulerfahrungen im Heimatland. Das ist immer ganz spannend, also zum Teil haben sie ja auch studiert im Heimatland, und man würde es überhaupt nicht so einschätzen. Man hat das Gefühl sozial benachteiligte Familie, bildungsfremd, aha, sie ist Anwältin, ok, gut (lacht). Also dort, ja, ist für mich, also es geht ein bisschen darum, den Anamnesebogen auszufüllen, dann natürlich auch so ein bisschen dort wie ist die Geburt gewesen, wie ist die Schwangerschaft gewesen. Die ist ja, je nach dem was das Kind (unv.) (hat?) natürlich auch sehr, sehr wichtig. ähm, und wann hat es das erste Mal gesprochen, wann ist es gelaufen. Wobei das mit dem ersten Mal Reden, das ist ja für die Eltern uh schwierig, oder was heisst ja auch das. ähm, ja. Also von dem her ist für mich die Gewichtung ganz fest auf dem Umfeld. Sicher schon auch eben, so ein bisschen das medizinische, Geburt wenn dort etwas gewesen ist, aber sonst ganz fest auf dem Umfeld. #00:41:41-4#</p>
83	<p>I: hm (bejahend) Und auch das erweiterte Umfeld, das eine Rolle spielt, in dem Fall? Also nicht nur "Mami, Papi, Kind" (lacht) quasi, sondern? #00:41:56-8#</p>
84	<p>B6: Ja einfach Fachperson, wo sie damit Kontakt hatten, wo sie unterstützend erlebt haben. ähm, ja wenn eben, Grosseltern dann auftauchen, oder manchmal sind es, es sind fast eher jetzt bei so einer Familie irgendeine Schwester oder ein Bruder, wo auch da ist, und auch Kinder hat. Ja, dann Frage ich dort schon weiter. Einfach immer, wenn es im Zusammenhang mit dem Kind ist. #00:42:28-8#</p>
85	<p>I: hm (bejahend) Wenn du, du hast da beim ersten Termin ja gesagt, dass du so ein bisschen die Früherziehung vorstellst, was machen wird. Wie verdeutlichst du das den Eltern? Oder auch ihre Rolle in dem Prozess? Du hast die Rollenklärung auch am Anfang als etwas Wichtiges beschrieben- wie probierst du das den Eltern zu erklären? Was machen wir und was ist ihr Teil da drinnen? #00:43:03-8#</p>
86	<p>B6: Beim Erstgespräch? ähm (lacht) #00:43:07-3#</p>
87	<p>I: (lacht) Also es kann auch später kommen! #00:43:05-2#</p>
88	<p>B6: (lacht), genau. Also ich sage eigentlich beim Erstgespräch ja, was wir machen. Und dort sage ich schon auch, ja schon, dass es immer in Zusammenarbeit mit ihnen ist, dass sie ja die wichtigste Bezugsperson vom Kind ist und bleibt, ja. Aber ganz explizit kommt es für mich eigentlich beim Arbeitsbündnis, diese Rollenklärung. (...) Ist das beantwortet? #00:43:52-4#</p>
89	<p>I: hm (bejahend) Und dort tust du mit ihnen dann wirklich- also vielleicht könnten wir gerade schnell auf dieses Arbeitsbündnis oder diese Auftragsklärung. Dann tust du mit ihnen wirklich so ein bisschen definieren, wer hat welchen Part in dem Ganzen, wie arbeiten wir zusammen? Oder wie würdest du das, in welcher Form machst du dieses Arbeitsbündnis? #00:44:09-7#</p>
90	<p>B6: ähm, dort geht es wie noch einmal darum abzuholen, nachdem ich eigentlich sage wie ich das Kind sehe, ob sie das ähnlich sehen oder was sie noch sehen beim Kind. Und dann was ihnen jetzt wichtig ist, als nächstes wichtig ist. Was sie verändern wollen. Und dann</p>

Absnr.	Interview Nr. 6
	<p>auch nachzufragen, wie sie diesen Schritt machen wollen und wie ich sie dabei unterstützen kann. Also ich tue ihnen nicht in dem Sinne einen Auftrag geben, oder ich möchte ihnen jetzt auch nicht wie eine Rolle zu festzuschreiben. Sondern mehr über das, dass ich wie nachfrage, was ist ihnen wichtig, und da sind sie, bei dem Thema sind sie wie hauptverantwortlich, da unterstütze ich sie dabei. Auf dem Weg versuche ich diese Rollen zu klären. Ich habe gemerkt, also so ein bisschen bei Müttern die so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, kritischer sind (lacht), wenn ich so fest in diesem Erziehungsberaterischen drin bin und sage "Und was machen sie?" und "Wie machen sie es?", dass sie dann wie das Gefühl haben "Ja und jetzt quasi MUSS ich IHNEN sagen?" Also so fast, dort so ein bisschen das Gefühl bekommen, "ja was ist jetzt das, werde ich jetzt da kontrolliert?" Also oder, es kann dann auch wie ein Druck wirken. Und das möchte ich ja nicht. Ich möchte, dass sie sich unterstützt fühlen und nicht unter Druck fühlen. Aber ich möchte auch nicht, dass sie falsche Erwartungen haben. Also eigentlich ist es für mich vielleicht sogar eher eine Erwartungskklärung also eine Rollenklärung. Denn ich möchte ihnen auch nicht eine Rolle zuschreiben, die sie gar nicht haben wollen. Und ich finde es auch, einfach auch noch anspruchsvoll. Also man ist ja Mutter, man ist Vater, ja zu einem grossen Teil intuitiv, und nicht gezielt. Man ist ja nicht Lehrperson, Lehrerin vom Kind. Ich finde, das ist etwas, was ich auch sehr vorsichtig mache, mit dem was haben sie für Ziele. Sie sollen ja in erster Linie, sollen sie ja Bindungspartner:in sein vom Kind und spüren, was das Kind im Moment braucht. Also dort, ja auch sehr, sehr vorsichtig mit dem "Ja was ist jetzt ihr Ziel, was soll jetzt ihr Kind können?" Und nachher "Ja was können die anderen Kinder in dem Alter?" Also ich habe da schon sehr viel gelernt, also wie ich diese Frage auch stellen muss, damit es dann nicht wie noch zu ehrgeizigen Zielen kommt, die ich ja genau nicht will. Ich will ja genau, dass sie ihr Kind wahrnehmen, und dort abholen, wo das Kind jetzt gerade ist. Also wirklich mehr, ja wirklich eigentlich über die Sorge dann nachher. Und "Was ist ihnen jetzt wichtig in dieser Situation, dass es dem Kind gut geht?" #00:47:37-9#</p>
91	<p>I: hm (bejahend), hm (bejahend), spannend. Wie gehst du damit um, wenn sich jetzt dieses Anliegen, oder diese Sorge der Eltern, nicht mit dem decken, wo du siehst? (...) Also, wenn du jetzt wie eine andere Sorge in dem innen hast für das Kind, als die Eltern für ein Anliegen haben? #00:48:00-1#</p>
92	<p>B6: Ja. ähm, also dann versuche ich wie einfach dranzubleiben. Ich glaube grundsätzlich ist das bei vielen ja dann so. "Es redet nicht. Ich möchte das Reden. Und für das sind sie ja jetzt da, sie schauen ja jetzt das dieses Kind spricht, he." Und dann ist es ja schon delegiert. Und dort ist ja eigentlich immer, ein Ziel von mir ist, dass sie wie ihr Kind sehen können, dort wo es jetzt ist und was es jetzt braucht. Also gerade die wo sehr ehrgeizige Ziele haben. Ist von mir ein Ziel, dass sie ihr Kind sehen können. Und das ist ja sicher nicht das Ziel, wo die Eltern sich formulieren würden. Ich denke die Eltern sind ja wahrscheinlich auch immer in dem was sie sich für das Kind wünschen würden, und in dem was sie ja schon auch spüren, wo das Kind ist, in dem innen. Und dort ja ist für mich ja dann wie so das Hauptziel, das so ein bisschen zusammenzubringen. Ich gehe aber schon von dem Ziel</p>

Absnr.	Interview Nr. 6
	<p>aus wo die Eltern bringen. Also wenn das Kind eben sprechen soll, dann ja versuche ich mit ihnen so ein bisschen den Sprachbaum anzuschauen. "Ja gut jetzt, das ist da oben". Viele Kinder auch, wo die Eltern dann anfangen Buchstaben mit ihnen zu lernen, und die Kinder mit ASS die können dann das noch, diese Buchstaben benennen. Das ist dann noch besonders tricky (lacht), mit den Eltern wie zusammen anzuschauen, ja das ist jetzt wahrscheinlich nicht so gewinnbringend, wenn wir da weitermachen, sondern wir müssen jetzt wirklich da an der Basis arbeiten. Und dann versuche ich schon, ja wie, dass wir dort, schon ein bisschen gesteuert halt, dann zusammen zu einem Ziel kommen. Aber ich versuche mich dann auch anzupassen. Also eben Eltern die gerne Buchstaben üben, die haben dann auch Freude mit Bildern zum Beispiel zum Arbeiten. Also die wo so gerne ein bisschen dieses Schulische haben, dort würde ich dann, ja arbeiten wir schon mit Bildern, obwohl ich finde man könnte noch viel mehr einfach auch im Beziehungsaufbau bleiben. #00:50:23-2#</p>
93	<p>I: hm (bejahend), aber die nimmst eigentlich ihr Anliegen so auf und gehst einmal mit dem, und bringst dann deines nach und nach hinein und probierst das so ein bisschen zusammenzubringen // #00:50:34-7#</p>
94	<p>B6: // Ja, ja. Oder was ja auch immer eine gute Frage ist, "Was machen Sie gerne mit dem Kind?" Also ein bisschen, weniger unbedingt abfragen "Was soll jetzt das Kind als nächstes?", sondern, ähm, wenn es nicht gerade so kommt "oh, das, ja an dem müssen wir arbeiten, müssen wir dranbleiben", dann "Was machen Sie gerne mit dem Kind?" Und wo können wir da, ja wie das ein Stück weit auch nützen, dass es das Kind in der Entwicklung weiterbringt. #00:51:14-6#</p>
95	<p>I: hm (bejahend) (...) Dort ist vielleicht noch spannend, du hast ein paar dann, wenn du weitergehst in der Diagnostik, ein paar Sachen erwähnt. Wie tust du dort so ein bisschen mit den Eltern zusammen, wie begründest du dort den Einsatz, wenn du einen Test machst, das Vademecum- wie thematisierst du das mit den Eltern? #00:51:30-5#</p>
96	<p>B6: Warum wir testen? #00:51:33-8#</p>
97	<p>I: hm (bejahend). #00:51:34-5#</p>
98	<p>B6: (...) Wir testen, weil es ein Teil von unserer Arbeit ist. Weil wir das brauchen, für das die Früherziehung finanziert wird. Weil es aber auch wichtig ist, ab und zu einmal wie dieser vergleichende Blick zu haben. Aber ich betone dann immer, eigentlich ist es nicht das, was hilfreich ist. Denn das ist ja das, was die Eltern häufig machen, dass sie das Kind mit anderen Kindern vergleichen. Und durch diese Tests machen wir es. Das wir es einfach wissen, wo steht dieses Kind jetzt etwa. Aber eigentlich ist das etwas, wo ganz wichtig ist, dass wir das im Alltag ein bisschen auf die Seite tun. Das wir uns an dem freuen, was das Kind eben bringt. Es hilft uns aber, wenn wir wissen, wo das Kind ist, hilft es uns, eben genau dort Angebote zu machen, wo das Kind ist. Und wir können dann auch wirklich sehen, ja gerade bei einem Vademecum geht das ja sehr gut, wie das Kind Fortschritte gemacht hat. Und das hilft uns auch wieder, uns zu freuen mit dem Kind, und an dem wo</p>

Absnr.	Interview Nr. 6
	passiert. Und natürlich hilft es dann auch für die weitere Einschulung und so weiter und so fort, aber das sage ich nicht. Denn ich denke gerade ähm, da ist es wirklich wichtig, wir machen ja keine Prognose. Das wir einfach die momentane Situation anschauen, und schauen was bringt uns im Moment weiter. (...) #00:53:30-0#
99	I: hm (bejahend) Und du hast ja da wie ein bisschen schon eine erste Fragestellung, oder? Und kannst wie dann auf das eingehen, mit diesen Tests oder? #00:53:41-5#
100	B6: Ja. Und ein Stück weit auch das Warum. Man kann schon gewisse Warum-Fragen, wo die Eltern explizit oder vielleicht auch sich doch damit beschäftigen, damit beantworten, mit dem, ja. #00:53:59-4#
101	I: hm (bejahend) hm (bejahend). Dann vielleicht noch eine letzte Frage hierzu. Erstellst du in irgendeiner Form eine Förderplanung? Und wie sieht die aus? Oder was ist für dich (lacht), die Förderplanung? #00:54:17-7#
102	B6: (lacht) Also mit den Zeitressourcen, die wir haben (lacht), ist eine Förderplanung, dass ich diese Beobachtungen, die ich gemacht habe, mit Test und allem, zusammentrage. Nach ICF. Und mir dort dann dazu eigentlich Zielformulierungen setze. In denen Bereichen wo ich denke, ist jetzt gerade wichtig, dass man dranbleibt. #00:54:44-4#
103	I: hm (bejahend) Aber du machst in dem Fall wirklich Zielformulierungen? #00:54:51-5#
104	B6: Ja, genau. Ich mache für mich Zielformulierungen, und versuche die möglichst konkret und möglichst in kleinen, sequenzierten Schritten zu machen. Dass wir dann, wenn wir nach einem halben Jahr wieder das Gespräch haben, möglichst sagen kann, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und nicht immer am Gleichen dran ist. (...) Ist das konkret genug gewesen? #00:55:22-1#
105	I: hm (bejahend). Von mir aus könnten wir zum nächsten Punkt gehen, ausser du hast wie noch etwas, das // du da noch ergänzen möchtest? #00:55:26-8#
106	B6: // Nein, ist gut. Ist gut. #00:55:30-7#
107	I: Jetzt ginge es so ein bisschen um die Flexibilität, wo du hast im Ganzen, oder die Anpassungsmöglichkeiten. ähm, Die Schritte, wo du mir jetzt da gesagt hast- welche von diesen Schritten, oder was ist bei euch vom Dienst her oder vom Kanton eigentlich fix so vorgegeben, was machst du immer so? #00:55:56-0#
108	B6: Vom Kanton her vorgegeben ist, dass wir einen Bericht machen, bevor wir länger als ein halbes Jahr arbeiten können. Vom Heilpädagogischen Dienst her vorgegeben ist, dass es eine Anamnese geben muss, dass es eine Testung geben muss, dass es ein Elterngespräch geben muss, und ja auch natürlich der Bericht, und ein Arbeitsbündnis. Und ähm, eben eine Planung. Förderplanung. Ganz eine einfache. #00:56:30-9#
109	I: Ja, ja. Also eigentlich so ein bisschen diese Grundschritte, die wir hier hatten. Die sind so ein bisschen vorgegeben. #00:56:48-0#
110	B6: Ja, ja, genau. hm (bejahend). #00:56:42-9#
111	I: Und welche von diesen Schritten, egal jetzt ob sie vorgegeben oder nicht, führst du

Absnr.	Interview Nr. 6
	eigentlich immer so durch, weil du findest, das ist wichtig, oder du bist überzeugt von dem, so aus einer inneren Haltung heraus? #00:57:04-4#
112	B6: (...) Also, ich glaube alles ist wichtig. Also von dem her ist das noch schön. Ich glaube es gibt nichts, wo wir machen, wo nicht wichtig wäre. Weil wenn / Eben was mir wichtig ist, was mir ein Anliegen ist, ist das wir ein Kind nicht sinnlos testen. Sondern wirklich auf eine Fragestellung hin testen. Dann finde ich es gehört bei uns dazu, dass wir eine IQ-Abklärung machen, oder eine Entwicklungsstandabklärung, je nach Alter vom Kind, eine allgemeine Entwicklungsstandabklärung. Aber ich muss nicht in jedem Fall standardisiert die Motorik testen, wenn das gar nicht die Fragestellung ist. Zu Mal ich ja bei einem älteren Kind ja auch nicht fachlich, also ich finde das müssten dann spezialisierte, ja, Frauen und Männer machen. Oder eben, man könnte ja von der Wahrnehmung her immer noch viel machen, wenn das gar nicht die Fragestellung ist, muss ich dazu auch nicht etwas Spezielles machen. Verhalten, Konzentration, wenn das nicht die Fragestellung ist, mache ich dazu nicht etwas Spezielles. #00:58:20-6#
113	I: hm (bejahend), Also nicht einfach die ganze Entwicklung per se Abklärung und Testen, sondern dort wo du eigentlich mit den Eltern zusammen den Fokus gelegt hast? #00:58:28-6#
114	B6: Ja. Oder dort wo eine Beobachtung einen Hinweis gibt, ah, da ist noch etwas. Dann würde ich natürlich auch. Aber wenn ich keinen Anhaltspunkt habe, dass man das Testen muss, dann teste ich es wie auch nicht. Dann hast du immer noch diese Hör-Augenabklärungen oder, wo im Raum stehen. Gerade eben Hören mit Sprachentwicklungsrückstand. Ja dort gibt es halt einfach immer eine Rückfrage an den Kinderarzt, von der Einschätzung her. Und eben bei einem grösseren, jetzt weiss ich nicht, ob ich noch beim Thema bin, Entwicklungsdefizit, aber dort lasse ich mir häufig auch Zeit, ähm, ja, dass es dann halt wirklich einmal eine Abklärung gibt auch auf einer Neuropädiatrischen Abteilung. #00:59:33-9#
115	I: hm (bejahend) hm (bejahend). Und welche Schritte hast du jetzt, also ich glaube viel überschneidet sich jetzt wie auch, kannst du flexibel an die beschriebene Familie oder an die jeweilige Familie anpassen? (...) In diesem Rahmen drin quasi, der wie gegeben ist. #00:59:55-2#
116	B6: Also. Ich meine eben, es gibt ja Kinder, die kann man nicht testen. Die sind sehr eigenbestimmt unterwegs, und dann, ja da kann man nicht testen. Und ähm, dort ja, kann man sich auch ein bisschen Zeit lassen. Ich selbst, ich habe nicht so gerne verlängerte Abklärungen. Denn ich habe auch das Gefühl, wenn ein Kind nicht testbar ist, ist es auch nicht testbar in drei Monaten. Das ich eigentlich das noch gerne habe, dass gleich so nach drei Monaten spätestens zusammenkommt und das einmal anschaut. Wo sind wir. Also das Arbeitsbündnis nicht zu lange hinausschiebt. Auch wenn man sich am Schluss einfach für eine Beratung entscheidet und sagt, wir hören dann auch. Es gibt einfach mit diesen Berichten, es gibt dann noch Beratung. ähm, Aber es gibt schon Eltern, wo das wie brauchen, dass man vor allem beratend dabei ist. Und es weniger um die Testung geht.

Absnr.	Interview Nr. 6
	Dann kann es durch das wie eine Verlängerung geben. Und dann würde ich das auch ausschöpfen. Ich habe jetzt gerade schon länger nicht mehr so eine Familie gehabt. Aber das gibt es schon, also Eltern wo auch nicht wollen, dass das Kind getestet ist, oder nicht wollen, dass man nach Hause kommt, und dann ist man am Heilpädagogischen Dienst. Oder nicht etwas erzählen wollen, dann erzählen sie einmal noch nicht viel (lacht). #01:01:31-9#
117	I: Also, gerade das Setting, das hast du ja auch schon ein paar Mal gesagt, wo du anpassen kannst, oder welche Methode du jetzt genau nimmst. Und die Zeitdauer ja in dem Fall eigentlich auch, innerhalb von diesem halben Jahr. #01:01:45-8#
118	B6: Ja, genau. Da haben wir eigentlich sehr viel Gestaltungsmöglichkeiten. (...) Ja, hm (bejahend). #01:01:55-2#
119	I: hm (bejahend). Danke. Jetzt kommen wir noch zu den Veränderungen in dem drin. Wenn ich dir diese Frage zu Beginn deiner Tätigkeit als HFE gestellt hätte, zu diesem Vorgehen, gäbe es Unterschiede in deiner Schilderung? Oder wo gäbe es Unterschiede? #01:02:12-7#
120	B6: (...) Ich glaube das Arbeitsbündnis haben wir damals wie nicht gemacht. Also dort habe einfach ich meine Förderplanung gehabt, aber es hat kein Arbeitsbündnis gegeben. (...) #01:02:43-7#
121	I: hm (bejahend) Also die Förderplanung, du für dich eigentlich? #01:02:45-6# B6: Ja #01:02:43-6#
122	B6: Ja #01:02:43-6#
123	I: Nicht mit den Eltern? #01:02:48-0#
124	B6: Ja. Also ich habe es den Eltern einfach gesagt, was ich jetzt arbeite (lacht). Das schon, also transparent. Aber wirklich nicht, "Was ist denn Ihnen wichtig, was ist ihr Ziel?" (...) Der Anamnesebogen hat sich verändert. Wobei eben wir haben früher den von Ines Schlienger gehabt, und ich habe den sehr jetzt systemisch gefunden. Mir hat der teilweise fasst besser gefallen, ich vermisse den (lacht). So ein bisschen dieser erweiterte Fragebogen von Ines Schlienger. Ja. (...) Eigentlich so viel hat sich für mich nicht verändert jetzt im äusseren Vorgehen, von der Haltung her schon. Also ich habe ja quasi wie noch gelernt. Ich habe wie gelernt, es hat so diese Phasen gegeben wo man vor allem Kindbezogen gearbeitet hat, dann hat es die Phasen gegeben, wo man die Eltern also, quasi Eltern als Therapeuten, und wir sind jetzt eben in der Phase, ja, wo eben ja nicht die Eltern Therapeuten werden sollen, sondern wo man einfach kooperativ und offen zusammenarbeitet. Und jetzt sind wir ja eigentlich dort wieder wie, für mich ein Stück weit von der Gewichtung her einen Schritt zurückgegangen. Also es ist ja nicht gerade, dass die Eltern Therapeuten sind. Aber sie sind Hauptverantwortliche. Bis hin zum Teil, wenn ich jetzt da so, gerade so an das Frühe Konzept irgendwie von Australien denke, wo man sehr früh schon versucht, Kinder zu erfassen, wo Richtung ASS gehen, weil sie den Blickkontakt nicht haben, versucht Eltern zu schulen, wie sie den Blickkontakt aufbauen können, und so

Absnr.	Interview Nr. 6
	sehr grosse Erfolge erzielt. Dort sind für mich die Eltern wieder Therapeuten. Dort ja, dort finde ich wirklich, ist für mich so eine gewisse Gefahr drin, wo ich denke da ist es auch gut, wie wachsam zu bleiben. Weil eigentlich ist für mich wichtig, dass die Mami, der Papi, die Mami oder Papi bleibt, und das Kind nicht den ganzen Tag irgendwie muss gelehrt oder geschult oder irgendetwas werden. Dass es wirklich auch ja das Recht hat, so das Recht auf sinnfreie Zeit so quasi. (...) Ja das Arbeitsbündnis hat es nicht gegeben, damals (lacht). #01:05:35-4#
125	I: hm (bejahend) Und dort geht es ja eigentlich genau um das wo du jetzt gesagt hast, oder? So ein bisschen dieses kooperative Aushandeln //, eben dass man das wie neu definieren muss, ein bisschen wie definieren muss / #01:05:49-7#
126	B6: Ja, Ja. Und die Eltern schon mehr Verantwortung bekommen, also so. Und dass man heute ja auch viel mehr Diskussionen hat, ja was machen wir, wenn die Eltern nicht wollen, oder. Wo zu Beginn meiner Tätigkeit klar war, ja dem Kind zuliebe arbeiten wir immer, jederzeit. Und jetzt auch, ja nein wenn die Eltern nicht wollen, dann machen wir auch kein Angebot. (...) #01:06:15-7#
127	I: hm (bejahend) Durch was sind diese Veränderungen deiner Meinung nach beeinflusst worden? #01:06:25-1#
128	B6: ähm, Ich denke das ist schon durch die Forschung gekommen, oder durch so Pretis, und so, ja. Ich denke das ist schon fest durch Forschung, und den Hochschulen, mit den neuen Leuten, die in die Praxis kommen. #01:06:43-6#
129	I: hm (bejahend), Also eigentlich auch dieser Paradigmenwechsel viel mehr zu Familienorientierung // oder, der das auch beeinflusst hat? #01:06:53-7#
130	B6: Genau. Ja. (...) Und bei uns sicher auch fest durch die Stellenleitung geprägt, die das immer wieder sehr konsequent einfach eingebracht, und erklärt, und ein Stück weit auch gefordert hat, dass wir so arbeiten. Neben dem nach ICF arbeiten einfach familienorientiert arbeiten. Und darum haben wir auch Arbeitsgruppen gehabt zu dem Thema, mehrere, ja wo wir so Pretis und Sarimski und so gelesen haben. Und wie können wir das in den Alltag übertragen? #01:07:31-7#
131	I: hm (bejahend), hm (bejahend) Siehst du auch eine Veränderung in deiner eigenen Praxis eigentlich durch Berufserfahrung? Also zunehmende Erfahrung mit Familien, mit / Oder ist es mehr / #01:07:49-1#
132	B6: Ja, das kommt sicher auch noch dazu, oder dass man durch Berufserfahrung wie sie mehr getraut, auch auf Elternebene zu arbeiten. Und ich denke am Anfang, für mich denke ich bin, also jung, in diesem Alter, in dem ich war, als ich angefangen habe. Aber ich habe mich den Eltern gegenüber als jung gefühlt, mit diesem Alter. Und jetzt, ja, ist es schon eine andere Situation. Rein auch vom Alter her ist es wie eine andere Situation, wo ich von dem her glaube ich auch durch das eine andere Rolle von den Eltern bekomme. Ja. Ich habe am Anfang sicher fest kindbezogen gearbeitet, glaube ich. Weil, man muss sich ja einmal auf etwas konzentrieren (lacht). #01:08:50-8#

Absnr.	Interview Nr. 6
133	I: hm (bejahend), kann ich sehr gut nachvollziehen. (lacht). #01:08:53-9#
134	B6: (lacht) Ich war immer gerne für die Eltern da, wenn sie gefragt haben, und ich habe ihnen sicher immer gut erklärt was ich mache, und warum, dass ich es mache. Und habe aber wie den Eltern zugemutet, dass sie selbst wissen was gut ist, und selbst mit Fragen kommen. Ist für mich auf eine Art schon auch Empowerment. So, dass sie / Ich habe auch das Gefühl ich habe andere Eltern gehabt am Anfang, wo das auch mehr konnten. Weil durch das, dass ich jetzt viele sozial benachteiligte Familien habe, wo auch viel, ja wirklich auch viel geholt und gefragt und rückgemeldet haben. #01:09:39-3#
135	I: hm (bejahend) Wo sich vielleicht auch die Familien eben ein bisschen verändert haben und man sich durch das auch ein bisschen anpassen musste? #01:09:44-2#
136	B6: Ja, ja. Ja. Genau. #01:09:50-5#
137	I: hm (bejahend). #01:09:57-0#
138	B6: Ja das war die Veränderungsfrage, gell. (lacht) #01:10:04-1#
139	I: Ja. Die ist spannend. #01:10:07-5#
140	B6: Ja eben, weil so das Thema Empowerment, das haben wir ja schon immer gehabt. Und ja, ich, eben ich habe wirklich das Gefühl, sie waren für mich von Anfang an starke Partner, jetzt die Eltern. (...) Ja. Ja es ist eine spannende Frage. hm (bejahend). #01:10:27-3#
141	I: hm (bejahend) Also einbezogen waren sie von Anfang an, die Frage ist vielleicht wie? #01:10:35-9#
142	B6: Ja, genau. Ja. Einbezogen einfach wirklich in dem, dass ich transparent mache, was sind meine Ziele, was ist meine Arbeit. Und dass wir regelmässige Gespräche haben, dass ich beschreibe, wo stehe ich, wie sehe ich das Kind, sie beschreiben, wo stehen sie, wie sehen sie das Kind. ähm, es war dort wie weniger "Wir definieren zusammen ein Ziel. Oder ich HELFE Ihnen noch ein Ziel zu definieren". Das hat für mich manchmal ehrlich gesagt wirklich ein bisschen etwas Übergriffiges, bei so intellektuellen Eltern, so. "Tun wir zusammen ein Ziel formulieren?" (lacht) Wo, ja, wo es dort wirklich so ein bisschen ist, sie erzählen, ich erzähle, und dann gehen wir wieder zusammen weiter. (...). #01:11:23-6#
143	I: hm (bejahend) Für mich ist gut da, ich weiss nicht wie du // #01:11:29-5#
144	B6: // Gut, ja ist auch gut. #01:11:24-9#
145	I: Dann würden wir den Bogen noch schliessen, ähm, zurück zu der Kooperation. Wenn wir jetzt am Ende von so einer Anfangs- oder bei euch fast Abklärungsphase angelangt sind- woran erkennst du, dass jetzt eine tragfähige Kooperation mit den Eltern entstanden ist? #01:11:51-4#
146	B6: Am Ende. (...) Also ich habe wirklich das Gefühl, eigentlich wenn sie wirklich mir sehr zufrieden, ähm, uns verabschieden können. (...) Ich habe jetzt gerade noch so den Satz im Kopf. Ohne dass es wie so / Oder ich habe das so bei diesen eher schlecht vernetzten Familien, oder bei denen wo die Kinder dann sehr stark an mir als Person gehangen sind, dass eigentlich der Wunsch bestehen würde, "Aber kommen sie denn schon noch einmal?"

Absnr.	Interview Nr. 6
	<p>Und das ist ja eigentlich das, was ich nicht möchte. Oder ich möchte eigentlich am Schluss an einem Punkt sein, wo es wirklich, wo man zurückschauen kann und sagen "Es ist gut gewesen, aber es ist jetzt wirklich abgeschlossen. Wir können auf eine gemeinsame gute Zeit zurückschauen, aber es ist gut. Es kommt jetzt etwas anderes, und das ist gut." Also wo man eigentlich gut Abschied nehmen kann, ohne dass man das Gefühl, dass die Eltern das Gefühl haben von Verlust, so. Sie können es schade finden, das ist natürlich schön, aber nicht, dass sie das Gefühl haben von Verlust. ähm, aber es ist eigentlich die Frage nach der Kooperation, also woran erkennst du Kooperation. #01:13:33-3#</p>
147	<p>I: Und vielleicht auch, also du musst auch nicht bis ganz an den Abschluss, sondern vielleicht einfach, wenn die Anfangsphase durch ist, und jetzt würdest du in die Zusammenarbeitsphase, // eigentlich dieser erste Kooperationsaufbau am Anfang. #01:13:41-2#</p>
148	<p>B6: // Aha, in der Zusammenarbeitsphase. Ja, genau. Ja. Ah das erkenne ich daran, dass die Eltern wissen wollen, was ich mache mit dem Kind. Am liebsten habe ich auch, wenn sie dabei sind. Und aktiv dabei sind, ähm, bei meinen Besuchen, und sich trauen einzubringen, und trauen Fragen zu stellen, ja. Bis zu, dass sie einfach, ich habe jetzt gerade ein Kindergartenkind, wo es dann auch immer wirklich wieder viele Sequenzen gibt, wo einfach das Mami etwas mit dem Kind macht, und ich bin einfach ein bisschen dort. Und also, ähm, eine fremdsprachige, bildungsferne Mutter, und sie das überhaupt nicht komisch findet. Ja. #01:14:45-3#</p>
149	<p>I: Ja, das ist schön. hm (bejahend), das geht vielleicht schon ein bisschen hinein in das, wie wirkt sich das auf die weitere Zusammenarbeit dann aus? Also dass es auch sein kann, dass die Eltern einmal etwas machen, und du bist dabei? #01:15:04-8#</p>
150	<p>B6: Ja, ja, genau. Einfach eben, mir ist wirklich, ich glaube ich habe kein Kind wo ich arbeite im Moment, ohne das die Mutter dabei ist. Das kann es natürlich geben. Also es kann es natürlich geben, dass das Kind wie nicht mitmacht, oder anders weiterkommt, wie wenn die Mutter auch noch dabei ist oder so, weil es die Mutter dann immer sehr gerne als Hilfs-Ich dann hat, oder zum Delegieren, oder so. Aber ähm, in aller Regel versuche ich eigentlich, dass die Mutter dabei sein kann in dieser Zeit. Oder sonst machen wir es ab. Wir machen eine halbe Stunde ohne Mami, beziehungsweise Papi, und nachher machen wir wieder etwas zusammen. (...) #01:15:45-2#</p>
151	<p>I: hm (bejahend) Gibt es aus deiner Sicht Hauptfaktoren, wo so eine tragfähige Kooperation ermöglichen? Also was musst du vielleicht mitbringen, oder auch von der Elternseite her? #01:16:00-0#</p>
152	<p>B6: (...) Also ich denke es braucht von beiden Seiten her Offenheit, oder einen Wunsch, wirklich eben in einen Kontakt zu kommen. (...) Und von mir her braucht es wie die Möglichkeit, die Eltern sehen zu können, mit ihren Stärken und Ressourcen. (...) Und eben von den Eltern her (...) Ich glaube es braucht ein gewisses Problembewusstsein. ähm, es gibt ja auch die Eltern, wo der Kindergärtnerin zu liebe ja zur Früherziehung sagen, und wo es dann sehr schwierig ist, in eine Kooperation zu kommen, weil sie eigentlich innerlich wie</p>

Absnr.	Interview Nr. 6
	nicht dabei sind. Weil sie immer das Gefühl haben, ja, eigentlich verstehe ich nicht was das jetzt da, warum es jetzt das braucht Und dort braucht es wie ähm, ich würde nicht sagen die Fähigkeit sich helfen zu lassen, weil es geht eigentlich nicht unbedingt um sich helfen zu lassen, sondern wirklich die Fähigkeit wie zu sehen, zu verstehen, warum es jetzt diese Kooperation braucht. #01:17:56-2#
153	I: hm (bejahend) Also sie müssen wie auch, ein Anliegen eigentlich auch wieder, in dem haben? #01:17:55-8#
154	B6: Genau, ja. Genau, es braucht ein Anliegen. Ein Problembewusstsein, ein Anliegen, und ja (...) Ja. #01:18:10-7#
155	I: hm (bejahend). Jetzt haben wir ganz viel geredet. #01:18:09-4#
156	B6: Ui! (lacht). #01:18:14-8#
157	I: Es geht dann jeweils doch plötzlich schnell (lacht) #01:18:15-4#
158	B6: Ui, ja, ich habe einen Termin imfall in fünf Minuten (lacht) #01:18:19-8#
159	I: Oh, also von mir aus ist es da gut. Ich weiss nicht ob du noch etwas betonen möchtest, etwas Wichtiges, dass ich bis jetzt nicht gefragt habe? #01:18:27-7#
160	B6: ähm, eben nein, aber sag noch, was würde jetzt kommen? Ich habe jetzt nur gerade, ich habe vorhin gar nicht auf die Uhr geschaut. (lacht) #01:18:37-3#
161	I: Was jetzt noch kommen würde- also die Fragen wären sonst jetzt fertig da. #01:18:39-8#
162	B6: Die Fragen haben wir wirklich beantwortet? #01:18:40-8#
163	I: Ja, ist wirklich beantwortet. #01:18:42-2#
164	B6: (lacht) nicht, dass ich jetzt abrechen wollte. #01:18:42-5#
165	I: Nein, nein, nein. Nur wenn du noch wie Etwas betonen möchtest, etwas / #01:18:49-6#
166	B6: Nein, es war sehr spannend. Vielen Dank. Ja ich denke es ist so, eben man ringt einfach immer darum, nach "Mache ich jetzt das richtig, mache ich jetzt das gut, ist jetzt das richtig?" Und ich glaube das ist es eben genau, wahrscheinlich, was es ausmacht. Weil es nicht DAS richtige Vorgehen gibt. #01:19:17-2#
167	I: hm (bejahend) Danke. Dann stoppe ich da. #01:19:17-4#

Anhang 5.8 Reflexionen der interviewenden Person

Die Reihenfolge der Reflexionen wurde zwecks Anonymisierung geändert.

Dauer des Interviews: 1h 19'

Persönliches Befinden vor dem Interview

Das Interview fand direkt anschliessend an ein vorhergehendes Interview statt. Da das vorhergehende zeitlich gut geklappt hat und ein interessantes Gespräch war, war das Befinden der interviewenden Person entspannt und freudig gespannt, gleichzeitig aber etwas müde.

Atmosphäre und Befinden während dem Interview

Sehr entspannt und wohlwollend. Ein hartnäckiger Reizhusten der interviewenden Person erschwerte das konzentrierte Zuhören. Dies könnte teilweise von den Antworten abgelenkt und zu einer geringeren Zahl gezielter Nachfragen geführt haben.

Was ist besonders gelungen?

Der interviewten Person wurde genügend Zeit zum Ausreden gelassen, wodurch die Offenheit beim Schildern des Vorgehens gewährleistet werden konnte. Die interviewte Person fragte mehrmals nach, wenn etwas nicht verstanden wurde, wodurch Antworten und Fragen präzisiert werden konnten. Das Vorgehen wurde sehr klar und detailliert beschrieben.

Was waren erschwerende Faktoren?

Der Fokus lag eventuell etwas zu sehr auf der Diagnostik. Der Reizhusten und die Müdigkeit erschwerten lenkende Nachfragen der interviewenden Person, der Vergleich zu vorherigen Interviews könnte zudem verlockt haben, Antworten in eine Richtung zu lenken.

Dauer des Interviews: 60'

Persönliches Befinden vor dem Interview:

Leicht nervös, da die interviewende Person ihre Interviewpartnerin und den Ort des Interviews nicht kennt. Zudem war sich die interviewende Person nicht sicher, ob der zeitliche Rahmen passen würde. Zudem schlief die interviewende Person aufgrund einer Erkrankung ihres Partners in der Nacht zuvor wenig und war deshalb eher müde.

Atmosphäre und Befinden während dem Interview

Zunehmend entspannter, sehr herzliche Begrüssung, wohlwollende Atmosphäre. Zeitrahmen passt beim ersten Interview gut, was die Situation für die interviewende Person entspannt.

Was ist besonders gelungen?

Unvoreingenommen zuhören, da Rahmenbedingungen des Kantons und des Heilpädagogischen Dienstes nicht im Detail bekannt waren. Konkretes Vorgehen und nicht Rahmenbedingungen waren Hauptthema.

Was waren erschwerende Faktoren?

Müdigkeit der interviewenden Person könnte die Konzentration gesenkt haben. Vergleiche zu anderen Interviews könnte versucht haben, die Antworten in eine gewisse Richtung zu lenken, um zu sehen, ob Antworten auch übereinstimmen.

Dauer des Interviews: 1h 16'

Persönliches Befinden vor dem Interview

Eher müde, schlechte Nacht zuvor. Grundsätzlich jedoch Vorfreude auf das Interview, gespannt. Bereits etwas Übung im Führen der Interviews, was Sicherheit gab. Leitfaden ist nun gut bekannt.

Atmosphäre und Befinden während dem Interview

Sehr entspannt. Die interviewte Person sprach von sich aus weniger als vorherige. Das gab mehr Zeit für Nachfragen, was es für die interviewende Person angenehm machte.

Was ist besonders gelungen?

Themen konnten jeweils gut verknüpft und wieder aufgenommen werden. Unabhängig von der Struktur des Heilpädagogischen Dienstes kamen wichtige Themen zur Sprache.

Was waren erschwerende Faktoren?

Anfangs etwas angespannt, da Unsicherheit, ob die Interviews vom jeweiligen Heilpädagogischen Dienst zu sehr auf gewisse Ablaufstrukturen ausgerichtet sind und dies die Vergleichbarkeit erschwert, insbesondere da vier Interviews mit Fachpersonen vom selben Heilpädagogischen Dienst waren. Diese Unsicherheit konnte jedoch während dem Interview rasch abgelegt werden, das Gespräch drehte sich kaum um Strukturen. Jedoch könnte die anfängliche Unsicherheit der interviewenden Person eine Voreingenommenheit in den Nachfragen ausgelöst haben.

Dauer des Interviews: 1h 12'

Persönliches Befinden vor dem Interview

Eher müde, leichte Kopfschmerzen; Interview fand am späten Nachmittag nach einem Arbeitstag statt. Vor Interview selbst jedoch entspannt und gespannt.

Atmosphäre und Befinden während dem Interview

Entspannt. Teilweise etwas abschweifend da beide interviewteilnehmenden bereits einen langen Arbeitstag hinter sich hatten. Die interviewende Person hatte teilweise das Gefühl, sie hätte gezielter Nachfragen oder lenken sollten, da zu Beginn schon sehr viel erzählt wurde, was zu einem späteren Zeitpunkt trotzdem im Rahmen des Fallbeispiels nochmals aufgegriffen wurde.

Was ist besonders gelungen?

Der interviewten Person wurde viel Zeit zum Aussprechen gelassen, sie konnte Schwerpunkte bestimmen und betonen, was ihr wichtig ist.

Was waren erschwerende Faktoren?

Fokus zwischendurch mehr auf der Struktur des betreffenden Heilpädagogischen Dienstes. Die interviewende Person war sich unsicher, wie viel davon einfließen soll in die Diskussion und wie viel Fokus durch Nachfragen in den Interviews in Zukunft auf die Rahmenbedingungen gelegt werden soll.

Dauer des Interviews: 1h 26'

Persönliches Befinden vor dem Interview

Freudig gespannt. Die interviewende Person hat die Interviewpartnerin länger nicht gesehen, längeres «Joining». Entspannt vor dem Interview.

Atmosphäre und Befinden während dem Interview

Sehr angenehm, entspannt. Die interviewende Person kann sich gut konzentrieren und den Antworten gut folgen.

Was ist besonders gelungen?

Die interviewende Person kann der interviewten Person gut folgen, gezielt nachfragen und die Leitfragen flexibel an aktuelle Gesprächsthemen anpassen.

Was waren erschwerende Faktoren?

Die interviewende Person fragt sich, ob das Gespräch zu sehr gelenkt wurde mit den Nachfragen. Der Fokus in diesem Interview war wieder etwas anders, mehr auf dem ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst und dem Kooperativen Prozessmodell.

Dauer des Interviews: 62 Minuten

Persönliches Befinden vor dem Interview

Leicht nervös, jedoch freudig gespannt.

Atmosphäre und Befinden während dem Interview

Entspannt, sehr ruhig und konzentriert. Die interviewte Person nahm sich Zeit für Antworten, antwortete überlegt und genau. Sehr angenehm.

Was ist besonders gelungen?

Die interviewte Person berichtete sehr detailliert und begründet von ihrem Vorgehen. Sie nahm Bezug auf Aspekte und Haltungen, die ihr wichtig sind. Es zeigte sich eine grosse Übereinstimmung mit den theoretischen Grundlagen.

Die interviewende Person konnte jeweils kurz zusammenfassen, paraphrasieren, was der interviewten Person die Möglichkeit gab, nochmals Stellung zu nehmen und zu überprüfen, ob die Aussage richtig verstanden wurde.

Die interviewende Person kann viel aus dem Interview mitnehmen, sie hat das Gefühl, selbst viel dazuzulernen in den Interviews.

Was waren erschwerende Faktoren?

Im mittleren Teil zum konkreten Vorgehen wurde teilweise etwas hin und her gehüpft, da das Vorgehen «nicht nach Ablaufplan» beschrieben wurde. Deutliche Parallelen zu den theoretischen Grundlagen könnten die interviewende Person veranlasst haben, lenkend nachzufragen, um mit der Theorie abzugleichen.

Anhang 6 Kategoriensystem

Anhang 6.1 Übersicht Kategoriensystem

Hauptkategorie A: Familienorientierung in der Anfangsphase

A1: Stellenwert der Anfangsphase

- A1.1 Gewichtung der Anfangsphase in Bezug zu den anderen Phasen der Heilpädagogischen Früherziehung
- A1.2 Begründung der Gewichtung der Anfangsphase

A2: Zwischenmenschliches Verhalten der Fachpersonen

- A2.1. Begegnung, Interaktion und Umgang mit der Familie
- A2.2. Wie verdeutlichen die Fachpersonen den Eltern die Heilpädagogische Früherziehung und ihre Arbeitsweise?
- A2.3 Erfassen und Verstehen der Situation der Familie

A3: Überzeugungen und Haltungen der Fachpersonen

- A3.1 Positive Kommunikation über und mit den Familienmitgliedern unter Beachtung der Stärken und der Ressourcen des **Kindes und weiterer Familienmitglieder**
- A3.2. Würdigen der persönlichen und kulturellen Überzeugungen und Werte der Familie
- A3.3 Fähigkeiten und Bemühungen der **Eltern**, das eigene Anliegen zu bearbeiten, erkennen und würdigen.

A4 Ermöglichen von Aktivität und Meinungsäußerung der Familienmitglieder durch die Fachpersonen

- A4.1 Ermitteln des Anliegens der Familie
- A4.2 Einbezug der Eltern in Entscheidungsprozesse
- A4.3 Aktive Beteiligung der Eltern an der Bearbeitung des Anliegens
- A4.4 Möglichkeiten zur Kompetenzstärkung und -weiterentwicklung der Eltern

A5 Wissen und Kompetenzen der Fachpersonen

Hauptkategorie B- Familienorientierung und Flexibilität, Individualität und Adaptionmöglichkeiten im Vorgehen der Fachpersonen

B1 Prozessschritte im Vorgehen der Fachpersonen

- B1.1 Definition, Ablauf und Rahmenbedingungen der Anfangsphase
- B1.2 Erstkontakt
- B1.3 Erstgespräch und Anamnese
- B1.4 interdisziplinäre Diagnostik
 - B1.4.1 kindbezogene diagnostische Mittel im Vorgehen der Fachperson
 - B1.4.2 Umfeldbezogene diagnostische Mittel im Vorgehen der Fachpersonen

- B1.4.3 Begründung des Einsatzes von diagnostischen Mitteln der Fachpersonen gegenüber den Eltern
- B1.5 Abklärungsgespräch, Auftragsklärung und Arbeitsbündnis
- B1.6 Erste gemeinsame Förderplanung

B2 Flexibilität und Individualität im Vorgehen der Fachpersonen, bezogen auf die Art der Hilfestellungen (Was)

- B2.1 Prozessschritte im Vorgehen der Fachpersonen, die individuell an die jeweilige Familie angepasst wurden.
- B2.2 Prozessschritte im Vorgehen der Fachpersonen, die sich auf innere Überzeugungen, Verpflichtungen oder Werthaltungen der Fachperson beziehen
- B2.3 Prozessschritte im Vorgehen der Fachpersonen, die sich auf Vorgaben vom Heilpädagogischen Dienst beziehen
- B2.4 Prozessschritte im Vorgehen der Fachpersonen, die sich auf Vorgaben vom Kanton beziehen.
- B2.5 Einschätzungen der Fachpersonen zu den Freiheiten und Vorgaben im eigenen Vorgehen.

B3 Flexibilität und Individualität im Vorgehen der Fachpersonen, bezogen auf die Umsetzung (Wie)

- B3.1 Umgang mit Anliegen der Eltern
- B3.2 Umgang mit dem eigenen Anliegen der Fachperson
- B3.3 Einbezug vom familiären und ausserfamiliären Netzwerk der Familie
- B3.4 Einbezug vom professionellen Unterstützungsnetzwerk der Umgebung
- B3.5 Akzeptanz und Respekt den Entscheidungen der Eltern gegenüber
- B3.6 Umgang mit Widerstand gegenüber der HFE

Hauptkategorie C: Familienorientierung und Entwicklung

C1: Entwicklungen der Gesellschaft

C2 Entwicklungen im Zwischenmenschlichen Verhalten

C3 Entwicklungen in Überzeugungen und Haltungen

C4 Entwicklungen im Ermöglichen von Aktivität und Meinungsäusserung der Familienmitglieder

C5 Entwicklungen in der Flexibilität, Individualität und Adaptionmöglichkeiten im Vorgehen der Fachperson

- C5.1 Entwicklungen in den Prozessschritten und den diagnostischen Mitteln im Vorgehen der Fachperson (Was)
- C5.2 Entwicklungen in der Flexibilität und Individualität im Vorgehen der Fachperson (Wie)

C6 Entwicklungen in Wissen und Kompetenzen der Fachperson

C7 Ursachen der Entwicklungen

Hauptkategorie D: Familienorientierung und Kooperation

D1 Definition und Erkennungsmerkmale einer tragfähigen Kooperation

D2 Auswirkungen einer tragfähigen Kooperation auf die weitere Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen

D3 Hauptfaktoren für eine tragfähige Kooperation

- D3.1 Hauptfaktoren von Seiten der Fachpersonen
- D3.2 Hauptfaktoren von Seiten der Familien

Anhang 6.2 Begründung der Haupt- und Subkategorien

6.2.1 Hauptkategorie A: Familienorientierung in der Anfangsphase

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Begründung
A1 Stellenwert der Anfangsphase		<p>Kähler und Gregusch (2015) schreiben der Anfangsphase eine «Schlüsselfunktion für die Qualität der beruflichen Praxis» (Klappentext) zu, da hier laut Schwing und Fryszter (2015) der Beziehungs- und Vertrauensaufbau stattfindet.</p> <p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, welchen Stellenwert die Fachpersonen der Anfangsphase in Bezug zu den anderen Phasen der HFE, der Zusammenarbeitsphase und der Abschlussphase (Koch & Ernst, 2019; Schwing & Fryszter, 2015; Thurmair & Naggl, 2010) zuweisen und wie sie diese begründen. Dabei soll auch ersichtlich werden, welche Aspekte sie in der Anfangsphase als zentral erachten.</p>
	A1.1 Gewichtung der Anfangsphase in Bezug zu den anderen Phasen der Heilpädagogischen Früherziehung	<p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, welchen Stellenwert die Fachpersonen der Anfangsphase in Bezug zu den anderen Phasen der HFE zuschreiben.</p>
	A1.2 Begründung der Gewichtung der Anfangsphase	<p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, anhand welcher Begründungen die Fachpersonen der Anfangsphase den genannten Stellenwert zuschreiben und welche Aspekte für sie in dieser Phase von zentraler Bedeutung sind.</p>

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Begründung
<p>Die folgenden Codes A2 bis A5 wurden anhand der Familienorientierten Arbeitsweisen (Dunst & Trivette, 2009) erstellt, um die zweite Fragestellung der Arbeit <i>Welche Familienorientierten Arbeitsweisen werden dabei angewendet?</i> beantworten zu können. Bei den zweiten Subkategorien wurden die theoretischen Konzepte der Familienorientierten Arbeitsweisen mit Beispielen zu den Untergruppen nach Dunst (2014, S. 28ff.), der Skala zur Erhebung von Familienorientierung nach Dunst, Trivette und Hamby (2006, S. 43) und Pretis (2015, S. 24) sowie die Familienorientierte Förderung nach Sarimski et al. (2021, S. 40) mit der Unterteilung in die Art der Förderung und die Qualität der Förderung zugezogen. Damit soll ein vertiefter Einblick in die konkrete Vorgehensweise der Fachpersonen gewonnen werden.</p>		
<p>A2 Zwischenmenschliches Verhalten der Fachpersonen</p>		<p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wie die Fachpersonen eine Beziehung zu den Eltern zu Beginn der HFE aufbauen, auf was sie dabei achten. Die Bezeichnungen der Kategorien beziehen sich auf die familienorientierten Arbeitsweisen nach Dunst und Trivette (2009).</p>
	<p>A2.1 Begegnung, Interaktion und Umgang mit der Familie</p>	<p>Nach Dunst (2014) gehört zum zwischenmenschlichen Verhalten oder dem Beziehungsaufbau ein warmherziger, fürsorglicher und einfühlsamer Umgang mit der Familie (S. 28) Des Weiteren nennen Dunst (2014) den respektvollen und wertschätzenden Umgang und das Begegnen auf Augenhöhe, ohne zu verurteilen, als bedeutsam.</p> <p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wie die Fachpersonen den Familien zu Beginn der HFE begegnen, wie sie in Kontakt mit der Familie treten und welche zwischenmenschlichen Verhaltensweisen ihnen innerhalb des Beziehungsaufbau in der</p>

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Begründung
		Anfangsphase wichtig sind und sie anwenden.
	A2.2 Wie verdeutlichen die Fachpersonen den Eltern die Heilpädagogische Früherziehung und ihre Arbeitsweise?	<p>Die Vermittlung von klaren und vollständigen Informationen in einer Art und Weise, die dem Stil und Verständigungsniveau der Familie entspricht, gehören zu einem familienorientierten Vorgehen und ermöglichen ein kooperatives Zusammenarbeiten (Dunst, 2014, S. 28, Sarimski et al., 2021, S.40)</p> <p>Bereits in einem Erstgespräch sollten Eltern die Familien- und Alltagsorientierung des Heilpädagogischen Dienstes wahrnehmen können und von Beginn an informiert werden, dass ihre aktive Beteiligung an der Diagnostik und der Förderung erforderlich ist (P.J. McWilliam, 2010)</p> <p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wie die Fachpersonen den Eltern die HFE und ihre Arbeitsweise verdeutlichen.</p>
	A2.3 Erfassen und Verstehen der Situation der Familie	<p>In einer kooperativen Zusammenarbeit steht «vor jeglichem Handeln das Bemühen, zu verstehen» (Hochuli & Stotz, 2021, S. 143). Professionalität zeichnet sich dadurch aus, dass eine Situation zunächst so genau wie möglich erfasst wird (ebd.). Dieses Situationswissen soll mit den Familien geteilt, diskutiert und für die Planung der weiteren Zusammenarbeit genutzt werden</p>

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Begründung
		<p>(ebd.). Nach Keller (2016) muss eine Fachperson zu Beginn der HFE eine nichtwissende Haltung einnehmen und ihr eigenes Fachwissen zu Beginn zurücknehmen, um die Situation der Familie wirklich verstehen zu können.</p> <p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wie die Fachpersonen die Situation der Familie mit ihren Anliegen, ihren Bedürfnissen, ihrer Sorgen und ihrer Geschichte wirklich anhören und erfassen (vgl. Dunst et al., 2006, S. 43; Pretis, 2015, S. 24)</p>
A3 Überzeugungen und Haltungen der Fachpersonen	A3.1 Positive Kommunikation über und mit den Familienmitgliedern unter Beachtung der Stärken und der Ressourcen des Kindes und weiterer Familienmitglieder	<p>Nach Dunst und Trivette hat die Betonung der Stärkung einen Einfluss auf das Erziehungsverhalten, das Wohlbefinden und die Selbstständigkeit einer Familie (2009, S. 134). Die Ressourcen- oder Resilienzorientierung stellt eine Grundüberzeugung der HFE dar (Pretis, 2020).</p> <p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wie die Fachpersonen positiv über und mit den Familien sprechen, und wo zu erkennen ist, dass sie die Stärken und Ressourcen des Kindes erkennen und benennen (Hintermair, 2014).</p>
	A3.2. Würdigen der persönlichen und kulturellen Überzeugungen und Werte der Familie	Nach Dunst (2014) und Sarimski et al. (2021, S. 3) ist das Würdigen der Werte der Familie, ohne zu verurteilen, ein wichtiger

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Begründung
		<p>Bestandteil einer familienorientierten Vorgehensweise.</p> <p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wie die Fachpersonen persönlichen und kulturellen Einstellungen der Familie gegenüberstehen.</p>
	<p>A3.3 Fähigkeiten und Bemühungen der Eltern, das eigenen Anliegen zu bearbeiten, erkennen und würdigen.</p>	<p>Die Umsetzung einer ressourcenorientierten Haltung beinhaltet auch das Erkennen der positiven Dinge, die die Familie bereits tut und getan hat, vorgehen (Pretis, 2015, S. 21; Dunst, 2014, S. 28). Hintermair (2014) definiert Ressourcenorientierung im Sinne von Erkennen der Stärken und Kompetenzen der Familienmitglieder. Diese sollen benannt, gewürdigt, gefördert und zur Bearbeitung des Anliegens eingesetzt werden (Dunst, 2014).</p> <p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wie die Fachpersonen die Kompetenzen und die bisherigen Bemühungen der Eltern würdigen, benennen und unterstützen.</p>
<p>A4 Ermöglichen von Aktivität und Meinungsäußerung der Familienmitglieder durch die Fachpersonen</p>	<p>A4.1 Ermitteln des Anliegens der Familie</p>	<p>Für Dunst (2014) enthält ein familienorientiertes Vorgehen das partnerschaftliche und partizipative Ermitteln der Anliegen der Familie (S. 29) Emlein (2006) sowie Greving und Ondracek (2013) gehen davon aus, dass ohne einen genauen Auftrag keine effiziente und</p>

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Begründung
		<p>kooperative Förderung und Beratung stattfinden kann. Auch Keller (2018a) sieht eine sorgfältige Auftragsklärung zu Beginn der Zusammenarbeit als unabdingbar für eine wirksame Frühförderung.</p> <p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wie die Fachpersonen das Anliegen der Eltern ermitteln.</p>
	A4.2 Einbezug der Eltern in Entscheidungsprozesse	<p>Nach Dunst (2014) sollten Familien ermutigt und unterstützt werden, Entscheidungen zu treffen und für sich passende Lösungen zu finden. Dazu gehört es auch, Informationen zu vermitteln, die den Eltern solche Entscheidungen ermöglichen. Zudem nennen Sarimski et al. den «Einbezug der Eltern in alle Entscheidungsprozesse der Förderung» (2021, S. 40) als ein Qualitätsmerkmal der Förderung. Nach Pretis (2020) sollte jeder Schritt der Förderung kooperativ mit den Eltern entschieden und gestaltet werden.</p> <p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, inwiefern die Fachpersonen die Eltern in die Entscheidungsprozesse der Förderung und in die Planung der nächsten Schritte einbeziehen.</p>
	A4.3 Aktive Beteiligung der Eltern an der Bearbeitung des Anliegens	Die Familie soll darin ermutigt und unterstützt werden, vorhandene Stärken und Fähigkeiten zu

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Begründung
		<p>nutzen, um das eigene Anliegen zu bearbeiten (Dunst, 2014).</p> <p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wie die Fachpersonen eine aktive Beteiligung der Eltern an der Bearbeitung des Anliegens ermöglichen. Diese Mitwirkung sollte nach Dunst (2014) angestrebt und gefördert werden.</p>
	A4.4 Möglichkeiten zur Kompetenzstärkung und -weiterentwicklung der Eltern	<p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wie die Fachpersonen den Familien Möglichkeiten bieten, vorhandene Kompetenzen zu stärken, zu vertiefen und neue Kompetenzen zu erwerben (vgl. Dunst, 2014, S. 29).</p>
A5 Wissen und Kompetenzen der Fachpersonen		<p>Diese Kategorie wurde induktiv erstellt. Sie soll aufzeigen, welche methodischen und fachlichen Kompetenzen und Inhalte die Fachpersonen einsetzen, in welcher Form sie dies tun und zu welchen Zeitpunkten in der Anfangsphase dies geschieht. Als Begründung wurde kann das erweiterte Modell zu hilfeleistenden Arbeitsweisen nach Dunst (2014, S. 26) beigezogen werden. Unter die Rubrik technische Qualitäten ordnet er Wissen unter, welches einen Einfluss auf eine familienorientierte Intervention hat. Dieses soll teilhabeorientiert eingesetzt werden, indem die Familie befähigt wird (ebd.).</p>

6.2.2 Hauptkategorie B: Familienorientierung und Flexibilität, Individualität und Adaptionmöglichkeiten im Vorgehen der Fachpersonen

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Begründung
<p>Der erste Teil der Hauptkategorie B, bis und mit Subkategorie B4, bezieht sich auf das «Was» der Förderung, also die Art der Hilfestellungen, in der vorliegenden Arbeit sind dies insbesondere die grundlegenden Prozessschritte der Anfangsphase, und wie flexibel diese an die Familie angepasst werden (Sarimski et al., 2021, S. 40; Thurmair & Naggl, 2010).</p> <p>Die Subkategorie B5 bezieht sich dann auf die Umsetzung dieser Prozessschritte (vgl. Dunst, 2014; Sarimski et al., 2021).</p> <p>Sie versucht anhand der Familienorientierten Arbeitsweise «Flexibilität im Vorgehen der Fachperson» (Dunst, 2014) herauszufinden, wie genau die Fachpersonen dieses flexible Eingehen auf die Situation der Familie in der Anfangsphase umsetzen.</p> <p>Beide Aspekte, sowohl der Ablauf anhand der Prozessschritte, das «Was» wie auch die Umsetzung dieser, das «Wie» (vgl. auch Hauptkategorie A) ist für die Beantwortung der Hauptfragestellung der vorliegenden Arbeit, <i>Wie bauen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung in der Anfangsphase der HFE eine tragfähige Kooperation mit den Eltern auf?</i>, von Bedeutung.</p>		
B1 Prozessschritte im Vorgehen der Fachpersonen		Diese Kategorie wurde erstellt, um die einzelnen Prozessschritte, welche die Fachpersonen in ihrem Vorgehen benennen, zu sammeln und so ihre Vorgehensweisen vergleichen zu können. Bestandteile der Anfangsphase sind nach Thurmair & Naggl (2010) Erstgespräch und Anamnese, interdisziplinäre Diagnostik, Auftragsklärung und Arbeitsbündnis, erste gemeinsame Förderplanung.
	B1.1. Definition, Ablauf und Rahmenbedingungen der Anfangsphase	Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wie die Fachpersonen auf die Definition der Prozessschritte nach Thurmair und Naggl (2010) reagieren und welche grundsätzlichen Schritte sie der Anfangsphase zuordnen.

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Begründung
	B1.2 Erstkontakt	Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, inwiefern ein Erstkontakt im von den Fachpersonen beschriebenen Vorgehen stattfindet.
	B1.3 Erstgespräch und Anamnese	Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, inwiefern ein Erstgespräch und eine Anamnese im von den Fachpersonen beschriebenen Vorgehen stattfindet (vgl. Kapitel 2.2.2, Erstgespräch und Anamnese).
	B1.4 Interdisziplinäre Diagnostik	Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, inwiefern eine interdisziplinäre Diagnostik im von den Fachpersonen beschriebenen Vorgehen stattfindet (vgl. Kapitel 2.2.2, interdisziplinäre Diagnostik).
	B1.4.1 kindbezogene diagnostische Mittel im Vorgehen der Fachperson	Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, welche kindbezogenen diagnostischen Mittel im von den Fachpersonen beschriebenen Vorgehen erwähnt werden.
	B1.4.2 Umfeldbezogene diagnostische Mittel im Vorgehen der Fachperson	Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, welche umfeldbezogenen diagnostischen Mittel im von den Fachpersonen beschriebenen Vorgehen erwähnt werden.
	B1.4.3 Begründung des Einsatzes von diagnostischen Mitteln der Fachperson gegenüber den Eltern	Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wie die Fachpersonen den Einsatz der diagnostischen Mittel den Eltern gegenüber begründen.

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Begründung
	B1.5 Abklärungsgespräch, Auftragsklärung und Arbeitsbündnis	Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, inwiefern ein Abklärungsgespräch, eine Auftragsklärung und ein Arbeitsbündnis im von den Fachpersonen beschriebenen Ablauf gemacht wird (vgl. Kapitel 2.2.2, Auftragsklärung und Arbeitsbündnis).
	B1.6 Erste gemeinsame Förderplanung	Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, inwiefern eine erste gemeinsame Förderplanung im von den Fachpersonen beschriebenen Ablauf gemacht wird (vgl. Kapitel 2.2.2, erste gemeinsame Förderplanung).
B2 Flexibilität und Individualität im Vorgehen der Fachpersonen, bezogen auf die Art der Hilfestellungen (Was)		Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, welche Prozessschritte die Fachpersonen flexibel und individuell auf die Bedürfnisse der Familien abstimmen (vgl. Sarimski, 2021, S. 40; Dunst, 2014, S. 29). Der Fokus liegt dabei auf dem konkreten Vorgehen in Form der einzelnen Prozessschritte und nicht auf deren qualitativen Umsetzung. Als Vergleich wird in der vorherigen Kategorie A und in der Subkategorie B3 der Fokus auf die Qualität in der Umsetzung gelegt.
	B2.1 Prozessschritte im Vorgehen der Fachpersonen, die individuell an die jeweilige Familie angepasst wurden.	Analog B2
	B2.2 Prozessschritte im Vorgehen der Fachpersonen,	Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, welche der

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Begründung
	die sich auf innere Überzeugungen, Verpflichtungen oder Werthaltungen der Fachpersonen beziehen	von der Fachpersonen beschriebenen Prozessschritte sie aufgrund ihrer Überzeugungen oder Werthaltungen bei jeder Familie anwenden, vgl. B2
	B2.3 Prozessschritte im Vorgehen der Fachpersonen die sich auf Vorgaben vom Heilpädagogischen Dienst beziehen.	Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, bei welchen Prozessschritten im Vorgehen der Fachperson sich auf eine Vorgabe des Heilpädagogischen Dienstes beziehen. vgl. B2
	B2.4 Prozessschritte im Vorgehen der Fachpersonen, die sich auf Vorgaben vom Kanton beziehen.	Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, welche Prozessschritte der Fachperson sich auf fixe Vorgaben des Kantons beziehen, in dem die Fachperson arbeitet. Vgl. B2
	B2.5 Einschätzungen der Fachpersonen zu den Freiheiten und Vorgaben im eigenen Vorgehen.	Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, ob sich die Fachpersonen eine Veränderung innerhalb der fixen Vorgaben oder ihrem eigenen Vorgehen wünschen würden, dass sie aber aufgrund von inneren oder äusseren Umständen nicht ändern können. Zudem die Kategorie Aufschluss darüber geben, ob die Fachpersonen zufrieden mit den Vorgaben von ihren Arbeitgebenden sind oder ob sie sich in ihrer Arbeit eingeschränkt fühlen. Vgl. B2
B3 Flexibilität und Individualität im Vorgehen der Fachpersonen, bezogen auf die Umsetzung (Wie)		In den folgenden Subkategorien liegt der Fokus nun auf der Umsetzung der Prozessschritte.

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Begründung
	B3.1 Umgang mit Anliegen der Eltern	<p>Nach Dunst (2014) sollten Fachpersonen Hilfestellungen anbieten, die auf das Anliegen und die Prioritäten der Familie eingeht und ihnen entspricht (S. 29) Der Fokus der Intervention sollte demnach auf dem Anliegen der Familie und nicht dem der Fachperson liegen (Dunst & Trivette, 2009).</p> <p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, ob und wie die Fachpersonen auf das Anliegen der Eltern eingehen und ihr Vorgehen daran anpassen.</p>
	B3.2 Umgang mit dem eigenen Anliegen der Fachpersonen	<p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wie die Fachpersonen mit ihren eigenen Anliegen umgehen, ob und wie sie diese einbringen und wie sie dies begründen. (vgl. Begründung B3.1)</p>
	B3.3 Einbezug vom familiären und ausserfamiliären Netzwerk der Familie	<p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, ob und wie die Fachpersonen Kenntnisse über das familiäre und ausserfamiliäre Netzwerk der Familie gewinnen und wie sie dieses als Unterstützungsquelle und Ressource nutzen, um das Anliegen zu Bearbeiten (Dunst & Trivette, 2009).</p>
	B3.4 Einbezug vom professionellen Unterstützungsnetzwerk der Umgebung	<p>Nach Sarimski et al. (2021, S. 40) stellt eine gelungene interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordination der Hilfen ein</p>

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Begründung
		<p>wichtiges Merkmal einer Familienorientierten, an die Bedürfnisse der Familie angepassten Förderung dar.</p> <p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, ob und wie die Fachpersonen in der Anfangsphase interdisziplinär zusammenarbeiten und das professionelle Unterstützungsnetzwerk der Umgebung einbeziehen.</p>
	B3.5 Akzeptanz und Respekt den Entscheidungen der Eltern gegenüber	<p>Zur Familienorientierten Arbeitsweise «Flexibilität und Offenheit der Fachpersonen» gehört nach Dunst (2014) dazu, dass die Entscheidungen der Familie respektiert und unterstützt werden (S.29).</p> <p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wie die Fachpersonen mit Entscheidungen der Familie umgehen.</p>
	B3.6 Umgang mit Widerstand gegenüber der HFE	<p>Widerstand von Seiten der Eltern löst nach einer Studie von Sarimski et al. (2014) bei den Fachpersonen Unsicherheiten aus.</p> <p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wie Fachpersonen auf Widerstand der Eltern gegenüber der HFE reagieren.</p>

6.2.3 Hauptkategorie C: Familienorientierung und Entwicklung

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Begründung
C1 Entwicklungen in der Gesellschaft		Diese Kategorie wurde induktiv aufgrund mehrerer Aussagen von Fachpersonen zu allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen gebildet.
C2 Entwicklungen im Zwischenmenschlichen Verhalten		Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wo die Fachpersonen eine Veränderung in ihrem zwischenmenschlichen Verhalten erkennen. Die Kategorie lehnt sich an die Kategorie A2- <i>Zwischenmenschliches Verhalten</i> an und dient der Beantwortung der dritten Fragestellung der Arbeit, <i>Welche Entwicklungen in ihrer Vorgehensweise sehen Fachpersonen der HFE rückblickend durch die Faktoren «Berufserfahrung» und «Paradigmenwechsel in der HFE»?</i>
C3 Entwicklungen in Überzeugungen und Haltungen		Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wo die Fachpersonen eine Entwicklung in ihren Überzeugungen und Haltungen erkennen. Die Kategorie lehnt sich an die Kategorie A3 <i>Überzeugungen und Haltungen</i> an und dient der Beantwortung der dritten Fragestellung der Arbeit (vgl. C2)
C4 Entwicklungen im Ermöglichen von Aktivität und Meinungsäusserung der Familienmitglieder		Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wo die Fachpersonen Entwicklungen im Ermöglichen von Aktivität

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Begründung
		<p>und Meinungsäusserung der Familienmitglieder in ihrem Vorgehen erkennen. Die Kategorie lehnt sich an die Kategorie A4- <i>Ermöglichen von Aktivität und Meinungsäusserung der Familienmitglieder an</i> und dient der Beantwortung der dritten Fragestellung der Arbeit (vgl. C2).</p>
<p>C5 Entwicklungen in der Flexibilität, Individualität und Adaptionmöglichkeiten im Vorgehen der Fachpersonen</p>		<p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wo die Fachpersonen eine Entwicklung in ihrer Flexibilität, Individualität und ihren Adaptionmöglichkeiten erkennen. Die Kategorie lehnt sich an die Hauptkategorie B- <i>Familienorientierung und Flexibilität, Individualität, und Adaptionmöglichkeiten im Vorgehen der Fachperson</i> und dient der Beantwortung der dritten Fragestellung der Arbeit (vgl. C2).</p>
	<p>C5.1 Entwicklungen in den Prozessschritten und den diagnostischen Mitteln im Vorgehen der Fachperson (Was)</p>	<p>Diese Kategorie bezieht sich auf den ersten Teil der Hauptkategorie B, dem «Was» im Vorgehen der Fachperson. Sie wurde erstellt, um herauszufinden, wo die Fachpersonen Entwicklungen in der Art der Hilfestellungen und im Ablauf ihrer Prozessschritte sehen. Sie dient ebenfalls der Beantwortung der dritten Fragestellung der Arbeit.</p>

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Begründung
	C5.2 Entwicklungen in der Flexibilität und Individualität im Vorgehen der Fachperson (Wie)	Diese Kategorie bezieht sich auf den zweiten Teil der Hauptkategorie B, dem «Wie» im Vorgehen der Fachperson, welche sich wiederum an der Familienorientierten Arbeitsweise «Flexibilität im Vorgehen der Fachperson» (Dunst, 2014) orientiert. Die Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wo die Fachpersonen Entwicklungen in der individuellen Anpassung ihres Vorgehens an die Familie Veränderungen feststellen und dient der Beantwortung der dritten Fragestellung der Arbeit (vgl. C2).
C6 Entwicklungen in Wissen und Kompetenzen der Fachpersonen		Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wo die Fachpersonen eine Entwicklung in ihrem eigenen Wissen und ihren Kompetenzen feststellen und dient der Beantwortung der dritten Fragestellung der Arbeit (vgl. C2).
C7 Ursachen der Entwicklungen		Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, welche Ursachen die Fachpersonen den genannten Veränderungen zuschreiben. Sie ist von grosser Bedeutung für die Beantwortung der dritten Fragestellung der Arbeit (vgl. C2).

6.2.4 Hauptkategorie D: Familienorientierung und Kooperation

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Begründung
<p>Unter dieser Kategorie wurden nur Aussagen in Bezug auf die Kooperation zwischen Eltern und Fachpersonen codiert, wenn die Fachpersonen danach gefragt wurden oder sie explizit Bezug auf die Kooperation genommen haben. Merkmale einer Kooperation wurden somit nicht im beschriebenen Vorgehen der Fachpersonen gesucht, diese wurden den Kategorien A und B den Familienorientierten Arbeitsweisen zugeordnet. Dies dient einerseits dem Zweck, Doppelcodierungen zu vermeiden, andererseits kann so bei der qualitativen Auswertung analysiert werden, welche Faktoren und Bedingungen von Kooperation die Fachpersonen nennen und gleichzeitig in ihrem Vorgehen umsetzen.</p>		
<p>D1 Definition und Erkennungsmerkmale einer tragfähigen Kooperation</p>		<p>Laut Dunst (2014) ist eine tragfähige Kooperation dann entstanden, wenn die Eltern als Hauptpersonen den «Lead» übernehmen. Zudem sollen beide Bündnispartner auf Augenhöhe zusammenarbeiten und an der Bearbeitung des Anliegens mitwirken (Keller, 2016).</p> <p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, wie die Fachpersonen eine tragfähige Kooperation definieren und wie sie diese am Ende einer Anfangsphase erkennen. Diese Kategorie ist von grosser Bedeutung, um die Fragestellung, «wie bauen Fachpersonen eine tragfähige Kooperation mit den Eltern auf», zu beantworten, das es notwendig ist zu wissen, was für Fachpersonen eine Kooperation darstellt und was sie ausmacht.</p>
<p>D2 Auswirkungen einer tragfähigen Kooperation auf die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen</p>		<p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, welche Auswirkungen auf die weitere Zusammenarbeit in der</p>

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Begründung
		Zusammenarbeitsphase die Fachpersonen durch eine tragfähige Kooperation mit den Eltern sehen.
D3 Hauptfaktoren für eine tragfähige Kooperation	D3.1 Hauptfaktoren von Seiten der Fachpersonen	<p>Bamberger (2022) betont, dass für den Kooperationsaufbau Wissen der Fachperson und der Eltern gleichermaßen einbezogen werden muss, Dunst (2014) geht noch einen Schritt weiter und sieht den Lead in der Zusammenarbeit bei den Eltern. In der Anfangsphase soll eine Fachperson der HFE in eine Haltung der Unwissenheit eintreten, um die Familie wirklich verstehen zu können und sich selbst und sein Wissen zu Beginn eher zurücknehmen (vgl. Keller, 2016).</p> <p>Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, welche Hauptfaktoren für das Entstehen einer tragfähigen Kooperation zwischen Eltern und Fachperson der HFE die Fachpersonen von ihrer Seite her sehen. Diese Kategorie kann dazu dienen, in der Diskussion der Ergebnisse die genannten Gelingensbedingungen der Fachpersonen mit ihrem unter den Kategorien A und B beschriebenen Vorgehen zu vergleichen.</p>

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Begründung
	D3.2 Hauptfaktoren von Seiten der Familien	Diese Kategorie wurde erstellt, um herauszufinden, welche Hauptfaktoren für das Entstehen einer tragfähigen Kooperation zwischen Eltern und Fachperson der HFE die Fachpersonen von Seite der Eltern her sehen.

Anhang 6.3 Kategoriensystem

6.3.1 Hauptkategorie A: Familienorientierung in der Anfangsphase

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codier-Regel	Ankerbeispiel (Absnr.)
A1 Stellenwert der Anfangsphase	A1.1 Gewichtung der Anfangsphase in Bezug zu den anderen Phasen der Heilpädagogischen Früherziehung	Beinhaltet Aussagen, welche die Gewichtung der Anfangsphase in Bezug zu den anderen Phasen der HFE verdeutlichen.	1: Wichtiger. Sie ist wichtiger ja. Es ist die wichtigste Phase. (Absnr. 18)
	A1.2 Begründung der Gewichtung der Anfangsphase	Beinhaltet Aussagen, in welchen die Fachpersonen ihre Gewichtung der Phasen der HFE begründen und in denen sie Aspekte nennen, die für sie in der Anfangsphase von besonderer Bedeutung sind.	1: Hier schaffe ich Beziehung. Und das ist die Basis für den Rest danach. (...) Auch das Vertrauen, das kommt da. (Absnr. 20)
A2 Zwischenmenschliches Verhalten der Fachpersonen	A2.1 Begegnung, Interaktion und Umgang mit der Familie	Beinhaltet Aussagen, in welchen zwischenmenschliche Verhaltensweisen in den ersten Begegnungen und im weiteren Umgang der Fachperson mit den Familienmitgliedern beschrieben werden, wie beispielsweise	2: (lacht). Und irgendwie nicht gerade am Mittag anzurufen, also Punkt zwölf Uhr oder so, wenn sie vermutlich am Kochen ist. Ich kann es wie nicht sagen, ich versuche wirklich einfach extrem freundlich zu sein. (Absnr. 100)

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codier-Regel	Ankerbeispiel (Absnr.)
		Warmherzigkeit, Wertschätzung oder Begegnung auf Augenhöhe.	
	A2.2 Wie verdeutlichen die Fachpersonen den Eltern die Heilpädagogische Früherziehung und Arbeitsweise?	Beinhaltet Aussagen, welche aufzeigen, wie die Fachpersonen den Eltern Informationen zu ihrer Person, zur HFE und zu ihrer Arbeitsweise vermitteln und was diese Informationen beinhalten. Demzufolge werden sowohl Aussagen unter diese Kategorie eingeordnet, welche sich auf die Art und Weise der Informationsvermittlung beziehen, wie auch auf den Inhalt der Information.	2: hm (bejahend) (...) ähm Das finde ich eben das Schöne, wenn beim ersten Termin eben schon mit dem Kind. Mit dem Kind eigentlich. Dann muss man es eben nicht so auf einer theoretischen Ebene machen, oder. Ich kann zum Beispiel, weil ich die Eltern ja auch immer spielen lasse mit dem Kind, kann ich zum Beispiel dann wie schon sagen: "Haben sie gesehen? Bei mir war er viel zurückgezogener. Und mit ihnen, ist ganz eine andere Seite." Oder und so kann wie eigentlich erklären, dass wir wie im Team schauen können. Also ich kann dann wie sagen: "Ich weiss etwas über allgemeine Entwicklung. Sie kennen ihr Kind wie niemand anderes. Und wir müssen wie zusammen schauen. Sie können mir helfen, weil sie sein Wesen am besten kennen, und ich kann Ihnen vielleicht etwas über allgemeine Entwicklung sagen." So. (Absnr. 104)
	A2.3 Erfassen und Verstehen der Situation der Familie	Beinhaltet Aussagen, welche darauf schliessen lassen, dass sich die Fachpersonen	2: hm (bejahend) Also ich glaube es ist so eine gewisse Menschenliebe (lacht), die man vielleicht haben muss.

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codier-Regel	Ankerbeispiel (Absnr.)
		zu Beginn der HFE bemühen, die Situation der Familie zu verstehen, in dem sie sich beispielsweise die Anliegen und die Sorgen der Familie wirklich anhören, sich für ihre Geschichte interessieren und ihre Sicht der Dinge hören möchten.	ähm Eine gewisse Neugier. Aber Neugier jetzt nicht im Sinne von, ja einfach das man, also ja / Eine Neugier im Sinne von "Hei mich interessiert wer du bist", oder "Mich interessiert wer Sie sind". "Mich interessiert wie sie leben, mich interessiert was für Ideen sie haben." (Absnr. 24)
A3 Überzeugungen und Haltungen der Fachpersonen	A3.1 Positive Kommunikation über und mit den Familienmitgliedern unter Beachtung der Stärken und der Ressourcen des Kindes und weiterer Familienmitglieder	Beinhaltet Aussagen, die darauf schliessen lassen, dass die Fachpersonen positiv über und mit den Familien kommunizieren und die Stärken und Ressourcen der einzelnen Familienmitglieder, insbesondere des Kindes, erkennen und benennen.	1: Und wenn ich dann mit der Mutter am Tisch sitze, dann kann ich direkt schon sagen "Wow, Emily hat so Interesse, sie ist so ein offenes Kind, sie ist voll interessiert, sie kam direkt in ein Spiel mit mir, super". Und wenn sie zuerst ausweicht und weggeht, ist das auch einfach gut, weil ich bin jemand Fremdes, ich komme, und sie macht das total gut mit Nähe und Distanz. Ist auch ok. Vielleicht kommt sie gar nicht- ist auch ok, weil ich bin eine fremde Person die das erste Mal zu Hause ist. (Absnr. 52)
	A3.2. Würdigen der persönlichen und kulturellen Überzeugungen und Werte	Beinhaltet Aussagen, die darauf schliessen lassen, dass die Fachpersonen die persönlichen und kulturellen Überzeugungen und	3: Genau. Und, also das ist ja da vielleicht auch noch. Ich meine, das ist so, zu Hause sehen die Eltern andere Dinge. Und es gibt vielleicht, ein Kind verhältet sich ja im Alltag auch halt vielleicht wirklich anders, auch wenn

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codier-Regel	Ankerbeispiel (Absnr.)
		Werte der Familien würdigen.	ich als Früherzieherin das Gefühl habe, das finde ich jetzt auch noch speziell, aber das ist halt vielleicht dann so. Und das muss auch einfließen können. (...) Ja. (Absnr. 58)
	A3.3 Fähigkeiten und Bemühungen der Eltern, das eigenen Anliegen zu bearbeiten, erkennen und würdigen.	Beinhaltet Aussagen, in denen ersichtlich wird, dass die Fachpersonen die positiven Dinge, die die Eltern tun und die Fähigkeiten, die sie zur Bearbeitung ihres Anliegens und dem Umgang mit dem Kind mitbringen, erkennen, würdigen und unterstützen.	1: Und ich werde sehr darauf achten, dass wenn ich da bin, und Emily irgendetwas sagt, und die Mutter das wiederholt, oder die Mutter etwas benennt "ou jetzt hast du" oder "hast du gesehen, die Frau hat", dass ich sofort sage "wow, das machen Sie schon ganz fest. Das ist ganz ganz wichtig für Emily, dass sie das sagen, genau das braucht sie jetzt". Ich werde die ganz Zeit voll hinaushören, wo gibt es ein Beispiel, wo sie, wo die Sprache schon positiv unterstützt wird. hm (bejahend) Das wird ein Aufhänger für mich sein. hm (bejahend) (...) (Absnr. 56)
A4 Ermöglichen von Aktivität und Meinungs-äusserung der Familien-mitglieder durch die Fachpersonen	A4.1 Ermitteln des Anliegens der Familie	Beinhaltet Aussagen, welche darauf schliessen lassen, dass das Anliegen der Familie partizipativ mit den Familienmitgliedern ermittelt und herausgearbeitet wird.	2: Und diskutiere das mit ihnen, oder versuche mit ihnen herauszufinden, warum ist das ihr Anliegen, was ist anders, wenn ihr / Also was wäre anders, wenn ihr Anliegen behoben ist. Also wenn diese Schwierigkeit, die sie als Anliegen benennen, wenn diese behoben ist (Absnr. 10).

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codier-Regel	Ankerbeispiel (Absnr.)
	A4.2 Einbezug der Eltern in Entscheidungsprozesse	Beinhaltet Aussagen, die einen Einbezug der Eltern in Entscheidungsprozesse der Förderung aufzeigen. Dies betrifft in der Anfangsphase insbesondere die Auftragsklärung. Er enthält zudem Aussagen, die darauf schliessen lassen, dass die Fachpersonen die Eltern unterstützen, für sich passende Entscheidungen zu treffen und ihnen ihren bisherigen Kenntnisstand, Wahlmöglichkeiten etc. transparent aufzeigen.	3: Und auch dasselbe bei Fachpersonen. Wenn ich jetzt das Gefühl hätte, äh es wäre jetzt doch noch gut ich könnte da schon bald mit dem Arzt telefonieren, auch dann äussere ich das, und probiere wie den Eltern zu begründen, warum finde ich jetzt das gut, ähm, schon bald einen Kontakt zu haben, und frage sie aber. Oder frage sie: "Wollen sie das einmal erfragen?" Wenn ich merke uh, das ist ein bisschen / Oder wollen wir einmal zusammen gehen? Ich suche dann wie immer wieder eine Lösung zu finden oder einen Weg, wie es für mich möglich, zu den Informationen zu gelangen, der für die Eltern akzeptabel ist. (Absnr. 78)
	A4.3 Aktive Beteiligung der Eltern an der Bearbeitung des Anliegens	Beinhaltet Aussagen, welche die Mitwirkung der Eltern in der Bearbeitung ihres Anliegens betreffen. Er enthält Aussagen, die beispielsweise aufzeigen, inwiefern die Eltern in den Förderstunden dabei sind, ob sie eigene Ideen einbringen können etc.	3: Also, wie sieht denn? "Aha, das Kind müsste selbstständiger werden", zum Beispiel. Oder haben wir da bei Emily, was ist sie? ähm Spielen, sie kann jetzt noch nicht so gut spielen, vielleicht kann sie sich ja dann noch nicht so gut alleine beschäftigen. "Wie sieht denn ein Tagesablauf aus? Wie könnte sie dann, / wo hat sie denn Möglichkeiten, sich selber zu betätigen, im Sinne von einem Spiel? Oder was geht denn noch nicht so

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codier-Regel	Ankerbeispiel (Absnr.)
			<p>gut beim Spielen? Und wie könnte man sie denn miteinbeziehen in den Alltag, und ihr vielleicht im Alltag drinnen Inseln schaffen, wo sie die Möglichkeit hat, das Spiel zu erweitern, oder ihre alltagspraktischen Fähigkeiten einzubringen und zu erweitern?" Dann kann das auch sein, so einen Tagesablauf zu machen, und wie zu schauen, wo gibt es Möglichkeiten, im Alltag. (Absnr. 92)</p>
	<p>A4.4 Möglichkeiten zur Kompetenzstärkung und -weiterentwicklung der Eltern</p>	<p>Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen, in welchen Möglichkeiten zur Kompetenzstärkung und -weiterentwicklung angesprochen werden, die die Fachpersonen den Eltern anbieten oder die sie ihnen ermöglichen.</p>	<p>1: // Sie arbeiten, nicht ich. Ich coache sie, damit sie es gut machen können. Jetzt in diesem Fall sowieso. (Absnr. 100)</p>
<p>A5 Wissen und Kompetenzen der Fachperson</p>		<p>Beinhaltet Aussagen, in welchen die Fachpersonen den Eltern fachliche Informationen oder praktische Empfehlungen in Bezug auf die Entwicklung ihres Kindes vermitteln. Die Aussagen beziehen sich sowohl auf den Inhalt als auch auf die Art und Weise und den Zeitpunkt der Informationsvermittlung.</p>	<p>6: Dann die Begründung vom zweiten Schritt, mit Abklärung ist klar, ich muss den Entwicklungsstand einschätzen können. Das ist das, was ja die Eltern auch wollen, also sie wollen ja diese Fachexpertise auch. Das ist ja, ähm, sonst würden sie in eine Erziehungsberatung gehen, wenn sie nur Beratung möchten. Also sie wollen diese Fachexpertise. (Absnr. 70)</p>

6.3.2 Hauptkategorie B: Familienorientierung und Flexibilität, Individualität und Adaptionmöglichkeiten im Vorgehen der Fachpersonen

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codier-Regel	Ankerbeispiel (Absnr.)
B1 Prozessschritte im Vorgehen der Fachpersonen		Diese Hauptkategorie beinhaltet Aussagen, in welchen die Fachpersonen konkrete Prozessschritte ihres Ablaufes der Anfangsphase benennen und begründen. Aussagen, welche die Umsetzung Prozessschritte enthalten, werden den obigen Kategorien zu den Familienorientierten Arbeitsweisen zugeordnet.	-
	B1.1 Definition, Ablauf und Rahmenbedingungen der Anfangsphase	Beinhaltet Aussagen, welche sich auf eine allgemeine Definition der Anfangsphase und der grundlegenden Prozessschritte, welche diese beinhaltet, beziehen.	B1: (...) ähm (...) Ich würde einen Punkt oben dran machen. Ein erster Punkt ist für mich überhaupt erster Kontakt. I: hm (bejahend). B1: Wie treffe ich diese Eltern / Wo und wie treffe ich Eltern und Kind das erste Mal. Was passiert dort. Weil das fängt mit Smalltalk, das muss gar noch nicht irgendwie so vorgelegt sein. (Absnr. 4-6)
	B1.2 Erstkontakt	Beinhaltet Aussagen, welche sich auf einen ersten Kontakt, telefonisch und persönlich, zwischen der Fachperson der HFE und der Familie beziehen.	1: Das ist ganz ein wichtiger Termin. (...) und darum bevorzuge ich es inzwischen sogar selbst heimzugehen, weil das dann möglich ist. Ich komme an die Eltern heran

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codier-Regel	Ankerbeispiel (Absnr.)
			mit der Hintertüre über das Kind. (...) (Absnr. 58)
	B1.3 Erstgespräch und Anamnese	Beinhaltet Aussagen, welche sich auf die Durchführung eines Erstgespräch und einer Anamnese mit den Eltern beziehen.	1: Und das Anamnesegespräch, das ergibt sich mit der Zeit immer wieder. Ich mache nicht jetzt ein Anamnesegespräch Frage um Frage um Frage, das mache ich wie nicht mehr. (Absnr. 126)
	B1.4 interdisziplinäre Diagnostik	Beinhaltet Aussagen, in welchen der Prozessschritt der interdisziplinären Diagnostik erwähnt wird.	3: Und das nimmt ja dann vielleicht mehrere Termine in Anspruch. Und aufgrund von dem, würde es ja dann nachher wie wieder ein bisschen eine Auswertung geben. Und die ist ja dann, da habe ich ja dann schon, also zum jetzt da in diese Analyse hineinzukommen (Anm.: Prozessschritt im Modell Kooperative Prozessgestaltung), da habe ich ja dann eigentlich schon viel, ganz viele Ergebnisse. (Absnr. 56)
	B.1.4.1 Kindbezogene diagnostische Mittel im Vorgehen der Fachperson	Beinhaltet Aussagen, in welchen die Fachpersonen kindbezogene diagnostische Mittel in ihrem Vorgehen erwähnen, beschreiben und begründen.	5: Je nachdem, wie gross man die psychomotorische Entwicklungsverzögerung einschätzt oder relativ halt auch wie man die gesamte einschätzt, würde ich jetzt da vielleicht den Bayley machen. (Absnr. 46)
	B1.4.1 Umfeldbezogene diagnostische Mittel im Vorgehen der Fachpersonen	Beinhaltet Aussagen, in welchem die Fachpersonen umfeldbezogene diagnostische Mittel in	2: Ich brauche immer das Genogramm (Absnr. 90)

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codier-Regel	Ankerbeispiel (Absnr.)
		ihrem Vorgehen erwähnen, beschreiben und begründen.	
	B1.5 Begründung der diagnostischen Mittel gegenüber den Eltern	Beinhaltet Aussagen, welche Auskunft darüber geben, wie die Fachpersonen den Einsatz eines diagnostischen Mittels den Eltern gegenüber begründen.	4: Aber ich beobachte vielleicht das, was sie mir eben gesagt haben, und dann, wenn ich das dann gesehen habe, dann kann ich sagen: " Ja, wir können das auch natürlich noch ganz fachlich erhärten". (Absnr. 50)
	B1.6 Abklärungsgespräch, Auftragsklärung und Arbeitsbündnis	Beinhaltet Aussagen, welche sich auf die Erstellung eines Arbeitsbündnis, das Durchführen eines Abklärungsgesprächs und einer Auftragsklärung mit den Eltern beziehen.	6: Ja, ja. Eben dort kommt dann nachher noch das Arbeitsbündnis dazu. Und das ist immer so ein bisschen, ja ein bisschen viel (lacht). Es ist immer ein bisschen die Frage, macht man noch einen zweiten Termin? Ist das für die Familie aber zu hochschwellig, dass der Vater dann noch einmal sich Zeit nimmt, und so weiter und so fort, und dann muss das halt wie hineinmögen. Oder ja, macht man es dran an, und dann schaut man, dass man bald darauf noch einmal ein Gespräch hat, wo man dieses Arbeitsbündnis wieder auswertet. (Absnr. 60)
	B1.9 erste gemeinsame Förderplanung	Beinhaltet Aussagen, welche darauf schliessen lassen, dass die Fachpersonen eine erste Förderplanung erstellen.	5: Genau, und dann käme dann das Arbeitsbündnis. Was du jetzt unter der ersten gemeinsamen Förderplanung verstehst,

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codier-Regel	Ankerbeispiel (Absnr.)
			weiss ich nicht genau. Bei uns ist das Arbeitsbündnis einfach das, was Zielsetzungen enthält und auch schon Umsetzungsmöglichkeiten. (Absnr. 12)
B2 Flexibilität und Individualität im Vorgehen der Fachpersonen, bezogen auf die Art der Hilfestellungen (Was)	B2.1 Prozessschritte im Vorgehen der Fachpersonen, die individuell an die jeweilige Familie oder Situation angepasst wurden	Beinhaltet Aussagen, in welchen die Fachpersonen Prozessschritte in ihrem Vorgehen benennen, die sie individuell an die jeweilige Familie anpassen oder in denen die Fachpersonen allgemein beschreiben, ob und wie sie die Prozessschritte an die jeweilige Familie anpassen.	4: Ich probiere eigentlich immer die Schritte anzupassen. Also hier jetzt eben zum Beispiel WO findet das Gespräch statt, ähm, wie schälen wir das Anliegen heraus, wie gehen wir zusammen weiter. Also ich probiere eigentlich ja jedes Mal, das individuell anzupassen (Absnr. 110)
	B2.2 Prozessschritte im Vorgehen der Fachpersonen, die sich auf innere Überzeugungen, Verpflichtungen oder Werthaltungen der Fachpersonen beziehen	Beinhaltet Aussagen, in welchem die Fachpersonen Prozessschritte benennen, die sie aufgrund von ihren Überzeugungen, Werthaltungen, oder aufgrund innerer Verpflichtungen praktisch immer und bei jeder Familie durchführen.	1: 1: hm (bejahend) ja. gut das mache ich eigentlich überall. Diese Mutter-Kind-Interaktion. (Absnr. 130). I: Also gehört es eher fast in den Bereich, der dir wichtig ist und was du eigentlich immer durchführst? (Absnr. 131) B1: Ja, das kann man dort hineinnehmen, ja. Ja das mache ich immer. Diese Kamera, die ist immer dabei, und Mutter-Kind-Interaktionen gibt es immer. (Absnr. 132)
	B2.3 Prozessschritte im Vorgehen der Fachpersonen, die sich	Beinhaltet Aussagen zu Prozessschritten, die von der arbeitgebenden Stelle	3: hm (bejahend) Also vorgegeben ist ja hier schon, wenn es jetzt um

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codier-Regel	Ankerbeispiel (Absnr.)
	auf Vorgaben vom Heilpädagogischen Dienst beziehen.	vorgegebenen oder empfohlen sind.	einen ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst geht, ist eigentlich der Ablauf recht vorgegeben. Also das erste Telefon ist vorgegeben, was macht die, die telefoniert, mit den Eltern am Telefon ab, also bezüglich jetzt Termine und Vorgehen. Dann, was geht ans Sekretariat, das sind ja alles eigentlich so Vorgaben. Es ist ja auch die Vorgabe, dass man danach einen Bericht schreibt, ähm, es ist auch eine Vorgabe danach, dass die Früherzieherin, die hineinkommt in die Analysephase, dass die wieder einen ersten Termin abmacht. Also all das, diese Rahmenbedingungen, das sind eigentlich Vorgaben. Es gibt auch gewisse Vorgaben halt, was wir jetzt haben hier am Heilpädagogischen Dienst, an diagnostischen Mitteln (Absnr. 118)
	B4.4 Prozessschritte im Vorgehen der Fachpersonen, die sich auf Vorgaben vom Kanton beziehen.	Beinhaltet Aussagen zu Prozessschritten, die auf kantonalen Vorgaben beruhen.	3: Und natürlich habe ich dann ähm Vorgaben, jetzt zum Beispiel auch vom Kanton, bis dann und dann muss diese Anmeldung passieren. Und das sage ich den Eltern ja auch. Die muss ich natürlich schon berücksichtigen. Das sind

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codier-Regel	Ankerbeispiel (Absnr.)
			so diese Vorgaben von aussen. Ja genau. (Absnr. 126).
	B4.5 Einschätzung der Fachpersonen zu Freiheiten und Vorgaben im eigenen Vorgehen.	Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen, in welchen sie eine Einschätzung zum Ausmass und der Nutzbarkeit der Vorgaben, sowie zu ihrer Zufriedenheit mit den Vorgaben und ihrer Flexibilität abgeben.	3: Wenn ich jetzt nichts vorgegeben hätte? Nein (lächelt), ich glaube nicht. Also das hat sich halt so, (lächelt), in allen diesen Jahren hat sich das glaube ich einfach ein bisschen herauskristallisiert, das / Ich bin, ja ich bin jetzt von diesem Vorgehen sehr fasziniert, begeistert. Nachdem ja vorher das sehr ein standardisiertes Vorgehen war, und man ja gemerkt hat, irgendwie, das passt nicht mehr auf diese Kinder, oder die Kinder passen nicht in dieses Vorgehen, finde ich DIESEN Ablauf, wie wir ihn jetzt bei uns so ein bisschen etabliert haben, den finde ich sehr stimmig. Im Moment. Ausgehend wirklich von diesem Modell da. (Anm.: Kooperatives Prozessmodell). Ja. (Absnr. 128)
B3 Flexibilität und Individualität im Vorgehen der Fachpersonen, bezogen auf die Umsetzung (wie).	B3.1 Umgang mit Anliegen der Eltern	Beinhaltet Aussagen, die aufzeigen, wie die Fachpersonen mit dem Anliegen der Eltern umgehen und wie sie ihre Unterstützung daran anpassen. Aussagen, die zeigen, wie sie vorgehen, wenn das Anliegen der	2: Und Auftragsklärung, dort finde ich halt immer, ich glaube das Wichtigste ist, in der Anfangsphase sowieso, auf das eingehen was die Eltern sagen was ihr Anliegen ist. Egal ob ich das wichtig finde. (Absnr. 8)

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codier-Regel	Ankerbeispiel (Absnr.)
		Eltern nicht mit ihrem eigenen übereinstimmt, werden ebenfalls unter diesem Code untergeordnet.	
	B3.2 Umgang mit dem Anliegen der Fachperson	Beinhaltet Aussagen, welche aufzeigen, wie die Fachpersonen das eigene Anliegen in Bezug auf das Kind oder die Familie in der Anfangsphase gewichten, wie sie ihr Anliegen einbringen und wie sie ihr Anliegen dann einbringen, wenn es nicht mit dem Anliegen der Familie übereinstimmt.	2: Genau. Also, ja oder, also ein gemeinsames Anliegen- in der Anfangsphase finde ich kann ich meine Anliegen auch noch ein bisschen zurückstellen. Die kann ich dann tröpfchenweise anfangen einfliessen zu lassen (Absnr. 10)
	B3.3 Einbezug vom familiären und ausserfamiliären Netzwerk der Familie	Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen, welche darauf schliessen lassen, dass sie nach den familiären und ausserfamiliären Kontakten fragen und diese bei der Planung der Unterstützungs-Massnahmen einbezogen werden.	2: Ja, ja genau. Also das würde ich auf jeden Fall fragen, wie gut sie es / Ja ob sie noch Geschwister dahaben, oder ob die Familie noch dahaben oder so. Eltern, Grosseltern, ob es auch noch andere Personen gibt, die manchmal auf dieses Mädchen schauen. (Absnr. 92)
	B3.4 Einbezug vom professionellen Unterstützungsnetzwerk der Umgebung	Beinhaltet Aussagen welche aufzeigen, inwiefern die Fachpersonen weitere professionelle Unterstützungsangebote aus dem Umfeld der Familie in die Bearbeitung des Anliegens einbeziehen und sie	5: Und dann würde ich wahrscheinlich schon bald anfangen zu schauen ob dieses Kind in eine Spielgruppe kann. Schauen, ob sie es selbst finanzieren können, ob man Hilfe holen muss. Auch für die Entlastung der Mutter, die ja dann noch

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codier-Regel	Ankerbeispiel (Absnr.)
		interdisziplinär mit anderen Fachpersonen und Fachstellen zusammenarbeiten.	ein Kleines zu Hause hat, ja. (Absnr. 46)
	B3.5 Akzeptanz und Respekt den Entscheidungen der Eltern gegenüber	Beinhaltet Aussagen, welche darauf schliessen lassen, dass die Fachpersonen Entscheidungen der Eltern im Förderprozess akzeptieren und respektieren.	1: Wenn es Ihnen etwas hilft, dann komme ich gerne, dann können wir zusammen schauen. Aber wenn Sie das Gefühl haben es nützt Ihnen nichts oder das möchten Sie nicht, dann ist das ok. Dann gebe ich das zurück an den Arzt und teile das mit.". Punkt. (Absnr. 88)
	B3.6 Umgang mit Widerstand gegenüber der HFE	Beinhaltet Aussagen, welche aufzeigen, wie die Fachpersonen damit umgehen, wenn Eltern gar kein Anliegen haben oder Widerstand gegenüber ihnen als Fachperson, oder der HFE allgemein, zeigen.	I: hm (bejahend) Du formulierst wie deine Sorge, als aber DEINE Sorge und DEINE Beobachtungen. 1: Das ist meine Sorge, ja. Weil ich unterscheide, das ist vielleicht wieder diese Frage warum, ich unterscheide von wer hat ein Problem. Problem und Sorge. Die Eltern sagen mir vielleicht wir haben gar kein Problem, zu Hause geht es vielleicht auch, sie kommen zurecht damit. ICH mache mir aber Sorgen im Hinblick auf den Kindergarten. Und ich weiss, dort wird es dann Probleme geben. Und das haben die Eltern im Moment nicht, deshalb kann ich sie ernstnehmen.

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codier-Regel	Ankerbeispiel (Absnr.)
			Aber ich habe kein Problem. Also kann ich es bei den Eltern lassen. (...) (Absnr. 89-90)

6.3.3 Hauptkategorie C: Familienorientierung und Entwicklung

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codier-Regel	Ankerbeispiel (Absnr.)
C1 Entwicklungen der Gesellschaft		Beinhaltet Aussagen, die allgemeine gesellschaftliche Entwicklungen, welche eine Entwicklung im Vorgehen der Fachpersonen nach sich ziehen, betreffen.	5: Die interdisziplinäre Diagnostik die wird immer intensiver, weil halt heute Eltern sehr gerne viel Angebote haben, viel Unterstützung haben. Daraus ergibt sich die Frage, wie viel ist denn eben auch zu viel. Und eben wir haben Kinder im Kindergarten, dort ist es sicher interdisziplinär, wir haben sehr viele Kinder von Kitas und Spielgruppen, wo wir auch durch ein Projekt für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, in der Kita und in der Spielgruppe sowieso näher begleiten und darum dort auch noch einmal eine Art von Diagnostik machen müssen, um zu schauen, ja, was ist nötig und wie viel ist nötig. (Absnr. 10)
C2 Entwicklungen im Zwischenmenschlichen Verhalten		Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen, in welchen sie Entwicklungen in ihrem Verhalten der Familie gegenüber erwähnen, anlehnend an die Kategorie A2 beispielsweise in der Interaktion und im Umgang mit der Familie,	1: (...) Ich / Beziehung. Ich komme über das Kind in eine viel bessere Beziehung zu den Eltern. Wenn sie sehen: " Ah ja, die kann mit meinem Kind, und die spielt gerne mit meinem Kind, und mein Kind kann etwas, zeigt etwas, hat Freude im Spiel mit einer wildfremden Frau. Das gibt

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codier-Regel	Ankerbeispiel (Absnr.)
		im Erfassen der Situation der Familie oder im Verdeutlichen der HFE und der eigenen Arbeitsweise.	mir, das gibt den Eltern viel mehr, als wenn ich da einen Fragekatalog durcharbeite und schreibe, schreibe, schreibe, und die nächste Frage, und heikle Fragen stelle. Ja, das Vertrauen, die Beziehung. Ich habe eine andere Beziehungsbasis mit den Eltern. Schneller. Schneller eine gute Beziehung. Und das Vertrauen der Eltern. (...) Ohne zuerst gerade die heikelsten Punkte anzusprechen und in Traumata hinein zu trampeln-wo ich nicht weiss, hat es eines oder nicht, das weiss ich ja nicht. (Absnr. 144)
C3 Entwicklungen in Überzeugungen und Haltungen		Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen zu Entwicklungen in ihren Haltungen und Überzeugungen, anlehnend an die Kategorie A3 beispielsweise im Anerkennen der Stärken des Kindes oder der Fähigkeiten der Eltern, das eigenen Anliegen bearbeiten zu können.	Dieser Subkategorie wurden keine Aussagen zugeordnet. Sie wird für die Vollständigkeit bei der Auswertung trotzdem aufgeführt.
C3 Entwicklungen im Ermöglichen von Aktivität und Meinungs- äusserung der Familienmitgliede r		Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen zu Entwicklungen in ihrem Vorgehen, die sich auf das Ermöglichen von Aktivität und Meinungsäusserung der Familienmitglieder bezieht. Anlehnend an die	4: Also eben noch zu Beginn meiner Tätigkeit in der HFE habe ich einem Kind mit Esstherapie oder mit einer Störung im Essverhalten, habe ICH dem das Essen gegeben. Und heutzutage, also ja, schäme ich mich für das (lacht), aber ich habe es da

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codier-Regel	Ankerbeispiel (Absnr.)
		Kategorie A4 sind somit beispielsweise Aussagen zu Entwicklungen im Ermitteln des Anliegens der Familie, im Einbezug der Eltern in Entscheidungsprozesse, in der aktiven Beteiligung der Eltern an der Bearbeitung des Anliegens oder den Möglichkeiten zur Kompetenzstärkung der Eltern hier enthalten.	halt so gelernt gehabt, oder. Und jetzt weiss ich, dass ich die Eltern ja, gerade erst recht noch könnte quasi eine Ohrfeige geben: "Seht ihr, das geht imfall schon. Gebt euch nur ein bisschen Mühe". Und das, also ich tue eigentlich fast nie mehr einem Kind, wo es um eine Essthematik geht, dass ICH etwas mit dem Kind mache. Und zwar nicht, weil ich nicht möchte, sondern weil ich weiss, dass ich eigentlich nicht darf, nicht sollte. (...) (Absnr. 118)
C5 Entwicklungen in der Flexibilität, Individualität und Adaptionenmöglichkeiten im Vorgehen der Fachpersonen	C5.1 Entwicklungen in den Prozessschritten im Vorgehen der Fachperson (Was)	Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen, welche sich auf Entwicklungen in den Prozessschritten und in den diagnostischen Mitteln im Vorgehen der Fachperson beziehen. Anlehnend an die Kategorien B1 bis B4 sind hier Aussagen, welche sich auf Veränderungen in den Prozessschritten, den diagnostischen Mitteln und der Flexibilität und Individualität im Vorgehen	4: Ja, total! Nein, da habe ich alle Mittel gebraucht, wo es irgendwie gegeben hat. Ich habe mich NUR an diesen Mitteln gehalten. Also, weil, das hat mir Halt gegeben. Eben, und ich habe den Halt gebraucht, oder. Und inzwischen habe ich natürlich Mittel in meiner Tasche (lacht), symbolisch gemeint, wo ich dann einfach oft, eben immer auch nicht, ich will ja nicht, dass das abgeklärt tönt, aber doch viel öfter ähm einfach eines ziehen kann von denen, die ich habe. Und am Anfang habe ich einfach, habe ich sie mitgenommen, damit sie mir Halt gegeben haben. (Absnr. 114)
	C5.2 Entwicklungen in der Flexibilität und Individualität im	Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen, welche sich auf Entwicklungen in	1: Ich bin wesentlich flexibler geworden. Ich mache es voll nach den Bedürfnissen der

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codier-Regel	Ankerbeispiel (Absnr.)
	Vorgehen der Fachperson (Wie)	der Flexibilität und der Individualität, bezogen darauf, wie genau sich das Vorgehen verändert hat, beziehen. Anlehnend an die Kategorie B5 sind hier Entwicklungen im Umgang mit dem Anliegen der Eltern und der Fachperson, dem Einbezug vom familiären Netzwerk oder die Akzeptanz Entscheidungen der Eltern gegenüber codiert.	Eltern. (...) Ja, das ist ganz anders, ja. (Absnr. 140)
C6 Entwicklungen in Wissen und Kompetenzen der Fachpersonen		Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen, welche sich auf Entwicklungen in ihrem Wissen und ihren Kompetenzen beziehen.	4: Also das / und natürlich die Heilpädagogik per se hat sich verändert, und meine Ausbildungen. Also ich meine ich bin natürlich in diesen letzten Jahren eben fest auch in die entwicklungspsychologischen Themen, wo es halt um Beratung geht. Also, dann muss ich halt anders arbeiten. Und dann muss ich viel mehr eben das Gegenüber, also muss ich in das Boot vom Gegenüber gehen, um zu schauen, was brauchen sie. (...) (Absnr. 114)
C7 Ursachen der Entwicklungen		Beinhaltet Aussagen, in welchen die Fachpersonen mögliche Ursachen für die Entwicklungen in ihrem Vorgehen benennen.	I: hm (bejahend) Aber eigentlich Berufserfahrung, oder Erfahrung von dir, gibt dir wie auch genügend Sicherheit, dass du flexibler sein kannst. B4: hm (bejahend) Ja, hat, würde ich sagen, hat diese

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codier-Regel	Ankerbeispiel (Absnr.)
			Rigidität gelöst in mir innen. hm (bejahend), und es eben flexibler gemacht, ja. (Absnr. 115-116)

6.3.4 Hauptkategorie D: Familienorientierung und Kooperation

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codier-Regel	Ankerbeispiel
D1 Definition und Erkennungsmerkmale einer tragfähigen Kooperation		Beinhaltet Aussagen, in welchen die Fachpersonen erläutern, woran sie eine tragfähige Kooperation erkennen und was sie für sie ausmacht.	2: Wenn sie ihre Bedürfnisse äussern können, oder das machen. (...) Wenn sie Fragen haben. Wenn sie erzählen. (...) Wenn es humorvoll ist, in aller Tragik manchmal. (...) ähm Wenn es auch traurig ist, also wenn auch schwere Themen können zum Thema gemacht werden. Also wenn auch Eltern weinen können. (...) Oder Freude teilen. Also Emotionen teilen, muss man vielleicht zusammenfassend sagen, Emotionen teilen. Zusammen, beide teilen. Also es ist ja auch ich teile es ja mit ihnen. Ich meine ich bin ja dann auch sehr emotional, je nach dem (lacht). Aber das, dann glaube ich ist / (Absnr. 164)
D2 Auswirkungen einer tragfähigen Kooperation auf die Zusammenarbeit		Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen, die aufzeigen, wie sich eine	2: Ich glaube, dann kannst du auch Klippen meistern. Also wenn

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codier-Regel	Ankerbeispiel
zwischen Eltern und Fachpersonen		tragfähige Kooperation auf die weitere Zusammenarbeit zwischen HFE und Eltern in Hinblick auf die Zusammenarbeitsphase auswirkt.	das wirklich gut verhält, ich glaube dann kann man auch Krisen schaffen. (Absnr. 168)
D3 Hauptfaktoren für eine tragfähige Kooperation	D3.1 Hauptfaktoren von Seiten der Fachpersonen	Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen, in welchen sie Faktoren nennen, die den Aufbau einer tragfähigen Kooperation mit den Eltern begünstigen, wenn sie diese als Fachperson mitbringen oder beachten.	1: Viel Offenheit. Neugier, sehr viel Neugierde. Und ernsthaftes Interesse am Kind. Das wertschätzende an den Eltern, Wertschätzung den Eltern gegenüber, egal wie schlimm es ist. Das Positive, der Blick auf dem Positiven. Ressourcen, sehr ressourcenorientiert sein zu können. Und trotzdem aber auch dieses Ehrliche, Authentische. Sorgen zu sehen, benennen zu können und diese aber auch teilen können. Und aushalten können, aushalten von Gefühlen, von Schwere, von / (Absnr. 168)
	D.3.2 Hauptfaktoren von Seiten der Familien	Beinhaltet Aussagen der Fachpersonen, in welchen sie Faktoren nennen, die den Aufbau einer tragfähigen Kooperation begünstigen, wenn diese die Familien	I: hm (bejahend) Gibt es aus deiner Sicht Hauptfaktoren, die das ermöglichen, dass so eine Kooperation, so ein Zusammenspiel möglich ist? 1: Der Leidensfaktor der Eltern. Wenn der

Subkategorie 1	Subkategorie 2	Codier-Regel	Ankerbeispiel
		mitbringen oder beachten.	<p>besteht. (...) ähm Aber auch sehr isolierte Eltern, Mütter sage ich jetzt gerade, die Vätern gehen arbeiten, die haben Kontakt. Isolierte Mütter, die sind / für die ist es eine total willkommene Abwechslung, Hilfe. Dann kommt etwas sehr Vertrauenswürdiges hinein, dass ein wenig in eine Freundschaft geht, auf einer speziellen Ebene halt, mit per Sie, und ich rede ja nicht einfach über Persönliches. Ausser sie fragen aktiv oder so, aber / Und auch die Zeit. Wenn ich so merke, ah, die lassen sich Zeit, ich könnte jetzt da gäbig eineinhalb bis zwei Stunden bleibe. Und ich nicht merke, sie sind eigentlich froh, wenn ich dann wieder gehe. (Absnr. 165-166)</p>

Anhang 7 Kodierte Interviewabschnitte

Anhang 7.1 Hauptkategorie A: Familienorientierung in der Anfangsphase

Subkategorie A1: Stellenwert der Anfangsphase

Interview	Absnr.	Subkategorie A1.1: Gewichtung der Anfangsphase in Bezug zu den anderen Phasen der Heilpädagogischen Früherziehung
Interview 1	17-18	I: Wie würdest nun die Anfangsphase in Bezug zu den anderen Phasen für dich jetzt gewichten. Sind alle gleich wichtig, ist sie weniger wichtig, oder ist sie tendenziell wichtiger als andere Phasen // B1: Wichtiger. Sie ist wichtiger ja. Es ist die wichtigste Phase.
Interview 2	18	Also, ähm Also sie ist sicher extrem bedeutsam. Ich glaube sie ist extrem bedeutsam. Ich würde jetzt ähm / Ich würde sie jetzt nicht unbedingt als / Ah ich finde es immer schwierig, wenn ich sagen muss was ist wichtiger und was ist weniger wichtig.
Interview 2	18	Ich glaube sie ist schon sehr / es ist schon sehr zentral was am Anfang passiert zwischen Eltern und Heilpädagogischer Früherzieherin.
Interview 3	12	Also für mich geht nichts über einen geglückten Anfang (lacht).
Interview 3	12	Also würde ich jetzt fast eigentlich als das Wichtigste (lacht).
Interview 4	8	Die Anfangsphase empfinde ich als SEHR wichtig.
Interview 4	8	Aber ich finde die Anfangsphase also wirklich ganz eine wichtige Phase. Und gebe dieser auch viel Bedeutung.
Interview 5	18	(...) Es kommt wirklich auf die Familie darauf an. Im ersten Moment wollte ich sagen, die Abschlussphase ist am wenigsten wichtig, aber, je nach dem, wenn das Kind in eine Sonderschule kommt oder so, ist das ganz eine wichtige Phase. Die Anfangsphase ist für mich tendenziell eine der Wichtigsten.
Interview 6	16	// Gewichtung. Also ich denke es sind alle drei Phasen sehr wichtig. (...)
Interview 6	16	Von dem her würde ich sagen die Zusammenarbeitsphase, dort würde ich eigentlich die Gewichtung legen. Ja.

Interview	Absnr.	Subkategorie A1.2: Begründung der Gewichtung der Anfangsphase
Interview 1	20	Hier schaffe ich Beziehung. Und das ist die Basis für den Rest danach. (...) Auch das Vertrauen, das kommt da.
Interview 1	40	hm (bejahend) Und darum ist diese Einstiegsphase so wichtig. Das Vertrauen. hm (bejahend).

Interview	Absnr.	Subkategorie A1.2: Begründung der Gewichtung der Anfangsphase
Interview 1	116	Es geht jetzt die ersten paar Male darum, um Beziehungsaufbau, das ist im Zentrum.
Interview 2	8	Ich finde es ist wichtig, ich muss sie GEWINNEN dafür, dass sie mir Vertrauen, oder? Das sie Sicherheit, dass sie sicher sind, dass sie mir Vertrauen können, dass wir eine Beziehung aufbauen können, die bedeutsam ist, oder? Auf dem kann man dann nachher aufbauen.
Interview 2	18	Ich glaube, wenn man irgendwo neu / wenn man belastet ist, und man meldet sich an einem Ort, dann ist unglaublich bedeutsam, was einem dort als Erstes entgegen kommt. Und man weiss ja, dass die Beziehung eigentlich die Grundlage ist von ganz Vielem oder. Also Zusammenarbeit, wenn eine gute Beziehung da ist, ist immer einfacher. Und von dem her ist sie sicher extrem bedeutsam, finde ich für mich jetzt ein passendes Wort. Und ich glaube nachher die anderen Sachen können darauf aufbauen.
Interview 2	18	Und wenn diese Anfangsphase ein bisschen erschwert ist, dann, ja dann wird auch die Zusammenarbeitsphase natürlich, ist dann von dem betroffen. Und vielleicht ja, wäre ein bisschen weniger lang, wer weiss.
Interview 3	12	Und eigentlich, aus einer guten Anfangsphase, kann man wie ein individuelles Fallverständnis, sage ich jetzt mal, entwickeln. Das zu einer weitergehenden Diagnostik führt, und Analyse, und wo dann auch die Zusammenarbeit eigentlich, ähm wie soll ich sagen, aufgrund von dem man die weitere Zusammenarbeit gestalten kann. Und darum finde ich ist dieser Anfang so wichtig.
Interview 3	12	Und zwar geglückt im Sinne von, dass es gelingt, zusammen mit den Eltern, also in eine Kooperation zu kommen, das ist dann schon das Endergebnis von einer guten Anfangsphase.
Interview 4	8	weil dort einfach der Beziehungsaufbau zu diesem neuen Gegenüber von meiner Sicht aus sehr sehr wichtig ist. Und wenn das gelingt, dann ist die Zusammenarbeitsphase eigentlich wie schon geklärt. Also dann will man nachher zusammenarbeiten.
Interview 5	18	Natürlich muss man da auch durchhalten, und ähm ja / Aber die Anfangsphase, dort geht es ja darum auch, das Vertrauen aufzubauen, zum Kind, aber vor allem zu den Eltern. Und halt auch herausfinden, und was sind es denn für auch psychosoziale Faktoren, wo die Gesamtentwicklung des Kindes beeinflussen, wo das Familienleben, den Alltag beeinflussen. Darum dünkt es mich schon ganz wichtig, dass wir in dieser Anfangsphase VIEL Zeit haben, um nicht einfach zu denken, hm, jetzt haben wir einen K-ABC oder einen SON-R gemacht oder einen Bayley oder was auch immer, ja das ist ja ungefähr im Normbereich, das braucht nichts. Also einfach im Hinblick auf Prävention finde ich das eine ganz wichtige Phase.

Interview	Absnr.	Subkategorie A1.2: Begründung der Gewichtung der Anfangsphase
Interview 5	20	Ja, genau. (...). Bei der Umsetzungsphase, bei der Zusammenarbeitsphase, eben da kommen dann halt immer wieder diese Arbeitsbündnisse, wo man so auch die Eltern probiert im Boot, also wir steigen zu ihnen ein, stimmt, finde ich ein schöner Titel (lacht), aber wir probieren sie auch dabei zu behalten, oder. Weil manchmal gibt es ja wirklich Phasen, wo je nach Situation, wo es für die Eltern wie zu viel ist, oder zu lange ist, oder es geht jetzt halt doch nichts. Gerade bei den schwerbehinderten Kindern, ist es dann nachher halt ein / Ja, muss man wirklich miteinander schauen: und was ist jetzt wirklich das Ziel der Früherziehung? (...)
Interview 6	4	die ersten Kontakte die man hat. Denn ich denke dort passiert ganz viel im Vertrauensaufbau. (...)
Interview 6	6	Ja genau, der Vertrauensaufbau wichtig ist, dass man dann eigentlich zu diesem gemeinsamen, eben zu dem Arbeitsbündnis kommen kann.
Interview 6	16	Ich glaube die Anfangsphase legt wie einfach den Grundstein, damit die Zusammenarbeitsphase dann fruchtbar werden kann.

Subkategorie A2: Zwischenmenschliches Verhalten der Fachperson

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.1: Begegnung, Interaktion und Umgang mit der Familie
Interview Nr. 1	10	Dass ich in einen guten ersten Kontakt komme mit Eltern und Kind.
Interview Nr. 1	10	Und wenn das Kind bereits anwesend ist, ich mache es häufig gerade zack Bumm, ich komme nach Hause, das ich in einen guten ersten Kontakt komme mit dem Kind. Und die Eltern sehen, «öh, da ist jemand, der KANN in Kontakt kommen mit meinem Kind, der Interesse hat an meinem Kind».
Interview Nr. 1	22	Und ihnen aber auch Zuversicht geben, "wir schauen GEMEINSAM hin. Von jetzt an müssen sie wie nicht mehr alleine, von jetzt an schauen wir wie zusammen.
Interview Nr. 1	48	und die Türe geht auf. Und in diesem Moment schaue ich, wo ist das Kind, wo ist die Mutter, kommt das Kind auf mich zu? Wenn das Kind sofort auf mich zukommt und ich merke, die ist interessiert an mir, die ist gespannt, wer da kommt, sage ich der Mutter gerade, "Oh ich sehe gerade, Emily ist" / also ich sage zuerst Grüezi he. " ich sehe gerade Emily hat sehr Interesse an mir, ist es ok, wenn ich mich als erstes gerade auf sie einlasse und wir danach Zeit haben zum Sprechen".
Interview Nr. 1	50	B1: // Ich richte mich nach der Reaktion des Kindes. Ist das Kind offen für mich, oder braucht es Zeit, mich zu beschnuppern. Also mehr aus der Distanz. Wenn das Kind direkt Interesse hat an mir, dann gehe ich auf

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.1: Begegnung, Interaktion und Umgang mit der Familie
		seine Augenhöhe herunter, spreche es an auf, keine Ahnung, vielleicht hat es gerade ein T-Shirt an mit einem Einhorn, und ich sage "Wo, da ist ja ein Einhorn drauf", und schaue wieder was passiert. Oder sie schaut gerade in meine Tasche ganz neugierig, und ich sage "Ou, ich habe noch Besuch mitgenommen. Das ist die Handpuppe". Und die Handpuppe kommt zur Tasche raus und fängt an zu Quatschen. Es kann sein, dass sich daraus gerade eine Situation ergibt, in welcher ich der Mutter sage "Hei, Emily ist so interessiert, ich gehe jetzt einfach gerade ins Spiel mit ihr". Das ich gerade etwas auspacke und wir schauen. Das kann durchaus sein. Und dann, in der Regel, weichen die Kinder irgendwann wieder aus und gehen etwas Eigenes suchen, oder ich sage dann "jetzt kannst du alleine weiterspielen, jetzt habe ich Zeit für das Mami".
Interview Nr. 1	50	das Andere, wenn Emily sich hinter der Mutter verstecken würde, hinter dem Sofa, gar nicht an die Türe käme, im Zimmer wäre, würde ich der Mutter sagen, "es ist ok, wir sitzen einmal, wir können aufs Sofa, an den Tisch", was sie mir anbietet. "Dann können Sie mir zuerst erzählen und dann ich nachher, wenn es geht, wenn Emily bereit ist mit ihr noch ein bisschen in ein Spiel, um sie auch kennenzulernen". Weniger für Diagnostik, sondern mehr, dass die Mutter sieht, wie kann ich in Kontakt mit dem Kind
Interview Nr. 1	52	Und dann kommt einfach die Handpuppe und beginnt mit mir einmal an zu Kneten, und in der Regel kommen die Kinder dann. Auf irgendeine Art und Weise schaffe ich es immer, in Kontakt zu kommen. Und das sagt mir schon einmal ganz viel. (...)
Interview Nr. 1	54	Da trampe ich das erste Mal nicht / frage ich auch nicht zu gross nach. Ausser ich merke da ist eine Offenheit und dann schaue ich. Es geht wirklich nur / Beziehung steht da voll im Vordergrund.
Interview Nr. 1	56	Das Ziel ist wirklich, dass wenn ich zur Tür hinausgehe, dass sie "uff" (atmet aus) denken "uff" da kommt etwas, das kommt ins Laufen, wir haben eine Unterstützung, die für uns gut tönt. Wir freuen uns, wenn diese Frau wiederkommt.
Interview Nr. 1	76	weil es ist mir wichtiger, dass es von jetzt an positiv anfängt zu laufen, weder dass ich einen Haufen Fakten habe. Dann habe ich einen schönen grossen Bericht, gefüllt mit viel Fakten, aber in der Familie geht noch gar nichts. Das hat Zeit, Test haben Zeit. Die kann ich auch noch später machen. (...)
Interview Nr. 1	77-78	I: hm (bejahend) Bei diesem ersten Telefon- gibt es etwas wo du dich noch besonders achtest darauf, wenn du anrufst? Wenn du dich vorstellst zum Beispiel

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.1: Begegnung, Interaktion und Umgang mit der Familie
		<p>B1: ähm Ja das ist ganz verschieden he. (...) Das wenn es ein sehr ausländischer Name ist, das ich sage "Ist gut wenn ich Hochdeutsch spreche?" und dann ganz rasch schon lobe "Hei sie sprechen ja super Hochdeutsch, das ist ja super". Dort kommt dann schon ein Kompliment. Oder "Spreche ich den Namen vom Kind richtig aus?" Das kann so eine Frage sein. Das ist mir wichtig, dass ich den Namen richtig ausspreche. Ihr Name, oder auch der Name des Kindes. Das kann sein, muss aber nicht, wenn es einfach ist nicht.</p>
Interview Nr. 1	78 -80	<p>Und am Schluss "Danke für ihr Vertrauen". Das kommt eigentlich immer, wenn sie anfangen zu erzählen so. Und "ich freue mich, Sie und Emily kennenzulernen". Das sind so Standardsätze, ja. (...) Ich gebe auch Zeiten, Termine zur Wahl dort schon. "Ich arbeite Donnerstag und Freitag". Manchmal sage ich gerade schon "Weil ich selber auch Kinder habe und nur Teilzeit arbeite. "Wenn ginge es Ihnen am Besten auch vom Schlafen der Kinder?" Und dass ich wie am Telefon aber auch schon sage, wenn sie sagen "Ou aber der Kleine schläft dann vielleicht", "Es ist einfach gut wie es ist. Ich komme einfach und schaue. Wenn Emily schläft, nutzen wir die Zeit zum Reden, wenn Emily wach ist, dann nutze ich die Zeit gerade um mit ihr in ein Spiel zu kommen. Ich komme einfach und schaue was ist, es ist einfach gut so wie es ist wenn ich komme. Ich komme einfach einmal und wir schauen."</p> <p>I: hm (bejahend) Also eigentlich schon ganz fest auch Ängste abbauen // und einfach fest schon positiv (unv.)</p> <p>B1: // Ja, definitiv, definitiv. Kein Stress, wenn ich komme. Weil der ist eh schon da (lacht kurz).</p>
Interview Nr. 1	116	<p>Mit möglichst wenig kommen, schauen was ist zu Hause, und in eine Beziehung, ja in einen Kontakt kommen.</p>
Interview Nr. 1	174 - 176	<p>B1: (...) Es kommt mir einfach nur ein Beispiel in den Sinn, privat jetzt. Da kam eine Freundin zu Besuch, die frisch an einem Heilpädagogischen Dienst begonnen hat zu arbeiten. Und sie kam in einen unglaublichen Kontakt mit meinen Kindern. Ich konnte in Ruhe kochen gehen. Sie stand in der Türe, und das ältere Kind kommt an die Türe mit einem Auto. Sie ging gerade runter und knüpfte mit ihm Kontakt. Und das habe ich das erste Mal so erlebt, und das war für mich so hm? Und dann ist sie mit ihm schon ganz rasch ins Zimmer, und nahm das jüngere Kind einfach auch gerade mit. "Ok, jemand Fremdes, der einfach gerade mit meinem Kindern spielen kann?" Ich hörte, denen geht es gut da hinten und ich</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.1: Begegnung, Interaktion und Umgang mit der Familie
		<p>konnte in Ruhe kochen. Und das ist / Und dann kam wieder eine Früherzieherin zu Besuch, und ich merkte "Die kann das auch!" Das ist, dort habe ich das selbst erlebt, was der Unterschied ist, wenn eine Früherzieherin auf Kinder zugeht, oder jemand ohne diese Kenntnisse. Und das ist, als Mutter, das ist ein sehr schönes Gefühl. Und das möchte ich wie diesen Eltern auch geben.</p> <p>I: hm (bejahend) Diesen Zugang zum Kind.</p> <p>B1: hm (bejahend), dieses echte Interesse an meinem Kind. Und ich stelle mir das umso wichtiger vor, je schwieriger es mit dem eigenen Kind ist. Nicht das ich / Und darum muss ich mich dann auch schnell zurücknehmen! Nicht, dass ich es gut habe mit dem Kind und sie hat nur Stress mit dem Kind, umso wichtiger!</p>
Interview Nr. 2	2	<p>ähm Also, ich glaube in einer Anfangsphase was wahrscheinlich am wichtigsten / also aus meiner Perspektive jetzt am Wichtigsten ist, ist das man eigentlich einfach einmal sehr offenherzig auf diese Menschen zugeht.</p>
Interview Nr. 2	2	<p>Oder diese Eltern sind ja zum Teil wahnsinnig gestresst, jetzt da bei uns in der Form die wir haben mit diesem ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst, sind die wahnsinnig im Stress und es kommt, denke ich, wie mehr auch darauf an, wie gehst du überhaupt auf sie zu, wie schaust du sie an, was sagst du zuerst zu ihrem Kind, genau.</p>
Interview Nr. 2	2	<p>Und ich weiss auch nicht, ich würde das auch noch so ein bisschen in Frage stellen, ob bei allen Eltern das Gespräch das Wichtigste ist, ganz am Anfang. ähm Meine Erfahrung in einer vorherigen Tätigkeit langjährig und jetzt auch als Heilpädagogin ist halt schon auch, dass wenn Eltern sehen, wie wir mit ihrem Kind in eine Interaktion treten, und sie einfach einmal als erstes schauen können, dass das manchmal fast einfacher ist. Es kommt auch ein bisschen darauf an finde ich, wo denn Eltern stehen in der Verarbeitung von dem / also aus welchen Gründen sie überhaupt zu uns gekommen sind. Ob sie gekommen sind, weil sie selber sehr viel Sorgen hatten und sich selber schon sehr viele Gedanken gemacht haben, dann können sie vielleicht von diesen erzählen. Aber es gibt vielleicht auch Eltern, die das vielleicht gespürt haben, aber die noch gar nicht bereit sind das überhaupt schon in Worte zu fassen. Und dann kommen da so ganz viele Fragen. Und meine Erfahrung ist auch, dass wenn man zuerst einmal spielt, und sich mit einem Kind beschäftigt, dann gelingt es nachher viel mehr auch in ein Gespräch zu kommen. Dann bin ich wie auch nicht so die, die so abfragt, sondern ich bin dann diejenige,</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.1: Begegnung, Interaktion und Umgang mit der Familie
		die wie auch halt aus dem, dass ich jetzt gerade erlebt habe, erzähle. Und ich glaube, das schafft eine Nähe.
Interview Nr. 2	28	Ja, das denke ich. Und dann ist mir letztes Mal dieses Kohärenzmodell / Und das ist für mich, das habe ich wirklich, das ist vielleicht so ein theoretisches Ding, dass ich mir immer wieder versuche in den Kopf zu holen. Das einfach, wenn man sicher ist, Sicherheit, Verstehbarkeit und Sinnhaftigkeit. Wenn es gelingt, Eltern am Anfang so ein Stück Sicherheit zu vermitteln, dann / (...) Einfach so ein gewisses Verständnis ihnen entgegenzubringen und ähm ihnen eine gewisse Sicherheit zu vermitteln. Wie auch immer. Es geht ja nicht darum, dass ich ihnen sagen muss, es ist alles gut, aber ich kann ihnen vielleicht sagen "Es ist mutig, dass sie hierhin gekommen sind, obwohl sie vielleicht Angst hatten." Oder sie irgendwie bestärken, das finde ich ist auch etwas extrem Wichtiges. (...)
Interview Nr. 2	74	Also anrufen, finde ich einfach, dann hören sie schon einmal meine Stimme und ich ihre, ich habe schon so ein bisschen einen ersten Eindruck. So ein bisschen Charmeoffensive muss man dort jeweils ein bisschen machen.
Interview Nr. 2	97-98	I: hm (bejahend) Gibt es etwas noch, worauf du dich besonders achtest, wenn du das erste Mal anrufst, oder eine Familie das erste Mal hörst am Telefon, und sie jetzt einlädst zu einem ersten Termin, oder / B2: Ich versuche jeweils einfach mega freundlich zu sein (lacht).
Interview Nr. 2	100	B2: (lacht). Und irgendwie nicht gerade am Mittag anzurufen, also Punkt zwölf Uhr oder so, wenn sie vermutlich am Kochen ist. Ich kann es wie nicht sagen, ich versuche wirklich einfach extrem freundlich zu sein.
Interview Nr. 2	102	B2: Ja, ja. Also ich finde, auch so die Stimme halt. (lacht) Das man nicht einfach so / Und ich frage immer gerade "Störe ich Sie gerade, oder soll ich später anrufen?" Also irgendwo einfach möglichst so, dass sie auch noch so ein bisschen (unv.) Ich telefoniere zack Bumm, sie nehmen den Hörer ab, ich bin dran. Aber das wie sie auch sagen können "Ja nein, später nochmals". Und dann kann ich das ja, egal ob es jetzt ist oder nicht, also ob sie vielleicht auch Zeit hätten, aber sie haben, ja / Und sonst ist es glaube ich wirklich einfach Freundlichkeit. (...)
Interview Nr. 3	26	Und nebst dieser, also jetzt habe ich gesagt Offenheit, Flexibilität, Wertschätzung, ist es sicher auch ganz fest ähm also das wie können, also auf Augenhöhe, es ist eine Gleichberechtigung.
Interview Nr. 3	26	Und Offenheit wie, also ich glaube das ist wirklich bei diesen ersten Terminen am Heilpädagogischen Dienst ist das, ganz fest gefragt, einfach wie für ALLES. Es ist ok, wenn die Eltern die Leistung erbringen oder

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.1: Begegnung, Interaktion und Umgang mit der Familie
		kommen möchten für einen ersten Termin, und ins Gespräch und in den Kontakt kommen mit einer Fachperson, dann können sie alleine kommen, also mit dem Kind, oder eben mit, ich habe das schon einmal gesagt, sie können die Grosseltern mitnehmen, sie können Geschwister mitnehmen, sie können. Und wir, unsere Aufgabe ist es dann eigentlich, flexibel auf das einzugehen. Und halt zu schauen, wie geht es jetzt mit dieser Familie, mit diesen zwei Stunden, die wir zur Verfügung haben. Was macht jetzt Sinn. Und natürlich habe ich mein Vorgehen und meinen Ablauf, aber ich muss wie, ganz präsent und aus der Situation heraus diese Offenheit mitbringen. Zu erspüren auch, und aber auch zu hören von den Eltern, was braucht es jetzt da. Und dann, also nebst dieser Offenheit braucht es auch wirklich glaube ich GANZ viel Wertschätzung. Das ist glaube ich ein riesiges / Also es war eigentlich immer holding und containing. Also im Sinne von, diese Eltern kommen, es ist wirklich diese Wertschätzung für, es ist nicht einfach, diesen Schritt zu machen. Und sie kommen, und erzählen viel Persönliches unter Umständen, auch von sich.
Interview Nr. 3	28	Und einfach schon Wohlwollen, Freundlichkeit. Also das hat ja alles zu tun mit der Wertschätzung.
Interview Nr. 3	48	ähm Dann erfrage ich auch immer "Wie ist das, ich sehe da, Ihr Mann ist ja schon ganz lange in der Schweiz und kann ganz gut Schweizerdeutsch, kommt er auch mit? Kommen sie alleine? Nehmen sie sonst noch jemand mit? Sie können gut Hochdeutsch, ähm, ist das in Ordnung, wenn wir das auf Deutsch machen, oder sind sie froh um einen Dolmetscher?" Das sie wirklich, manchmal sagen Eltern; "Doch, wir verstehen schon, aber wir sind ein bisschen aufgeregt". Und ich finde dann muss es möglich sein, dass auch ein Dolmetscher wie zusätzlich noch Sicherheit geben kann. Und jetzt da im Fall Kurdisch, würde ich auch fragen, ja gut Irak, Kurdisch, das sind ja manchmal andere Dialekte. "Was brauchen Sie denn?" So. Genau. Das wäre so das erste Ding.
Interview Nr. 3	48	Also ich sage, ich habe gelesen, ähm, dass sie ja gut Hochdeutsch sprechen, und ob das in Ordnung ist, ob das gut geht am Telefon, wenn wir uns auf Hochdeutsch verständigen. Also zuerst wie einmal das Feststellen. Und dann sagt sie, wird sie sagen, ja, nehme ich jetzt einmal an.
Interview Nr. 3	48	Und dann haben wir es ja jeweils so gemacht, dass wir meistens gerade schauen, wann ginge es dann, ähm, was ist eine gute Zeit, also einfach wirklich um auch das schon ernst zu nehmen. Wie können die Eltern hier hinkommen, kommen sie denn mit dem Bus oder mit dem Auto? Wann geht es ihnen zeitlich?

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.1: Begegnung, Interaktion und Umgang mit der Familie
Interview Nr. 3	48	Und ich sage auch immer: "Wenn irgendetwas ist, das nicht geht, oder das sich verändert, dann können Sie sich jederzeit einfach melden und anrufen und dann schauen wir weiter." Also ich fange das immer alles auch sehr auf.
Interview Nr. 3	50-52	<p>Und dann kommen sie, und dann probiere ich am Anfang auch immer einfach wie so, auch wieder einen ersten Türöffner machen. Einfach sie begrüßen, und ja, ähm da ist einfach, ja, einfach wichtig diese Offenheit, diese Freundlichkeit. Dieses "Haben Sie es denn gut gefunden?", und "Ist denn alles gut gegangen?" "Sind sie zeitlich nachgekommen?" So. Und dann als nächstes sage ich wirklich "So, jetzt kann das Kind, Emily, die Jacke hinhängen, und " Einfach wirklich so ein bisschen, dass das Zeit hat. Einfach Zeit hat, anzukommen. Und dann sage ich "Jetzt gehen wir einmal spielen, ins Spielzimmer". Und also natürlich stellen wir uns vor, wir sind ja zu zweit. Und sagen den Eltern auch ein bisschen, was wir jetzt machen. Und dann würde ich mir ihr zu spielen beginnen. Und halt anfangen zu spielen mit, also, ich habe natürlich schon eine Idee im Kopf, aber halt schauen auch, was wählt das Kind, wo ist das Kind. Und es ist sehr offen und sehr ok. Ob jetzt Emily gerade zum Tisch kommt, oder ob Emily ein bisschen weinen muss. Und dann sage ich "Ja, das ist auch ein bisschen schwierig, alles hier ist neu, und dann musst du noch ein bisschen bei der Mama sein, und" Ja, einfach, ja es ist sehr flexibel dort.</p> <p>I: hm (bejahend) Dem Kind angepasst.</p> <p>B3: Genau, dem Kind anpassen. Und auch, eben es kann sein, dass ich mit ihr spiele, und die Kollegin den Eltern schon den Ablauf erklären kann, oder es kann sein, dass ich sage, wenn ich das sehe, "Ja, sonst komme doch du zur Mama, oder ich komme ein bisschen zu euch". Mami und Papi sitzen vielleicht auf dem Stuhl, und die Idee ist, dass sie zuschauen, aber wenn das nicht geht dann sage ich "Dann komme ich doch ein bisschen zu euch mit meinen Spielsachen". Und wenn das Kind jetzt nicht darauf eingeht, dann gebe ich vielleicht etwas der Mutter in die Hände und sage, "du schau mal, was die Mama hat." Also so ist das sehr /</p>
Interview Nr. 3	60	Also ich finde, gerade am Anfang ist so eine sensible, heikle Phase. Ich verstehe auch, wenn Eltern Stress haben, und vielleicht noch Zeit brauchen oder mehr Vertrauen, bis sie jemand, bis jemand dann wirklich in die Familie hineingehen kann.
Interview Nr. 3	68-70	B3: Und schon, also was ich, das mag jetzt vielleicht, ich weiss nicht ob das ein bisschen komisch tönt, aber ich bemühe, also nein nicht bemühen, ich glaube das kann ich, liegt mir auch gut. Aber gerade ein

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.1: Begegnung, Interaktion und Umgang mit der Familie
		<p>erstes Telefon mit Eltern, wenn jetzt die zum Beispiel nicht gut Deutsch können. Das ist ja unter Umständen so schwierig, dann hast du jemand dran, du verstehst eigentlich gar nicht was die will oder wer das ist. Dann nehme ich auch ganz viel auch das schon auf und sage zum Beispiel "Ja gell Sie, das" oder halt dann auf Schriftdeutsch "Ja, das ist jetzt wirklich schwierig, jetzt sehen mich noch nicht mal." Also auch das wie ernst nehmen, und ich probiere es, wenn ich merke Eltern haben Stress, probiere ich das mit ganz, ganz viel, einer Riesenportion einfach Freundlichkeit. Ein bisschen aufzufangen. Oder auch manchmal, ich finde auch am ersten Telefon, wenn man schon Freude zeigen kann, über etwas "das macht mein Kind". Oder vielleicht sagen sie auch "Ja, und dann wirft das Kind es immer weg" oder so, dass man auch sagen kann "Heieiei, ja das ist schon", einerseits "Das ist also anstrengend", aber auch einmal sagen kann mit ein bisschen also Humor im weitesten Sinn, "Ja also da haben sie schon ein bisschen ein «Luusmeitli» auch". Ich probiere das wirklich //</p> <p>I: so ein bisschen diese Schwere wegnehmen?</p> <p>B3: Ja genau. So ein bisschen mit Freundlichkeit und auch ein bisschen mit Humor, dass es nicht alles so wahnsinnig belastet und schlimm ist. Ich probiere wie ein bisschen eine andere Energie auch noch hineinzubringen. Das habe ich vielleicht jetzt so noch nicht gesagt //</p>
Interview Nr. 3	72	<p>Da kommt mir immer Maria Aarts in den Sinn, die sagt, mit ihrem Marte Meo ähm Ansatz, du musst die Familien in Entwicklungsstimmung bringen, dass, dieser Begriff Entwicklungsstimmung, weil Lernen geht nur so. Oder auch sich öffnen zu können, oder miteinander etwas erarbeiten können, geht nur so. Auch ich als Früherzieherin muss (lacht) in Entwicklungsstimmung sein. Also das ist vielleicht noch, genau.</p>
Interview Nr. 3	78	<p>Und andere erzählen weniger, und dann lasse ich es wie, beim ersten Termin, ich lasse es eigentlich immer stehen. Ich lasse es immer stehen. Und wenn ich noch wenig weiss, dann frage ich, warte ich wie ein bisschen, und wenn sie mich ein bisschen kennen, oder die Früherzieherin, wenn ich als Früherzieherin reinkomme, dann frage ich mit der Zeit nach.</p>
Interview Nr. 4	14	<p>B4: Also was ich sicher einfach möchte, also bei meinen Themen wo eben, so in der Frühen Kindheit, ist was ich SICHER in der Anfangsphase eigentlich möchte ist, irgendwie probieren ein bisschen Druck wegzunehmen. Wenn das gelingt, ja. (...) Also will ich doch Etwas bringen (lacht).</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.1: Begegnung, Interaktion und Umgang mit der Familie
Interview Nr. 4	16-18	<p>B4: ähm, also ich arbeite ja eigentlich fast immer mit Videokamera. Und ich probiere möglichst bald die schon hervor zu nehmen, und zwar im Sinne von einer Rückmeldung, ihnen zu zeigen oder ihnen zu sagen, dass ich jetzt etwas gerade sehe, dass ganz schön ist. Und dass ich das eigentlich gerade festhalten möchte, weil man das nicht beschreiben kann. Und häufig, also gerade, wenn ein grosser Druck ist, tue ich dann eigentlich ihnen gerade / also ich mache dann auch ein Foto, nicht nur Film, und zeige ihnen das eigentlich wie gerade. Am liebsten ein Standbild. Also dass es irgendwie die emotionale Ebene gerade ein bisschen berührt, schon mit einem kleinen ersten Aussenblick.</p> <p>I: hm (bejahend) Und aber gerade etwas Positives, Schönes am Anfang.</p> <p>B4: Ja. Gerade etwas Positives, Schönes. Und wo eben irgendwo berührt. Weil ich finde diese Anfangsphase ist wirklich ganz fest für mich die Phase eben vom Beziehungsaufbau. beispielsweise bei Regulationsthematik ist Beziehungsaufbau, Mutter- oder Vater-Kind, häufig ein Thema. Also fange ich eigentlich dort möglichst auch sofort an zu knüpfen. Und wenn ich das für sie geknüpft habe, dann haben wir schon ein kleines Dreieck, manchmal schon in der ersten Viertelstunde. Manchmal auch nicht, aber manchmal schon. (...)</p>
Interview Nr. 4	40	<p>Weil ich will eigentlich immer die Eltern entlasten und nicht eine Belastung machen. Und wenn das für sie schon so ein "Chrampf" ist, dass sie überhaupt zu einem Gespräch kommen können, dann habe ich das Gefühl, dann haben sie schon "äh", das ähm ja, ist streng und schwierig und sie müssen viel Organisieren, was sie vielleicht sonst schon müssen</p>
Interview Nr. 4	42	<p>B4: Genau, dass es wirklich nicht schon Stress auslöst, dass wir uns überhaupt das erste Mal sehen. Weil das sind dann manchmal so diese Fälle wo, eben es kommt dann schon nicht zu Stande, dieses Gespräch, es gibt dann schon die erste Absage. Und auch wenn es dann nachher noch zu Stande kommt, aber das ist schon zu Stande gekommen, weil es eben irgendwie schon mühsam war. Und ich möchte, dass sie eigentlich beim ersten Telefon schon spüren, ich möchte sie nicht belasten, sondern ich möchte ihnen zur Seite stehen. (...)</p>
Interview Nr. 4	52	<p>B4: Und wenn das Kind dabei ist, also ich probiere wirklich, wenn es ein bisschen geht, eigentlich immer bei einem ersten Termin ein schönes Bild hinzubringen. Also wenn ich ein Elterngespräch einfach habe, dann nicht. Also dann habe ich auch keine Kamera und nichts dabei. Aber wenn das Kind dabei ist, probiere ich eigentlich immer, ein schönes Bild, wie eine</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.1: Begegnung, Interaktion und Umgang mit der Familie
		schöne Erinnerung von diesem Treffen, ähm, ein bisschen Papparazzi (lacht).
Interview Nr. 4	68	Und dann kommt vielleicht, also wenn ich jetzt wie spüren würde, nein, Genogramm ist jetzt vielleicht noch ein bisschen schwierig, jetzt gerade bei dieser Familie kann das natürlich eventuell auch spürbar sein, dass irgendein Abbruch von einer Herkunftsfamilie sehr belastend ist, dann würde ich auch nicht gerade eben nach dem Fragen. Aber das kann ich einfach nicht generell sagen, eben das probiere ich zu spüren.
Interview Nr. 4	83-86	<p>I: hm (bejahend) Aber wie eigentlich am Anfang, ist diese Beziehung die du ja am Anfang gesagt hast, die ist im Fokus //, und dann ist es wichtiger, dass du überhaupt in diese Beziehung hineinkommst.</p> <p>B4: // Ja. Die ist im Fokus, ja, ja, genau. Und gerade zum Beispiel auch, wenn jemand manipulierend ist und mich von Hauptthema wegbringen möchte, also das habe ich ja jetzt auch im letzten halben Jahr erlebt, wo ich dann wirklich eine Gefährdungsmeldung machen musste. Und das hat es aber einfach gebraucht, zuerst die Beziehungsebene erarbeiten, und halt noch auszuhalten, dass das für die Kinder suboptimal ist, aber das war schon Jahre vorhin nicht gut, da ist es auf ein paar Monate auch nicht mehr darauf abgekommen. Und dann, wenn man die Beziehungsebene schafft, dann kann es manchmal sogar sein, also ist es jetzt in diesem Fall gewesen, dass sogar eine Gefährdungsmeldung unsere Beziehung nicht auseinandergebracht hat und wir können weiterarbeiten. Aber das ist natürlich auch, also das muss nicht zwingend sein, aber kann sein.</p> <p>I: hm (bejahend) Aber so bist du überhaupt erst, hast du hineingesehen, und bist eigentlich hineingelassen worden in diese Familie, oder sonst //</p> <p>B4: Genau, und wirklich eben auch hineingelassen worden, so tief, dass ich wirklich auch Themen gesehen und gehört habe, die dann das aufgedeckt haben, dass es dem Kind nicht mehr gut geht. Wo man sonst eigentlich auch gut verdecken KANN. (...)</p>
Interview Nr. 4	94	Nicht einfach, weil ich jetzt drin bin, mache ich jetzt Tests, auch noch. Denn das macht häufig einfach auch Angst. Und ich will ihnen in erster Linie einfach nicht, eben nicht Stress und Sorgen bringen.
Interview Nr. 5	28	Und vor allem gibt es ja auch viele Eltern wo dann irgendwo Schuldgefühle haben, wenn man probiert, diese zu relativieren. Denn das ist nachher auch wichtig für die Zusammenarbeitsphase. (...)

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.1: Begegnung, Interaktion und Umgang mit der Familie
Interview Nr. 5	40	Schauen, einen Kontakt schaffen zum Kind, schauen, möglichst wenn man Spielzeug mitgenommen hat für dieses Kind in dem Alter, dass man dann schon gerade, mit der Mutter oder mit dem Vater zusammen, spielen kann.
Interview Nr. 5	54	Dann frage ich häufig noch einfach so etwas, dass sie sonst noch einfach so beantworten können. Sage: "Wo könnte ich das Auto parkieren". Wo sie mir sagen können: "Dort und dort". Nicht dass, ja, das sie / es ist eine komische Art natürlich irgendwo, aber dort sind sie kompetent, dort wissen sie es.
Interview Nr. 5	108	Und vielfach ist es ja halt wirklich so, geht es ein bisschen länger, bis man die Eltern, ähm ja, ein bisschen überzeugen konnte, dass man es doch einmal zusammen probieren will. Dass sie einem ins Boot lassen (lacht)
Interview Nr. 5	126	B5: Für mich ist es einfach jedes Mal, und das blieb gleich, ein spezieller Moment, wenn ich zu diesem Haus hinfahre, und das erste Mal dort klinge. Und wie machen sie auf, wie begegnen sie dem. "Au ja, sie kommen ja auch noch" oder sie warten, oder einfach so dieser erste, dieser aller- allererste Moment, den fing ich dann an aufzuschreiben. Was waren dort meine Gefühle. Und sehr häufig kann man später darauf zurückgreifen. Und irgendetwas hat es dann.
Interview Nr. 6	20	und Wertschätzung
Interview Nr. 6	38	Sondern wirklich mehr einfach einmal mich vorstellen, dass sie so ein Gespür bekommen kann für mich auch. Und dann würde ich ins Spiel gehen mit Emily, weil aus meiner Erfahrung ist eigentlich das ein Teil vom Vertrauensgewinn. Das man durch das Spiel mit dem Kind, durch die Erfahrung der Mutter, dieses "Ah, das ist ja schön für mein Kind. Sie hat ja Freude", dass sie durch das Vertrauen aufbauen können. Und darum schaue ich, gerade bei den kleinen Kindern, dass ich sicher nicht gerade so ein Test bringe, wo für sie einfach stressig sind. Sondern etwas, wo ich relativ sicher bin, ähm, dass sie es cool finden (lacht). So ähm, diese Kasse da, diese Fisher-Price-Kasse, ist ja auch noch etwas, dass sich so eignet für so einen Erstbesuch bei so einem Kind, wo man / Sie kann sich ja jetzt an ganz verschiedenen Orten entwicklungs-mässig bewegen. Ich finde Dreijährig fast noch eines der schwierigsten Alter, so was nimmt man jetzt mit, wenn sie so Drei sind. Manchmal frage ich auch am Telefon schon, was spielt ihr Kind gerne. Wenn ich (unv.) (gerade?) weiss, ja, ich brauche noch ein bisschen ein Anhaltspunkt (lacht).
Interview Nr. 6	38	Und sagen von wem ich ihre Telefonnummer habe, und dass ich eben diese Anmeldung habe vom Kindergarten, und dass ich gerne Sie und Emily kennenlernen möchte. Und dass ich darum vorbeikäme, und mehr

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.1: Begegnung, Interaktion und Umgang mit der Familie
		über mich und unsere Arbeit erzählen würde, und auch gerade etwas zum Spielen mitnehmen würde für Emily.
Interview Nr. 6	42	Aber nicht zu gross sie ausfragen. Damit sie wie einmal ein Gefühl bekommen kann für mich als Person.
Interview Nr. 6	42	B6: Das ich wirklich mit der Mutter zusammensitze, um länger zu sprechen? Eigentlich, also, in aller Regel, ausser es ist wirklich eine Fragestellung, die ganz fest von der Mutter herkommt und ich merke, sie muss einmal erzählen, erzählen, erzählen, tue ich beim Erstkontakt einfach klären, was wir machen noch einmal.
Interview Nr. 6	70	Für mich ist das Angebot, dass wir haben, ist dass wir nach Hause gehen. Und das sollen sie eigentlich, wenn das für sie so stimmig ist, auch beim ersten Termin so spüren, dass sie ähm, dass wir eben nach Hause kommen.
Interview Nr. 6	70	ist für mich halt immer ein Gespräch, dass allenfalls auch ein schwieriges Gespräch ist, ähm, wichtig, dass es, wenn IMMER möglich nicht zu Hause stattfindet. Dass sie wie die schwierigen Gefühle wie ein Stück weit auch an diesem Ort lassen können, wo das Gespräch stattgefunden hat.
Interview Nr. 6	70	Warum ich schon spiele beim ersten Besuch, ist eben zum, dass sie, das ist ein Teil vom Vertrauensaufbau,
Interview Nr. 6	80	B6: (...) ähm, Für mich ist wichtig, dass der erste Kontakt per Telefon für die Eltern ein angenehmer ist. Dass ich wie das sehr freundlich mache, sehr persönlich mache. Ich sage auch den Vornamen des Kindes, und ich freue mich, sie kennenzulernen. Ich habe schon länger nicht mehr eine Liste, etwas dass ich da gefragt haben möchte, an diesem ersten Telefon. Ich möchte eigentlich nicht viel an diesem Telefon. Ich möchte wirklich diesen Termin abmachen. Manchmal wollen aber die Eltern etwas. Und darum frage ich einfach noch: "Und brauchen Sie noch etwas?" "Müssen Sie noch etwas wissen jetzt?" Und dann, das frage ich einfach. Aber ich selbst an diesem ersten Telefon, mir gehts es wirklich darum, eigentlich schon so ein bisschen eine erste warme Atmosphäre hinzubringen und diesen Termin abzumachen. (...)

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.2: Wie verdeutlichen die Fachpersonen den Eltern die Heilpädagogische Früherziehung und ihre Arbeitsweise?
Interview Nr. 1	22 -26	"wir schauen GEMEINSAM hin. Von jetzt an müssen sie wie nicht mehr alleine, von jetzt an schauen wir wie zusammen. Wir studieren zusammen, wir schauen zusammen, wir denken zusammen. Und ich

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.2: Wie verdeutlichen die Fachpersonen den Eltern die Heilpädagogische Früherziehung und ihre Arbeitsweise?
		<p>habe wie ein ganzes Netzwerk. Das bin nicht einfach ich alleine, ich habe ein Netzwerk, wo ich auch Hilfe holen kann".</p> <p>I: hm (bejahend) Also ein "Zusammen". Nicht ein "ich übernehme" //</p> <p>B1: // Nein, nein</p> <p>I: // Sondern wirklich ein "Wir schauen nun gemeinsam hin."</p> <p>B1: Ja, genau.</p>
Interview Nr. 1	28	hm (bejahend) ich weiss es nicht. Ich habe einen Haufen Fachwissen von den Jahren der Ausbildung, von Büchern. Aber zu ihrem Kind, zu ihrer Situation und zu ihrem Elternsein weiss ich nichts, aber auch gar nichts. Dort können Erfahrungen von mir mit hineinfließen, es kann aber auch wieder etwas völlig Neues daraus entstehen. (...)
Interview Nr. 1	50	in der Regel mache ich dann die Erfahrung, dass die Eltern sehr neugierig und sehr freudig reagieren, wenn sie merken, die hat echtes Interesse an meinem Kind. Und mein Kind / Ganz häufig hören wir dann, oder, ja nicht nur ich, ich höre das auch von Kolleginnen "hö, sonst ist sie immer so eine schüchterne, und sie kommen in Kontakt mit ihr. Und das höre ich ganz viel. Und das ist für mich, ich mache das, denn das ist Früherziehung. Diese Mutter sagt, sie wisse noch nicht so was Früherziehung ist, das ist Früherziehung.
Interview Nr. 1	56	Dann kommt irgendwann der Moment wo ich vorstelle, was wir machen oder was ich in der Regel / Das ich in der ersten Phase wöchentlich vorbeikommen könnte um wie zusammen, ZUSAMMEN, zusammen schauen, was braucht Emily, damit sie, ich sage jetzt die Sprache, für die Eltern ist das Anliegen die Sprache, also nehme ich die Sprache als Anliegen und nicht das Spiel der Ärztin, wie könnten die Eltern Emily unterstützen damit sie besser lernt zu sprechen.
Interview Nr. 1	58 -60	<p>Und über den anderen Weg habe ich zwar eine wunderbar, ein Erstgespräch und VIEL anamnestische Angaben, aber die Eltern hängen immer noch in den Seilen, weil sie nicht wissen, wie arbeitet denn die, das weiss man dann nicht.</p> <p>I: hm (bejahend) also es ist dir wichtig, dass sie danach ein Bild haben von wie sieht Früherziehung aus und wie arbeiten wir zusammen.</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.2: Wie verdeutlichen die Fachpersonen den Eltern die Heilpädagogische Früherziehung und ihre Arbeitsweise?
		B1: hm (bejahend) Und ich kann auch sagen "So könnte man jetzt zusammen aufbauen" oder. Das ich spiele, das sie spielen, das wir zusammen schauen, was für ein Spiel braucht Emily. (...)
Interview Nr. 2	82	Ich nehme extra nichts mit, weil ich auch nicht dieses Bild vermitteln möchte, ich bin jetzt die, die nach Hause kommt und dann eine Stunde mit ihrem Kind spielt und danach wieder von dannen zottle, und die tollen Spielsachen alle wieder mitnehme.
Interview Nr. 2	103 - 104	wie verdeutlichst oder erklärst du den Eltern die Früherziehung und ihre Rolle in dem Ganzen? B2: hm (bejahend) (...) ähm Das finde ich eben das Schöne, wenn beim ersten Termin eben schon mit dem Kind. Mit dem Kind eigentlich. Dann muss man es eben nicht so auf einer theoretischen Ebene machen, oder. Ich kann zum Beispiel, weil ich die Eltern ja auch immer spielen lasse mit dem Kind, kann ich zum Beispiel dann wie schon sagen: "Haben sie gesehen? Bei mir war er viel zurückgezogener. Und mit ihnen, ist ganz eine andere Seite. " Oder und so kann wie eigentlich erklären, dass wir wie im Team schauen können. Also ich kann dann wie sagen: "Ich weiss etwas über allgemeine Entwicklung. Sie kennen ihr Kind wie niemand anderes. Und wir müssen wie zusammen schauen. Sie können mir helfen, weil sie sein Wesen am besten kennen, und ich kann Ihnen vielleicht etwas über allgemeine Entwicklung sagen." So.
Interview Nr. 2	106	Ich sage ihnen auch: "Ich brauche Sie. Weil ich kann es nicht machen. Ich komme vielleicht einmal pro Woche, wenn es hoch kommt. Aber Sie sind vierundzwanzig Stunden mit ihrem Kind. Es ist viel effektiver, wenn sie jeden Tag zwanzig mal drei Minuten, oder was weiss ich, irgendwie mit einem so entwicklungspsychologischen Blick etwas machen, als wenn ich einmal in der Woche oder all zwei Wochen eine Stunde etwas mache." Und meistens ist das für Eltern, aus meiner Erfahrung, recht einleuchtend. Und ich sage ihnen auch: "Sie können das auch besser, weil Sie ihr Kind einfach viel besser kennen." (...)
Interview Nr. 3	26	Sie ähm sind Experten für den Alltag und für den Umgang mit ihrem Kind. Wirklich jeden Tag, und Nacht. Und ich vielleicht als Früherziehung habe Expertenwissen, und das ist gleichwertig.
Interview Nr. 3	90	B3: hm (bejahend) Also, das machen wir schon auch noch viel, oder ich sage das schon auch noch viel bei diesem ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst auch. ähm, "Es wird so ein bisschen ähnlich sein, wie wir das jetzt erlebt haben." Sage ich dann jeweils, mein Auftrag. Also ähnlich im Sinne von: "Sie haben als Eltern ein Anliegen,

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.2: Wie verdeutlichen die Fachpersonen den Eltern die Heilpädagogische Früherziehung und ihre Arbeitsweise?
		<p>Sie sind da, Sie sind dabei, Sie machen mit, wir müssen miteinander Lösungen finden. Ich kann nicht nach Hause kommen und etwas machen mit dem Kind, und Sie sind vielleicht gar nicht dabei, oder ähm, wissen gar nicht um was es geht, sondern wir müssen miteinander. Wir müssen einfach miteinander. Und wir müssen", ich sage auch immer "Wir müssen ausprobieren, ich habe nicht die Lösung. Und jedes Kind, also es ist, ich kann nicht / Ich habe vielleicht schon eben ein Expertenwissen, aber schlussendlich muss es ja für Sie in ihrer Situation möglich sein, passen, und das Kind muss darauf reagieren, positiv oder (lacht). Und Sie müssen damit etwas anfangen können". Und das ist ähm, ja eben, familienbezogen (lacht), genau. Und wir müssen miteinander, sonst geht es wirklich nicht.</p>
Interview Nr. 4	71 -74	<p>Wie erklärst oder verdeutlichst du den Eltern die Früherziehung und eigentlich ihre Rolle in diesem Prozess?</p> <p>B4: Ich sage ihnen einfach, dass ich eine Fachperson bin, die von der Entwicklung über das Kind viel weiss. Oder, die, also ich bin eine Fachperson, die über die Entwicklung des Kindes zum Beispiel auch etwas weiss, dass ich selbst nicht wisse, aber wo ich weiss, wer weiss dann das wieder. Also einfach, dass ich wie so sage, "Ich bin jemand, der sehr viel weiss, um Ihr Kind, oder einfach generell Kinder, zu unterstützen, damit sie sich, ja, entwickeln können, damit sie vorwärtskommen". Und dass ich auch viele Verbindungen habe zu anderen Leuten, die dann noch spezifische Sachen wissen. Und, dass ich eigentlich mit ihnen zusammen, also dass es nie generelle Tipps in dem Sinn gibt, sondern eben, dass sie als Eltern ähm eigentlich die Fachpersonen von ihrem Kind sind, und ich die Fachperson aber der generellen Entwicklung. Und miteinander können wir quasi schauen, was für ihr Kind gut sein könnte. Also ich betone es eigentlich von Anfang an, dass ich sie einfach unterstütze, und dass wir uns gegenseitig im besten Fall bereichern und unterstützen. (...)</p> <p>I: hm (bejahend).</p> <p>B4: Und dass eben, aus diesem Grund zum Beispiel auch diese Anmeldung gekommen ist, und je nach dem, wenn sie etwas sagen, also da ist zum Beispiel ja, dass das Kind auch noch nicht redet. Und ich sage, dass ich dort ähm Dinge weiss, und sie unterstützen kann, oder eben beim Spielen und so. Und dass wenn, wenn es noch jemand</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.2: Wie verdeutlichen die Fachpersonen den Eltern die Heilpädagogische Früherziehung und ihre Arbeitsweise?
		anderes bräuchte, also dass wir bei uns zum Beispiel auch Logopädinnen für den Frühbereich haben. Einfach mit ihnen so auf den Weg gehen um zu sagen, "ich weiss imfall nicht alles, aber ich weiss viel, und sie wissen viel, und vielleicht nicht alles, und zusammen kommen wir vielleicht ein bisschen weiter". (...) Und ich sage auch immer von Anfang an, also auch wenn ich über die Heilpädagogische Früherziehung etwas erzähle, dass das freiwillig ist, also dass wenn sie nicht mehr wollen, dass ich zu ihnen komme, dass sie das sagen dürfen. Dass sie nicht Angst haben müssen, sie bringen mich nicht mehr los. Und dass ich eben sie nicht belasten möchte sondern unterstützen. Das probiere ich einfach auch so ihnen zu sagen. (...)
Interview Nr. 5	40	Und dann sagen wie wir uns eine Abklärung vorstellen, also wie das bei uns läuft. ähm, dass es freiwillig ist, dass man nach der Abklärung zusammensitzt und man gemeinsam entscheidet, wie geht es weiter. Also, braucht es etwas, braucht es nichts?
Interview Nr. 5	70	B5: (...) ähm, etwas das mir wichtig ist, ihnen schon mitzuteilen, ist dass ich nicht Früherziehung machen kann ohne sie. Denn sie kennen das Kind am besten, und ich kenne von meiner Ausbildung her so die Entwicklungsschritte. Und gemeinsam können wir schauen, dass die Entwicklung vielleicht ja, ein bisschen schneller vorangeht, oder dass das Kind dann nicht mehr so fest auffällt. Dass das Kind sein Potential ausleben kann. Das ist mir schon noch wichtig bei der Früherziehung. Und halt sagen, "ja, wir begleiten den Weg, und wir können ihnen Informationen geben, und wir möchten auch probieren, warum wir was wie machen, aber eben das Miteinander".
Interview Nr. 6	20	Und das expliziere ich auch recht, gerade wenn es so Kindergartenanmeldungen sind. "Hören Sie, ich bin für Sie da, ich bin Ihre Ansprechperson. Für den Kindergarten ist es die schulische Heilpädagogin, ich bin in erster Linie ihnen verpflichtet in Führungszeichen".
Interview Nr. 6	38	Und eben vor allem dort auch diese zwei Teile. Das es jetzt einmal um diese Abklärungsphase geht. Wo es darum geht, dass ich sie kennenlerne, und was ihre Sorgen sind. Das ich auch Tests mit dem Kind machen werde in dieser Zeit, dass ich aber vor allem auch schaue wie das Kind spielt, und aber halt dort auch fest auf ihre Beobachtungen angewiesen bin. Weil sie als Mutter das Kind ja am besten kennt. Und dass wir uns auch Zeit nehmen, für das ich hören kann, wie es bis jetzt gegangen ist, mit der Entwicklung von Emily. Und dass wir dort dann auch schauen müssen, vielleicht machen wir auch noch einen Termin

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.2: Wie verdeutlichen die Fachpersonen den Eltern die Heilpädagogische Früherziehung und ihre Arbeitsweise?
		ohne Emily ab, je nachdem, wie gut das organisierbar ist, und wie gut Emily auch spielen kann, wenn man miteinander spricht. Und dass wir dann alle zusammensitzen, mit dem Vater noch, und dass ich dann wie erzählen würde, wie ich Emily kennenlernen konnte und wie ich sie einschätze.
Interview Nr. 6	70	ein Teil vom Verstehen von unserer Arbeit durch das Erleben, eigentlich durch das, dass ich es eben gerade mache.
Interview Nr. 6	88	B6: (lacht), genau. Also ich sage eigentlich beim Erstgespräch ja, was wir machen. Und dort sage ich schon auch, ja schon, dass es immer in Zusammenarbeit mit ihnen ist, dass sie ja die wichtigste Bezugsperson vom Kind ist und bleibt, ja. Aber ganz explizit kommt es für mich eigentlich beim Arbeitsbündnis, diese Rollenklärung. (...)

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.3: Erfassen und Verstehen der Situation der Familie
Interview Nr. 1	10	Dass die Eltern sich wahrgenommen fühlen, sich gehört fühlen.
Interview Nr. 1	10	Und danach fangen wir an irgendwann noch ein bisschen hinzuschauen, und was sind denn jetzt die Probleme und (...).
Interview Nr. 1	22	B1: hm (bejahend) Offenheit. Völlig offen, nichtwissend in diese Familie kommen und einfach einmal anschauen, was treffe ich an.
Interview Nr. 1	22	Und vielleicht noch einmal, dass die Eltern sich verstanden fühlen in ihren Sorgen. "Ja, ihr Kind hat ein Problem, ja ich sehe das auch, ich verstehe ihre Sorgen"
Interview Nr. 1	52	Und dort, beschnuppere ich dann die Eltern, dass ich wirklich so sage "Sie, sie haben mit der Kinderärztin Kontakt gehabt oder?". Ich frage auch was hat die Kinderärztin gesagt, was mache ich. Das ich wie weiss, was hat sie für ein Bild, doch ein bisschen von mir. Hat sie gesagt ich komme dann spielen mit oder /
Interview Nr. 1	54	B1: Jetzt da könnte noch das Thema sein sie spielt nicht viel, die Ärztin hat das Gefühl hm (verneinend), so ein bisschen Spieldeprivation. Dann sehe ich ja im Wohnzimmer oder wo wir sind, vielleicht sind wir schon im Kinderzimmer, sehe ich diese Spielsachen. Dass kann auch sein das ich frage: "Was spielt sie gerne?" "Ich sehe das und das, hat sie noch andere Sachen?" Manchmal zeigen sie mir gerade die Wohnung, das Kinderzimmer. Und wenn das nicht das Angebot ist, dann lasse ich das aber. Dann bleibe ich einfach. Da trampe ich das erste Mal nicht / frage ich auch nicht zu gross nach. Ausser ich merke da ist eine Offenheit und dann schaue ich.

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.3: Erfassen und Verstehen der Situation der Familie
Interview Nr. 1	55-56	<p>I: hm (bejahend) Kennenlernen, Beziehung und du fragst ja eigentlich schon ihre Erwartungen ein wenig ab, wenn du fragst "Was hat die Kinderärztin gesagt?" in dem Fall. Oder dass du wie schon ein bisschen schaust, mit welchen Voreinstellungen gehen sie vielleicht darauf zu.</p> <p>B1: hm (bejahend) Und dann auch die Sorgen. "Haben Sie / Ich habe jetzt gesehen, das und das kann Emily schon gut. Ich habe gehört die Ärztin macht sich ein bisschen Sorgen". Da steht schon ein bisschen etwas wegen der Sprache, die Eltern haben das Gefühl sie spreche noch nicht so viel. "Machen Sie sich Sorgen?"</p>
Interview Nr. 1	56	Und dass die Eltern sich als kompetent fühlen. Ich bin die Nichtwissende, sie sind die die ja // das Wissen haben.
Interview Nr. 1	68	Marte-Meo würde ich da, also wirklich eine Intervention von der Mutter. Interaktion Mutter-Kind, dass ich da in einer freien und einer geführten Situation, dass ich mir ein Bild machen kann, was brauchen die. Was braucht dieses Mädchen, um in der Entwicklung weiterzukommen. (...) Das würde ich ganz rasch.
Interview Nr. 1	68	Und da ist noch ein Jähriger drin. Das heisst wenn dieses Ältere jetzt schon eine Entwicklungsverzögerung hat, ist die Gefahr gross, dass es beim Kleinen auch schon kommt. Wenn es mit dieser Hypothese der Ärztin zusammenhängt, dass das Spiel nicht so / ich ginge jetzt einmal davon aus, dass die Mutter nicht so viel spricht mit den Kindern, so ein bisschen Erschöpfung, oder? Könnten so Themen sein, und dann kommt das mit dem Ersten auch schon. Und dann würde ich sehr gerne auch beim ersten dabei sein, wenn sie ihn einmal wickelt, füttert. Und wie kann sie dieses Kleine schon benennen, weil dann würde Emily ganz viel viel profitieren. " Oh jetzt stinkt er, wäh, jetzt gehen wir wickeln. Emily könntest du mir noch das Wasser bringen? " So (ungefähr?). (...)
Interview Nr. 1	176	Und ich spüre ja auch das schwierige heraus, und kann denn Eltern sagen "Uff, jetzt weiss ich nicht weiter. Was machen Sie in so Situationen? Ich weiss es nicht." "Ich weiss es nicht." (...)
Interview Nr. 2	20	B2: hm (bejahend), dieses Abholen. Ich glaube dieses Abholen der Eltern in ihrer Situation, mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Ängsten und ihren Sorgen, mit ihren Freuden, mit ihren Erfolgen, die sie vielleicht auch schon hatten.
Interview Nr. 2	24	B2: hm (bejahend) Also ich glaube es ist so eine gewisse Menschenliebe (lacht), die man vielleicht haben muss. ähm Eine gewisse Neugier. Aber Neugier jetzt nicht im Sinne von, ja einfach das man, also ja / Eine Neugier im Sinne von "Hei mich interessiert wer du

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.3: Erfassen und Verstehen der Situation der Familie
		bist", oder "Mich interessiert wer Sie sind". "Mich interessiert wie sie leben, mich interessiert was für Ideen sie haben."
Interview Nr. 2	24	Und ich glaube das muss wirklich ohne schon eine vorgefasste ähm Meinung passieren, möglichst. Und ich finde es ja schon, ich glaube eben auch, wir sind alle Menschen. Wir haben alle / wir kategorisieren alle schnell. Ich glaube das macht das Menschsein aus und ich glaube das ist nichts Schlechtes. Und wenn ich so eine Anmeldung lese, dann geht mir auch manchmal ein Film ab, oder ich denke aha, "tägг tägг tägг" das könnte so und so sein. Aber dann mit sich selber ins Gericht zu gehen und zu sagen "Hei, ich weiss es nicht, ich muss mich überraschen lassen!" Ich muss offen genug sein, meine / Ich muss erkennen, was für Wertungen ich selbst jetzt da vielleicht schon vorgenommen habe und ich muss diese über Bord werfen können, um offen sein zu können, was da auf mich zukommt. Jetzt bin ich wieder abgeschweift.
Interview Nr. 2	58	Ja sie sind ja schon länger da, und ihnen ist ja vorhin noch nie etwas aufgefallen, oder wenn ich es richtig im Kopf haben sind sie wegen der Kinderärztin gekommen, oder. Also so ein bisschen auch, was ihnen denn / was in den ersten drei Jahren war. Und was für Erklärungen sie dafür haben, so.
Interview Nr. 2	62-64	Ich würde eine Kamera mitnehmen, ähm und ich würde einfach einmal schauen, was sie dort für Spielsachen haben, und was sie machen. (...) I: hm (bejahend) Du nimmst ausser der Kamera nichts mit? B2: hm (verneinend) (...) Ich würde nichts, ausser vielleicht etwas zum Schreiben noch. ähm, genau.
Interview Nr. 2	64	Und dann schauen, was mir dort entgegenkommt. Und danach wie überlegen, was habe ich gesehen, was hat diese Mutter erzählt, was hat es an Spielsachen zu Hause, ähm Und danach aufgrund von dem würde ich mir dann überlegen, was sind Risikofaktoren, was sind Schutzfaktoren.
Interview Nr. 2	69-70	I: Ja. Also du hast eigentlich wie den ersten Abklärungstermin gehabt, und danach hast du eigentlich Zeit, dann zu schauen was braucht es jetzt noch // B2: Genau. Mosaiksteinchen drehen gehen, oder Steine umdrehen gehen und versuchen, dass es nachher ein ganzes Bild gibt. (...)
Interview Nr. 2	82	Aber dann sieht man auch gerade so ein bisschen zu Hause wie es aussieht, was es hat.

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.3: Erfassen und Verstehen der Situation der Familie
Interview Nr. 2	82-86	<p>Also, ich will nicht sagen, dass ich nie etwas mit nach Hause nehme, das stimmt überhaupt nicht, manchmal bin ich auch froh, wenn ich etwas habe, wo ich mich daran festheben kann (lächelt). Aber ich finde es eigentlich auch spannend, man ist dann einfach auch offener. Sonst bin ich wie schon vorgefasst, wenn ich die Brio-Bahn mitnehme. Dann nachher will dieses Kind logischerweise die Brio-Bahn. So müssen wir wie auch ein bisschen ringen darum, was wir jetzt machen könnten. Es ist manchmal auch, ich finde es nicht immer nur so ein angenehmes Gefühl. Aber, ich, ich finde es trotzdem einfach, für mich hat es sich total bewährt. Ich bin manchmal auch mega nervös, weil ich dann denke, oh Gott, was, ja / Man muss ja dann manchmal auch ein bisschen erfinden, oder, was man jetzt machen könnte //</p> <p>I: // Du kannst dich wie weniger auf etwas einstellen, oder?</p> <p>B2: // Nein, gar nicht //</p> <p>I: // Aber das ist diese Offenheit //</p> <p>B2: // Aber ich glaube das ist // Genau, das ist eigentlich genau das, was ich ja eigentlich will, genau.</p>
Interview Nr. 2	90	<p>Also ich frage natürlich die ganzen klassischen anamnestischen Fragen, ich frage immer nach der Familie, oder nach den Eltern, oder Geschwister die noch da sind, oder so nach den familiären Kontakten. ähm Ich frage, immer, ja nicht immer, also immer kann man ja eigentlich nie sagen.</p>
Interview Nr. 2	92-94	<p>Ja, also, das weiss ich aber nicht, ob ich das fragen würde, aber in Gedanken, was mir da entgegengesprungen ist so ein bisschen, ja, warum sind sie in die Schweiz gekommen, oder unter welchen Umständen sind sie in die Schweiz gekommen, oder wie haben sie sich kennengelernt, die Eltern. Sie ist ja seit fünf Jahren in der Schweiz, er schon seit zehn Jahren. Aber das würde ich jetzt glaube ich nicht gerade fragen, aber das würde ich so gedanklich mitnehmen, was ist da, wie haben sie sich gefunden.</p> <p>I: Die Geschichte von ihnen.</p> <p>B2: Die Geschichte von ihnen, genau. Die Biographie finde ich schon immer sehr spannend. Was ich auch fragen würde, oder was mich auch interessieren würde, ist, was haben diese Eltern für eine Ausbildung</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.3: Erfassen und Verstehen der Situation der Familie
		<p>gemacht? Sind sie / Also ist er Koch, oder was hat sie? / Ich finde das manchmal noch erstaunlich, die sind manchmal super gut ausgebildet. Das würde ich mich glaube ich auch noch fragen. Ich würde unbedingt auch nach der Erstsprache, nach den Kenntnissen der Erstsprache, fragen. (...) Wie reden sie zu Hause? Ich würde mich auch darauf achten, wie ist überhaupt die Interaktion in der Familie. Wer redet wie mit wem, wie viel? Wie reden die Eltern? Also was haben sie überhaupt für eine Gesprächskultur in ihrer Familie. Dann halt die ganze Dynamik neu mit diesem kleinen Bruder, das würde ich sicher auch noch so ein bisschen mehr fragen, irgendwie, was / Der ist ja noch nicht so lange da, was macht das? Macht immer auch alles ein bisschen, das ganze System ein bisschen durcheinander. (...) Ja, und Anamnese halt wirklich der ganze erste Teil, Geburt, Schwangerschaft, Regulation in der frühen Kindheit, ähm Belastungssituationen der Eltern (...) Ja man hat ja dann auch gerade viele Fragen.</p>
Interview Nr. 2	92	<p>Oder ob sie viel krank war, so diese Sachen. Fernsehkonsum frage ich auch eigentlich immer, Medienkonsum. ähm Ich muss kurz überlegen, was ich noch immer frage. (...)</p>
Interview Nr. 3	3-4	<p>: hm (bejahend) also eigentlich wichtig schon bei einem ersten Kontakt einmal ein Anliegen abzuholen, und das dann zu vertiefen.</p> <p>B3: ja, genau, oder einfach zu hören.</p>
Interview Nr. 3	12	<p>Aber das es gelingt, zusammen mit den Eltern in einen Kontakt zu kommen, ähm wo ich von den Eltern wirklich hören kann, was denn ihre Sorgen und Nöte sind, auch was ihre Freuden sind, an was sie Freude haben im Umgang mit dem Kind, was ihre Fragen sind, so wie Unterstützung wünschen oder brauchen. Und wo ich nachher kann, wie ein, aufgrund von diesen Informationen sage ich jetzt mal, wie ein bisschen eine Auslegeordnung mit den Eltern generieren und auf das dann auch kann, mit meinen Möglichkeiten die ich habe als Früherzieherin, eingehen</p>
Interview Nr. 3	22-24	<p>Und das Verständnis, das finde ich auch, das ist eigentlich ein super Ausgangspunkt für die verschiedenen Phasen, wo du ähm Es gibt ja wie, du machst dir ja Gedanken, und hast erste Ideen oder erste, ich sage jetzt mal Verständnisansätze aus der Anmeldung. Und dann hast du ja vielleicht so, "aha, in diese Richtung geht es." Das hörst du aus dem Telefon. Und dann hast du einen Eindruck vom ersten Termin, und kommst dort ja / Du tust ja eigentlich jeden so Arbeitsschritt, ist ja wie so wie für sich abgeschlossen und führt in einen neuen Schritt hinein. Das finde ich, ja.</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.3: Erfassen und Verstehen der Situation der Familie
		<p>I: hm (bejahend) und trotzdem hängt es so zusammen, oder?</p> <p>B3: Ja, genau. Es ist vielleicht wie eine Spirale, ja. (lacht).</p>
Interview Nr. 3	26	<p>Also diese Eltern sind, das was sie sagen hat schon ihre Berechtigung, auch wenn das komisch erscheint, sie haben ihren Alltag, und in diesem Alltag erleben sie es so wie sie es erleben. Und das eben ernst nehmen. Und eben wie, sie sind da, zum jetzt ein bisschen vielleicht, auf dieser Expertenthematik sage ich jetzt mal das zu formulieren. Sie ähm sind Experten für den Alltag und für den Umgang mit ihrem Kind. Wirklich jeden Tag, und Nacht.</p>
Interview Nr. 3	26	<p>B3: ähm Das Wichtigste glaube ich ist wirklich Offenheit. Für das, was mir entgegenkommt.</p>
Interview Nr. 3	26	<p>Und dann, ganz viel, also <i>pacing</i> geben im Sinne von wirklich einfach signalisieren, hei ich ja, ich, also ich sehe was alles da ist und ich nehme das ganz ernst.</p>
Interview Nr. 3	48	<p>Und dann frage ich dann meistens weiter, würde ich jetzt weiterfragen, ob denn die Stellenleitung schon ein bisschen erzählt hat, wie jetzt dieses Vorgehen wäre, wenn man sich näher kennenlernen möchte. Und dann sagen sie manchmal ein bisschen etwas, dass sie schon wissen. Und dann kann ich dort wieder anknüpfen</p>
Interview Nr. 3	52	<p>Und aufgrund von dem, was die Eltern erzählen, kann man ja dann wie weiter nachfragen. Und so baue ich auch die Anamnese auf. Also ich frage längstens nicht mehr alle Bereiche ab, sondern ich tue wie, wenn sie sagen "Ja, genau so ist es", sage ich "Ja wie ist denn das zu Hause?" Und dann entwickelt sich so im Gespräch die Fragen, oder meine Art, nachzufragen, entwickeln. Und ich habe schon im Hinterkopf, "ah ich frage vielleicht noch die verschiedenen" / Ich frage noch nach wie selbstständig ist ihr Kind, was ist denn mit der Sprache, wann kommt Sprache, wann kommt keine Sprache, wenn jetzt das das Thema ist. Aber ich mache das sehr rollend. Genau.</p>
Interview Nr. 3	54	<p>Oder auch, was können wir ganz gut nachvollziehen an ihren, also anhand von dem, wo wir das Kind kennengelernt haben und wo sie berichtet haben, was ihnen Sorgen macht.</p>
Interview Nr. 3	66	<p>B3: Also ich habe schon gell mit diesen Fragen der Eltern, Sorgen, hören was die Eltern, habe ich schon viel gesagt.</p>
Interview Nr. 3	78	<p>Es gibt schon, also ich tue schon, eigentlich meistens schon bei dieser Erstanamnese, bei diesem ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst. Und dann gibt es Eltern die erzählen sofort, oder erzählen viel, erzählen</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.3: Erfassen und Verstehen der Situation der Familie
		auch über Kontakte, oder "Wir gehen regelmässig nach Hause", oder "Ich habe die und die Geschwister", und dann kann ich nachfragen oder.
Interview Nr. 3	81-82	<p>I: Und das erweiterte Umfeld, hast du jetzt ein bisschen angetönt, mit Familie, also erweiterte Familie, das spielt schon auch eine Rolle?</p> <p>B3: Das ist schon sehr wichtig. Um danach hineinzukommen in die Familie und, ähm, da ist in dem Sinn bei dem ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst schon, also wir machen ja immer einen Teil Familienanamnese. ähm Und das ist schon an einem ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst wichtig herauszuhören, wo ist denn Belastung oder wo sind Entlastungsmöglichkeiten. Um eine Idee zu bekommen, ist diese Familie in dem Sinne isoliert, oder ah, die haben eigentlich ein gutes Umfeld, die sind sehr gut organisiert, oder /</p>
Interview Nr. 4	10	<p>B4: Ganz fest ähm ist mir der Wert <i>das Kennenlernen vom Gegenüber</i>. Also die die mich ja, ja irgendwie ja aus einem Grund geholt haben. Und wirklich sie zu hören, was ihre Frage, was ihre Sorge, was ihre Ängste sind. Also ganz fest, also ich will die Haltung haben vom Abholen sozusagen, und eigentlich Nichts bringen. Es ist so das was ich jeweils so symbolisch sage mit leeren Taschen kommen. Also ich will nicht schon etwas Wollen, sondern ich will wirklich sie hören und ihr Anliegen, ihre Sorge, ihre Ängste, ob ausgesprochen oder unausgesprochen, manchmal ist es einfach auch nur das Spüren. Aber einfach, ja, das Gegenüber ganz fest ähm ja wahrnehmen, wo sie stehen.</p>
Interview Nr. 4	11-12	<p>I: hm (bejahend) Und eigentlich noch ohne etwas von dir hineinzubringen.</p> <p>B4: Ja, wirklich. Wenig. Also, ich kann es natürlich nie generell sagen. Also es gibt ja Leute, die das ähm gerade eben wichtig ist. Sie WOLLEN sofort etwas hören. Und das finde ich eben, darum ist das so wichtig, dass ich nicht mit etwasem komme. Ich komme nicht: "Ich will gar nichts reingeben", aber ich komme auch nicht: "Ich habe schon die Idee, das hineinzugeben". Sondern ich komme, um zu hören und zu schauen und zu spüren, welches das jetzt das Richtige sein könnte. Und das ist natürlich, ja manchmal auch einfach, manchmal funktioniert es und manchmal halt auch nicht. (lacht) Aber von der Haltung her ist wirklich das Probieren herauszufinden, mit Fragen, mit Spüren, mit Beobachtungen von ihnen, was jetzt passen könnte.</p>
Interview Nr. 4	36	<p>B4: // hm (bejahend), genau, ja. Und bei dieser Familie möchte ich sicher auch schnell hören, wie sie aufgewachsen sind. Was sie denken, ob sie noch eine Erinnerung haben, wo sie so in diesem Alter waren.</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.3: Erfassen und Verstehen der Situation der Familie
		<p>Was sie so gemacht haben. Und wenn sie sich jetzt in ihr Kind hineinversetzen, was vielleicht anders ist, oder was es eben bräuchte, dass sich dieses Kind auch so verhalten kann, wie sie es vielleicht erzählen. Oder einfach mit ihnen so ins Gespräch kommen, dass wir wirklich den Blick so auf das Kind richten können, und was das Kind eigentlich, ja, können sollte vielleicht. Und vielleicht ist können sollte nur schon, also nur, eben, sie waren vielleicht einfach irgend in einem Dorf und waren immer alle draussen am umherrennen, und sie sind jetzt in einer Wohnung, oder was auch immer. Aber einfach mit ihnen dort auf den Weg gehen.</p>
Interview Nr. 4	36	<p>Und dann sicher auch fragen: "Sie haben ja gesagt zu dem, was die Kinderärztin Ihnen empfohlen hat- was hat denn die Kinderärztin gesagt?" Also, dass ich es aus den Worten der Eltern auch hören würde, was sie da gehört haben oder zu was SIE ja gesagt haben, und dass nicht von der Fachperson hören möchte noch, oder nicht nur, von der Fachperson auch, aber nicht nur.</p>
Interview Nr. 4	60	<p>B4: Ich achte mich wirklich auf Zeichen der Eltern. Und das ist dann manchmal, also zum Beispiel gibt es ja Eltern, die dann reden wie ein Wasserfall. Und ich möchte mich eben auch auf das Achten. Also das ist ja dann das Eine, einfach die Feststellung "Sie reden wie ein Wasserfall". Und dort drin ist ja auch noch Inhalt. Und ich möchte aber nicht, zum Beispiel NUR auf den Inhalt mich achten, sondern auch auf das Zeichen, dass sie jetzt ganz ein grosses Bedürfnis haben oder eine ganz grosse Not, oder eine ganz grosse Angst und denken "Ich rede lieber selbst, sonst kommt noch eine Frage", oder. Einfach dem eine Bedeutung geben, was eigentlich da jetzt gerade abgeht, und nicht nur auf den Inhalt bezogen. Es kann auch gerade umgekehrt, dass gar nichts kommt von einem Elternteil. Und einfach ja, diesen Zeichen / Ja, ich möchte mich einfach auf mehr als nur auf die Sprache achten, so eigentlich.</p>
Interview Nr. 4	64	<p>Aber ich brauche es sehr sehr häufig und finde es ähm immer wieder ähm auch überraschend, was da für Themen hervorkommen, wo man nachher auch so ein Bild hat zum Draufschauen. Oder, das finde ich am Genogramm wirklich sehr schön. Man schaut nachher auf etwas, wo auch wieder, das ist NICHTS von mir, also von mir kommen diese Striche und diese Kästchen wo man hineinschreiben kann, und sonst kommt alles von ihnen. Gab es schon Schwangerschaften, gab es schon Geburten, ja, gibt es noch andere Kinder von anderen Vätern oder Müttern. Eben wo sind diese Grosseltern, gibt es die noch, gibt es die nicht mehr, gibt es sie noch und es ist belastet? Also (...) eben, wer</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.3: Erfassen und Verstehen der Situation der Familie
		sind die Väter von diesen Kindern, die da jetzt aufgezeichnet sind. Also ja es ist, finde ich, ein Instrument, dass ich sehr viel brauche. (...)
Interview Nr. 4	66	Und dann, also jetzt bei diesem Kind könnte es jetzt zum Beispiel auch sein, dass ich ein Blatt kreierte, und das Kind einfach in die Mitte schreibe, und ganz fest vom Kind aus schauen möchte. Also, wo bewegt sich das Kind, was sind die Orte, wo das Kind hingeht, was sind die Beziehungen, wo das Kind hingeht. ähm, Wo geht das Kind hin? "Es ist drei, aha das geht in den Kindergarten", also, was muss es können, dass es in den Kindergarten dann gehen kann? Also das könnte jetzt bei diesem Kind zum Beispiel auch etwas sein, ähm, ja, dass ich ein Blatt mache, wo einfach in der Mitte das Kind steht, der Name, oder vielleicht das nächste Mal dann sogar schon ein Foto, und dann mit ihnen die Welt des KINDES ein bisschen festhalte, weil wir wollen ja etwas für das Kind erreichen. hm (bejahend).
Interview Nr. 4	68	B4: Genau, oder, dann kommen, automatisch wird es dann ein bisschen grösser. Und dann kommt vielleicht, also wenn ich jetzt wie spüren würde, nein, Genogramm ist jetzt vielleicht noch ein bisschen schwierig, jetzt gerade bei dieser Familie kann das natürlich eventuell auch spürbar sein, dass irgendein Abbruch von einer Herkunftsfamilie sehr belastend ist, dann würde ich auch nicht gerade eben nach dem Fragen. Aber das kann ich einfach nicht generell sagen, eben das probiere ich zu spüren. Und dann könnte es aber auch sein, ja dass ich über das Kind, dass dann doch auch die Grosseltern zur Sprache kommen. Die eben vielleicht dominant da sind, oder gar nicht da sind, oder / Genau. Dass man so die Welt des Kindes auch festhalten kann, ein bisschen. (...)
Interview Nr. 5	26	ähm, in der Anfangsphase ist es auch wirklich das Erfassen vom Wohlbefinden oder vom Befinden der Eltern, von ihren Möglichkeiten. Und nicht nur dieses kindbezogene, sondern wirklich auch schauen, was ist denn für sie im Alltag, nicht nur für das Kind, sondern im Alltag wichtig oder schwierig, oder was belastet. So dass man auch darauf reagieren kann.
Interview Nr. 5	26	Ja wirklich, wirklich schauen, wie es den Eltern geht, was sie im Alltag auch belastet.
Interview Nr. 5	26	Oder dort halt auch, ja da gehört dazu, ähm, ja das ganze soziale Netz, Netzwerkkarte.
Interview Nr. 5	40	Einfach schon ein bisschen probieren, ihren Alltag zu sehen. Ihren Alltag, ihre Vorstellungen, und der Freundliche Blick.
Interview Nr. 5	40	schon fragen, halt auch aufgrund von der Anmeldung, die vielleicht noch ein bisschen differenzierter ist, was sie denn so / eben, wie sie es sehen, aber auch wie denn so ein Tag aussieht bei ihnen. Also gerade,

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.3: Erfassen und Verstehen der Situation der Familie
		wenn es eine psychomotorische Entwicklungsverzögerung ist könnte man ja auch vermuten, dass sie vielleicht auch nicht so viel nach Draussen gehen, oder ja / Man sieht ja natürlich auch die Wohnung, man sieht, ähm, sofort auch, ist sofort einfach immer alles auch weggeräumt, hat das Kind auch darum keine Spielmöglichkeiten. Da machen wir uns erste Hypothesen, die wir aber meist noch nicht ansprechen. (...) ähm, ja der Tagesablauf, natürlich auch nachfragen, es ist ein dreijähriges Kind, geht es schon in eine Spielgruppe? ähm, Wie sind sie da vernetzt, auch mit vielleicht auch aus dem eigenen Kulturraum, oder auch sonst.
Interview Nr. 5	40	Und dann auch auf diese Anmeldung kommen, die wir von der Kinderärztin bekommen haben, und wie sie zu dem stehen, wie sie das sehen. ähm, wenn der Vater gut Deutsch spricht nehmen wir keinen Dolmetscher mit. Was nicht immer gut ist, es kommt ein bisschen darauf an, was für Themen anstehen, und wie fest man dann eben sonst, dass die Mutter fehlt, ihre Sicht fehlt.
Interview Nr. 5	40	Und dann würde ich auch probieren darauf einzugehen, je nachdem, ob sie bereit sind dazu, auf ihren Weg in die Schweiz. Also, was haben sie in ihrem Heimatland erlebt, wie ist es dort, wie ist dort die Kindererziehung? Wie sehen sie ihr Kind? Also da im ersten schon ihren Weg in die Schweiz, aber noch nicht wirklich, einmal hören, was sie sagen, noch nicht wirklich auf das Eingehen, denn das ist ja nicht immer ein einfacher Weg. (...)
Interview Nr. 5	46	Oder wenn sie halt dem Kleinen die Windeln wechseln muss, halt mit dem Mädchen auch gehen, und ja, dort bei diesem Windeln wechseln halt vielleicht dabei sein, wenn das die Eltern erlauben. Also wenn man merkt es ist möglich, oder. Und so kann ich natürlich dann auch beobachten, wie geht die Mutter mit dem Kleinen um. Klar auch mit dem Dreijährigen. Und gleich ist ja halt die erste Phase der Entwicklung so wichtig, es ist eine Chance, dass man dort auch gerade schauen kann, wie ist es mit dem Kleinen. Auch wenn wir wissen müssen, die Eltern reagieren anders, wenn jemand zuschaut
Interview Nr. 5	48	Und halt dann nachfragen, und wie war es früher, und wie ist es dort hingekommen. Ich mache nicht wirklich ein Anamnesegespräch. Ich schaue wirklich die Anamnese auszufüllen mit, ja, ausgehend von dem was gerade ist in der Familie.
Interview Nr. 5	66	B5: hm (bejahend) Ja schon, wo sie am meisten gefordert sind. Aber manchmal können sie es ja auch gar nicht benennen. Und bei der Netzwerkkarte kann man natürlich gut anschliessen. "Das ist die Tante,

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.3: Erfassen und Verstehen der Situation der Familie
		wie viel Mal kommt sie zu Besuch? Ist sie eine Entlastung oder?" Dann kann man dann auch auf diese FEGK-Fragen eingehen.
Interview Nr. 6	20	B6: ähm, ich achte sicher besonders darauf, immer wieder möglichst offen in eine Familie zu gehen. Und auch gerade mit der Erfahrung nicht zu früh schon Hypothesen aufzustellen, in welche Richtung könnte das jetzt gehen. Also wirklich diese Offenheit,
Interview Nr. 6	38	ähm, ich würde in dem Moment dann einfach gerade abholen, was gerade kommt von der Mutter, aber noch nicht zu viel nachhacken. "Was sind denn ihre Sorgen?" und "Was ist denn so schwierig?" oder irgend so etwas in dem Sinne (lacht).
Interview Nr. 6	45-46	I: Und nicht eigentlich ein separates Erstgespräch vorhin schon. B6: Ja, genau, genau. Es ist für mich auch einfacher, wie die Fragen oder die Sorgen der Mutter zu verstehen, wenn ich selbst schon einen ersten Eindruck habe vom Kind. (...)
Interview Nr. 6	70	Und dadurch, dass ich nach Hause gehe, erlebe ich ja auch ganz viel von der Familie bereits, wo ich nicht erfrage. Also es ist, ähm, ja es gibt mir ganz viele Informationen, wenn ich nach Hause gehe. Darum gehe ich sehr gerne nach Hause beim ersten Termin.
Interview Nr. 6	70	Und eben ich brauche auch, ähm, das Wissen, wie sie es sehen und wie es bis jetzt war, das Verstehen der Situation, braucht auch diese Anamnese.
Interview Nr. 6	82	ähm, Nachzufragen allenfalls, eben über die Arbeit, oder gerade bei Migration, die Schulerfahrungen im Heimatland. Das ist immer ganz spannend, also zum Teil haben sie ja auch studiert im Heimatland, und man würde es überhaupt nicht so einschätzen. Man hat das Gefühl sozial benachteiligte Familie, bildungsfremd, aha, sie ist Anwältin, ok, gut (lacht). Also dort, ja, ist für mich, also es geht ein bisschen darum, den Anamnesebogen auszufüllen, dann natürlich auch so ein bisschen dort wie ist die Geburt gewesen, wie ist die Schwangerschaft gewesen. Die ist ja, je nach dem was das Kind (unv.) (hat?) natürlich auch sehr sehr wichtig. ähm, und wann hat es das erste Mal gesprochen, wann ist es gelaufen. Wobei das mit dem ersten Mal Reden, das ist ja für die Eltern uh schwierig, oder was heisst ja auch das. ähm, ja. Also von dem her ist für mich die Gewichtung ganz fest auf dem Umfeld. Sicher schon auch eben, so ein bisschen das medizinische, Geburt wenn dort etwas gewesen ist, aber sonst ganz fest auf dem Umfeld.
Interview Nr. 6	82	Ich merke aber, ich habe schon eine Gewichtung von diesem Anamnesebogen. Und bei diesem Anamnesebogen ist mir eigentlich die Umfeldanamnese am wichtigsten. Das ist wie so ein bisschen eine

Interview	Absnr.	Subkategorie A2.3: Erfassen und Verstehen der Situation der Familie
		Chance die ich dann habe, dann ein bisschen zu spüren, zu hören, wo ist die Familie. Und dort gehört auch dazu, eben die Netzwerkkarte, die Ressourcen der Familie, vor allem eben auch die Möglichkeiten das Kind einmal abzugeben
Interview Nr. 6	84	B6: Ja einfach Fachperson, wo sie damit Kontakt hatten, wo sie unterstützend erlebt haben. ähm, ja wenn eben, Grosseltern dann auftauchen, oder manchmal sind es, es sind fast eher jetzt bei so einer Familie irgendeine Schwester oder ein Bruder, wo auch da ist, und auch Kinder hat. Ja, dann Frage ich dort schon weiter. Einfach immer, wenn es im Zusammenhang mit dem Kind ist.

Subkategorie A3: Überzeugungen und Haltungen der Fachperson

Interview	Absnr.	Subkategorie A3.1: Positive Kommunikation über und mit den Familienmitgliedern unter Beachtung der Stärken und der Ressourcen des Kindes und weiterer Familienmitglieder
Interview Nr. 1	10	Und dann gerade schon beim ersten Kontakt, ganz viel, sehr ressourcenorientiert gerade benennen, was sehe ich beim Kind Positives, und was sehe ich bei den Eltern schon Positives. Das ist so an erster Stelle.
Interview Nr. 1	11-12	I: hm (bejahend) Also eigentlich zuerst einmal echtes Interesse zeigen und schon einmal auf das Positive schauen. B1: Ja, Ja.
Interview Nr. 1	50	Ich gehe in Kontakt mit dem Kind und schaue was es schon alles kann. Deshalb mache ich das.
Interview Nr. 1	52	Und wenn ich dann mit der Mutter am Tisch sitze, dann kann ich direkt schon sagen "Wow, Emily hat so Interesse, sie ist so ein offenes Kind, sie ist voll interessiert, sie kam direkt in ein Spiel mit mir, super". Und wenn sie zuerst ausweicht und weggeht ist das auch einfach gut, weil ich bin jemand Fremdes, ich komme, und sie macht das total gut mit Nähe und Distanz. Ist auch ok. Vielleicht kommt sie gar nicht- ist auch ok, weil ich bin eine fremde Person die das erste Mal zu Hause ist. Dann bin ich im Gespräch mit der Mama und kann dann sagen "Jetzt probiere ich trotzdem wieder".
Interview Nr. 1	56	Und dann kann ich das auch bestätigen und sagen "Ja, für ein Dreijähriges spricht sie sehr wenig, das ist so, aber die Basis hat sie, sie hat einen guten Blick, sie ist interessiert, sie kommt in Kontakt, das ist wunderbar, der Boden ist da." Oder ich behalte das ein bisschen für mich (schmunzelt). (...)

Interview	Absnr.	Subkategorie A3.1: Positive Kommunikation über und mit den Familienmitgliedern unter Beachtung der Stärken und der Ressourcen des Kindes und weiterer Familienmitglieder
Interview Nr. 1	56	Unser Kind ist nicht einfach «Wätschi-Pfui» oder irgendwie so ein Problemkind, sondern "wow.
Interview Nr. 1	74	Oder, Test, da höre ich sofort auf, bei jedem Item sobald es es nicht kann, da ist der Fokus auf was es nicht kann. Ich möchte aber schauen was kann das Kind
Interview Nr. 1	176	Aber mit diesem Kind kann man imfall.
Interview Nr. 2	28	Und einfach auch zu sehen, was alles schon / Also das finde ich halt auch einen Wert oder eine Haltung. Ich gehe nicht und schaue, was geht alles noch nicht, sondern ich schaue auch, was geht denn schon. Was geht schon, und von dem mehr, und nicht nur was ist alles noch nicht gut, und wo müssen wir noch. Also das muss ich ja logischerweise schon auch sehen, ist ja klar. Aber die Haltung ist ja mehr einfach hei, ich will ja auch noch sehen was läuft denn alles schon gut. Es ist ja nie alles schlecht am Anfang //
Interview Nr. 2	32	Und dass alle Eltern das Beste wollen für ihr Kind. Das glaube ich ist auch eine Haltung. Einfach so von dem ausgehen, dass die Eltern eigentlich das Beste wollen für ihre Kinder und manchmal halt nicht anders können, also ja / Manchmal gibt es halt viele Lebensumstände, die erschwerend sind, und dann kann man das halt vielleicht nicht gleich gut, wie man, ja, wie andere. (...)
Interview Nr. 3	26	Und ähm das Beste für ihr Kind, auch wenn das ganz schwierig ist, oder belastet ist.
Interview Nr. 3	54	Wir geben ja immer gerade eine Rückmeldung. Die geben wir natürlich auch immer, was finden wir, was ist einfach toll, wie Emily das gemacht hat und was ist toll an den Einschätzungen der Eltern, was wir finden, was sie ganz gut sehen. Oder auch, was können wir ganz gut nachvollziehen an ihren, also anhand von dem, wo wir das Kind kennengelernt haben und wo sie berichtet haben, was ihnen Sorgen macht. Also wie auch beides wertschätzen.
Interview Nr. 3	72	B3: Ja. Und das ist vielleicht auch, also gerade nachher beim ersten Besuch und bei der ersten Spielsequenz, ist es auch, also das ist mir schon auch wichtig. Den Eltern auch vermitteln, es ist schön mit ihrem Kind zu spielen, oder es ist lustvoll. Auch wenn es jetzt streng ist, aber es ist wie
Interview Nr. 5	26	B5: Also beim ersten Kontakt bin ich immer noch Ines Schlienger-Fan, "Der freundliche Blick". Einfach um die Eltern, um ihnen auch zu zeigen, doch, das ist ein liebenswertes Kind, auch wenn jetzt das vielleicht ihnen Probleme macht oder man ihnen sagt "dieses Kind hat Probleme"

Interview	Absnr.	Subkategorie A3.1: Positive Kommunikation über und mit den Familienmitgliedern unter Beachtung der Stärken und der Ressourcen des Kindes und weiterer Familienmitglieder
Interview Nr. 5	40	Dann ginge es sicher darum, eben zuerst der «Freundliche Blick» auf das Kind.
Interview Nr. 5	82	Und nachher dann aber wieder zurückkommen und stärken: "wow, das ist ein super Fortschritt wo das Kind gemacht hat". Auch wenn es ein kleiner ist. Dann wirklich wieder zurückkommen und nicht immer dieses Vergleichen mit den anderen
Interview Nr. 6	20	und «Der Freundliche Blick, gell wie Ines Schlienger so gesagt hat. ähm, Einfach diese Haltung: "Das Positive sehen in der Familie",

Interview	Absnr.	Subkategorie A3.2: Würdigen der persönlichen und kulturellen Überzeugungen und Werte der Familie
Interview Nr. 3	58	Genau. Und, also das ist ja da vielleicht auch noch. Ich meine, das ist so, zu Hause sehen die Eltern andere Dinge. Und es gibt vielleicht, ein Kind verhält sich ja im Alltag auch halt vielleicht wirklich anders, auch wenn ich als Früherzieherin das Gefühl habe, das finde ich jetzt auch noch speziell, aber das ist halt vielleicht dann so. Und das muss auch einfließen können. (...) Ja.
Interview Nr. 5	28	Und halt auch der kulturelle Hintergrund, ja, das ist eine Erschwernis. Aber wenn man es dann irgendwie schafft ist es natürlich auch sehr schön. Wenn man da wirklich trotzdem diese Gemeinsamkeit herausfindet.

Interview	Absnr.	Subkategorie A3.3: Fähigkeiten und Bemühungen der Eltern, das eigene Anliegen zu bearbeiten, erkennen und würdigen
Interview Nr. 1	78	Und wenn sie am Telefon bereits anfangen zu erzählen, dass ich direkt schon ein Kompliment gebe von "Ai ich höre sie haben schon ganz viel beobachtet, sie sind sehr aufmerksam, sie beobachten ihre Tochter ganz gut, sie sind sehr offen."
Interview Nr. 2	20	Dieses Anerkennen, dass sie ja auch schon viel versucht haben, Lösungen versucht haben zu finden. Ich glaube dieses Anerkennen und dieses <i>containing</i> zu dieser Situation glaube ich sind total zentral.
Interview Nr. 2	31 -32	I: Dass die Eltern auch einmal hören, es ist nicht alles nur schlecht. B2: Genau, genau, genau. Und auch sie als Eltern bestärken, was sie alles schon / Sie haben ja immer schon ganz viel gemacht. Sie kommen nie und haben noch nichts gemacht. Also das ist ja auch eine Haltung. Ich weiss, oder ich bin überzeugt davon, dass sie schon ganz Vieles

Interview	Absnr.	Subkategorie A3.3: Fähigkeiten und Bemühungen der Eltern, das eigene Anliegen zu bearbeiten, erkennen und würdigen
		ausprobiert haben. Aber das muss ich ihnen wie auch zugestehen, oder an das glauben. (...)
Interview Nr. 3	26	Und einfach dort, sie in diesem Schwierigen drin, ähm dieses Verständnis signalisieren, sie wertschätzen in dem, was sie eigentlich alles machen.
Interview Nr. 5	26	Und auch ihre Fähigkeiten, ja, um so Hürden auch nehmen zu können.
Interview Nr. 6	20	und das was sie leisten.

Subkategorie A4: Ermöglichen von Aktivität und Meinungsäußerung der Familienmitglieder durch die Fachpersonen

Interview	Absnr.	Subkategorie A4.1: Ermitteln des Anliegens der Familie
Interview Nr. 2	8	Ich muss wissen, was ihre Themen sind und was ihr Anliegen ist und was sie wichtig finden
Interview Nr. 2	10	Und diskutiere das mit ihnen, oder versuche mit ihnen herauszufinden, warum ist das ihr Anliegen, was ist anders, wenn ihr / Also was wäre anders, wenn ihr Anliegen behoben ist. Also wenn diese Schwierigkeit, die sie als Anliegen benennen, wenn diese behoben ist.
Interview Nr. 2	127-128	Also du tust wirklich schon ganz am Anfang, also eigentlich schon vor diesem ersten Termin, fragst du eigentlich ein Stück weit ein erstes Anliegen ab, und dann / B2: Genau, genau.
Interview Nr. 2	132	Und das muss man natürlich dann immer auch wieder überprüfen. Oder, die Eltern sagen, jetzt da in diesem Fall vielleicht "Spracherwerb". Vielleicht sagen sie in vier Wochen; "ja nein, das ist eigentlich nicht mehr so das."
Interview Nr. 3	2	Und dann, ist es ja ganz wichtig auch, von den Eltern zu hören, was ist denn ihr Anliegen. Was möchten sie auch erzählen, was ist wichtig, dass ich in diesem ersten Gespräch schon höre, und dort kommen ja schon erste auch dann hinein zur Anamnese.
Interview Nr. 3	6	B3: Ich habe jetzt gerade gedacht, wenn ich anrufe, auch, habe ich ja meistens eine schriftliche Anmeldung. Und da steht etwas drin. Wenn es von den Eltern ist, höre ich das Anliegen, oder habe ich es schon gelesen besser gesagt. Und dann kann ich am Telefon ja gut von dem Ausgehen, und kann sagen "Ah, sie haben bei der Anmeldung das und das geschrieben, habe ich das richtig verstanden?" Und dann können die Eltern nochmals erzählen. Und wenn die Anmeldung von jemand anderen kommt, von einem Arzt zum Beispiel, oder einer Spielgruppenleiterin, dann kann ich auch in dem Sinne auf den Text eingehen beim Gespräch und sagen "Ich lese das und das, da

Interview	Absnr.	Subkategorie A4.1: Ermitteln des Anliegens der Familie
		stellen sie sich Fragen, in dem Bereich, oder das ist irgendwie schwierig zu Hause. Ist das noch so? Wie ist es jetzt? Und habe ich das richtig verstanden?" Ich frage ganz viel: "Habe ich das richtig verstanden?" und dann erzählen Eltern in der Regel schon spontan am Telefon, um was es geht, und dann habe ich eigentlich schon ein erstes Anliegen, genau.
Interview Nr. 3	18	Und dann eigentlich, nach diesem ersten Termin, habe ich ja schon ein bisschen, die Anliegen der Eltern gehört, weil ich ja dann einerseits mit dem Kind spiele und auch einen Eindruck zurückgebe, und andererseits auch so ein bisschen aus der Anamnese etwas höre.
Interview Nr. 3	48	Und dann frage ich wie nach, habe ich das richtig verstanden, oder, haben sie das besprochen? Und dann gehe ich davon aus, oder sagt meistens die Mutter sagt ja, das und das ist eben schwierig, oder sie führt noch ein bisschen aus. Und ich gehe jetzt davon aus, dass eine kurze Zeit vergangen ist. Manchmal ist ja, wenn es halt länger dauert sagen Eltern eben manchmal, ja jetzt ist es schon viel anders. Und dann frage ich dann vielleicht, wie ist es jetzt.
Interview Nr. 3	54	B3: Genau. Und auch immer, dann habe ich immer nochmals die Anmeldung und sage "Jetzt ist das das Anliegen ein bisschen gewesen, ist das noch so? Oder was wäre jetzt hilfreich? Was wäre denn ihr Wunsch an die Früherziehung? Was wäre denn ihr Wunsch, was Emily lernen könnte, wenn sie jetzt in die Früherziehung kommt? Oder was könnte ihr helfen in der Entwicklung?" Und so gibt es dann eigentlich meistens ein erstes Anliegen aus dem heraus. In der Anamnese.
Interview Nr. 4	34	Ich habe ja jetzt hier eben eine Anmeldung von einer Kinderärztin, die das empfohlen hat, und sie sind auf das eingestiegen. Und sie können sich unter Heilpädagogischer Früherziehung noch nichts vorstellen. Deshalb möchte ich mit ihnen gerne besprechen, aus welchem Grund sie auch ja gesagt haben. Also, spüren sie doch auch etwas, dass ihr Kind, ja vielleicht irgend ein bisschen anders sich entwickelt, also sie es sich / also sie haben noch kein älteres Kind, aber sie haben vielleicht Erfahrung von anderen Kindern. Oder eben, ist es für sie quasi aus heiterem Himmel gekommen? Und da diese Familie kurdischen Hintergrund hat, kann ich es mir auch vorstellen, dass sie einfach sagen würden: "Ja wenn die Kinderärztin das sagt, dann ist das richtig". Und das finde ich ist schon ein Teil, den ich mit ihnen klären möchte. Also, ist es einfach, dass sie Ja gesagt haben, oder spüren sie eben doch auch Etwas.
Interview Nr. 4	38	B4: // Genau. Und dass sie es auch schon einmal Formulieren zum Beispiel. Manchmal ist ja nur schon das / Sie hatten es im Kopf, aber sie mussten es danach noch nie sagen. Und in dem sie es mir jetzt sagen, passiert ja schon wieder etwas.

Interview	Absnr.	Subkategorie A4.1: Ermitteln des Anliegens der Familie
Interview Nr. 4	44	B4: In diesem Gespräch möchte ich irgendeinen Punkt hinausschälen, wo ich dann von ihnen höre oder spüre, wo ich wie so eine, eben wie du vorhin dieses Wort Kooperation, oder Bereitschaft, oder man könnte dem auch eine Fragestellung sagen, aber / Also, darum habe ich auch bei der ersten Definition (Prozessschritte Anfangsphase) ein bisschen gestockt, wo du mir gesagt hast, weil, also das die Eltern wirklich eine Frage formulieren können, also Auftragsklärung oder, also das sehe ich halt sehr gross. Also ich habe das Gefühl, ich muss einfach etwas spüren, wo wir wie so ein bisschen am Gleichen dran sind. Und dort möchte ich ihnen dann irgendeine Perspektive zeigen, wo ich mit ihnen zum Beispiel hinschauen kann, oder wo ich, wenn sie das möchten, etwas testen kann. Oder wo ich das Kind einfach einmal beobachten kann dazu, oder wo sie mir einmal zeigen können, was sie meinen. Also manchmal möchten Eltern einfach auch mal Zeigen was eben geht oder manchmal eben auch was nicht geht oder was für sie schwierig ist. Einfach, bei diesem Gespräch möchte ich so etwas herausarbeiten.
Interview Nr. 4	46	B4: Irgendetwas, wo ich einfach spüre, das ist etwas von ihnen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in diesem Fallbeispiel nichts spüren würde wo sie wollen, weil es einfach die Kinderärztin gesagt hat, dann möchte ich zum Beispiel mit ihnen darüber sprechen, ob es für sie gut, dass ich das, was die Kinderärztin gesagt hat, dass ich das einmal anschau, ob ich das auch finde. Zum Beispiel (lacht).
Interview Nr. 4	77-78	I: Und sonst hast du ja wie schon ein bisschen diesen kleinsten gemeinsamen Nenner // wo du vorhin gesagt hast oder? B4: // Genau, dann habe ich ihn schon oder. Und dann, ja, also dann habe ich / Also ja, das sind auch so Momente wo ich natürlich innerlich juble dann, wenn sie dann finden: "Jaja, wenn wir jetzt schon da sind". Das tönt ja, man könnte dem sagen "Ja nein, die haben noch keine Kooperation und kein Arbeitsbündnis". Ich würde das dann halt ganz anders deuten, würde sagen: "Wow, ähm ja sie haben wahrscheinlich eine innere kleine Frage oder Sorge dürfen über dieses saloppe "Ja dann kommen sie halt doch" formulieren können. (...)
Interview Nr. 4	98	Aber häufig, dass ich etwas probiere von dem, was ich gehört und gespürt habe, mit ihnen herausgeschält habe, dass ich etwas für sie formuliere. Und in einzelnen Fällen, aber dort habe ich jetzt die Erfahrung, dass das eher einzelne Fälle sind, wissen die Eltern GANZ genau, was sie wollen von mir. Und dann nehme ich ganz genau das, was sie sagen. Aber ich nehme das eher wahr, dass das wenig Eltern können. Vor allem gerade in der Anfangsphase. Wenn wir danach eine Weile gearbeitet haben, ist es anders. Dann kommen dann manchmal ihre Fragen ganz klar. Aber am Anfang, oder

Interview	Absnr.	Subkategorie A4.1: Ermitteln des Anliegens der Familie
		eben dann auch zu sagen "die haben gar keine Frage, ich höre auf", das könnte ich nicht. Weil, wenn sie die Frage noch nicht formulieren können, sind sie eigentlich häufig noch in der grösseren Not drin. Und dann finde ich, bin ich schon gefordert, mit ihnen zusammen überhaupt eine Frage zu finden oder sie zu formulieren.
Interview Nr. 5	40	ähm, dann würde ich halt schauen, ob sie Fragen haben. Was für Anliegen das sie haben.
Interview Nr. 5	72-76	<p>Gerade bei Kindern, die halt vorwiegend angemeldet werden von Spielgruppe oder Kita, und sie haben zu Hause keine Probleme. Weil sie vielleicht keine Anforderungen stellen oder, ja / Ist es wichtig wirklich zu schauen: "Ja wie sieht es bei Ihnen aus? Und es ist so, jetzt im Kindergarten, und wie können wir ihrem Kind helfen, dass es im Kindergarten wohler ist, weniger auffällt."</p> <p>I: Also eigentlich, das wäre die Frage: Wie gehst du damit um, wenn jetzt das Anliegen, du siehst etwas oder hast eigentlich ein Anliegen, und die Eltern haben keines oder vielleicht ganz ein anderes Anliegen.</p> <p>B5: Genau. Und dann wirklich von der anmeldenden Person her ausgehen und sagen: "Ihr ist das aufgefallen" Oder eben "im Kindergarten ist das Kind anders, oder verhältet sich anders", wie könnten wir das Kind unterstützen? Weil die Schullaufbahn, also da gehen sie ja viel darauf ein. Die Schullaufbahn ist ja ganz wichtig und wir möchten ihm einen guten Start geben.</p> <p>I: Ja. Wie das man dort ein gemeinsames Ziel sucht.</p> <p>B5: Ja</p>
Interview Nr. 5	110	Ja. (...) Und dann muss man halt wirklich (unv.) (irgendwie?) schauen, wenn keine Zeit da ist, auch weil das Kind halt noch in die Tamilenschule muss, und weil es ja / Und was ist jetzt für die Eltern das Wichtigste? Das man da wirklich probiert, Klarheit zu bekommen.
Interview Nr. 6	20	Und dann geht es mir wirklich immer ganz fest darum, einfach wirklich einmal hinzuhören, was braucht diese Familie. Das können sie zum Teil formulieren, zum Teil können sie es aber auch nicht so formulieren. Also umso mehr muss man hören und beobachten. Weil für mich ist klar, auch wenn die Anmeldung vom Kindergarten kommt, ich bin da für die Familie. Also, meine Auftraggeber:in ist die Mutter, ist der Vater, sind die Eltern. ähm, es geht darum, dass es dem Kind gut geht, aber die Auftraggeberinnen sind die Eltern. Und darum muss ich ihnen ganz gut zuhören.

Interview	Absnr.	Subkategorie A4.1: Ermitteln des Anliegens der Familie
Interview Nr. 6	22	B6: Ja, genau, ja. Schon früh eigentlich wie zu erfahren, was die Fragestellung der Eltern ist. Oder, da können sie mehr oder weniger klar formulieren
Interview Nr. 6	90	Also dort, ja auch sehr sehr vorsichtig mit dem "Ja was ist jetzt ihr Ziel, was soll jetzt ihr Kind können?" Und nachher "Ja was können die anderen Kinder in dem Alter?" Also ich habe da schon sehr viel gelernt, also wie ich diese Frage auch stellen muss, damit es dann nicht wie noch zu ehrgeizigen Zielen kommt, die ich ja genau nicht will. Ich will ja genau, dass sie ihr Kind wahrnehmen, und dort abholen, wo das Kind jetzt gerade ist. Also wirklich mehr, ja wirklich eigentlich über die Sorge dann nachher. Und "Was ist ihnen jetzt wichtig in dieser Situation, dass es dem Kind gut geht?"
Interview Nr. 6	94	B6: // Ja, ja. Oder was ja auch immer eine gute Frage ist, "Was machen Sie gerne mit dem Kind?" Also ein bisschen, weniger unbedingt abfragen "Was soll jetzt das Kind als nächstes?", sondern, ähm, wenn es nicht gerade so kommt "oh, das, ja an dem müssen wir arbeiten, müssen wir dranbleiben", dann "Was machen Sie gerne mit dem Kind?" Und wo können wir da, ja wie das ein Stück weit auch nützen, dass es das Kind in der Entwicklung weiterbringt.

Interview	Absnr.	Subkategorie A4.2: Einbezug der Eltern in Entscheidungsprozesse
Interview Nr. 1	48	Ich würde den zweiten Schritt offenlegen und sagen, sie können wie auswählen, ob Sie das erste Mal zu mir an den Heilpädagogischen Dienst kommen wollen, Sie und ihr Mann zusammen, wenn möglich ohne Kinder. Damit Sie mir einmal erzählen können von Emily. Oder ich kann anbieten auch ein erstes Mal einfach gerade nach Hause zu kommen und sie zu Hause kennenlernen und schauen was ist. (...) Ich gehe davon aus sie wählen die Nummer zwei (lacht). Erfahrungsbedingt (lacht).
Interview Nr. 1	62-64	Sind sie / Ich frage, ich frage. "Sind sie einverstanden, dass wir das einmal so probieren?" Und gerade, wenn ich so merke ähm hm (verneinend) dann kann ich sagen "schauen Sie wir können es so machen, dass ich jetzt einfach einmal / Der erste Termin am Heilpädagogischen Dienst, gehe ich jetzt einmal davon aus wäre, wäre schon ein erster Termin am Heilpädagogischen Dienst gewesen? I: Das spielt in diesem Sinne für hier nicht so eine Rolle // B1: // nicht so eine Rolle, also. Ich kann einfach noch sagen, "Schauen Sie, ich kann einmal drei bis viermal kommen, oder fünfmal. Wie ein Fünfer-Abo verkaufen oder. "Ich kann einmal fünfmal kommen" oder jetzt hier vielleicht

Interview	Absnr.	Subkategorie A4.2: Einbezug der Eltern in Entscheidungsprozesse
		"Ich komme einmal dreimal" und dann schauen wir dann wieder zusammen "Haben sie das Gefühl das bringt Ihnen etwas oder Emily oder nicht?" Dann dürfen sie wieder entscheiden, möchten Sie das oder nicht". Wenn ich die Unsicherheit der Eltern spüre. (...) Das ist für mich fest, das sage ich den Eltern ganz fest "Sie bestimmen jederzeit. Wie oft dass ich komme, wie lange ich komme, maximal komme ich bis sie in den Kindergarten kommt, aber das bestimmen Sie, das ist wirklich freiwillig. Sie sind mein Chef, sie sind mein Auftraggeber". Das ist eine wichtige Botschaft ja. Und dann gerade einen nächsten Termin in der nächsten Woche abmachen.
Interview Nr. 1	110	Das ich zuerst einmal sage "Ja, ich sehe ihre Sorge. Ich sehe, es ist gut, wenn wir Emily unterstützen. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass wir einmal zu Beginn, dass ich einmal wöchentlich komme, um zusammen besser hinzuschauen, um sich besser kennenzulernen. Sind Sie damit einverstanden, möchten Sie das?" Das ist meine Auftragsklärung. (...) Oder gerade sagen, wenn es eine Abklärung ist, dann stelle ich alles zusammen, mache einen Bericht, und dann entscheiden SIE wieder, möchten sie dass es weitergeht oder nicht. Das ist meine Auftragsklärung, ja. Und auch das Setting und so gerade besprechen. Oder ob sie lieber an den Heilpädagogischen Dienst kommen möchten, oder /
Interview Nr. 2	60	Also je nach dem, wenn jetzt, angenommen dass wir beide finden würden doch, es wäre eigentlich gut, dieses Mädchen hätte Unterstützung, dann würde ich diese Eltern fragen, ob sie sich das vorstellen könnten. (...)
Interview Nr. 2	62	und sie fragen, ob wir den ersten Termin zu Hause machen wollen, oder ob sie lieber noch einmal an den Heilpädagogischen Dienst kommen möchten, und erzählen.
Interview Nr. 2	68	Also vielleicht würde ich ja schon nach dem ersten Termin etwas sehen, und dann würde ich dieser Mutter sagen, "Sie, ich glaube, das würde mich jetzt noch Wunder nehmen, wären Sie / " Je nachdem, wie dieses Gespräch verläuft, oder?
Interview Nr. 2	82	ähm, dann die Wahl, der erste Termin zu Hause oder am Heilpädagogischen Dienst, das finde ich halt, einfach damit die Eltern ein bisschen selbst mitbestimmen können.
Interview Nr. 2	160	Ich merke einfach das, das gefällt mir auch so sehr an diesem Beruf. Also das eben, dass ich eben auch immer so, das ist auch das Komplexe an diesem Beruf. Ich kann nicht einfach kommen, ich als Fachperson und sagen "Zack, so machen wir es jetzt mit diesem Kind". Weil ich möchte den Weg über die Eltern gehen. Ich möchte das die Eltern / Also, man könnte es vielleicht so umschreiben, ich muss den Eltern das geben, was ich nachher möchte, dass die Eltern dem Kind geben. Es ist halt wie so ein wenig ein Umweg. Und das finde ich immer wieder sehr sehr herausfordernd, aber

Interview	Absnr.	Subkategorie A4.2: Einbezug der Eltern in Entscheidungsprozesse
		auch höchst spannend. Und wenn es gelingt, ist es einfach mega toll. Und so viel effektiver! Als wenn ich an diesem Kind herumbastle. Also nein, das tönt jetzt sehr böß, plakativ, so meine ich es nicht. Aber ja, wenn Eltern danach wirklich so mit einem Selbstverständnis / Wenn man das schafft, auch wenn es manchmal nicht einen schönen Weg nimmt, auch wenn es manchmal über eine Gefährdungsmeldung läuft oder was weiss ich. Aber wenn man das in Zusammenarbeit mit den Eltern machen kann, und das gelingt natürlich nicht immer, ich meine es gibt manchmal auch andere Geschichten. Aber das finde ich ist sehr das Schöne an diesem Beruf. Und auch das wichtige an diesem Paradigmenwechsel. (...)
Interview Nr. 3	18	Und am Ende von diesen zwei Stunden, ist das schon ein bisschen, diese Vereinbarung schon ein bisschen vertiefter, im Sinne von, dass die Eltern so ein bisschen, mit den Eltern man so ein bisschen einen ersten Arbeitsschritt eigentlich dann vereinbart hat. Wie gehen wir weiter. Und dann, ist eigentlich die Früherzieherin, die dann hineinkommt, die hat dann wie eine individuelle Basis wo sie eigentlich die diagnostische Analyse machen kann.
Interview Nr. 3	48	Und dann sage ich, ähm, sie haben ja schon mit unserer Stellenleitung telefoniert, Frau Sowieso. Und Frau Sowieso hat mir aufgeschrieben, was sie miteinander so ein bisschen besprochen haben. Und ich habe auch noch Unterlagen von der Kinderärztin, Frau Sowieso. Und ähm, ich höre daraus, oder lese daraus, dass eben ihre Tochter, da steht jetzt zum Beispiel, noch nicht so gut spielt, und auch noch nicht so viel spricht. Also was hier das Thema ist. Und dann frage ich wie nach, habe ich das richtig verstanden, oder, haben sie das besprochen?
Interview Nr. 3	48	Wenn jetzt da das Thema Sprache noch ist, würde ich vielleicht noch sagen "Wir machen das immer zu Zweit. Dann wird vielleicht jemand, der sich ganz gut auskennt mit der sprachlichen Entwicklung des Kindes dazukommen, ist das in Ordnung?"
Interview Nr. 3	56	Aber man muss es wie zusammenbringen mit dem wo sie haben. Und aufgrund von dem kommt man ja wieder wie zu einem ähm zu einem ja, Entwicklungsstand, Entwicklungsprofil, wo man nachher schauen kann, wo wäre denn jetzt ein guter Ansatzpunkt.
Interview Nr. 3	56	Und dann kann ich meine Diagnostik eben auf diese Fragestellung oder auf dieses erste Thema, das ein bisschen «ausgebeindelt» wurde beim Erstgespräch, kann ich dann meine Diagnostik darauf abstützen. Genau. Und dann würde ich glaube mit den Eltern das wieder vereinbaren. Oder tue ich. Das ein bisschen sagen.
Interview Nr. 3	60	und dann wäre glaube ich schon der erste Schritt ich würde nach Hause gehen. AUSSER Familien sagen mir "Nein, das stresst mich, das möchte ich nicht".

Interview	Absnr.	Subkategorie A4.2: Einbezug der Eltern in Entscheidungsprozesse
Interview Nr. 3	78	Und auch dasselbe bei Fachpersonen. Wenn ich jetzt das Gefühl hätte, äh es wäre jetzt doch noch gut ich könnte da schon bald mit dem Arzt telefonieren, auch dann äussere ich das, und probiere wie den Eltern zu begründen, warum finde ich jetzt das gut, ähm, schon bald einen Kontakt zu haben, und frage sie aber. Oder frage sie: "Wollen sie das einmal erfragen?" Wenn ich merke uh, das ist ein bisschen / Oder wollen wir einmal zusammen gehen? Ich suche dann wie immer wieder eine Lösung zu finden oder einen Weg, wie es für mich möglich, zu den Informationen zu gelangen, der für die Eltern akzeptabel ist.
Interview Nr. 3	79-80	I: Ja, hm (bejahend) Also eigentlich immer die Eltern entscheiden auch mit über den nächsten Schritt. B3: Ja genau. Oder einfach was ist für sie, was ist für sie jetzt in dem Moment verkraftbar. Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Es gibt Eltern die sagen: "Ja, rufen Sie an" oder andere die sagen: "Ja ich frage einmal selbst", oder, genau. Und dann versuche ich wie wieder mit dem weiterzuarbeiten, wo ich dann wieder habe.
Interview Nr. 3	98	Ja, immer wieder neu, genau. Es ist immer wieder ein Aushandeln, ja.
Interview Nr. 3	110	Also nach dem ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst ist es ja wie ein, sage ich mal, fast ein bisschen ein erster Einstieg, oder ein erster Schwerpunkt, oder ein erster Arbeitsschritt. Und dann, wenn ich jetzt in die Familie gehe, dann habe ich ja auch wieder ein Ausgangspunkt. Und aus dem hinaus vertiefen, und dann fasse ich diese Ergebnisse wie wieder und wieder mit den Eltern einen nächsten Arbeitsschritt.
Interview Nr. 3	110	Also zum Beispiel, "Wo wollen wir hin? Aha, wir möchten gerne auf den Kindergarten bereit sein, dass wir irgendeine Lösung finden, dass dieses Kind im Kindergarten gut starten kann. Gut, welche Schritte brauchen wir?" Also, ich habe schon natürlich meine Zielsetzung. Aber ich schaue wie mit den Eltern wo sind Schwerpunkte. Und das kann auch sein, eben eine Kita aufgleisen, oder Kontakt zur Kindergärtnerin knüpfen, oder Anmeldung an einem Fachdienst machen zur weiteren Planung der Massnahmen. Also, dass kann sehr breit sein. Ja.
Interview Nr. 4	39-40	I: Würdest du dieses Gespräch zu Hause oder am Heilpädagogischen Dienst oder // B4: Das erarbeite ich eigentlich mit der Familie zusammen. Also ich sage, dass ich es ihnen vorschlage, wenn es möglich ist, dass sie an den Heilpädagogischen Dienst kommen, und ohne Kind, wenn das geht. Und wenn das aber, ich weiss jetzt nicht wie sie integriert sind, wenn das schwierig wäre

Interview	Absnr.	Subkategorie A4.2: Einbezug der Eltern in Entscheidungsprozesse
Interview Nr. 4	40	Also das erarbeite ich eigentlich mit den Eltern, und da bin ich auch bereit das Erstgespräch auch zu Hause zu machen, auch wenn die Kinder da sind. (...)
Interview Nr. 4	44	Also ich schlage auch nie vor und sage: "Jetzt läuft es so ab". Das mache ich eigentlich selten, es gibt es auch einmal, dass ich spüre, die Eltern möchten das, einen klaren Fahrplan, dann mache ich es. Und wenn ich aber spüre, ich möchte es mit ihnen herauschälen, dann probiere ich es mit ihnen herauszuarbeiten. Aber einfach, dass wir bei diesem ersten Gespräch wie so einen kleinsten gemeinsamen Nenner, wo ich wieder das Gefühl habe da sind wir miteinander, nicht ich stülpe ihnen etwas über. Ich will ihnen auch den nächsten Termin nicht überstülpen.
Interview Nr. 4	46	Oder ob ich, denn sie finden es ja vielleicht nicht, dass ich dort mit ihnen schauen kann ja, und dann sofort natürlich auch sagen würde, ob ich auch mit der Kinderärztin sprechen darf, dass ich mit ihr auch sprechen kann, dass ich nicht gegen sie arbeiten will, aber dass ich die Eltern möchte, / dass ich zu den Eltern ins Boot möchte (lacht).
Interview Nr. 4	50	Oder es kann sein, dass ich schon im Hinterkopf habe, dieser Test könnte sein, aber ich spüre, dass ich jetzt nicht gerade schon mit einem Test kommen kann. Aber ich beobachte vielleicht das, was sie mir eben gesagt haben, und dann, wenn ich das dann gesehen habe, dann kann ich sagen: "Ja, wir können das auch natürlich noch ganz fachlich erhärten". Oder einfach mit ihnen auf diesen Weg gehen, dass ich sie immer dabei habe möglichst, dass ich sie nicht verliere, oder eben im Gegenteil, dass ich eben das Vertrauen, dass wir das gegenseitige Vertrauen eigentlich nach jedem Termin ein klein wenig stärken können. (...)
Interview Nr. 4	57-58	I: Du hast es eigentlich schon mega schön begründet. Ist wie noch etwas / Die nächste Frage wäre eigentlich könntest du wie begründen, wieso machst du diese Schritte so. B4: Ja, das kann ich sehr gut begründen, und das ist auch die Begründung wieso ich jetzt mit dir hier sitze und dieses Interview mache, obwohl ich eigentlich viel zu tun habe. Weil ich das einfach wunderbar finde, eben deinen Ansatz, deine Frage, oder deine Motivation, eben wirklich ZU den Eltern ins Boot gehen. Und das finde ich, oder spüre ich einfach, das ist eine grosse Veränderung, die in unserer Arbeit passiert. Und das ist eigentlich auch immer meine Begründung. Weil ich will wirklich, ich will / Also die Eltern holen mich hinein, ich finde das wirklich bildlich einfach ganz ein schönes / bildlich ein ganz schönes Bild (lacht). ähm, ja weil sie müssen mir die Türe nicht öffnen, SIE müssen mich hineinlassen. Und das ist eigentlich alle meine Schritte, meine Gedanken, mein Machen oder nicht Machen, basiert darauf,

Interview	Absnr.	Subkategorie A4.2: Einbezug der Eltern in Entscheidungsprozesse
		dass ich mir bewusst bin, dass SIE mich hineinlassen, und dass ich dem auch Bedeutung gebe, dass es für mich wie klar ist, also sie müssen mich auch nicht hineinlassen. Aber wenn sie mich hineinlassen, dann ist es, ja hoffentlich positiv für dieses Kind, wo irgendwo ja eine Fragestellung im Raum ist, für wer auch immer.
Interview Nr. 4	96	Also von dem her schon Zeit. Aber das kann alles sehr zeitnah sein. Also, manchmal pressiert es ja schon ein bisschen, und manchmal pressiert es auch gar nicht, oder Eltern brauchen SEHR viel Zeit, dass sie wieder irgendetwas Neues zulassen können. Ja, aber ich probiere einfach, ja, so viel Zeit zu geben, dass wir alle nachmögen. (...)
Interview Nr. 4	98	Und sage wie, was mir jetzt in diesem Gespräch herausgekommen ist. Eben: "Ist wie vielleicht das der nächste Punkt wo wir daran arbeiten?" und dann das entweder mit Bild oder mit Geschriebenem festhalten. Und dann aber wie sie fragen: "Stimmt das, habe ich das richtig erfasst? Oder möchten Sie etwas Anderes? Oder möchten Sie es Ergänzen? Oder möchten Sie irgendetwas streichen von dem?" Also, dass sie nachher ihres Einbringen können.
Interview Nr. 4	100	B4: Genau. Und dann kommt das auch wieder hervor, und dann haben wir quasi ja wieder (lacht), klären wir, haben wir es geschafft oder nicht? Oder waren wir am Richtigen dran oder nicht? Oder müssen wir es wieder neu formulieren? Dann beginnt der Prozess ja eigentlich. Und dann können wir auch, um das zu erreichen, ja was braucht es jetzt als Nächstes? Also dann sind wir in dieser sogenannten Förderplanung,
Interview Nr. 4	104	Und dann, schälen wir heraus, was nützt wirklich für das Kind und für die Familie. (...)
Interview Nr. 4	130	B4: ähm, also ich möchte einfach wirklich noch einmal betonen, dass ich mich SEHR freue, dass du zu diesem Thema eine Arbeit schreibst. Weil ich wirklich ähm, ja das wertvoll finde für die Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung, wenn wir diesen eben so genannten Paradigmenwechsel eben auch leben, und dem eine Bedeutung geben. Und wir uns eben auch auf dieses Glatteis hinauslassen. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, einfach mit dem Kind arbeiten, finde ich nach wie vor einfacher, und halt auch schön. Also das ist einfach meistens auch sehr schön. Und dort sich zurücknehmen, und wirklich der Familie den Raum zu geben, das finde ich, ist wirklich eine Herausforderung. Und das erfordert, also eben ich komme von Bobath (lacht), "das erfordert Aufmerksamkeit".
Interview Nr. 5	10	Und das Arbeitsbündnis, das kommt je nachdem einen Schritt später, weil wir einfach den Eltern Gelegenheit geben wollen zu sagen, wir möchten uns das noch einmal überlegen, ob wir Früherziehung möchten oder nicht.

Interview	Absnr.	Subkategorie A4.2: Einbezug der Eltern in Entscheidungsprozesse
Interview Nr. 5	46	natürlich nehmen wir dann auch Kontakt mit dem Kinderarzt auf. Das braucht natürlich eine Schweigepflicht-Entbindung, wo wir den Eltern probieren zu erklären, warum dass wir das machen. Und dass wir sicher nicht mit anderen beteiligten Fachpersonen reden, ohne dass sie es wissen. Auch wenn sie jetzt diese Schweigepflicht-Entbindung unterschreiben. Wirklich probieren einfach ganz offen zu sein, und ihnen auch zu zeigen, sie sind die Eltern, sie sind die Wichtigen. Und was ich mache, davon hören sie.
Interview Nr. 5	46	schaut wenn dass es ihnen, das ist ideal, wenn es ihnen geht, und sonst einfach sagen: "Uns geht es noch dann".
Interview Nr. 5	54	Telefon sein um abzumachen. Dort ist mir einfach auch schon wichtig, dass wir nicht sagen: "Ich komme dann und dann". Sondern fragen: "Ist das möglich, passt das? Können Sie auch dabei sein? Es ist mir wichtig, dass Sie beide dabei sind, dass Sie mich beide kennenlernen".
Interview Nr. 5	56	B5: // Genau. Und was halt häufig auch ist, halt schon am Telefon: "Eben wir haben eine Anmeldung bekommen von der Kinderärztin, möchten sie diese Abklärung immer noch? Kann ich einmal vorbeikommen zum Erzählen, was das eigentlich bedeutet?" Ja.
Interview Nr. 6	52	Dass sie einfach dort schon wissen, oder den Hinweis auf die Schweigepflicht. Dass, eben, ich bin wirklich in erster Linie ihnen / Es ist unsere Zusammenarbeit. Aber es ist wichtig, dass wir auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten, und für das mache ich diese Schweigepflichtentbindung. Ich werde es ihnen aber IMMER sagen, wenn ich mit anderen Leuten Kontakt aufnehme.
Interview Nr. 6	54-56	der Bericht da, an den Kanton. Und den gehe ich gerne Eins zu Eins durch. Also meine Erfahrung ist wirklich, wenn ich das einmal NICHT mache, oder nicht gemacht habe (lacht), weil so viel wie noch Fragen oder sonst gewesen ist, oder, meistens in den mehrfach belasteten Familien wo das passieren kann, wo einfach so viel brennt, ähm, dass das wieder wie auftaucht. Also es lohnt sich dort wirklich das durchzugehen, damit sie auch rückmelden können, wenn für sie etwas ganz schwierig ist, wo ich in diesem Bericht geschrieben habe. Und dann kann man es auch herausnehmen, wenn für sie etwas ganz schwierig ist. Also was ich eigentlich nicht möchte ist ändern, aber wir können es anders formulieren oder herausnehmen. So dass es für sie lesbar wird. (...) Ja das ist mir wirklich ganz wichtig, habe ich gemerkt. Das ist zum Teil anders, ähm, vielleicht auch aus Zeitgründen, bei der Logopädie, dass sie den Bericht einfach haben. Und für mich geht das nicht, dass sie einfach einen Bericht haben, den wir nicht besprochen haben. Und der geht auch nicht nach Aussen, bevor wir ihn nicht besprochen haben.

Interview	Absnr.	Subkategorie A4.2: Einbezug der Eltern in Entscheidungsprozesse
		I: hm (bejahend) Also auch dort wieder eigentlich das gemeinsame Einverständnis, von das haben wir und // (unv.) (das brauchen wir?) B6: Ja, genau. Und so ist es für die Eltern ok, dass es nach Aussen geht. (...)
Interview Nr. 6	60	Oder ja, macht man es dran an, und dann schaut man, dass man bald darauf noch einmal ein Gespräch hat, wo man dieses Arbeitsbündnis wieder auswertet. Um wie diesem Arbeitsbündnisprozess mehr Gewicht zu verleihen. Denn es braucht einfach Zeit. Wenn man wirklich den Bericht zusammen durchgeht, und ich denke das ist wichtig, dann braucht es Zeit, wenn es fremdsprachige Eltern sind.
Interview Nr. 6	70	Ich habe viele Familien, wo sich wie wünschen, eigentlich dass wir das Gespräch machen während der Schlafenszeit vom Kind. Und dann mache ich das. ähm, ja schaue ich wie, dass wir sonst einen Termin einmal am Heilpädagogischen Dienst abmachen im Rahmen von dieser Abklärungsphase, dass sie unsere Stelle kennenlernen
Interview Nr. 6	89-90	Oder wie würdest du das, in welcher Form machst du dieses Arbeitsbündnis? B6: ähm, dort geht es wie noch einmal darum abzuholen, nachdem ich eigentlich sage wie ich das Kind sehe, ob sie das ähnlich sehen oder was sie noch sehen beim Kind. Und dann was ihnen jetzt wichtig ist, als nächstes wichtig ist. Was sie verändern wollen.
Interview Nr. 6	142	Oder ich HELFE Ihnen noch ein Ziel zu definieren". Das hat für mich manchmal ehrlich gesagt wirklich ein bisschen etwas Übergriffiges, bei so intellektuellen Eltern, so. "Tun wir zusammen ein Ziel formulieren?" (lacht) Wo, ja, wo es dort wirklich so ein bisschen ist, sie erzählen, ich erzähle, und dann gehen wir wieder zusammen weiter. (...).

Interview	Absnr.	Subkategorie A4.3: Aktive Beteiligung der Eltern an der Bearbeitung des Anliegens
Interview Nr. 1	75-76	I: hm (bejahend) Zuerst wirklich über die Mutter, über die Eltern B1: Ja. Das sie ins Handeln kommen und sie können
Interview Nr. 2	3-4	I: Man hat schon wie eine Basis, gemeinsam. B2: Ja. Und die Eltern sind ja dabei, oder. Sie sehen es ja noch, sie sind dabei.
Interview Nr. 2	8	B2: ähm Ja genau, auf die anderen Punkte bin ich jetzt noch gar nicht darauf eingegangen. Genau. Also klar, interdisziplinäre Diagnostik, ja. Also ich weiss nicht was mit interdisziplinär gemeint ist Eltern und / Sind die Eltern eine

Interview	Absnr.	Subkategorie A4.3: Aktive Beteiligung der Eltern an der Bearbeitung des Anliegens
		Disziplin, ja auf jeden Fall. Also die Eltern sind eigentlich / Also, ja sind sie eine Disziplin? ähm Sie sind die Eltern, sie sind die wichtigsten Menschen für dieses Kind, oder? (lacht) Sind sie eine Disziplin, da kann man sich wahrscheinlich darüber streiten, oder wäre interessant das zu diskutieren. Wichtig, interdisziplinär klar, wenn es jetzt zwei verschiedene Berufsfachgruppen sind. Aber UNBEDINGT in Zusammenarbeit mit den Eltern, Diagnostik, es geht nicht anders. Ich meine, ich muss wissen, wie sie es sehen.
Interview Nr. 3	92	Also, wie sieht denn? "Aha, das Kind müsste selbstständiger werden", zum Beispiel. Oder haben wir da bei Emily, was ist sie? ähm Spielen, sie kann jetzt noch nicht so gut spielen, vielleicht kann sie sich ja dann noch nicht so gut alleine beschäftigen. "Wie sieht denn ein Tagesablauf aus? Wie könnte sie dann, / wo hat sie denn Möglichkeiten, sich selber zu betätigen, im Sinne von einem Spiel? Oder was geht denn noch nicht so gut beim Spielen? Und wie könnte man sie denn miteinbeziehen in den Alltag, und ihr vielleicht im Alltag drinnen Inseln schaffen, wo sie die Möglichkeit hat, das Spiel zu erweitern, oder ihre alltagspraktischen Fähigkeiten einzubringen und zu erweitern?" Dann kann das auch sein, so einen Tagesablauf zu machen, und wie zu schauen, wo gibt es Möglichkeiten, im Alltag.
Interview Nr. 3	114	Und dann natürlich kann das ein Ziel sein. Es kann ja das Ziel sein, bis in drei Wochen haben wir diese und diese Kita angeschaut. Oder in den nächsten drei Monaten probieren wir einmal, wie kann es gelingen, dass das Kind ein bisschen besser und ein bisschen länger dabeibleiben kann bei einer Spielsequenz
Interview Nr. 4	58	Aber, also wirklich mit dem Hinterkopf "ich möchte das Kind unterstützen", aber immer auch mit dem Bewusstsein, das passiert über die Eltern, und die Eltern sind, die Eltern vom Kind. Und ich komme einfach dazu.
Interview Nr. 4	90-92	Ich liebe das Vademecum. Denn das haben die Eltern ausgefüllt, die Eltern sagen wo ihr Kind steht, das hat NICHTS mit mir zu tun. Und aufgrund von diesen Ergebnissen, und es ist häufig in ihren Sprachen, Kurdisch ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. ähm Es ist häufig in ihrer Sprache und wir haben danach einfach wieder ein Mittel, wo wir darüber sprechen können, und nicht ICH ihnen etwas erkläre, was bei ihrem Kind nicht gut ist, sondern sie sagen mir, wo ihr Kind steht. Und aufgrund von diesen Ergebnissen, was sie gesagt haben, können wir miteinander wieder ins Gespräch kommen. (...). Und dann kann ich manchmal sogar, jetzt gerade wenn sie etwas sehen das positiv ist, wieso sie zum Beispiel keine Angst haben, und die Kinderärztin etwas sieht, dass ihnen doch ein bisschen Sorgen macht zum Anmelden. Vielleicht kommt genau beides heraus. Das eine kommt vielleicht positiv

Interview	Absnr.	Subkategorie A4.3: Aktive Beteiligung der Eltern an der Bearbeitung des Anliegens
		<p>heraus, wo sie keine Sorgen haben, und das andere wo sie Sorgen haben kommt vielleicht auch heraus. Und dann hat man das Thema vielleicht schon ein bisschen geklärt. Also das finde ich sehr ein gutes Instrument. (...)</p> <p>I: Weil es auch wieder ZUSAMMEN // gemacht wird, oder?</p> <p>B4: Ja. Oder dass einfach eigentlich alles, was uns zusammenbringt, was ein Teil der Eltern und ein Teil von mir ist, das wird einfach mehr. Aber was ich einfach bringe, also ich kann das schon gar nicht mehr sagen, weil das probiere ich wirklich nicht zu machen, aber so aus Erfahrung auch von früher, gibt es dann Terminabsagen (lacht), und irgendwelche /</p>
Interview Nr. 5	40	<p>Und probiere zu erklären was wir mit dem Kind und mit ihnen machen, also wie wir arbeiten. Und am Anfang arbeiten wir ja wirklich viel, also einfach die ersten paar Male, kindzentriert, und probieren die Eltern mit einzubeziehen. Denn das Kind ist ja angemeldet worden, und das ist auch für die Eltern dieser Punkt. Das nicht sie jetzt etwas gerade müssen von Anfang an. Aber sie mit ins Spiel einbeziehen,</p>
Interview Nr. 5	46	<p>Ich finde es jeweils noch wichtig, dass man schon am Anfang wirklich die Mutter oder den Vater einfach miteinbezieht. Weil wenn sie sonst schon am Anfang Zuschauer sind, dann ist es schwierig sie nachher wieder hinein zu holen.</p>
Interview Nr. 5	46	<p>Und probiere halt auch dort immer möglichst Mutter oder Vater, der Vater arbeitet ja wahrscheinlich, aber die Mutter, sofern sie nicht gerade mit dem Kleinen beschäftigt ist, mit einzubeziehen</p>
Interview Nr. 5	48	<p>B5: Ja, genau, ja. Und klar da muss man schauen, sie braucht Zeit für das Kleine. Kann sie einfach dabeisitzen mit dem Kleinen, oder kann man auch einmal etwas gemeinsam machen.</p>
Interview Nr. 6	28	<p>Also so diese Rollenklärung, das tönt wie so einfach, es ist aber in der Praxis eigentlich relativ schwierig, dies den Eltern verstehbar zu machen. Gerade wenn noch sprachliche Hürden da sind. Was macht denn diese nette Frau da, die jede Woche kommt. Ja und dort wie halt in dem, dass man ja die Eltern unterstützen will und ihnen etwas geben möchte, nicht in diese Rolle hineinkommt, dass man ähm jetzt zuständig ist, das Problem zu lösen, die Fragestellung zu lösen. Sondern, dass man die wie gemeinsam trägt. Die Fragestellung der Familie. Das finde ich, ist extrem schwierig (lacht). Weil wenn man nicht dranbleibt, dann hat man es häufig einfach. Dann hat man es delegiert. Und der Wunsch, die Familien unterstützen zu wollen, kann auch dazu führen, dass man es dann einfach einmal nimmt, oder? Denn es entlastet ja dann in einem ersten Moment die Familie, wenn sie es einem</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie A4.3: Aktive Beteiligung der Eltern an der Bearbeitung des Anliegens
		einmal übergeben können. Aber es bringt einem eigentlich im Prozess nicht weiter. (...)
Interview Nr. 6	70	Also sie wollen diese Fachexpertise. Und eben ich brauche auch, ähm, das Wissen, wie sie es sehen und wie es bis jetzt war,
Interview Nr. 6	74	Ich denke es ist ja dort wie noch einmal ein Justieren von dieser gemeinsamen Wahrnehmung die man hat vom Kind. Oder die Eltern, die als Bindungspartner das Kind am besten kennen, und ich als Fachfrau, wie ich es jetzt erlebt habe. Mit dem was das Kind zeigen konnte ich diesen paar Malen, wo ich das Kind gesehen habe. Das man so wie ein ganzheitliches Bild bekommt vom Kind und von der Situation, um dem was jetzt die Familie braucht.
Interview Nr. 6	90	Und dann auch nachzufragen, wie sie diesen Schritt machen wollen und wie ich sie dabei unterstützen kann. Also ich tue ihnen nicht in dem Sinne einen Auftrag geben, oder ich möchte ihnen jetzt auch nicht wie eine Rolle zu festzuschreiben. Sondern mehr über das, dass ich wie nachfrage, was ist ihnen wichtig, und da sind sie, bei dem Thema sind sie wie hauptverantwortlich, da unterstütze ich sie dabei. Auf dem Weg versuche ich diese Rollen zu klären. Ich habe gemerkt, also so ein bisschen bei Müttern die so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, kritischer sind (lacht), wenn ich so fest in diesem Erziehungsberaterischen drin bin und sage "Und was machen sie?" und "Wie machen sie es?", dass sie dann wie das Gefühl haben "Ja und jetzt quasi MUSS ich IHNEN sagen?" Also so fast, dort so ein bisschen das Gefühl bekommen, "ja was ist jetzt das, werde ich jetzt da kontrolliert?" Also oder, es kann dann auch wie ein Druck wirken. Und das möchte ich ja nicht. Ich möchte, dass sie sich unterstützt fühlen und nicht unter Druck fühlen. Aber ich möchte auch nicht, dass sie falsche Erwartungen haben. Also eigentlich ist es für mich vielleicht sogar eher eine Erwartungskklärung also eine Rollenklärung. Denn ich möchte ihnen auch nicht eine Rolle zuschreiben, die sie gar nicht haben wollen. Und ich finde es auch, einfach auch noch anspruchsvoll. Also man ist ja Mutter, man ist Vater, ja zu einem grossen Teil intuitiv, und nicht gezielt. Man ist ja nicht Lehrperson, Lehrerin vom Kind. Ich finde, das ist etwas, was ich auch sehr vorsichtig mache, mit dem was haben sie für Ziele. Sie sollen ja in erster Linie, sollen sie ja Bindungspartner:in sein vom Kind und spüren, was das Kind im Moment braucht.
Interview Nr. 6	92	Also eben Eltern die gerne Buchstaben üben, die haben dann auch Freude mit Bildern zum Beispiel zum Arbeiten. Also die wo so gerne ein bisschen dieses Schulische haben, dort würde ich dann, ja arbeiten wir schon mit

Interview	Absnr.	Subkategorie A4.3: Aktive Beteiligung der Eltern an der Bearbeitung des Anliegens
		Bildern, obwohl ich finde man könnte noch viel mehr einfach auch im Beziehungsaufbau bleiben.
Interview Nr. 6	124	ja, wo eben ja nicht die Eltern Therapeuten werden sollen, sondern wo man einfach kooperativ und offen zusammenarbeitet. Und jetzt sind wir ja eigentlich dort wieder wie, für mich ein Stück weit von der Gewichtung her einen Schritt zurückgegangen. Also es ist ja nicht gerade, dass die Eltern Therapeuten sind. Aber sie sind Hauptverantwortliche. Bis hin zum Teil, wenn ich jetzt da so, gerade so an das Frühe Konzept irgendwie von Australien denke, wo man sehr früh schon versucht, Kinder zu erfassen, wo Richtung ASS gehen, weil sie den Blickkontakt nicht haben, versucht Eltern zu schulen, wie sie den Blickkontakt aufbauen können, und so sehr grosse Erfolge erzielt. Dort sind für mich die Eltern wieder Therapeuten. Dort ja, dort finde ich wirklich, ist für mich so eine gewisse Gefahr drin, wo ich denke da ist es auch gut, wie wachsam zu bleiben. Weil eigentlich ist für mich wichtig, dass die Mami, der Papi, die Mami oder Papi bleibt, und das Kind nicht den ganzen Tag irgendwie muss gelehrt oder geschult oder irgendetwas werden. Dass es wirklich auch ja das Recht hat, so das Recht auf sinnfreie Zeit so quasi. (...)
Interview Nr. 6	150	Einfach eben, mir ist wirklich, ich glaube ich habe kein Kind wo ich arbeite im Moment, ohne das die Mutter dabei ist. Das kann es natürlich geben. Also es kann es natürlich geben, dass das Kind wie nicht mitmacht, oder anders weiterkommt, wie wenn die Mutter auch noch dabei ist oder so, weil es die Mutter dann immer sehr gerne als Hilfs-Ich dann hat, oder zum Delegieren, oder so. Aber ähm, in aller Regel versuche ich eigentlich, dass die Mutter dabei sein kann in dieser Zeit. Oder sonst machen wir es ab. Wir machen eine halbe Stunde ohne Mami, beziehungsweise Papi, und nachher machen wir wieder etwas zusammen. (...)

Interview	Absnr.	Subkategorie A4.4: Möglichkeiten zur Kompetenzstärkung und -weiterentwicklung der Eltern
Interview Nr. 1	68	Und die Mutter ins Handeln bringen im Sinne von Stärken über schöne Bilder. Und ihr zeigen, was braucht Emily konkret.
Interview Nr. 1	74	und ich möchte die Mutter möglichst rasch ins Handeln bringen. Weil das tönt nach einem belasteten System.
Interview Nr. 1	100	B1: // Sie arbeiten, nicht ich. Ich coache sie, damit sie es gut machen können. Jetzt in diesem Fall sowieso.
Interview Nr. 2	64	Dann würde ich vielleicht mit den Eltern überlegen, dass sie das nächste Mal etwas machen mit dem Kind, das es gerne macht und ich würde es filmen

Interview	Absnr.	Subkategorie A4.4: Möglichkeiten zur Kompetenzstärkung und -weiterentwicklung der Eltern
		und wir würden danach zusammen überlegen, was war jetzt da hilfreich für den Spracherwerb? Von dem mehr. (...)
Interview Nr. 5	48	Und natürlich auch, wenn ich beim Kind sehe, was es macht, dies auch benennen und für die Eltern sichtbar machen.

Subkategorie A5: Wissen und Kompetenzen der Fachperson

Interview	Absnr.	Subkategorie A5: Wissen und Kompetenzen der Fachperson
Interview Nr. 1	74	Ein Kind, das nicht spielen kann und nicht zur Sprache kommt, ähm, das kann etwas Kognitives sein, aber auf diese Bahn möchte ich noch nicht gehen.
Interview Nr. 2	68	Aber ich würde jetzt schon nicht zuerst sagen ich arbeite jetzt einmal drei Monate und schaue dann, sondern vielleicht würde ich ja schon beim zweiten Termin irgendwie etwas merken, und dann könnte ich ja das dann vielleicht schon einmal einfach einfließen lassen.
Interview Nr. 2	78-80	<p>B2: Weil ich glaube das einfach gerade auch Eltern aus anderen Kulturen, dass es manchmal auch überfordern kann. Und ich stelle mir dann immer vor, angenommen ich habe irgendwie Bauchschmerzen. Dann will ich auch nicht zuerst zum Arzt und eine Stunde über meine Bauchschmerzen und in welchen Situationen ich das habe und wann nicht, sondern ich will, dass er mich untersucht und er mir sagt ob ich etwas Schlimmes habe oder nicht (lacht).</p> <p>I: hm (bejahend) Also du möchtest eigentlich nach dem Termin ja schon wissen, ungefähr was kommt da und wie sieht das aus, brauche ich das?</p> <p>B2: Genau, genau. Genau.</p>
Interview Nr. 3	56	Und dann geht es ja wie darum, wieder mit den Eltern im Gespräch, diese Ergebnisse anzuschauen. Und vielleicht auch ein bisschen so eine erste, also Diagnose, ein erster Entwicklungsstand ähm festzuhalten oder zu präsentieren, da habe ich Mühe mit diesem Wort, es ist ja auch wieder miteinander. Aber ich habe natürlich jetzt da mein Expertenwissen, dass hineinkommt. Aber man muss es wie zusammenbringen mit dem wo sie haben.
Interview Nr. 4	94	Aber in zweiter Linie, wenn wir etwas besprochen haben, dann manchmal schon. Eben dann kommt dann manchmal der Tatsachenbericht halt doch. Wo sie ja probiert haben, auch zu vermeiden. Also eben, ich finde wirklich es ist schwierig, sie ernst zu nehmen, aber trotzdem dran zu bleiben. Ich bin doch die Person, die manchmal einfach auch Klartext reden muss. Aber erst,

Interview	Absnr.	Subkategorie A5: Wissen und Kompetenzen der Fachperson
		wenn wir schon ein bisschen in einer Beziehung sind ein bisschen. Weil sonst ist es brutal. Und erst wenn sie schon ein bisschen merken, dass ich es eigentlich gut meine mit ihnen, und sie unterstützen möchte, und dass wir eigentlich beide das Beste für das Kind wollen. Dann können sie es häufig auch nehmen, annehmen. Manchmal auch nicht, dass ist auch so. (...)
Interview Nr. 4	96	B4: Ja, also ich lasse mir Zeit, das stimmt. Und ich weiss gar nicht ob es wirklich Zeit so ist. Weil manchmal geht das eigentlich auch sehr schnell. Aber ich muss mir Zeit / ich muss mir vielleicht einfach etwas noch zurückhalten, eben wie ich am Anfang gesagt habe, und noch nicht sagen, und das nächste Mal zum Thema machen.
Interview Nr. 5	40	ähm, ja, ich würde jetzt da noch nicht mit wahnsinnig vielen Informationen kommen auch zu Elternvereinen oder so, jetzt bei diesem Kind.
Interview Nr. 5	40	Denn das Kind ist ja angemeldet worden, und das ist auch für die Eltern dieser Punkt. Das nicht sie jetzt etwas gerade müssen von Anfang an.
Interview Nr. 5	82	(...) Ich glaube dort müssen wir wirklich auch ehrlich sein. Oder auch in den Resultaten dann. Und halt sagen: "Es ist jetzt eine Momentaufnahme, wir schauen dann wieder. Aber im Moment ist es so, und jetzt müssen wir schauen, wo können wir das Kind unterstützen." (...)
Interview Nr. 5	94	Und natürlich, wenn wir dann die Abklärung haben und wir auch unsere Zielsetzungen sehen, dann geht es darum, den Eltern verständlich zu machen, was das heissen könnte. Und auch auf eine Zusammenarbeit bedeutet. (...)
Interview Nr. 6	70	Dann die Begründung vom zweiten Schritt, mit Abklärung ist klar, ich muss den Entwicklungsstand einschätzen können. Das ist das, was ja die Eltern auch wollen, also sie wollen ja diese Fachexpertise auch. Das ist ja, ähm, sonst würden sie in eine Erziehungsberatung gehen, wenn sie nur Beratung möchten. Also sie wollen diese Fachexpertise.
Interview Nr. 6	74	B6: Genau, und einfach eben, die Abklärung habe ich auch schon erklärt, oder, dass das eigentlich etwas ist, was die Eltern eigentlich wirklich wissen wollen, von uns.

Anhang 7.2 Hauptkategorie B: Familienorientierung und Flexibilität, Individualität und Adaptionmöglichkeiten im Vorgehen der Fachpersonen

Subkategorie B1: Prozessschritte im Vorgehen der Fachperson

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.1: Definition, Ablauf und Rahmenbedingungen der Anfangsphase
Interview Nr. 1	4-6	B1: (...) ähm (...) Ich würde einen Punkt oben dran machen. Ein erster Punkt ist für mich überhaupt erster Kontakt.

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.1: Definition, Ablauf und Rahmenbedingungen der Anfangsphase
		<p>I: hm (bejahend).</p> <p>B1: Wie treffe ich diese Eltern / Wo und wie treffe ich Eltern und Kind das erste Mal. Was passiert dort. Weil das fängt mit Smalltalk, das muss gar noch nicht irgendwie so vorgelegt sein.</p>
Interview Nr. 1	8	B1: (...) (liest Definition) Diagnostik, Auftragsklärung, ähm. (...) Das ist sehr aufgegliedert jetzt. Das kann von mir aus auch «Chrüsümüsi» sein.
Interview Nr. 2	2	hm Also das ist natürlich eine coole Definition, ich finde einfach in der Praxis ist sie nicht immer so ähm lehrbuchmässig Punkt nach Punkt
Interview Nr. 2	5-6	<p>I: Ja, Ja. Also du würdest wie das erste in Kontakt kommen dem Erstgespräch noch voransetzen?</p> <p>B2: Genau, ja. Das finde ich wirklich unbedingt, ja. Genau, ja.</p>
Interview Nr. 2	156	B2: Vielleicht muss man da auch noch zu diesem ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst sagen, also ähm, theoretisch abgestützt, in diesem Alter, wo wir Kinder sehen, passiert in einem Monat oder in zwei Monaten wahnsinnig viel. Und wenn so ein Abklärungstermin, wie es bei uns vorher war, wenn sich dieser erstreckt über zum Teil zwei oder drei Monate, ist das rein entwicklungspsychologisch nicht sehr sinnvoll, und zweitens finde ich es einfach ein Zustand für Eltern, den ich extrem schwer auszuhalten finde. Wenn man quasi erst nach zwei Monaten wirklich weiss, bekomme ich jetzt etwas oder nicht. Plus auch noch, dass dieser erste Termin natürlich entstanden / diese Eltern haben angerufen und gesagt, wir würden gerne Unterstützung haben, und dann hat man ihnen früher gesagt, es meldet sich dann jemand in zwei bis drei Monaten, oder in einem bis zwei Monaten, aber WANN, war wie nicht klar. Und so rufen sie an, und sie müssen manchmal auch warten, aber sie wissen am 23. Februar kann ich gehen. Und das habe ich eigentlich, das habe ich immer schon sehr toll gefunden, und das habe ich sehr bedauert, wie es vorher war.
Interview Nr. 3	1-2	<p>Und in der Definition, die ich jetzt auch in der Masterarbeit verwende, schliesst diese ein Erstgespräch und eine Anamnese, eine interdisziplinäre Diagnostik, die Auftragsklärung und das Arbeitsbündnis, und eine erste gemeinsame Förderplanung. Würdest du das auch so definieren, oder was zeichnet für dich die Anfangsphase aus?</p> <p>B3: Nein, ich würde also, ich finde das so eigentlich sehr passend. Und ich finde auch, es sind wirklich so Phasen, wo / Man muss ja zuerst wie einen Einstieg finden, und in einen Kontakt kommen mit den Eltern. Also braucht</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.1: Definition, Ablauf und Rahmenbedingungen der Anfangsphase
		man irgendeine Form von einem Erstkontakt, wo man in ein Gespräch kommt, überhaupt. Und dann, ist es ja ganz wichtig auch, von den Eltern zu hören, was ist denn ihr Anliegen. Was möchten sie auch erzählen, was ist wichtig, dass ich in diesem ersten Gespräch schon höre, und dort kommen ja schon erste auch dann hinein zur Anamnese. Und ausgehend von dem gibt es ja wie, eben häufig eine Art ein bisschen eine erste Form von einem Arbeitsbündnis, das nachher zu einer interdisziplinären Diagnostik führt, aufgrund von dem gibt es wieder, vielleicht eine Erweiterung vom Arbeitsbündnis, wo die Aufträge klarer gefasst werden können. Also das ist schon, es ist wie so ein, es beginnt so breit, fast wie bei einem Trichter, und man kann es immer mehr, ähm, differenzieren. Finde ich sehr eine gute /
Interview Nr. 3	7-8	I: hm (bejahend) Aber es beginnt in diesem Fall eigentlich schon fast vorher an, bei einem ersten Telefon, oder einfach bei diesem ersten Kontakt. 8B3: ähm, ja, genau. Es ist ein erster Kontakt. Genau, ein erster Kontakt. Und in der Regel, ja ist es schon ja telefonisch eigentlich. Ja genau, also ich finde schon das erste Telefon ist eben schon wichtig. (...)
Interview Nr. 3	63-64	I: Gibt es wie etwas, wo du trotzdem findest, ist dir noch wichtig zum Begründen? B3: ähm Es kommt mir eigentlich wirklich auch gerade nicht so in den Sinn. Weil es stimmt schon, ich habe jetzt wie / es ist eben aus dieser rollenden, es gibt wie immer wieder die Indikation für den nächsten Schritt, aus dieser rollenden Planung heraus.
Interview Nr. 4	1-2	Dort wäre so ein bisschen Erstgespräch/Anamnese, interdisziplinäre Diagnostik, Auftragsklärung und Arbeitsbündnis und erste gemeinsame Förderplanung. Würdest du das auch so definieren, oder was zeichnet für dich die Anfangsphase aus? B4: (...) ähm, ja, ich würde das auch so definieren, das ist gut. Ja, hm (bejahend). Es ist ähm, doch, so ist gut.
Interview Nr. 4	22	B4: Ja, nein bei diesen bin ich dann wirklich die Erste, die mit ihnen Kontakt hat. Und meistens auch relativ rasch, nachdem sie sich gemeldet haben. Aber die anderen habe ich natürlich auch. Die, die einen ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst gehabt haben, die die keinen gehabt haben oder wo ich dann quasi eine Abklärung mache.
Interview Nr. 5	2-4	B5: Wir bezeichnen die Anfangsphase eigentlich bis und mit Abklärung. Und die Auftragsklärung nachher, klar, ist nachher wie die Anfangsphase der

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.1: Definition, Ablauf und Rahmenbedingungen der Anfangsphase
		<p>Früherziehung, oder. Aber es ist so wie, die Definition haben wir da, oder auch die Begrifflichkeiten, sind da ein bisschen verschwommen. Aber vom Ablauf her ist es das.</p> <p>I: hm (bejahend) Aber die Auftragsklärung ist tendenziell am Schluss, nach der Abklärung, wenn ich das richtig // verstanden habe?</p> <p>B5: Ja. Natürlich hat eine Abklärung auch schon eine Auftragsklärung. Aber danach, wenn wir alle Fakten auf dem Tisch haben, alle Wünsche der Eltern, und unsere Einschätzung, dann müssen wir ja weiterschauen, was jetzt. (...)</p>
Interview Nr. 5	8-10	<p>B5: Unser Rahmen ist wir haben eine lange / ähm, die Möglichkeit für eine wirklich differenzierte Abklärung. Wir haben bis zu sechs Monaten, wo wir arbeiten können. ähm, wenn es das nicht braucht, also es ist immer so kurz wie möglich, oder. Aber wir haben durch das eben auch die Gelegenheit, weil wir auch sehr viele Kindergartenkinder haben, wirklich auch in den Kindergarten zu gehen, dort zu schauen, ein gemeinsames Gespräch zu haben, herauszufinden, wo sind denn wirklich die Schwierigkeiten und wie können wir sie angehen. Weil wir können im Kindergartenalter nur arbeiten, wenn es familienorientiert ist. Also wenn es irgendwie eine feinmotorische Schwierigkeit ist oder das Deutsch als Zweitsprache, dann sind wir nicht die Richtigen.</p> <p>I: Dann ist es beim Kindergarten?</p> <p>B5: Ja, genau. Wir dürfen einfach nicht die schulische Heilpädagogin ersetzen. Dafür dürfen wir wirklich bis spätestens Dezember erste Klasse arbeiten, wobei dann vom Sommer bis zum Dezember ist es einfach wenn nötig eine Übergangsbegleitung für die Eltern. Dass die Eltern neu Fuss fassen können, mit neuen Bezugspersonen.</p>
Interview Nr. 5	102-104	<p>Und es ist ja nicht so, dass man in der Abklärungsphase nicht auch schon arbeitet mit dem Kind. Also, eigentlich, darum Definition, Begrifflichkeiten, eigentlich gehört das ja auch zu der Früherziehung, die Abklärung.</p> <p>I: hm (bejahend) Und auch zu einer Zusammenarbeit, oder?</p> <p>B5: Ja. Und doch sagt man häufig: "Nach der Abklärung, jetzt fängt die Früherziehung an. Das stimmt ja eigentlich nicht wirklich, ja.</p>
Interview Nr. 6	1-2	<p>Jetzt wäre meine erste Frage- würdest du das ungefähr auch so definieren? Oder was oder welche Schritte zeichnen für dich die Anfangsphase aus?</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.1: Definition, Ablauf und Rahmenbedingungen der Anfangsphase
		<p>B6: (...) ähm, Ja, ich würde das auch so definieren. Es ist jetzt gerade noch spannend, denn ich habe mir jetzt die Anfangsphase gerade noch ein bisschen kürzer vorgestellt. Denn diese Phase kann ja schon relativ lange dauern bei uns. Ich denke, wir haben ja den Vorteil in diesem Kanton, dass wir die Abklärung auch ein bisschen ausdehnen dürfen. Was wir auch wirklich machen, wenn ein Kind nicht testbar ist, also sich nicht auf einen Test einlässt. Dass wir uns auch wirklich Zeit lassen, bis wir dann wirklich zu diesem Schritt kommen von der gemeinsamen Förderplanung. Also quasi vom Ende der Abklärung. ähm, da deckt sich für mich ja die Anfangsphase fast ein bisschen mit der Abklärungsphase, ja. So das erkläre ich den Eltern jeweils am Anfang, ja es ist eigentlich so ein bisschen wie zwei Teile, die wir unterscheiden können. Es ist eben diese Abklärungsphase, wo ich eigentlich diese Schritte da, die da so schön aufgezeichnet sind, erkläre, und nachher kommt die Phase der Früherziehung, ähm, ja wo man wirklich einmal in der Woche nach Hause geht, eben und an diesen gemeinsamen Zielen auch arbeitet. Und nachher wie noch einmal, für mich eine andere Qualität hat.</p>
Interview Nr. 6	4	<p>Aber ja, es ist gut zu wissen. Also eigentlich die Anfangsphase ist da der ganze, ähm, ja eigentlich ein längerer Abschnitt gemeint. Und ich glaube es ist an und für sich auch richtig, weil diese Klärung nochmals, oder am Ende bei diesem Abklärungsgespräch, wo man in der Regel auch Vater und Mutter am Tisch hat, noch einmal: "Wie arbeiten wir?" Die findet ja erst dann statt. Und ich denke es ist auch gut kommt es nicht gerade alles beim ersten Mal, weil das wäre ja dann auch so, dass sich denke ich zum Teil die Eltern auch wieder vielleicht eher ein bisschen zurückziehen würden. (lacht).</p>
Interview Nr. 6	4	<p>Ich habe jetzt gemerkt, ich unter Anfangsphase verstehe so ein bisschen die ersten drei, vier Male, die ersten Kontakte die man hat.</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.2: Erstkontakt
Interview Nr. 1	48	<p>ähm (schaut auf Fallbeispiel) Nicht so viele Spielerfahrungen. Also (...) Ich komme nach Hause, und / jetzt muss ich Überlegen. In der Regel / Gehen wir davon aus ich ähm was mache ich jetzt, nehme ich etwas mit oder nehme ich nichts mit? Das würde ich sehr spontan entscheiden da. Ob ich nur die Kamera im Sack dabei habe und das Anmeldeformular, oder ob ich allenfalls noch ein bisschen / wie alt ist sie? Drei Jahre oder? Ich mache es jetzt ein bisschen einfacher. Ich nehme jetzt einmal an ich nehme eine Handpuppe mit, und ein bisschen «Köchelgeschirr» und ein bisschen Knete. Das ist in der Tasche versorgt, ich klingele an der Türe,</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.2: Erstkontakt
Interview Nr. 1	48	B1: hm (bejahend) Ich würde zuerst einmal diese Mutter anrufen und mich ganz kurz vorstellen, dass sie weiss ich bin vom Heilpädagogischen Dienst.
Interview Nr. 1	58	Das ist ganz ein wichtiger Termin. (...) und darum bevorzuge ich es inzwischen sogar selbst heimzugehen, weil das dann möglich ist. Ich komme an die Eltern heran mit der Hintertüre über das Kind. (...)
Interview Nr. 2	2	Ich weiss jetzt nicht was Thurmair und Naggl mit Erstgespräch ganz genau meinen, aber ich finde meistens ist ja schon an der Türe, der erste Kontakt, wenn du aufmachst.
Interview Nr. 2	2	Und ich weiss auch nicht, ich würde das auch noch so ein bisschen in Frage stellen, ob bei allen Eltern das Gespräch das Wichtigste ist, ganz am Anfang.
Interview Nr. 2	50-54	B2: ähm Also, ich würde diese Familie anrufen, und sie einladen für einen ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst. Zusammen mit einer Logopädin. Ich würde sie fragen, ob sie einen Dolmetscher möchten. Wobei nein, das würde ich nicht fragen, weil sie spricht ja gut Hochdeutsch. Entschuldigung. I: Ist gut B2: Ich würde ihnen sagen bei diesem Telefon, dass sie auch den Bruder natürlich mitnehmen können. I: hm (bejahend). B2: (...) dann, als Zweites würden sie dann da kommen (lacht)
Interview Nr. 2	56	Dann würden sie da kommen. Und dann würde ich zusammen mit dieser Logopädin diesen ersten Kontakt durchführen. Und zwar würde ich ähm Spielabklärung machen. Wo entweder die Logopädin spielt und ich filme, oder umgekehrt. Das würde ich vorab noch mit der Logopädin besprechen. ähm Also ich würde zuerst natürlich den Eltern den Ablauf noch erklären, logischerweise, also das sie wüssten, wie das ablaufen würde. Ich würde dann auch die Eltern mit dem Kind spielen lassen. Und den Eltern erklären, dass die Kinder auch immer anders spielen mit vertrauten Personen als mit fremden Personen.
Interview Nr. 2	62	B2: Wenn ich dann dieses Kind übernehmen würde, dann würde sie wieder anrufen (lacht),
Interview Nr. 2	62	Und dann würde ich einmal zu ihnen nach Hause, angenommen sie würden sagen, es ist zu Hause, dann würde ich zu ihnen nach Hause
Interview Nr. 2	74	B2: hm (bejahend) Also anrufen, finde ich einfach, dann hören sie schon einmal meine Stimme und ich ihre, ich habe schon so ein bisschen einen ersten Eindruck.

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.2: Erstkontakt
Interview Nr. 3	7-8	<p>I: hm (bejahend) Aber es beginnt in diesem Fall eigentlich schon fast vorher an, bei einem ersten Telefon, oder einfach bei diesem ersten Kontakt.</p> <p>B3: ähm, ja, genau. Es ist ein erster Kontakt. Genau, ein erster Kontakt. Und in der Regel, ja ist es schon ja telefonisch eigentlich. Ja genau, also ich finde schon das erste Telefon ist eben schon wichtig. (...)</p>
Interview Nr. 3	18	<p>wir kommen einmal an einen Termin. Der ganz offen ist, das ist ja ganz, sie können kommen, wie sie wollen, mit Geschwistern, oder ohne, mit Grosseltern. Und einfach, der Rahmen ist ganz offen, die einzige Vereinbarung ist einfach, es braucht ungefähr zwei Stunde Zeit. Und es ist gut, wenn das Kind dabei ist, und wir schauen einfach miteinander, wie das geht und was es braucht. Also ganz ein offener Rahmen.</p>
Interview Nr. 3	46-48	<p>Also, die hätten jetzt schon telefoniert mit der Stellenleitung. Und dann, ich ginge vom Ablauf mit erstem Termin am Heilpädagogischen Dienst aus, aus, ist das gut?</p> <p>I: Ja, das ist gut.</p> <p>B3: Also. Dann habe ich diese Unterlagen vor mir, und dann würde ich ein erstes Telefon machen, genau. Und dann, also die Mutter spricht Hochdeutsch, ist das richtig, genau, steht da. Genau, kann sich auf Hochdeutsch verständigen. Ich würde jetzt einmal annehmen, die Mutter nimmt das Telefon ab. Und dann melde ich mich, und sage wer ich bin, und sage in diesem Fall, tue ich mich /</p>
Interview Nr. 3	48	<p>Das wäre so das erste Ding. Und dann gibt es ja wie so ein erstes Agreement. Und aufgrund von dem kann ich dann sagen: "Ich gebe das jetzt dem Sekretariat weiter, und es kommt dann noch eine Bestätigung."</p>
Interview Nr. 3	48	<p>Und dann sagen sie manchmal ein bisschen etwas, dass sie schon wissen. Und dann kann ich dort wieder anknüpfen und sagen, genau, wir machen das bei uns am Heilpädagogischen Dienst so, dass wir einen ersten Termin abmachen, und erzähle dann ein bisschen wie der abläuft bei uns. Genau. Das wäre ganz das erste Telefon.</p>
Interview Nr. 3	49-50	<p>Das wäre einmal das erste Telefon, dann nehmen wir jetzt an, es käme danach dieser Termin am Heilpädagogischen Dienst, oder?</p> <p>B3: Dann käme der Termin, ja.</p>
Interview Nr. 3	52	<p>Und eigentlich in dieser Spielsequenz oder nach dieser Spielsequenz, lassen wir ja auch immer die Eltern kurz spielen.</p>
Interview Nr. 3	56	<p>Und dann, wenn die Früherzieherin reinkommt, also jetzt angenommen, dass, wir haben ja dann eigentlich immer das so gemacht, dass nicht wir das sind.</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.2: Erstkontakt
Interview Nr. 3	60	Aber ich sage jetzt im Normalfall würde ich vorschlagen, "Jetzt komme ich doch einmal nach Hause".
Interview Nr. 3	60	Also sicher jetzt so nach dem ersten Termin, der am Heilpädagogischen Dienst ist, wäre schon, wenn ich einsteige der erste, dann gibt es ja wieder ein Telefon, und dann wäre glaube ich schon der erste Schritt ich würde nach Hause gehen.
Interview Nr. 5	40	B5: Ich würde einen Termin mit dem Vater vereinbaren, und ginge nach Hause. Ich mache gerne die Erstkontakte zu Hause. Das ist bei uns auch unterschiedlich da am Dienst. ähm, und dann würde ich mich natürlich vorstellen, auch kurz vorstellen was Früherziehung ist.
Interview Nr. 5	40	dass man dann schon gerade, mit der Mutter oder mit dem Vater zusammen, spielen kann. ähm, wir machen im ersten Gespräch nicht immer schon die Anamnese, weil uns wirklich wichtig ist, dass man miteinander austauschen kann.
Interview Nr. 5	46	Ja, dann macht man sicher auch einen Termin ab, oder vielleicht weitere Termine ab,
Interview Nr. 5	54	B5: Weil das wird dann meistens ein Telefon sein um abzumachen
Interview Nr. 6	38	Beim ersten Besuch stelle ich mich dann kurz vor, und unsere Arbeit noch einmal vor.
Interview Nr. 6	38	Ok. Also ich würde, ähm je nach dem wer als Hauptkontaktperson angegeben worden ist, ich denke ich würde wahrscheinlich die Mutter anrufen. In der Regel ist es ja schon die Mutter, weil ja genau, sie ist ja hauptsächlich mit dem Kind zusammen. Und würde einmal einen ersten Termin abmachen für einen Besuch.
Interview Nr. 6	42	tue ich beim Erstkontakt einfach klären, was wir machen noch einmal. Mit dem Flyer auch. Aber nicht zu gross sie ausfragen.
Interview Nr. 6	52	Beim Erstkontakt, ja da füllen sie ja auch den Personalbogen aus, darum passt das ja auch gut. Das habe ich auch nicht gesagt. Sie füllen ja dort den Personalbogen, darum passt das ja auch gut, dass das dort hineinkommt, diese Schweigepflicht-Entbindung.
Interview Nr. 6	52	Das habe ich jetzt nicht gesagt gell, die Schweigepflicht-Entbindung lasse ich eigentlich fast beim Erstkontakt schon unterschreiben.
Interview Nr. 6	70	Also der erste Termin zu Hause, gell wir haben das schon diskutiert, soll der erste Termin am Heilpädagogischen Dienst sein, soll der erste Termin / oder ist es eben gerade gut, wenn der erste Termin zu Hause ist. Für mich ist das Angebot, dass wir haben, ist dass wir nach Hause gehen.

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.3: Erstgespräch und Anamnese
Interview Nr. 1	50	" jetzt kannst du alleine weiterspielen, jetzt habe ich Zeit für das Mami". Und dann gehe ich aber mit der Mutter an den Tisch, die Situation klar. In der Regel, da sage ich etwas dazu,
Interview 1	126	Und das Anamnesegespräch, das ergibt sich mit der Zeit immer wieder. Ich mache nicht jetzt ein Anamnesegespräch Frage um Frage um Frage, das mache ich wie nicht mehr.
Interview Nr. 2	56-58	Und dann würde ich mit den Eltern ein Gespräch führen. Und ihnen erzählen, was ich gesehen habe, was mir aufgefallen ist. Ich würde sie fragen, wie es ihnen geht, was ihre Fragen sind. ähm Ich würde ihnen sagen / ah nein, eben nicht zu fest ins Detail / genau ich würde auf jeden Fall / I: // Ah, du kannst schon B2: Also ich würde einfach ein Gespräch führen mit ihnen, und nicht jetzt nach Fragen, sondern einfach was / Schon auch anamnestische Sachen hineinpacken, aber einfach auch wissen wollen /
Interview Nr. 2	60	B2: Und dann würde ich mit der, mit meiner Kollegin das besprechen, also mit der Logopädin das besprechen, und den Eltern eine Empfehlung abgeben danach. Und hören, ob sie dieses Angebot
Interview Nr. 2	74	Dann finde ich halt immer, wenn der erste Termin am Heilpädagogischen Dienst ist, also bei uns ist, ähm, es / Dieser erste Termin ist einfach, es ist EIN Termin und danach haben die Eltern eine Empfehlung. Sie müssen nicht hinaus, warten, ewig warten bis das irgendwie, bis sie nachher wissen, was jetzt ist, oder. Und darum EIN Termin.
Interview Nr. 2	74-76	Ich finde auch gut, wenn man eben zuerst mit dem Kind etwas macht, damit die Eltern schauen können. Weil sie wollen ja nachher auch etwas, das einen Zusammenhang hat mit ihrem Kind und darum finde ich ist es auch wichtig, dass man zuerst etwas mit dem Kind macht. Und dann nachher noch das Gespräch auch. Ich finde es auch wichtig, dass die Eltern etwas mit dem Kind machen können. I: hm (bejahend) Also eigentlich bei der Gestaltung vom / du machst nicht in diesem Sinne ein Erstgespräch, isoliert, sondern es ist wirklich ein Erstgespräch, dass aber auch schon Kontakt mit dem Kind, Eltern-Kind Interaktion beinhaltet. // B2: Genau. Es hat auch einfach einen Bezug schon mit dem Kind und mit dem was das Kind kann und was es noch nicht kann.

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.3: Erstgespräch und Anamnese
Interview Nr. 2	94-96	<p>Ja, und Anamnese halt wirklich der ganze erste Teil, Geburt, Schwangerschaft, Regulation in der frühen Kindheit, ähm Belastungssituationen der Eltern (...) Ja man hat ja dann auch gerade viele Fragen.</p> <p>I: hm (bejahend) aber das kann ja dann auch mit der Zeit, so wie ich dich verstehe, oder //, dass muss ja dann nicht alles bei diesem Gespräch sein.</p> <p>B2: // Ja, ja, absolut. // Nein, auf keinen Fall!</p>
Interview Nr. 3	52	<p>Und eigentlich in dieser Spielsequenz oder nach dieser Spielsequenz, lassen wir ja auch immer die Eltern kurz spielen. Und anschliessend, eigentlich so im, ich sage jetzt einmal im Anamnesegespräch, tue ich das immer, oder haben wir sage ich mal auch gute Erfahrungen gemacht, wenn wir das einleiten mit, "Wie ist das jetzt für sie gewesen? Also jetzt haben sie eine halbe Stunde zugeschaut, oder vielleicht haben wir auch alle miteinander gespielt, wie war das, kennen sie ihr Kind so? Oder war ihr Kind heute ganz anders als sonst?" Und aufgrund von dem, was die Eltern erzählen, kann man ja dann wie weiter nachfragen. Und so baue ich auch die Anamnese auf. Also ich frage längstens nicht mehr alle Bereiche ab, sondern ich tue wie, wenn sie sagen "Ja, genau, so ist es", sage ich "Ja wie ist denn das zu Hause?" Und dann entwickelt sich so im Gespräch die Fragen, oder meine Art, nachzufragen, entwickeln. Und ich habe schon im Hinterkopf, "ah ich frage vielleicht noch die verschiedenen" / Ich frage noch nach wie selbstständig ist ihr Kind, was ist denn mit der Sprache, wann kommt Sprache, wann kommt keine Sprache, wenn jetzt das das Thema ist. Aber ich mache das sehr rollend. Genau.</p>
Interview Nr. 3	54	<p>Und dann ist es ja so, jetzt im Rahmen von diesen ersten Terminen am Heilpädagogischen Dienst, dann gehen ja diese zwei Fachpersonen hinaus, diese fünf bis zehn Minuten, und dann ist schon unsere Idee, ähm dass wir / Also wir besprechen miteinander, was haben wir gehört. Und unsere Rück / Wir geben ja immer gerade eine Rückmeldung.</p>
Interview Nr. 3	56	<p>Und dass die Früherzieherin auch relativ, also meine Erfahrung ist, ich frage ganz anders. Ich kann viel mehr. Also wenn man zu zweit ist sowieso. Aber ich bin viel mutiger, auch etwas zu fragen, dass vielleicht schwierig sein könnte. Weil ich kann es ja dann abfangen, in dem Moment. Ich muss es danach nicht weitertragen als Früherzieherin. aber jetzt angenommen ich würde da weitermachen.</p>
Interview Nr. 4	34	<p>B4: Also, wenn es möglich wäre, würde ich gerne mit diesen Eltern einmal zusammensitzen und ihre Sicht hören.</p>
Interview Nr. 5	46	<p>B5: Ja, für mich gehört das doch auch schon zur Abklärung. Man schaut ja auch, wie wohnen sie sich, wie fühlen sie sich wohl, wie teilen sie auf, wo ist</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.3: Erstgespräch und Anamnese
		der Vater zuständig, wo ist die Mutter zuständig, man sieht schon viel vom Alltag. Und darum mache ich gerne das Erstgespräch zu Hause.
Interview Nr. 5	48	Ich mache nicht wirklich ein Anamnesegespräch. Ich schaue wirklich die Anamnese auszufüllen mit, ja, ausgehend von dem was gerade ist in der Familie.
Interview Nr. 5	57-60	<p>I: hm (bejahend) Vom Erstgespräch hast du schon viel gesagt, eben dass dort der Kontakt zum Kind und einfach ein Austausch wichtig ist auch. Oder es ist in dem Fall nicht ein isoliertes Gespräch in dem Sinne mit den Eltern ohne Kind?</p> <p>B5: Nein, aber das macht ein Teil der Früherzieherinnen bei uns auch. Nein, das ist /</p> <p>I: Aber du machst es //</p> <p>B5: Ich mache es so //.</p>
Interview Nr. 5	61-64	<p>I: hm (bejahend), du hast die Netzwerkkarte schon angesprochen, die Anamnese hast du gesagt das machst du wie so ein bisschen //</p> <p>B5: // laufend. Ausgehend von dem /</p> <p>I: // Ja laufend an das was kommt</p> <p>B5: Ja, hm (bejahend).</p>
Interview Nr. 6	42	Ich schiebe das auf den zweiten oder dritten Kontakt in dem Sinne, wo wir wirklich zusammen hinsitzen, für die Anamnese und ihre Fragen. Ich habe sehr gerne für das einen eigenen Termin,
Interview Nr. 6	45-46	<p>Aber dort doch schon, dass du eigentlich schon einen Bezug nimmt auf, du hast das Kind dann schon einmal gesehen, warst schon im Kontakt gewesen, es hat schon ein Spiel stattgefunden. Und nicht eigentlich ein separates Erstgespräch vorhin schon.</p> <p>B6: Ja, genau, genau</p>
Interview Nr. 6	70	Und dass ich diese Anamnese sauber machen kann, habe ich wirklich sehr gerne einen separaten Termin für das. Also dass es nicht so ein bisschen zwischendurch immer wieder abgefragt wird, sondern ich habe sehr gerne einen separaten, wenn immer möglich einen separaten Termin für das. (...)

Interview	Absnr.	Subkategorie B.1.4: Interdisziplinäre Diagnostik
Interview Nr. 2	66	B2: Und möglicherweise würde ich ja dann auch noch andere Dinge sehen, zum Beispiel das dieses Kind eine grosse taktile Abwehr hat, oder / Ich müsste mir ja dann wie überlegen, wo muss ich diagnostisch noch mehr wissen, in welchem Bereich muss ich auch noch vielleicht noch ein Testverfahren oder einen Fragebogen oder irgendwie etwas machen, um wie auch noch mehr verstehen zu können, was genau das Thema ist von diesem Kind.
Interview Nr. 2	68	Das Schöne finde ich jetzt, dass diese Eltern ja schon ja gesagt haben, oder? Also, ich muss nicht / Diese Eltern haben ja schon entschieden ja, wir möchten diese Unterstützung. Und dann kann ich wie so tröpfchenweise einmal etwas noch machen.
Interview Nr. 3	56	Und das nimmt ja dann vielleicht mehrere Termine in Anspruch. Und aufgrund von dem, würde es ja dann nachher wie wieder ein bisschen eine Auswertung geben. Und die ist ja dann, da habe ich ja dann schon, also zum jetzt da in diese Analyse hineinzukommen (Anm.: Prozessschritt im Modell Kooperative Prozessgestaltung), da habe ich ja dann eigentlich schon viel, ganz viele Ergebnisse.
Interview Nr. 3	60	Genau. Und dann, also alles, was an Diagnostik passiert, das über Beobachtungen läuft, über gemeinsame Beobachtungen oder Filmen, Videosequenzen, oder ähm eben auch das Vademecum, ich finde das kann man gut zu Hause machen. Und alles was so standardisiert ist, also sprich jetzt ein Test, ein SON-R oder so, den finde ich, würde ich glaube auch, oder mache ich auch in einer Analysephase gerne am Heilpädagogischen Dienst. Und je nachdem sogar gerne mit jemandem der filmt zum Beispiel. Ja. Genau. Weil das einfach mehr diesen Kriterien dann entsprechen kann. Und für die Eltern glaube ich auch, also ich weiss es nicht, aber zu / Doch ich auch Eltern die wie weniger Stress haben, weil das doch ein bisschen mit Stress verbunden ist so ein Test, und wenn das nicht zu Hause am Küchentisch ist, sondern ein bisschen an einem neutralen Ort, kann das auch entlasten.
Interview Nr. 4	49-50	I: hm (bejahend) Und dann kann das sein oder, dass es danach einen Test gibt, es kann aber auch sein, dass es einfach einmal ein paar erste Termine gibt, oder dass du etwas beobachtest, oder einfach je nach // B4: // Ja. Ja. Das ist wirklich
Interview Nr. 5	10	Aber wenn wir Diagnostik machen, einen Test oder irgendwie so, dann warten wir natürlich nicht, bis wir hier das den Eltern erzählen, sondern sofort eigentlich Rückmeldung geben, was herausgekommen ist.
Interview Nr. 5	10	Die interdisziplinäre Diagnostik die wird immer intensiver, weil halt heute Eltern sehr gerne viel Angebote haben, viel Unterstützung haben
Interview Nr. 6	50	Je nach Situation würde ich sie für diese Testphase dann auch an den Heilpädagogischen Dienst nehmen. Weil da meine Erfahrung ist, wenn dann

Interview	Absnr.	Subkategorie B.1.4: Interdisziplinäre Diagnostik
		diese armen Kinder wirklich einfach das machen müssen, was ich will, wo ich finde ist eigentlich nicht altersgerecht, dann ist es manchmal einfach hier als zu Hause. Das würde ich, ähm, ja je nach Situation, oder auch nach Möglichkeit, wie sie dahin kommen könnten, vielleicht für das einen Termin an der Stelle abmachen, für die Testung.

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.4.1 kindbezogene diagnostische Mittel im Vorgehen der Fachperson
Interview Nr. 1	102	Zollinger
Interview Nr. 1	104	Oder ein Vademecum geben
Interview Nr. 2	56	Und zwar würde ich ähm Spielabklärung machen. Wo entweder die Logopädin spielt und ich filme, oder umgekehrt.
Interview Nr. 3	56	"Dann mache ich jetzt da, dann schaue ich jetzt da je nachdem beim Spielen etwas genauer hin, oder bei einer Spielsequenz mit Ihnen als Eltern."
Interview Nr. 3	56	also sprich mit einem Vademecum.
Interview Nr. 3	56	wie ist denn die Entwicklung allgemein. Ich schlage dafür vor, dass ich vielleicht einmal einen Test mache
Interview Nr. 3	92	Rundtischgespräch wo ich zu mehr Informationen komme
Interview Nr. 4	66	also jetzt bei diesem Kind könnte es jetzt zum Beispiel auch sein, dass ich ein Blatt kreierte, und das Kind einfach in die Mitte schreibe, und ganz fest vom Kind aus schauen möchte. Also, wo bewegt sich das Kind, was sind die Orte, wo das Kind hinget, was sind die Beziehungen, wo das Kind hinget.
Interview Nr. 4	90	B4: Also was ich jetzt schon einfach noch ein wichtiges sogenanntes Instrument finde, also jetzt wie auch dieses dreijährige Mädchen, ähm, das ist einfach das Vademecum.
Interview Nr. 5	10	wir haben sehr viele Kinder von Kitas und Spielgruppen, wo wir auch durch ein Projekt für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, in der Kita und in der Spielgruppe sowieso näher begleiten und darum dort auch noch einmal eine Art von Diagnostik machen müssen, um zu schauen, ja, was ist nötig und wie viel ist nötig.
Interview Nr. 5	46	Erstgespräch zu Hause. ähm, ja, dann würde ich natürlich je nach dem halt schon ähm etwas mitnehmen wo ich mehr beobachten kann. Wo steht denn dieses Kind, was macht es mit einem Spielmaterial, was macht es mit dem Material halt auch, wo es schon zu Hause hat.
Interview Nr. 5	46	Je nachdem, wie gross man die psychomotorische Entwicklungsverzögerung einschätzt oder relativ halt auch wie man die gesamte einschätzt, würde ich jetzt da vielleicht den Bayley machen.
Interview Nr. 5	46	Und dann halt ja, im Folgenden aufnehmen, häufig geht ja im Bayley das Symbolspiel nicht so wahnsinnig gut. Halt dann sonst schauen, wie weit ist es

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.4.1 kindbezogene diagnostische Mittel im Vorgehen der Fachperson
		symbolisch entwickelt, wie spricht es, hat es Wörter zum Spiel, oder begleitet es das Spiel irgendwie, oder begleitet die Mutter das Spiel, wie ist der Blickkontakt.
Interview Nr. 6	38	Ich lese gerade da zwei Dinge zu Emily, einerseits diese psychomotorische Entwicklungsverzögerung, also einerseits eine motorische Entwicklungsverzögerung. Und andererseits aber auch eben in der Spielentwicklung, was für mich auch eine kognitive Komponente drin hat. Ich würde jetzt bei diesem Kind zum Spielen wirklich so ein bisschen Dinge nach Zollinger mitnehmen, halt einmal eine Form-Box für eine erste kognitive Einschätzung, aber auch so ein bisschen Rollenspiel, «Köcherli-Material», um so ein bisschen zu sehen, wo sie im Spiel in der Symbolentwicklung ist.
Interview Nr. 6	50	Ich würde je nachdem, wie ich den Entwicklungsstand von Emily einschätze ein Vademecum abgeben oder den Bayley, als Fragebogen für die Eltern. Ich würde, ähm, ich gehe jetzt davon aus, dass dieses Kind einen leichten Entwicklungsrückstand hat, dann würde ich eher das Vademecum abgeben, weil es einfach für die Müttern niederschwelliger ist. ähm, Nicht der Bayley, ich habe es falsch gesagt gehabt, der Beller. Beller?
Interview Nr. 6	50	würde ich den Bayley oder den SON-R dann machen, bei ihr.
Interview Nr. 6	52	Dann ist ja etwas von motorischen Schwierigkeiten, wird auch beschrieben. Da haben wir im Moment den MABC als Instrument, wo sie aber sicher, für mich jetzt zu jung ist, um das so durchzumachen. Da würde ich einfach schauen, dass ich ähm, ja Beobachtungen mache. Wirklich ein motorisches Angebot mache und beobachte. Sowohl fein- wie auch grobmotorisch. Einfach dort ein spezielles Augenmerk darauf richte, durch ein lustvolles motorisches Angebot
Interview Nr. 6	52	Wenn sie jetzt ein gut entwickeltes dreijähriges Kind wäre, dann geht ja das Vademecum nicht mehr, dann müsste man ja den Beller abgeben.
Interview Nr. 6	114	Dann hast du immer noch diese Hör- Augenabklärungen oder, wo im Raum stehen. Gerade eben Hören mit Sprachentwicklungsrückstand.

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.4.2 Umfeldbezogene diagnostische Mittel im Vorgehen der Fachperson
Interview Nr. 1	94	B1: Das kommt sehr darauf was die Thematik ist. Wenn ich merke, da ist eine isolierte Mutter, dann mache ich gerne rasch ein Genogramm, um zu schauen, wer ist denn in diesem System um einmal die Mutter zu entlasten
Interview Nr. 1	68	Dann würde ich ganz rasch nun einen Film machen von der Mutter und dem Mädchen. Marte-Meo würde ich da
Interview Nr. 2	90	Ich brauche immer das Genogramm

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.4.2 Umfeldbezogene diagnostische Mittel im Vorgehen der Fachperson
Interview Nr. 3	82	bei dem ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst schon, also wir machen ja immer einen Teil Familienanamnese.
Interview Nr. 3	92	Dann kann das auch sein, so einen Tagesablauf zu machen, und wie zu schauen, wo gibt es Möglichkeiten, im Alltag. Das ist auch Diagnostik. Zum Beispiel. (lacht) Sehr qualitativ ausgerichtet halt, aber auch da, auch das ist das / (lacht)
Interview Nr. 3	92	Diagnostik kann für mich auch sein, familienbezogen, mit den Eltern einen Tagesablauf zu erfragen.
Interview Nr. 3	94	Und es gibt ja auch, jetzt zum Beispiel Sarimski oder so macht ja auch viel. Oder zum Beispiel eine soziale Netzwerkkarte. Das ist jetzt nicht ein Tagesablauf, aber, wenn es jetzt darum geht zu schauen, wer hat welchen Anteil in dieser ganzen Unterstützung, und / Und dann könnte man auch so etwas die Eltern fragen, eben das ist sehr /
Interview Nr. 4	64	B4: // hm (bejahend) Also ein Genogramm brauche ich sehr häufig
Interview Nr. 5	26	Netzwerkkarte.
Interview Nr. 5	40	ähm, ja der Tagesablauf, natürlich auch nachfragen
Interview Nr. 5	48	halt einzelne Fragen schon vom FEGK
Interview Nr. 5	48	Netzwerkkarte
Interview Nr. 6	82	ähm, Wir haben ja so einen Anamnesebogen (lacht). Und dann schaue ich einfach auch ein bisschen, dass ich diesen Anamnesebogen ausfüllen kann
Interview Nr. 6	82	die Netzwerkkarte, die Ressourcen der Familie
Interview Nr. 6	82	die Umfeldanamnese am wichtigsten

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.4.3: Begründung des Einsatzes von diagnostischen Mitteln der Fachperson gegenüber den Eltern
Interview Nr. 1	73-74	Wieso, oder, du könntest jetzt ein Test machen zum Beispiel mit dem Kind. Das hast du jetzt nicht erwähnt, vielleicht // wieso du das bewusst nicht gemacht hast? B1: hm (verneinend) wüsste ich nicht wieso. Weil es geht nicht um einen Kindergarteneintritt. Und Test, da komme ich mit aaaah, da sehe ich schon das Negative
Interview Nr. 1	102	B1: hm (bejahend) (...) Marte-Meo würde ich begründen- Emily kennt mich noch nicht, deshalb spielt sie klar anders mit mir ja auch. Ich würde gerne sehen wie sie mit den Eltern spielt, um zu schauen was kann sie dort, was, wie sie dort / wie soll ich sagen? Das Beste von sich zeigen kann. Und um zu schauen, wo können die Eltern Emily im Alltag unterstützen, das ist klar.

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.4.3: Begründung des Einsatzes von diagnostischen Mitteln der Fachperson gegenüber den Eltern
Interview Nr. 1	102	Einen SON-R würde ich, ja da müsste schon ein bisschen (seufzt) drei finde ich sehr früh, ähm müsste klar die Frage sein der Eltern: "Kann es sein, dass unser Kind eine geistige Behinderung hat?" Dann kann ich sagen: "Das können wir schauen". Was IM MOMENT ist, nicht prognostisch aber im Moment. (...) Weil da würde ich nicht sagen, da braucht es keinen IQ-Test im Moment. Ich wüsste nicht für was.
Interview Nr. 1	102	Zollinger würde ich nicht viel sagen, da würde ich einfach spielen mit dem Kind und dann irgendwann Beobachtungen zusammenfassen. Was geht alles, was geht noch nicht, was sind die nächsten Schritte.
Interview Nr. 1	104	oder so, zum wie / Gerade wenn die Eltern sagen so, "ja, wir haben nicht so das Gefühl", dass ich sagen kann "Ich habe etwas, dass sie selber ausfüllen können und da sehen wir, wie ist sie zu Hause." Gerade wenn Eltern sagen: "Aber zu Hause ist sie ganz anders als beim Arzt". Dann bin ich froh, wenn sie ihre Beobachtungen ausfüllen. Dann kann ich das danach vergleichen und dann sehen wir wie so ein bisschen / Ja dann können wir auch schauen warum kann es Emily zu Hause besser als bei mir oder was ist es / Wieder was braucht denn Emily.
Interview Nr. 2	56	Und den Eltern erklären, dass die Kinder auch immer anders spielen mit vertrauten Personen als mit fremden Personen.
Interview Nr. 2	113-114	Vielleicht ist es da noch spannend, ähm, wie du den Eltern jeweils probierst zu begründen, wieso du welchen Test machst, oder wie du ein Genogramm machst, oder wieso diese Sachen wichtig sind. B2: hm (bejahend) Also ich glaube das Wichtigste ist immer, wenn ich ihr Beratungsanliegen, also jetzt in diesem Fallbeispiel der Spracherwerb, das ist ja das, was sie formulieren, was sie stresst. Ich kann ihnen glaube ich, wenn ich erkläre warum, dass das was ich machen möchte, was das mit ihrem ANLIEGEN zu tun hat, dann verstehen sie das. Weil sie möchten ja, dass sich dort etwas verändert. Und sie können sicher nachvollziehen, dass ich noch nicht alles weiss, und dass wir wie zusammen noch mehr herausfinden müssen.
Interview Nr. 2	118	Und, noch eine andere Frage hattest du, was schon wieder? Ah, das Genogramm. Das sage ich ihnen jeweils halt einfach: "Sie, ich kann mir das sonst nicht vorstellen. Und mich nimmt Wunder, wer alles zu Ihrer Familie gehört. Und schauen Sie, dass da ist Vater und Mutter dort." Ich erkläre ihnen das jeweils auch. Und Eltern erzählen eigentlich gerne, meistens. (...)
Interview Nr. 3	56	Ah, genau, an dem. Sie haben darüber gesprochen, und gell Sie, da hatten Sie so eine Idee, wie man anfangen könnte." Und ich kann dann wie sagen, "jetzt komme ich einmal nach Hause. Und ist das gut, wenn wir da genauer

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.4.3: Begründung des Einsatzes von diagnostischen Mitteln der Fachperson gegenüber den Eltern
		hinschauen? Ich brauche noch ein bisschen mehr Informationen". Und dann kann ich meine Diagnostik eben auf diese Fragestellung oder auf dieses erste Thema, das ein bisschen «ausgebeindelt» wurde beim Erstgespräch, kann ich dann meine Diagnostik darauf abstützen.
Interview Nr. 3	56	Oder ich sage "Ich muss doch noch ein bisschen schauen, wie ist denn die Entwicklung allgemein. Ich schlage dafür vor, dass ich vielleicht einmal einen Test mache. Oder mit Ihnen ein bisschen genauer, zusammen, ähm schauen wie schätzen Sie denn die Entwicklung ein", also sprich mit einem Vademecum.
Interview Nr. 3	92	Ich teste dann, also, wenn es eine Fragestellung gibt, schaue ich, wie kann ich diese Frage beantworten. Und aufgrund von dem überlege ich, setzte ich einen Fragebogen ein, ist es einfach ein Gespräch, ist es vielleicht sogar einfach ein Rundtischgespräch wo ich zu mehr Informationen komme, ähm, setze ich einen Test ein, mache ich ein Video.
Interview Nr. 4	50	Aber ich beobachte vielleicht das, was sie mir eben gesagt haben, und dann, wenn ich das dann gesehen habe, dann kann ich sagen: " Ja, wir können das auch natürlich noch ganz fachlich erhärten".
Interview Nr. 4	93-94	Oder wie würdest du es begründen, wenn du jetzt doch irgendein Testverfahren, wo ihr findet da müssen wir noch mehr wissen? B4: Also schon eben aufgrund von irgendwelchen Aussagen, oder schon. Nicht einfach, weil ich jetzt drin bin, mache ich jetzt Tests, auch noch. Denn das macht häufig einfach auch Angst.
Interview Nr. 5	48	Eben, ich probiere jeweils dort anzuschliessen wo sie etwas sagen. Wenn sie sagen ähm, die Tante kommt zu Besuch oder so, dann die Netzwerkkarte anschliessen. Oder wenn sie irgendwie von Sorgen erzählen, halt einzelne Fragen schon vom FEGK.
Interview Nr. 5	81-82	Wie begründest du diesen? Ist es auch wieder wie du gesagt hast eigentlich, ich nehme etwas auf was die Eltern ansprechen und dann gehst du auf das ein? B5: Nicht, dort beim Bayley nicht nur. Dort sage ich es gehört dazu, dass wir das Kind anschauen in seiner Entwicklung, und das auch vergleichen mit Entwicklungen von anderen Kindern. Und das sind ja wie zwei verschiedene Blickwinkel, oder.
Interview Nr. 5	82	Aber zum Begründen: Ja, dass man wirklich einmal sieht wo das Kind steht, auch im Verhältnis zu anderen Kindern.

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.4.3: Begründung des Einsatzes von diagnostischen Mitteln der Fachperson gegenüber den Eltern
Interview Nr. 6	50	B6: Ja, ja. Eben, je nachdem, wie ich dann Emily wahrgenommen habe. Da würde ich die Eltern dann auch darauf vorbereiten, würde ich den Bayley oder den SON-R dann machen, bei ihr.
Interview Nr. 6	98	B6: (...) Wir testen, weil es ein Teil von unserer Arbeit ist. Weil wir das brauchen, für das die Früherziehung finanziert wird. Weil es aber auch wichtig ist, ab und zu einmal wie dieser vergleichende Blick zu haben. Aber ich betone dann immer, eigentlich ist es nicht das, was hilfreich ist. Denn das ist ja das, was die Eltern häufig machen, dass sie das Kind mit anderen Kindern vergleichen. Und durch diese Tests machen wir es. Das wir es einfach wissen, wo steht dieses Kind jetzt etwa. Aber eigentlich ist das etwas, wo ganz wichtig ist, dass wir das im Alltag ein bisschen auf die Seite tun. Das wir uns an dem freuen, was das Kind eben bringt. Es hilft uns aber, wenn wir wissen, wo das Kind ist, hilft es uns, eben genau dort Angebote zu machen, wo das Kind ist. Und wir können dann auch wirklich sehen, ja gerade bei einem Vademecum geht das ja sehr gut, wie das Kind Fortschritte gemacht hat. Und das hilft uns auch wieder, uns zu freuen mit dem Kind, und an dem wo passiert. Und natürlich hilft es dann auch für die weitere Einschulung und so weiter und so fort, aber das sage ich nicht. Denn ich denke gerade ähm, da ist es wirklich wichtig, wir machen ja keine Prognose. Das wir einfach die momentane Situation anschauen, und schauen was bringt uns im Moment weiter. (...)
Interview Nr. 6	99-100	I: hm (bejahend) Und du hast ja da wie ein bisschen schon eine erste Fragestellung, oder? Und kannst wie dann auf das eingehen, mit diesen Tests oder? B6: Ja. Und ein Stück weit auch das Warum. Man kann schon gewisse Warum-Fragen, wo die Eltern explizit oder vielleicht auch sich doch damit beschäftigen, damit beantworten, mit dem, ja.
Interview Nr. 6	112	Oder eben, man könnte ja von der Wahrnehmung her immer noch viel machen, wenn das gar nicht die Fragestellung ist, muss ich dazu auch nicht etwas Spezielles machen. Verhalten, Konzentration, wenn das nicht die Fragestellung ist, mache ich dazu nicht etwas Spezielles.
Interview Nr. 6	113-114	I: hm (bejahend), Also nicht einfach die ganze Entwicklung per se Abklärung und Testen, sondern dort wo du eigentlich mit den Eltern zusammen den Fokus gelegt hast? B6: Ja. Oder dort wo eine Beobachtung einen Hinweis gibt, ah, da ist noch etwas. Dann würde ich natürlich auch. Aber wenn ich keinen Anhaltspunkt habe, dass man das Testen muss, dann teste ich es wie auch nicht.

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.5 Abklärungsgespräch, Auftragsklärung und Arbeitsbündnis
Interview Nr. 1	110-112	<p>B1: ähm (...) Das ich zuerst einmal sage "Ja, ich sehe ihre Sorge. Ich sehe, es ist gut, wenn wir Emily unterstützen. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass wir einmal zu Beginn, dass ich einmal wöchentlich komme, um zusammen besser hinzuschauen, um sich besser kennenzulernen. Sind Sie damit einverstanden, möchten Sie das?" Das ist meine Auftragsklärung. (...) Oder gerade sagen, wenn es eine Abklärung ist, dann stelle ich alles zusammen, mache einen Bericht, und dann entscheiden SIE wieder, möchten sie dass es weitergeht oder nicht. Das ist meine Auftragsklärung, ja. Und auch das Setting und so gerade besprechen. Oder ob sie lieber an den Heilpädagogischen Dienst kommen möchten, oder /</p> <p>I: Ja. Das Setting, das nächste Vorgehen.</p> <p>B1: Ja.</p>
Interview Nr. 2	8	<p>Ich tue mich auch ein bisschen schwer mit diesem Arbeitsbündnis, ich finde das hat für mich so etwas Technisches. Ich muss sie gewinnen dafür! Muss ich mit ihnen einen Vertrag unterschrieben? Nein das finde ich nicht.</p> <p>Arbeitsbündnis hat für mich etwas sehr Vertragliches</p>
Interview Nr. 3	18	<p>Aber das gibt es schon ein bisschen eine erste, ja ein erstes Arbeitsbündnis im weitesten Sinn.</p>
Interview Nr. 3	18	<p>Und am Ende von diesen zwei Stunden, ist das schon ein bisschen, diese Vereinbarung schon ein bisschen vertiefter,</p>
Interview Nr. 3	18	<p>Und dann, ist eigentlich die Früherzieherin, die dann hineinkommt, die hat dann wie eine individuelle Basis wo sie eigentlich die diagnostische Analyse machen kann. Und dann gibt es eigentlich wieder, aufgrund von der Analyse und so ein bisschen von der, ich sage jetzt mal vorläufigen Diagnose, gibt es ja nachher wieder ein Arbeitsbündnis. An was arbeiten wir jetzt. Bis zur Zielsetzung. Das ist so ein bisschen, finde ich, ja das finde ich auch so, es geht wie in die Breite aber auch in die Tiefe, dünkt es mich.</p>
Interview Nr. 3	18	<p>Wenn man jetzt von diesen ersten Terminen am Heilpädagogischen Dienst spricht, so wie wir das eigentlich jetzt erproben konnten, durften, und ganz viele Erfahrungen gesammelt haben, ist es wie, eigentlich beim ersten Telefon, ist schon ganz, ganz eine erste Vereinbarung. Man kann ja nicht Arbeitsbündnis sagen, aber es gibt schon ganz eine erste Vereinbarung, wo die Eltern eigentlich ja sagen, doch, wir kommen einmal an einen Termin.</p>
Interview Nr. 3	56	<p>Aber ich habe natürlich jetzt da mein Expertenwissen, dass hineinkommt. Aber man muss es wie zusammenbringen mit dem wo sie haben. Und aufgrund von dem kommt man ja wieder wie zu einem ähm zu einem ja, Entwicklungsstand, Entwicklungsprofil, wo man nachher schauen kann, wo wäre denn jetzt ein guter Ansatzpunkt. Das ist dann wie schon wieder der nächste Schritt (lacht).</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.5 Abklärungsgespräch, Auftragsklärung und Arbeitsbündnis
Interview Nr. 3	97-98	<p>I: hm (bejahend) Ich glaube nach Auftragsklärung muss ich auch nicht mehr gross fragen, das hast du eigentlich wie schön beschrieben, dass es eigentlich, es findet eigentlich bei jedem Schritt wieder statt.</p> <p>B3: Ja, immer wieder neu, genau. Es ist immer wieder ein Aushandeln, ja.</p>
Interview Nr. 4	97-98	<p>Also du hast gesagt nach dem Erstgespräch gibt es wie so ein bisschen einen gemeinsamen Nenner, und danach bringst du das irgendwie noch in eine schriftliche Form, oder was bedeutet für dich Auftragsklärung oder ein Arbeitsbündnis?</p> <p>B4: hm (bejahend) Also ich habe dort sicher nicht ein Formular, wo sie quasi dürfen oder müssen formulieren, was ihre Fragen an mich ist. Ich probiere das herauszuschälen, und dann schon in irgendeiner Form ein bisschen festzuhalten. Also manchmal halte ich einfach ein Wort fest, oder ein Bild. Und sage wie, was mir jetzt in diesem Gespräch herausgekommen ist. Eben: "Ist wie vielleicht das der nächste Punkt wo wir daran arbeiten?" und dann das entweder mit Bild oder mit Geschriebenem festhalten.</p>
Interview Nr. 5	10	<p>Auftragsklärung, ähm ja, wir müssen ja nach dieser Abklärungsphase müssen wir einen Antrag zuhanden vom Kanton stellen, einen Finanzierungsantrag. Der basiert auf einer längeren Beschreibung, wo steht das Kind jetzt, wo sehen wir auch Schwierigkeiten. Und das ist gleichzeitig auch so ein bisschen das Gespräch, dass wir dann haben, wo dann ja möglichst der Vater auch dabei ist. Um zu sagen, wie sehen wir es, und sie können sagen wie sehen sie es.</p>
Interview Nr. 5	10	<p>Bei denen, wo es schon klar ist, kann man das Arbeitsbündnis, wenn man Zeit hat gerade anhängen, weil es ja wirklich gut ist, wenn der Vater auch dabei sein kann</p>
Interview Nr. 5	12	<p>Bei uns ist im Arbeitsbündnis drin auch / sind Rahmenbedingungen die wir brauchen, um Arbeiten zu können. Eben zum Beispiel im Kindergarten muss es familienorientiert sein, also die Eltern müssen wirklich mitarbeiten, müssen wollen. ähm, oder auch Abmeldungen, wann müssen die kommen. Und, ähm, ja was brauchen wir eigentlich für eine Umgebung. Also eben, Fernseher sprechen wir häufig dann halt auch schon an. Ja, einfach, und das halten wir dann so fest. Und auch schauen, wann ist denn unser nächster Austausch, das gehört dann auch alles dazu.</p>
Interview Nr. 5	14	<p>Also das Arbeitsbündnis ist bei uns wirklich jetzt gerade auch wieder ein sehr aktuelles Thema, weil wir sind immer noch so ein bisschen am Weg suchen, wie kann man es sinnvoll machen. Wie kann man dann auch wieder darauf eingehen, weil wir müssen ja flexibel bleiben, es ist ein dynamischer Prozess. Die Eltern haben vielleicht plötzlich eine andere Zielsetzung, die ihnen wichtiger ist. Wie machen wir es dann, machen wir dann wieder ein Gespräch?</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.5 Abklärungsgespräch, Auftragsklärung und Arbeitsbündnis
		Wie viele Gespräche sind möglich für eine Familie? Oder machen wir es einfach mit der Mutter oder mit dem Vater, je nach dem wer da ist, und schauen dann / Ja, machen dann sozusagen wie ein Neues, schreiben aber beim Alten und warum denken wir jetzt, also die Reflexion zum alten ist dann drin. (...)
Interview Nr. 5	16	B5: Ja, hm (bejahend). Und man hat nachher natürlich auch den Verlauf, oder. Also auch zum Zurückschauen am Ende der Früherziehung- wo sind wir denn gewesen, welches war unser Weg? Ja.
Interview Nr. 5	28	Was halt da immer wirklich sehr schwierig ist, und auch beim Arbeitsbündnis wir immer wieder diskutieren, also erstens einmal die Sprache. Und Arbeitsbündnis machen mit Dolmetscher ist einfach auch nicht ganz einfach. Haben wir auch schon gemacht.
Interview Nr. 6	52	Ja und dann würden wir einen Termin abmachen, mit der Mutter und dem Vater, möglichst ohne Kind.
Interview Nr. 6	53-54	Und man ja schon das Vorgehen klärt, und wie man zusammenarbeitet, oder. Das passt ja dort eigentlich auch? B6: Ja, ja. Und dann ist ähm, ja nach der Abklärung mit der Rückmeldung und mit der Empfehlung, allenfalls für Heilpädagogische Früherziehung, ist ja dann der Bericht da, an den Kanton.
Interview Nr. 6	60	B6: Ja, ja. Eben dort kommt dann nachher noch das Arbeitsbündnis dazu. Und das ist immer so ein bisschen, ja ein bisschen viel (lacht). Es ist immer ein bisschen die Frage, macht man noch einen zweiten Termin? Ist das für die Familie aber zu hochschwellig, dass der Vater dann noch einmal sich Zeit nimmt, und so weiter und so fort, und dann muss das halt wie hineinmögen. Oder ja, macht man es dran an, und dann schaut man, dass man bald darauf noch einmal ein Gespräch hat, wo man dieses Arbeitsbündnis wieder auswertet.
Interview Nr. 6	64	B6: Ja, genau. Und dann gibt es natürlich dann auch eine Rückmeldung an, also dieser Bericht geht ja dann auch an die Kinderärztin. Die angemeldet hat. ähm, das habe ich jetzt nicht drin.
Interview Nr. 6	70	Ich habe es aber im Rahmen der Abklärungsphase sehr gerne, dass wir mindestens einen Termin haben, wo sie an den Heilpädagogischen Dienst kommen, dass sie auch unsere Stelle kennenlernen. Und am liebsten habe ich das beim Abschlussgespräch. Und jetzt hüpfte ich vielleicht ein bisschen, weil es einfach bei der Begründung wo ist es, ist für mich halt immer ein Gespräch, dass allenfalls auch ein schwieriges Gespräch ist, ähm, wichtig, dass es, wenn IMMER möglich nicht zu Hause stattfindet.
Interview Nr. 6	74	Dann, (...) eben das Auswertungsgespräch, dort geht es ja wirklich um transparent machen von meinen Beobachtungen. Und auch noch einmal ins

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.5 Abklärungsgespräch, Auftragsklärung und Arbeitsbündnis
		Gespräch kommen. Ich denke es ist ja dort wie noch einmal ein Justieren von dieser gemeinsamen Wahrnehmung die man hat vom Kind.

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.6: Erste gemeinsame Förderplanung
Interview Nr. 1	114	Meine Förderplanung ist dieses Gespräch eigentlich. ähm das ist doch ein Seich (schmunzelt, leise für sich)
Interview Nr. 1	116	Ich habe das Grobziel, dieses Mädchen soll irgendwie in einen Kindergarten kommen, was auch immer für einer. Das ist so mein Grobziel. Und ich schaue, was braucht dieses Mädchen, dass es dahin kommt, und breche das hinunter. Aber eine Förderplanung, was mache ich das nächste Mal? Nein, das habe ich nicht. Es geht jetzt die ersten paar Male darum, um Beziehungsaufbau, das ist im Zentrum. Das ist meine Förderplanung.
Interview Nr. 1	116	Und schon so mit dem diagnostischen jetzt die ersten Male diagnostisch so ein bisschen schauen, aber nicht im Sinne von was mache ich Heute und Morgen.
Interview Nr. 2	14	Und so erste gemeinsame Förderplanung- ja klar, man muss wissen an was man jetzt einmal drangeht.
Interview Nr. 2	129-130	Erstellst du eine Form von Förderplanung, und wenn ja, wie sieht die aus? B2: hm (bejahend) Ja, das mache ich. ähm Für mich hat sich sehr bewährt, mir jeweils die Risiko- und Schutzfaktoren aufzuschreiben. Auf der Seite des Kindes, auf der Seite der Eltern, und im System.
Interview Nr. 2	130-131	Und das hilft mir, wie zum so, mir ein bisschen so einen Überblick zu verschaffen. Aber ich erstelle nicht eine Förderplanung von ähm Januar bis März arbeiten wir jetzt an dem, sondern ich mache mir wie / (...) Anhand von diesen / Ja es ist noch kompliziert zum Erklären merke ich. Anhand von diesen Schutzfaktoren und am Beratungsanliegen der Eltern, dort wie zu schauen, wie kann ich dort das Angehen. Mal in einem ersten Schritt. Ich formuliere keine smarten Ziele. Ich habe gemerkt das stimmt, also, ja ich komme einfach / es ist mir zu eng. I: hm (bejahend) Also du holst eigentlich in der Anfangsphase das Anliegen ab, und dann sammelst du Schutz- und Risikofaktoren, und dann hast du das in einer Form zusammengetragen, und das ist eigentlich deine Förderplanung // dass du nachher schaut /
Interview Nr. 2	132	Und darum habe ich nicht so gerne diese SMART-Ziele, darum habe es gern mit diesen Schutz- und Risikofaktoren. Weil dort kann ich Dinge aufschreiben wie zum Beispiel "sehr belastete Eltern" als Risikofaktor. Und dann kann ich mir überlegen, wie kann ich die entlasten, damit sie vielleicht nicht mehr jede Woche ein anderes Problem haben.

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.6: Erste gemeinsame Förderplanung
Interview Nr. 3	109-110	I: Ja, Ja. hm (bejahend) Erstellst du am Schluss eine Förderplanung? Oder eine Zielsetzung? Und wenn ja, wie sieht diese aus? B3: Eigentlich immer für jede Etappe, (lacht), eine Zielsetzung.
Interview Nr. 3	110	Und es gibt schon, also eine Förderplanung, ich mache nicht mehr, das habe ich eigentlich, ja ich mache nicht mehr so Grob / Klar habe ich eine Richtung. Und die thematisiere ich mit den Eltern je nach dem auch. Also zum Beispiel, "Wo wollen wir hin? Aha, wir möchten gerne auf den Kindergarten bereit sein, dass wir irgendeine Lösung finden, dass dieses Kind im Kindergarten gut starten kann. Gut, welche Schritte brauchen wir?" Also, ich habe schon natürlich meine Zielsetzung. Aber ich schaue wie mit den Eltern wo sind Schwerpunkte.
Interview Nr. 3	112	B3: hm (bejahend) Und es nicht in dem Sinne eine Förderplanung, also wie, wenn man jetzt in der Schule Förderziele macht, sondern es ist, wenn dann ist es eine Handlungsplanung oder ist es ein Arbeitsbündnis, mit den Eltern. Wo ich eigentlich Schwerpunkte und Abmachungen festlege.
Interview Nr. 3	114	Also das gibt schon, es gibt ja dann schon konkrete, ich sage jetzt einmal, Massnahmen oder Vorschläge zum Vorgehen. Aber es ist mehr so ein, ja ein Arbeitsbündnis halt. (lacht).
Interview Nr. 3	114	Aus dem Anliegen. Und dann natürlich kann das ein Ziel sein.
Interview Nr. 4	102	B4: Ja, also Förderplanung im wirklich ganz krassen Sinne gesagt, denke ich mache ich ja schon. Aber Förderung von einem Kind, also jetzt gerade die ersten drei Lebensjahre, da sind wir ja noch drin, ist aus meiner Sicht, also nicht nur aus meiner Sicht, auch aus Sicht von anderen (lacht). Also jetzt gerade gestern lief im Radio ein Gespräch mit einer Entwicklungspädiaterin eines Kinderspitals, die das finde ich schön gesagt. Also Förderung ist einfach Gestaltung von der Situation oder vom Umfeld, dass das Kind sich entwickeln kann. Und dann bin ich absolut bei der Förderplanung. Wenn Förderplanung ist, ist komme und mache mit dem Kind etwas, dann stellt es mir alle Haare zu Berge. In einzelnen Fällen ist das auch das Richtige, ist ganz klar, aber nicht generell. Und deshalb eigentlich herauszufinden, welches ist die Förderung für das Kind. Ist es, dass ich jetzt mit dem Kind als Früherzieherin ganz gezielt etwas, ja, kreierte, erarbeite, oder ist es, dass ich die Eltern unterstütze, wie sie solche Situationen kreieren oder erarbeiten können. Braucht es noch eine andere Person? Braucht es eine Anpassung der Umgebung generell? Oder braucht es Anpassung des Reagierens auf das was / Und das ist alles, für mich ist das alles Förderung. (...)
Interview Nr. 5	12	B5: Genau, und dann käme dann das Arbeitsbündnis. Was du jetzt unter der ersten gemeinsamen Förderplanung verstehst, weiss ich nicht genau. Bei uns

Interview	Absnr.	Subkategorie B1.6: Erste gemeinsame Förderplanung
		ist das Arbeitsbündnis einfach das, was Zielsetzungen enthält und auch schon Umsetzungsmöglichkeiten.
Interview Nr. 5	12-14	Und schauen, dass es möglichst nicht mehr als drei Zielsetzungen sind, wo wir auch schauen, und wer macht denn dort was. Das gehört vielleicht da ein bisschen bei dir in diese Förderplanung hinein oder? // I: // Ja, ja, genau. B5: Wer, ja wer ist für was zuständig und versucht es auf welche Art.
Interview Nr. 6	102	B6: (lacht) Also mit den Zeitressourcen, die wir haben (lacht), ist eine Förderplanung, dass ich diese Beobachtungen, die ich gemacht habe, mit Test und allem, zusammentrage. Nach ICF. Und mir dort dann dazu eigentlich Zielformulierungen setze. In denen Bereichen wo ich denke, ist jetzt gerade wichtig, dass man dranbleibt.
Interview Nr. 6	104	Ich mache für mich Zielformulierungen, und versuche die möglichst konkret und möglichst in kleinen, sequenzierten Schritten zu machen. Dass wir dann, wenn wir nach einem halben Jahr wieder das Gespräch haben, möglichst sagen kann, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und nicht immer am Gleichen dran ist. (...)

Subkategorie B2: Flexibilität und Individualität im Vorgehen der Fachpersonen, bezogen auf die Art der Hilfestellungen (Was)

Interview	Absnr.	Subkategorie B.2.1: Prozessschritte im Vorgehen der Fachpersonen, die individuell an die jeweilige Familie angepasst wurden
Interview Nr. 1	58	Über den anderen Weg habe ich zwar, wenn ich da ein / wenn es sehr ausgeklügelt ist, wenn es traumatische Dinge sind, wo ich weiss, das möchte ich nicht das wir das, über das Kind sprechen wenn das Kind anwesend ist zu Hause, dann ist es mir auch lieber am Heilpädagogischen Dienst. Aber wenn es so tönt wie im Fallbeispiel, dann kann ich gerade nach Hause gehen.
Interview Nr. 1	128	B1: // Das ich nach Hause gehe, weil da noch ein Kleines da ist, und diese Mama mit diesen beiden zum Haus raus, mit dem Papi mit unregelmässigen Arbeitszeiten, das stelle ich mir schon einmal stressig vor für diese Familie. Also komme ich einfach gerade nach Hause, das passe ich an.
Interview Nr. 1	128	Dass ich speziell darauf schaue, dass ich merke hm (verneinend), die Eltern wissen nicht so was Früherziehung ist, also das ist ja in der Regel so, aber die Eltern sehen auch das Problem nicht so. Das ist jetzt etwas vom Arzt. Das ich es ganz fest wirklich für die Eltern offen lasse. Und mich aber schmackhaft mache.

Interview	Absnr.	Subkategorie B.2.1: Prozessschritte im Vorgehen der Fachpersonen, die individuell an die jeweilige Familie angepasst wurden
Interview Nr. 2	64	Und dann würde ich glaube ich einfach anhand von dem, was mir dann dort begegnet, mir überlegen / Also es würde ja dann etwas passieren, das kann ich ja jetzt wie nicht sagen, was das ist. Ich hätte jetzt eben wie keinen Plan (lacht), ich würde einfach einmal gehen.
Interview Nr. 2	86	Ja und alles andere ist dann wie noch so schwer zu sagen, das geht dann halt eben mit der Familie mit, das ist noch schwer zu sagen
Interview Nr. 2	141-142	I: hm (bejahend) Gibt es Schritte, wo du sagst, hast du jetzt ganz spezifisch an dieses Fallbeispiel oder an diese Familie angepasst? Oder wieso? B2: Nein. Nein, könnte ich jetzt nicht sagen, dass da etwas speziell wegen dieser Familie. Ich würde, auch wenn das jetzt eine Schweizer Familie wäre würde es mich interessieren wie die aufgewachsen sind und ob sie Kontakt haben zu anderen Familien, so wie, ja.
Interview Nr. 3	77-78	Gibt es sonst noch Informationen über eine Familie, die dir wichtig sind zu bekommen? Und wie gelangst du an diese? Also, zum Beispiel ein Genogramm? Oder gibt es sonst noch Sachen? B3: Das handhabe ich auch ganz individuell.
Interview Nr. 3	95-96	I: Aber immer begründet an den Situationen der Familie. B3: Genau. Ausgehend von einem individuellen Fallverständnis, wo eigentlich muss erarbeitet werden, mit jeder Familie ist irgendwie anders. Immer irgendwie ist es anders, (lacht), ja.
Interview Nr. 3	118	Und es nicht Vorgabe eben, dass man bei allen Kindern dasselbe macht, weil es ja eben individualisiert ist,
Interview Nr. 3	118	Und meine Freiheit, oder was ich anpasse in dem Ganzen, ist wirklich, also jetzt gerade bei einem ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst, halt die Spielsequenz, wenn ich sehe, oh jetzt muss ich etwas anderes holen, dann passe ich das sehr spontan der Situation an. ähm und schaue dort wieder weiter. Oder, meine Flexibilität ist wie mit den Eltern zu entscheiden, was nehme ich jetzt für ein diagnostisches Mittel.
Interview Nr. 3	121-124	I: hm (bejahend) Genau, das war eigentlich Diagnostik, wo du gesagt hast an diese erste Idee angeknüpft. B3: Genau. I: Und dann schaust du, was ist jetzt passend. B3: Genau.

Interview	Absnr.	Subkategorie B.2.1: Prozessschritte im Vorgehen der Fachpersonen, die individuell an die jeweilige Familie angepasst wurden
Interview Nr. 4	47-48	<p>I: Ja, hm (bejahend) Und dann gestaltest du eigentlich den nächsten Schritt aufgrund von dem.</p> <p>B4: Ja. Und darum würde ich auch wieder sagen habe ich so einen spannenden Job. Weil jedes Mal muss ich es neu herausfinden, wie wir es gestalten. Aber darum muss ich auch wieder sagen, habe ich so einen strengen Job, weil es wäre auch schön, oder, ich könnte ein Blatt zücken und wüsste / Also wir hätten ja so Blätter, aber ich für mich kann die nicht zücken, ja.</p>
Interview Nr. 4	61-62	<p>I: hm (bejahend) (...). Gibt es, du hast beim Erstgespräch schon gesagt, dass du zum Beispiel bald einmal fragen würdest, Fragen zur Kindheit der Eltern, wie haben sie das erlebt, gibt es //</p> <p>B4: // Also jetzt bei diesem Beispiel sicher, wenn sie aus einem anderen Herkunftsland kommen, ja.</p>
Interview Nr. 4	66	<p>B4: Also ich probiere natürlich auch meine Fragen anzupassen. Also das ist so ein bisschen, ich habe dann wie einfach die sogenannte leere Tasche vielleicht voll mit Varianten.</p>
Interview Nr. 4	110	<p>B4: Ich probiere eigentlich immer die Schritte anzupassen. Also hier jetzt eben zum Beispiel WO findet das Gespräch statt, ähm, wie schälen wir das Anliegen heraus, wie gehen wir zusammen weiter. Also ich probiere eigentlich ja jedes Mal, das individuell anzupassen.</p>
Interview Nr. 4	111-112	<p>I: Aber wie und in welcher Form, das passt du eigentlich an.</p> <p>B4: Das passe ich immer an. Das probiere ich immer anzupassen, ja.</p>
Interview Nr. 4	112	<p>Und wenn ich es nicht anpassen kann, wenn ICH so einen klaren Rahmen brauche, dann muss ich eigentlich auch rasch mit jemandem darüber sprechen. Weil dann habe ich ja etwas, das ich spüre, wo ich mich wie ein bisschen daran festhalten kann. Also, dass ich so diesen roten Faden haben kann, aber diese Flexibilität haben kann, dass zeigt ja eigentlich, es ist mir so grossmehrerlich wohl, mit ihnen auf diesen Weg zu gehen. Wenn ich das nicht kann, dann gibt das für mich schon ein bisschen ein kleines Alarmzeichen, und ich denke, wieso kann ich das jetzt nicht. Also was macht mich jetzt da drin so Rigide oder so festhaltend, oder ähm / Ja, wieso brauche ich jetzt da so ein ähm klares Mittel. (...)</p>
Interview Nr. 5	44	<p>B5: Und dann nach dem ersten Termin überlegen, und was habe ich jetzt vielleicht, was muss ich jetzt das nächste Mal dringend, und so.</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie B.2.1: Prozessschritte im Vorgehen der Fachpersonen, die individuell an die jeweilige Familie angepasst wurden
Interview Nr. 5	49-50	<p>Und dann kann man eigentlich schon ein bisschen sagen, du schaust, was kommt von der Familie, und knüpfst an das an // Das ist eigentlich dann wie die Begründung für den nächsten Schritt jeweils.</p> <p>B5: Ja, hm (bejahend), ja.</p>
Interview Nr. 5	104	<p>Und doch sagt man häufig: "Nach der Abklärung, jetzt fängt die Früherziehung an. Das stimmt ja eigentlich nicht wirklich, ja. Also wir sind da wirklich, wir gehen sehr flexibel auf Situationen ein</p>
Interview Nr. 5	113-114	<p>Alles hier drinnen, was du dann genau noch abklärst, wie du genau jeweils weitergehst, das passt du eigentlich wirklich an die Familie an?</p> <p>B5: Ja. Weil wir haben ja häufig schon schnell ein Bauchgefühl. Und diesem Bauchgefühl nachgehen finde ich ganz wichtig.</p>
Interview Nr. 6	42-44	<p>ist aber gerade bei sozial benachteiligten Familien, wo jetzt diese Familie auch in diese Richtung gehen könnte, zum Teil wie fast nicht möglich, dass man einen Termin findet ohne das Kind. Dann ist es halt dann einfach, schaue ich, dass ich etwas dabei habe wo sich das Kind selber beschäftigen kann. Und vielleicht ist es dann halt integriert, ist es dann mehr an zwei Terminen.</p> <p>I: hm (bejahend) Also eventuell dann das Gespräch zu Hause integriert, oder dann wirklich noch ohne das Kind.</p> <p>B6: Ja.</p>
Interview Nr. 6	52	<p>Wenn es denn für die Mutter möglich ist, dass sie einen Beller ausfüllt, dann würde ich den Beller abgeben. Manchmal ist das dann halt nicht möglich. Dann hat man das halt nicht, dieses Instrument. Ich gehe jetzt davon aus, dass man da wirklich dieses Vademecum abgeben kann. Oder zusammen mit der Mutter ausfüllen. Das ist auch noch viel der Erfahrung von mir, dass wie bei diesen Müttern, dass man sie wirklich begleiten muss, im Ausfüllen vom Vademecum. ähm,</p>
Interview Nr. 6	52	<p>Wo es wahrscheinlich bei diesem Kind auch schwierig werden würde. Und wenn es dann halt so ist, dann lade ich sie sehr gerne umso mehr an den Heilpädagogischen Dienst ein, wenn denn das Kind dabei ist, für dieses Gespräch. Und habe etwas bereit für das Kind zum Spielen. Das geht in der Regel so. Ich habe viele solche Familien, wo so sind, dass sie wirklich schlecht vernetzt sind. Dass wenn irgendeine Kugelbahn da ist, und ähm, ja, dass sie da sich eigentlich gut selber beschäftigen können. Und noch etwas</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie B.2.1: Prozessschritte im Vorgehen der Fachpersonen, die individuell an die jeweilige Familie angepasst wurden
		zum Malen oder zum Kneten am Tisch, dass wir da miteinander sprechen können. Und was mir auch wirklich ganz wichtig ist, ist dass sie wirklich alle
Interview Nr. 6	70	Ich passe mich aber sehr stark an den Möglichkeiten und Ressourcen, Zeitressourcen oder eben Hüte-Ressourcen, von der Familie an.
Interview Nr. 6	115-116	<p>kannst du flexibel an die beschriebene Familie oder an die jeweilige Familie anpassen? (...) In diesem Rahmen drin quasi, der wie gegeben ist.</p> <p>B6: Also. Ich meine eben, es gibt ja Kinder, die kann man nicht testen. Die sind sehr eigenbestimmt unterwegs, und dann, ja da kann man nicht testen. Und ähm, dort ja, kann man sich auch ein bisschen Zeit lassen. Ich selbst, ich habe nicht so gerne verlängerte Abklärungen. Denn ich habe auch das Gefühl, wenn ein Kind nicht testbar ist, ist es auch nicht testbar in drei Monaten. Das ich eigentlich das noch gerne habe, dass gleich so nach drei Monaten spätestens zusammenkommt und das einmal anschaut. Wo sind wir. Also das Arbeitsbündnis nicht zu lange hinausschiebt. Auch wenn man sich am Schluss einfach für eine Beratung entscheidet und sagt, wir hören dann auch. Es gibt einfach mit diesen Berichten, es gibt dann noch Beratung. ähm, Aber es gibt schon Eltern, wo das wie brauchen, dass man vor allem beratend dabei ist. Und es weniger um die Testung geht. Dann kann es durch das wie eine Verlängerung geben. Und dann würde ich das auch ausschöpfen. Ich habe jetzt gerade schon länger nicht mehr so eine Familie gehabt. Aber das gibt es schon, also Eltern wo auch nicht wollen, dass das Kind getestet ist, oder nicht wollen, dass man nach Hause kommt, und dann ist man am Heilpädagogischen Dienst. Oder nicht etwas erzählen wollen, dann erzählen sie einmal noch nicht viel (lacht).</p>
Interview Nr. 6	166	Ja ich denke es ist so, eben man einfach immer darum, nach "Mache ich jetzt das richtig, mache ich jetzt das gut, ist jetzt das richtig?" Und ich glaube das ist es eben genau, wahrscheinlich, was es ausmacht. Weil es nicht DAS richtige Vorgehen gibt.

Interview	Absnr.	Subkategorie B2.2 Prozessschritte im Vorgehen der Fachpersonen, die sich auf innere Überzeugungen, Verpflichtungen oder Werthaltungen der Fachpersonen beziehen
Interview Nr. 1	123-124	<p>I: Ja - aber machst du eigentlich trotzdem fast immer, aufgrund von Überzeugungen oder vielleicht auch inneren Verpflichtungen von dir aus? (...)</p> <p>Also du hast mir da beschrieben, du kannst auch nochmal draufschauen (Anm.: Blatt mit Notizen zu den genannten Schritten). Der erste Termin zu Hause, der Anruf zuerst, das Anliegen, gibt es /</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie B2.2 Prozessschritte im Vorgehen der Fachpersonen, die sich auf innere Überzeugungen, Verpflichtungen oder Werthaltungen der Fachpersonen beziehen
		B1: Ich glaube schon dieses Vorgehen, wie ich unter der Türe vorgehe. Dass ich das völlig vom Kind abhängig mache und mich leiten lassen vom Interesse des Kindes. Ich glaube das ist sehr individuell von mir. Ich meine das erste Telefon muss sein.
Interview Nr. 1	124	Dass ich das Gespräch / das mache ich vielleicht wirklich anders, das war einmal striktere Vorgabe, dass ein Erstgespräch am Heilpädagogischen Dienst stattfinden muss. Das finde ich, dass kann einen sehr grossen Stress sein für Eltern, weil sie es gar nicht organisieren können. Und die Kinder und alles mitnehmen und dann ist es einfach schon hier ein Stress. Oder der Papi nicht kann beim Arbeiten, oder / Wo ich merke weisst du was, ich komme lieber gerade nach Hause, trampe in die Wohnung und merke emotional, was es mit mir macht. Ich bekomme da ganz ganz viele emotionale Informationen. Ich kann mir ein besseres Bild mache gerade. Ist da ein grosser Fernseher am Laufen, hat es überhaupt Möbel oder nicht, ist es ein Loch oder ist es wunderbar eingerichtet. Es gibt mir mehr Informationen als ein Erstgespräch
Interview Nr. 1	126	B1: hm (bejahend) Und das Anamnesegespräch, das ergibt sich mit der Zeit immer wieder. Ich mache nicht jetzt ein Anamnesegespräch Frage um Frage um Frage, das mache ich wie nicht mehr. Weil meistens Kinder rundherum sind und dann geht das gar nicht.
Interview Nr. 1	129-132	I: Und vielleicht auch hier das Filmen, das ist vielleicht auch etwas, Marte-Meo, dass du angepasst hast an die Familie. B1: hm (bejahend) ja. gut das mache ich eigentlich überall. Diese Mutter-Kind-Interaktion. I: Also gehört es eher fast in den Bereich, der dir wichtig ist und was du eigentlich immer durchführst? B1: Ja, das kann man dort hineinnehmen, ja. Ja das mache ich immer. Diese Kamera, die ist immer dabei, und Mutter-Kind-Interaktionen gibt es immer.
Interview Nr. 2	138	ähm Und dann nachher beim, ich nenne jetzt das den zweiten Teil, ähm (lacht), dort, also dort finde ich halt einfach mit möglichst wenig Sachen nach Hause, das finde ich schon eine wichtige / Also ich probiere das immer wieder, das gelingt mir auch nicht immer. Aber das ist natürlich nicht vorgegeben, das ist jetzt einfach etwas, dass ich wichtig finde. Und ich bin halt einfach auch jemand, ich gehe nicht, ich habe es halt gerne, das ist manchmal auch / Ich habe es gerne, wenn es möglichst offen ist. Das ist ja

Interview	Absnr.	Subkategorie B2.2 Prozessschritte im Vorgehen der Fachpersonen, die sich auf innere Überzeugungen, Verpflichtungen oder Werthaltungen der Fachpersonen beziehen
		auch nicht vorgegeben. Es gibt ja Leute, die sind ganz anders strukturiert. Die mögen es, wenn man zuerst wie so plant. Aber für mich ist das so passend.
Interview Nr. 3	125-126	<p>I: Gibt es Dinge, es kann sich vielleicht auch überschneiden mit fixen Vorgaben, aber wo du jetzt aufgrund von deinen Überzeugungen, Werthaltungen, wie auch eigentlich immer machst?</p> <p>B3: (...) Also eigentlich immer wieder im Kontakt schauen, das ist fast jedes Mal. Weisst du, auch wenn wir / Also wir machen ja dann schon, dann machen wir vielleicht einen Block ab. Und dann, in diesem Rahmen, ist ja das das Agreement, wo ich aber auch zwischendurch nachfrage "Ist das gut so? Bewährt es sich so?" Und immer wieder eine Standortbestimmung. Aber das ist wie eben eigentlich eben hier auch drin, oder?. (Anm.: Fixe Vorgaben). Du machst ja eigentlich dann, nach der Zielsetzung, also nach dem Arbeitsbündnis, sage ich jetzt mal, machst du ja, planst du einmal eine Phase, wo du eine Intervention danach durchführst und immer wieder auswertest. Also, eigentlich auch, ja, auch dort eigentlich ist es immer wieder ein gemeinsames Hinschauen.</p>
Interview Nr. 4	108	<p>B4: hm (bejahend), also eben, ich will mit den Eltern reden, also ein Erstgespräch, wie es so ein Formular gibt. Oder es gibt Einstiegsphasenprotokolle, oder Abklärungsberichtprotokolle. Und ich schreibe eigentlich per se nicht gerne, aber ich finde das wichtig, das ich das auch festhalte, dass wir wie auch etwas haben, wo wir gestartet sind, und eben auch später über das wieder reden können. Also diese Dinge wende ich an, das brauche ich, weil ich es wichtig finde für meine Arbeit oder für die gemeinsame Arbeit. Oder eben ein Genogramm, oder einfach so diese Vorgaben, die brauche ich nicht, weil wir sie scheinbar haben und wir sie brauchen müssen, sondern ich brauche die, wo ich finde ja, die sind jetzt wichtig und die helfen auch für den Prozess, wo wir starten.</p>
Interview Nr. 4	110	<p>Aber ich habe doch immer diesen Faden im Kopf oder, dass ich mit ihnen reden will, dass ich mit ihnen das herausarbeiten will, dass ich mit ihnen weitergehen will. Also das bleibt ja. Oder so wie du es hier schön eigentlich aufgeschrieben hast. Also /</p>
Interview Nr. 5	107-108	<p>I: Ja, ja. hm (bejahend) Was machst DU eigentlich immer, aber aufgrund von vielleicht inneren Überzeugungen oder Werthaltungen von dir?</p> <p>B5: Ich glaube ich bin schon fest auch darauf, das Umfeld genauer zu beobachten und zu erfassen. Das ist nicht bei allen bei uns gleich. (...) Also</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie B2.2 Prozessschritte im Vorgehen der Fachpersonen, die sich auf innere Überzeugungen, Verpflichtungen oder Werthaltungen der Fachpersonen beziehen
		ich mache eigentlich das, was ich da gesagt habe, einfach im Verlauf von dieser Zeit. Ja. Vieles kommt ja dann auch schon von den Eltern. Man muss manchmal nicht einmal hinsitzen und sagen "Wir machen eine Netzwerkkarte". Sondern ich kann es für mich machen.
Interview Nr. 6	111-112	I: Und welche von diesen Schritten, egal jetzt ob sie vorgegeben oder nicht, führst du eigentlich immer so durch, weil du findest, das ist wichtig, oder du bist überzeugt von dem, so aus einer inneren Haltung heraus? B6: (...) Also, ich glaube alles ist wichtig. Also von dem her ist das noch schön. Ich glaube es gibt nichts, wo wir machen, wo nicht wichtig wäre.
Interview Nr. 6	112	Eben was mir wichtig ist, was mir ein Anliegen ist, ist das wir ein Kind nicht sinnlos testen. Sondern wirklich auf eine Fragestellung hin testen. Dann finde ich es gehört bei uns dazu, dass wir eine IQ-Abklärung machen, oder eine Entwicklungsstandabklärung, je nach Alter vom Kind, eine allgemeine Entwicklungsstandabklärung. Aber ich muss nicht in jedem Fall standardisiert die Motorik testen, wenn das gar nicht die Fragestellung ist. Zu Mal ich ja bei einem älteren Kind ja auch nicht fachlich, also ich finde das müssten dann spezialisierte, ja, Frauen und Männer machen

Interview	Absnr.	Subkategorie B2.3: Prozessschritte im Vorgehen der Fachperson, die sich auf Vorgaben vom Heilpädagogischen Dienst beziehen.
Interview Nr. 1	66-68	Da ist jetzt die Frage ob mit erstem Termin am Heilpädagogischen Dienst oder nicht, gell. Mit erstem Termin am Heilpädagogischen Dienst hätte ich länger Zeit. I: Ja. Also du kannst auch davon ausgehen du hättest Zeit, weil bei an diesem Heilpädagogischen Dienst ist es ja in der Regel so, dass man // ein halbes Jahr Zeit hat. B1: // dass wir einen ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst haben. Genau.
Interview Nr. 1	107-108	Das heisst du hast nicht so viele fixe Vorgaben, sondern du hast ein halbes Jahr ungefähr Zeit, wo du das gestalten kannst. B1: hm (bejahend).

Interview	Absnr.	Subkategorie B2.3: Prozessschritte im Vorgehen der Fachperson, die sich auf Vorgaben vom Heilpädagogischen Dienst beziehen.
Interview Nr. 1	117-120	<p>Aber vielleicht kurz, welche von diesen Prozessschritten oder eigentlich so diese Vorgehensweisen, waren fixe Vorgaben von deinem Arbeitgebenden, die du so machen musst oder immer so machst?</p> <p>B1: hm (bejahend) Eigentlich das erste Blatt von dir. Es gibt eine Einstiegsphase, es gibt eine diagnostische Phase, es gibt eine Zusammenarbeit und es gibt einen Abschluss. Das ist das, was vorgegeben ist und was ich einhalte.</p> <p>I: hm (bejahend) Eigentlich dieser Phasenablauf, den haltest du ein.</p> <p>B1: Eigentlich, grob gesehen, ja.</p>
Interview Nr. 2	134	B2: ähm ja also wir machen es jetzt hier am Heilpädagogischen Dienst so, dass wir eben diesen ersten Termin so gestalten, wie ich es beschrieben habe. (...)
Interview Nr. 2	136	Also nein, das heisst nicht ganz. Also es gibt so eine Diagnostikphase, oder Einstiegsphase, wird die bei uns genannt, wo man dann eben die ganzen Mosaiksteinchen noch kehren kann, um noch so ein bisschen mehr herauszufinden. Bevor dass dann nachher die Früherziehung auch verlängert wird. (...)
Interview Nr. 2	137-138	<p>I: hm (bejahend) Und welche von diesen Schritten sind nicht in dem Sinne vorgegeben, führst du aber eigentlich jedes Mal so durch, weil, also aufgrund von Wertehaltung, Überzeugungen oder Vorstellungen.</p> <p>B2: hm (bejahend) also, beim ersten Teil könnte ich jetzt nicht so sagen, da ist ja Vieles auch so vorgegeben.</p>
Interview Nr. 3	118	aber es gibt so ein bisschen, irgendwo muss man ja dann schon ein bisschen auf Papier haben, am Ende von diesen jeweiligen Phasen, genau.
Interview Nr. 3	118	B3: hm (bejahend) Also vorgegeben ist ja hier schon, wenn es jetzt um einen ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst geht, ist eigentlich der Ablauf recht vorgegeben. Also das erste Telefon ist vorgegeben, was macht die, die telefoniert, mit den Eltern am Telefon ab, also bezüglich jetzt Termine und Vorgehen. Dann, was geht ans Sekretariat, das sind ja alles eigentlich so Vorgaben. Es ist ja auch die Vorgabe, dass man danach einen Bericht schreibt, ähm, es ist auch eine Vorgabe danach, dass die Früherzieherin, die hineinkommt in die Analysephase, dass die wieder einen ersten Termin abmacht. Also all das, diese Rahmenbedingungen, das sind eigentlich Vorgaben. Es gibt auch gewisse Vorgaben halt, was wir jetzt haben hier am Heilpädagogischen Dienst, an diagnostischen Mitteln

Interview	Absnr.	Subkategorie B2.3: Prozessschritte im Vorgehen der Fachperson, die sich auf Vorgaben vom Heilpädagogischen Dienst beziehen.
Interview Nr. 3	120	B3: Genau. Da haben wir schon, da hat es ja dann gewisse Vorgaben auch von Vorlagen, was muss ich ausfüllen. Also das bringe ich schon in diese Form, wo gegeben ist.
Interview Nr. 5	102	Wir von uns aus haben einfach für die Information von den Eltern auch noch ein Blatt zu Rechten und Pflichten. Also was wir auch noch von ihnen erwarten, was sie von uns erwarten können. (...)
Interview Nr. 5	106	Aber eben vorgegeben sind sicher ein Erstgespräch, ein Abklärungsgespräch, der Antrag, und nachher mit dem Arbeitsbündnis, also das sind so ein bisschen die Schritte die vorgegeben sind.
Interview Nr. 6	108	Von der Stelle her vorgegeben ist, dass es eine Anamnese geben muss, dass es eine Testung geben muss, dass es ein Elterngespräch geben muss, und ja auch natürlich der Bericht, und ein Arbeitsbündnis. Und ähm, eben eine Planung. Förderplanung. Ganz eine einfache.

Interview	Absnr.	Subkategorie B2.4: Prozessschritte im Vorgehen der Fachperson, die sich auf Vorgaben vom Kanton beziehen.
Interview Nr. 3	126	Und natürlich habe ich dann ähm Vorgaben, jetzt zum Beispiel auch vom Kanton, bis dann und dann muss diese Anmeldung passieren. Und das sage ich den Eltern ja auch. Die muss ich natürlich schon berücksichtigen. Das sind so diese Vorgaben von aussen. Ja genau.
Interview Nr. 5	10	Auftragsklärung, ähm ja, wir müssen ja nach dieser Abklärungsphase müssen wir einen Antrag zuhanden vom Kanton stellen, einen Finanzierungsantrag. Der basiert auf einer längeren Beschreibung, wo steht das Kind jetzt, wo sehen wir auch Schwierigkeiten.
Interview Nr. 5	100-102	B5: Vom Kanton ist fix vorgegeben, dass man einen Antrag macht nach spätestens sechs Monaten. I: hm (bejahend) Also ihr habt diesen Zeitrahmen von einem halben Jahr. B5: Ja. Aber möglichst vorher natürlich.
Interview Nr. 5	102	Der Antrag muss nach ICF sein. ähm, das ist vorgegeben.
Interview Nr. 6	108	B6: Vom Kanton her vorgegeben ist, dass wir einen Bericht machen, bevor wir länger als ein halbes Jahr arbeiten können.

Interview	Absnr.	Subkategorie B2.5: Einschätzungen der Fachperson zu den Freiheiten und Vorgaben im eigenen Vorgehen.
Interview Nr. 2	135-136	und alles, das nachher kommt /

Interview	Absnr.	Subkategorie B2.5: Einschätzungen der Fachperson zu den Freiheiten und Vorgaben im eigenen Vorgehen.
		B2: ist man eigentlich frei, genau.
Interview Nr. 2	145-146	Ausser noch, würdest du etwas, wenn du jetzt keine Vorgabe hättest, würdest du etwas noch ganz anders gestalten? B2: Nein, nein, ich würde es so machen.
Interview Nr. 3	120	Aber sonst habe ich glaube ich ganz viele Freiheiten, habe ich das Gefühl.
Interview Nr. 3	128	B3: Wenn ich jetzt nichts vorgegeben hätte? Nein (lächelt), ich glaube nicht. Also das hat sich halt so, (lächelt), in allen diesen Jahren hat sich das glaube ich einfach ein bisschen herauskristallisiert, das / Ich bin, ja ich bin jetzt von diesem Vorgehen sehr fasziniert, begeistert. Nachdem ja vorher das sehr ein standardisiertes Vorgehen war, und man ja gemerkt hat, irgendwie, das passt nicht mehr auf diese Kinder, oder die Kinder passen nicht in dieses Vorgehen, finde ich DIESEN Ablauf, wie wir ihn jetzt bei uns so ein bisschen etabliert haben, den finde ich sehr stimmig. Im Moment. Ausgehend wirklich von diesem Modell da. (Anm.: Kooperatives Prozessmodell). Ja.
Interview Nr. 4	106	B4: hm (verneinend), ich würde sagen nicht. Also wir haben / Nein ich habe einfach Vorgaben, die ich nützen kann, oder ich habe Formulare, die ich nutzen kann. ähm, ich habe Settings, die ich kann / Nein, also ich würde sagen ich habe nicht in dem Sinne Vorgaben.
Interview Nr. 5	26	Es ist bei uns aber tatsächlich so, dass alle das ganz individuell machen. Wir haben diese Phasen miteinander immer wieder auch zum Thema und besprechen, und doch macht es jeder nachher halt einfach auf seine Art. Wir versuchen im Team allgemein und aber auch in der Supervision und an Teamentwicklungstagen, einfach eine gemeinsame Haltung zu entwickeln. Weil wenn diese Basis stimmt, dann kann man einiges machen oder eben auch nicht machen, und es kommt doch gut. Also es ist nicht so, dass wir sagen, es braucht das FEGK, es braucht die Netzwerkkarte, es braucht so und so. Sondern das ist dann wirklich auch die einzelne Früherzieherin, die auch darin spüren muss, was ist jetzt da wichtig.
Interview Nr. 5	86	Wie auch das Journal machen alle unterschiedlich bei uns. Jetzt noch. Jetzt kommt die Digitalisierung, mal schauen (lacht).
Interview Nr. 5	102	(...) Ja, und sonst sind wir da drin eigentlich frei. Weil man soll es ja auch auf die Familien abstimmen können.
Interview Nr. 5	106	ähm es hängt sehr stark natürlich bei uns auch von den Schwerpunkten der einzelnen Früherzieherinnen ab, wie sie was machen.
Interview Nr. 6	117-118	I: Also, gerade das Setting, das hast du ja auch schon ein paar Mal gesagt, wo du anpassen kannst, oder welche Methode du jetzt genau nimmst. Und die Zeitdauer ja in dem Fall eigentlich auch, innerhalb von diesem halben Jahr.

Interview	Absnr.	Subkategorie B2.5: Einschätzungen der Fachperson zu den Freiheiten und Vorgaben im eigenen Vorgehen.
		B6: Ja, genau. Da haben wir eigentlich sehr viel Gestaltungsmöglichkeiten. (...) Ja, hm (bejahend).

Subkategorie B3: Flexibilität und Individualität im Vorgehen der Fachperson, bezogen auf die Umsetzung (Wie)

Interview	Absnr.	Subkategorie B3.1: Umgang mit dem Anliegen der Eltern
Interview Nr. 1	56	Für die Eltern ist das Anliegen die Sprache, also nehme ich die Sprache als Anliegen und nicht das Spiel der Ärztin, wie könnten die Eltern Emily unterstützen damit sie besser lernt zu sprechen.
Interview Nr. 1	83-86	Wenn die Eltern ein Anliegen haben, das sich überhaupt nicht deckt mit dem was du beobachtest oder du sehen würdest- ist es für dich dann auch klar es ist das von den Eltern? B1: hm (bejahend) Es ist das der Eltern. Das ist klar. I: Wieso, oder wie zeigt sich das? B1: Ich ähm es ist ihr Kind, es ist ihre Verantwortung, sie haben ein Problem, nicht ich. (...) Und sie werden Recht haben. Ich sehe einfach noch Anderes. Aber sie haben ein Problem und sie bitten um Hilfe, also wieso sollen ich ihnen dieses Medikament verkaufen / Wieso soll ich gegen Bauchschmerzen ein Medikament verkaufen, wenn sie aber Kopfschmerzen haben? Sie haben Kopfschmerzen, also nehme ich das Ernst.
Interview Nr. 1	116	Und ich habe Ideen, aber ob das geht oder nicht weiss ich nicht. (...) Ja das Anliegen der Eltern steht im Zentrum, oder?
Interview Nr. 2	8	Und Auftragsklärung, dort finde ich halt immer, ich glaube das Wichtigste ist, in der Anfangsphase sowieso, auf das eingehen was die Eltern sagen was ihr Anliegen ist. Egal ob ich das wichtig finde.
Interview Nr. 2	10	Aber in der Anfangsphase finde ich, gehe ich auf das Anliegen der Eltern ein.
Interview Nr. 2	64	Möglicherweise sagen ja diese Eltern auch / oder es kommt / Also sie sagen ja da zwar, sie würden sich gerne besser verständigen können, vielleicht ist wirklich der Spracherwerb das Thema. Dann würden wir vielleicht abmachen, dass wir gemeinsam überlegen, was ist wichtig für den Spracherwerb, was braucht es dafür.
Interview Nr. 2	80	Weil einfach, auch wenn dieses Kind gar keine logopädische Therapie braucht, aber das Anliegen der Eltern ist gehört und ist ernstgenommen. Sie fühlen sich nur schon dadurch, ohne dass jemand etwas gemacht hat, fühlen

Interview	Absnr.	Subkategorie B3.1: Umgang mit dem Anliegen der Eltern
		sie sich ja schon ein Stück abgeholt. Ich kann danach hundertmal sagen, ja das ist ja gar nicht die Sprache. Aber wenn / ja das ist manchmal ja einfach /
Interview Nr. 2	119-120	<p>. Das du eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, das Anliegen der Eltern einmal nimmst, am Anfang.</p> <p>B2: Ja, immer. Also immer, nein, man soll nie immer sagen (lacht). Ja, das Beratungsanliegen der Eltern ist für mich zentral.</p>
Interview Nr. 2	124-126	<p>Und das ist ja auch verständlich, oder. Ich meine die Eltern, die nennen ja häufig als Anliegen etwas, das sehr offensichtlich ist. Und zum Beispiel Sprache ist halt, bei dreijährigen Kindern sowieso, oder wenn die noch nicht sprechen, auf dem Spielplatz hat es andere dreijährige Kinder, dann sieht man das. Herausforderndes Verhalten. Das ist mit sehr viel Stress besetzt. Und ich meine was wollen Eltern, sie wollen, dass dieses Verhalten weg geht. Aber ich kann das ja nicht wegmachen, ich muss ja wie überlegen, warum, was, in welcher Situation entsteht dieses Verhalten. Also ich muss mit den Eltern wie auf einen Weg gehen, um das Herauszufinden. Aber ich muss das ernst nehmen, was sie sagen, das finde ich wahnsinnig wichtig.</p> <p>I: hm (bejahend) Also du nimmst wie das, und schaust was gehört denn noch alles dazu, dass wir zu diesem Anliegen kommen.</p> <p>B2: Genau. Dann muss man auf den Weg mit den Eltern, ganz gemütlich. Muss ich mir immer sagen. Wenn du es eilig hast, nehme einen Umweg.</p>
Interview Nr. 2	132	<p>Interessant ist ja auch, dass es Eltern gibt, die in einer Woche das Problem haben und in der nächsten Woche ein nächstes Problem, oder ein nächstes Anliegen. Und dort muss man ja dann wie auch ein bisschen übergeordnet überlegen, ja, das ist vielleicht ganz eine andere / liegt dem ein ganz anderer Stress zu Grunde. Und darum habe ich nicht so gerne diese SMART-Ziele, darum habe es gern mit diesen Schutz- und Risikofaktoren. Weil dort kann ich Dinge aufschreiben wie zum Beispiel "sehr belastete Eltern" als Risikofaktor. Und dann kann ich mir überlegen, wie kann ich die entlasten, damit sie vielleicht nicht mehr jede Woche ein anderes Problem haben. So.</p>
Interview Nr. 3	54-56	<p>Und dann, aufgrund von dem, bezogen auf ihre Anliegen und Fragestellungen, eine erste Idee geben. Also wenn sie jetzt sagen "Ja, sie spricht noch nicht so viel", oder, da können wir ja sagen, "ja, wir haben das wirklich auch ein bisschen beobachtet und wir haben zum Beispiel, sag ich jetzt, gesehen: Ja, sie ist dann halt noch so fasziniert und beschäftigt mit diesen Spielsachen, und vielleicht hat sie gar noch nicht so viel Energie noch gleichzeitig ganz fest zuzuhören und zu schauen, was denn passiert. Und vielleicht könnte man probieren, wenn man jetzt nach Hause kommt, oder</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie B3.1: Umgang mit dem Anliegen der Eltern
		<p>wenn man jetzt anfängt, wie man dort ähm ansetzen könnte, dass es möglich wird, dass sie beim Spielen ein bisschen mehr Energie bekommt um auch schauen zu können, was ein Gegenüber macht, oder sagt." Das wäre jetzt zum Beispiel so ein erster Schritt. Und dann können die Eltern auf das eigentlich sagen "Ja das wäre ein guter Anfang" (lacht).</p> <p>I: hm (bejahend) Aber wirklich ihr Anliegen nehmen und auf das hin // ihnen eine Rückmeldung oder eine Empfehlung geben.</p> <p>B3: // Ja, genau. Und eigentlich in diesem ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst, ist wie immer in dieser Empfehlung wie ein erster Schritt, oder ein erster Ansatzpunkt.</p>
Interview Nr. 3	56	<p>Dann habe ich ja dann wie den Bericht von dem ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst und kann sagen "Ah, genau, an dem. Sie haben darüber gesprochen, und gell Sie, da hatten Sie so eine Idee, wie man anfangen könnte." Und ich kann dann wie sagen, "jetzt komme ich einmal nach Hause. Und ist das gut, wenn wir da genauer hinschauen? Ich brauche noch ein bisschen mehr Informationen". Und dann kann ich meine Diagnostik eben auf diese Fragestellung oder auf dieses erste Thema, das ein bisschen «ausgebeindelt» wurde beim Erstgespräch, kann ich dann meine Diagnostik darauf abstützen.</p>
Interview Nr. 3	82	<p>Ist diese Familie in dem Sinne isoliert, oder ah, die haben eigentlich ein gutes Umfeld, die sind sehr gut organisiert, oder / Und dann kann es sein, wenn das Anliegen dort ist, oder die Belastung dort ist, wenn das herauskommt an einem ersten Termin am Heilpädagogischen Dienst, dass vielleicht halt der Einstieg der Früherzieherin denn eben auch halt dort sein kann.</p>
Interview Nr. 3	82	<p>Und dann kann es auch sein, dass man ein erstes Agreement trifft auch dieser Schiene wo es halt um die Entlastung geht. Und dass die Früherzieherin dann so einsteigt. Und dass es dann halt vielleicht mehr eben eine Umfelddiagnostik ist, sage ich jetzt einmal, zum Anfangen. Und dann ist halt das der erste Teil.</p>
Interview Nr. 3	82-86	<p>Und erst nachher kommt eine individuelle, kindbezogene Diagnostik.</p> <p>I: hm (bejahend) Das eigentlich dieses Bedürfnis dann im Vordergrund steht zuerst.</p> <p>B3: Ja. Und manchmal kommt man ja auch erst so an das Kind heran, also, muss man es rundherum halt zuerst manchmal, auch diagnostisch, analysieren, ähm, und eigentlich zuerst dort ansetzen.</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie B3.1: Umgang mit dem Anliegen der Eltern
		<p>I: hm (bejahend) Damit die Eltern sich überhaupt auch auf etwas einlassen können nachher.</p> <p>B3: Genau.</p>
Interview Nr. 4	44	Einfach, bei diesem Gespräch möchte ich so etwas herausarbeiten. Und dann, je nach dem was wir herausgearbeitet haben, quasi den nächsten ähm Termin wieder mit ihnen zusammen.
Interview Nr. 4	79-80	<p>Oder die Eltern haben dort drinnen ein kleines Anliegen, das deckt sich jetzt aber vielleicht nicht mit dem was du siehst, oder quasi du beobachtest und dann dein Anliegen wäre. Wie gehst du mit dem um?</p> <p>B4: Ich gehe zuerst mit dem Anliegen der Eltern. Ich habe meines im Hinterkopf, und das bleibt, und das wird irgendeinmal irgendwo einfließen können. Aber ich gehe zuerst auf das der Eltern.</p>
Interview Nr. 4	82	<p>B4: Ja. Weil vielleicht ist das eine Zusatzschleufe, die wir machen müssen, und zwar vielleicht auf der Beziehungsebene, auf der Vertrauensbildungsebene. Damit sie einfach merken, die nimmt uns wirklich ernst. Die redet nicht nur davon, ich will euch nichts überstülpen, also ich sage das ihnen nicht in dem Sinne so, aber von meiner Haltung her. Vielleicht ist das einfach eine Schleufe, die unsere Beziehung braucht. Vielleicht haben sie sogar recht, das gibt es auch immer wieder, also muss ich ehrlich sagen, also dass ist dann nicht so, dass ich immer den richtigen Blick hatte. Vielleicht ist wirklich der Ansatz, der sie beschäftigt, eigentlich das Huhn oder das Ei, oder hat einen Zusammenhang. Aber vielleicht ist es wirklich zusammenhangslos auf das Kind bezogen, aber auf die Kooperations- und auf die Beziehungsebene bezogen vielleicht zentral.</p>
Interview Nr. 4	103-104	<p>I: hm (bejahend) Und du hast ja vorgängig ein bisschen ein Anliegen mit den Eltern zusammen formuliert, oder, und dann reagierst du auf das.</p> <p>B4: Genau, ja. Und dann sieht man, wie man dort hinkommt. Und jetzt in diesem Fall kann das vielleicht sein, dass die Eltern wie ein bisschen hilflos sind, denn es heisst ja auch, es kann noch nicht spielen. Vielleicht brauchen sie lernen am Modell, vielleicht brauchen sie mich, um wie eine Form einmal erleben zu können, weil sie das vielleicht nicht erlebt haben. Oder, dann kann man Förderung im ganz herkömmlichen Früherziehungssinn sehen. Und vielleicht, hm (bejahend), schälen wir etwas Anderes hinaus. Aber auch dort einfach die Offenheit zu haben, ich weiss das Setting noch nicht. Ich weiss noch nicht, dass ich mit dem Kind nachher etwas mache, sondern ich weiss nur, die brauchen etwas, oder jemand braucht etwas. Und ich schäle heraus, wer braucht was.</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie B3.1: Umgang mit dem Anliegen der Eltern
Interview Nr. 5	12	Bei uns im Arbeitsbündnis ist es wirklich so, wir gehen von den Eltern aus, was sind ihre Wünsche, ihre Vorstellungen, ähm, und schauen dann das probieren herunterzurechen: Und was ist denn auf dem Weg dahin jetzt ein wichtiger Meilenstein.
Interview Nr. 5	89-90	I: Aber, dass man eigentlich am Schluss so, du hast gesagt maximal drei, eigentlich erste Schritte zusammen festlegt. // Was machen wir jetzt? B5: Ja. Was ist ihnen am Wichtigsten. Und dann halt so schauen, ja, sie wollen, dass das Kind spricht, oder. Und was wäre dann da dazu der erste Schritt? So. Oder dass das Kind geschickter wird. Und wie könnte man dann /
Interview Nr. 5	93-94	I: hm (bejahend) Aber du gehst eigentlich am Anfang mehr auf das ein, was die Eltern als Anliegen benennen, wenn ein Anliegen da ist? B5: Auf jeden Fall. Weil dann haben wir eine Wirkung.
Interview Nr. 6	22	Weil, ich meine man könnte ja, gerade in diese Abklärungs- Testphase. Ich glaube nicht, dass es gewinnbringend ist, das Kind durchzutesten in allen Bereichen, wenn es gar nicht, ja dienlich ist für die Fragestellung. Dann muss man das auch nicht alles durchtesten.
Interview Nr. 6	92	Ich gehe aber schon von dem Ziel aus wo die Eltern bringen. Also wenn das Kind eben sprechen soll, dann ja versuche ich mit ihnen so ein bisschen den Sprachbaum anzuschauen. "Ja gut jetzt, das ist da oben". Viele Kinder auch, wo die Eltern dann anfangen Buchstaben mit ihnen zu lernen, und die Kinder mit ASS die können dann das noch, diese Buchstaben benennen. Das ist dann noch besonders tricky (lacht), mit den Eltern wie zusammen anzuschauen, ja das ist jetzt wahrscheinlich nicht so gewinnbringend, wenn wir da weitermachen, sondern wir müssen jetzt wirklich da an der Basis arbeiten. Und dann versuche ich schon, ja wie, dass wir dort, schon ein bisschen gesteuert halt, dann zusammen zu einem Ziel kommen. Aber ich versuche mich dann auch anzupassen.

Interview	Absnr.	Subkategorie B3.2: Umgang mit dem eigenen Anliegen der Fachperson
Interview Nr. 1	86	Und meines, ja das kann ich dann schauen, trifft das überhaupt zu oder nicht?
Interview Nr. 2	8	Ich kann noch so kommen und irgendwelche diagnostischen Sachen sehen, wenn sie etwas ganz anderes im Fokus haben, dass ich zwar auch sehe, aber vielleicht jetzt nicht so wichtig finde, dann muss ich gar nicht anfangen.
Interview Nr. 2	9-10	I: hm (bejahend) Also, dass man auf ein gemeinsames Anliegen kommt.

Interview	Absnr.	Subkategorie B3.2: Umgang mit dem eigenen Anliegen der Fachperson
		B2: Genau. Also, ja oder, also ein gemeinsames Anliegen- in der Anfangsphase finde ich kann ich meine Anliegen auch noch ein bisschen zurückstellen. Die kann ich dann tröpfchenweise anfangen einfließen zu lassen
Interview Nr. 2	114	Aber ich MUSS es irgendwie verknüpfen mit dem, was sie von mir wollen. Und DAS ist manchmal die grosse Herausforderung, das finde ich ist manchmal schwierig. Wie verknüpfe ich das theoretisch? Manchmal muss man auch einen kleinen Umweg machen, weil man selbst findet ja den Spracherwerb vielleicht nicht so total zentral, aber die Spielentwicklung, oder (lacht). Aber dann muss man das wieder wie zusammenbringen.
Interview Nr. 2	121-122	I: hm (bejahend) Und auch wenn sich am Anfang dein Anliegen und das der Eltern nicht decken, gehst du einmal mit, mit dem der Eltern. B2: hm (bejahend) Ich kann ja mein Anliegen immer einbringen. Also das ist eben, das finde ich das Schwierige an diesem Beruf. Wie verpacke ich meine Anliegen in das der Eltern, ohne das der Eltern nicht ernst zu nehmen. Also ja.
Interview Nr. 2	130	Und dann wie mir zu überlegen / also mir zu formulieren, was ist das Ziel, das ich für das Kind habe, oder das ich sehe für das Kind, was ist das Ziel, das die Eltern formulieren, und wie kriege ich das zusammen indem ich diese Schutzfaktoren stärken. Aber mir hilft es sehr fest, wenn ich wie einfach weiss, wo sehe ich / Ich kann ja die Risikofaktoren nicht wegmachen, also ich muss diese Schutzfaktoren stärken.
Interview Nr. 4	80	Ich habe meines im Hinterkopf, und das bleibt, und das wird irgendeinmal irgendwo einfließen können. Aber ich gehe zuerst auf das der Eltern. Und dort gibt es auch natürlich / Manchmal formuliere ich es dann schon gar nicht, was Meines ist, wenn ich denke, es kommt eher Abwehr. Manchmal formuliere ich es, dass ICH jetzt eigentlich eher das gespürt hätte in mir drin, aber ja, dass ich gerne bereit bin, jetzt zuerst das anzuschauen. Weil vielleicht habe ich das zu wenig beachtet, oder was auch immer. Oder ähm, ja also das ist schon unterschiedlich, wie ich mit dem vorgehe. Aber ich würde dem Beachtung schenken, was die Eltern haben.
Interview Nr. 4	82	Aber natürlich habe ich dort drinnen auch ein Bewusstsein, weil es gibt ja auch Eltern, die sehr manipulierend sein können. Und mich immer irgendwo anders hinführen können, damit ich eben nie genau dort hinschaue, wo ich hinschauen möchte. Also es ist jetzt schon nicht so, dass ich dann einfach nur mit ihnen mitschwinge, also so meine ich es dann schon nicht. Aber der Anfang, wir sind ja beim Anfang. Und dann habe ich aber schon das Bewusstsein, um Meines eben immer auch im Kopf zu behalten, oder sonst mit jemandem darüber zu reden, wie könnte ich es dort auch hineinbringen.

Interview	Absnr.	Subkategorie B3.2: Umgang mit dem eigenen Anliegen der Fachperson
		Weil das ist ja auch eine Form, das ist wieder das wo du sagst "Auf was achtest du dich?", also das nehme ich war. Aber es heisst nicht, ich schwinge einfach immer mit den Eltern mit, weil die muss man unbedingt manchmal aus ihren Schwingungen herausholen. ABER zuerst schon. Und dann aber eben: fordert Aufmerksamkeit. Macht es einen Sinn auf der Beziehungsebene, macht es einen Sinn auf der Kinderebene, oder ist es ein Muster von ihnen, um mich manipulierend um das eigentliche Thema herumzuführen. Dann brauche ich unbedingt Supervision oder Intervision, weil dann ist eine Gefahr drin.
Interview Nr. 4	88	B4: Und wieder, ich wiederhole mich auch, der Grund warum meine Arbeit so spannend ist und der Grund meine Arbeit so streng ist, so streng. Und gerade, wenn ich spüre, es geht dem Kind nicht gut, und spüre aber, ich muss jetzt noch einen Moment mitgehen. Und ich muss aber gleichzeitig, eben also dort habe ich gleichzeitig zum Beispiel mit der KESB schon gesprochen, also ich muss mich ja doch auch anbinden, oder, aber, genau. (...)
Interview Nr. 5	14	Und natürlich können wir als Kooperationspartner der Eltern auch unsere Zielsetzungen, die wir als wichtig erachten für die kindliche Entwicklung, ähm, ja, mitteilen und auch dort drauf notieren.
Interview Nr. 6	91-92	Also, wenn du jetzt wie eine andere Sorge in dem innen hast für das Kind, als die Eltern für ein Anliegen haben? B6: Ja. ähm, also dann versuche ich wie einfach dranzubleiben. Ich glaube grundsätzlich ist das bei vielen ja dann so. "Es redet nicht. Ich möchte das Reden. Und für das sind sie ja jetzt da, sie schauen ja jetzt das dieses Kind spricht, he." Und dann ist es ja schon delegiert. Und dort ist ja eigentlich immer, ein Ziel von mir ist, dass sie wie ihr Kind sehen können, dort wo es jetzt ist und was es jetzt braucht. Also gerade die wo sehr ehrgeizige Ziele haben. Ist von mir ein Ziel, dass sie ihr Kind sehen können. Und das ist ja sicher nicht das Ziel, wo die Eltern sich formulieren würden. Ich denke die Eltern sind ja wahrscheinlich auch immer in dem was sie sich für das Kind wünschen würden, und in dem was sie ja schon auch spüren, wo das Kind ist, in dem innen. Und dort ja ist für mich ja dann wie so das Hauptziel, das so ein bisschen zusammenzubringen.

Interview	Absnr.	Subkategorie B3.3: Einbezug vom familiären und ausserfamiliären Netzwerk der Familie
Interview Nr. 1	94	Wenn ich merke, da ist eine isolierte Mutter, dann mache ich gerne rasch ein Genogramm, um zu schauen, wer ist denn in diesem System um einmal die

Interview	Absnr.	Subkategorie B3.3: Einbezug vom familiären und ausserfamiliären Netzwerk der Familie
		Mutter zu entlasten. Weil das ist eine strenge Situation, das ist schwierig. Der Vater ist Koch, er kann nicht einfach zu Hause bleiben, wenn das Mami krank ist- wer hilft dann? Um zu schauen müssen wir da interdisziplinär schnell schauen, ist da ein Grosi
Interview Nr. 1	94	oder müssen wir das eine Kita rasch aufgleisen, dass dieses Mami (seufzt) / Also wenn diese Mutter am Rudern ist, am Überlebensstrategie, dann müssen wir da einen Rettungsanker werfen. Geht es um Rettungsanker oder geht es um den Schwimmstiel. Das unterscheide ich relativ schnell- und dann nehme ich das Genogramm hervor. hm (bejahend)
Interview Nr. 2	64	Ich würde vielleicht auch einmal noch überlegen, dieses Kind ist drei, gibt es irgendwie noch ausserfamiliäre Kontakte? Kita, oder Spielgruppe oder so irgendetwas. Das würde ich sicher auch einmal noch fragen.
Interview Nr. 2	86-88	Die ausserfamiliären Kontakte, das finde ich schon wichtig, dass man das fragt, weil das, im Alter von drei, gehört das einfach entwicklungspsychologisch dazu, dass die Kinder auch Interesse haben an anderen Kindern, und auch diese Möglichkeit haben sollen. Und sie können auch viel Lernen in diesem Alter von anderen Kindern. Also das würde ich, ja. I: Also auch das erweiterte Umfeld spielt eine Rolle. B2: Genau, unbedingt, unbedingt.
Interview Nr. 2	92	Also das würde ich auf jeden Fall fragen, wie gut sie es / Ja ob sie noch Geschwister dahaben, oder ob die Familie noch dahaben oder so. Eltern, Grosseltern, ob es auch noch andere Personen gibt, die manchmal auf dieses Mädchen schauen.
Interview Nr. 3	82	Das es halt, oder ja zu sagen "Ah, dann müsste man ja fast schauen, dass man irgendwie könnte, ich sage jetzt mal eine Kita organisieren, oder"
Interview Nr. 3	82	Wo sie schaut, wo hat die Familie gute Ressourcen, wo braucht es Unterstützung, und dann geht es halt vielleicht darum zuerst ich sage jetzt einmal eine Gruppensituation, Entlastung, oder eine Entlastung zu Hause einzufädeln, und in bisschen das rundherum zu büscheln.
Interview Nr. 4	64	Also ein Genogramm brauche ich sehr häufig. Nicht immer. Jetzt gerade so bei Regulationsthemen können eben gerade auch die familiären Banden eben gerade auch eine Schwierigkeit sein. Also jetzt im Moment gerade betreue ich zum Beispiel einen Fall wo ich wie weiss, dort möchte ich jetzt noch nicht eigentlich ein Genogramm hervorheben und auf die eigene Mutter zu sprechen kommen, weil dann ganz viel aufbrechen würde. Dort möchte ich jetzt zuerst eigentlich das System, wo ich jetzt hineingekommen bin, vorgängig stärken.

Interview	Absnr.	Subkategorie B3.3: Einbezug vom familiären und ausserfamiliären Netzwerk der Familie
Interview Nr. 5	40	Wenn jetzt gerade ein Kleines kommt und der Vater arbeitet, müsste man ja auch schauen, dass es jemand hat, der vielleicht dann ja, zu diesem Mädchen schaut.
Interview Nr. 5	40	Mehr schauen eben wegen einer Spielgruppe, vielleicht schon einmal ansprechen, dass sie es sich überlegen können.
Interview Nr. 5	46	Und dann würde ich wahrscheinlich schon bald anfangen zu schauen ob dieses Kind in eine Spielgruppe kann. Schauen, ob sie es selbst finanzieren können, ob man Hilfe holen muss. Auch für die Entlastung der Mutter, die ja dann noch ein Kleines zu Hause hat, ja
Interview Nr. 5	66	Und bei der Netzwerkkarte kann man natürlich gut anschliessen. "Das ist die Tante, wie viel Mal kommt sie zu Besuch? Ist sie eine Entlastung oder?"
Interview Nr. 6	82	die Ressourcen der Familie, vor allem eben auch die Möglichkeiten das Kind einmal abzugeben

Interview	Absnr.	Subkategorie B3.4: Einbezug vom professionellen Unterstützungsnetzwerk der Umgebung
Interview Nr. 2	80	Also eben das ist so eigentlich zu diesem ersten Termin. Ich finde es auch schön, dass man das gerade im Team macht, muss ich vielleicht auch noch sagen. Weil ja die Eltern hier auch sagen, dass ihnen die Sprache wichtig ist, darum finde ich es auch gut, wenn man das zusammen mit einer Logopädin macht
Interview Nr. 2	82	B2: Genau. genau. Oder, und im Team ist das auch einfach, das zu zweit zu machen, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, finde ich ist auch schön, weil man dann einfach auch noch einmal, ja, vier Augen sehen mehr als zwei. Manchmal, ähm, tut man ja da auch, ähm, sehr ähm, reichhaltige Geschichten hören, und das kann man dann wie zusammen besprechen, oder facettenreiche Geschichten hören. Und dort finde ich ist es wie auch wenn man zu zweit da ist, kann man das auch besser auffangen. Es ist ja auch immer spannend, wem was auffällt. Es fällt ja nie beiden dasselbe ein. Oder die einen haben mehr den Blick auf dem Kind und die anderen mehr auf den Eltern, ja. Also zu zweit finde ich sehr sinnvoll.
Interview Nr. 2	92	ähm ich würde logischerweise fragen, wobei das würde hier wahrscheinlich stehen, ob sie noch andere Therapie oder irgendwas hat.
Interview Nr. 3	18	Respektive wir machen das immer zu zweit, dann hat man auch eine gewisse Interdisziplinarität auch schon darin.
Interview Nr. 3	48	Wenn jetzt da das Thema Sprache noch ist, würde ich vielleicht noch sagen " Wir machen das immer zu Zweit. Dann wird vielleicht jemand, der sich

Interview	Absnr.	Subkategorie B3.4: Einbezug vom professionellen Unterstützungsnetzwerk der Umgebung
		ganz gut auskennt mit der sprachlichen Entwicklung des Kindes dazukommen,
Interview Nr. 3	82	Gruppensituation, Entlastung, oder eine Entlastung zu Hause einzufädeln,
Interview Nr. 3	156-158	<p>Aber ich meine bezogen auf meinen Rucksack, auf was mir hilft als Fachperson, ist einfach diese ähm Interdisziplinarität. Mit, also entweder im Team jetzt mit den verschiedenen Fachperson, oder mit den Früherzieherinnen mit ihren speziellen Ressourcen, die sie haben. Das ist anzapfen gehen kann, weil ich weiss, die ist da versiert und die da. Dass ich bei diesen Bereichen wo die Leute Ressourcen haben, mich austauschen kann. Und ähm auch im Netz natürlich. Mit den Fachleuten aus den anderen Fachrichtungen, die jetzt nicht am Heilpädagogischen Dienst arbeiten, sondern / Also das ist vielleicht einfach wie, genau, jetzt von meiner Seite her, für mich, das A und O. Ich habe früher viel, also ich war immer vernetzt mit den externen Fachleuten, aber sonst war ich in meinem Fall eigentlich viel mehr mit mir alleine. Und jetzt habe ich das gar nicht mehr so gerne. Also ich finde es ist das A und O, in Fachteams austauschen können und Ressourcen und Know-How zusammenzuziehen. Es braucht Interdisziplinarität.</p> <p>I: hm (bejahend) Für wieder auf dieses individuelle Fallverstehen zurückzukommen.</p> <p>B3: Genau. Oder einfach Interdisziplinarität, GEMEINSAM aus fachlicher Sicht auf etwas hinsehen können, mit anderen Kolleginnen. Das kann ja dann auch Intevision sein, das kann Supervision sein. Also diese Gefässe sind viel, viel wichtiger geworden. Auch einmal jetzt ein Kind in einer Gruppe zu haben, wo man von den anderen Fachleuten wieder Inputs bekommt. Das ist, genau. Das ist vielleicht noch so / (lacht)</p>
Interview Nr. 4	88	Dann brauche ich unbedingt Supervision oder Intevision, weil dann ist eine Gefahr drin.
Interview Nr. 4	46	und dann sofort natürlich auch sagen würde, ob ich auch mit der Kinderärztin sprechen darf
Interview Nr. 5	26	Wir sind dann nicht immer die Richtigen, oder. Aber dann kann man vielleicht sagen, vielleicht wäre es sinnvoll zuerst eine andere Massnahme und danach erst wir. (...)
Interview Nr. 5	46	natürlich nehmen wir dann auch Kontakt mit dem Kinderarzt auf.
Interview Nr. 6	64-66	<p>Ja ich würde die Kinderärztin anrufen, glaube ich da jetzt.</p> <p>I: ja, hm (bejahend) Innerhalb von dieser Test- oder Abklärungsphase.</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie B3.4: Einbezug vom professionellen Unterstützungsnetzwerk der Umgebung
		B6: In dieser Abklärungszeit, ja. (...). Weil für mich ihre Fragestellung ein bisschen unklar ist. Denn sie spricht eben von dieser psychomotorischen Entwicklungsverzögerung, aber nachher vom Spiel. Ja. Es könnte ja auch dann Richtung Ergotherapie gehen, einfach was dort noch ihre Wünsche und Vorstellungen sind.
Interview Nr. 6	74	Oder auch da jetzt die Kinderärztin. Und weil die Kinderärztin die Fragestellung hatte und auch schon gewisse Hypothesen allenfalls, würde ich dort auch noch einmal rückfragen.
Interview Nr. 6	114	Ja dort gibt es halt einfach immer eine Rückfrage an den Kinderarzt, von der Einschätzung her.
Interview Nr. 6	114	Und eben bei einem grösseren, jetzt weiss ich nicht, ob ich noch beim Thema bin, Entwicklungsdefizit, aber dort lasse ich mir häufig auch Zeit, ähm, ja, dass es dann halt wirklich einmal eine Abklärung gibt auch auf einer Neuropädiatrischen Abteilung.

Interview	Absnr.	Subkategorie B3.5: Akzeptanz und Respekt den Entscheidungen der Eltern gegenüber
Interview Nr. 1	88	Wenn es Ihnen etwas hilft, dann komme ich gerne, dann können wir zusammen schauen. Aber wenn Sie das Gefühl haben es nützt Ihnen nichts oder das möchten Sie nicht, dann ist das ok. Dann gebe ich das zurück an den Arzt und teile das mit.". Punkt.
Interview Nr. 2	42	" Das ist manchmal auch was schwer auszuhalten ist, oder. Ich sehe vielleicht schon Dinge, die ich finde / Oder Entwicklungsaufgaben von einem Kind wo ich denke da könnte / Ja da hm (verneinend), ich würde eigentlich gerne oder es wäre wichtig. Aber wenn Eltern wie sagen, "Nein, für mich ist es im Moment gut", dann wie das zu akzeptieren und wie zu sagen gut, dann telefoniere ich ihnen wieder, oder sie telefonieren mir.
Interview Nr. 2	82	Und wenn man sie das fragt, sind sie eigentlich, finden sie / Ich habe es jetzt fast noch nie erlebt, dass mich dann jemand nicht zu Hause haben wollte. ähm Ich finde es auch gerade gut, ein bisschen hineinzuhüpfen. Weil ich finde es ist wie so ein bisschen komisch, wenn / Also gut, ausser Eltern wünschen das anders, dann nachher ist es klar.
Interview Nr. 3	28	Und da kommt sicher auch schlussendlich auch noch die Akzeptanz. Also wenn sie jetzt zum Beispiel sagen nach zwei Stunden nein, wir möchten jetzt eigentlich noch nicht Früherziehung, ja, das ist ok.
Interview Nr. 3	56	Und dann, wenn die Früherzieherin reinkommt, also jetzt angenommen, dass, wir haben ja dann eigentlich immer das so gemacht, dass nicht wir

Interview	Absnr.	Subkategorie B3.5: Akzeptanz und Respekt den Entscheidungen der Eltern gegenüber
		das sind. Damit die Eltern wirklich unbeschwert sagen können "Ja, wir wollen weiter, oder einsteigen", oder "Nein, wir möchten lieber nicht".
Interview Nr. 3	60	AUSSER Familien sagen mir "Nein, das stresst mich, das möchte ich nicht". Irgendeinmal ist ja dann schon das Ziel, dass ich einmal zu Hause ein bisschen hineinsehe. Aber, auch dann würde ich sagen: "Ja dann kommen sie doch, kommen sie an den Heilpädagogischen Dienst". Also ich finde, gerade am Anfang ist so eine sensible, heikle Phase. Ich verstehe auch, wenn Eltern Stress haben, und vielleicht noch Zeit brauchen oder mehr Vertrauen, bis sie jemand, bis jemand dann wirklich in die Familie hineingehen kann. Auch das wäre ok.
Interview Nr. 3	102	Und dann probiere ich wie, indem ich so ein bisschen hin und her switche auch wieder zu irgendeinem Kompromiss zu kommen. Aber es ist natürlich nicht, es ist wirklich ja auch nicht immer möglich. Und das gibt es ja einfach auch und das muss ich auch akzeptieren. Und in diesem Fall tue ich immer / ich probiere auch dem / das zu akzeptieren und wertzuschätzen,
Interview Nr. 6	116	Aber das gibt es schon, also Eltern wo auch nicht wollen, dass das Kind getestet ist, oder nicht wollen, dass man nach Hause kommt, und dann ist man am Heilpädagogischen Dienst. Oder nicht etwas erzählen wollen, dann erzählen sie einmal noch nicht viel (lacht).

Interview	Absnr.	Subkategorie B3.6: Umgang mit Widerstand gegenüber der HFE
Interview Nr. 1	87-88	<p>Was machst du, wenn kein Anliegen vorhanden ist oder eher, wenn du merkst du stösst auf Widerstand am Anfang?</p> <p>B1: hm (bejahend) (...) Ganz klar formulieren, es ist freiwillig. "Sie entscheiden, nicht der Arzt, Sie entscheiden. Wenn es Ihnen etwas hilft, dann komme ich gerne, dann können wir zusammen schauen. Aber wenn Sie das Gefühl haben es nützt Ihnen nichts oder das möchten Sie nicht, dann ist das ok. Dann gebe ich das zurück an den Arzt und teile das mit.". Punkt. Wenn ich aber merke, uiuiui, der Bedarf wäre aber sehr wohl da, und ich mir auch direkt Sorgen mache- das ich gerade den Schritt mache und sage "Ja, ähm, ich drehe jetzt ein bisschen Zeit nach vorne und Emily kommt in zwei Jahren in den Kindergarten. Und ich kann sagen, ich weiss aus Erfahrung, ich habe selbst Kindergarten gegeben, dann ist es gut, wenn die Kinder sich selbst an- und ausziehen können, wenn sie ein Problem haben, wenn sie zur Kindergärtnerin kommen können und sagen "Ich habe Angst", oder "ich kann das nicht", oder "Ich muss aufs WC" "Wann kommt die Mama nach Hause", dann ist wichtig, dass sie ein</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie B3.6: Umgang mit Widerstand gegenüber der HFE
		<p>bisschen sprechen können. Und auch Kontakt aufnehmen mit anderen Kindern, um ins Spiel zu kommen, um sich wehren zu können... Das ist wichtig. Und ich sehe, ICH sehe im Moment Emily macht das noch nicht. Aber das ist nur das was ich im Moment sehe. Ob sie das kann oder nicht das wissen Sie. Aber ich würde Ihnen empfehlen, dass wir zusammen ein bisschen hinschauen, wie kommt Emily zu dieser Sprache bis in den Kindergarten. Aber sie entscheiden.</p>
Interview Nr. 1	89-90	<p>I: hm (bejahend) Du formulierst wie deine Sorge, als aber DEINE Sorge und DEINE Beobachtungen.</p> <p>B1: Das ist meine Sorge, ja. Weil ich unterscheide, das ist vielleicht wieder diese Frage warum, ich unterscheide von wer hat ein Problem. Problem und Sorge. Die Eltern sagen mir vielleicht wir haben gar kein Problem, zu Hause geht es vielleicht auch, sie kommen zurecht damit. ICH mache mir aber Sorgen im Hinblick auf den Kindergarten. Und ich weiss, dort wird es dann Probleme geben. Und das haben die Eltern im Moment nicht, deshalb kann ich sie Ernst nehmen. Aber ich habe kein Problem. Also kann ich es bei den Eltern lassen. (...)</p>
Interview Nr. 2	107-108	<p>I: hm (bejahend) Wie gehst du damit um, wenn am Anfang eher Widerstand kommt, oder Misstrauen?</p> <p>B2: ähm, ich (...) Also, ich habe es auch schon angesprochen. Also im Sinne von: "Ich habe das Gefühl, gell Sie, ich habe das Gefühl das ist jetzt irgendwie gerade nicht so passend für Sie." Oder eben: "Ist es möglich, dass das jetzt gerade im Moment nicht so passend ist für Sie." Ich sage ihnen auch immer: "Unser Angebot ist kostenlos und freiwillig. Also, Sie können entscheiden, Sie müssen das überhaupt nicht annehmen. Sie dürfen sich auch wieder melden zu einem späteren Zeitpunkt." Also einfach möglichst: "Sie sind die, die entscheiden." ähm (...) Ja. Interessanterweise, also was ich schon ein paar Mal erlebt habe. Wenn es gelingt / Also ich habe schon ein paar Situationen gehabt, in denen ich wie gemerkt habe, es kommt so eine Abwehr. Und ich konnte es nicht so genau festmachen, an was, oder mit was es zu tun hat. Und dann, im Gespräch, kommt plötzlich so eine formulierte Angst. Zum Beispiel: "Hat mein Kind Autismus". Und dann, wenn das raus ist, und man über das geredet hat, obwohl ich ja das dann nicht bejahen oder verneinen kann, aber es ist dann irgendwie mal ein Thema, dann entspannt sich die ganze Situation. Oder wenn eine GANZ dringende Frage oder so eine Sorge, die Eltern mit hineinragen in diesen ersten Termin, wenn man es schafft, dass der in Sprache übersetzt wird, dann gibt es eine Entspannung.</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie B3.6: Umgang mit Widerstand gegenüber der HFE
Interview Nr. 2	112	<p>B2: Und ich glaube, es ist immer auch ganz wichtig, so dass man wie bei sich selber, also man spürt das ja körperlich selber, so ein Druck. Man merkt man ist so ein bisschen unter Druck. Und ich glaube, das muss man wie zuerst einmal wahrnehmen und merken, das ist eigentlich nicht mein Druck, das ist der der Eltern. Und dann sich überlegen, also das läuft alles nicht so, wie das jetzt tönt, da läuft sehr Vieles intuitiv (lacht), aber dann einfach irgendwie, wenn mir das gelingt, das gelingt mir natürlich niemals immer, dann / Wenn ich wie merke "ah, ich habe jetzt Druck, aber das ist nicht meiner", meistens klappt es dann, aus irgendwelchen miraculösen Gründen. (...)</p>
Interview Nr. 3	102	<p>B3: // Wenn ich etwas ganz Anderes sehe. Also jetzt nicht unbedingt Ressourcenplanung oder so, sondern ich sehe ganz etwas Anderes. ähm, also ich muss das schon, ich muss ja schon transparent / Also ich habe schon den Anspruch / Ja das habe ich noch gar nicht gesagt, Transparenz ist natürlich auch eine Haltung, also in dieser Wertschätzung, es geht ja auch, genau. Ist natürlich auch ein Bestandteil der Haltung noch. ähm, ich gebe das schon hinein. Und zwar probiere ich es ja wie einzubetten in die Situation des Kindes, respektiv gerade jetzt bei Familien mit Migrationshintergrund ist es ja häufig auch so, dass ich vielleicht auch "Wie ist es denn in der Schweiz. Was wird denn, was ist denn da so üblich, oder was erwartet man von einem Kind". Jetzt gerade, es wird grösser, es geht auf die Spielgruppe zu, es geht auf den Kindergarten zu. "Und wie ist denn das da in der Schweiz, was ist denn so, was sollen denn Kinder können, oder machen?" Das formuliere ich schon. Und wenn Eltern jetzt da eine grosse Abwehr haben, dann, ähm, probiere ich das auch zu thematisieren. Also, ich kann auch sagen "Oh, dass, gell Sie, ich sehe, gell Sie das ist schwierig. Ich sehe, das macht Ihnen ein bisschen Sorgen." Und ich frage auch nach: "Können Sie mir, oder was ist die Angst, oder ich spüre da, oder bin ich richtig? Bin ich richtig, bedrängt Sie das gerade ein bisschen?" Und dann höre ich ja, was zurückkommt. Und dann probiere ich wie wieder ganz fest, das bei den Eltern zu nehmen. Und dann eigentlich auf mein Anliegen zurückzukommen und sagen: "Ja, da ist es halt so. Das ich mir als Fachperson auch Sorgen mache, ähm Wenn wir das nicht anpacken können, wie lösen wir dieses Problem?" Und dann probiere ich wie, indem ich so ein bisschen hin und her switche auch wieder zu irgendeinem Kompromiss zu kommen. Aber es ist natürlich nicht, es ist wirklich ja auch nicht immer möglich. Und das gibt es ja einfach auch und das muss ich auch akzeptieren. Und in diesem Fall tue ich immer / ich probiere auch dem / das zu akzeptieren und wertzuschätzen, und sage dann aber schon: "jetzt mache ich es so, ich schreibe, zum Beispiel dem Arzt oder ich rufe den Arzt</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie B3.6: Umgang mit Widerstand gegenüber der HFE
		<p>noch an, und sage, das ist einfach für sie nicht möglich momentan zu leisten". Das es wie transparent ist. "Ou, jetzt gibt es eine Pause" oder "Ou, wir können diesen Schritt noch nicht machen" oder "Die Eltern sind nicht bereit", dass es auch wie offen ist, wo wir stehen oder wie wir jetzt weitergehen mit dieser Situation. Genau.</p>
Interview Nr. 3	103-106	<p>I: Ja, ja. Und wieder dieses Formulieren von "ICH mache mir Sorgen", und ihr macht euch eigentlich Sorgen, aber auf DICH bezogen.</p> <p>B3: Genau. Und wir bringen es, "ja, jetzt bringen wir es nicht zusammen", zum Beispiel. "Und der Ablauf wäre jetzt so und so". Und dann probiere ich das wie, bei diesen Stellen, wo der nächste anstehen würde, probiere ich das irgendwie dann zu kommunizieren auch. Das schon. Und jetzt aber wenn Eltern das gar nicht wollen, dann gibt es manchmal einfach eine Information an den Anmelder, halt.</p> <p>I: Ja, hm (bejahend) Dann gibst du es wie wieder zurück.</p> <p>B3: Zurückgeben, genau.</p>
Interview Nr. 3	108	<p>B3: Und immer den Weg offenlassen, "Sie können auch immer wieder kommen". Also jetzt angenommen, es gibt ein schriftliches Dokument, wo ja die Eltern auch immer dann auch eine Kopie bekommen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Dokument an einen Arzt ginge, und dort, schaue ich wirklich immer zu schreiben, ich schreibe immer, zum aktuellen Zeitpunkt ist es so, und Früherziehung kann so lange dauern, von dann bis dann, bis zum Obligatorium jetzt bei uns, und es ist jederzeit können die Eltern sich einfach wieder melden, oder Fachpersonen können sich wieder melden, und dann schauen wir wieder, wenn sich die Bedürfnisse ändern. Genau. Immer, also das ist mir wirklich, immer offenlassen. Oder wieder öffnen.</p>
Interview Nr. 4	75-76	<p>wie gehst du damit um, wenn du jetzt am Anfang eher merkst du stösst auf Widerstand, oder es kommt dir Misstrauen entgegen- wie reagierst du auf das?</p> <p>B4: Kann ich halt auch nicht generell sagen, aber ich bin schon eher jemand, wenn es ein bisschen geht, spreche ich es gerade an. Und sage: "Ai ich spüre jetzt es stinkt Ihnen eigentlich total". Oder: "Sie sehen eigentlich keine Frage, und die Kinderärztin hat eine". Also ich probiere eigentlich diese Diskrepanz gerade anzusprechen, wenn es geht, wenn es das leiden mag. Und ja, und dann manchmal auch das einmal zu formulieren, und dann nichts zu sagen. Eben das ist zum Beispiel auch etwas, dass mir ja sehr schwerfällt (lacht), aber wo ich, ja halt wirklich als</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie B3.6: Umgang mit Widerstand gegenüber der HFE
		Instrument anwende. Man glaubt es manchmal fast nicht, aber das wende ich als Instrument an, dann einfach das einmal stehen lassen. Und dann auch zu schauen oder zu hören, ob dann etwas von ihnen kommt. Wenn ich es wirklich ausgesprochen habe, kommt aus meiner Erfahrung doch seltener, dass sie dann sagen: "Ja genau, wir wollen eigentlich nichts". Sondern häufiger kommt dann doch: "Ja, aber...sie könnten doch einmal schauen". Und das ist auch so etwas, eben wieso, dass ich auch nicht will, dass die Eltern formulieren was sie von mir wollen. Weil das können sie häufig noch nicht formulieren. Aber wenn sie so etwas formulieren, dann weiss ich doch, ok, irgend ein bisschen etwas in sich drinnen spüren sie doch auch, was sie ein bisschen verunsichert. Weil sonst würden sie einfach sagen: "Ja, eigentlich wollen wir nichts, sie haben es eigentlich genau richtig erfasst". Aber das kommt aus meiner Erfahrung in den selteneren Fällen.
Interview Nr. 5	79-80	<p>I: hm (bejahend) Wie gehst du damit um, wenn jetzt wirklich Widerstand kommt von einer Familie, oder Misstrauen dem gegenüber was du machst?</p> <p>B5: Irgendwie probiere ich noch ein bisschen drinzubleiben, dass sie mich ein bisschen mehr Kennenlernen, ein bisschen mehr Vertrauen fassen. Und doch nicht einfach machen was sie wollen. Also schon wie Klarheit haben, das ist mein Auftrag. Und: "Wollen wir jetzt noch einen Monat schauen oder so, und dann können Sie wirklich entscheiden ob sie nicht wollen". Und wenn sie vorher schon nicht wollen, wollen sie vorher schon nicht, und dann gibt es einen Abschluss. Und einen Brief an die Eltern mit Kopie an die anmeldende Person. (...)</p>

Anhang 7.3 Hauptkategorie C: Familienorientierung und Entwicklung

Subkategorie C1: Entwicklungen der Gesellschaft

Interview	Absnr.	Subkategorie C1: Entwicklungen der Gesellschaft
Interview Nr. 5	10	Die interdisziplinäre Diagnostik die wird immer intensiver, weil halt heute Eltern sehr gerne viel Angebote haben, viel Unterstützung haben. Daraus ergibt sich die Frage, wie viel ist denn eben auch zu viel. Und eben wir haben Kinder im Kindergarten, dort ist es sicher interdisziplinär, wir haben sehr viele Kinder von Kitas und Spielgruppen, wo wir auch durch ein Projekt für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, in der Kita und in der Spielgruppe sowieso näher begleiten und darum dort auch noch einmal eine Art von Diagnostik machen müssen, um zu schauen, ja, was ist nötig und wie viel ist nötig.

Interview	Absnr.	Subkategorie C1: Entwicklungen der Gesellschaft
Interview Nr. 5	70-72	<p>aber eben das Miteinander". Wird immer schwieriger. Also in der heutigen Zeit, oder kommt das später?</p> <p>I: Du kannst gerne (lacht). Also mehr die Haltung von "Ich konsumiere, ihr seid die Experten, macht ihr"? Oder was wolltest du ansprechen?</p> <p>B5: Nein, ich wollte mehr das Organisatorische ansprechen. Aber das gehört ja auch zu dem Ganzen, ja wo mit der Globalisierung einfach zu tun hat oder, mit dieser Arbeitsunsicherheit, mit der Finanzunsicherheit in dem Sinne, wo auch auf das Ehepaar natürlich, auf dem lastet, und das gibt es dann auch irgendwie wieder weiter an die Kinder, und / Gerade bei Kindern, die halt vorwiegend angemeldet werden von Spielgruppe oder Kita, und sie haben zu Hause keine Probleme.</p>
Interview Nr. 5	108	<p>sie müssen Zeit haben. Weil wir sind nicht ein Kinderhütendienst. ähm Und das wird immer schwieriger, auch bei den fremdsprachigen Kindern, also bei den, mit Asylstatus. Dort tun sie sehr häufig die Kinder so viel wie möglich in eine Kita, aber dann, ja, können wir nicht mehr wirklich daran arbeiten an der Beziehung zwischen Kind und Eltern. Und das ist schade, das ist eine Herausforderung, wo wir noch nicht wissen genau, wie wir mit dieser umgehen können. Weil im Moment sind wir nicht bereit, am Samstag und am Sonntag zu arbeiten. Und immer nur am Abend ist auch für das Kind nicht optimal. Also wir haben da noch keine / hm (bejahend) Wir probieren schon flexibel zu sein auch betreffend Zeitpunkt vom Arbeiten. Aber das können wir nicht immer. Ja, wir müssen auch von ihnen erwarten, dass sie ein bisschen flexibel sein können. Sonst hat es plötzlich eine Familie, die flexibel ist, und dann ständig irgendwie anders hat, und die anderen können /</p>
Interview Nr. 5	116	<p>Gut, man hat natürlich ganz am Anfang auch vor allem behinderte Kinder gehabt, und wenig Präventionskinder, also primäre. Oder auch wenig verhaltensschwierige Kinder. Die Kinder haben sich auch verändert, und die Eltern haben sich auch verändert. Und früher war die Mutter zu Hause und der Vater ging arbeiten, also man hatte Zeit um schauen zu können, und wann?</p>
Interview Nr. 5	116	<p>Und dann ja, es hat halt viel mehr, jetzt haben wir sehr sehr viele Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten oder halt Autismus, Verdacht auf Autismus. Das ist so (zeigt eine Kurve nach oben). Und dort ist es halt schon auch, dort ist ein anderer Druck auch noch da. Früher hatte das Kind vor allem eine Diagnose gehabt, und dann hatte es diese Diagnose, und dann musste man den Eltern helfen, mit dieser Diagnose umzugehen. Und heute haben die Kinder häufig keine Diagnose mehr. Und das ist auch ein schwieriger</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie C1: Entwicklungen der Gesellschaft
		Weg für die Eltern. Aber ich bin jetzt mehr / Von dem abhängig war dann natürlich auch die Gestaltung der Anfangsphase, oder.

Subkategorie C2: Entwicklungen im Zwischenmenschlichen Verhalten

Interview	Absnr.	Subkategorie C2: Entwicklungen im zwischenmenschlichen Verhalten
Interview Nr. 1	144-146	<p>B1: (...) Ich / Beziehung. Ich komme über das Kind in eine viel bessere Beziehung zu den Eltern. Wenn sie sehen: " Ah ja, die kann mit meinem Kind, und die spielt gerne mit meinem Kind, und mein Kind kann etwas, zeigt etwas, hat Freude im Spiel mit einer wildfremden Frau. Das gibt mir, das gibt den Eltern viel mehr, als wenn ich da einen Fragekatalog durcharbeite und schreibe, schreibe, schreibe, und die nächste Frage, und heikle Fragen stelle. Ja, das Vertrauen, die Beziehung. Ich habe eine andere Beziehungsbasis mit den Eltern. Schneller. Schneller eine gute Beziehung. Und das Vertrauen der Eltern. (...) Ohne zuerst gerade die heikelsten Punkte anzusprechen und in Traumata hinein zu trampeln- wo ich nicht weiss, hat es eines oder nicht, das weiss ich ja nicht.</p> <p>I: hm (bejahend) Also du hast eigentlich gemerkt, wie zentral diese Beziehung ist, und stellst das jetzt in den Vordergrund.</p> <p>B1: Ja.</p>
Interview Nr. 2	40	Das finde ich fast, das habe ich fast am meisten gelernt jetzt über die Jahre in denen ich arbeite. Ich bin am Anfang immer so gegangen mit Fragen, und das muss ich noch wissen und das muss ich noch wissen und so. Und je mehr ich einfach gehen kann, und ein bisschen schauen was mich dort erwartet, desto mehr können die Eltern erzählen und das zeichnet für mich auch irgendwie Kooperation aus.
Interview Nr. 5	116	B5: Ja, ja. Ich glaube, ich wäre schon noch nicht so weit gewesen im Beachten vom Umfeld, von psychosozialen Risiko- und Schutzfaktoren

C3 Entwicklungen in Überzeugungen und Haltungen

Keine codierten Abschnitte.

C4 Entwicklungen im Ermöglichen von Aktivität und Meinungsäusserung der Familienmitglieder

Interview	Absnr.	Subkategorie C4: Entwicklungen im Ermöglichen von Aktivität und Meinungsäusserung der Familienmitglieder
Interview Nr. 4	118	Also eben noch zu Beginn meiner Tätigkeit in der HFE habe ich ein Kind mit Esstherapie oder mit einer Störung im Essverhalten, habe ICH dem das Essen gegeben. Und heutzutage, also ja, schäme ich mich für das (lacht), aber ich habe es da halt so gelernt gehabt, oder. Und jetzt weiss ich, dass ich die Eltern ja, gerade erst recht noch könnte quasi eine Ohrfeige geben: "Seht ihr, das geht imfall schon. Gebt euch nur ein bisschen Mühe". Und das, also ich tue eigentlich fast nie mehr einem Kind, wo es um eine Essthematik geht, dass ICH etwas mit dem Kind mache. Und zwar nicht, weil ich nicht möchte, sondern weil ich weiss, dass ich eigentlich nicht darf, nicht sollte. (...)
Interview Nr. 5	116	Was immer schon gewesen ist, ist ähm der Schwerpunkt Eltern. Dass es WIRKLICH eine Zusammenarbeit ist mit den Eltern, dass es ganz wichtig ist, wie ist die Beziehung von den Eltern zum Kind, wie können wir die stützen.
Interview Nr. 5	116	Was schon ist, ähm, früher hatte man, war man mehr die Fachperson. Und heute ist es einfach eine die noch kommt, die auch noch, manchmal als Fachperson angeschaut wird, oder / Ja, es ist nicht mehr ganz dasselbe. Die Eltern sind vielleicht selbstbewusster geworden.
Interview Nr. 6	120-124	B6: (...) Ich glaube das Arbeitsbündnis haben wir damals wie nicht gemacht. Also dort habe einfach ich meine Förderplanung gehabt, aber es hat kein Arbeitsbündnis gegeben. (...) I: hm (bejahend) Also die Förderplanung, du für dich eigentlich? B6: Ja I: Nicht mit den Eltern? B6: Ja. Also ich habe es den Eltern einfach gesagt, was ich jetzt arbeite (lacht). Das schon, also transparent. Aber wirklich nicht, "Was ist denn Ihnen wichtig, was ist ihr Ziel?" (...)
Interview Nr. 6	124	Eigentlich so viel hat sich für mich nicht verändert jetzt im äusseren Vorgehen, von der Haltung her schon. Also ich habe ja quasi wie noch gelernt. Ich habe wie gelernt, es hat so diese Phasen gegeben wo man vor allem Kindbezogen gearbeitet hat, dann hat es die Phasen gegeben, wo man die Eltern also, quasi Eltern als Therapeuten, und wir sind jetzt eben in der Phase, ja, wo eben ja nicht die Eltern Therapeuten werden sollen, sondern wo man einfach kooperativ und offen zusammenarbeitet.
Interview Nr. 6	124-126	Ja das Arbeitsbündnis hat es nicht gegeben, damals (lacht).

Interview	Absnr.	Subkategorie C4: Entwicklungen im Ermöglichen von Aktivität und Meinungsäusserung der Familienmitglieder
		<p>I: hm (bejahend) Und dort geht es ja eigentlich genau um das wo du jetzt gesagt hast, oder? So ein bisschen dieses kooperative Aushandeln //, eben dass man das wie neu definieren muss, ein bisschen wie definieren muss /</p> <p>B6: Ja, Ja. Und die Eltern schon mehr Verantwortung bekommen, also so.</p>
Interview Nr. 6	132	Ja. Ich habe am Anfang sicher fest kindbezogen gearbeitet, glaube ich. Weil, man muss sich ja einmal auf etwas konzentrieren (lacht).
Interview Nr. 6	134	B6: (lacht) Ich war immer gerne für die Eltern da, wenn sie gefragt haben, und ich habe ihnen sicher immer gut erklärt was ich mache, und warum, dass ich es mache. Und habe aber wie den Eltern zugemutet, dass sie selbst wissen was gut ist, und selbst mit Fragen kommen. Ist für mich auf eine Art schon auch Empowerment. So, dass sie /
Interview Nr. 6	140-142	<p>B6: Ja eben, weil so das Thema Empowerment, das haben wir ja schon immer gehabt. Und ja, ich, eben ich habe wirklich das Gefühl, sie waren für mich von Anfang an starke Partner, jetzt die Eltern. (...) Ja. Ja es ist eine spannende Frage. hm (bejahend).</p> <p>I: hm (bejahend) Also einbezogen waren sie von Anfang an, die Frage ist vielleicht wie?</p> <p>B6: Ja, genau. Ja. Einbezogen einfach wirklich in dem, dass ich transparent mache, was sind meine Ziele, was ist meine Arbeit. Und dass wir regelmässige Gespräche haben, dass ich beschreibe, wo stehe ich, wie sehe ich das Kind, sie beschreiben, wo stehen sie, wie sehen sie das Kind. ähm, es war dort wie weniger "Wir definieren zusammen ein Ziel.</p>

C5 Entwicklungen in der Flexibilität und Individualität im Vorgehen der Fachperson

Interview	Absnr.	Subkategorie C5.1: Entwicklungen in den Prozessschritten und den diagnostischen Mitteln im Vorgehen der Fachperson (Was)
Interview Nr. 1	138-140	<p>B1: Ja, ganz klar. Dann hätte es zuerst ein Erstgespräch gegeben am Heilpädagogischen Dienst, halt mit Kindern. Mit dem Anamnesefragebogen durchgehen. Und dann nach Hause gehen und eine Abklärung machen, und dann spielen mit dem Kind (lacht). Das hat sich radikal geändert.</p> <p>I: (lacht). Nach Lehrbuch.</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie C5.1: Entwicklungen in den Prozessschritten und den diagnostischen Mitteln im Vorgehen der Fachperson (Was)
		B1: Genau, wie man es so lernt. Das mache ich nicht mehr, nein mache ich nicht mehr. Ich bin wesentlich flexibler geworden
Interview Nr. 2	148	B2: Nein. Ich hätte es eigentlich immer schon toll gefunden, das so zu machen. Es war halt damals noch nicht so Es ist halt ein kleiner Prozess, weil es ist anders, als es vorher war. Aber ich hätte es eigentlich immer gerne schon so gemacht. Ich bin so sozialisiert von meinem ersten Beruf. Und ich fand es immer schon super.
Interview Nr. 2	150	B2: ähm Also dieser erste Termin am Heilpädagogischen Dienst, das hatten wir halt wie nicht so gehabt. Und ähm, ja.
Interview Nr. 2	152	B2: Nein, das war dann eigentlich wie schon klar, dass man dann nach Hause geht. Das war dann eigentlich wie schon so klar. Ich glaube nachher wäre ich gleich vorgegangen, oder bin ich gleich vorgegangen.
Interview Nr. 2	154	B2: So in der, förderdiagnostisch halt. Aber der erste Termin, das war wie klar, der ist dann nachher zu Hause. Aber diese Fragen hätte ich gleich mitgenommen. Oder, was kommt? Das Beratungsanliegen der Eltern ins Zentrum, und alles. Also /
Interview Nr. 3	20	B3: hm (bejahend) Und es ist sehr individualisiert. Mich dünkt es wie in allen diesen Jahren, das hat sich ganz fest verändert. Im Vergleich zu den früheren, sage ich jetzt mal, Anfangsphasen oder Abklärungsphasen. Wo man einfach, da haben wir eigentlich bei allen Kindern das Gleiche gemacht. Weil wir das einfach so gemacht haben, oder weil es ganz früher noch die IV bestimmte Kriterien erfüllt gebraucht hatte. Da hat man einfach bei allen, einfach irgendwie alles ein bisschen, so die gleichen Entwicklungsbereiche sage ich jetzt mal durchgecheckt oder durchgetestet,
Interview Nr. 3	92	Also es ist viel, viel niederschwelliger, die ganze, ich sage jetzt mal, Diagnostik.
Interview Nr. 3	132	Also ich war ja dort schon an diesem Heilpädagogischen Dienst, wo man / Also wo ich angefangen habe hat man ganz, ganz lange Abklärungsphase gemacht. Mit acht, bis zehn, bis zwölf oder so, Terminen. Genau, so bin ich eigentlich eingestiegen. Man hat wirklich jeden Bereich angeschaut. Und dann, hat man schon dort gefunden, das ist eigentlich für Eltern auch noch Stress, und für die Kinder, und für die Früherzieherin auch. Und dann hat man das gekürzt. Also zu Beginn meiner Tätigkeit als HFE hätte ich wie gesagt: "Wir müssen das kürzen, und wir müssen bei allen irgendwie Vergleichswerte haben". Und "Wir machen doch das Anamnesegespräch, müssen wir diese Bereiche alle abfragen, also die Entwicklungsbereiche alle abfragen. Und wir brauchen auch Tests, wir

Interview	Absnr.	Subkategorie C5.1: Entwicklungen in den Prozessschritten und den diagnostischen Mitteln im Vorgehen der Fachperson (Was)
		müssen doch einfach einen Test haben, und wir müssen eine Spielsequenz haben, und dann müssen wir ein Auswertungsgespräch haben". Genau. "Und dann müssen wir noch", das ist natürlich dann noch dazugekommen, "dann müssen wir ein Vieraugengespräch haben, wir können uns ja nicht selber die Kinder zuweisen, wir müssen das irgendwie ja schon ein bisschen miteinander anschauen. Ein so ein ganz klarer Ablauf müssen wir haben." Und heute sage ich schon auch es ist ein klarer Ablauf, das haben wir ja auch, einen klaren Ablauf. Aber heute sage ich, "Wir müssen ein individualisiertes Fallverständnis entwickeln können, und wir müssen einen Ablauf haben, der es uns ermöglicht, zu diesem Fallverständnis zu kommen, je nach Bedürfnis und Situation der Familie".
Interview Nr. 4	114	B4: Ja, total! Nein, da habe ich alle Mittel gebraucht, wo es irgendwie gegeben hat. Ich habe mich NUR an diesen Mitteln gehalten. Also, weil, das hat mir Halt gegeben. Eben, und ich habe den Halt gebraucht, oder.
Interview Nr. 4	114	Und am Anfang habe ich einfach, habe ich sie mitgenommen, damit sie mir Halt gegeben haben.
Interview Nr. 6	124	Der Anamnesebogen hat sich verändert. Wobei eben wir haben früher den von Ines Schlienger gehabt, und ich habe den sehr jetzt systemisch gefunden. Mir hat der teilweise fasst besser gefallen, ich vermisse den (lacht). So ein bisschen dieser erweiterte Fragebogen von Ines Schlienger. Ja. (...)
Interview Nr. 6	124	Ja das Arbeitsbündnis hat es nicht gegeben, damals (lacht).

Interview	Absnr.	Subkategorie C5.2: Entwicklungen in der Flexibilität und Individualität im Vorgehen der Fachperson (Wie)
Interview Nr. 1	140	Ich bin wesentlich flexibler geworden. Ich mache es voll nach den Bedürfnissen der Eltern. (...) Ja, das ist ganz anders, ja.
Interview Nr. 3	20	Da hat man einfach bei allen, einfach irgendwie alles ein bisschen, so die gleichen Entwicklungsbereiche sage ich jetzt mal durchgecheckt oder durchgetestet, und es kam gar nicht so darauf an, was die Eltern. Wo das Problem war. Das kam dann erst später. Und jetzt dünkt es mich, dann man viel individueller Vorgehen, weil man eigentlich das Anliegen der Eltern an den Anfang stellt. Genau. Das finde ich auch das tolle an diesem Modell.
Interview Nr. 3	92	B3: Ja, genau. Und ich mache, eben das hat sich schon, ich bin ja jetzt schon so lange in dieser Früherziehung, das hat sich aus meiner Sicht unglaublich verändert. Ich mache fast, ähm ja ich sage jetzt / Doch, ich

Interview	Absnr.	Subkategorie C5.2: Entwicklungen in der Flexibilität und Individualität im Vorgehen der Fachperson (Wie)
		teste viel, viel weniger. Ich teste dann, also, wenn es eine Fragestellung gibt, schaue ich, wie kann ich diese Frage beantworten
Interview Nr. 3	132	Aber heute sage ich, "Wir müssen ein individualisiertes Fallverständnis entwickeln können, und wir müssen einen Ablauf haben, der es uns ermöglicht, zu diesem Fallverständnis zu kommen, je nach Bedürfnis und Situation der Familie". Also vielleicht, ich würde sagen dem sagt man glaube ich Familienorientierung (lacht). Also ja. Und nach dem, was für diese Familie SINN macht. Und natürlich für die Entwicklung des Kindes förderlich ist, in diesem individuellen Setting, wo es drin ist. Und für die Familie auch förderlich, natürlich. (lacht).
Interview Nr. 5	116	Es gab viele Veränderungen, es gab aber auch viele Veränderungen in Richtung: Sie sind weniger alleine, es gibt mehr Fachpersonen, die unterstützen können. Und man kann, mit so einem Unterstützer-, Helfernetz auch die Eltern besser, ja in dem was sie eigentlich möchten, unterstützen. (...)
Interview Nr. 6	126	Und dass man heute ja auch viel mehr Diskussionen hat, ja was machen wir, wenn die Eltern nicht wollen, oder. Wo zu Beginn meiner Tätigkeit klar war, ja dem Kind zuliebe arbeiten wir immer, jederzeit. Und jetzt auch, ja nein wenn die Eltern nicht wollen, dann machen wir auch kein Angebot. (...)

C6 Entwicklungen in Wissen und Kompetenzen der Fachperson

Interview	Absnr.	Subkategorie C6: Entwicklungen in Wissen und Kompetenzen der Fachperson
Interview Nr. 1	156	Auch mit den Weiterbildungen, die mehr Fokus darauflegen. Marte-Meo zum Beispiel, ist mittendrin in meiner Arbeitstätigkeit gekommen.
Interview Nr. 3	136	Und natürlich, klar dann macht man Weiterbildungen. Und man probiert dieses Expertenwissen anzupassen, oder zusammenzubringen mit dem was die Familien, was brauchen die Familien, was brauchen unsere Früherziehungsfamilien.
Interview Nr. 4	114	Also das / und natürlich die Heilpädagogik per se hat sich verändert, und meine Ausbildungen. Also ich meine ich bin natürlich in diesen letzten Jahren eben fest auch in die entwicklungspsychologischen Themen, wo es halt um Beratung geht. Also, dann muss ich halt anders arbeiten. Und dann muss ich viel mehr eben das Gegenüber, also muss ich in das Boot vom Gegenüber gehen, um zu schauen, was brauchen sie. (...)
Interview Nr. 4	114	Und inzwischen habe ich natürlich Mittel in meiner Tasche (lacht), symbolisch gemeint, wo ich dann einfach oft, eben immer auch nicht, ich

Interview	Absnr.	Subkategorie C6: Entwicklungen in Wissen und Kompetenzen der Fachperson
		will ja nicht, dass das abgeklärt tönt, aber doch viel öfter ähm einfach eines ziehen kann von denen, die ich habe.

C7 Ursachen der Entwicklungen

Interview	Absnr.	Subkategorie C7: Ursachen der Entwicklungen
Interview Nr. 1	151-152	<p>I: hm (bejahend) Also hat dieser Wechsel hin zu familienorientierterem Vorgehen, also dieser Paradigmenwechsel, hast du das Gefühl das hat dich in deiner Arbeit beeinflusst?</p> <p>B1: Ich war voll in diesem Wechsel drin selber. Ich habe den ja voll selber mitgemacht.</p>
Interview Nr. 1	154	<p>B1: Es war nicht, dass der von aussen an mich hingetragen wurde, jetzt solltest du wechseln. Sondern durch die Erfahrung, durch Familien, die mir sagten "Sie, ich wohne in einen 4-5 stöckigen Haus, ich kann mit meinen Kind nicht alleine zum Haus hinaus, ich kann dann zum Haus raus wenn mein Mann nach Hause kommt". "Ok, dann komme ich nach Hause." So.</p>
Interview Nr. 1	156	<p>B1: Ich glaube ich habe wie dazugetragen zum Paradigmenwechsel, mehr so. Ich glaube ich bin genau in dieser Generation drin wo das eben stattgefunden hat, und ich bin einfach mittendrin, ein Teil davon. Auch mit den Weiterbildungen, die mehr Fokus darauflegen. Marte-Meo zum Beispiel, ist mittendrin in meiner Arbeitstätigkeit gekommen.</p>
Interview Nr. 1	157-158	<p>I: hm (bejahend) Also einerseits Weiterbildungen mit Fokus, aber wie du nun gesagt hast eigentlich auch // Erfahrung, oder? Zunehmende Berufserfahrung, Erfahrung mit Eltern.</p> <p>B1: // ganz konkret mit Eltern. Ganz konkret, ja. Ich bin wie gezwungen worden, ich bin gezwungen worden, weg von diesem Tisch, gerade direkt nach Hause in die Familien. Durch den Leidensdruck der Eltern habe ich gemerkt, ich kann sie jetzt nicht auch noch mit dem Bus in die Stadt hineinlocken, in ein Büro, anonym und an dieser Türe anklopfen lassen. Das finde ich furchtbar, das muss für Eltern eine riesen Stress sein. (...) Für die Mehrheit.</p>
Interview Nr. 2	157-158	<p>du hast gesagt du hast in deiner vorherigen Tätigkeit langjährige Erfahrung gehabt, deshalb hättest du eigentlich in der Früherziehung danach, hast du es wie eigentlich schon gleich gemacht? Also kannst du jetzt nicht sagen, dass Berufserfahrung es verändert hat, wie du vorgegangen bist.</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie C7: Ursachen der Entwicklungen
		B2: Nein. Also klar in meiner früheren Tätigkeit bin ich natürlich nicht nach Hause oder, logischerweise, das nicht, natürlich (lacht). Aber, so dieser erste Termin, das sieht einfach in meiner vorherigen Tätigkeit so aus. Und das finde ich ist wirklich sinnvoll.
Interview Nr. 2	159-160	<p>Oder hast du das Gefühl du hast dort, vielleicht grundsätzlich so der Sprung von deiner vorherigen Tätigkeit in die Heilpädagogische Früherziehung, hat sich das verändert, oder hast du das Gefühl, dort hat sich noch etwas verändert durch den Paradigmenwechsel?</p> <p>B2: hm (bejahend), ja ja (...) Also ich finde halt, mit der / Lustigerweise habe ich manchmal dann auch mehr Fragen in Bezug auf meine vorherige Tätigkeit. Dass ich mich dann wie Frage, ja gut, dort ist es sehr ICH und Kind. Und wie könnte ich dort die Familie noch mehr hineinnehmen. Ich merke einfach das, das gefällt mir auch so sehr an diesem Beruf.</p>
Interview Nr. 3	128	Nachdem ja vorher das sehr ein standardisiertes Vorgehen war, und man ja gemerkt hat, irgendwie, das passt nicht mehr auf diese Kinder, oder die Kinder passen nicht in dieses Vorgehen,
Interview Nr. 3	134	B3: Ja durch einfach, ich glaube, wir machten immer wieder die Erfahrung, dass wie die Kinder nicht mehr zu diesem Setting passen, oder das Setting nicht mehr zu diesen Kindern. Also gerade jetzt mit diesem standardisierten Verfahren haben wir zum Beispiel viel die Erfahrung gemacht, dass die Eltern dann sagten "Ja ja" Und dann reservierten wir zwei Termine, oder das Ganze drumherum organisiert, und dann sind diese Eltern einfach nicht gekommen. Dann habe wir ganz viele Leertermine gehabt. Dann haben wir uns ja Gedanken machen müssen, hä, wie kommen wir, wie kommen wir in einen Kontakt. Irgendwie, ja, hat man wie gemerkt, es passt so nicht mehr. Oder wir hatten viele Fehltermine, oder nicht stattfindende Termine, oder Eltern die abgebrochen, ja viele hatten wir nicht, aber immer wieder Eltern die abgebrochen haben vielleicht nach einer Abklärungsphase. Und dann hat ja irgendetwas nicht gepasst. Und das hat einfach ganz viel auch wieder Diskussionen gegeben, wo man miteinander so in einer rollenden Planung fast Neues hat angefangen zu probieren. Und man hat auch immer natürlich eine riesige Warteliste gehabt, das kommt ja auch dazu. Wo man gemerkt hat, ich glaube wir müssen das irgendwie anders angehen. Und dort flexibler reagieren zu können.
Interview Nr. 3	135-136	I: Also eigentlich Berufserfahrung, aber in Sinne von Erfahrungen mit Familien, wo wie Angebot und Nachfrage wie nicht mehr gepasst hat //

Interview	Absnr.	Subkategorie C7: Ursachen der Entwicklungen
		B3: Also man könnte eigentlich, ja man könnte fast sagen die Familien haben uns eigentlich gelehrt (lacht), also ja. Also ich sage jetzt uns als Heilpädagogischen Dienst, die Familien haben uns eigentlich gelernt, ähm, vielleicht, wie es nicht geht (lacht). Oder wie es besser ginge. Ja das ist, ich glaube, ja.
Interview Nr. 3	136	Und man probiert dieses Expertenwissen anzupassen, oder zusammenzubringen mit dem was die Familien, was brauchen die Familien, was brauchen unsere Früherziehungsfamilien. Aber ich glaube das haben uns die Familien gelehrt, ja. (lacht).
Interview Nr. 3	140	Ja ich würde vielleicht noch ein bisschen einen Tick mehr von den Familien ausgehen. Wie zu merken, nicht was brauche ich, also halt vielleicht auch was brauche ich, dass es geht, aber eigentlich: Wie werde ich denn diesen Familien gerecht, wie kann ich diese Themen, die diese Familien und diese Kinder in diesen Familien haben, wie kann ich dort unterstützend, mit meinem Fachwissen hineinkommen und auf einen Weg gehen mit diesen Familien. Ich glaube, ich würde noch ein bisschen mehr eben von den Familien ausgehen. Vielleicht.
Interview Nr. 4	115-116	I: hm (bejahend) Aber eigentlich Berufserfahrung, oder Erfahrung von dir, gibt dir wie auch genügend Sicherheit, dass du flexibler sein kannst. B4: hm (bejahend) Ja, hat, würde ich sagen, hat diese Rigidität gelöst in mir innen. hm (bejahend), und es eben flexibler gemacht, ja.
Interview Nr. 4	118	B4: // Ja, und schon auch viel Wissen, wo dazugekommen ist. Oder und ich bin ja von einer vorherigen Tätigkeit gekommen. Also mit dem Kind arbeiten, das, auch wenn ich dann in diesen neuen Beruf hineingekommen bin, das war für mich kein Problem. Ob ich jetzt heilpädagogisch oder wie in meiner vorherigen Tätigkeit mit dem Kind arbeite, also, wirklich ähm, meistens kein Problem. Aber eben, mich zurückzunehmen und zu schauen, WER muss eigentlich mit diesem Kind im Austausch sein, da habe ich viel Fachwissen mir jetzt angeeignet. Und halt von dem her auch die Haltung geändert, oder.
Interview Nr. 4	119-120	I: hm (bejahend) Du hast auch gesagt, die Heilpädagogik allgemein hat sich verändert. Also eigentlich dieser Paradigmenwechsel hin zu familienorientierter Arbeit, hat das deine Praxis auch beeinflusst? B4: Ja, auf jeden Fall, ja. Aber nur das, würde ich sagen noch nicht. Denn ich höre diesen Paradigmenwechsel immer, und ich spüre aber dort schon noch eine Diskrepanz. Was man theoretisch sagt und möchte, und praktisch, ja. Denke ich manchmal, hm, muss man da fest

Interview	Absnr.	Subkategorie C7: Ursachen der Entwicklungen
		an sich selbst auch noch arbeiten, dass man das wirklich auch lebt. Dass es nicht nur /
Interview Nr. 4	121-122	I: also auch diese Weiterbildungen zum Beispiel, oder sich in diesem Thema wirklich vertiefen und Fachwissen aneignen. B4: Ja, ja, finde ich, ja. Denn es ist wirklich schlussendlich ganz fest eine Haltungsfrage und eine Instrumentenfrage, oder. Was man halt dann auch hat. (...)
Interview Nr. 5	116-118	Und heute haben die Kinder häufig keine Diagnose mehr. Und das ist auch ein schwieriger Weg für die Eltern. Aber ich bin jetzt mehr / Von dem abhängig war dann natürlich auch die Gestaltung der Anfangsphase, oder. I: Ja, ja. Also eigentlich die Familien haben sich verändert, und ihr musstet mit dem mitgehen ja auch? B5: Ja.
Interview Nr. 5	119-122	I: hm (bejahend) Dein Vorgehen, eben das du sagt, du schaust mehr auf das Umfeld, du hast die Eltern ja schon von Anfang an einbezogen, aber das Umfeld hat eine grössere Gewichtung. Durch was wurde das deiner Meinung nach beeinflusst? Also eben einerseits vielleicht Veränderungen von den Familien und der Gesellschaft selbst? B5: hm (bejahend) Und von Fachliteratur. I: hm (bejahend) Also ein Stück weit der Paradigmenwechsel auch in der Früherziehung- hin zur Familienorientierung mehr, der das auch beeinflusst hat? B5: Ja, oder die Mannheimer Längsschnittstudie, die einfach auch klar aufgezeigt hat, bei welchen Risikofaktoren hat es mehr, von welchen Schwierigkeiten. Und wie kann man mit dem umgehen. (...)
Interview Nr. 5	124	Und halt ja, Gespräche mit Teamkolleginnen, wie erleben sie es. Ich war lange in einem Verband tätig. Wie, ja was sind an anderen Orten, an anderen Stellen für Themen, die jetzt gerade sind. Und es gab schon Veränderungen, ja. (...)
Interview Nr. 6	128	Ich denke das ist schon durch die Forschung gekommen, oder durch so Pretis, und so, ja. Ich denke das ist schon fest durch Forschung, und den Hochschulen, mit den neuen Leuten, die in die Praxis kommen.

Interview	Absnr.	Subkategorie C7: Ursachen der Entwicklungen
Interview Nr. 6	129-130	<p>I: hm (bejahend), Also eigentlich auch dieser Paradigmenwechsel viel mehr zu Familienorientierung // oder, der das auch beeinflusst hat?</p> <p>B6: Genau. Ja. (...) Und bei uns sicher auch fest durch die Stellenleitung geprägt, die das immer wieder sehr konsequent einfach eingebracht, und erklärt, und ein Stück weit auch gefordert hat, dass wir so arbeiten. Neben dem nach ICF arbeiten einfach familienorientiert arbeiten. Und darum haben wir auch Arbeitsgruppen gehabt zu dem Thema, mehrere, ja wo wir so Pretis und Sarimski und so gelesen haben. Und wie können wir das in den Alltag übertragen?</p>
Interview Nr. 6	132	<p>Ja, das kommt sicher auch noch dazu, oder dass man durch Berufserfahrung wie sie mehr getraut, auch auf Elternebene zu arbeiten. Und ich denke am Anfang, für mich denke ich bin, also jung, in diesem Alter, in dem ich war, als ich angefangen habe. Aber ich habe mich den Eltern gegenüber als jung gefühlt, mit diesem Alter. Und jetzt, ja, ist es schon eine andere Situation. Rein auch vom Alter her ist es wie eine andere Situation, wo ich von dem her glaube ich auch durch das eine andere Rolle von den Eltern bekomme.</p>
Interview Nr. 6	134	<p>Ich habe auch das Gefühl ich habe andere Eltern gehabt am Anfang, wo das auch mehr konnten. Weil durch das, dass ich jetzt viele sozial benachteiligte Familien habe, wo auch viel, ja wirklich auch viel geholt und gefragt und rückgemeldet haben.</p>
Interview Nr. 6	135-136	<p>I: hm (bejahend) Wo sich vielleicht auch die Familien eben ein bisschen verändert haben und man sich durch das auch ein bisschen anpassen musste?</p> <p>B6: Ja, ja. Ja. Genau.</p>

Anhang 7.4 Hauptkategorie D: Familienorientierung und Kooperation

Subkategorie D1: Definition und Erkennungsmerkmale einer tragfähigen Kooperation

Interview	Absnr.	Subkategorie D1: Definition und Erkennungsmerkmale einer tragfähigen Kooperation
Interview Nr. 1	36	<p>B1: (...) Das wir wie ein Team bilden. Ich bilde ein Team mit den Eltern. (...) Und die Basis davon ist, dass jeder darf, wie soll ich sagen / ähm (zu sich selbst) nicht Abmachungen eingehalten. Das ist nicht einfach. (...) Wie definiere ich das. Nicht so einfach. ähm Offenheit. Einander Gefühle offenlegen dürfen, vertrauensvoll (...)</p>
Interview Nr. 1	38	<p>(...) und die Eltern haben den Lead, sie haben bei mir den Lead.</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie D1: Definition und Erkennungsmerkmale einer tragfähigen Kooperation
Interview Nr. 1	38	Oder ganz konkret halt auch, wenn wir einen Termin abgemacht haben, dass die Eltern mir die Türe aufmachen und ich nicht vor verschlossenen Türen stehe, oder die Türe nur einen Spalt aufgeht und ich nicht weiss, darf ich jetzt hineingehen oder nicht. Dort merke ich hier stimmt etwas nicht in der Zusammenarbeit.
Interview Nr. 1	159-160	<p>Woran erkennst du, dass jetzt eine tragfähige Kooperation mit den Eltern entstanden ist?</p> <p>B1: (...) Ich muss überlegen. Das kann sehr schnell sein, dass kann schon nach dem ersten Termin sein. Das kann aber auch nach einigen Terminen erst sein. An was erkenne ich das? Das ist ein Gefühl. ähm Die Reaktion unter der Türe der Eltern, wenn ich komme. (...) Gelassenheit der Eltern. Dass ich mich willkommen fühle. Emotional willkommen fühle. Und wenn ich das Zepter wirklich so ein bisschen ihnen übergeben kann. "Was meinen Sie, soll ich in einer, in zwei oder in drei Wochen wiederkommen? Wie wäre es Ihnen am liebsten?" Und ich merke, jetzt kommt wirklich die Antwort von ihnen. Dass sie sagen "Es ist gut in drei" oder "Oh nein, da sind wir noch da (weg), ist gut erst in drei?" Dann kann ich sagen "Ja, das ist tiptop." Dort, dort. Oder wenn sie mich einmal anrufen oder eine Mail oder / Sagen "Nein, wir wären froh, wenn Sie nächste Woche schon kommen, damit wir das anschauen können.". Und wenn die Eltern sich hineingeben, wenn sie nicht flüchten. Wenn ich mit dem Kind / Wenn ich komme, dass nicht sie irgendwie das Gefühl haben, sie gingen jetzt in einen anderen Raum oder so etwas, sondern dass sie, ja, dass sie aktiv am Geschehen dabei sind. So gut wie das auch geht. hm (bejahend).</p>
Interview Nr. 2	40	Für mich ist auch immer, dass Eltern ähm ihre Bedürfnisse sagen können. Das ist für mich auch immer ein Zeichen von Kooperation. Wenn sie auch sagen können, "ähm ja, sie müssen jetzt nicht jede Woche kommen, es reicht mir, wenn sie alle zwei Wochen kommen." oder wenn man auch sagen kann / je mehr Eltern dann auch sagen können was ihnen schwerfällt oder wo sie denn überhaupt Fragen haben.
Interview Nr. 2	164	B2: Wenn sie ihre Bedürfnisse äussern können, oder das machen. (...) Wenn sie Fragen haben. Wenn sie erzählen. (...) Wenn es humorvoll ist, in aller Tragik manchmal. (...) ähm Wenn es auch traurig ist, also wenn auch schwere Themen können zum Thema gemacht werden. Also wenn auch Eltern weinen können. (...) Oder Freude teilen. Also Emotionen teilen, muss man vielleicht zusammenfassend sagen, Emotionen teilen.

Interview	Absnr.	Subkategorie D1: Definition und Erkennungsmerkmale einer tragfähigen Kooperation
		Zusammen, beide teilen. Also es ist ja auch ich teile es ja mit ihnen. Ich meine ich bin ja dann auch sehr emotional, je nach dem (lacht). Aber das, dann glaube ich ist /
Interview Nr. 3	148	<p>B3: ähm, das ist das ganz schöne an diesen ersten Terminen am Heilpädagogischen Dienst, dass wir immer wieder erleben, erlebt haben, erleben, dass Eltern am Schluss sagen: "Ah das war jetzt ein schöner Morgen". "Ah, jetzt kann ich auch gut noch einen Moment warten, bis diese Früherziehung startet, weil jetzt habe ich ja schon ein bisschen gehört, um was es dort geht. Oder ich habe schon vielleicht auch ein bisschen gehört, was ich machen kann in dieser Wartezeit". Das ist ja auch immer Thema, was können sie denn so in einem ersten Schritt schon selber anfangen zu machen. Oder dass sie sagen, ähm das hatten wir dann eben ganz wenig, dass Eltern sagen wir müssen noch einmal darüber schlafen. Meistens sagen Eltern: "Ja das ist ein guter erster Schritt so". An dem erkenne ich eigentlich, dass irgendeine erste Kooperation im Sinne von einem ersten Agreement entstanden ist. Eigentlich aufgrund der Rückmeldungen der Eltern. Oder auch, wenn sie nachher noch einmal anrufen, weil sie nochmal fragen / Auch das ist eigentlich selten passiert, aber das, manchmal gab es das, dass sie nochmals angerufen haben, weil sie noch Fragen hatten. Das ist für mich auch schon ein Zeichen von Kooperation gewesen. Das sie wie zu Hause gemerkt haben, ou das arbeitet noch, und jetzt muss ich nochmals rückfragen. ähm, genau. Und auch, wenn sie sagen, "Nein wir möchten jetzt noch nicht einsteigen, aber wir sind einverstanden, dass sie uns diesen Bericht schicken, und wir melden uns, wenn wir Fragen zum Bericht haben", ist das auch eine erste Form von Kooperation. Also ich erkenne es eigentlich an den Reaktionen der Eltern, an dem was sie sagen. Und schon, wir fragen ja auch ganz fest nach natürlich. "Können wir es hier stehen lassen?" Können wir hier den ersten Schritt abschliessen, ist das gut so?" Und ich glaube, dass ist auch in weiteren Schritten, glaube ich.</p>
Interview Nr. 4	26	<p>26 B4: ähm, eben wenn man das Vertrauen aufbauen kann. Dass auch Themen zur Sprache kommen dürfen. Und auch Themen, ja, wo die Eltern, die sind ja häufig sehr schlau und sie wissen eigentlich genau, was sie, wenn man es jetzt mit so einem blöden Wort sagen möchte, was sie falsch machen. Und wenn sie mir DAS sagen, dann merke ich immer, dann bin ich innerlich einfach nur am Jubeln. Oder dann merke ich, jetzt ist Kooperation vorhanden. Also sie haben das Vertrauen wirklich auch, ja, zu sagen, was sie auch Spüren, was ihnen selbst</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie D1: Definition und Erkennungsmerkmale einer tragfähigen Kooperation
		Angst macht, oder was sie selbst kaputt macht, weil sie genau wissen, dass ist nicht gut. Und sie wissen, ich bin eine Fachperson, und sie sagen mir das aber. Also das finde ich wirklich ist das Highlight einer Kooperation. Einfach das gegenseitige Vertrauen ohne verurteilt zu werden
Interview Nr. 4	124	B4: Also eben, wenn zum Beispiel die Termine, die wir vereinbart haben, stattgefunden haben. Also ich meine, es ist immer klar, dass Krankheiten dazwischenkommen können. Also ich meine es jetzt nicht so, dass wenn jemand ähm Termine nicht einhält, dass dann keine Kooperation vorhanden ist. Aber das ist sicher etwas, wenn ich eben auch spüre, dass sie froh sind, dass ich in ihre Familie gekommen bin. Und natürlich, wenn sie sogar Fragen haben, das ist ganz schön. Und aber auch, wenn sie mir von ihrem Kind etwas erzählen. Wo vielleicht am Anfang sie alles erzählt haben was schwierig ist, oder am Anfang sie alles erzählt haben das die gar keine Sorge haben. Und dann irgendwie bei er Erzählung etwas von dem jeweils geändert hat. Also das dieses ganz schwierige Kind vielleicht plötzlich auch erwähnenswert ist, etwas Schönes zu erzählen. Oder das Kind, dass keine Probleme hat, sie plötzlich vielleicht auch etwas erzählen, wo ich merke, ah das macht ihnen vielleicht schon Sorgen. Einfach so diese Zeichen, da spüre ich, ja. Oder eben wie sie mir die Türe aufmachen zum Beispiel, das finde ich, da spüre ich, ähm, ja wir sind miteinander. Es ist irgendetwas Kleines ist entstanden. (...)
Interview Nr. 5	128	Wenn die Eltern wirklich mit konkreten Fragen kommen, und sich auch getrauen Schwieriges zu sagen. (...) Ja. Also einfach wenn man das Gefühl hat, das ist eine gute Beziehung.
Interview Nr. 6	28	B6: Da ist sicher das Vertrauen. Das man sich äussern kann, Sorgen äussern kann, ohne verurteilt zu werden. Ich glaube das ist für mich wie einmal das Wichtigste.
Interview Nr. 6	28	Und dann wirklich auch dazu, dass man wie Verstehen kann, wer hat jetzt da welche Rolle drin.
Interview Nr. 6	30	Also ich / meistens merkt man es ja daran, dass es tragfähig ist, wenn die Eltern von sich aus viele Fragen stellen. (...)
Interview Nr. 6	148	Ah das erkenne ich daran, dass die Eltern wissen wollen, was ich mache mit dem Kind. Am liebsten habe ich auch, wenn sie dabei sind. Und aktiv dabei sind, ähm, bei meinen Besuchen, und sich trauen einzubringen, und trauen Fragen zu stellen, ja.

D2 Auswirkungen einer tragfähigen Kooperation auf die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen

Interview	Absnr.	Subkategorie D2: Auswirkungen einer tragfähigen Kooperation auf die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen
Interview Nr. 1	38	Wenn der Sommer kommt zum Beispiel, sage ich jeweils "Schauen sie, und wenn wir mitten im Nachmittag einen Termin haben und sie lieber in die Badi gehen, weil es ein heisser Tag ist, rufen sie mich an, gehen sie in die Badi. Das ist wichtiger, dass sie als Familie einen schönen Nachmittag haben als zu Hause sitzen und denken "wir wären gerne in die Badi und jetzt haben wir einen Termin". Das ist nicht wichtig, ich bin nicht so wichtig. Wenn mich aber Eltern anrufen und sagen " Es ist ganz schwierig", dann kann ich schauen, dass ich noch heute oder morgen, dann komme ich. Dort sehe ich eine Zusammenarbeit.
Interview Nr. 1	161-162	<p>I: hm (bejahend) Das ist eigentlich gerade schon die zweite Frage- wie wirkt sich das auf die weitere Zusammenarbeit aus? Also eigentlich dieses aktiv dabei sein in diesem Fall</p> <p>B1: hm (bejahend) und dass die Eltern wirklich übernehmen möchten. Oder, Eltern wo ich dann wirklich merke, ähm wenn ich eine Idee gebe bei einem Kind, also wie, wenn ich / ich muss überlegen / Es gibt Momente, wo ich etwas Neues mitnehme wo ich das Gefühl habe, das könnte diesem Kind helfen, im Spiel weiterzukommen. Symbolspiel, und es sind keine Figuren da, wo ich Figuren mitnehme. Und die Eltern auf Distanz sind zuerst, und ich sage "soll ich einmal versuchen?" "Damit Sie wissen, was ich meine, wie man mit diesen könnte". Und ich mache, und die Eltern dann hinsitzen und anfangen zu sprechen mit dem Kind. Und sagen: "Darf ich gerade?" Oder ich merke einfach, jetzt holen sie die Aufmerksamkeit des Kindes. Dann sitze ich sofort ein wenig zurück, lehne nach hinten, um das Zepter den Eltern zu übergeben. Dann, dann fängt es an richtig zu fließen.</p>
Interview Nr. 2	42	B2: hm (bejahend) Ich finde es auch immer mega toll, wenn Eltern sagen können: " Es ist jetzt im Moment gerade gut, wir können jetzt eine Pause machen, wir melden uns wieder."
Interview Nr. 2	43-44	<p>I: Das sie auch merken, oder für sich selber. Es geht ja auch ein bisschen ins Kohärenzmodell eigentlich, das sie sagen können, das macht jetzt für mich Sinn, und jetzt macht es gerade nicht mehr Sinn, und vielleicht macht es später wieder Sinn.</p> <p>B2: Genau, genau. Und ich glaube eben, wenn Eltern genügend sicher sind, und sich auch als handlungsfähig beginnen zu erleben, dass können</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie D2: Auswirkungen einer tragfähigen Kooperation auf die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen
		sie dann eben auch sagen, was sie noch brauchen und was nicht. Also mein Ziel ist es eigentlich immer, sie / ihnen zur Sicherheit verhelfen und ihnen / damit sie sich selbst wieder als selbstwirksam erleben. Und dann kann ich eigentlich wieder ein bisschen (unv.) Bis zur nächsten, es kommt ja dann wieder, oder. Wenn eben die Beziehung gut ist, dann kommen sie auch wieder. Dann rufen sie auch wieder an, und sagen "Oh können wir doch noch einmal" (...)
Interview Nr. 2	168-170	<p>B2: Ich glaube, dann kannst du auch Klippen meistern. Also wenn das wirklich gut verhält, ich glaube dann kann man auch Krisen schaffen. Dann, also dann / Ja, wenn es dann auch einmal nicht immer / Also dann kann man auch, oder das was ich am Anfang so fest gesagt habe, das Beratungsanliegen der Eltern ins Zentrum stellen. Ich glaube, wenn diese Beziehung gut hält, und dann kommt angenommen ein Schuleintritt. Und ich finde, "ähm ich sehe den einfach nicht in der Regelschule." Ich glaube dann kann ich wie anders auch Dinge ansprechen, die man sonst dann vielleicht eher lieber nicht so anspricht. Je mehr Beziehung da ist, glaube ich desto mehr kann man auch ringen, bei dann später aufkommenden Themen.</p> <p>I: Ja. Eigentlich wirklich Tragfähigkeit im Sinne von es mag auch //</p> <p>B2: // Ja. Es mag auch ein bisschen was leiden, hm (bejahend).</p>
Interview Nr. 3	150	Jetzt angenommen, ich bin mehr auf der Beratungsschiene mit einer Familie, dann ist eigentlich an jedem so Termin / Oder wenn ich eine Marte-Meo-Sequenz mache, dann ist ja an diesen Terminen immer wieder eigentlich auch wieder ein Aushandeln. Wie geht es jetzt weiter? Was ist der nächste Schritt? Ja. (...).
Interview Nr. 4	126	B4: Ja. Also das ist einfach, dann spüre ich immer wieder mit kleinen Schritten, wir sind am Gleichen. Wir wollen das Kind eigentlich anschauen. Oder manchmal sind ja die Eltern von ihren Themen so besetzt. Und wenn aber dann der Blick auf das Kind kommen kann, dann spüre ich, ja, wir sind in der Kooperation zu diesem Thema wieso, dass ich komme. (...) hm (bejahend), ja wirklich, wenn wir so den gemeinsamen Blick auf das Kind haben können, das ist schon ein schönes Erlebnis, zu spüren, doch jetzt ähm, haben wir ähm, ja haben wir eine Arbeitsbasis. Denn das ist eigentlich mein Auftrag, mit ihnen auf das Kind zu schauen.
Interview Nr. 5	128	Aber nicht die Abhängigkeit von den Eltern, und meine, sondern, ja, sie sehen die Zukunft auch ohne mich.

Interview	Absnr.	Subkategorie D2: Auswirkungen einer tragfähigen Kooperation auf die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen
Interview Nr. 5	128	B5: Wenn die Eltern auch selbst die Initiative ergreifen, um ein Arbeitsbündnis zu verändern.
Interview Nr. 5	128	Wenn die Eltern wie mehr auch übernehmen für die Zusammenarbeit, auch so Termine vereinbaren. Für eine Zusammenarbeit jetzt auch im Hinblick auf den Kindergarten oder so
Interview Nr. 5	130	B5: Ja. Also wenn ich es wirklich geschafft habe, dass ich nicht mehr nötig bin. Egal wo das Kind steht. Und dann ist es ja meistens hart aufzuhören, oder? Man hat diese Familie gerne bekommen, es läuft so gut, und ja. Und dann ist halt die Übergabe an Nachfolgeinstitutionen oder Bezugspersonen, wenn es noch etwas braucht, ganz wichtig. (...)
Interview Nr. 6	146	(...) Also ich habe wirklich das Gefühl, eigentlich wenn sie wirklich mir sehr zufrieden, ähm, uns verabschieden können. (...) Ich habe jetzt gerade noch so den Satz im Kopf. Ohne dass es wie so / Oder ich habe das so bei diesen eher schlecht vernetzten Familien, oder bei denen wo die Kinder dann sehr stark an mir als Person gehangen sind, dass eigentlich der Wunsch bestehen würde, "Aber kommen sie denn schon noch einmal?" Und das ist ja eigentlich das, was ich nicht möchte. Oder ich möchte eigentlich am Schluss an einem Punkt sein, wo es wirklich, wo man zurückschauen kann und sagen "Es ist gut gewesen, aber es ist jetzt wirklich abgeschlossen. Wir können auf eine gemeinsame gute Zeit zurückschauen, aber es ist gut. Es kommt jetzt etwas anderes, und das ist gut." Also wo man eigentlich gut Abschied nehmen kann, ohne dass man das Gefühl, dass die Eltern das Gefühl haben von Verlust, so. Sie können es schade finden, das ist natürlich schön, aber nicht, dass sie das Gefühl haben von Verlust.
Interview Nr. 6	148	Bis zu, dass sie einfach, ich habe jetzt gerade ein Kindergartenkind, wo es dann auch immer wirklich wieder viele Sequenzen gibt, wo einfach das Mami etwas mit dem Kind macht, und ich bin einfach ein bisschen dort. Und also, ähm, eine fremdsprachige, bildungsferne Mutter, und sie das überhaupt nicht komisch findet. Ja.

D3 Hauptfaktoren für eine tragfähige Kooperation

Interview	Absnr.	Subkategorie D3.1 Hauptfaktoren von Seiten der Fachpersonen
Interview Nr. 1	168	B1: Viel Offenheit. Neugier, sehr viel Neugierde. Und ernsthaftes Interesse am Kind. Das wertschätzende an den Eltern, Wertschätzung den Eltern gegenüber, egal wie schlimm es ist. Das Positive, der Blick auf dem Positiven. Ressourcen, sehr ressourcenorientiert sein zu können. Und trotzdem aber auch dieses Ehrliche, Authentische. Sorgen

Interview	Absnr.	Subkategorie D3.1 Hauptfaktoren von Seiten der Fachpersonen
		zu sehen, benennen zu können und diese aber auch teilen können. Und aushalten können, aushalten von Gefühlen, von Schwere, von /
Interview Nr. 1	169-170	I: hm (bejahend) Und was ich bei dir jetzt auch fest hinausgehört habe ist eine gewisse Zurückhaltung. Also, dass nicht immer / Mit dem Kind, wenn die Eltern übernehmen, dass du dich zurücknimmst. B1: hm (bejahend), sofort, sofort.
Interview Nr. 2	40	ähm dann, für mich auch immer / Ich finde es einfach auch immer sehr eindrücklich, wie viel Eltern erzählen, wenn man einfach, eigentlich gar nicht so einen Plan hat im Kopf was man jetzt genau / also, wenn man einfach einmal als Anfang einfach einmal ein bisschen geht und ein bisschen zuhört was denn da überhaupt kommt.
Interview Nr. 2	40	Man muss ja auch ein bisschen Fragen haben, also man muss sich ja auch trauen, Fragen zu stellen. Also ich traue mich ja auch nur Fragen zu stellen, wenn ich weiss, mein Gegenüber verurteilt das irgendwie nicht oder ist irgendwie genug / (...)
Interview Nr. 2	172	Und von meiner Seite her glaube ich ist es wirklich das, was ich am Anfang gesagt habe. Einfach diese Offenheit und so eine gewisse Herzlichkeit auch, die das sicher begünstigt, und einfach auch so eine gewisse eigene Fehlerkultur. Also dass wie, das Wissen darum, dass ich zwar etwas weiss, aber ganz Vieles nicht weiss, oder. Das glaube ich ist auch extrem etwas Wichtiges. (...)
Interview Nr. 2	174	B2: // Genau. Und eine Professionalität, aber nicht Überwissend. Also, ich weiss ja schlussendlich Nichts. Was weiss ich, ich weiss ganz Vieles nicht. Ich habe ein gewisses Fachwissen, und vieles weiss ich nicht, vieles müssen wir zusammen herausfinden. (...)
Interview Nr. 3	34	B3: Eine tragfähige Kooperation mit den Eltern, ich glaube wirklich, das hat viel auch mit Gleich- also was ich jetzt vorhin gesagt habe von der Haltung, mit Gleichwertigkeit oder Gleichgewichtigkeit zu tun. ähm Von, vielleicht meinen Meinungen und Haltungen und von den Eltern ihren Meinungen und Haltungen zur Sache oder zu diesem Problem, das sie schildern. Also sehr viel eben auch wieder mit Akzeptanz, von dem was sie Eltern beschäftigt. Und mit diesem Ernstnehmen auf Augenhöhe. Ich glaube das sind wie Voraussetzung, sonst geht Kooperation einfach WIRKLICH nicht. Und natürlich braucht es dann, und ich glaube das muss man ja wie entwickeln, es braucht ja dann ähm auch ein gegenseitiges Vertrauen. Und das ist ja nicht von Anfang an da, ich glaube das entwickelt sich in der gemeinsamen Auseinandersetzung. Bezogen auf die Fragen, die da sind rund um die Entwicklung von ihrem Kind. Und ich glaube auch in schwierigen Situationen. Und sogar auch

Interview	Absnr.	Subkategorie D3.1 Hauptfaktoren von Seiten der Fachpersonen
		<p>wenn es jetzt zu einem Abbruch kommt, dann wird ja die Kooperation natürlich beendet. Aber auch DORT den Eltern signalisieren können, ja, ich würde dem Kind vielleicht etwas anderes wünschen, das kann ich ja auch formulieren, aber trotzdem sagen, "aber ich akzeptiere das". Im Moment ist für die Eltern so viel möglich, wo wie das Mass übersteigt, wo jetzt hier der nächste Schritt wäre, und darum brauchen sie vielleicht auch einfach eine Pause oder einen Abbruch im Moment. Und auch das ist ok. (...) Und im schlimmsten Fall, jetzt angenommen das ist jetzt / oder wenn man weiterdenkt es gäbe jetzt eine Gefährdungsmeldung, auch dann, ich meine ja, auch dann das wie auf Augenhöhe auf den Tisch legen. Es ist meine Aufgabe, ich muss das machen, ich mache das aber, ich verstehe, dass das natürlich unter Umständen ganz schwierig ist und ich verstehe, wenn Eltern dann sagen, "jetzt möchte ich gerne keine Früherziehung mehr, oder ich möchte einen Wechsel, oder ich will eine Pause". Ich glaube ja, das sind wie, das gehört auch zur Kooperation.</p>
Interview Nr. 3	148	<p>Ich probiere mich schon bei all diesen Schritten immer wieder rückzuversichern. (...), ähm. "Dann steigen wir so / " "Dann sind wir jetzt an dem dran, ist das gut?" Ich probiere schon ein OK zu holen von den Eltern, immer wieder. Also, eben, ein Arbeitsbündnis ist wie so ein bisschen auch für die Kooperation die Grundlage, oder eine Abmachung. Und immer wieder. Die braucht es eigentlich immer wieder. Glaube ich. Und es ist dieses Wechselseitige und dieses Gleichwertige. Und wenn es nicht vielleicht, oder Gleichgewichtige. Auch wenn es vielleicht nicht die gleiche Meinung ist, aus, irgendwie aus / muss es einfach auf dieser Augenhöhe sein.</p>
Interview Nr. 3	150	<p>B3: Mit den Eltern die Zusammenarbeit ist eigentlich auch immer halt, von dem was sie formulieren ausgehend, muss ich wie schauen einen Weg zu finden, glaube ich. Mit dem was ich bieten kann. Schauen, wie geht das, wie kann das Zusammengehen? Und muss vielleicht, ich formuliere ja dann meine Idee, bringe sie auf den Tisch, und es ist eigentlich immer ein Aushandeln. Es ist einfach IMMER ein Aushandeln. (...)</p>
Interview Nr. 3	152	<p>B3: Also ich glaube das ist wieder, das hat ganz viel mit der Haltung glaube ich zu tun. Ich glaube das geht wirklich nur, ähm, wenn wie aus dieser Grundhaltung heraus, mit dieser Offenheit: Was ist jetzt wieder? Was braucht es jetzt wieder? Was ist jetzt wieder das Anliegen? Immer gerade in dem Moment, oder in dieser Phase wo ich drin bin. Und das ist glaube ich die Basis für jede / es braucht diese Offenheit, es braucht diese Flexibilität, es braucht diese Akzeptanz, es braucht diese</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie D3.1 Hauptfaktoren von Seiten der Fachpersonen
		<p>Wertschätzung, es braucht immer wieder dieses neu miteinander Hinschauen. Das gemeinsame Hinschauen aus diesen verschiedenen Blickwinkeln auf das Kind und auf die Situation. Ja, würde ich jetzt glaube ich sagen, dass sind die Grundbedingungen. (...).</p>
Interview Nr. 4	26-28	<p>Also sie haben das Vertrauen wirklich auch, ja, zu sagen, was sie auch Spüren, was ihnen selbst Angst macht, oder was sie selbst kaputt macht, weil sie genau wissen, dass ist nicht gut. Und sie wissen, ich bin eine Fachperson, und sie sagen mir das aber. Also das finde ich wirklich ist das Highlight einer Kooperation. Einfach das gegenseitige Vertrauen ohne verurteilt zu werden. Also auf so etwas, wo sie mir dann sagen, würde ich glaube ich wirklich, sag niemals nie, also sicher nicht immer, aber würde ich FAST IMMER SICHER keinen Tipp geben, was sie anders machen müssten. Weil sonst verliere ich diese Kooperation. Weil dann, nehme ich das einfach freudig entgegen, dass das Vertrauen so da ist, dass sie mir das sogar sagen. Und gehe in einem zweiten, ja in einem zweiten Moment oder in einer anderen Phase, oder in einem anderen Gespräch dann auf das ein. Aber ich will sie dort sicher nicht, ähm, ja dann quasi korrigierend Einwirken auf Etwas wo sie mir sagen, wo ich eben unter diesen Kooperations- und Vertrauensaspekt einfach wahrnehme. Und dass finde ich macht meine Arbeit auch so interessant aber auch so streng. Weil ich muss dann immer gerade das immer abwägen in mir drinnen und "Juhu, Freude"; "Aber jetzt ruhig bleiben, Nichts sagen" (lacht). Einfach das jetzt wertschätzen. Ja.</p> <p>I: hm (bejahend) Eigentlich immer schon im Hinterkopf haben, wo du hinmöchtest oder was du beibehalten möchtest, oder?</p> <p>B4: Ja, ja. Und ich, die so von meinem Naturell her eigentlich "Zack Zack" immer gerade so ähm, ich hätte es gerade bereit. Und ich muss das dann aber zurückhalten, ohne dass sie merken, "Ou, jetzt ist etwas passiert in ihr" (lacht). Also das finde ich für mich persönlich, ja wirklich auch das Strenge. Wo ich manchmal nach so einem Gespräch hinausgehe, wo man vielleicht von Aussen denken würde es ist gar nicht viel gelaufen, und ich bin danach fix und fertig. (...)</p>
Interview Nr. 4	128	<p>B4: Einfach schon so eine generelle Offenheit und Bereitschaft. Also wenn man eben einfach Stress vermeiden kann, Druck vermeiden kann, einfach diese Faktoren, die ja einen Menschen oder eine Situation eher verschliessend gestalten lassen. Dann ja, ja dann schafft man eigentlich auch keine Kooperation, weil dann ist man ja abgeschlossen.</p>

Interview	Absnr.	Subkategorie D3.1 Hauptfaktoren von Seiten der Fachpersonen
Interview Nr. 4	128	Oder also, ich glaube, wenn so der kleinste Ansatz von Bereitschaft und Offenheit da ist, und man das gegenseitig nicht verletzt, dann kann das Gelingen. (...)
Interview Nr. 5	30-32	B5: (...) Vertrauen, Verlässlichkeit. Also ich denke da ist Antonovsky mit ähm Sinnhaftigkeit, Verstehbarkeit, Handhabbarkeit. Und halt wirklich auch versuchen immer wieder zu schauen: Und wo stehen denn die Eltern, was ist im Moment wichtig für sie? Brauchen sie mehr Entlastung oder brauchen sie mehr Information, oder brauchen sie ähm, ja. Es kommt mir gerade nicht mehr in den Sinn (lacht). 31 I: hm (bejahend), aber einfach immer wieder schauen, was ist jetzt das Anliegen und was brauchen sie. B5: hm (bejahend), und damit halt auch: Und sind wir die Richtigen? (...)
Interview Nr. 5	34	B5: Ja auf Augenhöhe oder. Das Expertenwissen nicht nur bei uns, sondern auch bei den Eltern. Und klar, wir haben unser Wissen. Und das probieren mit dem Wissen oder mit den Vorstellungen der Eltern zu verbinden.
Interview Nr. 5	136	B5: Also das Vertrauen muss da sein, die Beziehung muss, wir müssen eine gute Beziehung aufbauen können, sonst geht nichts. Eben Verlässlichkeit, ähm, und es braucht halt auch ein bisschen gemeinsame Zeit. (...).
Interview Nr. 6	30	Ja, einfach dort wirklich wie offen bleiben zu können, auch Dinge anzusprechen, sich trauen auch zu fragen. Also ich denke, es braucht immer wieder das Gespür, wie viel darf ich jetzt auch fragen. Und das wie auf beiden Seiten oder.
Interview Nr. 6	152	B6: (...) Also ich denke es braucht von beiden Seiten her Offenheit, oder einen Wunsch, wirklich eben in einen Kontakt zu kommen. (...)
Interview Nr. 6	152	Und von mir her braucht es wie die Möglichkeit, die Eltern sehen zu können, mit ihren Stärken und Ressourcen. (...)

Interview	Absnr.	Subkategorie D3.2: Hauptfaktoren von Seiten der Familien
Interview Nr. 1	38	Es ist mir zentral, dass wenn Termine stattfinden, dass sie auch bereit sind dazu, dass sie offen sind, dass sie Kapazität haben in dieser Zeit auch zum Hinschauen. Das ist für mich (richtig?) Zusammenarbeit
Interview Nr. 1	165-166	I: hm (bejahend) Gibt es aus deiner Sicht Hauptfaktoren, die das ermöglichen, dass so eine Kooperation, so ein Zusammenspiel möglich ist?

Interview	Absnr.	Subkategorie D3.2: Hauptfaktoren von Seiten der Familien
		B1: Der Leidensfaktor der Eltern. Wenn der besteht. (...) ähm Aber auch sehr isolierte Eltern, Mütter sage ich jetzt gerade, die Vätern gehen arbeiten, die haben Kontakt. Isolierte Mütter, die sind / für die ist es eine total willkommene Abwechslung, Hilfe. Dann kommt etwas sehr Vertrauenswürdiges hinein, dass ein wenig in eine Freundschaft geht, auf einer speziellen Ebene halt, mit per Sie, und ich rede ja nicht einfach über Persönliches. Ausser sie fragen aktiv oder so, aber / Und auch die Zeit. Wenn ich so merke, ah, die lassen sich Zeit, ich könnte jetzt da gäbig eineinhalb bis zwei Stunden bleibe. Und ich nicht merke, sie sind eigentlich froh, wenn ich dann wieder gehe.
Interview Nr. 2	40	B2: ähm Also ich finde, wenn sie sich überhaupt, also der erste Schritt von Kooperation ist, dass sie sich überhaupt schon einlassen auf diesen Schritt. Ich meine das finde ich ist irgendwie schon einmal / überhaupt ja zu sagen, ja wir wollen mit ihnen irgendwie etwas zu tun haben. Ich finde es auch immer wieder schön, wenn sie einem überhaupt in ihr Wohnzimmer hineinlassen, und ich dort sein kann.
Interview Nr. 2	40	Dass sie sich überhaupt ja, einlassen und das überhaupt machen, sie könnten ja auch nichts sagen.
Interview Nr. 2	172	B2: ähm, also ich glaube Freiwilligkeit ist sicher etwas, das sehr hilft. Wenn Eltern sich freiwillig melden. Und wenn Eltern auch so eine gewisse, nein das ist ein dummes Wort, also es geht sicher schneller, je besser Eltern schon auch beschreiben können, was ihr Thema ist, oder was ihre Frage ist. Eltern, die jetzt wie in diesem Fallbeispiel so zugewiesen werden, dass ist manchmal noch ein bisschen mehr ein, ein / Wenn es zu Hause gar kein Problem gibt und nur ausserhalb gibt es ein Problem, dort ist es sicher schwieriger.
Interview Nr. 3	34	Und natürlich braucht es dann, und ich glaube das muss man ja wie entwickeln, es braucht ja dann ähm auch ein gegenseitiges Vertrauen.
Interview Nr. 4	128	Und wenn das, wenn eine Offenheit und eine, ja eine kleine Grundbereitschaft, wie jetzt diese Eltern sagen "Sie seien aber offen für eine Abklärung". Oder also, ich glaube, wenn so der kleinste Ansatz von Bereitschaft und Offenheit da ist, und man das gegenseitig nicht verletzt, dann kann das Gelingen. (...)
Interview Nr. 5	108	Und einem ins Boot lassen, dass erfordert aber auch, sie müssen Zeit haben. Weil wir sind nicht ein Kinderhütedienst
Interview Nr. 5	134	B5: (...) Die Eltern dürfen mich nicht als Konkurrenz sehen zum Kind. Das Kind freut sich natürlich, wenn ich komme oder. Und vielleicht freut sich das Kind weniger, wenn die Eltern irgendwie, weiss auch nicht, (unv.), ja. Also nicht das / (...) Ja, ich finde das wichtig, das Kind darf sich schon

Interview	Absnr.	Subkategorie D3.2: Hauptfaktoren von Seiten der Familien
		freuen, aber die Eltern müssten sich mitfreuen können, dass sich das Kind freut. Und wenn das nicht ist, dann stimmt etwas nicht.
Interview Nr. 5	136	B5: Also das Vertrauen muss da sein, die Beziehung muss, wir müssen eine gute Beziehung aufbauen können, sonst geht nichts. Eben Verlässlichkeit, ähm, und es braucht halt auch ein bisschen gemeinsame Zeit. (...).
Interview Nr. 6	30	Ja, einfach dort wirklich wie offen bleiben zu können, auch Dinge anzusprechen, sich trauen auch zu fragen. Also ich denke, es braucht immer wieder das Gespür, wie viel darf ich jetzt auch fragen. Und das wie auf beiden Seiten oder.
Interview Nr. 6	152	B6: (...) Also ich denke es braucht von beiden Seiten her Offenheit, oder einen Wunsch, wirklich eben in einen Kontakt zu kommen. (...)
Interview Nr. 6	152-154	<p>Und eben von den Eltern her (...) Ich glaube es braucht ein gewisses Problembewusstsein. ähm, es gibt ja auch die Eltern, wo der Kindergärtnerin zu liebe ja zur Früherziehung sagen, und wo es dann sehr schwierig ist, in eine Kooperation zu kommen, weil sie eigentlich innerlich wie nicht dabei sind. Weil sie immer das Gefühl haben, ja, eigentlich verstehe ich nicht was das jetzt da, warum es jetzt das braucht Und dort braucht es wie ähm, ich würde nicht sagen die Fähigkeit sich helfen zu lassen, weil es geht eigentlich nicht unbedingt um sich helfen zu lassen, sondern wirklich die Fähigkeit wie zu sehen, zu verstehen, warum es jetzt diese Kooperation braucht.</p> <p>I: hm (bejahend) Also sie müssen wie auch, ein Anliegen eigentlich auch wieder, in dem haben?</p> <p>B6: Genau, ja. Genau, es braucht ein Anliegen. Ein Problembewusstsein, ein Anliegen, und ja (...) Ja.</p>